

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Unterstützung von Lernstrategien im
Unterricht:**

Untersuchung des Zusammenhangs von Wissen
über Lernstrategien und Unterrichtsgestaltung

Eingereicht von: Simone Meili
Begleitung: Prof. Dr. Barbara Fäh
Abgabe: 4. Dezember 2018

Abstract

Lernstrategien stellen im Kontext des kompetenzorientierten und selbstregulierten Lernens ein zentrales Element dar. In der vorliegenden Masterarbeit wird der Frage nachgegangen, welche Zusammenhänge zwischen strategiebezogenem Instruktionsverhalten, dem Wissen über Lernstrategien und den als zentral erachteten Elementen der Unterrichtsgestaltung bestehen. Zur Beantwortung der Fragestellung werden einerseits mit vier Lehrpersonen Leitfadeninterviews geführt und andererseits Unterrichtsbeobachtungen gemacht. Die Daten werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Wissen von Lehrpersonen über Lernstrategien nur teilweise Auswirkungen auf das strategiebezogene Instruktionsverhalten hat. Es fällt auf, dass die als zentral erachteten Elemente der Unterrichtsgestaltung grundsätzlich fächerübergreifende Kompetenzen wie Lernstrategien voraussetzen, Lehrpersonen aber gemäss den erhobenen Daten wenig Wissen darüber zeigen. Daraus ergeben sich weiterführende Fragestellungen. Es wäre diesbezüglich interessant herauszufinden, welche Faktoren das strategiebezogene Instruktionsverhalten beeinflussen und welche Rolle dabei Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen spielen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Persönlicher Bezug	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz	1
1.3 Forschungsinteresse und Ziele der Arbeit	2
1.4 Aufbau der Masterarbeit	3
2. Definition zentraler Begriffe der Forschungsfragen	3
2.1 Bildungsstandards	3
2.2 Kompetenzbegriff	4
2.3 Strategiebegriff	5
2.4 Lernstrategien	7
2.4.1 Kognitive Strategien	9
2.4.2 Metakognitive Strategien	11
2.4.3 Strategien des Ressourcenmanagements	11
2.4.4 Entwicklung und Erwerb von Lernstrategien	11
2.4.5 Förderung von Lernstrategien	12
2.4.6 Lernstrategieforschung	13
2.5 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen	14
2.5.1 Lernbegriff	14
2.5.2 Grundformen des Lernens	15
2.5.3 Lehrbegriff	18
2.5.4 Grundformen des Lehrens	19
2.6 Zusammenfassung	22
3. Fragestellung	23
3.1 Hypothese	23
3.2 Fragestellungen	23
3.2.1 Teilaspekte der Fragestellung	23
4. Darstellung der Untersuchung	25
4.1 Qualitative Sozialforschung	25
4.1.1 Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung	25
4.2 Erhebungsmethoden	26
4.2.1 Leitfadeninterview	26
4.2.2 Beobachtung mittels Tonaufnahme	27
4.2.3 Beschreibung der Stichprobe	27
4.2.4 Beschreibung des Settings	28
4.3 Datenaufbereitung	28
4.4 Datenanalyse	29

4.4.1 Kategoriensystem	29
4.4.2 Codierung	30
4.4.3 Analyse	30
5. Darstellung der Ergebnisse	31
5.1 Einzelfallanalysen	32
5.1.1 Lehrperson A	32
5.1.2 Lehrperson B	35
5.1.3 Lehrperson C	37
5.1.4 Lehrperson D	39
5.2 Kategorienbasierte Auswertung	41
5.2.1 Unterrichtsgestaltung	41
5.2.2 Lernstrategien	44
6. Beantwortung der Fragestellung	47
6.1 Strategiebezogenes Instruktionsverhalten	47
6.2 Wissen über Lernstrategien	48
6.3 Zentrale Elemente der Unterrichtsgestaltung	48
6.4 Zusammenhänge	49
7. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	50
7.1 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zum strategiebezogenen Instruktionsverhalten	50
7.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zum Wissen über Lernstrategien	51
7.3 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zu den zentralen Elementen der Unterrichtsgestaltung	54
7.4 Interpretation und Diskussion der Zusammenhänge zwischen dem strategiebezogenem Instruktionsverhalten, dem Wissen über Lernstrategien und den zentralen Elementen der Unterrichtsgestaltung	55
7.5 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse aus Perspektive der qualitativen Sozialforschung	56
7.6 Implikationen für die heilpädagogische Praxis und die weitere Forschung	58
7.6.1 Faktoren, welche die Unterstützung von Lernstrategien im Unterricht beeinflussen	58
7.6.2 Förderung von selbstregulativen Kompetenzen	59
7.6.3 Erweiterte Lernformen und Individualisierung	60
7.6.4 Auswendiglernen im Alltag	60
7.6.5 Forschungsmethodisches Vorgehen	60
7.6.6 Zusammenfassende Darstellung der weiterführenden Fragen	61
8. Kritische Würdigung	62
9. Literaturverzeichnis	64

10. Abbildungsverzeichnis	68
----------------------------------	-----------

11. Tabellenverzeichnis	69
--------------------------------	-----------

1. Einleitung

Die folgenden Unterkapitel stellen eine thematische und strukturelle Einführung in die vorliegende Masterarbeit dar. Es wird zuerst ein persönlicher Bezug zum Thema hergestellt. Anschliessend wird die Themenwahl begründet, bevor abschliessend ein Überblick über die Arbeit gegeben wird.

1.1 Persönlicher Bezug

Das persönliche Interesse, sich mit dem strategiebezogenen Instruktionsverhalten und dem Wissen über Lernstrategien sowie der Unterrichtsgestaltung auseinanderzusetzen, beruht auf zwei unterschiedlichen Gründen.

Ich kann mich gut daran erinnern, wie mir als Klassenlehrperson einer Integrationsklasse die Zusammenarbeit mit einer Schulischen Heilpädagogin aufgezeigt hat, dass es von grosser Wichtigkeit ist, Schülerinnen und Schüler auf Situationen vorzubereiten, in denen Lernen ohne direkte Anleitung stattfindet. Hausaufgaben oder Projektarbeiten sind Formen des selbstregulierten Lernens und setzen Fähigkeiten und Fertigkeiten voraus, welche erlernt und eingeübt werden müssen. Diese Erkenntnis und das Wissen, welches ich mir angeeignete, haben mich hinsichtlich Unterrichtsgestaltung sowie Instruktionsverhalten geprägt. Die Rückmeldungen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern sowie von Oberstufenlehrpersonen bestätigten, dass die Auseinandersetzung mit Lernstrategien eine wertvolle und bedeutsame Basis für die weiterführende Schullaufbahn bildet. Ebenso hat mich das Studium an der Hochschule für Heilpädagogik gelehrt, dass Hintergrundwissen als Teilaspekt der Handlungskompetenz dazu beiträgt, konkrete Anforderungssituationen selbstorganisiert und kreativ bewältigen zu können.

In meinem Berufsalltag als Schulische Heilpädagogin bin ich immer wieder mit der Situation konfrontiert, dass Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedlich angeleitet werden, Lernprozesse zu organisieren und aufrechtzuerhalten. Die dafür benötigten Fähigkeiten und Fertigkeiten werden vielfach vorausgesetzt. Ich beobachte zudem, dass nicht nur Lernende mit besonderen Bedürfnissen diese Kompetenzen nicht mitbringen, sondern auch andere wenig Erfolg haben, wenn frei zu gestaltende Leistungen gefordert sind. Es fällt mir auf, dass in einigen Klassen neues Wissen lehrpersonenzentriert vermittelt wird. Wiederholungsstrategien spielen in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle. In anderen Klassen ist es wichtig, dass Lernende Wissen im sozialen Kontext sowie selbstständig entwickeln können. Dafür werden andere Strategien benötigt. Schülerinnen und Schülern werden also ganz unterschiedliche Lernstrategien abverlangt. Dazu kommt, dass diese von manchen Lehrpersonen gezielt vermittelt und unterstützt werden, während bei anderen der Einsatz zufällig erfolgt.

Die persönlichen Erfahrungen als Klassenlehrperson sowie Beobachtungen aus meinem Berufsalltag haben dazu geführt, dass ich mich bei der vorliegenden Masterarbeit mit dem Thema Lernstrategien beschäftige.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Lernstrategien spielen als fächerübergreifende Kompetenzen eine zentrale Rolle. Sie haben Eingang gefunden in Lehrpläne, gehören zu den wichtigsten Bildungszielen und sollen im Rahmen der Selbstregulation dazu beitragen, das eigene Wissen ein Leben lang erweitern zu können.

Nach Lauth, Grünke und Brunstein (2014) benötigen Schülerinnen und Schüler Lernstrategien dann, wenn frei zu gestaltende Leistungen gefordert werden. Sie scheitern an diesen Anforderungen, wenn sie keine geeigneten Strategien für die Bewältigung kennen, diese nicht ausreichend beherrschen oder diese nicht von sich aus anwenden können. Es hat sich gezeigt, dass erfolgreiche Lernende sich selbst anleiten und ihre Vorgehensweisen planen sowie reflektieren. Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen gehen oft überhastet und zufallsgesteuert vor. Es lassen sich kaum Hinweise auf ein reflektierendes Denken finden (S.264-267).

Weil Lernstrategien solche Schülerinnen und Schüler, beim selbstgesteuerten Lernen unterstützen können, wird das Thema als heilpädagogisch relevant angesehen. Ich gehe davon aus, dass Lernstrategien als zentrale Elemente der Selbstregulation von Lehrpersonen sowie Schulischen Heilpädagoginnen und Schulischen Heilpädagogen bei Lernenden gezielter unterstützt werden können, wenn Wissen darüber besteht, wie Lernprozesse mittels Strategien optimiert werden können. Wie bereits im persönlichen Bezug zum Thema beschrieben, bin ich als Schulische Heilpädagogin mit der Situation konfrontiert, dass Schülerinnen und Schüler bei der Organisation sowie der Aufrechterhaltung von Lernprozessen sehr unterschiedlich begleitet und unterstützt werden. Meiner Meinung nach ist es zentral für den Schulerfolg von Lernenden, dass Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen zum Thema Lernstrategien ein gemeinsames Hintergrundwissen und eine gemeinsame Sprache entwickeln. Ein gemeinsames Verständnis fördert die Unterrichtsqualität.

1.3 Forschungsinteresse und Ziele der Arbeit

In der aktuellen Literatur lassen sich unterschiedliche Bücher und Artikel zum Thema Lernstrategien finden. Unter anderem werden verschiedene Klassifikationssysteme, geschlechtsspezifische Unterschiede im Lernstrategiegebrauch, Zusammenhänge zwischen Strategieeinsatz und Leistungsvariablen, Erfassungsmethoden sowie die Wirksamkeit von verschiedenen für die Förderung konzipierten Programmen diskutiert. Auch wenn nach Schmitz (2003) das Interesse am Thema durch den Umgang mit der Wissensexpllosion, durch den Perspektivenwechsel zu kognitiven, konstruktivistischen Modellen, durch das Interesse an Lerntätigkeiten ohne Anleitung sowie durch die vermehrte Aktivität der Lernenden zunimmt (S.222), existieren wenige Untersuchungen, welche Zusammenhänge zwischen strategiebezogenem Instruktionsverhalten und Wissen über Lernstrategien sowie Unterrichtsgestaltung thematisieren.

Moely et al. (1992, S.653), Coffman, Ornstein, McCall und Curran (2008, S.1) sowie Lehmann und Hasselhorn (2009, S.38) halten fest, dass die Sprache der Lehrpersonen, die strategiebezogenen Anweisungen positive Auswirkungen auf die Strategieentwicklung sowie den spontanen Strategieeinsatz haben. Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich einen Ist-Zustand erheben, welche Lernstrategien von Lehrpersonen im Unterricht unterstützt werden. Auch interessiert mich, welches Wissen Lehrpersonen über Lernstrategien haben. Weiter gehe ich der Frage nach, welche Elemente der Unterrichtsgestaltung als zentral erachtet werden, da diese wiederum Schlussfolgerungen erlauben, welche Lernstrategien von Schülerinnen und Schülern hauptsächlich benötigt werden. Hinweise auf Zusammenhänge könnten als Ausgangslage für weitere Untersuchungen dienen.

Für mich persönlich hoffe ich aus der Arbeit einen bewussteren Umgang mit strategiebezogenen Instruktionen mitnehmen zu können.

1.4 Aufbau der Masterarbeit

Die vorliegende Arbeit umfasst drei Hauptteile: Sie beginnt mit einem theoretischen Teil, in welchem zentrale Begriffe mit Hilfe von aktueller Literatur definiert werden. Es folgt eine explorative, qualitative Studie, und zum Schluss werden die erhaltenen Daten ausgewertet sowie hinsichtlich der bearbeiteten Literatur interpretiert und diskutiert.

Im ersten Teil werden zentrale Begriffe definiert und in einem grösseren Kontext eingeordnet. Lernstrategien werden zuerst aus der Perspektive von Bildungsstandards (vgl. Kap.2.1), Kompetenzen (vgl. Kap.2.2) und selbstreguliertem Lernen (vgl. Kap.2.3) beschrieben. Anschliessend werden die verschiedenen Kategorien von Lernstrategien definiert, und Entwicklung, Erwerb, Förderung sowie aktueller Forschungsstand werden festgehalten (vgl. Kap. 2.4). Danach werden Lernstrategien hinsichtlich lernpsychologischer Erkenntnisse und Unterrichtsgestaltung beschrieben (vgl. Kap. 2.5). In einem letzten Teil werden die beiden Themenbereiche mit Hilfe einer Darstellung verbunden (vgl. Kap. 2.6).

Im zweiten Teil wird die durchgeführte, explorative Studie zum Thema Zusammenhänge zwischen strategiebezogenem Instruktionsverhalten, Wissen über Lernstrategien und Unterrichtsgestaltung dokumentiert. Zu Beginn werden zwei Hypothesen formuliert, welche zum einen auf Literatur und zum anderen auf eigenen Erfahrungen der Verfasserin basiert, und daraus eine Fragestellung entwickelt (vgl. Kap. 3). Anschliessend wird das forschungsmethodische Vorgehen vorgestellt; die Erhebungsmethoden (vgl. Kap. 4.1), die Datenaufbereitung (vgl. Kap. 4.2) sowie die Analyse (Kap. 4.3) werden beschrieben.

Im dritten Teil werden die zentralen Ergebnisse aus den durchgeführten Interviews sowie den Unterrichtsbeobachtungen anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) beschrieben (vgl. Kap. 5) und in Beziehung zur Fragestellung (vgl. Kap. 6) sowie der bearbeiteten Literatur interpretiert und diskutiert (vgl. Kap. 7). Abschliessend folgt eine kritische Würdigung der vorliegenden Masterarbeit sowie des damit verbundenen Lernprozesses der Verfasserin (vgl. Kap.8).

2. Definition zentraler Begriffe der Forschungsfragen

In diesem Kapitel werden zentrale Begriffe, welche in der Arbeit verwendet werden, geklärt. Dafür wird von den Bildungsstandards als normative Zielgrösse ausgegangen. Es wird beschrieben, wie Bildungsstandards, Kompetenzen und Strategien zusammenhängen. Anschliessend werden die für die Masterthese im Fokus stehenden Lernstrategien, ihre Entwicklung sowie deren Erfassung genauer dargestellt. Da Lernstrategien als bereichsübergreifende Kompetenzen in der Schule gelernt und gelehrt werden, werden anschliessend die Begriffe Lernen und Lehren definiert sowie damit verbundene Instruktionsansätze erläutert. Abschliessend werden Zusammenhänge der zentralen Begriffe dieser Arbeit aufgezeigt.

2.1 Bildungsstandards

Der Begriff *Standard* wird in der Literatur unterschiedlich verwendet. Grundsätzlich kann jede festgelegte, über längere Zeit gültige Regelung, als Standard bezeichnet werden. Typischerweise lassen sich innerhalb eines Standards im Hinblick auf Lernleistungen unterschiedliche Niveaus definieren. Im Bil-

dungskontext wird eine engere Beschreibung verwendet (vgl. Oelkers und Reusser, 2008, S.5). So definieren Klieme et al. (2007) in der Expertise «Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards» wie folgt: „Bildungsstandards formulieren Anforderungen an das Lehren und Lernen in der Schule. Sie benennen Ziele für die pädagogische Arbeit, ausgedrückt als erwünschte Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler. Damit konkretisieren Standards den Bildungsauftrag, den allgemein bildende Schulen zu erfüllen haben“ (S.19). Anders formuliert werden mit Bildungsstandards gegenüber der Gesellschaft verbindliche Erwartungen beschrieben, welche auch überprüft werden sollten (vgl. Oelkers und Reusser, 2008, S.7).

Laut Oelkers und Reusser (2008) fordert der Wandel in der Bildungspolitik – der Paradigmenwechsel von Input zu Output –, neue Begrifflichkeiten (S.2). Im Rahmen des Projekts HarmoS (Harmonisierung der obligatorischen Schule) wurden in der Schweiz Bildungsstandards in Form von Basisstandards definiert. Sie orientieren sich an allgemeinen Bildungszielen und legen auf nationaler Ebene fest, was Schülerinnen und Schüler im Minimum erreichen sollten.

Entgegen landläufiger Auffassungen wird somit nicht der Prozess des Lehrens und Lernens bestimmt, sondern die Lernergebnisse, auf deren Erzielung hin allgemeinbildende Schulen unterrichten sollen (vgl. Moser Opitz, 2007, S.11). Die zu erwartenden Ergebnisse werden in Form von Fähigkeiten und Fertigkeiten (Verhaltensweisen) beschrieben.

Dafür wird das Konzept der Kompetenzen verwendet (vgl. Köller, 2010, S.78). Mit Hilfe von sogenannten Kompetenzmodellen werden einerseits Lernergebnisse beschrieben und andererseits Lernwege aufgezeigt. Kompetenzmodelle bilden dadurch eine Verbindung zwischen abstrakten Bildungszielen und konkreten Aufgaben. Sie sind zudem die Grundlage für die Entwicklung von Messinstrumenten, welche Aussagen über Kompetenzen ermöglichen. Mit Hilfe der entwickelten Tests kann die Einhaltung der Bildungsstandards überprüft werden (vgl. Klieme et al., 2007, S.71).

Auf diese Weise tragen Bildungsstandards und daraus formulierte Kompetenzen zur Qualitätssicherung und Entwicklung des Systems bei (vgl. Köller, 2010, S.78). Durch die Diskussion um Bildungsstandards und deren Erreichung sind die Ansprüche an die Messbarkeit und somit an die Operationalisierung von Kompetenzen gestiegen. Der Prozess der Kompetenzentwicklung ist jedoch auch unter Einbezug von verschiedenen Kompetenzmodellen anspruchsvoll vorherzusagen und nachzuvollziehen (vgl. Artelt und Schneider, 2011, S.168). Nach Weinert (2014) ist die Entwicklung von Messinstrumenten im Bereich der Fachkompetenzen durch die curricularen Grundlagen deutlich weiter fortgeschritten als in den übrigen Bereichen (S.28).

Da der Kompetenzbegriff im Kontext von Bildungsstandards und Strategien eine zentrale Rolle spielt, geht es im Folgenden darum, diesen zu klären.

2.2 Kompetenzbegriff

Das Konzept der Kompetenzen hat im Zusammenhang mit Bildungsstandards und Bildungszielen eine zentrale Position eingenommen. Der Begriff wird in unterschiedlichen Fachbereichen mit eigenen Definitionen verwendet. Im Bildungskontext wird mehrheitlich auf das von Weinert beschriebene Verständnis von Kompetenz zurückgegriffen (vgl. Artelt und Schneider, 2011, S.167).

So beschreibt er Kompetenzen als die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lö-

sen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können (Weinert, 2014, S.27f).

Weinert (2014) betont in seiner Definition fächerübergreifende Aspekte und grenzt sich dadurch von rein fachlichem Lernen ab (S.28). Auch Prenzel, Walter und Frey (2006) sehen in der Struktur von Kompetenzen zwei Aspekte. Einerseits die zu bewältigende Anforderung und andererseits den Prozess, welcher benötigt wird, um Probleme zu lösen (S.129). Diese Beschreibungen verdeutlichen die Leitidee der fächerübergreifenden Kompetenzen aus der Bildungswissenschaft (vgl. Weinert, 2014, S.204).

In der Literatur werden unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet, und es bestehen verschiedene Vorstellungen darüber, was fächerübergreifende Kompetenzen sind. Nach Hasselhorn (2017) werden sie auch als Schlüsselqualifikationen, Soft Skills oder Cross-Curricular Competencies bezeichnet (S.137).

Da es sich dabei um im pädagogischen Kontext unscharf definierte Begriffe handelt, orientiert sich diese Arbeit an den Umschreibungen von Klieme, Artelt und Stant (2014), nach denen fächerübergreifende Kompetenzen in unterschiedlichen Situationen und Inhaltsbereichen gefordert oder gefördert werden können. Sie unterstützen Lernende bei der Bewältigung von komplexen Aufgaben, lassen sich auf neuartige Situationen transferieren und weisen allgemeine Fähigkeitsdimensionen auf (S.204). Durch die Kompetenzorientierung werden also fachliche und fächerübergreifende Fähigkeiten und Fertigkeiten verbunden. Genau diese Verknüpfung wird für ein gutes und erfolgreiches Leben als unerlässlich erachtet (vgl. Weinert, 2014, S.28).

Nach Hellmich und Wernke (2009) gewinnt der Erwerb von zielführenden Lernstrategien im Kontext von fächerübergreifenden Kompetenzen und lebenslangem, eigenständigem Lernen an Bedeutung (S.14f.). Folgende Formulierungen aus den Grundlagen des Lehrplan 21 des Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartements Graubünden (2016) verdeutlichen den Stellenwert: „Die Schülerinnen und Schüler können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten. Sie können das eigene Lernen organisieren. Sie kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen. Sie können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen.“ (S.13-15).

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, welchen Stellenwert fächerübergreifende Kompetenzen, zu welchen die erwähnten Lernstrategien zählen, haben. Sie bilden zentrale Voraussetzungen für das selbstregulierte Lernen. Nach Artelt, Demmrich und Baumert (2001) herrscht in der Literatur weitgehend Einigkeit darüber, dass Selbstregulation neben metakognitiven, motivationalen und volitionalen Aspekten auf einem flexibel einsetzbaren Repertoire von Strategien beruht.

Im Folgenden wird der Begriff der Strategie definiert und in Modellen zum selbstregulierten Lernen eingeordnet.

2.3 Strategiebegriff

Lehmann und Hasselhorn (2009) definieren Strategien als bewusstseinsfähige, häufig aber auch automatisierte Handlungsabfolgen, welche die Wissensaufnahme sowie die Wissensverarbeitung unterstützen. Sie gehen davon aus, dass eine Hauptaufgabe von Schülerinnen und Schülern darin besteht, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und für eine spätere Verwendung verfügbar zu machen (S.25).

Dieser Gegebenheit liegt nach Gold (2011) die Vorstellung zugrunde, dass sich erfolgreiches, schulisches Lernen als gute Informationsverarbeitung beschreiben lässt. Es wird in der kognitionspsychologischen sowie der konstruktivistischen Auffassung über Lernen davon ausgegangen, dass beim Lernen neue Wissens Elemente in bestehende Strukturen integriert werden. Dabei werden Informationen in unterschiedlichen Prozessen ausgewählt, reduziert, verdichtet und verknüpft (S.25f.). Diese Vorgänge spielen sich manchmal automatisch ab. Es kann jedoch sein, dass zur Lösung eines Problems verschiedene Gedächtnisprozesse in Gang gesetzt werden müssen. Kommt es bewusst zum Einsatz von kognitiven Prozessen um Informationen zu verarbeiten, so wird von einer Strategienutzung gesprochen (vgl. Lehmann und Hasselhorn, 2009, S.25). Gold (2011) geht davon aus, dass strategische Aktivitäten stets eine verbesserte Informationsverarbeitung zum Ziel haben. Er ist auch der Überzeugung, dass Strategien ihre Wirksamkeit nur dann entfalten können, wenn selbstregulatorische Fähigkeiten vorhanden sind (S.39).

Die Wichtigkeit der Strategienutzung kann in unterschiedlichen Modellen zum selbstregulierten Lernen erkannt werden. Nach Hasselhorn und Gold (2017) gibt es mehrere Modelle zum selbstregulierten Lernen, denen unterschiedliche Schwerpunkte zugrunde liegen. Entweder werden die inhaltlichen Ebenen (Komponenten) der Selbstregulation in den Vordergrund gestellt oder der Fokus liegt auf dem Verlauf von selbstregulativen Prozessen (S.321).

Im Folgenden werden zwei unterschiedliche Modelle dargestellt: Das *Drei-Schichten-Modell* von Boekaerts (1999) und das *Prozessmodell* von Zimmermann (1998). Anhand dieser soll verdeutlicht werden, dass Strategien beim Lernen eine zentrale Rolle spielen.

Monique Boekaerts (1999) hat eines der bekanntesten Komponenten-Modelle zum selbstregulierten Lernen entwickelt. Es beschreibt die Kompetenzen der Lernenden sowie die Inhaltsbereiche auf den drei Regulationsebenen: Informationsverarbeitungsprozess, Lernprozess und Selbst.

Quelle: Hasselhorn und Gold, 2017, S.328
 Abb.1: Drei Schichten der Selbstregulation nach Boekaerts (1999)

Es wird deutlich, dass kognitive Strategien wichtig sind im Informationsverarbeitungsprozess. Auch Artelt, Demmrich und Baumert (2001) sind der Meinung, dass ohne die Kenntnisse von Strategien der Informationsverarbeitung selbstreguliertes Lernen kaum stattfinden kann. Folglich sind Lernende erst durch die Möglichkeit, Vorgehensweisen aus einem Repertoire auszuwählen, zu kombinieren und zu koordinieren, in der Lage, das eigene Lernen aktiv zu gestalten (S.272). Das Komponentenmodell von Boekaerts zeigt ebenfalls, dass kognitive und metakognitive Prozesse eingebettet sind in motivationale,

emotionale und volitionale Überzeugungen einer Person. Diese werden als wichtig erachtet, da sie direkte Auswirkungen auf das Initiieren und den Verlauf von Lernhandlungen haben (vgl. Hasselhorn und Gold, 2017, S.327).

Barry Zimmermann (1998) hat ein Prozess-Modell zum selbstregulierten Lernen entwickelt. Es beschreibt das selbstregulierte Lernen als einen immer wieder zu durchlaufenden Vorgang mit drei verschiedenen Regulationszyklen: Planungsphase (Lernvorbereitung), Handlungsphase (Lernhandlung), Selbstreflexion (Analyse und Bewertung von Lernergebnissen) (vgl. Hasselhorn und Gold, 2017, S.323).

Quelle: Hasselhorn und Gold, 2017, S.323
Abb.2: Prozessmodell der Selbstregulation nach Zimmermann (1998)

Ziegler und Stöger (2009) gehen davon aus, dass Lernen aus dem Durchlaufen von sehr vielen Zyklen besteht. Dabei finden die Aktivitäten beobachten, planen, überwachen sowie bewerten in unterschiedlichen Bereichen statt und verändern auf diese Weise das Wissen und die Lernkompetenz der Schülerinnen und Schüler (S.29). Während in der Planungsphase das strategische Planen im Sinne einer effizienten Strategiewahl im Zentrum steht, geht es in der Handlungsphase darum, gewählte Strategien anzuwenden. Optimalerweise wird der Strategieeinsatz abschliessend im Hinblick auf die Zielerreichung reflektiert (vgl. Hasselhorn und Gold, 2017, S.322f.).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die beiden Modelle, unabhängig davon ob Komponenten- oder Prozessmodelle, im Grunde Wechselspiele zwischen kognitiven, metakognitiven und motivationalen Aspekten des Lernens beschreiben. Dabei spielen bewussteinsfähige, aber auch automatisierte Handlungsabfolgen eine wichtige Rolle.

Im Folgenden werden die strategischen Aktivitäten im Hinblick auf Lernen konkretisiert.

2.4 Lernstrategien

Nach Wernke (2013) werden dem Begriff Lernstrategien in der Literatur unterschiedliche Bedeutungen zugeschrieben. Es existiert kein einheitliches, wissenschaftliches Konstrukt und deshalb bedarf es bei der Arbeit im Themengebiet der Lernstrategien einer detaillierten Klärung (S.15).

In dieser Arbeit werden Lernstrategien nach Artelt, Demmrich und Baumert (2001) verstanden als bewussteinsfähige, in der Regel automatisierbare Handlungsabfolgen, welche situationsspezifisch angewendet werden können. Dabei werden sie aus einem bestehenden Repertoire ausgewählt und mit dem Ziel, den Lernprozess zu optimieren, eingesetzt (S.272).

Weiter gefasst nach Mandl und Friedrich (2006) beschreiben Lernstrategien diejenigen Verhaltensweisen und Gedanken, welche Lernende aktivieren, um ihre Motivation und den Prozess der Wissensaufnahme sowie der Wissensverarbeitung zu unterstützen (S.1).

Zwei in der Literatur häufig auftretende strittige Punkte sind die Abgrenzung der Lernstrategie zur Lerntechnik, zum Lernstil und zum Lerntyp einerseits sowie die Intentionalität von Lernstrategien andererseits. Während Strategien allgemein als bewusst durchgeführte Handlungen definiert werden, beinhalten Definitionen von Lernstrategien oft auch Aspekte des automatisch ablaufenden Verhaltens (vgl. Lind und Sandmann, 2003, S.172). In Abgrenzung zum Begriff der Lernstrategien bezeichnet die Lerntechnik eine Verhaltensweise, welche zielgerichtet eingesetzt wird, um das Lernergebnis zu beeinflussen. Bei einer Sequenz von entsprechenden Aktivitäten handelt es sich dann um eine Lernstrategie (vgl. Holzebeling, 2010, S.30).

Nach Mandl und Friedrich (1992) werden mit dem Begriff Strategie somit mehrheitlich hierarchiehöhere Prozesse bezeichnet. Sie weisen jedoch darauf hin, dass diese Unterscheidung zwischen Technik und Strategie nicht absolut ist und innerhalb von Lerntechniken häufig Teilprozesse definiert werden können. Genau genommen würde es sich dann um eine Lernstrategie handeln. Folglich können Betrachtungsweisen darüber entscheiden, ob es sich um eine Lerntechnik oder um eine Strategie handelt (S.7). Nach Wild (2010) wird in der Lernstrategieforschung davon ausgegangen, dass Lernende grundsätzlich in der Lage sind, spezifische Vorgehensweisen für die Organisation, Speicherung und Nutzung neuer Informationen anzuwenden. Dieses Verständnis zeigt den starken Einfluss der kognitionspsychologischen Forschung sowie des konstruktivistischen Gedankenguts (S.480).

Wie Artelt (2000) festhält, werden Lernprozesse nicht mehr nur in direkter Abhängigkeit von Lehreraktivität (behavioristischem Ansatz) gesehen, sondern Lernende werden vermehrt als aktive, selbstgesteuerte und reflexive Individuen betrachtet. Nach Friedrich und Mandl (1992) handelt es sich beim Interesse an Lernstrategien um eine natürliche Folge des Perspektivenwechsels vom Behaviorismus hin zur Kognitionspsychologie. Auch wenn verschiedene Konzeptionen und Modelle zu Lernstrategien bestehen, so herrscht in der Literatur weitgehend Einigkeit über die Einteilung in kognitive und metakognitive Lernstrategien sowie Stützstrategien (vgl. Hellmich und Wernke, 2009, S.17).

Gemäss Mandl und Friedrich (1992) basiert diese Unterscheidung auf der Überlegung, dass kognitive Lernstrategien den Informationsverarbeitungsprozess direkt beeinflussen. Sie werden deshalb auch Primärstrategien genannt. Stützstrategien wirken weniger direkt und prägen den Prozess, in dem sie ihn einleiten und aufrechterhalten (S.8).

Um Lernstrategien noch spezifischer zu klassifizieren wurden verschiedene Versuche unternommen. Dabei treten dieselben definitorischen Probleme, wie bei den ursprünglichen Begriffen auf.

Die Unterteilung von Lernstrategien in die drei Gruppen kognitive und metakognitive Lernstrategien sowie Strategien des Ressourcenmanagements ist eine heute anerkannte Klassifikation. So beruhen auch die am weitesten verbreiteten Erfassungsinstrumente LIST (Inventar zur Erfassung von Lernstrategien im Studium von Wild und Schiefele (1994)) sowie MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire von Pintrich, Smith, Garcia und McKeachie (1993)) auf dieser Unterteilung (vgl. Wernke, 2013, S.28).

Quelle: Wernke, 2013, S.31

Abb. 3: Unterteilung von Lernstrategien in Anlehnung an Dansereau (1978), Marton & Saljö (1984), Weinstein & Meyer (1986) und Pintrich & Garcia (1994) in Verbindung zum Drei-Schichten Modell des selbstregulierten Lernens von Boekaerts (1999)

Die Auseinandersetzung mit der Unterteilung von Lernstrategien macht deutlich, wie eng die Verbindung von Lernstrategien und selbstreguliertem Lernen ist. So lassen sich auch im Drei-Schichten-Modell von Boekaerts (1999) (vgl. Kap.2.3) die drei Bereiche erkennen, wobei es sich dabei explizit um ein Modell des selbstregulierten Lernens handelt (vgl. Wernke, 2013, S.29). Um das Verständnis in dieser Arbeit zu erleichtern, beziehen sich die im folgenden dargestellten Lernstrategietypen auf die im deutschsprachigen Raum verbreitete Klassifikation nach Hellmich und Wernke (2009).

2.4.1 Kognitive Strategien

Kognitive Strategien werden in der Literatur häufig auch als Primärstrategien bezeichnet. Sie haben zum Ziel, Lernprozesse so zu unterstützen, dass Informationen besser verstanden, behalten, abgerufen und transferiert werden können. Es handelt sich folglich um eine grundlegende Komponente der Lernsteuerung, welche unmittelbar auf die kognitiven Prozesse und Mechanismen der Informationsaufnahme, Verarbeitung und Speicherung einwirken (vgl. Artelt, 2000, S.23). Gemäss Hellmich und Wernke (2009) werden drei verschiedene kognitive Lernstrategien unterschieden: Elaborations-, Wiederholungs- und Organisationsstrategien (S.18).

Elaborationsstrategien werden häufig auch als Tiefenstrategien bezeichnet, da mittels Elaboration ein vertieftes Verständnis angestrebt wird. Im Zentrum steht somit das Verstehen und das Integrieren von neuem Wissen in bestehende Wissensnetze (ebd.). Nach Artelt, Demmrich und Baumert (2001) handelt es sich beim Bilden von Analogien, beim Konstruieren von eigenen Beispielen oder auch beim Anfertigen von Skizzen, um den typischen Einsatz von Elaborationsstrategien (S.273). Gemäss Mandl und Friedrich (1992) können auch das Hinterfragen, Verknüpfen und Herstellen von Querverbindungen sowie das Umschreiben in eigenen Worten dazu gezählt werden (S.12).

Während bei den Elaborationsstrategien das Verknüpfen von Inhalten im Zentrum steht, fokussieren **Wiederholungsstrategien** auf das möglichst präzise Speichern von Lerninhalten. Im Grunde handelt es sich bei Wiederholungsstrategien um Memoriertechniken. Dabei spielt *Auswendig lernen* eine wichtige Rolle. Typischerweise werden sie angewendet, wenn Inhalte kurzfristig verfügbar sein sollten. Da

beim *Auswendig lernen* nicht das tiefere Verständnis im Zentrum steht, werden sie auch als Oberflächenstrategien bezeichnet (vgl. Hellmich und Wernke, 2009, S.18f.). Da gemäss Mandl und Friedrich (1992) neue Informationen innerhalb kurzer Zeit aus dem Arbeitsgedächtnis fallen, erhöht ein aktives Wiederholen die Chance, dass diese ins Langzeitgedächtnis übernommen werden (S.12). Typische Vorgänge sind nach Hellmich und Wernke (2009) das laute Aufsagen, das Bilden von Eselsbrücken oder das fortwährende Aufschreiben von wichtigen Daten. Dadurch erarbeiten sich Lernende normalerweise Sinnbilder oder kleine Geschichten, welche zum Ziel haben, sich Inhalte besser merken zu können (S.19).

Gerade komplexe Informationen müssen in Anbetracht des begrenzten Arbeitsspeichers jedoch auf das Wesentliche reduziert werden, damit sie verstanden, gespeichert und wieder abgerufen werden können (vgl. Mandl und Friedrich, 1992, S.12). Dabei werden häufig **Organisationsstrategien** eingesetzt. Sie weisen in der Regel eine reduktive Komponente auf und haben zum Ziel, die Struktur, nach der Wissen organisiert ist, zu erkennen. Es handelt sich nicht nur um eine wirksame Verstehensstrategie, sondern gleichzeitig auch um eine Abrufhilfe, welche die Rekonstruktion von Wissen aus dem Langzeitgedächtnis unterstützt (vgl. Mandl und Friedrich, 2006, S.4f.). Nach Hellmich und Wernke (2009) sind typische Vorgänge das Unterstreichen von wichtigen Textstellen, das Verfassen von Notizen, das Erstellen von Merklisten, das Bilden von Überbegriffen oder auch das Anfertigen von Grafiken. Sie weisen darauf hin, dass jede Form von Wissensorganisation auch eine Art Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand darstellt. Je nach Situation handelt es sich dabei um eine oberflächliche Konfrontation oder um ein vertieftes Verständnis. Aus diesem Grund gibt es diverse Modelle, welche die Organisationsstrategien unter den vorher beschriebenen Strategietypen zusammenfassen (S.19).

Gemäss Artelt (2000) gehen Mandl und Friedrich davon aus, dass kognitive Strategien nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Funktion innerhalb des Informationsverarbeitungsprozesses beschrieben werden können (S.23). So unterscheiden sie spezifische versus allgemeine Strategien und sprechen damit die Einsatzmöglichkeiten an. Es gibt sehr allgemeine Strategien, welche in verschiedenen Inhaltsgebieten und bei unterschiedlichen Aufgaben eingesetzt werden können. Hierzu zählen insbesondere metakognitive Strategien sowie Strategien des Ressourcenmanagements. Spezifische Strategien können per Definition nur in ausgewählten Situationen verwendet werden (vgl. Mandl und Friedrich, 1992, S.10f.).

Nach Artelt (2000) dient die Unterscheidung der Mikro-, Meso- und Makrostrategien von Mandl und Friedrich dazu, unterschiedliche Ebenen und Reichweiten von Strategien zu beschreiben. Während elementare Prozesse der Informationsverarbeitung als Mikrostrategien bezeichnet werden, sind Mesostrategien Vorgehensweisen, welche bei komplexeren Aufgaben eingesetzt werden. Mit dem Begriff Makrostrategien werden längerfristige Verhaltensweisen beschrieben (S.24).

Artelt (2000) merkt kritisch an, dass gerade kognitive Prozesse in der Realität häufig nicht eindeutig voneinander abgegrenzt werden können, da sie sich gegenseitig beeinflussen und eng miteinander verbunden sind (S.25). Auch Mandl und Friedrich (2006) gehen davon aus, dass kaum eine Strategie ausschliesslich einer Kategorie zugeordnet werden kann. Vielmehr haben diese einen multifunktionalen Charakter (S.2). Während kognitive Strategien, wie beschrieben, die unmittelbare Aufgabenbearbeitung beeinflussen, kommen metakognitive Strategien und Strategien des Ressourcenmanagements auf einer Metaebene des Lernprozesses zum Einsatz.

2.4.2 Metakognitive Strategien

Während Mandl und Friedrich (1992) metakognitive Strategien den Stützstrategien zuschreiben, gehören sie für Gold (2011) und auch Hellmich und Wernke (2009) zu den Primärstrategien. Die vorliegende Arbeit orientiert sich an der Einteilung von Hellmich und Wernke (2009) sowie Gold (2011), da es sich um die aktuellste Literatur handelt.

Gerade bei anspruchsvolleren Aufgaben gewinnt ein flexibler, kritisch-reflektierter Umgang mit Strategien an Bedeutung. Dabei reicht der alleinige Einsatz von kognitiven Lernstrategien nicht mehr aus. Im Zusammenhang mit höheren Anforderungen gilt es folglich vermehrt Lernprozesse zu planen, zu überwachen und zu bewerten. Metakognitive Lernstrategien haben also zum Ziel, diese Abläufe zu regulieren (vgl. Hasselhorn und Gold, 2017, S.92).

Laut Hellmich und Wernke (2009) lassen sich metakognitive Lernstrategien nach temporalen Gesichtspunkten in drei verschiedene Phasen einteilen (S.20). Die Planungsphase steht in der Regel am Anfang einer Lernaktivität. Es handelt sich um einen mentalen Entwurf von zukünftigen Tätigkeiten. Die optimale Planung bezieht sich einerseits auf das zu erreichende Ziel und andererseits auf die geplante Vorgehensweise. Ebenso sollten persönliche Ressourcen in die Planung einfließen. Die Überwachungsphase wird auch Monitoring genannt und folgt auf die Planungsphase. Ziel des Monitorings ist es einerseits, festzustellen, ob der eigene Bearbeitungsfortschritt mit der vorherigen Planung übereinstimmt und andererseits, regulierende Massnahmen zu treffen, die das nachhaltige Verstehen beeinflussen. Die Bewertung findet nach Abschluss einer Lernaufgabe statt. Es wird beurteilt, ob die erreichten Ergebnisse mit den gesetzten Zielen aus der Planungsphase übereinstimmen (vgl. Hasselhorn und Gold, 2017, S.92f.).

2.4.3 Strategien des Ressourcenmanagements

In der Literatur herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass Strategien des Ressourcenmanagements, auch Stützstrategien oder Sekundärstrategien genannt, keinen direkten Einfluss auf die Informationsverarbeitung haben.

Artelt (2000) hält fest, dass Strategien des Ressourcenmanagements darauf abzielen, Lernsituationen zu optimieren und motivationale, volitionale und emotionale Aspekte so zu beeinflussen, dass sie positiv auf die Informationsverarbeitung einwirken (S.23f.). Nach Wernke (2013) werden die Strategien des Ressourcenmanagements weiter unterteilt in externe Aspekte wie beispielsweise Arbeitsplatzgestaltung oder die Nutzung von kooperativen Lernformen sowie interne Aspekte wie Motivation, Anstrengungsbereitschaft, aber auch Umgang mit Erfolg und Misserfolg (S.28). Nach Artelt, Demmrich und Baumert (2001) stellen gerade diese affektiven Strategien die zentrale Voraussetzung dar, damit Lernprozesse überhaupt aufgenommen werden (S.273).

Nachdem die Lernstrategietypen nun beschrieben wurden, widmet sich das folgende Kapitel der Entwicklung und dem Erwerb von Lernstrategien.

2.4.4 Entwicklung und Erwerb von Lernstrategien

Artelt (2000) beschreibt, dass in der Grundschulzeit eine rasche Entwicklung von Lernstrategien zu beobachten ist. Sie geht davon aus, dass dabei die Anforderungen, welche an die Lernenden gestellt werden, eine Rolle spielen. So erhält beispielsweise das genaue Erinnern in den ersten Schuljahren

eine besondere Bedeutung, wodurch die Entwicklung sowie der Erwerb von Wiederholungsstrategien begünstigt wird.

Viele der bestehenden Studien fokussieren die Entwicklung einer ausgewählten, kognitiven Strategie. So lassen sich Aussagen über die Entwicklung von Wiederholungs- oder Organisationsstrategien finden. Dabei können gewisse Ähnlichkeiten in den Verläufen erkannt werden. Über die Entwicklung des gesamten Strategierepertoires lassen sich wenige Angaben finden (S.53).

Hasselhorn und Gold (2017) weisen darauf hin, dass sich Lernstrategien in den wenigsten Fällen beiläufig entwickeln. Auch generieren biologische Reifungsprozesse in der Regel keine kognitiven Lernstrategien. Vielmehr handelt es sich um einen mühsamen Prozess, welcher in hohem Masse von Rahmenbedingungen der Lernsituation geprägt wird (S.96).

Gemäss Lehmann und Hasselhorn (2009) verändert sich strategisches Verhalten besonders dann, wenn bisherige Verhaltensweisen sich nicht mehr als hilfreich erweisen (S.29). In der Literatur werden im Zusammenhang mit dem Strategieerwerb oft drei unterschiedliche Stadien beschrieben. Hasselhorn und Gold (2017) halten fest, dass sehr junge Schülerinnen und Schüler bei Lernaufgaben nicht von Strategien profitieren. Die Kinder sind nicht in der Lage, Gezeigtes zu übernehmen. Es wird von einem Mediationsdefizit gesprochen. Während der ersten Schuljahre kann eine Übergangsphase in Bezug auf strategisches Verhalten wahrgenommen werden. Unter Anweisung werden Strategien eingesetzt. Nachahmen fällt noch schwer, und es findet keine spontane Anwendung statt. Es wird vermutet, dass die Schülerinnen und Schüler vom Strategieeinsatz noch nicht hinreichend überzeugt sind. Das Stadium nennt sich Produktionsdefizit (S.96). Zu einem späteren Zeitpunkt wird von einem Nutzungsdefizit beziehungsweise einer Nutzungsineffizienz gesprochen. Dabei setzen Schülerinnen und Schüler Strategien spontan ein, profitieren jedoch noch nicht vom Einsatz. Es wird davon ausgegangen, dass die neue Strategie noch nicht ausreichend automatisiert ist und daher eine hohe Belastung für das Arbeitsgedächtnis darstellt. Folglich bleibt wenig Kapazität für die Auseinandersetzung mit Inhalten. Erst wenn die neue Strategie automatisiert ist, können Leistungsvorteile erlebt werden (vgl. Miller; zitiert nach Hasselhorn und Gold, 2017, S.97). Hasselhorn (1996) beschreibt die vierte und letzte Phase als die der kompetenten Strategienutzung. Dabei können Strategien spontan, effektiv und gewinnbringend eingesetzt werden (S.177f.).

Hasselhorn und Gold (2017) gehen davon aus, dass lernstrategische Kompetenzen ein entscheidender Faktor für erfolgreiches Lernen darstellen (S.89). Auch wenn der Einsatz von komplexeren Strategien häufig erst in den letzten Jahren der Primarstufe und später eine Rolle spielt, kann Schule beziehungsweise das Verhalten von Lehrpersonen den Erwerb positiv beeinflussen (vgl. Lehmann und Hasselhorn, 2009, S.35).

2.4.5 Förderung von Lernstrategien

In der Literatur wird verschiedentlich darauf hingewiesen, dass bezüglich Anwendung und Vermittlung von Lernstrategien Förderbedarf besteht (vgl. National Institute of Child Health and Human Development; zitiert nach Artelt, 2006, S.346).

Pressley zitiert nach Artelt (2006) hält fest, dass Lehrpersonen häufig nicht wissen, wie Lernstrategien gefördert werden können (S.346), obwohl dazu verschiedene Programme bestehen. Die dafür konzipierten Programme beinhalten unterschiedliche Schwerpunkte. So werden neben der Strategievermittlung auch Selbstregulationsfähigkeiten und Lernmotivation thematisiert.

Grundsätzlich wird bei der Förderung von Lernstrategien zwischen expliziter und impliziter Förderung unterschieden. Während bei der expliziten Förderung das bewusste, informierte Handeln im Zentrum steht, kommt es bei der impliziten Förderung eher zu einer unbewussten, häufig spielerischen Anwendung. Es konnten vor allem für das explizite Training im schulischen Kontext positive Effekte nachgewiesen werden (vgl. Artelt, 2006, S.346f.).

Lauth, Grünke und Brunstein (2014) halten fest, dass für die Förderung unterschiedliche Methoden bestehen. Als zielführend werden instruktionspsychologische Massnahmen, gelenkte Selbstreflexion, Übungssequenzen mit realitätsnahen Problemstellungen, Modellierungstechniken, Lernpartnerschaften sowie operante Verstärkung beschrieben (S.269f.).

2.4.6 Lernstrategieforschung

Aus der pädagogisch- psychologischen Forschung ist der Themenbereich der Lernstrategien nicht wegzudenken (vgl. Artelt und Moschner, 2005, S.7). Schwerpunktmässig wurden in den letzten Jahren Zusammenhänge zwischen Strategieeinsatz und Leistungsvariablen, Klassifikationssysteme sowie geschlechtsspezifische Unterschiede im Lernstrategiegebrauch erforscht (vgl. Wernke, 2013, S.57).

Aktuelle Diskussionen im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 und der Festlegung von Bildungsinhalten, unter Berücksichtigung der schnellen Veränderungen in der Lebens- und Arbeitswelt, rücken Fragen nach fächerübergreifenden Aspekten in den Vordergrund. Schmitz (2003) geht davon aus, dass unterschiedliche Komponenten wie beispielsweise Umgang mit Wissensexplosion, Perspektivenwechsel zu kognitiven, konstruktivistischen Modellen, Interesse an Lerntätigkeiten ohne Anleitung sowie vermehrte Aktivitäten der Lernenden, die Auseinandersetzung mit dem Thema Lernstrategien fördern (S.222). Die Bedeutung des Themas zeigt sich auch darin, dass sich im Zusammenhang mit PISA 2000 und dem selbstregulierten Lernen Aussagen über Lernstrategien finden lassen (vgl. Artelt, Demmrich und Baumert, 2001, S.276).

Interessanterweise weist eine bereits ältere Querschnittsstudie von Moely et al. (1992) einen Zusammenhang zwischen Instruktionsverhalten von Lehrpersonen und Einsatz von Wiederholungsstrategien nach. Die Studie hat gezeigt, dass Äusserungen, welche auf den Einsatz von kognitiven Lernstrategien abzielen, im Unterricht selten auftauchen und dass diese abhängig vom Unterrichtsfach sowie dem Alter der Schülerinnen und Schüler sind. Besonders häufig konnten Strategieinstruktionen im Mathematikunterricht von zweiten und dritten Klassen beobachtet werden. In höheren Stufen wurden Äusserungen, welche auf den Einsatz von kognitiven Lernstrategien abzielten, vermehrt in Kombination mit Begründungen (Strategieeinsatz erleichtert das Lernen) oder in Kombination mit metakognitiven Aktivitäten beobachtet (S.653 - 660).

Auch die Längsschnittstudie von Coffman, Ornstein, McCall und Curran (2008) bestätigt die Befunde von Moely et al. (1992), dass die Sprache der Lehrpersonen sowie der Eltern eine zentrale Rolle im Hinblick auf die Nutzung von Wiederholungsstrategien spielt (S.1). Lehmann und Hasselhorn (2009) halten fest, dass strategiebezogene Anweisungen positive Auswirkungen auf die Strategieentwicklung sowie den spontanen Strategieeinsatz haben. Strategische Kompetenzen sind „lehrbar“ (S.38).

Die vorliegende explorative Arbeit knüpft an die Forschungsergebnisse von Moely et al. (1992) und Coffman et al. (2008) an und sucht nach Zusammenhängen zwischen dem strategiebezogenen Instruktionsverhalten (Lernstrategien, die im Unterricht unterstützt werden), der Unterrichtsgestaltung und dem Wissen über Lernstrategien.

2.5 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen

Reinmann - Rothmeier und Mandl (2001) halten fest, dass die Unterrichtsgestaltung von verschiedenen Kontextfaktoren, wie Methoden, Techniken, Materialien und Medien abhängig ist. Unabhängig davon, wie Lehr- und Lernprozesse gestaltet werden, sind diese geprägt von der pädagogischen Grundorientierung der Lehrperson. Wie also Unterricht gestaltet wird, hängt von persönlichen, mehr oder weniger wissenschaftlich geprüften Auffassungen über erfolgreiches Lernen ab (S.603f.).

Es ist nicht die Absicht dieser Arbeit, verschiedene Unterrichtsmethoden und Instruktionsansätze bestimmten Theorien zuzuordnen. Gemäss Reinmann - Rothmeier und Mandel (2001) sind klare Abgrenzungen nur bei idealtypischen Betrachtungsweisen möglich (S.605). Es geht vielmehr darum, mit Hilfe von wissenschaftlichen Lehr- und Lerntheorien den Einsatz von Lernstrategien aufzuzeigen.

2.5.1 Lernbegriff

Der Begriff Lernen wird umgangssprachlich häufig und selbstverständlich verwendet. Nach Schmid (2006) wird mit dem Ausdruck das Wissen, Können und Erweitern von Fähigkeiten beschrieben. In der Fachliteratur existieren unterschiedliche Umschreibungen. Dabei kommen die Begriffe Veränderung, Dauerhaftigkeit und Erfahrungen in vielen Deskriptionen vor (S.24 - 28).

Beispielsweise Hasselhorn und Gold (2017) verstehen Lernen als Prozess, „...bei dem es zu überdauernden Änderungen im Verhaltenspotenzial als Folge von Erfahrungen kommt“ (S.35). Steiner (2001) beschreibt Lernen in seiner Definition einerseits als Prozess, welcher durch meist wiederholte Aktivität zu Verhaltensveränderungen führt (S.140) und andererseits als Aufbau und Modifikation von Wissensvorstellungen (S.164).

Nach Mienert und Pichner (2011) handelt es sich beim Lernen um eine Kombination von Verhaltensveränderung und Wissenserwerb (S.33). Um die beiden unterschiedlichen Aspekte zu berücksichtigen, wird es für diese Arbeit als sinnvoll erachtet, von einem psychologischen Lernbegriff auszugehen. Gemäss Edelmann und Wittmann (2012) ist dieser weiter gefasst und beschäftigt sich nebst der Verhaltensveränderung auch mit dem Wissenserwerb (S.205f.).

Lernsituationen werden im Alltag häufig mit pädagogischen Situationen und Institutionen in Verbindung gebracht. Der von Lehrpersonen organisierte Unterricht sowie erziehende Eltern stehen dabei im Zentrum. Dabei findet Lernen im Alltag häufig unabsichtlich statt (ebd.).

Hasselhorn und Gold (2017) gehen davon aus, dass Lernen eines der wichtigsten Wesensmerkmale und das entscheidende Potential von Menschen ist, sich an die Erfordernisse einer Gesellschaft anzupassen (S.33). Nach Steiner (2001) handelt es sich um einen allgegenwärtigen Prozess im Leben jedes Menschen. Dieser läuft teilweise bewusst und gezielt ab, oft aber auch beiläufig und intuitiv (S.139). Weil Lernen sehr viele unterschiedliche Erscheinungsformen hat und die Vielfalt von Lernprozessen kaum erfasst werden kann, wurden verschiedene systematische Ordnungen erstellt. Mangels übereinstimmender Definitionen besteht bis heute jedoch kein einheitliches Kategoriensystem (vgl. Edelmann und Wittmann, 2012, S.207).

Diese Arbeit orientiert sich einerseits an den vier Formen des Lernens nach Edelmann und Wittmann (2012) sowie am übergeordneten Kategoriensystem nach Hasselhorn und Gold (2017). Im Folgenden werden wichtige Aspekte der Grundformen des Lernens im Hinblick auf Lernstrategien erläutert.

2.5.2 Grundformen des Lernens

Edelmann und Wittmann (2012) unterscheiden vier Formen des Lernens: Das Reiz-Reaktions- und das instrumentelle Lernen, Begriffsbildung und Wissenserwerb sowie das Lernen von Handeln und Problemlösen (S.207).

Hasselhorn und Gold (2017) differenzieren zwischen Lernen als Assoziationsbildung, Verhaltensveränderung, Wissenserwerb und Konstruktion von Wissen (S.5). Die nach Edelmann und Wittmann (2012) bezeichnete Hauptkategorie Aussensteuerung, welche das Reiz-Reaktions- sowie das instrumentelle Lernen beschreibt, entspricht im Grunde den Auffassungen über das Lernen als Verhaltensveränderung von Hasselhorn und Gold (2017). Ebenso kann die Hauptkategorie Innensteuerung, welche die Begriffsbildung, den Wissenserwerb sowie das Lernen von Handeln und Problemlösen beinhaltet, den Auffassungen Wissenserwerb und Konstruktion von Wissen zugeordnet werden.

Gemäss Edelmann und Wittmann (2012) ist es wahrscheinlich, dass für die Erklärung von komplexeren Lernphänomenen mehrere Auffassungen herangezogen werden. Menschliches Lernen ist folglich geprägt von verschiedenen Kerngedanken. Dabei ist es häufig so, dass eine Sichtweise im Vordergrund steht (S.207f.). Lernstrategien werden in der Regel dem Wissenserwerb sowie der Konstruktion von Wissen zugeordnet.

2.5.2.1 Lernen als Verhaltensveränderung

Auf der Basis der assoziationstheoretischen Überlegungen, dass Erkenntnisse aus Erfahrungen abgeleitet werden, entwickelten sich in den 1920er Jahren neue Auffassungen von Lernen. Zu den wichtigsten Annahmen dieser neuen behavioristischen Sichtweise zählen die Gleichsetzung des Lernens mit sichtbaren Verhaltensveränderungen sowie die direkte Verknüpfung von Umweltreizen und Verhaltensweisen (vgl. Hasselhorn und Gold, 2017, S.41).

Genau diese Annahmen beschreiben auch Edelmann und Wittmann (2012). Sie gehen davon aus, dass bei der Aussensteuerung einerseits Reaktionen auf Reize Lernprozesse auslösen und andererseits Verhaltensweisen auf Reaktionen Lernprozesse begünstigen (S.208). Diese Vorstellungen prägen behavioristisch ausgerichtete Lerntheorien, welche Lernen grundsätzlich als wahrnehmbare Veränderung im Verhalten definieren.

Behaviorismus

Nach Mienert und Pitcher (2011) wird innerhalb der behavioristischen Theorie zwischen klassischem Konditionieren und operantem Konditionieren unterschieden. Während das klassische Konditionieren auf der Vorstellung einer Verknüpfung von Reiz (Stimuli) und Reaktion beruht, wird beim operanten Konditionieren von einem systematischen Zusammenhang zwischen Reaktion und Konsequenz ausgegangen. Von zentraler Bedeutung für die Nachhaltigkeit des Lernens durch operantes Konditionieren ist die Auftretenswahrscheinlichkeit (Kontingenz) der Verhaltenskonsequenz. Es wird davon ausgegangen, dass die erfolgten Konsequenzen das Lernen beeinflussen und darüber entscheiden, inwiefern neue Verhaltensweisen in das bestehende Repertoire aufgenommen werden (S.40f).

Nach Edelmann und Wittmann (2012) haben Lernende aus behavioristischer Sicht tendenziell eine passive Rolle. Der aktive Part liegt grösstenteils bei der Lehrperson (S.210). Sie hat primär die Aufgabe, Wissen in darbietender Form zu vermitteln (vgl. Dubs, 2009, S.233f.)

Häufig steht neben der Sichtbarkeit der Verhaltensveränderung das Faktenwissen im Vordergrund. Folglich ist das kurzfristige Abspeichern von Wissen und das Erinnern für erfolgreiches Lernen von zentraler Bedeutung. Der Erwerb und die Anwendung von Wiederholungsstrategien erhalten einen hohen Stellenwert. Optimalerweise wird genau dieses strategische Wissen von Lehrpersonen im Unterricht angeregt (vgl. Mienert und Pitcher, 2011, S.49f.).

In dieser Sichtweise kann ein Lehr- und Lernverständnis, welches durch Bildungsstandards und Kompetenzmodelle etwas verdrängt wurde, erkannt werden.

Da intrapsychische Prozesse beim Lernen aus behavioristischer Auffassung keine Rolle spielen, wurde der Ansatz bald kritisiert (vgl. Hasselhorn und Gold, 2017, S.42). Auch wenn das behavioristische Paradigma als verdächtig, überholt und anstössig gilt, geht Helmke (2017) davon aus, dass gerade die Grundsätze des operanten Konditionierens als zeitlos und bedeutsam erachtet werden können (S.55f.). Auch Mienert und Pitcher (2011) sind der Meinung, dass im pädagogischen Alltag Lernsituationen existieren, welche eine verhaltensorientierte Basis aufweisen. So können beispielsweise Wenn-Dann-Beziehungen oder auch positive Verstärkungen von gewünschten Verhaltensweisen dem Lernen als Verhaltensveränderung zugeordnet werden (S.35).

Häufig wird auf das Lernkonzept des Behaviorismus zurückgegriffen, wenn es um den Aufbau von Automatismen und Grundfertigkeiten geht (vgl. Gasser, 2009, S.100). Helmke (2017) hält fest, dass die Grundsätze im pädagogischen Kontext nicht nur Eingang in Unterrichtsprozesse finden, sondern daraus abgeleitete Lernprinzipien der Verhaltensmodifikation gerne auch bei Verhaltens-, Disziplin- und Motivationsschwierigkeiten angewendet werden.

Diese Ausführungen verdeutlichen, dass ursprünglich behavioristische Ansätze auch in neueren Theorien als Erklärungsgrundsätze dienen. Klar wird auch, dass einzelne Auffassungen und Theorien nur teilweise voneinander abgegrenzt werden können (S. 56f.).

2.5.2.2 Lernen als Wissenserwerb

Gemäss Hasselhorn und Gold (2017) kann Lernen nicht nur als Verhaltensveränderung verstanden werden. Die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Auffassungen weisen einige Begrenztheiten auf. Es wird davon ausgegangen, dass gerade komplexere Lernprozesse nicht immer auf der Verhaltensebene sichtbar werden (S.49).

Steiner (2001) definiert „Lernen im Sinne von Wissenserwerb als Aufbau und fortlaufende Modifikation von Wissensrepräsentationen“ (S.164). Auch Edelmann und Wittmann (2012) beschreiben als zentrale Merkmale den Aufbau von kognitiven Strukturen sowie die Ausbildung von Handlungswissen (S.208f.). Ausgehend davon, dass nebst dem Erinnern Mechanismen des Verstehens wichtig sind für das Lernen, entwickelten sich in den 1960er-Jahren Modelle, in denen die Informationsverarbeitung des menschlichen Gedächtnisses eine zentrale Rolle spielt (vgl. Hasselhorn und Gold, 2017, S.49).

Eines der bekanntesten Gedächtnismodelle, das Drei- oder auch Mehrspeichermodell, haben Atkinson und Shiffrin (1968) entwickelt. Wie der Name schon sagt, sieht das Modell unterschiedliche Speicher vor. So empfängt das sensorische Register Reize und speichert diese für sehr kurze Zeit. Anschliessend landen begrenzte Teile der Informationen im Kurzzeitspeicher / Arbeitsgedächtnis, wo sie wiederum in verschiedenen Modulen (zentrale Exekutive, räumlich-visueller Notizblock, phonologische Schleife, Ereignisspeicher) weiterverarbeitet werden. Für das längerfristige Behalten ist dann das Langzeitgedächtnis zuständig.

In der Gedächtnispsychologie wird davon ausgegangen, dass unterschiedliche Verarbeitungstiefen existieren. Je tiefer also eine Verarbeitung greifen konnte, desto besser kann Gelerntes später abgerufen werden. Elaborationsstrategien unterstützen die Verarbeitungstiefe positiv. Folglich beeinflussen Instruktionen und Aufgabenstellungen die Verarbeitungsebene (vgl. Helmke, 2017, S.59 - 61).

Gemäss Hasselhorn und Gold (2017) dienen diese Vorstellungen über Strukturen und Funktionsweisen des menschlichen Gedächtnisses als Basis, um Lernen als Wissenserwerb zu erklären (S.50).

Kognitivismus

Kognitivistische Theorien gehen davon aus, dass menschliches Lernen über systematische Verknüpfungen von Reiz (Stimuli) und Reaktionen hinausgeht, dass Lernprozesse dem Bewusstsein zugänglich sind und dass menschliches Handeln durch Denken bestimmt wird. Demnach werden Reize bewertet und verarbeitet. Der Wissenserwerb ist geprägt von Assimilations- und Akkommodationsprozessen. Dabei werden neue Wissensstände nach Möglichkeit in vorhandenes Wissen integriert (Assimilation), erst aufgrund von unüberwindbaren Diskrepanzen kommt es zum Umbau von bestehenden mentalen Vorstellungen (Akkommodation). Denken stellt dabei eine der zentralsten Fähigkeiten des Menschen dar. Folglich gilt es aus kognitivistischer Perspektive Voraussetzungen zu schaffen, welche Lernende zum Denken anregen. Es wird davon ausgegangen, dass durch die Auseinandersetzung mit Fragen neue Repräsentationen gebildet werden. Lernende nehmen dabei mehrheitlich eine aktive Rolle ein (vgl. Mienert und Pitcher, 2011, S.43 – 45). Laut Mienert und Pitcher (2011) stehen Lernprozesse und aktives Handeln der Individuen im Vordergrund. Die Auswahl und die Anwendung von Methoden und Strategien spielt eine zentrale Rolle. Wege zur Antwortfindung und Vorgehensweisen werden als primäre Lernziele erachtet (S.50).

In Abgrenzung zum Konstruktivismus gilt das Hauptinteresse aus kognitivistischer Sicht jedoch der Optimierung der Instruktion. Die konstruktiven Prozesse der Lernenden spielen nach wie vor eine untergeordnete Rolle (vgl. Helmke, 2017, S.61).

Der Lehrpersonenfokus im Lehr- und Lernprozess sowie die Segmentierung des Stoffes brachten dem Paradigma Kritik ein (vgl. Helmke, 2017, S.66). Nach Hasselhorn und Gold (2017) reicht die informationstheoretische Lernvorstellung nicht aus, um das passive Menschenbild der behavioristischen Lerntheorien zu überwinden. Vielmehr gilt es die Vorstellungen vom Lernen als Wissenserwerb zu erweitern, in dem Aktivität und Selbsttätigkeit hervorgehoben werden. Lernen als Konstruktion von Wissen ist im Grunde eine differenzierte Vorstellung des Wissenserwerbs. (S.59f.).

Konstruktivismus

Im Zentrum der konstruktivistischen Sichtweise steht die Eigenaktivität der Lernenden (vgl. Helmke, 2017, S.66). Gasser (2009) meint: „Der Konstruktivismus sieht den menschlichen Organismus und das Gehirn als geschlossene Systeme: Jeder Mensch konstruiert sich sein Wissen und sein Weltbild selbst“ (S.102).

Lernprozesse werden folglich angeregt durch Kontextbezug, authentische und komplexe Problemstellungen, Bedeutsamkeit, Berücksichtigung des aktuellen Entwicklungsstandes (Lev Vygotsky, 1978, Theorie der Zone der nächsthöheren Entwicklung) sowie sozial - geteilte Aktivitäten. Lernen wird als Konstruktion von Wissen in Abhängigkeit von bisher gemachten Erfahrungen verstanden. Beim Wis-

senserwerb kommt es folglich zum Abbau von bereits vorhandenem Wissen und dadurch zur Konstruktion von neuem Wissen. Dieses wird als Ergebnis von Wahrnehmungen, Interpretationen und Verknüpfungen mit Vorwissen angesehen (vgl. Mienert und Pitcher, 2011, S.46 – 49).

Gemäss Hasselhorn und Gold (2017) liegt der Fokus des Wissenserwerbs auf dem Verstehen. Durch das Hervorheben des Verstehens wird der Prozess des Wissenserwerbs in den Mittelpunkt gerückt (S.63). Lehrpersonen bekommen vermehrt die Aufgabe, Prozesse der Wissenserarbeitung und der Wissenskonstruktion zu begleiten. Lernberatung tritt in den Vordergrund (vgl. Dubs, 2009, S.233f.).

Steiner (2001) hält fest, dass beim Lernen aus konstruktivistischer Perspektive stets ein individueller Aufbauprozess stattfindet. Diese Vorstellung von Lernprozessen wird zur Zeit als bedeutsam erachtet und prägt unsere Kultur (S.167). Weil sich jedoch Wissensveränderungen meist nicht unmittelbar im Verhalten zeigen, hat sich die psychologische Forschung mit diesem Paradigma lange Zeit schwergetan (vgl. Mienert und Pitcher, 2011, S.35f.). Dies führte nach Helmke (2017) dazu, dass konstruktivistische Auffassungen plausibel erscheinen, jedoch empirisch noch wenig fundiert sind (S.68).

Abschliessend kann festgehalten werden, dass die unterschiedlichen Auffassungen von Lernen sich gegenseitig nicht ausschliessen, sondern verschiedene Sichtweisen ermöglichen. Auch wenn die Paradigmen eine zeitliche Abfolge in der Entwicklung des Lernverständnisses darstellen, wirken sie alle in gemässiger Form im pädagogischen Alltag (vgl. Mienert und Pitcher, 2011, S.38f.). Im Folgenden geht es darum, den Lehrprozess zu erläutern.

2.5.3 Lehrbegriff

Im Unterschied zum Begriff **Lernen** ist der Ausdruck **Lehren** in der Umgangssprache weniger selbstverständlich anzutreffen. Leutner (2010) ist der Meinung, dass Kenntnisse über lernpsychologische Gesetzmässigkeiten und Modelle alleine nicht ausreichen, um qualitativ guten Unterricht zu gestalten. Vielmehr bedarf es auch Wissen über die Wirksamkeit von Lehrprozessen (Instruktionsprozessen), um erfolgreich lehren zu können (S.289).

In diesem Sinne definieren Hasselhorn und Gold (2017) Lehren als ein „methodisches Vorgehen, das **explizit** und **bewusst**, **absichtlich** und **geplant** eingesetzt wird, um erfolgreiche Lernvorgänge unterschiedlichster Art auszulösen“ (S.222). Häufig wird dann auch von Unterricht oder Instruktion gesprochen. In der Literatur wie auch in der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Lehren, Unterricht und Instruktion synonym verwendet (vgl. Reinmann – Rothmeier und Mandl, 2001, S.603).

Gemäss Hasselhorn und Gold (2017) werden bei der genaueren Betrachtung von Lehrprozessen Individuen und deren Interaktionen in pädagogischen Situationen fokussiert (S.223). Dabei richtet sich Lehren stets nach dem Lernen und basiert somit auf den Grundannahmen des Lernens (vgl. Kap. 2.4). Lernerfolge beeinflussen künftige Lehrpersonenhandlungen. „Lehrende wie Lernende sind sowohl Subjekt ihrer jeweiligen Tätigkeit als auch Objekte der Wirkungen ihrer Partner“ (Lompscher und Giest, 2012, S.439). Diese Ausführungen machen deutlich, dass sich Lehrende und Lernende gegenseitig beeinflussen und dass Lernerfolg im Unterricht eine wichtige Rolle spielt. In diesem Kapitel wird der Fokus jedoch bewusst auf die Lehrtätigkeit gelegt.

Lehren im pädagogischen Kontext soll Lernprozesse auslösen, welche den Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten, Interessen und Werthaltungen erfolgreich unterstützen (vgl. Hasselhorn und Gold, 2017, S.222). Nach Reinmann – Rothmeier und Mandl (2001) schaffen Lehrpersonen Lernumgebungen, wel-

che abhängig von Kontextfaktoren wie Methoden, Techniken, Materialien und Medien sind. Dabei orientiert sich die Unterrichtsgestaltung stets an den Auffassungen der lehrenden Person über Lernprozesse (S.604f.). Diese werden nach Lompscher und Giest (2012) einerseits beeinflusst von theoretischen Kenntnissen, praktischen Erfahrungen und Routinen. Andererseits spielen Klassenklima, Lernbereitschaft und Inhalte eine wichtige Rolle. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Instruktionsverhalten während einer längeren Lern- und Arbeitstätigkeit von Lehrenden entwickelt. Dabei beruht erfolgreiche Lehrtätigkeit mehrheitlich darauf, dass verschiedene Lehrstrategien zur Verfügung stehen, welche flexibel eingesetzt und angepasst werden können (S.437 - 439).

2.5.4 Grundformen des Lehrens

Auch Hasselhorn und Gold (2017) halten fest, dass die Gestaltung von Instruktionsprozessen abhängig ist von den persönlichen Auffassungen darüber, wie gelernt wird. Dabei gibt es verschiedene Vorstellungen, welche koexistent sind und fließende Übergänge aufweisen (S.235).

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass sich Lehrformen hauptsächlich in Bezug auf die Steuerungsintensität unterscheiden. Dabei basiert die direkte Instruktion (lehrpersonenzentriert) eher auf den verhaltensorientierten sowie den kognitivistischen Lerntheorien, während der indirekte Instruktion (schülerzentriert) mehrheitlich lehr- und lerntheoretische Ansätze zugrunde liegen (vgl. Hasselhorn und Gold, 2017, S.336). Gemäss Niegemann (2010) lassen sich Lehraktivitäten gut auf einem Kontinuum darstellen. Auf der einen Seite wird für Instruktion plädiert. Dabei spielen die Komponenten Anleitung, Darbietung, Steuerung sowie Kontrolle durch die Lehrperson eine wichtige Rolle. Dem gegenüber befindet sich die Selbsttätigkeit. Dabei stehen offene, problemorientierte und entdeckende Lernformen mit Selbstkontrollsystemen im Zentrum (vgl. Kap.2.5.2) (S.431).

In der folgenden Abbildung werden vier lehr- und lerntheoretische Traditionen im Überblick skizziert. Auch wenn die zusammenfassende Darstellung viele Differenzierungen nicht zulässt, wird deutlich, dass sich Lehrtätigkeiten von konstruktivistischen, kognitivistischen und verhaltensorientierten Auffassungen ableiten und gestalten lassen (vgl. Hasselhorn und Gold, 2017, S. 233 - 235).

Tab. 1: Auffassungen über Lehren und Lernen

Traditionen	Lerntheorie (Lernen als)	Lehrtheorie (Lehren als)	Lehrtätigkeit
verhaltensorientiert – empirisch	Wissenserwerb durch Assoziationslernen Reaktionslernen	Primat der Instruktion, Verhaltenskontrolle, aktives Lehren	Lehrzielanalyse und Sequenzierung, Leistungsrückmeldung und Kontrolle
kognitiv – rationalistisch	Wissenserwerb durch symbolische Informationsverarbeitung, Verstehendes Lernen	Primat der Kognition, Veränderung der kognitiven Strukturen, aktives Lehren	Anleiten, darbieten, erklären, Lernstrategien, Lerntransfer
kognitiv – konstruktivistisch	Wissenskonstruktion, entdeckendes Lernen	Primat der Konstruktion, reaktives Lehren, entdeckenlassendes Lehren	Problemsituationen und Werkzeuge bereitstellen, kognitive Konflikte erzeugen
sozio - konstruktivistisch	Wissenskonstruktion, Lernen durch geteilte Kognitionen	Primat der Ko-Konstruktion, entdeckenlassendes Lehren	Kooperative Settings und authentische Problemsituationen bereitstellen

Quelle: In Anlehnung an Hasselhorn und Gold, 2017, S.233

Gemäss Hasselhorn und Gold (2017) wird im Kontext von Lehrtheorien oft von *direkter* und *indirekter* Instruktion gesprochen oder auch von *gegenstandsorientierten* und *konstruktivistischen* Ansätzen. Dabei kann festgehalten werden, dass die Unterschiede in der Theorie überhöht dargestellt werden (S.221).

In der Praxis beinhalten schulische Aktivitäten oft unterschiedliche Kontrollanteile. Eine fixe Einteilung ist daher kaum möglich. Zudem ist Unterricht in der Regel geprägt von mehreren gleichzeitig ablaufenden Aktivitäten. Es hat sich gezeigt, dass die Hälfte aller Lehrpersonenhandlungen instruktionsbezogen sind. Alle weiteren Aktivitäten beziehen sich auf Strukturierungsprozesse und andere Aufgaben (vgl. Niegemann, 2010, S.431).

In den folgenden Kapiteln geht es darum, instruktionale Interventionen zu skizzieren. Dazu werden zwei prägnante theoretische Ansätze zur Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen beschrieben.

2.5.4.1 Aussensteuerung

Die Idee, Lehr- und Lernprozesse so zu gestalten, dass sie durch die Lehrperson von aussen gesteuert werden können, basiert auf der behavioristischen Lerntheorie (vgl. Kap. 2.4.1.1). Grundsätzlich stehen dabei Lernprodukte im Fokus. Dem Lernprozess wird deutlich weniger Aufmerksamkeit geschenkt (vgl. Edelmann und Wittmann, 2012, S.209f.).

Verhaltensorientiert ausgerichtete Lehr- und Lernprozesse

Nach Lompscher und Giest (2010) sind verhaltensorientiert ausgerichtete Lehr- und Lernprozesse geprägt von der direkten Instruktion. Wissensvermittlung, Planung und Bewertung durch die Lehrperson stehen im Zentrum (S.439). Die Schülerinnen und Schülern nehmen dabei eine tendenziell passive Position ein. Sie führen aus und werden verstärkt, korrigiert sowie getestet. Die Lehrperson hingegen nimmt eine vorwiegend aktive Rolle ein (vgl. Edelmann und Wittmann, 2012, S.210).

Nach Hasselhorn und Gold (2017) bestehen die Hauptaufgaben der Lehrpersonen darin, über Inhalte zu entscheiden sowie Lernziele zu definieren und systematisch zu analysieren. Dabei gilt es einzelne Lernschritte in sinnvolle Sequenzen zu gliedern sowie Rückmeldungen im Hinblick auf die Zielerreichung zu geben (S.234). So ist beispielsweise Robert Gagné der Meinung, dass Lernen besonders gut gelingt, wenn möglichst kleinschrittig mit Hilfe von systematischen Instruktionen durch den Lernstoff geführt wird. Dabei werden Lernende stets mit Darstellungen, Erklärungen und Aufgaben von zunehmender Schwierigkeit konfrontiert. Die Unterrichtsdidaktik ist folglich abhängig von der Systematik der Sache (vgl. Hasselhorn und Gold, 2017, S.226f.).

Edelmann und Wittmann (2012) gehen davon aus, dass die Verantwortung für das gelingende Lernen in diesem System mehrheitlich bei der Lehrperson liegt (S.234). Bis heute finden im pädagogischen Alltag jedoch unterschiedliche Aktivitäten statt, welche der Aussensteuerung zugeordnet werden können. So basieren beispielsweise Computerlernspiele, Lernkarteisysteme sowie allgemein Auswendiglernen unter Einsatz von Verstärkung und Bestrafung auf diesen Prinzipien (vgl. Edelmann und Wittmann, 2012, S.210f.).

Lompscher und Giest (2010) halten fest, dass, in diesem System gerade jüngere Schülerinnen und Schüler oder leistungsschwächere Lernende gute Lernerfolge erzielen können, sofern die Aspekte individuelle Voraussetzungen sowie Lernmotivation berücksichtigt werden (S.440). Kritikpunkte beziehen sich vor allem auf die passive Haltung der Lernenden, die fehlende Eigenverantwortlichkeit sowie das vom Kontext losgelöste Lernen (vgl. Edelmann und Wittmann, 2012, S.211). Während sich verhaltensorientierte Lehrformen immerhin in Bezug auf Instruktion abgrenzen lassen, fällt die Unterteilung in kognitivistische und konstruktivistische Lernumgebungen unschärfer aus.

2.5.4.2 Innensteuerung

Die Idee, Lernumgebungen so zu gestalten, dass Lernaktivitäten schwerpunktmässig bei den Schülerinnen und Schülern liegen, basiert auf dem Gedankengut des Konstruktivismus. Dabei spielen Motivation, Wissenskonstruktion, Zielerwartungen, Kontext sowie soziale Situation eine zentrale Rolle (vgl. Edelmann und Wittmann, 2012, S.211). Diese Lernumgebungen unterscheiden sich deutlich von den im Kapitel 2.5.4.1 beschriebenen Auffassungen.

Konstruktivistisch ausgerichtete Lehr- und Lernprozesse

Nach Hasselhorn und Gold (2017) sind konstruktivistisch ausgerichtete Lehr- und Lernprozesse geprägt von der indirekten Instruktion. Die Eigentätigkeit der Lernenden steht im Zentrum und die Steuerung von aussen durch die Lehrperson ist weniger dominant. Es wird davon ausgegangen, dass Bedeutungen von Inhalten individuell konstruiert werden. Während in der kognitiv ausgerichteten Auffassung kognitive Konflikte zur Umstrukturierung und Erweiterung von Wissen führen, wird in der sozial ausgerichteten Auffassung dem sozialen Austausch mehr Bedeutung beigemessen (S.234). Schülerinnen und Schüler nehmen dabei eine tendenziell aktive Rolle ein. Sie setzen sich mit Fragestellungen auseinander, entwickeln Lösungen und tauschen sich aus.

Gemäss Edelmann und Wittmann (2012) regen Lehrpersonen Lernprozesse an und begleiten sowie unterstützen Schülerinnen und Schüler. Dabei nehmen sie eine eher zurückhaltende Position ein (S.211). Hasselhorn und Gold (2017) sehen die Hauptaufgaben von Lehrpersonen darin, Umgebungen bereitzustellen, welche individuelle Konstruktionen ermöglichen und begünstigen. Dabei gilt es Situationen zu schaffen, welche kognitiv anregend sind sowie die Auseinandersetzungen mit authentischen und komplexen Problemen verlangen. Problemorientierte Lernumgebungen sowie authentische Handlungskontexte gewinnen an Wichtigkeit. Das Portionieren und Sequenzieren von Wissens-elementen tritt in den Hintergrund. Lehren erhält eine neue Bedeutung und beinhaltet andere Aspekte. Es gilt nun, Lernprozesse zu ermöglichen und zu begleiten (S.229f.).

In diesem Kontext wird oft von offenen Lernumgebungen, oder entdeckendem Lernen gesprochen. Dabei stehen Lernprozesse im Zentrum. Fehler beispielsweise werden als Ausgangspunkte für neue Lern-situationen gesehen und der Austausch ist ein zentrales Element. Typische Lernumgebungen sind das problemorientierte und das selbstgesteuerte Lernen. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Erwerb von Selbstlernkompetenzen. Auch wenn selbstgesteuertes Lernen als zentral erachtet wird, ist der heutige Unterricht noch wenig darauf ausgerichtet, dass diese Kompetenzen erworben werden können. Zudem besteht ein Widerspruch bezüglich Offenheit der Lernergebnisse und Lernzielevaluation sowie Zertifika-tion. Weiter fehlt es in Bildungsinstitutionen an Zeit, welche für entdeckendes Lernen benötigt wird. Und empirische Befunde zeigen auf, dass Vorwissen in konstruktivistisch gestalteten Lernumgebungen zentral ist. Schülerinnen und Schüler mit geringem Vorwissen sind oft überfordert (vgl. Edelmann und Wittmann, 2012, S.213f.).

2.6 Zusammenfassung

Abschliessend werden die wichtigsten definierten Begriffe dargestellt und in Beziehung gesetzt.

Abb. 4: Lernstrategien im Kontext von Bildungsstandards, Lehrpersonen, Unterrichtsgestaltung und Lernprozessen
Quelle: eigene Darstellung

Bildungsstandards formulieren den Bildungsauftrag, welchen allgemeinbildende Schulen zu erfüllen haben. Sie beschreiben unter anderem Ziele für die pädagogische Arbeit in Form von gewünschten Lernergebnissen (vgl. Klieme et al., 2007, S.19), wobei die zu erreichenden Fähigkeiten und Fertigkeiten der Lernenden nach Köller (2010) in Form von Kompetenzen beschrieben werden (S.78). Weinert (2014) ist der Meinung, dass gerade im Kontext der schnellen Veränderungen in der Lebens- und Arbeitswelt fächerübergreifende Kompetenzen, zu welchen nach Wernke (2009) Lernstrategien zählen (S.14f.), zunehmend wichtiger werden (S.204). Durch das Festlegen von Basisstandards (Grundanforderungen) bilden Bildungsstandards eine zentrale Grundlage für die Entwicklung von Lehrplänen und Lehrmitteln, welche Lehrpersonen einsetzen, um Lehr- und Lernprozesse zu gestalten. Nach Reinmann – Rothmeier und Mandl (2001) ist gerade die Unterrichtsgestaltung abhängig von Kontextfaktoren wie Materialien oder Medien. Dabei beeinflussen auch persönliche Auffassungen über Lehren und Lernen die Gestaltung (S.604f.). Lompscher und Giest (2012) halten fest, dass ebenso theoretische Kenntnisse eine Rolle bei der Unterrichtsgestaltung spielen (S.438). Das strategiebezogene Instruktionsverhalten als ein Aspekt der Unterrichtsgestaltung wird dem zu Folge beeinflusst von persönlichem Wissen und subjektiven Auffassungen über Lehr- und Lernprozessgestaltung sowie Unterrichtsmaterialien und weiteren Kontextfaktoren.

Ziel dieser explorativen Untersuchung ist es, Zusammenhänge zwischen dem Wissen von Lehrpersonen über Lernstrategien und dem strategiebezogenen Instruktionsverhalten sowie der Unterrichtsgestaltung zu erforschen.

3. Fragestellung

In diesem Kapitel der vorliegenden Arbeit werden zwei aus dem Literaturstudium entwickelte Hypothesen beschrieben. Daraus wird eine konkrete Fragestellung formuliert, welche die Basis der weiteren Forschungsarbeit darstellt, und abschliessend werden die unterschiedlichen Teilaspekte der Fragestellung erläutert, um ein ganzheitliches Bild der Forschungsgrundlage zu erhalten.

3.1 Hypothese

Der vorliegenden Arbeit liegen zwei Hypothesen zugrunde.

Zum einen wird vermutet, dass Lernstrategien im Unterricht dann unterstützt werden, wenn Lehrpersonen über diesbezügliches Wissen verfügen. Folglich werden Lernstrategien desto eher und desto stärker unterstützt und gefördert, je mehr die Lehrpersonen darüber wissen.

Diese Hypothese lässt sich aus der Beschreibung von Lompscher und Giest (2010) ableiten. Sie halten fest, dass neben praktischen Erfahrungen auch theoretische Kenntnisse bestimmende Faktoren für die Entwicklung von Lehrstrategien sind (S.438). Laut Helmke (2017) reicht sogar fachliches Wissen alleine nicht aus. Vielmehr sollte das Wissen von Lehrpersonen aus einer Mischung von fachlichem, psychologisch-pädagogischem, entwicklungspsychologischem sowie didaktischem Wissen bestehen (S.112).

Zum andern wird vermutet, dass die von den Lehrpersonen als zentral erachteten Elemente der Unterrichtsgestaltung den Einsatz von Lernstrategien beeinflussen.

Werden verschiedene in der Literatur dargelegte Paradigmen analysiert, so lässt sich unschwer feststellen, dass für Lernerfolge unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt werden.

Ausgehend von diesen zwei Hypothesen werden im folgenden Unterkapitel die zentralen Fragestellungen erläutert.

3.2 Fragestellungen

Die aus den dargelegten Hypothesen abgeleitete, zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet wie folgt:

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem Wissen über Lernstrategien, dem strategiebezogenen Instruktionsverhalten sowie der Unterrichtsgestaltung?

Mögliche Zusammenhänge könnten Hinweise darauf geben, was die Unterstützung von Lernstrategien im Unterricht begünstigt. Die forschende Person erhofft sich Aufschlüsse darüber, inwiefern Lehrpersonen von Unterstützung durch Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen profitieren können, um allen Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Lernstrategien zu ermöglichen und dadurch die Selbstregulationskompetenzen zu steigern.

3.2.1 Teilaspekte der Fragestellung

Um die verschiedenen Dimensionen der Fragestellung zu erfassen, wird diese in Teilaspekte gegliedert. Diese Teilaspekte finden sich in den zentralen Fragen aus dem Interviewleitfaden (vgl. Anhang 2) sowie in den Beobachtungsschwerpunkten der besuchten Unterrichtslektionen wieder.

Strategiebezogenes Instruktionsverhalten

Welche Lernstrategien werden von Lehrpersonen in den besuchten Unterrichtslektionen unterstützt?

- Welche Hinweise machen Lehrpersonen während des Deutsch- bzw. NMG-Unterrichts auf den Einsatz von Lernstrategien?
- Wie werden Schülerinnen und Schüler während der Arbeitsphasen unterstützt?
- Welche Art von Fragen stellen Lehrpersonen?
- Wie werden von den Lehrpersonen als zentral erachtete Elemente der Unterrichtsgestaltung eingesetzt?
- Inwiefern werden Lernformen methoden- und sachgerecht eingesetzt?
- Welche Angebote zur individuellen Unterstützung stehen Lernenden zur Verfügung?

Wissen von Lehrpersonen über Lernstrategien

Was wissen Lehrpersonen über Lernstrategien?

- Was wissen Lehrpersonen über unterschiedliche Arten von Lernstrategien?
- Wie werden Lernstrategien im Unterricht gefördert?
- Welche Materialien werden für die Förderung verwendet?
- Wie eignen sich Schülerinnen und Schüler den Einsatz von Lernstrategien an?
- Wie entwickeln sich Lernstrategien bei Schülerinnen und Schülern?
- Welche persönliche Bedeutung haben Lernstrategien?

Unterrichtsgestaltung

Welche Elemente der Unterrichtsgestaltung werden als zentral erachtet?

- In welchen Situationen werden die genannten Elemente eingesetzt?
- Welche Hauptaufgaben hat die Lehrperson dabei?
- Welche Kompetenzen benötigen Schülerinnen und Schüler, um mit den beschriebenen Lernformen erfolgreich lernen zu können?
- Ausblick: Welche Elemente der Unterrichtsgestaltung würden gerne vermehrt berücksichtigt werden?

4. Darstellung der Untersuchung

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine vergleichende Fallstudie. Gemäss Flick (2016) werden bei einer vergleichenden Fallstudie verschiedene Fälle im Hinblick auf eine Untersuchungseinheit verglichen bzw. kontrastiert. Ziel ist es dabei, Einblick in das Zusammenwirken von unterschiedlichen Faktoren zu erhalten (S.83).

Im folgenden Kapitel werden die qualitative Sozialforschung sowie zwei zentrale Gütekriterien dargestellt und das forschungsmethodische Vorgehen im Hinblick auf Erhebungsmethoden, Datenaufbereitung sowie Datenanalyse beschrieben und begründet.

4.1 Qualitative Sozialforschung

In unterschiedlichen Bereichen der Sozialforschung gewinnt das qualitative Denken seit einiger Zeit an Bedeutung. Im Unterschied zur quantitativen Forschung nähert sich die qualitative Forschung einem Thema an. Dabei werden in der Regel wenige Fälle, diese dafür ausführlicher, untersucht, die Datenerhebung ist offener gestaltet und zur Auswertung gehört auch die Interpretation. Es gilt weniger, Bekanntes zu überprüfen, als vielmehr Neues zu entdecken und daraus Theorien zu entwickeln. (vgl. Flick, 2016, S.24f.). Die Unterschiede in den Forschungsansätzen, Methoden und theoretischen Hintergründen haben Fragen hinsichtlich Gütekriterien mit sich gebracht.

4.1.1 Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung

Nach Flick (2016) lassen sich die für die quantitative Sozialforschung etablierten Gütekriterien in der qualitativen Sozialforschung nur selten anwenden, was dazu geführt hat, dass von verschiedenen forschenden Personen methodenangemessenere Kriterien für Reliabilität und Validität definiert wurden (S.270). Misoch (2015) hält fest, dass gerade das Fehlen einheitlicher Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung Kritik einbringt (S.245). Im Folgenden werden die für qualitative Sozialforschung reformulierten Kriterien der Reliabilität sowie der Validität beschrieben.

4.1.1.1 Reliabilität

Während Reliabilität in der quantitativen Forschung die Stabilität von gemessenen Daten bezeichnet und auf Replizierbarkeit abzielt, liegt der Fokus in der qualitativen Forschung auf der Verlässlichkeit der Daten.

Die Prüfung dieser Zuverlässigkeit findet mittels transparenter Darstellung des gesamten Forschungsprozesses statt. Der Prozess der Datenerhebung wird dadurch ins Zentrum gerückt. Es gilt einerseits das Zustandekommen der Daten transparent darzustellen, sodass stets zwischen Aussage der befragten Person und Interpretation der forschenden Person unterschieden werden kann. Andererseits sollten Verfahren der Intercoder-Reliabilitätsprüfung, eingesetzt werden. Dabei werden die selben Daten von verschiedenen unabhängigen Forscherinnen und Forschern interpretiert. Der Grad der Interpretationsübereinstimmung bezeichnet dann die Intercoder-Reliabilität (vgl. Misoch, 2015, S.236f). Flick (2016) ergänzt, dass auch durch eine reflexive Dokumentation die Reliabilität erhöht werden kann (S.270).

4.1.1.2 Validität

Mit Validität wird allgemein die Gültigkeit von Daten bezeichnet. Mittels Validität soll eingeschätzt werden, inwiefern erfasst wurde, was erfasst werden sollte (vgl. Mayring, 2016, S.141).

Flick (2016, S.264 – 266), Misoch (2015, S.237 - 242) und auch Kuckartz (2016, S.203) unterscheiden zwischen interner und externer Validität. Während die interne Validität die Glaubwürdigkeit von Forschungsergebnissen beschreibt, werden bei der externen Validität Aussagen zur Übertragbarkeit der Resultate sowie zur Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse gemacht (vgl. Kuckartz, 2016, S.203).

Misoch (2015) hält fest, dass es eine grosse Herausforderung der qualitativen Forschung ist, die Übertragbarkeit der Daten zu gewährleisten (S.242). Aus diesem Grund werden hinsichtlich Validität in der qualitativen Forschung und ganz besonders bei der qualitativen Inhaltsanalyse mehrheitlich Kriterien zur internen Validität formuliert. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die interne Studiengüte eine notwendige Vorbedingung für die externe Studiengüte darstellt (vgl. Kuckartz, 2016, S.203).

Flick (2016) weist darauf hin, dass es sich häufig schwierig gestaltet, in einer Untersuchung gleichzeitig die Kriterien der internen sowie der externen Validität einzulösen (S.266). Für die Überprüfung der internen Validität werden nach Misoch (2015) die Methoden Triangulation, kommunikative Validierung sowie peer debriefing eingesetzt. Bei der Triangulation wird eine konkrete Fragestellung mittels verschiedener Methoden, auf Basis unterschiedlicher Theorien oder von mehreren Forscherinnen und Forschern untersucht. Es wird davon ausgegangen, dass durch die Verschiedenartigkeit der empirischen Herangehensweisen systematische Fehler vermieden werden können (S.238f.). Mayring (2016) beschreibt kommunikative Validierung als das Vorlegen und Diskutieren der Ergebnisse mit den befragten Personen (S.147). Peer debriefing bezeichnet ein Vorgehen, bei welchem nicht direkt beteiligte Forscherinnen und Forscher das Projekt kritisch begutachten (vgl. Misoch, 2015, S.240). Für die Überprüfung der externen Validität wird die Methode der prozeduralen Validierung eingesetzt. Dabei gilt es den gesamten Datenerhebungs- sowie Datenauswertungsprozess regelgeleitet und systematisch durchzuführen (vgl. Misoch, 2015, S.241).

4.2 Erhebungsmethoden

Erhebungsmethoden beschreiben Vorgehensweisen, wie für die Beantwortung der Fragestellung relevante Daten erhoben werden. Nach Flick (2016) gestaltet sich die Datenerhebung in der qualitativen Forschung offener als in der quantitativen Forschung und zielt darauf ab, ein möglichst umfassendes Bild einer Untersuchungseinheit zu erhalten (S.24).

Für die Beantwortung der vorliegenden Fragestellung ist es einerseits wichtig, Zugang zum alltäglichen Unterrichtsgeschehen zu erhalten, um Handlungen und verbale Äusserungen von Lehrpersonen erfassen zu können. Andererseits gilt es, vorhandenes Wissen über Lernstrategien sowie zentrale Elemente der Unterrichtsgestaltung in Erfahrung zu bringen. Dafür eignen sich gemäss Flick (2016) Formen der Beobachtung sowie der Befragung (S.123).

4.2.1 Leitfadeninterview

Beim Leitfadeninterview handelt es sich um eine semi-strukturierte Erhebungsmethode zur Ermittlung verbaler Daten. Der Leitfaden (vgl. Anhang 2) dient unter anderem der theoretischen Rahmung, welche eine bessere Vergleichbarkeit der Daten ermöglicht, sowie der Strukturierung des Kommunikationsprozesses (vgl. Misoch, 2015, S.65f.).

Der von der forschenden Person entwickelte Leitfaden orientiert sich inhaltlich an den Forschungsfragen und verfügt über eine strukturelle Gliederung nach Misoch (2015): Informations-, Einstiegs-, Haupt- und Abschlussphase (S.68).

Kommunikation wird dabei als ein Grundprinzip der qualitativen Forschung betrachtet (vgl. Misoch, 2012, S.66). Um trotz der vorgegebenen Rollenverteilung und dem Fokus auf das Forschungsvorhaben eine reichhaltige Gesprächssituation zu schaffen, wurden die Interviews in Mundart geführt. Weil sich Leitfadeninterviews eignen, um individuelle Sichtweisen zu erfassen und da sie Nachfragen sowie Präzisierungen ermöglichen, wurde die Erhebungsmethode für das vorliegende Projekt als geeignet betrachtet.

4.2.2 Beobachtung mittels Tonaufnahme

Bei der Beobachtung mittels Tonaufnahme handelt es sich auf Grund des Hilfsmitelesinsatzes um eine nicht-teilnehmende, nicht strukturierte Prozessbeobachtung (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S.129). Altrichter und Posch (2007) halten fest, dass Interaktionen bei einer direkten Prozessbeobachtung nur ungenau festgehalten werden können (S.141). Audio- bzw. Videoaufnahmen hingegen ermöglichen eine wortgetreue Verschriftlichung sowie die Arbeit mit Originalzitatzen (vgl. Kuckartz, 2016, S.165). Weil verbale Äusserungen für die Beantwortung der Fragestellungen eine zentrale Rolle spielen, wurde mit Audioaufnahmen gearbeitet. Um zusätzlich auffällige und allenfalls bedeutsame non-verbale Merkmale wie Bewegungen oder Mimik zu erfassen, war die forschende Person im Zimmer anwesend.

4.2.3 Beschreibung der Stichprobe

Misoch (2015) beschreibt Sampling in qualitativer Forschung als die Ziehung von Personen, welche im Hinblick auf die zu beantwortenden Fragen als passend erscheinen und über reichhaltige Informationen verfügen (S.186). Die Auswahl der Lehrpersonen erfolgt nach einer gezielten Stichprobenziehung (bewusste Fallauswahl). Dabei wird versucht, Personen mit ähnlichen Hintergründen und Erfahrungen zu befragen (vgl. Misoch, 2015, S.196).

Die Lehrpersonen für die Untersuchung wurden nach den folgenden Kriterien ausgewählt:

[REDACTED]

Tab. 2: Übersicht der Stichprobe

Lehrperson	Geschlecht	Praxisjahre	Aktuelle Klasse	Anzahl Schülerinnen und Schüler
A	█	█	█	█
B	█	█	█	█
C	█	█	█	█
D	█	█	█	█

4.2.4 Beschreibung des Settings

Damit in den Sommerferien an der Datenaufbereitung und -analyse gearbeitet werden konnte, fanden die Beobachtungen sowie die Interviews im letzten Quintal des Schuljahres 2017/2018 statt. Dabei fanden die beiden Erhebungen möglichst zeitnah statt. Um eine bessere Vergleichbarkeit der Beobachtungsdaten zu gewährleisten, wurde darum gebeten, während der besuchten Lektion Deutsch oder Mensch & Umwelt zu unterrichten sowie eine mündliche Sequenz von 5 bis 10 Minuten einzuplanen. Die Interviews fanden in einer Zweiersituation unter Berücksichtigung der ethischen Grundprinzipien nach Misoch (2015, S.18 – 21) statt.

4.3 Datenaufbereitung

Gemäss Flick (2016) folgt der möglichst genauen und umfassenden Datenerhebung in der Regel eine Transkription, nach vorab bestimmten Transkriptionsregeln (vgl. Anhang 3) (S.139). Diese legen fest, in welcher Form die Übertragung der gesprochenen Sprache in die schriftliche Form stattfindet (vgl. Kuckartz, 2016, S.167). Für das vorliegende Projekt wurde mit der Transkriptionssoftware f5 gearbeitet. Die Interviews wurden vollständig codiert (vgl. Anhang 4, 6, 8, 10), um allenfalls für den Sinnzusammenhang relevante Segmente aus den Fragestellungen in die Inhaltsanalyse aufnehmen zu können. Da im Hinblick auf die Unterrichtsbeobachtung die Aussagen der Lehrpersonen für die Beantwortung der Forschungsfragen zentral sind, wurden die Wortmeldungen der Kinder als Sprechbeiträge gekennzeichnet und nur die Äusserungen der Lehrperson vollständig transkribiert (vgl. Anhang 5, 7, 9, 11).

Im Hinblick auf die computerunterstützte Auswertung wurden folgende Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2016) berücksichtigt:

- Wörtliche Transkription, wobei Mundartausdrücke möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt wurden.
- Sprache, Interpunktion sowie Satzformen wurden leicht geglättet.
- Längere Pausen wurden mit Klammern markiert und besonders betontes beziehungsweise sehr lautes Sprechen wurde durch Unterstreichung und Grossschreibung gekennzeichnet (S.167).
- Für die Beantwortung der Fragestellung nicht relevante Äusserungen sowie non-verbale Aussagen wurden in Klammern gesetzt.
- Gemäss Kuckartz (2016) beinhalten qualitative Daten oft Informationen, welche Rückschlüsse auf konkrete Personen ermöglichen. Aus diesem Grund werden die Daten meistens während des Transkriptionsprozesses anonymisiert (S.171). Weil bei einer Stichprobengrösse von vier Personen eine Anonymisierung für die forschende Person, welche die Daten selbst erhoben hat, nicht möglich ist, wurden die Daten für lesende Personen anonymisiert. Anonymisierung bedeutet in dieser Arbeit, dass bei den Transkriptionen Kindernamen sowie Namen von Lehrpersonen, weiteren Personen und Ortschaften weggelassen wurden, so dass keine Rückschlüsse gezogen werden können.

4.4 Datenanalyse

Um das vorhandene Textmaterial auszuwerten, wird mit der QDA-Software Maxqda sowie der Methode qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) gearbeitet. Er beschreibt qualitative Inhaltsanalyse als eine Form der Auswertung, bei welcher die Interpretation eine zentrale Rolle spielt, weil die Klassifikation sowie die Textcodierung mit menschlichen Verstehens- und Interpretationsleistungen verbunden sind (S.27). Da Mayring gemäss Kuckartz (2016) für die qualitative Inhaltsanalyse eine explizite Anbindung an eine Theorie verlangt, ist die induktive Kategorienbildung eingeschränkt (S.78). Diese wird im Hinblick auf das vorliegende Datenmaterial jedoch als zentral erachtet, da gerade in der Literatur über Lernstrategien fast keine Aussagen zu Lerntypen gemacht werden, diese aber von Lehrpersonen genannt werden. Auch die Auswahl der für die Fragestellung relevanten Ausschnitte zu Beginn der Inhaltsanalyse (vgl. Flick, 2016, S.148) scheint für ungeübte Forscherinnen und Forscher tendenziell unvorteilhaft.

Im Folgenden wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz beschrieben und begründet.

4.4.1 Kategoriensystem

Für die qualitative Inhaltsanalyse ist das Entwickeln eines Kategoriensystems ein elementarer Prozess. Die Kategorienbildung ist abhängig von Forscherfragen, Zielsetzung der Forschung sowie vorhandenem Vorwissen (vgl. Kuckartz, 2016, S.63).

Aufgrund des Vorwissens wurden drei A - priori - Hauptkategorien gebildet. Beim Probedurchlauf hat sich eine Erweiterung um zwei Hauptkategorien mittels induktivem Vorgehen herauskristallisiert. Nach Kuckartz (2016) ist es wichtig, gleichzeitig mit der Konstruktion des Kategoriensystems auch die Definitionen zu formulieren, da diese in der Regel Hinweise für den Codierleitfaden generieren (S.39f.). Um möglichst trennscharfe Kategorien zu erhalten, wurden die Definitionen mehrheitlich mittels inhaltlicher

Beschreibung, Anwendung der Kategorie, Beispielen sowie Abgrenzungen zu anderen Kategorien formuliert.

Das vollständige Kategoriensystem befindet sich im Anhang 12.

Bei der Bildung der Subkategorien im zweiten Codierdurchgang wurden erneut A - priori - Kategorien gebildet, welche dann am Material ergänzt wurden. Die beiden für die Beantwortung der Fragestellung nicht relevanten Hauptkategorien wurden nicht weiter ausdifferenziert.

Gemäss Kuckartz (2016) kann das Kategoriensystem bereits eine Struktur für den Forschungsbericht darstellen, da dieses sich am Leitfaden und somit an der Forscherfragen orientiert (S.97).

4.4.2 Codierung

Beim Codieren werden Textstellen den Kategorien zugewiesen. Um voreilige Schlussfolgerungen zu vermeiden, gilt es das gesamte Datenmaterial zu codieren (vgl. Kuckartz, 2016, S.53).

Um das Kategoriensystem sowie die Definitionen auf die konkrete Anwendbarkeit hin zu überprüfen, wurde ein Teil der Daten versuchsweise codiert. Es hat sich gezeigt, dass einige Textabschnitte mehrere Themen enthalten. Nach Kuckartz (2016) können diese Segmente auch mehreren Kategorien zugeordnet werden. Dabei können sie verschachtelt sein oder sich überlappen (S.102).

Für das Codieren der Interviews wurden im ersten Durchgang gesamte Antworten als Codiereinheit bestimmt. Zum Verständnis erforderliche Anmerkungen und Fragen der interviewenden Person wurden ebenfalls codiert. Nach Kuckartz (2016) kann dadurch Zeit gespart werden (S.104). Da die Mehrheit der Antworten relativ kurz ausgefallen sind, wird diese Vereinfachung als sinnvoll erachtet.

Das Codieren der Tonaufnahmen aus den Unterrichtsbeobachtungen gestaltete sich durch die fehlende vorgegebene Gesprächsstruktur komplexer. Gemäss Kuckartz (2016) wurde versucht, Sinneinheiten und in der Regel ganze Sätze zu codieren (S.104). Aufgrund von eingeschobenen Äusserungen oder abrupten Themenwechseln während Interaktionen zwischen Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern konnten Mehrfachcodierungen in Absätzen nicht vermieden werden. Ebenso gibt es Segmente, welche nur aus einzelnen Wörtern oder Teilsätzen bestehen.

Beim zweiten und dritten Durchgang wurden die codierten Segmente den Subkategorien zugeordnet. Weil Lehrpersonen beim Erzählen über Lernstrategien und Unterrichtsgestaltung Aufzählungen machten und so beispielsweise mehrere kognitive Strategien in einem Satz nannten, wurden die Codiereinheiten für den zweiten und den dritten Durchgang wie folgt angepasst: Bei Sätzen, in welchen mehrere Subkategorien angesprochen werden, werden ebenfalls Segmente codiert, welche nur aus einzelnen Wörtern oder Teilsätzen bestehen. Um eine möglichst einheitliche Regelung anwenden zu können, wurden die Textstellen immer bis zum Beginn des neuen Gedankens gewählt.

4.4.3 Analyse

Nach der Systematisierung und Strukturierung des Materials folgt die qualitative Inhaltsanalyse. Kuckartz (2016) erachtet das Erstellen von thematischen Zusammenfassungen für Fallübersichten und Einzelfallinterpretationen als gewinnbringende Vorgehensweise. Da durch die forschende Person systematisch Zusammenfassungen angefertigt werden, wird das Datenmaterial auf das für die Beantwortung der Fragestellung Relevante reduziert. Die Analyse ist gut dokumentiert und es ist nachvollziehbar, welche Originalaussagen zu welchen Zusammenfassungen geführt haben (S.117). (Vgl. Anhänge 13-

16: Codings und Zusammenfassungen von Lehrpersonen A-D und Anhänge 18-22: Codings und Zusammenfassungen zu den Kategorien).

Gemäss Flick (2016) spielt genau dieses Zustandekommen der Daten im Hinblick auf die Reliabilität bei der qualitativen Sozialforschung eine zentrale Rolle. Es sollte stets klar sein, an welcher Stelle die Interpretation der forschenden Person beginnt (S.271). Die systematische Vorgehensweise wird aus den genannten Gründen trotz des Mehraufwandes als Vorteil erachtet.

Es werden für die relevanten Haupt- und Unterkategorien Lernstrategien, Lerntypen sowie Unterrichtsgestaltung Zusammenfassungen erstellt. Danach folgt die Darstellung der Ergebnisse.

In einem ersten Schritt werden die hinsichtlich der Beantwortung der Fragestellung relevanten Aussagen und Beobachtungen jeder einzelnen Lehrperson zusammenfassend festgehalten. Nach Kuckartz (2016) lässt sich mit solchen Fallübersichten gerade bei kleinen Stichproben analytisch gut arbeiten. Sie ermöglichen Vergleiche in Bezug auf Merkmale, welche für die Beantwortung der Fragestellung als relevant eingeschätzt werden (S.115).

Weil es in der vorliegenden Untersuchung darum geht, mögliche Zusammenhänge aufzuzeigen, werden einerseits wichtige Inhalte beschrieben sowie andererseits zentrale Beobachtungen aus den besuchten Unterrichtssequenzen den Gesprächsaussagen gegenübergestellt. Ziel ist es, mögliche Überschneidungen sowie Diskrepanzen zu erfassen, um daraus allenfalls weitere Fragestellungen zu entwickeln. Nach Flick (2016) dienen Einzelfallanalysen gerade dazu, Zusammenhänge zwischen einzelnen untersuchten Themen zu verdeutlichen (S.185). Auch Hopf und Schmidt (1993) erachten das Erstellen von Einzelfallanalysen bei kleinen Stichproben als sinnvoll, da diese vor verzerrenden und vorschnellen Zusammenfassungen schützen (S.15).

In der vorliegenden explorativen Untersuchung werden relevante Aussagen abschliessend für jede Lehrperson in Form einer Tabelle festgehalten und dienen somit gemeinsam mit den Textstellen, welche denselben Kategorien zugeordnet wurden, als Ausgangspunkte für die kategorienbasierte Analyse. Entlang der Haupt- sowie Subkategorien werden nun für die Beantwortung der Fragestellung wichtige Informationen festgehalten. So wird beispielsweise geschaut, welche Lernstrategien von allen Lehrpersonen im Gespräch beschrieben wurden. Anhand der gewonnenen Ergebnisse wird dann die Beantwortung der Hauptfragestellung vorbereitet. Um mögliche Zusammenhänge aufzeigen zu können, werden zuerst die Fragen der Teilaspekte, strategiebezogenes Instruktionsverhalten, Wissen über Lernstrategien sowie Unterrichtsgestaltung beantwortet. Diese Antworten dienen dann wiederum als Grundlage für die Beantwortung der Hauptfragestellung. Dabei wurden gemäss Kuckartz (2016) Zusammenhänge zwischen Subkategorien einer Hauptkategorie sowie auch Zusammenhänge zwischen Haupt- und Subkategorien analysiert (S.119).

In der anschliessenden Diskussion der Ergebnisse werden die Forschungsergebnisse vor dem Hintergrund aktueller Fachliteratur sowie der Gütekriterien qualitativer Sozialforschung diskutiert sowie kritisch reflektiert.

5. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt, welche sich auf die Fragestellungen dieser Forschungsarbeit beziehen. Es beginnt mit vier Einzelfallanalysen der Lehrpersonen und endet mit zwei kategorienbasierten Auswertungen zu den Themen Unterrichtsgestaltung sowie Lernstrategien.

Die Ergebnisse werden immer zuerst in Textform erläutert und anschliessend in einer Tabelle dargestellt. Dabei werden angesprochene sowie beobachtete Felder gelb hinterlegt. In der Zeile Unterrichtsgestaltung werden lernstrategische Kompetenzen markiert, welche im Zusammenhang mit zentralen Elementen der Unterrichtsgestaltung im Gespräch genannt wurden.

Tab. 3: Beispiel einer Tabelle zur zusammenfassenden Darstellung der Ergebnisse

	Kognitive Strategien			Metakognitive Strategien	Strategien des Ressourcenmanagements
	Wiederholungsstrategien	Elaborationsstrategien	Organisationsstrategien		
Strategiebezogenes Instruktionsverhalten Daten: Beobachtung					
Wissen über Lernstrategien Daten: Interview					
Unterrichtsgestaltung Daten: Interview					

Alle Lehrpersonen sprechen im Kontext von Unterrichtsgestaltung das selbstständige Lernen der Schülerinnen und Schüler an. Um selbstständig lernen zu können, werden je nach Problemstellung unterschiedliche Lernstrategien benötigt. Da die befragten Lehrpersonen hinsichtlich Lernstrategien im Zusammenhang mit selbstständigem Arbeiten keine weiteren Angaben machen, wird das selbstständige Lernen in der graphischen Übersicht nicht dargestellt.

5.1 Einzelfallanalysen

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse zu den einzelnen Lehrpersonen präsentiert. Dabei werden für die Beantwortung der Fragestellung relevante Inhalte beschrieben sowie zentrale Beobachtungen aus den besuchten Unterrichtssequenzen den Gesprächsaussagen gegenübergestellt.

5.1.1 Lehrperson A

In der besuchten Unterrichtslektion führte Lehrperson A mit ihrer Klasse eine Gruppenarbeit durch, bei welcher sich die Schülerinnen und Schüler am Ende gegenseitig ihre Produkte präsentieren. Sie betont vor der Klasse: „Ich möchte einfach, dass jeder und jede da mitwirkt. Nicht dass einer oder eine arbeitet und die andern zwei sich zurücklehnen. Alle müssen etwas machen“ (Beobachtung A, 5). Weiter erachtet sie es laut Aussage im Interview als wichtig, Lerninhalte mit dem Alltag zu verknüpfen.

Obwohl Lehrperson A sich im Gespräch im Zusammenhang mit Projektarbeit sowie Matheplänen eine beratende bzw. begleitende Funktion zuschreibt, konnten in der besuchten Unterrichtslektion keine Beratungsaktivitäten beobachtet werden. Vielmehr zirkuliert Lehrperson A in der besuchten Unterrichtssequenz von einer Gruppe zur nächsten und macht Vorschläge, wie vorgegangen werden könnte. „Eben Titel vorschreiben könntest du oder dann könntet ihr vielleicht noch äh farbiges Papier nehmen, oder um die Zusammenfassungen aufzuschreiben, dann könnte K. nochmals was ausschneiden“ (Beobachtung A, 68).

Es fällt auf, dass Lehrperson A dem ISS-Kind ebenfalls Anweisungen gibt, abgesehen davon aber keine weiteren konkreten Hilfestellungen erkannt werden konnten. Bei der Unterstützung von einzelnen Lernenden oder Schülergruppen konnte beobachtet werden, dass Lehrperson A bei der Beantwortung von Fragen wenig Bezug nimmt auf die Aussagen der Schülerinnen und Schüler. Sie stellt mehrheitlich rhetorische oder geschlossene Fragen, welche sie oft gleich selbst beantwortet. Mittels geschlossenen Fragen werden die Lernenden auch auf Fehler aufmerksam gemacht: „Kurzsichtigkeit. Was ist das für eine Wortart? (SuS: Nomen) Schlau. Die Kurzsichtigkeit also gross. Umgekeeeeert mit h?“ (Beobachtung, A 168). Sie beschreibt das Kontrollieren und Überwachen auch als eine Hauptaufgabe im Gespräch.

Weiter weist sie darauf hin, dass sie trotz der schwierigen Klasse unterschiedliche Methoden und auch erweiterte Lernformen einsetzt. Nach Gasser (2003) handelt es sich dabei um Arbeitsformen wie beispielsweise Werkstattunterricht, Planarbeit oder Projektarbeit (S.185 – 187).

Sie hält fest, dass sie Frontalunterricht mehrheitlich bei Themeneinstiegen und beim Vermitteln von prüfungsrelevanten Inhalten einsetzt.

Erweiterte Lernformen wie Wochenplan, Werkstatt, Gruppenarbeiten oder Projektarbeit werden zur Wissenserweiterung eingesetzt. In diesem Zusammenhang weist Lehrperson A auf unterschiedliche Differenzierungsmöglichkeiten hin. Gleichzeitig nennt sie auch Probleme, welche beim Einsatz von erweiterten Lernformen entstehen. So gibt es beispielsweise Schwierigkeiten bei der freien Gruppenwahl oder der Arbeitseinteilung beim Wochenplan. Trotzdem plant Lehrperson A diese Lernformen immer wieder ein. Wie sich in der beobachteten Unterrichtssequenz zeigt, versucht sie, bereits im Voraus Lösungen für antizipierte Probleme zu finden. So teilt sie zum Beispiel Gruppen vorgängig selbst ein. Sie betont im Gespräch, dass sie dabei die Lerntypen berücksichtige, weil die Berücksichtigung der unterschiedlichen Lerntypen bei der Gruppeneinteilung eine klare Arbeitsteilung ermögliche. Sie ist der Meinung, dass die unterschiedlichen Zugänge zu den Lerninhalten wichtig sind.

Sie bringt zum Ausdruck, dass es ihr aber, abgesehen vom Cuisinier-Material in Mathematik, schwerfällt, Situationen zu schaffen, in denen Schülerinnen und Schüler Wissen sich handelnd aneignen oder verarbeiten können. Oft fehle es an der Zeit, und das Handeln bestehe aus inhaltlich wenig bedeutsamen Tätigkeiten wie Ausschneiden und Aufkleben. Auffallend ist, dass Lehrperson A Aussagen zu Lernstrategien mit den unterschiedlichen Lerntypen in Verbindung bringt.

Sie geht davon aus, dass Lernstrategien im Alltag wichtig sind, um sich neue Informationen merken zu können. In diesem Zusammenhang berichtet sie davon, dass sie sich beim Fremdsprachenlernen manchmal Eselsbrücken macht. Ansonsten bezeichnet Lehrperson A sich selbst als Schülerin, welche mühelos gelernt hat. Weil sie sich Inhalte bereits beim Durchlesen gut merken konnte, hat sie selbst keine Lernstrategien eingesetzt.

Lehrperson A beschreibt im Gespräch Wiederholungs- sowie Organisationsstrategien. Sie führt aus, dass Schülerinnen und Schüler beim Lernen von anspruchsvollen Wörtern unterstützt werden. Je nachdem, wie Inhalte am besten aufgenommen werden, empfiehlt sie beispielsweise das Schreiben von Karteikarten. Während der besuchten Unterrichtssequenz kann die Unterstützung von Wiederholungsstrategien nicht beobachtet werden, von Organisationsstrategien hingegen schon. Während der Arbeit werden die einzelnen Lerngruppen angewiesen, Wichtiges mit dem Leuchtstift anzustreichen, Textteile in eigenen Worten zu beschreiben oder schriftliche Informationen mit Hilfe von vorgegebenen Strukturen wie Abschnitten und Titeln zusammenzufassen. Die empfohlenen Vorgehensweisen werden von

Lehrperson A teilweise auch begründet. Im Gespräch erzählt sie dann ebenfalls von Organisationsstrategien im Zusammenhang mit der besuchten Unterrichtslektion. Elaborationsstrategien werden weder im Gespräch noch in der besuchten Unterrichtssequenz thematisiert.

Während einige von Lehrperson A als zentral erachteten Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler den metakognitiven Strategien zugeordnet werden können, konnte in der besuchten Unterrichtslektion diesbezüglich keine Unterstützung beobachtet werden. Auch im Gespräch werden metakognitive Strategien von Lehrperson A nicht erwähnt.

Anders zeigt sich die Situation bei den Strategien des Ressourcenmanagements. Lehrperson A weist im Gespräch darauf hin, dass kooperative Lernformen eingesetzt werden mit dem Ziel, Aufträge erfolgreich lösen zu können. Während der besuchten Unterrichtssequenz konnten Hinweise zur effektiven Nutzung der Arbeitszeit beobachtet werden. Die Hinweise ergaben sich aus den Situationen beziehungsweise in den Gesprächen mit Lernenden. Eine bewusst durchgeführte Unterstützung, beispielsweise in Form von Zeitplanung, konnte nicht erkannt werden. Lehrperson A scheint aber mit einzelnen Lernenden ein Wenn-Dann-System eingeführt zu haben: „Das ist so eine Warnung. Es war nicht wirklich gut, aber auch nicht so schlecht, dass es ein Lätsch-Smiley ist“ (Beobachtung A, 190).

Bezüglich Entwicklung und Erwerb von Lernstrategien vermutet Lehrperson A, dass Schülerinnen und Schüler sich Lernstrategien in der Unterstufe oder zuhause aneignen. Wenn sie in die 5. Klasse kommen, verfügen sie dann bereits über das nötige Strategiewissen. Sie sagt: „Ich weiss nicht, ob der Einsatz von Lernstrategien vermittelt werden kann oder ob er gegeben ist“ (Interview A, 25). In der besuchten Unterrichtssequenz findet die Förderung durch mündliches Anweisen statt. Lehrperson A weist im Gespräch darauf hin, dass sie Lernstrategien einerseits mit den obligatorischen Lehrmitteln Mathematik Primarstufe sowie Die Sprachstarken und andererseits mit selbsthergestellten Materialien oder Materialien aus dem Internet fördert. Sie kann diesbezüglich keine genaueren Angaben zu den verwendeten Quellen machen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Lehrperson A im Gespräch Wiederholungs- sowie Organisationsstrategien anspricht und zweitgenannte auch in der besuchten Unterrichtslektion beobachtet werden konnten.

Metakognitive Strategien sowie Strategien des Ressourcenmanagements werden in Form von zu erwartenden Kompetenzen beschrieben. In der besuchten Unterrichtssequenz konnten Strategien des Ressourcenmanagements beobachtet werden.

Bezüglich Unterrichtsgestaltung konnten verschiedene Elemente aus dem Gespräch direkt beobachtet werden.

Tab. 4: Lehrperson A – Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

	Kognitive Strategien			Metakognitive Strategien	Strategien des Ressourcenmanagements
	Wiederholungsstrategien	Elaborationsstrategien	Organisationsstrategien		
Strategiebezogenes Instruktionsverhalten Daten: Beobachtung					
Wissen über Lernstrategien Daten: Interview					
Unterrichtsgestaltung Daten: Interview					

5.1.2 Lehrperson B

Im Gespräch bringt sie zum Ausdruck, dass es ihr beim Unterrichten wichtig ist, die Motivation der Schülerinnen und Schüler aufrechtzuerhalten. Lehrperson B schildert diesbezüglich ein Erlebnis aus der eigenen Schulzeit. Sie erinnert sich an das Fach Geometrie, in welchem sie Verständnisschwierigkeiten hatte und deshalb nicht motiviert war. Genau dies beobachtet sie auch bei ihren Schülerinnen und Schülern. Aus diesem Grund ist es ihr wichtig, niemanden zu überfordern.

Weil die Eltern der Schülerinnen und Schüler jedoch hohe Ansprüche hinsichtlich weiterführenden Schulen haben, möchte Lehrperson B möglichst viele Inhalte in einem Schuljahr, beziehungsweise in einer Lektion, durcharbeiten. Es bleibt wenig Zeit für ausserschulische Projekte, und auch Übungsformen zum bewegten Lernen setzt sie zunehmend seltener ein, da sie gemerkt hat, dass es während dieser Sequenzen oft ein Chaos gab.

Es fällt auf, dass Lehrperson B im Gespräch erwähnt, dass sie niemanden überfordern möchte, dann aber weder in der besuchten Unterrichtssequenz noch im Interview Hinweise auf Individualisierung macht. In welcher Form Lehrperson B den Unterricht inhaltlich differenziert, kommt nicht zum Ausdruck. Lehrperson B beschreibt im Gespräch unterschiedliche Methoden, welche sie im Unterricht regelmässig einsetzt. Sie hält fest, dass sie in Mathematik mit einem Wochenplan arbeitet, in NMG mit Themenwerkstätten und in Deutsch mit Dossiers. Die erwähnten Arbeitsformen konnten in der besuchten Unterrichtslektion beobachtet werden. Die Schülerinnen und Schüler konnten selbst entscheiden, mit welchen Inhalten sie sich auseinandersetzten.

Es fällt auf, dass sie im Kontext der Unterrichtsmethoden vor allem von erweiterten Lernformen spricht. In der besuchten Unterrichtslektion findet jedoch grösstenteils Frontalunterricht statt. Dabei stellt Lehrperson B geschlossene Fragen, welche immer wieder von denselben Lernenden beantwortet werden. Sie wiederholt korrekte Antworten und hält sie an der Wandtafel fest.

Sie betont im Gespräch, dass sie gerade während der Einzelarbeit am Matheplan Zeit hat, einzelne Schülerinnen und Schüler zu beraten. In der besuchten Unterrichtssequenz arbeitet sie während der freien Arbeitseinteilung an ihrem Pult und spricht mit einem Schüler über seine Hausaufgaben. Es können keine beratenden Aktivitäten beobachtet werden.

Laut Aussagen im Gespräch setzt sie Gruppenarbeiten und kooperative Lernformen wegen Zeit- und Platzmangel selten ein. Sie formuliert es so: „Ich bin Fan von kooperativen Lernformen. Aber ich sehe

teilweise keine Möglichkeit sie einzusetzen, obwohl sie eigentlich da wären. Erst im Nachhinein merke ich, dass man es auch so hätte machen können“ (Interview B, 64).

Die im Interview genannten, als zentral erachteten Kompetenzen der Lernenden können mehrheitlich den kognitiven Strategien zugeordnet werden. In der besuchten Unterrichtssequenz können die Unterstützung sowie der Einsatz von kognitiven Strategien nicht beobachtet werden, abgesehen von einem mündlichen Hinweis, der im weitesten Sinne den Wiederholungsstrategien zugeordnet werden kann.

Entsprechend den als zentral erachteten Kompetenzen berichtet Lehrperson B in Bezug auf Lernstrategien davon, dass sie selbst in allen Fächern mit Karteikarten gearbeitet hat. Auswendiglernen wurde von ihr als einzige, hilfreiche Strategie wahrgenommen. Folgende Aussage verdeutlicht ihre Haltung gegenüber Lernstrategien: „Aber das Auswendiglernen wird von Lehrpersonen, seit dem Wandel, den es gegeben hat, immer schlechtgemacht. Man merkt im Unterricht, dass dadurch Defizite bestehen ... Die Kinder müssten eigentlich wissen, dass 5x5 25 gibt, aber sie müssen immer noch überlegen. Das ist das Auswendiglernen, das fehlt. In Elterngesprächen kommt immer wieder zum Vorschein, dass sie an den alten Zeiten festhalten möchten. Sie können mit dem Neuen, den vielen verschiedenen Lernstrategien, auch nicht viel anfangen“ (Interview B 10).

Auf die Frage nach dem Wissen über Lernstrategien antwortet Lehrperson B wie folgt: „Ja, es gibt natürlich das Vortragen, dann können sie einfach zuhören. Oder Geschichten lesen als Lernstrategie oder auch bewegte Schule als Lernstrategien. Das Auswendiglernen, was haben wir noch gemacht? Immer, wenn ich es aufzählen sollte, weiss ich es nicht mehr. Automatisieren als Strategie“ (Interview B 16). Es fällt auf, dass Lehrperson B zwei Lerntechniken aus dem Bereich Wiederholungsstrategien aufzählt. Dazu passend kann festgehalten werden, dass Lehrperson B in der besuchten Unterrichtssequenz in einem Einzelgespräch den Hinweis macht, Verbformen mit Hilfe des Internets zu trainieren. Das Üben im Internet wird als Aktivität, die das auswendige Abrufen von Verbformen unterstützt, verstanden. Es wird weder im Gespräch noch in der Unterrichtslektion konkret ausgeführt, wie dieser Prozess unterstützt werden könnte.

Zu Elaborations- und Organisationsstrategien werden weder im Gespräch noch in der besuchten Unterrichtslektion Aussagen gemacht. Ebenso werden im Gespräch keine Aussagen zu metakognitiven Strategien und Strategien des Ressourcenmanagements gemacht.

In der besuchten Unterrichtslektion kann beobachtet werden, wie Lehrperson B positiv auf mündliche Beiträge von Lernenden reagiert. Ebenso macht sie Hinweise zu Aufgaben und Arbeitszeit. In Bezug auf motivationale Aspekte, welche von Lehrperson B als wichtig erachtet werden, können weder im Gespräch noch in der besuchten Unterrichtssequenz Hinweise beobachtet werden.

Metakognitive Strategien werden weder im Interview erwähnt noch in der besuchten Unterrichtssequenz gezeigt. Lehrperson B geht davon aus, dass Schülerinnen und Schüler sich Lernstrategien einerseits in der Schule durch das Aufzeigen von Lehrpersonen und andererseits durch alltägliche Tätigkeiten wie Dokumentationen im Fernsehen schauen, aneignen. Für die gezielte Förderung im Unterricht werden Inhalte aus den Broschüren von „Bewegter Schule“ eingesetzt. Auf die Frage nach der Entwicklung von Lernstrategien folgt eine Antwort zum Thema spielerisches Lernen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Lehrperson B selbst positive Erfahrungen mit Wiederholungsstrategien gemacht hat, diese jedoch im Unterricht wenig konkret unterstützt und fördert.

Lehrperson B hält fest, dass sie mehrheitlich erweiterte Lernformen einsetzt.

Tab. 5: Lehrperson B – Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

	Kognitive Strategien			Metakognitive Strategien	Strategien des Ressourcenmanagements
	Wiederholungsstrategien	Elaborationsstrategien	Organisationsstrategien		
Strategiebezogenes Instruktionsverhalten Daten: Beobachtung					
Wissen über Lernstrategien Daten: Interview					
Unterrichtsgestaltung Daten: Interview					

5.1.3 Lehrperson C

Lehrperson C bringt im Gespräch zum Ausdruck, dass vielseitige Routine in der Unterrichtsgestaltung ein zentraler Aspekt darstellt. In Bezug auf Vielseitigkeit hält sie fest, dass damit unterschiedliche Zugänge gemeint sind, welche sich dann doch auch wiederholen können. Ebenso gilt Vielseitigkeit für Personen oder Arbeitsplätze.

In diesem Zusammenhang macht Lehrperson C Hinweise auf Lerntypen und beschreibt Beispiele aus der Praxis. Es fällt auf, dass Lehrperson C Aussagen zu Lerntypen in Verbindung mit Lernstrategien macht. Sie beschreibt wie folgt: „Ja, jemand ist vielleicht bei den Karteikarten super. Jemand ist sehr motiviert, wenn er am Computer arbeiten kann, für andere genügt schon anstreichen in einem Text zum Beispiel, wieder andere müssen es zusammenfassen, andere erklären es einer Drittperson, dann selbstständig oder zu zweit lernen und nachher noch visuell oder mit Bildern verknüpfen irgendwie [...] Dann auditiv, vielleicht hört man sich einen Podcast über ein Thema an. So gibt es unterschiedliche Zugänge, die stark typabhängig sind“ (Interview C, 21).

Lehrperson C ist der Meinung, dass Humor das gute Klima unterstützt und das Lernen erleichtert. Sie erzählt, dass es eine Herausforderung ist, Inhalte den selben Schülerinnen und Schülern immer wieder näher zu bringen oder zu erklären. Ihr ist es wichtig, dieses Unverständnis von Lernenden nicht persönlich zu nehmen.

Hinsichtlich Differenzierung wird im Gespräch der Hinweis gemacht, dass der Schulische Heilpädagoge einzelne Lernende bei der Arbeitsplanung unterstützt. Weder im Gespräch noch in der beobachteten Unterrichtssituation können weitere Hinweise auf Differenzierung erkannt werden.

Lehrperson C beschreibt unterschiedliche Methoden. Es fällt auf, dass dabei mehrheitlich schülerzentrierte sowie erweiterte Lernformen genannt werden. Eine solche Form (in diesem Beispiel ein Postenlauf) kann auch in der besuchten Unterrichtssequenz beobachtet werden.

In Bezug auf lehrpersonenzentrierte Formen werden nur Themeneinstiege genannt, welche aber gemäss Interviewaussagen ebenfalls kooperative Aspekte aufweisen. Zum Frontalunterricht werden im Gespräch keine Aussagen gemacht.

In der besuchten Unterrichtssequenz kann beobachtet werden, dass Lehrperson C auf Fragen von Lernenden mit Umschreibungen, geschlossenen Fragen oder Beispielen antwortet. Während der besuchten Unterrichtssequenz stellt Lehrperson C mehrheitlich geschlossene oder rhetorische Fragen. Dabei werden auch Fragen gestellt, um Schülerinnen und Schüler auf Fehler aufmerksam zu machen.

Die im Gespräch genannten, als zentral erachteten Kompetenzen der Lernenden, können vollständig den metakognitiven Strategien sowie den Strategien des Ressourcenmanagements zugeordnet werden. In der besuchten Unterrichtssequenz kann jedoch keine Schüleraktivität in diesem Bereich beobachtet werden.

Im Kontext von Projektarbeit, Wochenplanarbeit, Postenlauf oder auch Werkstatt bezeichnet sich Lehrperson C als Coach. Dabei möchte sie Lernende begleiten und unterstützen. Es wird nicht ausgeführt, welche Aktivitäten damit verbunden werden. In der besuchten Unterrichtssequenz konnten beratende Aktivitäten definiert nach Dubs (2009) nicht wahrgenommen werden.

Im Gespräch hält Lehrperson C fest, dass sie auch eine Kontroll- und Überwachungsfunktion hat: „Ich bin aber auch die Person mit der Peitsche, wenn ich das Gefühl habe, dass sie mehr können als sie zeigen, dann stresse ich sie ein bisschen und sage, du kannst es schneller“ (Interview C, 87). Dabei ist es ihr wichtig, Lernende zu loben. Während der besuchten Unterrichtssequenz kann beobachtet werden, wie Lehrperson C Schülerinnen und Schüler auf Fehler hinweist, Erwartungen verbalisiert sowie Lernende mündlich antreibt. Es fällt auf, dass deutlich mehr negative Rückmeldungen als Lob ausgesprochen werden.

Lehrperson C löst Aufgaben vor. Dabei wird das eigene Denken nicht laut kommentiert, sondern nur die Vorgehensweise verbalisiert. Auffallend ist, dass Lernende mehrmals darauf hingewiesen werden, auszuprobieren, zu raten oder zu versuchen. Abgesehen von diesen Hinweisen und der persönlichen Unterstützung mittels Fragen oder Lösungshinweisen konnten keine weiteren Hilfestellungen der Lehrperson erkannt werden.

In Bezug auf Lernstrategien hält Lehrperson C fest, dass Lernstrategien auch im Erwachsenenalter wichtig sind, um Wissenslücken zu schliessen. Sie beschreibt mehrere Lernstrategien, welche sie genutzt hat. Es werden unterschiedliche Wiederholungs- sowie Organisationsstrategien beschrieben. Zu den Elaborationsstrategien werden keine Aussagen gemacht. In der besuchten Unterrichtssequenz kann der Einsatz von kognitiven Strategien nicht beobachtet werden.

Während die als zentral erachteten Kompetenzen der Lernenden den metakognitiven Strategien sowie den Strategien des Ressourcenmanagements zugeordnet werden können, konnten in der besuchten Unterrichtssequenz diesbezüglich keine Schüler- und Schülerinnenaktivitäten beobachtet werden.

Während Lehrperson C in der besuchten Unterrichtssequenz Hinweise macht, die dem Ressourcenmanagement zugeordnet werden können, konnten keine Aussagen zu metakognitiven Strategien beobachtet werden. Diese werden auch im Gespräch nicht erwähnt.

Zum Aspekt Ressourcenmanagement erwähnt Lehrperson C im Gespräch kooperative Lernformen sowie positive Rückmeldungen.

Lehrperson C geht davon aus, dass sich Lernstrategien nicht nebenbei entwickeln, sondern dass sie gelernt werden müssen. Sie fasst es wie folgt zusammen: „Also Entwicklung kurz zusammengefasst, vormachen, anwenden und reflektieren, was einem Erfolg bringt“ (Interview C, 45). Es fällt auf, dass Lehrperson C Reflexion als zentrales Element nennt. Gemäss Aussagen im Interview wird das Thema Lernstrategien pro Jahr durchschnittlich viermal aufgegriffen. Lehrperson C betont, dass Schülerinnen

und Schüler mit Schwierigkeiten beim Lernen auch durch den Einsatz von unterschiedlichen Lernstrategien nicht erreicht werden können. Sie bezeichnet sich diesbezüglich als ideenlos und am Limit. Für die Förderung wird kein Lehrmittel verwendet. Lehrperson C setzt einerseits Ideen aus der eigenen Ausbildung sowie andererseits Inputs des Schulischen Heilpädagogen ein. Allgemein bezeichnet Lehrperson C die Förderung von Lernstrategien als eher intuitiv.

Abschliessend kann festgehalten werden, dass Lehrperson C im Gespräch Wiederholungs- sowie Organisationsstrategien anspricht, im besuchten Unterricht jedoch keine kognitiven Strategien unterstützt. Metakognitive Strategien und Strategien des Ressourcenmanagements werden in Form von zu erwartenden Kompetenzen beschrieben. In der besuchten Unterrichtssequenz werden Hinweise zum Ressourcenmanagement gemacht. Bezüglich Unterrichtsgestaltung können Elemente wie die erweiterte Lernform Postenlauf aus dem Gespräch direkt beobachtet werden.

Tab. 6: Lehrperson C – Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

	Kognitive Strategien			Metakognitive Strategien	Strategien des Ressourcenmanagements
	Wiederholungsstrategien	Elaborationsstrategien	Organisationsstrategien		
Strategiebezogenes Instruktionsverhalten Daten: Beobachtung					
Wissen über Lernstrategien Daten: Interview					
Unterrichtsgestaltung Daten: Interview					

5.1.4 Lehrperson D

Sie bezeichnet sich selber als kreative, aktive Person, welche Abwechslung schätzt. Sie ist sich sicher, dass Bewegung die Konzentrationsfähigkeit fördert und die Ernsthaftigkeit aus dem Unterricht nimmt. Ihrer Meinung nach stärken Theater- sowie Rollenspiele das Selbstbewusstsein und beeinflussen den Umgang mit Fehlern positiv. Entsprechend den persönlichen Präferenzen studiert die Klasse beim Unterrichtsbesuch ein Theaterstück ein.

Lehrperson D bringt im Gespräch zum Ausdruck, dass Abwechslung in der Unterrichtsgestaltung ein zentraler Aspekt ist. Sie berichtet von verschiedenen Sozialformen sowie unterschiedlichen Methoden. Es fällt auf, dass sowohl lehrpersonen- als auch schülerzentrierte Arbeitsformen genannt werden. Diese können in der besuchten Unterrichtslektion beobachtet werden: der Vortrag als Abschluss einer Projektarbeit als schülerzentrierte Form und die Theaterprobe nach vorgegebenem Drehbuch als lehrpersonenzentrierte Form.

Die im Gespräch genannten, als zentral erachteten Kompetenzen der Lernenden, können mehrheitlich den metakognitiven Strategien sowie den Strategien des Ressourcenmanagements zugeordnet werden. In der besuchten Unterrichtssequenz kann jedoch keine Schüleraktivität in diesem Bereich beobachtet werden.

Im Kontext von Projektarbeit schreibt sich Lehrperson D eine begleitende Funktion zu. Es wird nicht genauer ausgeführt, welche Aktivitäten damit verbunden werden. Sie erwähnt aber, dass sie im Unterricht bei Einführungen Beispiele am Visualizer oder auch in Form von Rollenspielen macht, um Lernenden eine mögliche Vorgehensweise näher zu bringen. Sie erzählt auch, dass einzelne Schülerinnen und Schüler eigene Projekte bearbeiten. Ansonsten macht Lehrperson D weder im Gespräch noch in der besuchten Unterrichtssequenz Hinweise auf Individualisierung.

Aussagen von Lehrperson D weisen darauf hin, dass sie versucht, Denkprozesse anzustossen. Sie formuliert es so: „Zum Teil gebe ich auch noch selber eine provokative Frage in die Diskussionsrunde ein, wenn ich das Gefühl habe, dass das Ziel noch nicht ganz erreicht wurde“ (Interview D, 35). Während der besuchten Unterrichtssequenz stellt Lehrperson D mehrheitlich rhetorische Fragen oder solche, die mit Ja / Nein beantwortet werden können. Bei der Unterstützung eines fremdsprachigen Kindes kann beispielsweise beobachtet werden, dass Lehrperson D geschlossene Fragen einsetzt. „Kannst du dich noch erinnern, was er ganz am Anfang gesagt hat?“, (Beobachtung D, 9).

Anweisungen der Lehrperson D werden von den Schülerinnen und Schülern gleich umgesetzt. Es wird keine einzige Anweisung wiederholt. Entsprechend den Aussagen im Gespräch konnte in der besuchten Unterrichtslektion beobachtet werden, dass Lehrperson D Beobachtungen festhält und diese der Klasse zurückmeldet. Es fällt auf, dass gleich viele positive wie negative Punkte angesprochen werden. Weiter weist Lehrperson D im Gespräch darauf hin, dass sie nicht nur das Endresultat beurteilen möchte. Sie hält fest: „Bei Projektarbeiten mag ich es auch, wenn sie ein Lernjournal schreiben. Sie halten die Vorgehensweise fest. So kann ich den Prozess in die Bewertung einfließen lassen. Ich möchte nicht nur das Endresultat begutachten, sondern sie auch im Prinzip während der Arbeit beobachten. Gerade wenn das Endresultat nicht so gut gelungen ist, dann wäre es unfair, wenn ich die Überlegungen nicht berücksichtigen würde“ (Interview D, 51).

Es kann festgehalten werden, dass Lehrperson D im Gespräch metakognitive Strategien sowie auch Strategien des Ressourcenmanagements anspricht. Dabei erwähnt sie beispielsweise gemeinsames Nachdenken über kurzfristiges Lernen oder Wörtli üben, wenn die Motivation fehlt. In der besuchten Unterrichtssequenz konnte beobachtet werden, wie Lehrperson D Strategien des Ressourcenmanagements unterstützt, indem sie eine Rückmeldung an die Klasse formuliert. „Gut, setzt euch bitte alle einmal hin. Das mit der Regel, dass man hinter der Bühne nicht spricht, habt ihr schon um einiges besser eingehalten als auch schon. Der Übergang von der vierten in die fünfte Szene war jetzt fließend. Das ging tiptop“ (Beobachtung D, 77).

Im Interview weist sie auf die Bearbeitung von unterschiedlichen Lernstrategien im Unterricht hin. Sie beschreibt, welche sie mit der Klasse besprochen hat: „Wir haben Strategien für das Lernen oder für die Teamarbeit oder für das Verhalten in der Schule angeschaut“ (Interview D, 9). Einzig zu Elaborationsstrategien werden keine Beispiele gemacht. In der besuchten Unterrichtslektion kann der Einsatz von kognitiven Strategien nicht beobachtet werden. Lehrperson D überreicht mir jedoch nach dem Gespräch einige Heftkopien von Schülerinnen und Schülern mit verschiedenen Einträgen zum Thema Lernstrategien. Sie weist darauf hin, dass sie jeweils zu Beginn des Schuljahrs vermehrt am Thema arbeite.

Für die Förderung von Lernstrategien werden Materialien aus dem Programm „Fit for future“ verwendet. Weiter setzt Lehrperson D Online-Materialien ein, deren Quellen sie nicht genauer benennen kann. Und sie erachtet Inputs von Mitlernenden als zentral, damit Schülerinnen und Schüler neue Ideen erhalten,

wie sie beim Lernen vorgehen können. (Die erhaltenen Heftkopien werden in dieser Arbeit nicht weiter analysiert.) Lehrperson D sagt: „Ich habe positive Erfahrungen mit dem Thema gemacht“ (Interview D, 21). Sie konnte im eigenen Unterricht positive Auswirkungen bei Lernenden mit Prüfungsangst beobachten.

Sie hält fest, dass ihr Lernstrategien wichtig sind und sie sich während des Gymnasiums sowie in der Ausbildung an der PHGR verschiedene Strategien angeeignet hat. Als Beispiel nennt sie Karteikarten im Zusammenhang mit dem Fremdsprachenlernen und mit Begriffsdefinitionen in naturwissenschaftlichen Fächern. Weder im Gespräch noch in der besuchten Unterrichtslektion macht Lehrperson D Hinweise auf Lerntypen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Lehrperson D im Gespräch abgesehen von Elaborationsstrategien alle in dieser Arbeit beschriebenen Lernstrategien anspricht. In der besuchten Unterrichtssequenz kann aber abgesehen von Strategien des Ressourcenmanagements kein Einsatz beobachtet werden. Im Gespräch zur Unterrichtsgestaltung können verschiedene Elemente des konstruktivistischen Gedankengutes erkannt werden. In der besuchten Unterrichtslektion werden diese nicht sichtbar gemacht.

Tab. 7: Lehrperson D – Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

	Kognitive Strategien			Metakognitive Strategien	Strategien des Ressourcenmanagements
	Wiederholungsstrategien	Elaborationsstrategien	Organisationsstrategien		
Strategiebezogenes Instruktionsverhalten Daten: Beobachtung					
Wissen über Lernstrategien Daten: Interview					
Unterrichtsgestaltung Daten: Interview					

5.2 Kategorienbasierte Auswertung

In den nächsten zwei Unterkapiteln werden die Ergebnisse für die Kategorien Unterrichtsgestaltung und Lernstrategien dargestellt. Es werden in beschreibender Form Angaben zur Häufigkeit gemacht (*drei von vier Lehrpersonen*). Dabei handelt es sich nicht um eine konstante Gruppe von Lehrpersonen. Es konnten keine Zusammenhänge zwischen den Gruppenzusammensetzungen und den verschiedenen Aussagen erkannt werden.

5.2.1 Unterrichtsgestaltung

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den zentralen Elementen der Unterrichtsgestaltung hinsichtlich Lernformen, Sozialformen, Differenzierung, Lernstrategien und Aktivität der Lehrperson genauer beschrieben.

Drei von vier Lehrpersonen beschreiben Planarbeit als ein zentrales Element der Unterrichtsgestaltung. Dabei unterscheidet sich der konkrete Einsatz wie folgt: Während Lehrperson A Wochenpläne über die

beiden Hauptfächer Mathematik und Sprache einsetzt, arbeiten Lehrperson B und C nur in Mathematik mit Wochenplänen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Projektarbeit. Ebenfalls drei von vier Lehrpersonen erachten Projektarbeit als ein wichtiger Teil der Unterrichtsgestaltung. Während Lehrperson C und D für die Struktur der Projektarbeit Fragen einsetzen, macht Lehrperson A keine Aussagen dazu.

Drei von vier Lehrpersonen sind der Meinung, dass Gruppenarbeiten ein zentrales Element darstellen. In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff kooperative Lernformen genannt. Darüber, inwiefern es sich dabei um kooperative Gruppenarbeitsformen mit den drei Schritten think – pair – share handelt, kann keine Aussage gemacht werden. Lehrperson B weist darauf hin, dass sie Gruppenarbeiten wenig einsetzt.

Die Unterrichtsmethode Werkstatt wird von zwei Lehrpersonen als wichtig für die Unterrichtsgestaltung erachtet. Dabei hält Lehrperson C fest, dass sie trotzdem nur einmal pro Jahr zum Einsatz kommt. Häufiger werden Postenläufe eingesetzt, dabei haben die Lernenden weniger Wahlmöglichkeiten und kein Kontroll- bzw. Übersichtsblatt. Meistens finden Postenläufe nur über wenige Lektionen hinweg statt. Die Hälfte der Lehrpersonen erachten Frontalunterricht sowie Einzelarbeit als zentrale Elemente. Dabei werden gerade Themeneinstiege gerne für Frontalunterricht genutzt. Darüber, inwiefern diese mit kooperativen Formen kombiniert werden, kann keine Aussage gemacht werden. Frontalunterricht mit anschließender Einzelarbeit wird aus den folgenden Gründen eingesetzt: „Es braucht Frontalunterricht, damit die Kinder herunterfahren können“ (Interview D, 15) oder „[...] die Schüler arbeiten oft alleine in Einzelarbeit vorwärts. Ich versuche das, was ich nicht geschafft habe, als Hausaufgabe mitzugeben, damit sie zuhause noch weiterarbeiten“ (Interview B, 52).

Ebenfalls die Hälfte der Lehrpersonen beschreibt Bewegung beim Lernen als zentrales Element. Dabei weist Lehrperson B darauf hin, dass sie bewegtes Lernen zunehmend weniger einsetzt, aufgrund der damit verbundenen Unruhen. Auffallend ist, dass nur zwei der vier Lehrpersonen Differenzierungen ansprechen (Interview A, 53) und (Interview C, 87). In den besuchten Unterrichtssequenzen konnten diesbezüglich nur bei Lehrperson A Hinweise beobachtet werden. Im Rahmen dieser Arbeit werden keine Aussagen darüber gemacht, inwiefern die beobachteten Differenzierungsformen wirksam und sinnvoll für das Lernen von Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen sind.

Während der besuchten Unterrichtslektionen wurden von jeder Lehrperson andere Lernformen eingesetzt. Alle Lehrpersonen nannten die eingesetzten Unterrichtsformen auch im Gespräch. Auffallend ist, dass Lehrperson B Frontalunterricht, welcher grösstenteils in der besuchten Unterrichtslektion stattfand, nicht als zentrales Element nannte.

Im Zusammenhang mit den als zentral erachteten Elementen der Unterrichtsgestaltung beschreiben die befragten Lehrpersonen Kompetenzen, welche Schülerinnen und Schüler benötigen, um erfolgreich lernen zu können. Drei von vier Lehrpersonen erachten diesbezüglich Kompetenzen, welche den metakognitiven Strategien sowie den Strategien des Ressourcenmanagements zugeordnet werden können, als wichtig (Interview A, 41), (Interview C, 97) oder (Interview D, 61). Die Aussagen verdeutlichen, dass sowohl metakognitive Strategien sowie auch Ressourcenmanagement für die befragten Lehrpersonen zu den bedeutsamen Fähigkeiten und Fertigkeiten gehören.

Im Hinblick auf Kompetenzen, die den kognitiven Strategien zugeordnet werden können, weist Lehrperson B auf Organisationsstrategien hin. Weder Wiederholungsstrategien noch Elaborationsstrategien

werden in diesem Zusammenhang angesprochen. Die Ergebnisse zeigen, dass metakognitive Strategien sowie Strategien des Ressourcenmanagements als wichtig erachtet werden. Trotzdem konnte eine gezielte Unterstützung solcher Lernstrategien in den besuchten Unterrichtslektionen nicht beobachtet werden.

Tab.8: Übersicht über Lernstrategien, welche Lehrpersonen von Schülerinnen und Schülern erwarten

	Kognitive Strategien								Metakognitive Strategien				Strategien des Ressourcenmanagements			
	Wiederholungsstrategien				Elaborationsstrategien				Organisationsstrategien							
Unterrichtsgestaltung Daten: Interview	LP A	LP B	LP C	LP D	LP A	LP B	LP C	LP D	LP A	LP B	LP C	LP D	LP A	LP B	LP C	LP D

Ein ähnliches Bild zeigt sich hinsichtlich der Lernberatung. Im Gespräch schreiben sich alle befragten Lehrpersonen in Unterrichtssequenzen, in denen Lernende beispielsweise an Plänen, Werkstätten oder Projekten arbeiten, eine beratende Rolle zu. Entgegen diesen Aussagen können in den besuchten Unterrichtslektionen keine beratenden Tätigkeiten beobachtet werden. Zwei von vier Lehrpersonen gehen während der Arbeitsphasen durch die Klasse, schauen den Lernenden über die Schultern und kommentieren die Aufgaben. Dabei weisen sie mit geschlossenen oder rhetorischen Fragen auf Fehler hin. Lehrperson B hält fest, dass sie die Zeit, während der die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten, auch zum Korrigieren nutzt. Während keine der befragten Lehrpersonen im Gespräch auf Selbstkontrollsysteme hinweist, erklärt Lehrperson B während der besuchten Unterrichtssequenz Folgendes: „Die kannst du selber korrigieren. Die Lösung findest du im Ordner“ (Beobachtung B, 154).

Ein ähnliches Bild zeigt sich hinsichtlich offener Fragen. Keine Lehrperson stellt während der besuchten Unterrichtssequenzen Fragen, die Lernende dazu verpflichten, über Lernprozesse nachzudenken. Einzig Lehrperson D macht im Gespräch eine Andeutung, auch komplexe Fragen zu stellen. Um Schülerinnen und Schüler bei den anstehenden Aufgaben zu unterstützen, setzen alle befragten Lehrpersonen Faktenfragen ein oder geben konkrete Vorgehensweisen vor (Beobachtung A, 35), (Beobachtung B, 201), (Beobachtung C, 169) oder (Beobachtung D, 67).

Zwei der vier befragten Lehrpersonen halten fest, dass sie Vorgehensweisen im Unterricht modellieren. Darüber, inwiefern dabei auch Gedanken über das Lernen verbalisiert werden, können keine Aussagen gemacht werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die als zentral erachteten Elemente der Unterrichtsgestaltung mehrheitlich den erweiterten Lernformen (vgl. Gasser, 2003, S.183 – 187) zugeordnet werden können. Diese werden im Unterricht in Bezug auf Form und Häufigkeit unterschiedlich eingesetzt. Im Rahmen dieser Arbeit können keine fundierten Aussagen darüber gemacht werden, inwiefern die genannten Lernformen tatsächlich die Eigentätigkeit der Lernenden sowie die Selbstregulation unterstützen.

Das Arbeiten in Gruppen wird von den befragten Lehrpersonen als zentral erachtet, wobei für Einstiege oft frontale Formen gewählt werden.

Differenzierung als Teil der Unterrichtsgestaltung wird nur von zwei Lehrpersonen angesprochen und kann nur in einer besuchten Unterrichtssequenz beobachtet werden. In Bezug auf lernstrategische

Kompetenzen, welche von den Schülerinnen und Schülern erwartet werden, erachten alle befragten Lehrpersonen metakognitive Strategien sowie Strategien des Ressourcenmanagements als zentral. Im Hinblick auf Aktivitäten der Lehrperson können, entgegen den Aussagen in den Gesprächen, in den besuchten Unterrichtssequenzen mehrheitlich Anleitungs-, Steuerungs- und Kontrollkomponenten wahrgenommen werden. Lernberatung, die nach Dubs (2009) vor allem auf Beobachtungen und dem Anregen von Denkprozessen basiert (S.92), wird nur in den Gesprächen erwähnt.

5.2.2 Lernstrategien

Im folgenden Unterkapitel werden die Ergebnisse hinsichtlich kognitiver und metakognitiver Lernstrategien sowie Strategien des Ressourcenmanagements beschrieben. Abschliessend werden dann die Resultate zur Förderung sowie zur Entwicklung dargestellt.

Während zwei von vier Lehrpersonen Lernstrategien mit der eigenen Schulzeit in Verbindung bringen, sind die übrigen der Meinung, dass Lernstrategien im Erwachsenenalter wichtig sind, um sich neues Wissen anzueignen oder Wissenslücken zu schliessen.

Auffallend ist, dass drei von vier der befragten Lehrpersonen auf die Frage nach persönlichen Erfahrungen mit Lernstrategien das Lernen mit Karteikarten ansprechen (Interview B, 6), (Interview C, 11) und (Interview D, 5). Alle Lehrpersonen beschreiben im Gespräch Wiederholungsstrategien. Diese werden im Zusammenhang mit Karteikarten genannt. Teilweise werden sie auch im eigenen Unterricht eingesetzt. Zwei von vier Lehrpersonen sprechen auch von Eselsbrücken, welche den Erinnerungsprozess unterstützen sollten. In den besuchten Unterrichtssequenzen können, abgesehen von einem Hinweis ohne konkrete Anweisung: „Du kannst auch im Internet üben. Ok? Einfach 10 Minuten ...“ (Lehrperson B, 139), keine Aktivitäten erkannt werden, welche Wiederholungsstrategien unterstützen.

Im Interview erzählen drei von vier Lehrpersonen von Organisationsstrategien. Es werden Aktivitäten wie anstreichen, in eigenen Worten beschreiben oder mit vorgegebenen Strukturen zusammenfassen genannt. Es werden jedoch nur in einer besuchten Unterrichtslektion Organisationsstrategien unterstützt. Auffallend ist, dass nur Lehrperson B im Bereich der zu erwartenden Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler Organisationsstrategien anspricht: „Wenn man sagt, lies jetzt den Text darüber und notiere das Wichtigste in Stichworten und dann legst du diese weg und erzählst es einer Person. Das ist für die Kinder unheimlich schwer“ (Interview B, 72). Lehrperson B macht aber keine weiteren Aussagen zum Thema Organisationsstrategien.

Weder in den Gesprächen noch in den besuchten Unterrichtssequenzen werden Hinweise auf Elaborationsstrategien gemacht.

Ein anderes Bild zeigt sich in Bezug auf Lerntypen. Im Zusammenhang von kognitiven Strategien und Informationsaufnahme machen drei von vier Lehrpersonen Hinweise auf unterschiedliche Lerntypen (Interview A, 11), (Interview B, 14) und (Interview C, 21). So beschreiben alle drei Lehrpersonen die verschiedenen Zugänge, wobei mehrheitlich Hinweise auf auditiv und visuell Lernende gemacht werden. Niemand referenziert bei den Schilderungen die vier Lerntypen nach Helmke (2017, S.255).

Metakognitive Strategien werden im Gespräch nur von Lehrperson D am Rande erwähnt. Sie hält fest: „Einige arbeiten jeweils am Abend vorher, dann haben wir besprochen, dass auf diese Weise nur das Kurzzeitgedächtnis aktiviert wird“ (Interview D, 9). In den besuchten Unterrichtslektionen können diesbezüglich keine Beobachtungen gemacht werden. Keine Lehrperson unterstützt Lernende beim Planen,

Überwachen und Bewerten von Lernprozessen. Dies verwundert umso mehr, als die zentralen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler mehrheitlich den metakognitiven Strategien zugeordnet werden können. Lehrpersonen erachten dies als wichtig und halten fest: „Sie müssen ihre Arbeit einteilen können, damit sie ihr Ziel auch erreichen.“ (Interview A, 41) oder „[...] sicher Zeitmanagement. Gehört das sich selber einteilen auch zum Zeitmanagement?“ (Interview C, 97).

In den Aussagen der Lehrpersonen wird deutlich, dass das Ressourcenmanagement mehrheitlich im Hinblick auf externe Aspekte thematisiert wird. Zwei Lehrpersonen beschreiben den Einsatz von kooperativen Lernformen. Wobei die Kooperation als Hilfsmittel beziehungsweise unterstützende Massnahme angesehen wird, welche Lernsituationen optimiert. Unterschiede bestehen darin, wie die Zusammenarbeit von der Lehrperson geplant wird. So beschreibt Lehrperson A: „Ich schaue immer, dass in jeder Gruppe mindestens ein starkes Kind vertreten ist, weil das die Zugpferde sind, die ein bisschen pushen, und sagen du machst das und du machst das und wir machen es so“ (Interview A, 47), während Lehrperson C keine Aussagen zur Gruppenbildung macht. In den besuchten Unterrichtssequenzen konnten Hinweise auf interne sowie auf externe Aspekte des Ressourcenmanagements beobachtet werden. So erhielten Lernende beispielsweise Rückmeldungen auf ihre Arbeiten, oder es wurden Hinweise zur Zeitplanung gemacht. Ebenso arbeiteten die Lernenden in Gruppen zusammen. Es fällt auf, dass Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich jedoch nicht unterstützt wurden, selbst aktiv zu sein. Vielmehr handelte es sich um von der Lehrperson geplante Aktivitäten.

Tab.9: Übersicht über im Interview genannte sowie im Unterricht unterstützte Lernstrategien

	Kognitive Strategien												Metakognitive Strategien				Strategien des Ressourcenmanagements			
	Wiederholungsstrategien				Elaborationsstrategien				Organisationsstrategien											
Strategiebezogenes Instruktionsverhalten Daten: Beobachtung	LP A	LP B	LP C	LP D	LP A	LP B	LP C	LP D	LP A	LP B	LP C	LP D	LP A	LP B	LP C	LP D	LP A	LP B	LP C	LP D
Wissen über Lernstrategien Daten: Interview	LP A	LP B	LP C	LP D	LP A	LP B	LP C	LP D	LP A	LP B	LP C	LP D	LP A	LP B	LP C	LP D	LP A	LP B	LP C	LP D

Bezüglich Förderung während des Schuljahrs beschreiben Lehrpersonen C und D, dass sie Lernstrategien einmal pro Quartal beziehungsweise immer zu Beginn des Schuljahres thematisieren. Die genannten Beispiele können mehrheitlich den kognitiven Strategien zugeordnet werden. Keine der Lehrpersonen weist ausdrücklich darauf hin, dass Lernstrategien gerade unter dem Aspekt der fächerübergreifenden Kompetenzen in fast allen Unterrichtssituationen regelmässig thematisiert werden könnten. Es wird in diesem Zusammenhang auch nicht darauf eingegangen, dass Lernstrategien meist nicht Hauptthema einer Unterrichtseinheit sind.

Auffallend ist zudem, dass der Lehrplan als Referenz beziehungsweise Orientierungshilfe hinsichtlich zu erreichender Ziele in diesem Bereich nicht genannt wird. Die obligatorischen Lehrmittel in Mathematik und Sprache werden nur von einer Lehrperson für die Förderung von Lernstrategien eingesetzt. Dabei hält sie fest, dass das Lehrmittel „Die Sprachstarken“ im Vergleich zum Lehrmittel „Mathematik Primarstufe“ weniger Material anbiete. Die obligatorischen Lehrmittel für die Fremdsprachen Italienisch und Englisch werden von keiner befragten Lehrperson erwähnt, obwohl gerade das Englischlehrmittel „New world“ Wert auf die Förderung von Lernstrategien legt. Die Lehrpersonen setzen neben Online-

Dokumenten, ohne weitere Quellenangaben, selbst hergestellte Materialien ein. Während Lehrperson B Inhalte aus den Broschüren "Bewegter Unterricht" nutzt, verwendet Lehrperson D Inhalte aus den Broschüren "Fit for future". Nur Lehrperson C weist in Bezug auf Förderung auf den Schulischen Heilpädagogen hin: „Aber auch mein Heilpädagoge hat immer wieder Ideen, vor allem alles, was computerbezogen ist, egal zu welchem Thema hat er noch ein Programm dazu“ (Interview C, 39).

Die Aussagen der Lehrpersonen im Hinblick auf Entwicklung und Erwerb von Lernstrategien zeigen, dass unterschiedliche Vorstellungen bestehen. Die Hälfte der befragten Lehrpersonen erwähnen sich selbst in diesem Zusammenhang. Sie gehen davon aus, dass Lernende sich Lernstrategien durch Aufzeigen im Sinne von Vormachen und Nachmachen aneignen. Auffallend ist, dass die Hälfte der Lehrpersonen in Bezug auf Entwicklung und Erwerb von Lernstrategien das Elternhaus anspricht (Interview A, 27) und (Interview B, 34).

Keine der befragten Lehrpersonen weist darauf hin, dass es sich nach Gold (2011) beim Erwerb von Lernstrategien um einen eher mühsamen Prozess handelt oder dass die zunehmenden Anforderungen Lernen an die Lernenden bei der Erweiterung des Strategierepertoires eine Rolle spielen (S.48f.). Die Ergebnisse zeigen auch, dass es sich beim Wissen zum Erwerb von Lernstrategien um eine anspruchsvolle Frage handelt. Folgende Aussagen unterstreichen dieses Fazit: „... Das weiss ich nicht. Wenn die Schülerinnen und Schüler zu mir kommen, dann wissen sie in der Regel schon, wie sie gut lernen“ (Interview A, 25) oder „[...] das ist eine schwierige Frage [...] Sie eignen es sich sicher an, wenn man es ihnen immer wieder aufzeigt im Unterricht“ (Interview B, 34).

Abschliessend kann festgehalten werden, dass im Hinblick auf kognitive Strategien Wiederholungsstrategien für alle Lehrpersonen entweder aus der eigenen Schulzeit oder aus dem Schulalltag bekannt sind.

Organisationsstrategien werden bei drei von vier Lehrpersonen als Vorgehensweise beschrieben, welche Schülerinnen und Schüler bei der Informationsaufnahme unterstützen.

Elaborationsstrategien werden nicht erwähnt.

Die Ergebnisse zeigen, dass metakognitive Strategien sowie Strategien des Ressourcenmanagements durch Anweisungen und Rückmeldungen der Lehrpersonen in den Unterricht einfließen. Hinsichtlich Eigenaktivität werden die Lernenden aber wenig unterstützt.

Die Förderung findet mit verschiedenen Materialien und unterschiedlich intensiv statt. Es fällt auf, dass gerade die obligatorischen Lehrmittel mit dem Thema Lernstrategien wenig in Verbindung gebracht werden.

In Bezug auf Entwicklung und Erwerb von Lernstrategien zeigen die Lehrpersonen wenig Wissen.

Bereits an dieser Stelle kann festgehalten werden, dass die Unterstützung von Lernstrategien im Unterricht nicht mit dem Wissen darüber korreliert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Lernstrategien grösstenteils unbewusst unterstützt werden.

6. Beantwortung der Fragestellung

Bei der vorliegenden Masterarbeit wird nach Zusammenhängen zwischen dem Wissen über Lernstrategien, dem strategiebezogenen Instruktionsverhalten (Lernstrategien, die im Unterricht unterstützt werden) und der Unterrichtsgestaltung gesucht.

Es werden im Folgenden zuerst die Fragestellungen zu den einzelnen Teilbereichen beantwortet, und dann werden diese Antworten zueinander in Beziehung gesetzt, um Zusammenhänge aufzuzeigen. Gemäss Kuckartz (2016) gilt es gerade bei qualitativen Arbeiten, Inhalte nicht nur allgemein zu beschreiben (S.119). Um einen möglichst hohen Erkenntnisgewinn aus der vorliegenden Arbeit zu ziehen, werden auch Einzelaussagen berücksichtigt.

6.1 Strategiebezogenes Instruktionsverhalten

In diesem Unterkapitel wird die Frage nach den Lernstrategien, die im Unterricht von Lehrpersonen unterstützt werden, beantwortet. Dabei werden zuerst die Strategien des Ressourcenmanagements, anschliessend kognitive Strategien und abschliessend metakognitive Strategien beschrieben.

Alle befragten Lehrpersonen unterstützen im Unterricht Strategien des Ressourcenmanagements in Form von Rückmeldungen. Sie kommentieren Antworten von Lernenden oder weisen auf positive Verhaltensweisen hin. Die Feedbacks sind wenig aufgaben- und sachbezogen.

Fast ebenso oft wie Rückmeldungen machen Lehrpersonen Aussagen zur Zeit. „Wir haben vorhin ein bisschen zu lange gemacht, ihr müsst schon beginnen zu korrigieren“ (Beobachtung C, 145). Schülerinnen und Schüler werden jedoch nicht darin unterstützt, die Lernzeit effektiv zu planen. Es findet diesbezüglich keine Eigenaktivität statt.

Die Hälfte der Lehrpersonen setzt kooperative Lernformen ein. Dabei werden die Gruppen genutzt, um den Unterricht zu organisieren. So wechseln die Schülerinnen und Schüler in einer besuchten Unterrichtslektion gemeinsam von einem Posten zum nächsten und fragen sich gegenseitig ab. Das gemeinsame Erarbeiten von Inhalten steht dabei nicht im Zentrum. In einer anderen besuchten Unterrichtssequenz haben die Gruppen einen Auftrag, welchen es gemeinsam zu lösen gilt. „Also Informationen zusammenfassen schafft ihr sicher noch. Oder wenn jemand zeichnet, jemand aufklebt, zwei die Zusammenfassung machen, bisschen aufteilen“ (Beobachtung A, 100). Die Lernenden übernehmen unterschiedliche Aufgaben und können auf diese Weise ihre Ressourcen einbringen. Die Resultate werden am Ende zusammengetragen.

Hinsichtlich kognitiver Strategien zeigt sich folgendes Bild: In den besuchten Unterrichtslektionen werden von einer Lehrperson Organisationsstrategien unterstützt. Dabei werden Lernende mündlich angewiesen, diese einzusetzen. „Am besten gleich auch den Leuchtstift zur Hand nehmen und die wichtigen Dinge im Text anstreichen, damit es nachher einfacher wird, das aufs Plakat zu bringen“ (Interview A, 33). Eine andere Lehrperson macht einen Hinweis, der den Wiederholungsstrategien zugeordnet werden kann. Ausführungen, wie die Strategie konkret eingesetzt werden soll, fehlen. Die andere Hälfte der Lehrpersonen unterstützt in den besuchten Unterrichtssequenzen keine kognitiven Lernstrategien.

Metakognitive Strategien werden von keiner Lehrperson unterstützt.

6.2 Wissen über Lernstrategien

In diesem Unterkapitel wird die Frage nach dem Wissen über Lernstrategien beantwortet. Es wird zuerst das Wissen über die Entwicklung und den Erwerb festgehalten, dann werden die unterschiedlichen Lernstrategien beschrieben und abschliessend werden Ergebnisse zur Förderung dargestellt.

Wie in Kapitel 5.2.2 beschrieben, kann in Bezug auf Entwicklung und Erwerb von Lernstrategien kein einheitlicher Wissensstand eruiert werden. Es existieren unterschiedliche Vorstellungen, welche teilweise Gemeinsamkeiten aufweisen, wie beispielsweise der Einfluss des Elternhauses oder Vormachen und Nachmachen als Instruktionmethode.

Im Grunde wissen die befragten Lehrpersonen, dass es unterschiedliche Lernstrategien gibt: „Es gibt sicher unterschiedliche Strategien, die verschiedene Typen ansprechen“ (Interview C, 19). Es werden Wiederholungsstrategien genannt, welche mittels unterschiedlicher Techniken wie Wortkarten oder Eselsbrücken angewendet werden.

Sie können mehrheitlich Organisationsstrategien beschreiben und konkrete Anwendungsbeispiele nennen. Eine einzelne Lehrperson erwähnt metakognitive Strategien im Sinne von Lernreflexion. Im Kontext von Strategien des Ressourcenmanagements spricht die Mehrheit der Lehrpersonen von kooperativen Lernformen wie Gruppenarbeiten und Arbeitsplätzen. In den Aufzählungen konnte kein strukturiertes Wissen erkannt werden.

Wie im Kapitel 5.2.2 beschrieben, finden bei allen besuchten Lehrpersonen Fördereinheiten zum Thema Lernstrategien statt. Diese unterscheiden sich hinsichtlich eingesetzter Unterrichtsmaterialien, Regelmässigkeit sowie Zeitpunkte während des Schuljahrs. Die zurzeit obligatorischen Lehrmittel werden nur von einer Lehrperson in Mathematik und Deutsch für die Förderung von Lernstrategien genutzt.

6.3 Zentrale Elemente der Unterrichtsgestaltung

Hinsichtlich zentraler Elemente der Unterrichtsgestaltung können folgende Antworten präsentiert werden: Die befragten Lehrpersonen erachten erweiterte Lernformen wie Wochenplan-, Projekt- und Gruppenarbeiten als zentrale Elemente der Unterrichtsgestaltung. Der Einsatz wird teilweise dem Lern- und Sozialverhalten der Klasse angepasst. Die erweiterten Lernformen stellen andere Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler als lehrpersonenzentrierte Lernformen wie beispielsweise das Lehrgespräch. Den befragten Lehrpersonen ist es deshalb wichtig, dass die Lernenden metakognitive Strategien aus den drei Bereichen Planung, Regulation und Bewertung sowie Strategien des Ressourcenmanagements anwenden können. „Sie müssten dann überlegen, welche Ziele sie erreichen möchten. Ich denke, das wäre noch schwierig, weil die Kinder das nicht üben, weil dieser Teil immer die Lehrperson übernimmt“ (Interview D, 61).

Einzelne Lehrpersonen sind sich bewusst, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen in diesen Bereichen Unterstützung benötigen.

Beim Einsatz von erweiterten Lernformen, welche vermehrt selbstständiges Lernen fordern, verändern sich die Aufgaben der Lehrpersonen. Nach Dubs (2009) nimmt die Lernbegleitung eine zentrale Stelle ein. Während die Schülerinnen und Schüler sich mit Problemen auseinandersetzen, beobachten Lehrpersonen den Lernprozess und bieten, wo nötig, Hilfestellungen an (S.91). So wird die eigene Rolle beschrieben als: „Coach, Ideengeber und Motivator. Motivieren und Ideen geben, helfen, wenn sie eine konkrete Idee haben aber nicht wissen, wie sie diese umsetzen“ (Interview C, 91).

6.4 Zusammenhänge

In diesem Unterkapitel wird die Frage nach Zusammenhängen zwischen strategiebezogenem Instruktionsverhalten, Wissen über Lernstrategien sowie Unterrichtsgestaltung beantwortet. In den folgenden Abschnitten werden die Zusammenhänge zwischen strategiebezogenem Instruktionsverhalten und dem Wissen über Lernstrategien dargelegt.

Für alle drei Gruppen von Lernstrategien gesehen kann festgehalten werden, dass die befragten Lehrpersonen im Unterricht mit einer Ausnahme Lernstrategien unterstützen, welche sie auch im Gespräch erwähnen.

Das Wissen über unterschiedliche kognitive Strategien führt nicht dazu, dass im Unterricht strategiebezogene Anweisungen gemacht werden. Die Unterstützung von kognitiven Lernstrategien findet also nicht in Abhängigkeit von Wissen darüber statt. Offenbar spielen auch eingesetzte Fördermaterialien und Vorstellungen über die Entwicklung sowie den Erwerb von kognitiven Lernstrategien hinsichtlich Unterstützung im Unterricht keine Rolle.

Das Wissen über metakognitive Strategien ist wenig vorhanden. Es findet keine Unterstützung derjenigen im Unterricht statt. Im weitesten Sinne entspricht dies der Situation bei den kognitiven Lernstrategien. Wissen darüber führt nicht zwingend dazu, dass sie im Unterricht unterstützt werden.

Anders verhält es sich bei strategiebezogenen Instruktionen und dem Wissen über Strategien des Ressourcenmanagements. Diese werden im Unterricht unterstützt, jedoch nicht immer im Gespräch erwähnt. Dies weist darauf hin, dass Strategien des Ressourcenmanagements unabhängig von bewusstem Wissen im Unterricht unterstützt werden. Es stellt sich die Frage, inwiefern diese Gegebenheit mit der Nähe zur Unterrichtsorganisation zu tun hat und welche Bedeutung persönliche Haltungen haben. In den folgenden Abschnitten werden die Zusammenhänge zwischen den strategiebezogenen Instruktionen und den als zentral erachteten Elementen der Unterrichtsgestaltung erläutert.

Die genannten zentralen Elemente der Unterrichtsgestaltung, wie beispielsweise Selbstständigkeit beim Arbeiten oder erweiterte Lernformen, weisen darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler metakognitive Strategien sowie Strategien des Ressourcenmanagements benötigen, um erfolgreich lernen zu können. Während Lehrpersonen die Strategien des Ressourcenmanagements in der Planung berücksichtigen, und mit Hinweisen unterstützen, fehlen entsprechende Beobachtungen im Bereich der metakognitiven Strategien. Diese werden zwar in Anbetracht der Unterrichtsgestaltung und besonders im Kontext von erweiterten Lernformen als wichtig erachtet, jedoch im Unterricht nicht unterstützt. Es wird darauf hingewiesen, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen in diesem Bereich von der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen unterstützt werden. Kognitive Lernstrategien spielen im Zusammenhang mit zentralen Elementen der Unterrichtsgestaltung eine unbedeutende Rolle, obwohl den befragten Lehrpersonen das selbstständige Lernen ein Anliegen ist.

In den folgenden Abschnitten wird die Frage nach Zusammenhängen zwischen zentral erachteten Elementen der Unterrichtsgestaltung und dem Wissen über Lernstrategien beantwortet.

Das Wissen über kognitive Lernstrategien führt nicht dazu, dass diese als zentrale Elemente bei der Unterrichtsgestaltung genannt werden. Nur eine Lehrperson erachtet kognitive Lernstrategien im Kontext von selbstständigem Arbeiten und erweiterten Lernformen als wichtig.

Andererseits kann festgehalten werden, dass die befragten Lehrpersonen obwohl sie nur wenig Wissen über metakognitive Strategien zeigen, diese als wichtig erachten. Metakognitive Strategien bilden eine

Voraussetzung, um in den von erweiterten Lernformen geprägten Lernumgebungen erfolgreich lernen zu können.

Klarere Zusammenhänge zeigen sich zwischen Strategien des Ressourcenmanagements und den als zentral erachteten Elementen der Unterrichtsgestaltung. Lehrpersonen beschreiben Strategien des Ressourcenmanagements. Sie erachten diese auch als wichtiges Element bei der Unterrichtsgestaltung, berücksichtigen sie jedoch nur teilweise bei der Planung.

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse interpretiert und diskutiert.

7. Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In dieser Arbeit wurde der Frage nachgegangen, welche Zusammenhänge zwischen dem strategiebezogenen Instruktionsverhalten, dem Wissen über Lernstrategien und der Unterrichtsgestaltung bestehen. Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Lehrpersonen über wenig explizites und systematisches Wissen über Lernstrategien verfügen. Dementsprechend werden Lernstrategien im Unterricht nur sporadisch und vermutlich unbewusst unterstützt. Ein leicht anderes Bild zeigt sich bei den Strategien des Ressourcenmanagements. Die befragten Lehrpersonen haben mehr explizites Wissen, und entsprechend häufiger werden die Strategien des Ressourcenmanagements im Unterricht unterstützt.

Diese Gegebenheit lässt vermuten, dass Wissen wohl einen Einfluss hätte, wenn es denn vorhanden wäre.

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse interpretiert und vor dem Hintergrund aktueller Fachliteratur diskutiert sowie kritisch reflektiert. Abschliessend werden Implikationen für die heilpädagogische Praxis und die weitere Forschung beschrieben.

7.1 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zum strategiebezogenen Instruktionsverhalten

Aus den vorliegenden Daten wird im Hinblick auf Lernstrategien, welche im Unterricht unterstützt werden, ersichtlich, dass Strategien des Ressourcenmanagements sowohl im Gespräch wie auch im Unterricht thematisiert werden. Artelt, Demmrich und Baumert (2001) sind der Meinung, dass gerade Strategien des Ressourcenmanagements zentrale Voraussetzungen darstellen, damit Lernprozesse überhaupt aufgenommen und ausgeführt werden. (S.273).

Auch wenn Lehrpersonen mittels Rückmeldungen wahrscheinlich die Motivation positiv beeinflussen wollen, stellt sich allerdings die Frage, inwiefern die Aufrechterhaltung der Lernprozesse durch Feedbacks, welche mehrheitlich weder aufgaben- noch sachbezogen sind, gewährleistet werden kann. Nach Helmke (2017) konnte in der Megastudie von Hattie hauptsächlich die Wirksamkeit von Feedbacks zum aktuellen Lern- und Leistungsstand nachgewiesen werden (S.214).

Die vorliegenden Daten lassen vermuten, dass es sich bei der Unterstützung von Strategien des Ressourcenmanagements um grösstenteils unbewusste Reaktionen der Lehrpersonen handelt. Einerseits werden nicht in allen Gesprächen explizite Hinweise auf die Wichtigkeit dieser Strategiegruppe gemacht und andererseits scheinen die Rückmeldungen wenig zielgerichtet zu sein. Weiter könnte auch die Nähe zur Unterrichtsorganisation und zu den damit verbundenen organisatorischen Hinweisen aus-

schlaggebend für die vorliegenden Daten gewesen sein. Widerlegt wird diese Vermutung durch Aussagen der Lehrkräfte, die sich darauf beziehen, dass alle sich an der Arbeit beteiligen (Beobachtung C, 121) oder (Beobachtung A, 5). Die Kooperation und damit verbunden die Nutzung der individuellen Ressourcen scheint ein Anliegen zu sein.

Die Ergebnisse der erhobenen Daten zeigen, dass nur gerade die Hälfte der befragten Lehrpersonen kognitive Lernstrategien unterstützen, obwohl diese nach Artelt (2000) zum Ziel haben, Informationen besser zu verstehen, zu behalten und abrufen zu können (S.23).

Dieser Umstand könnte zur Interpretation führen, dass die Unterstützung von kognitiven Lernstrategien in den besuchten Unterrichtslektionen aufgrund der Inhalte sowie der Unterrichtsgestaltung nicht angezeigt gewesen wäre. An dieser Stelle wird kritisch angemerkt, dass Aktivitäten wie zuhören und Fragen beantworten mittels Organisationsstrategien unterstützt werden könnten. So wäre es zum Beispiel durchaus möglich, auditive Informationen grafisch darzustellen. Entsprechend der Studie von Moely et al. (1992) zeigen auch die in dieser Arbeit vorliegenden Daten hinsichtlich Organisationsstrategien, dass diese häufig in Kombination mit Begründungen unterstützt werden. „Schaut, dass ihr das Wichtigste im Text anstreicht. Dann ist es nachher einfacher, die wichtigsten Informationen auf das Plakat zu bringen“ (Beobachtung A, 44).

Dass keine Lehrperson in der besuchten Unterrichtssequenz metakognitive Strategien unterstützt, lässt darauf schliessen, dass diese wenig bekannt sind. Es könnte auch eine Folge davon sein, dass selbst kognitive Lernstrategien nur in einer Klasse unterstützt und aktiv angewendet wurden. Nach Kaiser und Kaiser (2006) steuern und kontrollieren metakognitive Strategien den Einsatz von kognitiven Strategien (S.35). Werden keine kognitiven Strategien unterstützt, so müssen diese auch nicht gesteuert und kontrolliert werden.

Ziegler und Dresel (2006) halten fest, dass bezüglich Geschlechterunterschiede und Lernstrategien nur eine geringe Anzahl Studien verfügbar ist. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei Mädchen und Frauen tendenziell ein leicht höherer (schwacher – mittlerer Effekt) Einsatz von Lernstrategien verzeichnet werden kann (S.379 – 383). Vermutlich kann dieser Umstand in der Stichprobenziehung hinsichtlich der Ergebnisse vernachlässigt werden. Bestärkt wird diese Vermutung insofern, als sich die Aussagen der Lehrpersonen nicht grundsätzlich unterscheiden. Es werden beispielsweise sowohl bei Mann als auch Frau im Unterricht keine Lernstrategien unterstützt. Ebenso werden von beiden Geschlechtern Wiederholungs- sowie Organisationsstrategien genannt.

7.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zum Wissen über Lernstrategien

Um die Hauptfragestellung beantworten zu können, wurde auch der Frage nachgegangen, welches Wissen Lehrpersonen über Lernstrategien haben. Aufgrund der erhobenen Daten wird vermutet, dass keine Lehrperson über eine klare Vorstellung verfügt, wie sich Lernstrategien bei Kindern und Jugendlichen entwickeln. Bestärkt wird diese Vermutung durch Antworten, welche vom Thema abweichen (Interview B, 32), sowie auch durch Aussagen, welche in der Möglichkeitsform formuliert werden (Interview A, 25). Hinsichtlich Entwicklung und Erwerb äussern zwei der befragten Lehrpersonen, dass das Elternhaus eine wichtige Rolle spielt. Konkretere Angaben dazu wurden nicht gemacht. Würden sich die Aussagen nur auf Wiederholungsstrategien beziehen, so bestätigen die Äusserungen die Befunde der Längsschnittstudie von Coffman, Ornstein, McCall und Curran (2008). Sie halten fest, dass die Sprache

der Lehrpersonen sowie der Eltern eine zentrale Rolle im Hinblick auf die Nutzung von Wiederholungsstrategien spielt (S.1). Zentrale Aussagen zur Entwicklung von hauptsächlich kognitiven und metakognitiven Lernstrategien in der Literatur beinhalten nach Hasselhorn und Gold (2017) Hinweise zu den drei Stadien: Mediationsdefizit, Produktionsdefizit und Nutzungsineffizienz sowie Angaben, dass es sich um einen mühsamen Prozess handelt, welcher nicht beiläufig passiert (S.96).

In den für diese Arbeit vorliegenden Daten konnten keine Hinweise zum Strategieerwerb gefunden werden. In diesem Zusammenhang ist die Frage an ausbildende Institutionen zu richten, inwiefern die Entwicklung und der Erwerb von Lernstrategien thematisiert wird. Dies auch in Anbetracht dessen, dass sich gerade kognitive Lernstrategien laut Artelt (2000) während der Grundschulzeit aufgrund der zunehmenden Anforderungen bei den Schülerinnen und Schülern rasch entwickeln (S.53).

Auch wenn Lehrpersonen unpräzise Vorstellungen über die Entwicklung und den Erwerb von Lernstrategien haben, erwähnen sie alle, dass Lernstrategien im Unterricht gefördert werden. Aus den für diese Arbeit vorliegenden Daten wird ersichtlich, dass für die Förderung mehrheitlich Materialien aus dem Internet oder aus den Unterrichtsbroschüren "Bewegte Schule" sowie "Fit for future" verwendet werden. Keine der befragten Lehrpersonen weist auf den Lehrplan als Referenzrahmen hin. Es wird davon ausgegangen, dass gerade die überfachlichen Kompetenzen, welche Lernstrategien beinhalten, noch wenig bekannt sind. Da der Lehrplan im Kanton Graubünden erst im Schuljahr 18/19 in Kraft tritt, haben sich die Lehrpersonen bis zum Zeitpunkt der Befragung nicht mehr als zwei Tage damit beschäftigt. Diese Gegebenheit könnte auch zur Interpretation führen, dass Lehrpersonen unabhängig von den überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 wissen, dass Lernstrategien, auch wenn diese gemäss ihren Äusserungen in den obligatorischen Lehrmitteln nur teilweise thematisiert werden, in irgendeiner Form zum Curriculum einer 5./6. Klasse gehören. Diese Vermutung wird insofern bestärkt, als das Erstellen von eigenen Materialien für die Förderung zeitaufwändig sein kann und nur dann gemacht wird, wenn ein Thema als wichtig erachtet wird. Bemerkenswert, dass dieser Aufwand offenbar betrieben wird.

Dass Lehrpersonen mehrheitlich Wiederholungsstrategien, Organisationsstrategien sowie Strategien des Ressourcenmanagements beschreiben können, zeigen die für diese Arbeit vorliegenden Daten. Wiederholungsstrategien werden hauptsächlich im Kontext mit eigenen Schulerfahrungen oder mit dem Lernen von Vokabeln im Fremdsprachenunterricht genannt. Unter Umständen hat dies damit zu tun, dass das Abrufen von Wissen im Zentrum stand. Mienert und Pitcher (2011) sind der Meinung, dass gerade in diesem Kontext die Anwendung von Wiederholungsstrategien einen hohen Stellenwert hat (S.49f.). Laut Artelt (2000) erhält das genaue Erinnern in der Schule eine besondere Bedeutung und begünstigt so den Einsatz von Wiederholungsstrategien (S.53).

Werden die Aussagen zu Organisationsstrategien mit den Aussagen zu Wiederholungsstrategien verglichen, so kann festgestellt werden, dass Organisationsstrategien mehrheitlich im Zusammenhang mit der eigenen Lehrtätigkeit genannt werden. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass sie während der eigenen Schulzeit eine untergeordnete Rolle spielten.

Dass Elaborationsstrategien nicht angesprochen werden, könnte damit zu tun haben, dass es sich um Strategien handelt, mit welchen ein tieferes Verständnis angestrebt wird. Im Unterschied zu den Wiederholungsstrategien handelt es sich laut Hellmich und Wernke (2009) um Tiefenstrategien, bei denen Lernende zum Ziel haben, Inhalte in bestehende Wissensstrukturen zu integrieren sowie zu verstehen und nicht einfach nur wiederzugeben (S.18). Weil Lehrpersonen keine bewusste Kenntnis der Vorzüge

von Elaborationsstrategien haben, wenden sie diese nicht systematisch an. Es könnte jedoch auch damit zu tun haben, dass nach Mandl und Friedrich (2006) kaum eine Strategie nur einer Kategorie zugeordnet werden kann. Gerade Elaborationsstrategien weisen eine gewisse Ähnlichkeit zu den Wiederholungsstrategien auf (S.2f).

In der Literatur wird beschrieben, dass kognitive Strategien die Informationsverarbeitung direkt beeinflussen, während metakognitive Strategien übergeordnete Prozesse fokussieren, welche bei höheren Anforderungen zunehmend wichtiger werden (vgl. Hasselhorn und Gold, 2017, S.92). Die erhobenen Daten machen deutlich, dass abgesehen von einer Ausnahme kein Wissen über metakognitive Strategien besteht. Dass kein Wissen darüber besteht, könnte damit zu tun haben, dass die Lernumgebungen bis anhin zu wenig Komplexität aufwiesen, so dass Schülerinnen und Schüler bereits mit dem Einsatz von kognitiven Strategien gute Resultate erreichen konnten.

Gemäss Edelmann und Wittmann (2012) herrscht diesbezüglich auch eine widersprüchliche Situation. Die Offenheit der Lernergebnisse passt nicht zur Evaluation (S.213f.). So belegen die Beschreibungen der Lehrpersonen, dass erweiterte Lernformen immer wieder in Form von Zusatzangeboten eingesetzt werden (Interview C, 89) oder (Interview A, 59). Für die Prüfung relevante Inhalte werden gemäss vorliegender Daten mehrheitlich lehrpersonenzentriert erarbeitet. Dieser Umstand könnte dazu führen, dass der Einsatz von metakognitiven Strategien von den Schülerinnen und Schülern nicht als bedeutsam erlebt wird im Schulalltag.

Ein in der Literatur häufig strittiger Punkt ist nach Lind und Sandmann (2003) die Abgrenzung der Lernstrategien zur Lerntechnik sowie zum Lerntyp (S.172). Für die Beschreibung von Lernstrategien nennen die Lehrpersonen mehrheitlich einzelne Techniken wie beispielsweise Textstellen unterstreichen, welche einer Strategie zugeordnet werden können. Genaugenommen handelt es sich bei diesen Tätigkeiten nicht um Lernstrategien. Mandl und Friedrich (1992) halten fest, dass erst mehrere Aktivitäten zur Wissensorganisation als Strategie bezeichnet werden. Aber gerade diesbezüglich ist eine absolute Unterscheidung nicht möglich, und häufig finden innerhalb von einer Technik mehrere Aktivitäten statt, womit dann von einer Lernstrategie gesprochen werden kann (S.7). Aufgrund der gemachten Beobachtungen in den besuchten Unterrichtssequenzen wird davon ausgegangen, dass die unterstützten Lerntechniken regelmässig in einem grösseren Zusammenhang stehen, in welchem mehrere Aktivitäten stattfinden und es sich aus diesem Grund um Lernstrategien handelt.

Eine andere Ausgangslage besteht hinsichtlich Lerntypen. Nach Helmke (2017) handelt es sich dabei um Merkmale von lernenden Personen, aufgrund welcher Heterogenität in Schulklassen diskutiert wird. Die Klassifikation nach Vester (1975) mit den vier Lernstilen ist aus Sicht der Unterrichtsforschung nicht haltbar, weil die für die Diagnostik entwickelten Tests methodisch fragwürdig sind (S.252 – 255). Die erhobenen Daten machen jedoch deutlich, dass bei den befragten Lehrpersonen vermutlich eine Auseinandersetzung damit stattgefunden hat. Weil Lerntypen vor allem im Zusammenhang mit unterschiedlichen Zugängen genannt werden, werden die Aussagen dahingehend interpretiert, dass mit den verschiedenen Lerntypen die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler beschrieben wird. Deren Berücksichtigung könnte ebenfalls als Hinweis zur Unterrichtsgestaltung gedeutet werden. Werden die verschiedenen Lerntypen nämlich bei der Unterrichtsgestaltung berücksichtigt, so kann davon ausgegangen werden, dass eine gewisse Abwechslung im Unterricht besteht.

7.3 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zu den zentralen Elementen der Unterrichtsgestaltung

Lompscher und Giest (2010) wie auch Helmke (2017) beschreiben, dass Unterrichtsgestaltung sowie Instruktionsverhalten von Auffassungen der lehrenden Person über erfolgreiches Lernen abhängig sind. Die für diese Arbeit vorliegenden Daten zeigen, dass die befragten Lehrpersonen erweiterte Lernformen bei der Unterrichtsgestaltung als zentral erachten. Wochenpläne, Projektarbeiten und Gruppenarbeiten werden mehr oder weniger regelmässig eingesetzt. An dieser Stelle wird kritisch angemerkt, dass die genannten Lernformen beziehungsweise das äussere Arrangement alleine noch keine Auskunft darüber gibt, unter welchem Steuerungsaspekt diese eingesetzt werden. Unter Umständen sind gerade Wochenpläne von verhaltensorientiert ausgerichtetem Lehr- und Lernverständnis geprägt. Nach Edelmann und Wittmann (2012) nehmen die Lernenden dabei eine tendenziell passive Rolle ein. Sie führen aus und werden verstärkt, korrigiert sowie getestet (S.210).

Gemachte Unterrichtsbeobachtungen sowie Gesprächsaussagen belegen, dass gerade das Überwachen, Kontrollieren und Korrigieren eine wichtige Rolle spielt (Beobachtung A, 170) oder (Interview C, 87), auch wenn sich Lehrpersonen mehrheitlich beratende Rollen zuschreiben. Werden die Aussagen zur Lernberatung mit den von Dubs (2009, S.92f.) definierten Merkmalen verglichen, dann kann der Schluss gezogen werden, dass die in dieser Studie berücksichtigten Lehrpersonen noch nicht über die dazu benötigten Techniken verfügen. Dies hat vermutlich damit zu tun, dass im Kontext von Kompetenzmodellen, Lehrplan 21 und neuen Beurteilungsformen die Lernprozessbegleitung zwar thematisiert wird, jedoch wenig ausgeführt wird, welche Merkmale diese aufweisen sollte. Nach Dubs (2009) erweist sich die Technik des Scaffoldings als zielführend (S.92f.). Es stellt sich jedoch die Frage, inwiefern dessen Umsetzung, in einer Unterrichtslektion realistisch ist, in welcher nur eine Lehrperson anwesend ist. Edelmann und Wittman (2013) weisen darauf hin, dass es in Bildungsinstitutionen gerade für diese Lernformen oft an Zeit fehlt (S.213f.). Bestärkt wird diese Vermutung durch Äusserungen von Lehrkräften, die sich darauf beziehen, dass die Zeit knapp bemessen ist, um Lernende zu begleiten oder um die vorgegebenen Kompetenzen zu erreichen (Interview C, 93) oder (Interview B, 48).

Auch wenn die befragten Lehrpersonen individuelle Begleitung beim Arbeiten erwähnen, beschreibt nur jemand differenzierte Angebote hinsichtlich Unterrichtsmaterial. Dieser Umstand könnte einerseits zur Annahme führen, dass die Schülerinnen und Schüler trotz dem Einsatz von Lernformen mit Fokus auf Eigentätigkeit mehrheitlich mit Hilfe von systematischen Instruktionen durch den Lernstoff geführt werden. Lompscher und Giest (2010) halten fest, dass unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen sowie der Lernmotivation gerade leistungsschwächere Lernende mit systematischen Instruktionen gute Lernerfolge erzielen können (S.440). Andererseits könnte die fehlende Differenzierung im Unterrichtsmaterial auch schlicht und einfach damit zu tun haben, dass Lehrpersonen sich vor Überarbeitung schützen möchten. Walt (2014) hält diesbezüglich fest, dass eine Entwicklung in Richtung Individualisierung des Unterrichts hohe Kompetenzen der Lehrperson voraussetzt und die Komplexität eines an sich schon komplexen Geschehens steigert (S.7). Ressourcenorientiert betrachtet, kann festgehalten werden, dass Lehrpersonen sich hinsichtlich Betreuung um Differenzierung bemühen. Diese Anstrengungen könnten einen Nährboden bilden für die Weiterentwicklung der Unterrichtsdifferenzierung.

7.4 Interpretation und Diskussion der Zusammenhänge zwischen dem strategiebezogenem Instruktionsverhalten, dem Wissen über Lernstrategien und den zentralen Elementen der Unterrichtsgestaltung

Werden die Aussagen zum Wissen über kognitive und metakognitive Lernstrategien mit den im Unterricht unterstützten Strategien verglichen, so kann der Schluss gezogen werden, dass das Wissen unbedeutend ist. Unter Umständen hat es damit zu tun, dass Lehrpersonen über träges Wissen hinsichtlich Lernstrategien verfügen. Widerlegt wird diese Vermutung durch Äusserungen der Lehrpersonen, welche kognitive sowie metakognitive Lernstrategien mehrheitlich in Verbindung mit Praxisbeispielen nennen (Interview C, 29), (Interview A, 15) oder (Interview D, 9). Dass Lernstrategien, trotz Wissen darüber, nicht bewusst und systematisch unterstützt werden, könnte auch damit zu tun haben, dass Lehrpersonen die Einsatzmöglichkeiten nicht sehen. Bestärkt wird diese Vermutung durch folgende Einzelaussage: „Aber ich sehe teilweise keine Möglichkeit sie (kooperative Lernformen) einzusetzen, obwohl sie eigentlich da wären. Erst im Nachhinein merke ich, dass man es auch so hätte machen können“ (Interview B, 64).

Werden die Aussagen zum Wissen über Strategien des Ressourcenmanagements mit den im Unterricht unterstützten Strategien verglichen, so kann festgestellt werden, dass diese unterstützt werden ohne explizites Wissen darüber. An dieser Stelle wird kritisch angemerkt, dass beispielsweise kooperative Lernformen nicht zwingend bedeuten, dass Hilfe suchen bei anderen als zusätzliche Ressource gesehen werden kann. Die Arbeit in Gruppen kann auch einfach einen organisatorischen Hintergrund haben. Damit sozial – geteilte Lernformen für alle Beteiligten gewinnbringend sind, benötigen die Lernenden nach Helmke (2017) kommunikative Fertigkeiten und Fähigkeiten, um sachliche und persönliche Konflikte zu bewältigen (S.216). Dieser Umstand wird auch aus den vorliegenden Daten ersichtlich (Interview D, 41).

Wenn die befragten Lehrpersonen im Zusammenhang mit den als zentral erachteten Elementen der Unterrichtsgestaltung Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler beschreiben, unterstreichen sie allesamt, dass selbstständiges Arbeiten wichtig ist. Werden die als zentral erachteten Elemente der Unterrichtsgestaltung methoden- und sachgerecht realisiert, so nehmen die Ansprüche an die Selbstregulationskompetenzen zu (vgl. Gasser, 2003, S.184). Auch Hellmich und Wernke (2009) halten fest, dass Wochenpläne sowie Projektarbeiten auf einem gemässigten, konstruktivistischen Verständnis des Lehrens und Lernens basieren. Dabei spielen Selbstständigkeit und damit verbundene Fähigkeiten aus dem Bereich der Selbstregulation eine besondere Rolle (S.16f.).

Lehrpersonen sprechen mehrheitlich metakognitive Strategien sowie Strategien des Ressourcenmanagements an. Diese Gegebenheit könnte zur Interpretation verleiten, dass gerade diese Lernstrategien im Unterricht in hohem Masse unterstützt und gefördert werden. Mit einer Ausnahme werden jedoch weder in den Gesprächen noch in den besuchten Unterrichtssequenzen Hinweise darauf beobachtet. Die Aufzählung der Kompetenzen widerspiegelt die Tatsache, dass der Unterricht noch wenig auf das selbstregulierte Lernen ausgerichtet ist (vgl. Edelmann und Wittmann, 2013, S.213). Gemäss Guldemann und Lauth (2014) werden Lernende in der gängigen Schulpraxis eher selten zu metakognitiven Aktivitäten angeregt (S.343). Dies wird auch aus den für diese Arbeit vorliegenden Daten ersichtlich. Werden jedoch die Aussagen zur Förderpraxis mit den Merkmalen zur Förderung von strategischem

Lernen nach Guldemann und Lauth (2014, S.347f.) verglichen, so kann festgehalten werden, dass teilweise (in Bezug auf strategisches Lernen) lernförderliche Elemente wie Modellierung in den Unterricht integriert werden. Möchte man die Wirksamkeit der Förderung erhöhen, dann wäre sie nach Artelt (2006) dahin zu gestalten, dass Strategien nicht nur theoretisch vermittelt, sondern auch in unterschiedlichen Situationen trainiert und habitualisiert werden (S.347).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Hypothesen, dass Lernstrategien im Unterricht unterstützt werden, wenn die Lehrperson über das nötige Wissen verfügt und in Folge dessen der Unterricht so gestaltet wird, dass der Einsatz von Lernstrategien für Schülerinnen und Schüler gewinnbringend ist (vgl. Kap. 3.1), mit den vorliegenden Daten nicht bestätigt werden können.

Im Bereich der kognitiven Lernstrategien zeigt sich deutlich, dass Wissen darüber nicht zwingend zu mehr Unterstützung im Unterricht führt. Es könnte sein, dass trotz dem wenigen systematischen Wissen ein positiver Wirkungszusammenhang besteht, welcher jedoch mangels Kontrollgruppe nicht bewiesen werden kann. Metakognitive Strategien werden zwar als bedeutsam erachtet, dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Unterstützung im Unterricht. Einzig zwischen dem Wissen über Strategien des Ressourcenmanagements und der Unterrichtsgestaltung können Zusammenhänge erkannt werden.

7.5 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse aus Perspektive der qualitativen Sozialforschung

Nach Flick (2016) unterstützen die beiden verwendeten Erhebungsmethoden (Unterrichtsbeobachtung und Leitfadeninterview) eine offene Datensammlung sowie das Erhalten eines umfassenden Bildes der Untersuchungseinheit. Misoch (2015) definiert Methodentriangulation im Kontext der internen Validität auch als den Einsatz von verschiedenen qualitativen Erhebungsmethoden im Hinblick auf die zu untersuchende Fragestellung (S.239). Es wird davon ausgegangen, dass die unterschiedlichen Erhebungsmethoden die interne Validität nicht begünstigten, weil verschiedene Aspekte der Fragestellung fokussiert wurden. Die Durchführung der Leitfadeninterviews sowie der Unterrichtsbeobachtungen ermöglichen eine Erhebung von reichhaltigen, jedoch unspezifischen Daten. Wie die Analyse Interview B, 16 zeigt, bestanden trotz der von der forschenden Person visualisierten Begriffsdefinitionen (vgl. Anhang 1) Verständnisschwierigkeiten. So wurde der Begriff Lernstrategien von der forschenden Person definiert als Handlungsabfolgen oder Vorgehensweisen, welche Schülerinnen und Schüler aktivieren, um den Prozess der Wissensaufnahme und der Wissensverarbeitung sowie ihre Motivation zu unterstützen.

Eine Kategorisierung über unterschiedliche Zugänge und Arten, wie Kinder Informationen aufnehmen, werden der Lerntypentheorie zugeordnet. Gemäss Hasselhorn und Gold (2017) gibt es für die Existenz von unterschiedlichen Lerntypen nach wie vor keine empirischen Beweise. Es wird davon ausgegangen, dass persönliche Lernprozesse von gewohnheitsbedingten Präferenzen der Informationsverarbeitung geprägt sind (S.100).

Bei einem erneuten Einsatz der Methoden wäre eine Klärung im Vorfeld wichtig, um noch aussagekräftigere Daten hinsichtlich der fokussierten Themen Lernstrategien sowie Unterrichtsgestaltung zu gewinnen. Gemäss Misoch (2015) können verwendete Begriffe, welche nicht Teil der sprachlichen Lebenswelt der Befragten sind, Irritationen auslösen und das Vertrauen sowie die Qualität der erhobenen Daten beeinflussen (S.31f.). Es empfiehlt sich, Falschinformationen nicht direkt zu berichtigen, sondern diese zu hinterfragen. Das Hinterfragen führt allenfalls zu einem Erkenntnisgewinn (vgl. Misoch, 2015, S.224).

Um relevantere Daten zu gewinnen, wäre eine Intervention angezeigt, wenn bewegtes Lernen oder Geschichten lesen als Beispiele von Lernstrategien genannt werden.

Um genau diese Situationen der Verständnisschwierigkeiten und der ungenauen Angaben zu umgehen, wurde im Vorfeld ein Pre-Test mit einer Lehrperson aus dem eigenen Team, welche den Sampling – Kriterien entsprach, durchgeführt. Dieser verlief zufriedenstellend. Es zeigte sich jedoch, dass die Voraussetzungen der Lehrperson des Pre-Tests nicht mit denjenigen der in der Hauptuntersuchung befragten Lehrpersonen übereinstimmten. Vermutlich hat sich die Lehrperson des Pre-Tests durch den Austausch im Lehrerzimmer sowie an Teamsitzungen bereits vermehrt mit dem Thema auseinandergesetzt. Dies hatte zur Folge, dass die Antworten präziser ausfielen und sich folglich einfacher auswerten liessen. Es spielt also eine entscheidende Rolle, welches Vorwissen die Person, mit welcher der Pre-Test durchgeführt wird, mitbringt. Das Vorwissen kann dazu führen, dass trotz Pre-Test wichtige Punkte nicht zum Vorschein kommen. Einerseits gilt es also, für den Pre-Test auch im Hinblick auf Vorwissen und Beziehung eine möglichst ähnliche Person zu finden. Andererseits zeigt der Umstand, dass selbst ein Pre-Test nicht vor Überraschungen schützt.

Während bei der Stichprobenziehung Kriterien wie Stufe sowie Ausbildungsort nachvollziehbar theoretisch begründet werden (vgl. Kap. 4.3.2), ist nicht klar, weshalb Lehrpersonen mit wenig Berufserfahrung gewählt wurden. An dieser Stelle fehlt eine Begründung. Vermutlich hat das eigene Lehrerteam, welches nur aus jungen Lehrpersonen besteht, dieses Kriterium beeinflusst. Es könnte sein, dass gerade erfahrenere Lehrpersonen über expliziteres Wissen sowie einen reichhaltigeren Erfahrungsschatz verfügen und sich die Forschungsergebnisse dadurch anders präsentieren würden. Misoch (2015) hält diesbezüglich fest, dass gerade bei geringen Fallzahlen und bewusster Fallauswahl der Prozess des Samplings intensiv reflektiert werden muss. Unzulänglichkeiten in der Stichprobenziehung führen zu Verzerrungen beim Auswertungsprozess und beeinflussen Forschungsergebnisse (S.186). Es kann durchaus sein, dass aufgrund der definierten Kriterien (Schulstufe und Anzahl Jahre Berufstätigkeit) relevante Merkmale übersehen worden sind. Das Verhältnis von männlichen und weiblichen Lehrpersonen ist unausgeglichen. Es bleibt offen, inwiefern diese Tatsache die Ergebnisse beeinflusst. Nach Hattie (2016) sind es die Geisteshaltung und Handlungen von Lehrpersonen, welche das Lernen beeinflussen (S.17). Darüber, inwiefern diese genderabhängig sind, macht Hattie keine Aussagen.

Werden die Unterrichtssettings im Hinblick auf die mündlichen Sequenzen verglichen, so kann der Schluss gezogen werden, dass das Element *mündliche Sequenz* nicht klar definiert ist (Beobachtung D, 1). Um die Reliabilität der Daten zu erhöhen, wären mehrere Beobachtungssequenzen pro Lehrperson wünschenswert. Eine solche Anpassung hätte den Rahmen dieser Masterarbeit jedoch gesprengt. Die Aufbereitung der erhobenen Daten in Form von Transkriptionen scheint passend zu sein. Bei einem nächsten Projekt würde die forschende Person von Anfang an mit der Transkriptionssoftware der QDA-Software arbeiten. Dadurch könnten die Daten direkt importiert werden. Eine noch selektivere Transkription der Unterrichtsbeobachtungen würde im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellungen ausreichen. Dadurch könnte im Aufbereitungsprozess Zeit gespart werden.

Die Maxqda-Software unterstützt jede Phase des Analyseprozesses, besonders jedoch die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse. Weil eine deduktiv – induktive Bildung des Kategoriensystems als sinnvoll erachtet wurde, orientierte sich die forschende Person am Ablauf von Kuckartz (2016). Das Codieren der Daten war eine der grössten Herausforderungen im Forschungsprozess. Es zeigte sich, dass sich die Aussagen aus den Interviews mehrheitlich klar zuordnen liessen, während dies mit den Daten

aus den beobachteten Unterrichtssequenzen nur schwierig umzusetzen war. Das Kategoriensystem musste weiter differenziert und exakter definiert werden, um die Trennschärfe zu erhöhen. Dies hatte zur Folge, dass auch bereits zugeteilte Aussagen wieder hinterfragt werden mussten und die Zuordnungen immer kritischer wurden.

An dieser Stelle zeigen sich die Nachteile einer Einzelarbeit. Die Sichtweise einer Partnerin oder eines Partners hätte den Codierprozess vermutlich begünstigt sowie die Reliabilität erhöht. Hilfreich war in dieser Situation, auf wesentlichen Aspekte im Hinblick auf die Fragestellung zu fokussieren, nämlich welche Lernstrategien von den Lehrpersonen unterstützt sowie welche Formen der Unterrichtsgestaltung eingesetzt werden.

Mayring (2016) ist der Meinung, dass gerade für die Validität im Kontext von qualitativen Inhaltsanalysen ein regelgeleitetes Vorgehen unumgänglich ist. Dabei gilt es die Qualität der Interpretationen durch vorheriges Sequenzieren des Materials zu gewährleisten (S.145f.). Das Erstellen der themenbezogenen Zusammenfassungen entspricht diesem Kriterium. Die Ergebnisse darzustellen und zu interpretieren sowie dabei darauf hinzuweisen, wie vorgegangen wurde und worauf sich eine Aussage bezieht, war die zweite grosse Herausforderung. Es galt dabei immer wieder Entscheidungen zu treffen, welche schliesslich das Resultat der Arbeit beeinflussten. Es war hilfreich, in dieser Situation die Fragen nach Gemeinsamkeiten, Unterschieden und Auffälligkeiten stets im Blick zu haben. Gerade weil sich die Interpretation der Daten aufgrund der wenig spezifischen Antworten anspruchsvoll gestaltet hat, wäre eine kommunikative Validierung wünschenswert gewesen.

Die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse aus Perspektive der qualitativen Sozialforschung hat verdeutlicht, wie stark das Forschungsverhalten die wissenschaftliche Qualität einer Arbeit beeinflusst. Während des gesamten Forschungsprozesses müssen Entscheidungen getroffen werden: Literatur, Wahl der Forschungsmethode, mögliche Anpassungen während der Durchführung, Stichprobenziehung, Konstruktion des Codiersystems, Codierung der einzelnen Aussagen, Darstellung der Ergebnisse sowie die Interpretation und daraus abgeleitete Erkenntnisse. Jede Entscheidung gibt eine gewisse Richtung für den weiteren Forschungsprozess vor und hat somit Auswirkungen auf die Ergebnisse der Untersuchung. Diese Gegebenheit muss dazu führen, dass das Forschungsverhalten immer wieder hinsichtlich Theorie sowie Fragestellung kritisch reflektiert wird.

Fazit ist, dass die vorliegende Arbeit hinsichtlich Reliabilität sowie Validität noch Verbesserungspotential hat. Vorschläge dazu werden im nächsten Kapitel noch genauer ausgeführt.

7.6 Implikationen für die heilpädagogische Praxis und die weitere Forschung

Für die vorliegende Arbeit wurden einerseits mit vier Lehrpersonen Interviews zum Thema Lernstrategien und Unterrichtsgestaltung geführt und andererseits wurde bei den selben vier Lehrpersonen je eine Unterrichtslektionen beobachtet. Aus den Erzählungen sowie den Beobachtungen haben sich einige Aspekte ergeben, welche weiter untersucht werden könnten. Im folgenden Ausblick werden die zentralen Gesichtspunkte genannt.

7.6.1 Faktoren, welche die Unterstützung von Lernstrategien im Unterricht beeinflussen

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit wird deutlich, dass das Wissen über Lernstrategien und die Unterrichtsgestaltung nicht zur einer bewussten Unterstützung von Lernstrategien im Unterricht führt. Wird davon ausgegangen, dass die Unterstützung von Lernstrategien nicht intuitiv ist, so gilt es

Faktoren zu finden, welche die Unterstützung von Lernstrategien im Unterricht beeinflussen. Interessant wäre hier nachzuforschen, welche Faktoren die Unterstützung von Lernstrategien im Unterricht beeinflussen, welche Rolle dabei die ausbildende Institution sowie die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge spielen, aber auch inwiefern die Unterrichtserfahrung die Unterstützung von Lernstrategien beeinflusst.

Nach Ziegler und Dresel (2006) bestehen hinsichtlich des Einsatzes von Lernstrategien Geschlechterunterschiede. So setzen Mädchen und Frauen beispielsweise häufiger metakognitive Strategien ein, während bei den Organisations- und Elaborationsstrategien nur eine heterogene Befundlage besteht (S.379 – 383). In diesem Zusammenhang könnte weiter geforscht werden, welchen Einfluss das Geschlecht der Lehrperson auf die Unterstützung von Lernstrategien hat und welche Rolle Sozialisationsinflüsse spielen. In diesem Kontext gilt es auch die Domänenspezifität von Lernstrategien zu berücksichtigen. Es hat sich gezeigt, dass es anspruchsvoll ist, die unterschiedlichen Lernstrategiekategorien gleichzeitig zu betrachten.

7.6.2 Förderung von selbstregulativen Kompetenzen

Werden die unterschiedlichen Modelle zur Selbstregulation betrachtet, so kann festgestellt werden, dass der Strategieeinsatz eine wichtige Rolle spielt. Auch die als zentral erachteten Elemente der Unterrichtsgestaltung weisen auf die Selbstregulation der Schülerinnen und Schüler hin. Dabei werden gerade Strategien des Ressourcenmanagements, welche motivationale, volitionale sowie emotionale Aspekte des Lernens beeinflussen, als wichtig erachtet. Es könnte der Frage nachgegangen werden, wie verschiedene selbstregulative Kompetenzen im Unterricht gefördert, welche Strategien mit welcher Intensität bei der Förderung berücksichtigt oder auch wie Lernende mit besonderen Bedürfnissen diesbezüglich unterstützt werden. Laut Guldemann und Lauth (2014) wird gerade bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten das Lernen häufig durch die Vorgaben der Lehrkraft gesteuert, welche bestimmt, was, wann, wo und wie gelernt wird (S.343).

Aus den vorliegenden Daten kann auch herausgelesen werden, dass die Förderung von Lernstrategien teilweise regelmässig stattfindet und dafür mehrheitlich selbst zusammengestellte Materialien aus Broschüren wie "Bewegte Schule" oder "Fit for future" sowie aus dem Internet verwendet werden. In diesem Zusammenhang könnte weiter geforscht werden, welche Bedürfnisse Lehrpersonen hinsichtlich Unterrichtsmaterial zur Förderung von selbstregulativen Kompetenzen haben. Inwiefern diese von den bestehenden Lehrmitteln abgedeckt werden, beziehungsweise welche Ergänzungen wünschenswert wären.

Eine Lehrperson weist bei der Frage nach Ideen für die Förderung von Lernstrategien auf die Unterstützung des Schulischen Heilpädagogen hin. Diesbezüglich könnte auch der Frage nachgegangen werden, welche Unterstützung von Schulischen Heilpädagogen und Schulischen Heilpädagoginnen erwartet wird und welche Angebote und Formen bereits in den Schulalltag Eingang gefunden haben, dies mit dem Ziel, die Förderung der Selbstregulationskompetenzen zu optimieren oder auch "best-practice"-Beispiele für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen bereitzustellen.

Davon ausgehend, dass selbstregulative Kompetenzen für das erfolgreiche Lernen von Schülerinnen und Schülern bedeutsam sind (vgl. Hasselhorn und Gold, 2017, S.319) und dass die Lehrpersonen aus dem eigenen Team diesbezüglich ebenfalls nur wenig Wissen zeigen, wäre es für die Verfasserin der vorliegenden Arbeit aus persönlicher Sicht interessant, der Frage nachzugehen, wie eigene Ressourcen

zum Thema Lernstrategien und Selbstregulation ins Lehrpersonenteam eingebracht werden können und welche Lehr- und Lernformen sich dafür eignen. Diesbezüglich könnte auch der Frage nachgegangen werden, welche Rolle dabei die Schulleitung spielt. Die forschende Person geht davon aus, dass die vorliegenden Daten in Bezug auf Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung, nur eingeschränkt valide sind und deshalb nicht einfach auf andere Situationen sowie Personen übertragen werden können. Es stellt sich generell die Frage, wie für Lehrpersonen relevante Erkenntnisse, zu welchen Studierende beim Verfassen von Masterarbeiten kommen, nachhaltig in Lehrpersonenteams eingebracht werden können.

7.6.3 Erweiterte Lernformen und Individualisierung

Die vorliegende Arbeit zeigt auf, dass mehrheitlich erweiterte Lernformen eingesetzt werden, welche bei methoden- und sachgerechtem Einsatz eine Individualisierung ermöglichen würden. Der Einsatz alleine aber führt nicht per se zu einem differenzierten Unterricht. Vielmehr entscheidet die pädagogische Grundhaltung der Lehrperson, inwiefern ein Perspektivenwechsel hin zur Ressourcenorientierung möglich ist. Interessant wäre nachzuforschen, welche Haltungen Lehrpersonen haben, die mehrheitlich erweiterte Lernformen einsetzen, wie diese umgesetzt werden, welche Formen der Differenzierung berücksichtigt werden und welches Verständnis von Individualisierung besteht.

7.6.4 Auswendiglernen im Alltag

Im Zusammenhang mit Lernstrategien erwähnen die befragten Lehrpersonen meist an erster Stelle Wiederholungsstrategien, welche sie selbst für das Wörterlernen im Fremdsprachenunterricht, aber auch für das Lernen von Prüfungsinhalten in höheren Schulstufen eingesetzt haben. Nach Artelt (2000) entwickeln sich gerade Wiederholungsstrategien in der Primarschulzeit rasant, weil das genaue Erinnern im Unterricht eine besondere Bedeutung erhält (S.53). Es fällt jedoch auf, dass Wiederholungsstrategien ebenfalls im Zusammenhang mit höheren Schulstufen genannt werden. Diese Tatsache wird dahingehend interpretiert, dass das genaue Erinnern für schulischen Erfolg zentral ist. Daraus ergibt es sich, dass es lohnenswert wäre, der Frage nachzugehen, welche Daseinsberechtigung das Auswendiglernen in allgemeinbildenden Schulen mit einem konstruktivistisch ausgerichteten Unterrichtsverständnis hat. Interessant wäre es auch, genau diesen Aspekt an pädagogischen Hochschulen zu untersuchen. Gibt es kantonale Unterschiede, und wenn ja, woran könnte das liegen?

7.6.5 Forschungsmethodisches Vorgehen

Vermutlich wäre es sinnvoll ein Forschertagebuch zu führen, um die Systematik und die Qualität der reflexiven Dokumentation zu erhöhen. Misoch (2015) hält fest, dass die Subjektivität bei der qualitativen Forschung eine zentrale Rolle spielt. Gerade deshalb gilt es diese immer wieder kritisch zu reflektieren (S.244). Es wäre hilfreich, wenn der Forschungsprozess regelmässig dokumentiert würde, da während des Arbeitens viele Einzelheiten vergessen gehen. Dadurch könnte nach Flick (2016) die Reliabilität erhöht werden. Ziel einer weiterführenden Forschung müsste es auch sein, noch reichhaltigere Daten zu erhalten. Dies könnte einerseits durch das Befragen von älteren Lehrpersonen oder auch durch spezifischere Fragestellungen beim Leitfadenterview erreicht werden. Es wird vermutet, dass beispielsweise eine präzisere Vorgabe der mündlichen Sequenz in der besuchten Unterrichtslektion sowie meh-

rere Besuche pro Lehrperson reichhaltigere Daten im Hinblick auf strategiebezogenes Instruktionsverhalten generieren würden. Um die Verlässlichkeit weiter zu erhöhen, wäre eine Arbeit im Team sowie auch das Codieren und Interpretieren der Daten durch unbeteiligte Forscherinnen und Forschern wünschenswert. Um schliesslich die Validität der Ergebnisse zu erhöhen, könnten nach Misoch (2015) zusätzliche Methoden wie beispielsweise Methodentriangulation, kommunikative sowie prozedurale Validierung oder Peer – Debriefing eingesetzt werden (S.241).

7.6.6 Zusammenfassende Darstellung der weiterführenden Fragen

Tab.10: Weiterführende Fragen

Themenbereich	Fragestellungen
Einflussfaktoren	<p>Welche Faktoren beeinflussen die Unterstützung von Lernstrategien im Unterricht?</p> <p>Welche Rolle spielt diesbezüglich die ausbildende Institution (PH)?</p> <p>Welche Rolle spielen diesbezüglich Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen?</p> <p>Welcher Einfluss hat das Geschlecht der Lehrperson auf die Unterstützung von Lernstrategien im Unterricht?</p> <p>Welche Rolle spielt die Sozialisation?</p>
Selbstregulation	<p>Wie werden selbstregulative Kompetenzen von Lehrpersonen im Unterricht gefördert?</p> <p>Welche Strategietypen werden mit welcher Intensität berücksichtigt?</p> <p>Wie werden Lernende mit besonderen Bedürfnissen diesbezüglich unterstützt?</p> <p>Welche Bedürfnisse und Wünsche haben Lehrpersonen hinsichtlich Unterrichtsmaterial zur Förderung von selbstregulativen Kompetenzen?</p> <p>Welche Kompetenzen werden von Schulischen Heilpädagoginnen und Schulischen Heilpädagogen in diesem Bereich erwartet?</p> <p>Welche Formen der Unterstützung haben bereits in den Schulalltag Eingang gefunden?</p> <p>Wie können Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen ihr Wissen und Können zum Thema Lernstrategien in den gemeinsamen Unterricht oder auch in ein Lehrpersonenteam einbringen?</p> <p>Wie können relevante Erkenntnisse, zu welchen Studierende beim Verfassen von Masterarbeiten kommen, nachhaltig in Lehrpersonenteams eingebracht werden?</p> <p>Welche Lehr- und Lernformen eignen sich dafür?</p> <p>Welche Rolle spielt die Schulleitung dabei?</p>
Erweiterte Lernformen und Individualisierung	<p>Welche Haltung haben Lehrpersonen, welche mehrheitlich erweiterte Lernformen einsetzen?</p> <p>Welches Verständnis von Individualisierung besteht?</p> <p>Wie werden die erweiterten Lernformen konkret umgesetzt?</p> <p>Welche Formen der Differenzierung werden berücksichtigt?</p>
Auswendig lernen	<p>Welche Bedeutung hat das Auswendiglernen in allgemeinbildenden Schulen mit einem konstruktivistisch ausgerichteten Unterrichtsverständnis?</p> <p>Welche Bedeutung hat das Auswendiglernen an ausbildenden Institutionen?</p> <p>Gibt es kantonale Unterschiede? Wenn ja, woran könnte das liegen?</p>

8. Kritische Würdigung

Dieses Kapitel bildet den Abschluss der vorliegenden Masterarbeit. Darin werden der gesamte Forschungsprozess sowie die Bedeutsamkeit der Ergebnisse und Erkenntnisse für meine Arbeit als Schulische Heilpädagogin kritisch gewürdigt.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Lernstrategien hat mir gezeigt, welche zentrale Rolle diese angesichts der immer schnelleren Veränderungen der Umwelt für Kinder und Erwachsene spielen. Durch die Gespräche mit Lehrpersonen, welche ich für diese Arbeit führte, wurde mir klar, wie nebensächlich das Thema im Unterricht bisweilen behandelt wird. Auch Unterrichtsforschung scheint wenig präsent zu sein im Schulalltag. So gestaltete sich bereits das Finden von Lehrpersonen, welche sich zur Mitarbeit bereit erklärten, als anspruchsvoll.

Es erstaunte mich dann, wie wenig Informationen ich bei der Befragung erhielt, ging ich doch davon aus, dass nach Lehrplan 21 ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer mit dem Thema Lernstrategien in Berührung kamen.

Bereits nach den Interviews war mir klar, dass meine Fragen mit dem vorliegenden Material kaum geklärt werden könnten. Diese Erkenntnis brachte eine gewisse Enttäuschung mit sich und meine Motivation schwand vorübergehend. Ich fragte mich, welche Veränderungen im Interviewleitfaden oder auch im forschungsmethodischen Vorgehen mir aussagekräftigere Informationen ermöglicht hätten. Dazu kam, dass ich bereits Übung im Zusammenfassen von Theorie hatte, jedoch keinerlei Erfahrung mit dem Auswerten von Daten. Die Aufarbeitung des Datenmaterials erlebte ich als grosse Herausforderung. Obwohl ich die Codierung des Datenmaterials einige Male überprüft und verbessert habe, hatte ich bis zum Ende der Arbeit den Eindruck, dass dieser Teilschritt nur unzulänglich gelöst werden konnte. Es war schwierig, die Aussagen zu bündeln und Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Erst während der Analyse realisierte ich, dass es sich dabei, wohl unabhängig vom Datenmaterial, um den spannendsten und intensivsten Teil der Forschungsarbeit handelt. Ich habe gelernt, dass es als Sozialforscherin enorm wichtig ist, nichts als gegeben anzunehmen, auch wenn Annahmen und eigene Vorstellungen dadurch revidiert werden müssen. Vielmehr gilt es dem vorliegenden Datenmaterial offen zu begegnen, dieses von unterschiedlichen Seiten zu betrachten und dadurch einen kreativen Prozess in Gang zu bringen. Es wurde mir jedoch klar, dass eine Forschungsarbeit zu zweit durch den Austausch und die Diskussion viel gewinnen könnte. Die Durchführung der vorliegenden Arbeit hat mir vor Augen geführt, dass die Methodenwahl und die Bestimmung der Rahmenbedingungen die Aussagen und Ergebnisse stark beeinflussen. So wurde deutlich, wie viel durch Entscheidungen der forschenden Person gesteuert werden kann.

Auch wenn meine zu Beginn formulierten Hypothesen mit der vorliegenden Masterarbeit nicht bestätigt werden konnten, hat diese mir aufgezeigt, dass Lehrpersonen bei den Schülerinnen und Schülern das selbstständige Anwenden von Lernstrategien mehrheitlich voraussetzen. Aus dieser Erkenntnis nehme ich für meine Berufspraxis mit, dass es wichtig ist, das Thema in den Unterricht einzubringen, gerade im Hinblick auf die zunehmenden Masse geforderte Selbstregulation beim Lernen. Ich denke, dass die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Lernstrategien und deren Unterstützung im Unterricht meine weitere Unterrichtstätigkeit prägen wird. In meinem Alltag als Schulische Heilpädagogin lege ich persönlich mehr Wert auf strategiebezogene Instruktionen. Auch stelle ich mir immer wieder die Aufgabe, metakognitive Strategien bei den Schülerinnen und Schülern anzuregen. Ich habe den Eindruck, dass mir die Auseinandersetzung mit den Themen Lernstrategien, Instruktionsverhalten

und Unterrichtsgestaltung im Alltag hilft, Schülerinnen und Schüler im Unterricht auf dem Weg zum selbstständigen Lernen wirkungsvoller zu begleiten.

Die Durchführung der Masterarbeit hat in mir eine gewisse Neugier an Unterrichts- und Sozialforschung geweckt. Während des Schreibens und des alltäglichen Unterrichtens sind neue Fragen aufgetaucht, auf welche ich gerne Antworten finden würde. So interessiert es mich beispielsweise aus persönlichen Gründen herauszufinden, weshalb Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen nach dem Studium wieder als Regelklassenlehrpersonen unterrichten.

9. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Artelt, C. (2000). *Strategisches Lernen*. Münster: Waxmann.
- Artelt, C. (2006). Lernstrategien in der Schule. In Mandel, F. & Friedrich, H.F. (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S.338 – 351). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH.
- Artelt, C. & Moschner, B. (Hrsg.) (2005). *Lernstrategien und Metakognition*. Implikationen für Forschung und Praxis. Münster: Waxmann.
- Artelt, C. & Schneider, W. (2011). Herausforderungen und Möglichkeiten der Diagnose und Modellierung von Kompetenzen und ihrer Entwicklung. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 43(4), 167-172.
- Artelt, C., Demmrich, A. & Baumert, J. (2001). Selbstreguliertes Lernen. In Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.), *PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich* (S.271 – 298). Opladen: Leske + Budrich.
- Coffman, J.L., Ornstein, P.A., McCall, L.E. & Curran, P.J. (2008). Linking Teachers' Memory-Relevant Language and the Development of Children's Memory Skills. *Development Psychology*, 44 (6), S.1640 – 1654.
- Cress, U. (2006). Lernorientierungen, Lernstile, Lerntypen und kognitive Stile. In Mandel, F. & Friedrich, H.F. (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S.365 – 377). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (2016). Grundlagen. Lehrplan 21 Graubünden. Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden. Zugriff am 6.1. 2018 unter http://grund.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?e=1&fb_id=200.
- Dubs, R. (2001). *Lehrerverhalten*. Ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im Unterricht. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Edelmann, W., & Wittmann, S. (2012). *Lernpsychologie* (7., vollständig, überarbeitete. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Flick, U. (2016). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen; Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. (3. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Gasser, P. (2003). *Lehrbuch Didaktik*. (2. Aufl.). Bern: h.e.p. Verlag.
- Gasser, P. (2009). *Lernpsychologie für eine wandelbare Praxis*. Pädagogik bei Sauerländer Schwerpunkt: Unterrichten: Band 29. (3.Aufl.). Aarau: Bildung Sauerländer.
- Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Guldimann, T. & Lauth, G.W. (2014). Förderung von Metakognition und strategischem Lernen. In Lauth, G., Grünke, M., & Brunstein J. (Hrsg.). *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training in der Praxis*. (S.341 – 352). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH.
- Hasselhorn, M. (1996). *Kategoriales Organisieren bei Kindern*. Göttingen: Verlag für Psychologie.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (Hrsg.). (2017). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren*. (4. aktualisierte Aufl.). Stuttgart: W.Kohlhammer GmbH.
- Hattie, J. (2016). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning for Teachers“ besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. (2. korrigierte. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

- Hellmich, F. & Wernke, S. (Hrsg.), (2009). *Lernstrategien im Grundschulalter. Konzepte, Befunde und praktisch Implikationen*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Hellmich, F. & Wrenke, S. (2009). Was sind Lernstrategien... und warum sind sie wichtig? In Hellmich, F. & Wernke, S. (Hrsg.). *Lernstrategien im Grundschulalter. Konzepte, Befunde und praktisch Implikationen*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Helmke, A. (2017). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts*. (7. aktualisierte Aufl.). Seelze: Kallmeyer Klett.
- Holz-Ebeling, F. (2010). Arbeitsverhalten und Arbeitsprobleme. In Rost, D. (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S.29 – 38). (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Hopf, C. & Schmidt, C. (1993). *Zum Verhältnis von innerfamiliären sozialen Erfahrungen, Persönlichkeitsentwicklung und politischen Orientierung. Dokumentation und Erörterung des methodischen Vorgehens in einer Studie zu diesem Thema*. Hildesheim: Institut für Sozialwissenschaften der Universität Hildesheim. Zugriff am 29.9.2018 unter https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/45614/ssoar-1993-hopf_et_al-Zum_Verhaeltnis_von_innerfamiliaren_sozialen.pdf?sequence=1.
- Kaiser, R. & Kaiser, A. (2006). *Denken trainieren Lernen optimieren Metakognition als Schlüsselkompetenz*. (2. überarbeitete. Aufl.) Augsburg: ZIEL-Zentrum für interdisziplinäres, erfahrungsorientiertes Lernen GmbH.
- Klieme, E., Artelt, C. & Stanat, P. (2014). Fächerübergreifende Kompetenzen: Konzepte und Indikatoren. In Weinert, F.E. (Hrsg.), *Leistungsmessungen in Schulen* (S. 203 – 219). (3. aktualisierte Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Klieme, E., Avenarius, H., Blum, W., Döbrich, P., Gruber, H., Prenzel, M. et al. (2007). *Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards*. Expertise. Berlin: Bundesamt für Bildung und Forschung. Zugriff am 13.1.2018 unter https://www.bmbf.de/pub/Bildungsforschung_Band_1.pdf.
- Köller, O. (2010). Bildungsstandards. In Rost, D. (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S.77 – 83). (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Krapp, A. (Hrsg.). (2001). *Pädagogische Psychologie: Ein Lehrbuch* (4., vollständig, überarbeitete. Aufl.). Weinheim: Beltz PVU.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3. Aufl.) Weinheim: Beltz Juventa.
- Lauth, G.W., Grünke, M. & Brunstein J. (Hrsg.). (2014). *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training in der Praxis*. (2. überarbeitete. und erweiterte Aufl.) Goettingen: Hoegrefe Verlag GmbH.
- Lauth, G.W., Grünke, M. & Brunstein J. (Hrsg.). (2014). Vermittlung von Lernstrategien und selbstreguliertem Lernen. In Lauth, G.W., Grünke, M. & Brunstein J. (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training in der Praxis*. (S.262 – 276). (2. überarbeitete. und erweiterte Aufl.) Goettingen: Hoegrefe Verlag GmbH.
- Lehmann, M. & Hasselhorn, M. (2009). Entwicklung von Lernstrategien im Grundschulalter. In Hellmich, F. & Wernke, S. (Hrsg.), (2009). *Lernstrategien im Grundschulalter. Konzepte, Befunde und praktisch Implikationen*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Leutner, D. (2010). Instruktionspsychologie. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch pädagogische Psychologie* (4. Aufl., S.289 - 298). Weinheim: Beltz.
- Lind, G. & Sandmann, A. (2003). Lernstrategien und Domänenwissen. *Zeitschrift für Psychologie*, 211 (4), 171 – 192.
- Lompscher, J. & Giest, H. (2010). Lehrstrategien. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch pädagogische Psychologie* (4. Aufl., S.437–446). Weinheim: Beltz.

- Mandel, F. & Friedrich, H.F. (Hrsg.). (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH.
- Mandel, H. & Friedrich, H.F. (1992). Lern- und Denkstrategien – Ein Problemaufriss. In Mandel, H. & Friedrich, H.F. (Hrsg.), *Lern- und Denkstrategien Analysen und Interventionen* (S.3 – 42). Göttingen: Verlag für Psychologie.
- Martin, P.Y. & Nicolaisen, T. (Hrsg.). (2015). *Lernstrategien fördern. Modelle und Praxiszenarien*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mienert, M., & Pitcher, S. (2011). *Pädagogische Psychologie: Theorie und Praxis des lebenslangen Lernens*. Basiswissen Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: De Gruyter Oldenburg.
- Moely, B.E., Hart, S.S., Leal, L., Santulli, K.A., Rao, N., Johnson, T. & Hamilton L.B. (1992). The Teacher's Role in Facilitating Memory and Study Strategy Development in Elementary School Classroom. *Child Development*, 63, S.653 – 672.
- Moser Opitz, E. (2007). Bildungsstandards und Sonderpädagogik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 10-17.
- Niegemanan, H. (2010). Lehr-Lern-Forschung. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch pädagogische Psychologie* (4. Aufl., S.437–446). Weinheim: Beltz.
- Oelkers, J. & Reusser, K. (2008). *Qualität entwickeln – Standards sichern – mit Differenzen umgehen. Bildungsforschung Band 27*. Kurzfassung. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung. Zugriff am 6.1. 2018 unter https://edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/expertise_oelkers_reusser_kurzfassung_d.pdf
- Prenzel, M., Walter, O. & Frey, A. (n.d.) *PISA misst Kompetenzen*. Eine Replik auf Rindermann (2006): Was messen internationale Schulleistungsstudien? Kiel: Leibnitz-Institut für Pädagogik. Zugriff am 6.1.2018 unter <http://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1026/0033-3042.58.2.128>.
- Reinmann-Rothmeier, G. & Mandl, H. (2001). Unterrichten und Lernumgebungen gestalten. In A. Krapp (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie: Ein Lehrbuch* (S.601–641). (4. Aufl.). Weinheim: Beltz PVU.
- Rost, D. H. (Hrsg.). (2010). *Handwörterbuch pädagogische Psychologie* (4., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Schmid, Ch. (2006). *Lernen und Transfer: Kritik der didaktischen Steuerung*. Bern: hep.
- Schmitz, B. (2003). Selbstregulation – Sackgasse oder Weg mit Forschungsperspektive? Diskussion der Beiträge im Sonderheft. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 17 (3/4), 221-232.
- Steiner, G. (2001). Lernen und Wissenserwerb. In A. Krapp (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie: Ein Lehrbuch* (S.137–205). (4. Aufl.). Weinheim: Beltz PVU.
- Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung – aber wie?* Theoretische und praktische Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichts. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Weidmann, B. (2001). Lernen mit Medien. In A. Krapp (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie: Ein Lehrbuch* (S.415 – 465). (4. Aufl.). Weinheim: Beltz PVU.
- Weinert, F.E. (Hrsg.). (2014). *Leistungsmessungen in Schulen* (3., aktualisierte Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.

- Wernke, S. (2009). Handlungsnahe Erfassung von Lernstrategien mit Fragebögen im Grundschulalter. In Hellmich, F. & Wernke, S. (Hrsg.), (2009). *Lernstrategien im Grundschulalter. Konzepte, Befunde und praktische Implikationen*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Wernke, S. (2013). *Aufgabenspezifische Erfassung von Lernstrategien mit Fragebögen*. Eine empirische Untersuchung mit Kindern im Grundschulalter. Münster: Waxmann.
- Wild, K.-P. (2010). Lernstrategien und Lernstile. In Rost, D. (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S.479 – 485). (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Ziegler, A. & Dresel, M. (2006). Lernstrategien: Die Genderproblematik. In Mandel, F. & Friedrich, H.F. (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S.378 – 389). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH.
- Ziegler, A. & Stöger, H. (2009). *Trainingshandbuch selbstreguliertes Lernen I*. Lernökologische Strategien für Schüler der 4.Jahrgangsstufe Grundschule zur Verbesserung mathematischer Kompetenzen. (2. Aufl.). Lengerich: Pabst Science Publishers.

10. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Drei Schichten der Selbstregulation nach Boekaerts (1999)

Abb. 2: Prozessmodell der Selbstregulation nach Zimmermann (1998)

Abb. 3: Unterteilung von Lernstrategien in Anlehnung an Dansereau (1978), Marton & Saljö (1984), Weinstein & Meyer (1986) und Pintrich & Garcia (1994) in Verbindung zum Drei-Schichten Modell des selbstregulierten Lernens von Boekaerts (1999)

Abb. 4: Lernstrategien im Kontext von Bildungsstandards, Lehrpersonen, Unterrichtsgestaltung und Lernprozessen

11. Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Auffassungen über Lehren und Lernen

Tab. 2: Übersicht der Stichprobe

Tab. 3: Beispiel einer Tabelle zur zusammenfassenden Darstellung der Ergebnisse

Tab. 4: Lehrperson A – Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

Tab. 5: Lehrperson B – Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

Tab. 6: Lehrperson C – Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

Tab. 7: Lehrperson D – Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

Tab. 8: Übersicht über Lernstrategien, welche Lehrpersonen von Schülerinnen und Schülern erwartet

Tab. 9: Übersicht über im Interview genannte sowie im Unterricht unterstützte Lernstrategien

Tab. 10: Weiterführende Fragen

Tab. 11: Transkriptionsregeln

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anhang zur Masterarbeit

**Unterstützung von Lernstrategien im
Unterricht:**

Untersuchung des Zusammenhangs von Wissen
über Lernstrategien und Unterrichtsgestaltung

Eingereicht von: Simone Meili
Begleitung: Prof. Dr. Barbara Fäh
Abgabe: 4. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

A 1: Mailanfrage	1
A 2: Interviewleitfaden inkl. Begriffsdefinition	2
A 3: Transkriptionsregeln	6
A 4: Unterrichtsbeobachtung A	7
A 5: Interview A	19
A 6: Unterrichtsbeobachtung B	29
A 7: Interview B	37
A 8: Unterrichtsbeobachtung C	45
A 9: Interview C	56
A 10: Unterrichtsbeobachtung D	67
A 11: Interview D	73
A 12: Kategoriensystem	85
A 13: Codings und Zusammenfassungen Lehrperson A	98
A 14: Codings und Zusammenfassungen Lehrperson B	121
A 15: Codings und Zusammenfassungen Lehrperson C	138
A 16: Codings und Zusammenfassungen Lehrperson D	158
A 18: Kategorienbasierte Codings und Zusammenfassungen - Unterrichtsgestaltung	176
Methoden	176
Aktivitäten der Lehrpersonen	184
Kompetenzen der Lernenden	213
Persönliches	220
A 19: Kategorienbasierte Codings und Zusammenfassungen - Lernstrategien	224
Kognitive Strategien	224
Metakognitive Strategie	236
Strategien des Ressourcenmanagements	237
Entwicklung und Erwerb	243
Förderung	246
Persönliches	249
A 20: Kategorienbasierte Codings und Zusammenfassungen - Lerntypen	253
A 21: Kategorienbasierte Codings– Instruktionen mit organisatorischen Hinweisen	257
A 22: Kategorienbasierte Codings - Weiteres	268

A 1: Mailanfrage

Liebe ...

Lieber...

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich untersuche ich, welche Zusammenhänge zwischen im Unterricht unterstützten Lernstrategien, dem Wissen über Lernstrategien sowie der Unterrichtsgestaltung bestehen. Gerne würde ich dazu ein Interview mit dir führen sowie eine Tonaufnahme einer Unterrichtslektion machen.

Die besuchte Unterrichtslektion sollte im Fach Deutsch oder Mensch & Umwelt stattfinden sowie eine mündliche Sequenz wie beispielsweise Aktivieren von Vorwissen oder Erklärungen von mindestens fünf Minuten beinhalten. Im Zentrum stehen dabei deine Anweisungen, die Aussagen der Schülerinnen und Schüler werden nicht weiterverarbeitet.

Das Interview, welches nicht zwingend am selben Tag stattfinden muss, wird zwischen 30 und 45 Minuten dauern. Zur einfacheren Auswertung werde ich es ebenfalls aufnehmen. Die beiden Tonaufnahmen werden mit dem Bestehen der Masterarbeit vernichtet. In der Masterarbeit selbst werden die Daten anonymisiert verarbeitet. Falls du dich inhaltlich auf das Interview vorbereiten möchtest, sende ich dir hier zentrale Themen des Gesprächs:

- Lernstrategien, welche du bei deinen Schülerinnen und Schülern unterstützt
- Konkrete Situationen, die du mit Lernstrategien in Verbindung bringst
- Zentrale Elemente deiner Unterrichtsgestaltung

Falls du meinst, eine Frage nicht beantworten zu können, dann lass dich davon nicht verunsichern. Mich interessieren direkte, ehrliche und ungeschminkte Antworten, um herauszufinden, wie Lernstrategien im Unterricht effektiv unterstützt werden.

Ich freue mich von dir zu hören und hoffentlich bis bald, Simone

A 2: Interviewleitfaden inkl. Begriffsdefinition

Interviewleitfaden

Gesprächseinstieg (ca.3 Minuten)

Zu Beginn möchte ich mich bei dir bedanken für deine Bereitschaft, an meiner Masterthese mitzuarbeiten. (Motivation) In diesem Interview bin ich einerseits interessiert daran herauszufinden, welches Wissen du über Lernstrategien hast und andererseits möchte ich erfahren, welche Prinzipien der Lehr- und Lernprozessgestaltung dir wichtig sind. (Inhalt)

Um das Interview möglichst **neutral zu gestalten**, werde ich die **Aussagen nicht kommentieren**.

Dies kann **vielleicht irritierend** wirken, hat aber nichts mit dir zu tun. Deine Aussagen werde ich in meiner Masterarbeit anonymisiert verwenden (Ethik) (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S.154).

- Aufnahme ab da starten

Demographische Daten

Name der interviewenden Person

Name der transkribierenden Person

Datum des Interviews

Ort des Interviews

Name der interviewten Person

Ausbildungsort

Abschlussjahr

Tätig im Beruf seit... Jahren

Schulen an denen du gearbeitet hast...

Stufen auf denen du gearbeitet hast

Weiterbildungen

Längere Unterbrüche / Pausen / Absenzen

Aktuelle berufliche Tätigkeit

Aktuelle Klasse

Aktuelle Anzahl Schülerinnen und Schüler

Aktueller Schulort

Besonderheiten des Interviewverlaufs

1. Begriffsklärung & Persönliche Bedeutung (5 Minuten)

- Lernstrategien (Begriff in Literatur unterschiedlich definiert, Definition, vom gleichen sprechen)
- Lernstrategien beschreiben bewusstseinsfähige in der Regel automatisierbare Handlungsabfolge, welche Lernende aktivieren um ihre Motivation sowie den Prozess der Wissensaufnahme sowie der Wissensverarbeitung zu unterstützen
- Während Erklärung auf unterschiedliche Blasen zeigen

1.1 Welche Bedeutung haben Lernstrategien für dich selber?

1.2 Welche persönliche Erlebnisse mit Lernstrategien als Lehrende/r / oder als Lernende/r sind dir in Erinnerung geblieben?

1.3 Was denkt die Gesellschaft deiner Meinung nach über Lernstrategien?

1.4 Welche Bedeutung / Wichtigkeit haben Lernstrategien deiner Meinung nach in der Gesellschaft?

2. Persönliches Wissen (10 Minuten)

2.1 Was weißt du über Lernstrategien?

- Ev. Gespräch weiterführen unterschiedliche Arten aufgezählt, genauer darauf eingehen...

2.2 Welche Arten von Lernstrategien kennst du?

2.2.1 In welchen Situationen kommen die einzelnen (genannt unter 2.2) Lernstrategien in deinem Unterricht zum Einsatz? (Konkrete Beispiele)

2.2.2 Falls kein Einsatz: Wo wäre ein Einsatz deiner Meinung nach angezeigt?

2.3 Wie förderst du Lernstrategien (genannt unter 2.2) in deinem Unterricht?

- nächste Frage nur, falls nicht schon beantwortet!

2.3.1. Welche Lehrmittel / Materialien verwendest du für die Förderung von Lernstrategien?

2.3.2 Welche Lehrmittel / Materialien kennst du noch zur Förderung von Lernstrategien?

2.3.3 Falls keine Förderung: Wie könnte eine Förderung aussehen?

2.3.4 Falls keine Materialien eingesetzt werden: Wie müssten Materialien aussehen?

2.4 Wie entwickeln sich Lernstrategien bei Schülerinnen und Schülern?

2.4.1 Wie eignen sich Schülerinnen und Schüler Lernstrategien an?

2.5 Wie erwerben sich Schülerinnen und Schüler Lernstrategien?

3. Persönliche Bedeutung (5 Minuten)

- Im zweiten Teil, geht es darum, dass ich herausfinden möchte, was dir in Bezug auf Lehren (deine Tätigkeiten) und Lernen (Tätigkeiten der SuS) wichtig ist

3.1 Welche Persönliche Erlebnisse als Lehrende/r oder Lernende/r prägen deine Gestaltung von Lernumgebungen?

3.2 Was denkt die Gesellschaft deiner Meinung nach über Lehr- und Lernprozessgestaltung?

4. Unterrichtsgestaltung

4.1 Was ist dir wichtig, bei der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen?

4.1.1 In welchen Situationen kommen die einzelnen (genannt unter 4.1) Elemente der Lehr- und Lernprozessgestaltung in deinem Unterricht vor?

4.1.2 Welche Rolle nimmst du als Lehrperson in Bezug auf die Lehr- und Lernprozessgestaltung (genannt unter 4.1) ein?

4.1.3. Welches sind dabei deine Hauptaufgaben?

4.1.4 Welche Rolle nehmen die Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Lehr- und Lernprozesse (genannt unter 4.1) ein?

4.1.5 Welches sind dabei ihre Hauptaufgaben?

4.1.6 Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten (Voraussetzungen) der Schülerinnen und Schüler erachtest du in Bezug auf die von dir gestalteten Lehr- und Lernprozesse (genannt unter 4.1) als zentral?

4.2 Was würdest du in der Lehr- und Lernprozessgestaltung gerne noch mehr berücksichtigen?

4.2.1 Welche Rolle würdest du einnehmen?

4.2.2 Welches wären dabei deine Hauptaufgaben?

4.2.3 Welche Rolle würden die Schülerinnen und Schüler einnehmen?

4.2.4 Welches wären die Hauptaufgaben der Schülerinnen und Schüler?

4.2.5 Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten (Voraussetzungen) der Schülerinnen und Schüler wären dann zentral?

Begriffsdefinition

A 3: Transkriptionsregeln

1. Wörtliche Transkription.
2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet bzw. in Schriftsprache übertragen. Satzformen mit Fehlern werden beibehalten.
3. Deutlich längere Pausen werden mit Klammern und Auslassungszeichen markiert (..).
4. Besonders betonte Begriffe werden unterstrichen.
5. Sehr lautes Sprechen wird in Grossbuchstaben kenntlich gemacht.
6. Lautäusserungen wie mhm, aha, äh... werden nicht transkribiert.

Tab. 11: Transkriptionsregeln

SuS	Schülerin oder Schüler bzw. Schülerinnen und Schüler
A, B, C, D	Klassenlehrperson
SHP	Schulische Heilpädagogin
(..)	Pause
<u>unterstrichen</u>	Betonte Äusserung
GROSSBUCHSTABEN	Sehr lautes Sprechen
<i>kursiv</i>	Nicht weiter transkribierte Tonsequenzen
<i>(kursiv)</i>	Wegen Hintergrundgeräuschen unverständliche Tonsequenzen
<i>((kursiv))</i>	Für die Untersuchung wichtige nicht-verbale Aktivität

A 4: Unterrichtsbeobachtung A

Allgemeine Informationen

Name der aufnehmenden Person	Simone Meili
Besuchte Klassenlehrperson	A
Weitere anwesende Lehrpersonen	■
Datum des Besuchs	■
Zeit	■
Schulort	■
Dauer	■
Klasse	■
Anzahl Schülerinnen und Schüler	■
Unterrichtssituation	Einstieg in eine vertiefende Projektarbeit zum Thema Körper: Fünf Sinne. KLP erläutert Ziele und Vorgehensweise. Anschliessend erarbeiten Schülerinnen und Schüler Inhalte in 3er – 4er Gruppen. Sie bereiten eine kurze Präsentation vor inkl. Plakat.
Besonderheiten	

Transkription der teilnehmenden Unterrichtsbeobachtung (A)

1.	(00:10)	A	<u>Also</u> wir machen heute weiter mit Realien und wir haben wir uns ja das letzte Mal mit unserer Haut beschäftigt. Heute äh werden wir weiter mit diesen Sinnesorganen arbeiten. Zuerst gleich einmal eine Frage: Was haben wir sonst noch äh für Sinnesorgane? Was gibt es da noch? L.
2.	(00:28)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
3.	(00:32)	A	Mund. Was ist da ganz genau, das wichtigste daran? (SuS: Zunge) Genau die Zunge. Ja.
4.	(00:37)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
5.	(00:39)	A	Gehört dann auch dazu. Ich habe fünf verschiedene Mäppli bereitgemacht. Im einen Mäppli ist Material über das Ohr, dann haben wir das Auge, die Haut, die Zunge und die Nase. Ich habe auch bereits euch in Gruppen eingeteilt, weil jede Gruppe äh wird <u>nachher</u> sich um eines dieser Sinnesorgane kümmern. Schscht. Jetzt müsst ihr zuhören. Müsst die Gruppen nicht besprechen, sie sind bereits gemacht. Ihr bekommt ein A3-Blatt, da müsst ihr ein kleines Plakat daraus gestalten. <u>Wichtig</u> für euch, ich werde dieses Plakat bewerten <u>nach</u> : Kreativität ist der eine Punkt, die Informationen, die sich darauf befinden, ist der andere Punkt, plus ihr müsst es dann noch kurz der Klasse präsentieren, das ist der dritte Punkt. Überlegt euch dann in einer Gruppe, ihr seid zu dritt oder zu viert. Es gibt immer äh Personen die äh vielleicht besser

			sind, Informationen zu verarbeiten und zusammenzufassen, dann gibt es solche, die sind kreativ oder möchten vielleicht besser das Plakat gestalten und andere dies dann präsentieren. <u>Ich möchte einfach</u> , dass <u>jeder</u> und <u>jede</u> da mitwirkt. Nicht dass einer oder eine arbeitet und die andern zwei sich zurücklehnen. <u>Alle</u> müssen etwas machen. Im Mäppli findet ihr jeweils zwei Ausgaben des Textes, das ist einfach damit ihr es ein bisschen einfacher habt zu lesen plus ein Blatt, auf dem sind äh Bilder darauf, die dürft ihr verwenden für das Plakat, ihr müsst nicht alle nehmen, ihr dürft nehmen, was ihr möchtet, ihr könnt auch selber noch etwas dazu zeichnen. Es ist <u>absolut</u> in eurer Hand. Ihr dürft auch farbige Blätter hinten nehmen, damit es noch etwas farbiger gestaltet wird, das könnt ihr selber entscheiden. Alles klar? Die Gruppen sind, die erste Gruppe ist P., R., N. und M., zweite Gruppe L., M., J. und K., dritte Gruppe L., L. und F., vierte Gruppe E., L. und M., und die letzte Gruppe, L. und R. (SuS: Äh?). Jetzt die ersten äh L. R. und T. Entschuldigung. Die ersten beiden sind jeweils vier Personen, da müsstet ihr euch entscheiden, wer von euch möchte das Auge und wer das Ohr, weil da ist ein <u>bisschen</u> mehr Inhalt, deshalb seid ihr auch zu viert. Habt ihr da ein bestimmtes Thema, dass euch <u>mehr</u> interessiert? Die zwei ersten Gruppen. Oder soll ich einfach zuteilen?
6.	(03:07)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
7.	(03:08)	A	P., R., N., M. und L., M., J. und K. Auge oder Ohr.
8.	(03:16)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
9.	(03:18)	A	Beide sagen Auge. Ich werde das schnell auslösen. ((<i>Nimmt zwei Wäscheklammern mit Name und mischt sie in der Hand, hält sie K. hin</i>)) Das was K. zieht der nimmt das Auge. (<i>Gemurmel in der Klasse</i>) Die Gruppe von R. <u>Ok</u> .
10.	(03:31)	SuS	(<i>Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.</i>)
11.	(03:37)	A	Äh. Welches habt ihr? Auge. Ihr habt Ohr. (SuS: Nein umgekehrt haben wir jetzt gesagt). R. hat Auge. Bist du mit R. in der Gruppe? (SuS: Ja.) Dann die anderen Gruppen: Ich habe Haut, Zunge und Nase. Gibt es etwas, dass ihr wollt?
12.	(03:54)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
13.	(03:56)	A	Ähm Gruppe T. möchte Nase, sonst noch jemand? Gut, dann ist das gemacht. T. kannst du nach vorne kommen. Dann habe ich noch Haut und Zunge. E. (SuS: Zunge). Möchte die andere Gruppe auch Zunge? (SuS: Ja). Dann lösen wir schnell E. oder L.? ((<i>Nimmt zwei Wäscheklammern mit Name und mischt sie in der Hand</i>)) Das was gezogen wird bekommt die Zunge.
14.	(04:16)	SuS	(<i>Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.</i>)
15.	(04:23)	A	Sehr gut, dann bekommt ihr die Zunge und die andere Gruppe bekommt die Haut.
16.	(04:27)	SuS	(<i>Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.</i>)
17.	(04:36)	A	Schsch. Wie gesagt, Informationen und Bilder sind im Mäppli. Zuerst einmal lesen. Wichtiges anstreichen und ich werde euch dann das Plakat verteilen,

			damit ihr diese Informationen aufs Plakat bringen könnt. (<i>Gemurmel in der Klasse</i>). Schscht. Gibt es Fragen? R.
18.	(04:55)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
19.	(04:56)	A	Ihr dürft zusammensitzen in eurer Gruppe. Natürlich. Ja.
20.	(04:59)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
21.	(05:00)	A	Das bekommt ihr ja. Ihr wisst, wo das ist. Mäppli habe ich <u>verteilt</u> . Ihr seid eine Gruppe L. Überlegen. M.
22.	(05:06)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
23.	(05:08)	A	Heute diese Lektion. Präsentationen wird es das nächste Mal noch geben, wenn wir nicht fertig kommen. Gut, dann könnt ihr starten.
24.	(05:16)	SuS	(<i>Gemurmel in der Klasse</i>)((<i>Klasse organisiert sich in den Gruppen</i>)) Keine (<i>Lautäusserungen von A.</i>)
25.	(05:21)	A	Genau den. (<i>Gemurmel in der Klasse. Unverständlich. ((Klasse organisiert sich in den Gruppen))</i>) Plakat. (SuS: <i>Sprechbeitrag</i>) Ja - eine Gruppe darf raus.
26.	(05:30)	SuS	<i>Gemurmel in der Klasse</i> ((<i>Klasse organisiert sich in den Gruppen</i>)) (<i>Keine Lautäusserungen von A.</i>)
27.	(05:51)	A	((<i>A geht zur Gruppe mit dem ISS-Kind</i>)). Also bei euch K. Du könntest dich vor allem darum kümmern, da diese Bilder schön auszuschneiden und dann später helfen, diese auf das Plakat aufzukleben. Ihr drei seid eher die, die sich um die Informationen kümmern. <u>Ok</u> ? K. ist vor allem kreativer Teil, ihr könnt sie natürlich unterstützen. Ihr seid eher Textteil. Alles gut?
28.	(06:14)	SuS	<i>Sprechbeitrag. ((A bleibt stehen und hört zu, wie die Gruppe die Arbeit aufteilt.))</i>
29.	(06:27)	A	Ihr könnt auch einmal beginnen und dann schauen, wer macht was gerne und dann am Schluss entscheiden, wer hat vielleicht noch nicht so viel gemacht, ((<i>SuS aus anderer Gruppe ruft A</i>)) wer könnte jetzt noch präsentieren. Ihr könnt es auch zusammen machen. Frage P.?
30.	(06:42)	SuS	(<i>Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.</i>)
31.	(06:52)	A	Hast du nicht Frau A. gerufen? ((<i>A. wendet sich einer anderen Gruppe zu.</i>)) (SuS: <i>Sprechbeitrag</i>) Dann kommt es dir vielleicht später wieder in den Sinn.
32.	(06:58)	SuS	(<i>Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.</i>)
33.	(07:24)	A	((<i>A geht zur Gruppe auf dem Gang</i>)) Am besten gleich auch den Leuchtstift zur Hand nehmen und die wichtigen Dinge, im Text anstreichen, damit es nachher einfacher wird, das aufs Plakat zu bringen.
34.	(07:35)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
35.	(07:37)	A	Ja, das ist damit ihr es besser lesen könnt, damit nicht nur jemand liest. Immer in zweifacher Ausgabe, habe ich vorhin auch gesagt (...) Dann einfach die wichtigsten Informationen auf das Plakat, plus Bilder, vielleicht zeichnet ihr noch etwas dazu, einfach dass nachher für <u>alle</u> klar ist, was ist das Wichtige bei der Zunge. (SuS: Klar). Sehr gut.

36.	(07:58)	SuS	(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von A.)
37.	(08:33)	SuS	Sprechbeitrag
38.	(08:35)	A	Genau ja. Wollte ich gerade auch sagen. Wichtiges anstreichen, das erleichtert es euch nachher.
39.	(08:40)	SuS	(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von A.)
40.	(08:48)	A	((A stellt sich in die Nähe der Gruppe mit dem ISS-Kind)) K. möchtest du schon einmal beginnen, die Bilder schön auszuschneiden? Dann könntet ihr nachher entscheiden, welche ihr brauchen möchtet.
41.	(08:53)	SuS	(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von A.)
42.	(08:57)	A	Das glaube ich dir nicht M. Nicht von J. K. dann ganz cool, bei diesem Bild siehst du ja <u>schön</u> die Kanten oder. <u>Möglichst</u> genau der Kante nachschneiden. Bei diesen ist es ein bisschen schwieriger, da einfach möglichst gerade. Ok?
43.	(09:16)	SuS	(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von A.)
44.	(09:24)	A	((A stellt sich neben eine andere Gruppe)) Bei euch. Schaut, dass ihr das Wichtigste im Text anstreicht. Dann ist es nachher einfacher, die wichtigsten Informationen auf das Plakat zu bringen. Die Bilder würde ich erst am Schluss aufkleben, wenn ihr da wisst, was im Text überhaupt steht. Oder? (..) Dann schauen, was passt eigentlich dazu. Ihr könnt auch zu zweit lesen, ihr habt ja extra zwei (Sprechbeitrag).
45.	(09:46)	SuS	Sprechbeitrag
46.	(09:50)	A	Wäre es nicht noch toll, wenn ihr das alle lesen würdet, damit ihr alle Bescheid wisst? (SuS: Sprechbeitrag) Und was macht ihr? Laut? Ihr müsst es einfach absprechen. Zwei die herumsitzen und nichts tun und jemand der es alleine liest, ist nicht <u>soooo</u> das, was gedacht ist. Es ist ja eine Gruppenarbeit. Oder?
47.	(10:12)	SuS	(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von A.)
48.	(10:48)	A	((A spricht im Flüsterton zur Beobachterin)) Das Mädchen mit den blonden Haaren, welches ausschneidet, ist das ISS-Mädchen. Ich habe sie auch integriert, weil sie einfach sehr gerne mit den anderen mitmacht. Sie übernimmt die Aufgabe des Ausschneidens. (..) Nächste Woche beginnen wir dann mit unterschiedlichen Versuchen zu den Sinnen.
49.	(11:15)	SuS	Sprechbeitrag
50.	(11:17)	A	Dass dies lauter Nasen sind. Ja, das sieht toll aus. Super. ((A spricht im Flüsterton zur Beobachterin)) Er ist sehr kreativ und macht spezielle Sachen, die nicht jedem in den Sinn kommen. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich sie nach Themen wählen lassen soll. Das Problem ist, ich habe ein bisschen eine schwierige Klasse und wenn sie die Gruppen selber auswählen dürfen, dann kommt es meistens nicht so gut. Deshalb habe ich die Gruppen gemacht und sie durften ein wenig mitentscheiden welches sie dann wollten.
51.	(11:47)	SuS	(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von A.)

52.	(12:20)	A	Was war die Regel, die wir da haben? Anständig miteinander umgehen? Kommt euch das bekannt vor? (Sus: Mir schon) Eben, anständig miteinander umgehen. (SuS: Sie macht immer so.) Ab jetzt. Ok? Ich weiss, dass du das schaffst. Wenn du das willst, dann kannst du es. Nur manchmal vergisst du es ein bisschen.
53.	(12:43)	Sus	<i>Sprechbeitrag</i>
54.	(12:50)	A	Und jetzt kümmerst du dich um den Text. (SuS: <i>Sprechbeitrag</i>) Habt ihr schon ein Plakat? Noch nicht?
55.	(12:57)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
56.	(13:05)	A	<i>((A wendet sich der Gruppe mit dem ISS-Kind zu))</i> Sonst wenn jemand nichts zu tun hat, kann man auch schon einmal den Titel beginnen zu schreiben. Vielleicht könnte M. es ja doppelt vorschreiben, damit es K. nachher farbig ausmalen kann. Oder so? Wäre das noch was?
57.	(13:18)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
58.	(13:33)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
59.	(13:34)	A	Eine Lektion habt ihr jetzt um das Plakat zu gestalten, wenn wir noch dazu kommen, fangen wir bereits mit den Präsentationen an. (SuS: <i>Sprechbeitrag</i>) Ansonsten machen wir dies am Dienstag. (SuS: <i>Sprechbeitrag</i>) Es ist ja eine Seite Text, da ist ja noch ein Bild darauf.
60.	(13:46)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
61.	(13:53)	A	Ich würde einfach diese Informationen kürzer zusammenfassen, dass Dinge, die unwichtig sind, die könnt ihr gleich weglassen. Und wichtige Sachen, oder es hat ja immer so einen Titel, oder. Wir sehen die Welt mit unseren Augen. Dann nur das, was hier steht, das <u>Wichtigste</u> herausnehmen und in euren Worten aufschreiben. Dann dieser Titel, oder. Der Sehvorgang. Wieder nur in euren Worten das Wichtigste.
62.	(14:16)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
63.	(14:21)	A	Einfach so, dass die andern, die ja das Auge nicht behandelt haben bis jetzt auch ungefähr wissen, wie ist dann das Auge aufgebaut. Warum, wie sehen wir überhaupt. Aber in eurer Sprache, oder, nicht so wahnsinnig kompliziert, so dass es alle am Schluss verstehen.
64.	(14:35)	SuS	<i>Sprechbeitrag (A: Warum?) Sprechbeitrag</i>
65.	(14:41)	A	Du kannst sehr gut zeichnen. Ich weiss. Es sieht toll aus.
66.	(14:44)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
67.	(15:09)	SuS	<i>Sprechbeitrag (A: Ja) Sprechbeitrag</i>
68.	(15:15)	A	Ja. Das schauen wir am Ende. Schaust du, dass du nun genug andere Aufgaben machst. (SuS: Habe ich, schauen sie einmal.) Eben, Titel vorschreiben könntest du, oder dann könntet ihr vielleicht noch äh farbiges Papier nehmen, oder um die Zusammenfassungen aufzuschreiben, dann könnte K. nochmals was ausschneiden. (SuS: Kann ich <i>Sprechbeitrag</i>). Ihr könnt auch zusammen. Das könnt ihr zusammen bestimmen, wie ihr es möchtet. (SuS: L.) Einfach

			<u>fair</u> , nicht jemanden bestimmen, sonst könnt ihr auch auslösen, wenn ihr euch nicht einigen könnt. Aber macht mal, konzentriert euch mal jetzt auf das Plakat. Heute habt ihr einmal Zeit für das Plakat. Vielleicht kommen wir heute gar nicht zur Präsentation. Vielleicht machen wir es erst am Dienstag. Das Plakat schafft ihr heute. (SuS: Naja). Ein bisschen Gas geben. Ihr habt noch eine halbe Stunde.
69.	(16:02)	SuS	(<i>Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von A.</i>)
70.	(16:27)	A	((<i>A geht zur Gruppe bei der zwei Schüler sich vom Arbeitstisch weggedreht haben</i>)) Falls jemand Multitaskingfähig ist, zuhören kann und etwas malen kann, könnte man den Titel "die Haut" auch schon einmal schreiben, dann währt ihr schon ein bisschen weiter. Aber trotzdem auch noch zuhören (<i>Sprechbeitrag</i>) Dann könnt ihr euch ja an die Zusammenfassungen machen. (..) Da ist es ja auch, da hat es immer wieder so Titel. Ich würde nur einmal einen Titel nehmen, schauen, was steht da? Das Wichtigste, das ihr angestrichen habt, herausnehmen und in euren Worten eine kurze Zusammenfassung davon schreiben, damit es alle verstehen.
71.	(17:01)	SuS	(<i>Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von A.</i>)
72.	(17:13)	A	((<i>A geht zur Gruppe auf dem Gang</i>)) Wie geht es bei euch? (SuS: <i>Sprechbeitrag</i>) Hm. Wie meinst du, nichts Kreatives zur Zusammenfassung? (SuS: Ja) Ich würde einfach, da habt ihr ja verschiedene Abschnitte, oder. Ich würde einen nehmen, oder da ist zum Beispiel gerade ein Titel und schauen ok, was ist wichtig, nur in diesem Abschnitt und das in euren Worten aufschreiben. Das kann <u>ein</u> Satz sein, hier in diesem, oder. Einfach so, ihr seid ja die einzigen, oder, die jetzt die Zunge behandeln, so dass die andern nachher auch wissen, was ist wichtig. Was ist jetzt das Wichtigste bei der Zunge? Was würdest du sagen L?
73.	(17:50)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
74.	(17:56)	A	Genau, das muss auf jeden Fall rein. Was ist auch noch?
75.	(17:58)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
76.	(18:02)	A	Genau, das ist auch wichtig. Was noch, wenn ihr vielleicht noch dieses oder dieses Bild anschaut?
77.	(18:07)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
78.	(18:14)	A	Da sieht man es recht gut. (SuS: Ähm ja) Also allgemein gesagt, oder, ist, auf der Zunge gibt es? (SuS: Geschmacksknospen) Mhm sind die alle überall? (..) Ist es überall genau gleich auf der Zunge? Schmecke ich das Süsse überall genau gleich wie das?
79.	(18:33)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
80.	(18:37)	A	Genau, eigentlich ist die Zunge aufgeteilt. Mhm. Sie ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche oder? In jedem Bereich schmeckt man etwas anderes stärker. Oder? (SuS: Mhm) Das ist auch etwas, dass ganz wichtig ist, was reinkommt. Dann könnt ihr so ein Bild zu Hilfe nehmen, da ist gerade schön drauf, was

			schmeckt man wo. (SuS: Mhm) Oder? Und dann habt ihr schon einmal die wichtigsten Punkte zusammen, oder. Und jetzt müsst ihr das in eurer Sprache, wie wenn ihr es jemandem erzählen würdet, aufschreiben.
81.	(19:07)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i> (A: Mhm – Genau)
82.	(19:11)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von A.)</i>
83.	(19:26)	A	M. hast du wieder einen Ballon? Kannst ihn mir gleich geben. Hast du noch mehr in deiner Tasche? Sonst jetzt. (SuS: Nein) Gut.
84.	(19:36)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von A.)</i>
85.	(20:18)	A	<i>((A geht zur Gruppe mit dem ISS-Kind))</i> Könnt ihr euch nicht konzentrieren, weil ihr euch gegenseitig in <u>eurer</u> Gruppe stört, oder weil eine andere Gruppe stört? (SuS: Beides) Wollt ihr in den Computerraum? (SuS: Nein) (...) K. du könntest dir schon einmal überlegen, welche Farben ihr für den Titel brauchen möchtet, dann könntest du die Farbstifte, die ihr möchtet, könntest du schon einmal holen und dann kannst du es nachher ausmalen. Wie viele verschiedene Farben möchtet ihr für den Titel? (SuS: Eins) Wie viele möchtest du K.? Jeden Buchstaben eine andere Farbe oder alles die gleichen oder jedes Wort eine andere Farbe? Möchtest du es ganz farbig oder nicht ganz so farbig? (SuS: <i>Sprechbeitrag</i>) Farbig? Jeden Buchstaben eine andere Farbe? Schau einmal, wie viele Buchstaben sind es hier in diesem Titel. Kannst du sie einmal zählen? Das ist einer.
86.	(21:13)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
87.	(21:15)	A	Das heisst, du kannst an deinen Platz gehen und sechs verschiedene Farbstifte holen. (...) Könntet ihr nachher ein bisschen helfen, mit welcher Farbe sie wo genau machen kann, und bisschen helfen, damit sie sich dann traut das auszumalen.
88.	(21:30)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von A.)</i>
89.	(21:35)	A	Einfach genau. Du niemanden, dich niemanden. Dann kommt es gut. (..) Komm K., dann kannst du die Farben anordnen, was kommt nacheinander. Wie möchtest du das aufteilen. So?
90.	(21:46)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von A.)</i>
91.	(21:49)	A	Bist du hier fertig mit Schreiben? (SuS: Ja). Äh. K. sonst könntest du vielleicht deine Unterlage auch noch holen, dann hast du etwas besser Platz.
92.	(21:56)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von A.)</i>
93.	(22:03)	A	Und dann kannst du jeden Buchstaben mit einer anderen Farbe. Und schauen, dass du <u>möglichst</u> nicht über den Bleistiftrand hinausgehst.
94.	(22:10)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von A.)</i>
95.	(22:21)	A	<i>(Sprechbeitrag)</i> gibt es verschiedene Möglichkeiten bei diesem Auftrag. Du musst ja nicht zeichnen. (...) R. geh zu deiner Gruppe zurück. Du siehst es dann früh genug.
96.	(22:35)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von A.)</i>
97.	(22:38)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>

98.	(22:40)	A	Ihr habt noch genügend Zeit. 20 Minuten.
99.	(22:42)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
100.	(22:45)	A	Also Informationen zusammenfassen schafft ihr sicher noch. Oder wenn jemand zeichnet, jemand aufklebt, zwei die Zusammenfassung machen, bisschen aufteilen. (SuS: Wieso neunzig Minuten?) Zwanzig, nicht neunzig. Neunzig wäre ein bisschen lange, dann habe ich bereits Mittag gegessen.
101.	(23:03)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
102.	(23:05)	A	Das siehst du am Nachmittag.
103.	(23:06)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
104.	(23:39)	A	<i>((A geht zur Gruppe, mit welcher sie bereits über Konzentrationsschwierigkeiten gesprochen hat.))</i> Geht es besser jetzt? (..) Mit der Zusammenfassung? (Sus: Ja)
105.	(23:45)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
106.	(24:44)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
107.	(24:49)	A	Mhm. Ja also Sehsinn ist etwas ganz Wichtiges. Darüber macht man so viel. Der Sehsinn beeinflusst ja auch zum Teil die anderen Sinne. Wenn du dir überlegst, wenn wir etwas essen, vielleicht habt ihr es Zuhause auch schon einmal gemacht. Wir machen dann nächste Woche auch ein paar Experimente. Wenn du etwas isst, und du siehst nicht, was es ist, dann ist es sehr schwierig, manchmal überhaupt zu erkennen, was ist es für ein Geschmack, weil das Auge für uns so wichtig geworden ist, oder.
108.	(25:18)	SuS	<i>Sprechbeitrag (A: Mhm)</i>
109.	(25:28)	A	Das ist ganz speziell. Das (..) Das verwirrt uns total. Deshalb ist es auch so, oder, wenn ein Mensch der blind ist, oder, der den Sehsinn nicht mehr hat, der kann die anderen Sinne viel weiter, äh also eigentlich ausweiten, dass man da viel mehr spürt und viel mehr riecht, und alles mögliche, weil das Eine halt nicht funktioniert. Aber für diejenigen, die sehen, ist es so wichtig geworden, deshalb steht es hier, oder dass <i>(unverständlich)</i> . (SuS: Danke)
110.	(25:55)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
111.	(26:16)	A	<i>((A geht zur Gruppe, bei der ein Schüler sich erneut vom Arbeitstisch weggedreht hat))</i> F. was ist deine Aufgabe? Integriert ihr ihn bitte auch in eure Gruppe. (SuS: Sie tun schon). Nur immer, wenn ich vorbeilaufe, seid ihr zu zweit. (SuS: Ja) Ein bisschen unterstützen vielleicht. Oder?
112.	(26:30)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
113.	(27:33)	A	Dieser Abschnitt?
114.	(27:34)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
115.	(27:38)	A	Sicher ja, das könnt ihr natürlich benutzen ja. Auf jeden Fall.
116.	(27:41)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
117.	(27:44)	A	Wenn ihr es mit dem Bild nachher ein bisschen erklärt, ja. Einfach so dass, die vielen komplizierten Ausdrücke weg sind. Ihr könnt sie auf jeden Fall weglassen. Aber dass ihr erklären könnt, ok. Was ist dann das da? Warum ist das

			da. Zum Beispiel, was macht die Lederhaut, das ist hier beschrieben, sie umgibt das Auge, sie schützt den Augapfel eigentlich auch. Oder? Dass ihr das einfach so erklären könnt.
118.	(28:10)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
119.	(28:12)	A	Das oder die Lederhaut hat die Aufgabe, das Auge zu ernähren oder mit Sauerstoff zu versorgen oder dass das alles äh zum Auge eigentlich hinkommt.
120.	(28:24)	SuS	<i>Sprechbeitrag (A: Mhm)</i>
121.	(28:35)	A	Die Netzhaut ist da vorne, schau. ((<i>Zeigt auf ein Bild</i>)). Das ist diese, die geht da ganz nach vorne oder? Und nachher ist die Aderhaut, das was hier drin ist ((<i>Zeigt auf ein Bild</i>)). Und die Lederhaut ist das, was hier rundherum geht, oder? Da das schmale hier ist der Sehnerv und da oben ist noch der Augenmuskel.
122.	(28:53)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
123.	(29:20)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
124.	(29:21)	A	Äh. Die ganze Lektion, eine Viertelstunde. Wenn ihr nicht fertig kommt, dann schauen wir dann am Dienstag nochmals. Aber schaut, dass ihr vorwärts arbeitet.
125.	(29:30)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
126.	(29:36)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
127.	(29:40)	A	Bis jetzt machst du es gut M. Noch ein bisschen da ein bisschen mehr dich einbringen.
128.	(29:47)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
129.	(29:53)	A	Da ist noch ein Text. R. ist jetzt an diesem Teil hier vorne, du könntest dich ja, weil da zum Beispiel, das unterste, da geht es um Sehstörungen, dass du dich einmal um das kümmerst.
130.	(30:05)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
131.	(30:34)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
132.	(30:45)	A	Was Süßes, was Bitteres, was Salziges, was Saures. Wenn du etwas zeichnen möchtest. (SuS: Mhm). Vielleicht oder?
133.	(30:55)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
134.	(31:03)	A	Wer nun bei den Bildern, ihr dürft alle verwenden, ihr könnt euch auch nur für eines oder zwei entscheiden. Da seid ihr völlig frei. Das ist einfach eine Auswahl für euch. (SuS: Mhm).
135.	(31:11)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
136.	(32:00)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
137.	(32:01)	A	Ja. (SuS: Gell, sie, das ist schön so?) Wunderschön. (SuS: L. sagt, dass ist eklig). Was ist daran nicht schön? (SuS: Mhh) Sie ist nicht so gegen dich, wie du denkst.
138.	(32:17)	SuS	<i>Sprechbeitrag – anschließend (Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
139.	(32:28)	A	Euer Stift ist da drüben. Jetzt reicht es M. Es ist gut. Ok? (...)

140.	(32:36)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
141.	(32:41)	A	Du bist schon ein armer, J. ärgert dich, L. ärgert dich. Ich kann bei beidem nicht ganz glauben.
142.	(32:49)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
143.	(32:55)	A	Ich weiss, dort geh ich jeden Dienstag hin. Gell J?
144.	(32:58)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
145.	(33:12)	A	So noch etwa zehn Minuten, einfach einmal so weit ihr kommt. Ich werde es, ich sehe es, wir machen am Dienstag dann noch weiter. Also nicht schnell, schnell und dafür nicht schön, sondern wir haben dann schon noch Zeit.
146.	(33:26)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
147.	(33:42)	A	<i>((A geht zur Gruppe auf dem Gang))</i> Wir haben noch etwa zehn Minuten, ihr müsst nicht fertig werden, schaut, dass ihr so weit wie möglich kommt und dann bekommt ihr am Dienstag nochmals Zeit. (SuS: Ok)
148.	(33:52)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse.) (A: Bitte schön) (Keine Lautäusserungen von A.)</i>
149.	(35:00)	A	Vielleicht könnt ihr euch schon einmal für ein Bild entscheiden, das vielleicht K. schon einmal irgendwo aufkleben könnte, weil sie ist jetzt ja fertig.
150.	(35:09)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.) ((A. bleibt in der Nähe der Gruppe stehen))</i>
151.	(35:31)	A	Sonst, wenn ihr noch nicht wisst <u>wo</u> aufkleben, dann könnt ihr es auch zum Beispiel auf ein farbiges Papier aufkleben, das könnte K. ausschneiden und das Bild darauf kleben, oder, dann könnt ihr nachher immer noch schauen wo. Einfach als Tipp. Ihr könnt es ja einmal besprechen. (SuS: <i>Gemurmel in der Gruppe</i>) Dann schaut einmal wo, dann besprecht mit K. was sie machen kann. Ok?
152.	(35:52)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
153.	(35:55)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
154.	(36:16)	A	Ja, das könnt ihr schreiben. (SuS: Eben) Ihr müsst nicht genau das, was da steht. Das ist gut. Es gibt ja verschiedene Sachen, hier wird ja irgendwie vom Fischen und von Ferien in Italien gesprochen, wenn das für euch, vielleicht gibt es etwas anderes oder, das euch an etwas bestimmtes erinnert. Wenn es so etwas gibt, könnt ihr es schreiben. Ihr müsst aber auch nicht. Einfach wichtig ist, mit den Erinnerungen, dass Gerüche uns an Dinge erinnern.
155.	(36:40)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse.) (A: L. nimm es cool gell) (Keine Lautäusserungen von A.)</i>
156.	(38:22)	A	Was ist Sehstörungen für eine Wortart? (SuS: Die Sehstörung) Genau. Ist das gross oder klein geschrieben. (SuS: Gross) Gut (...) <i>((zeigt auf ein Wort))</i> nicht, ja aber scharf, scharf oder? Nicht schaf sonder nicht scharf. (..) Scharf. (SuS: Ist kurz) Und scharf ist dann ein Adjektiv oder?
157.	(38:53)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>

158.	(39:01)	A	Nicht unbedingt (SuS: Aber öfters) Es gibt beides, es gibt beides (..) Viele Menschen, wenn man älter wird, sieht man weniger gut, aber es gibt viele, die haben schon als Baby eine Kurzsichtigkeit.
159.	(39:18)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
160.	(39:21)	A	Krankheit ist vielleicht (SuS: Schwäche, Behinderung) Ja, es ist eine Schwäche des Auges eigentlich, oder. Das Auge.
161.	(39:30)	SuS	<i>Sprechbeiträge</i>
162.	(39:32)	A	Theoretisch schon. Ja aber das ist eine andere Art von Sehschwäche. Oder im Alter sehen die meisten Leute ein bisschen weniger gut, oder?
163.	(39:42)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
164.	(39:53)	A	Das könnt ihr entscheiden. Die Bilder ist einfach eine Auswahl, ihr könnt nehmen, was ihr möchtet und was ihr nicht möchtet, könnt ihr weglassen.
165.	(39:59)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
166.	(40:03)	A	Mhm. Das müsst ihr in der Gruppe besprechen, wenn ihr denkt, es braucht nicht, dann lasst ihr es weg, kein Problem.
167.	(40:10)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
168.	(40:18)	A	Kurzsichtigkeit. Was ist das für eine Wortart? (SuS: Nomen) Schlau. Die Kurzsichtigkeit also gross. Umgekeeeeert mit h?
169.	(40:31)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
170.	(40:42)	A	Und sieht ist auch mit h nach dem e. (..) Erst, was ist das für eine Wortart. (SuS: man sieht) Man sieht erst ist das ein Nomen? (SuS: <i>unverständlich</i>) Aha, das habe ich nicht gesehen. Ah, ok.
171.	(41:05)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
172.	(41:10)	A	Was ist das für eine Wortart.
173.	(41:11)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
174.	(41:17)	A	Dann langsam ans Aufräumen denken, alles, was ihr braucht in das farbige Mäppli rein legen.
175.	(41:23)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
176.	(41:28)	A	<i>((A geht zur Gruppe auf dem Gang))</i> Bei euch auch da draussen, aufräumen langsam, alles ins Mäppli reinlegen, damit er es am Dienstag auch noch habt ausser das Plakat, das hat nicht Platz. Ok? Aber sonst so die Schnipsel und so. Alles weg. (SuS: Ok)
177.	(41:44)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
178.	(41:58)	A	Dann aufräumen, wer aufräumt hat noch kurz mit dem Elternkontaktheftli zu mir kommen!
179.	(42:05)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse)</i> (A: Sonst aussenherum laufen wäre auch noch etwas oder? Komm M.) <i>(Gemurmel in der Klasse)</i> (A: Gut gemacht.)
180.	(42:28)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i> (A: Nein) <i>(Gemurmel in der Klasse)</i>
181.	(42:40)	A	Die Plakate A3-Blätter könnt ihr sonst auf dem Fenstersims oder auf dem Regal da hinten stapeln, das Mäppli vielleicht in euer Fächli hinten, dass alles

			dann da ist am Dienstag. (SuS: Hinter den Stuhl stehen?) Wer aufgeräumt hat, hinter den Stuhl stehen.
182.	(42:59)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
183.	(43:06)	A	<i>((Glocke ertönt))</i> Gerade gedacht, das ist komisch. (SuS: Frau A) Wer aufgeräumt hat, Elternkontaktheftli gezeigt hat, <u>dann</u> hinter den Stuhl stehen.
184.	(43:25)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse) A: Typisch.</i>
185.	(43:37)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
186.	(43:38)	A	Auf das Fenstersims, das Mäppli in dein Fächli würde ich vorschlagen. Nein, ändere nicht mehr zu viel herum, mache es in dein Fächli.
187.	(43:49)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von A.)</i>
188.	(43:54)	A	Schsch. (...) Das auf die Fensterbank, das in dein Fächli.
189.	(44:11)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
190.	(44:13)	A	Das ist so eine Warnung. Es war nicht wirklich gut, aber auch nicht so schlecht, dass es Lätsch-Smiley ist. (SuS: Wenn ich zwei von denen habe, kriege ich einen Lätsch-Smiley?) Nein, das ist nichts. Nur Lätsch-Smiley zählt fürs Nachsitzen. Da hast du nochmals Glück, hä?
191.	(44:31)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
192.	(44:35)	A	Schsch. Äh. F. kannst du den Schnipsel, der da vor deinem Tisch liegt, bitte noch in den Papierkorb schmeissen.
193.	(44:46)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
194.	(44:52)	A	Wer aufgeräumt hat, Elternkontaktheftli gezeigt hat, kann sich verabschieden. <i>((SuS verabschieden sich von der Lehrperson und geben ihr die Hand))</i>

A 5: Interview A

Demographische Daten

Name der interviewenden Person	Simone Meili
Name der transkribierenden Person	Simone Meili
Datum des Interviews	██████████
Ort des Interviews	█
Name der interviewten Person	█
Dauer des Interviews	██████████
Ausbildungsort	██
Abschlussjahr	██████
Tätig im Beruf seit... Jahren	██████████████████
Schulen an denen du gearbeitet hast...	█
Stufen auf denen du gearbeitet hast	██████████
Weiterbildungen	██████
Längere Unterbrüche / Pausen / Absenzen	██████
Aktuelle berufliche Tätigkeit	██████████████████
Aktuelle Klasse	██████████
Aktuelle Anzahl Schülerinnen und Schüler	██
Aktueller Schulort	█
Besonderheiten des Interviewverlaufs	keine

Transkription des Interviews (A)

1.		Einleitung, Erklärung zum Ablauf sowie Erfassung der demographischen Daten wurden nicht transkribiert.
2.	(01:33)	In einem ersten Teil werden wir über Lernstrategien sprechen. Da der Begriff in der Literatur sehr unterschiedlich definiert wird und es mir wichtig ist, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben, werde ich ihn zuerst beschreiben. Unter Lernstrategien werden Handlungsabfolgen oder Verhaltensweisen verstanden, welche Schülerinnen und Schüler aktivieren, um ihre Motivation sowie den Prozess der Wissensaufnahme und der Wissensverarbeitung zu unterstützen. Lernstrategien beschreiben bewusstseinsfähige, in der Regel automatisierbare Handlungsabfolgen. Sie sind situationsspezifisch und können sich je nach Unterrichtsfach unterscheiden. Beginnen möchte ich mit einem persönlichen Teil. Wenn du an dich selber denkst und dir überlegst, welche Bedeutungen haben Lernstrategien für dich

			selber in deinem Leben, vielleicht unabhängig davon, ob du Lehrperson bist oder nicht.
3.	(03:20)	A	Ja. Äh ja. Eigentlich eine wichtige Bedeutung, weil man auch im Alltag lernt über Sachen. Und dass man weiss, wie man sich diese Sachen merken kann. Nur schon, wenn man irgendwo in der Zeitung etwas liest oder im Fernseher etwas sieht. Wie kann dies gespeichert werden, damit man sich auch später daran erinnern kann, damit es nicht gleich wieder vergessen geht. Da gibt es viele unterschiedliche Menschen, die das anders machen müssen. Es gibt viele, die etwas lesen und es sofort wieder vergessen und andere, die es sich merken können. Und das ist schon wichtig, dass man weiss, was für einem selber richtig ist.
4.	(03:58)	I	Hattest du selber als Schülerin ein Erlebnis, an welches du dich erinnerst?
5.	(04:07)	A	Eigentlich nicht unbedingt. Ich habe meistens sehr mühelos gelernt. Ich bin jemand, der Inhalte durchlesen und sich dann merken kann. Während meiner Schulzeit musste ich mich nicht damit auseinandersetzen. Mit den angebotenen schriftlichen Informationen konnte ich mir neues Wissen aneignen. Ich hatte aber eine Kollegin, bei der schriftliche Informationen nicht genügten. Da musste viel zusätzlich gemacht werden, wie aufschreiben, darüber sprechen, bis sie neues Wissen aufgenommen hatte. Aus diesem Grund ist es mir bewusst, dass es wichtig ist. Aber ich selber war damit eigentlich nicht konfrontiert.
6.	(04:50)	I	Man könnte zusammenfassen, dass du den Einsatz von Lernstrategien als Schülerin beobachtet hast.
7.	(04:55)	A	Ja - vor allem auch der Unterricht früher. Er war viel frontaler. Auch zu meiner Zeit ((schmunzelt)) fand noch oft Frontalunterricht statt. Und es gibt viele Schülerinnen und Schüler, die damit nicht umgehen können.
8.	(05:04)	I	Was denkst deiner Meinung nach die Gesellschaft über Lernstrategien?
9.	(05:14)	A	Ich denke es ist entscheidend, wo nachgefragt wird. Personen wie ich, die damit nicht konfrontiert wurden, machen sich weniger Gedanken darüber. Personen, die Mühe hatten, sich neues Wissen anzueignen und sich Dinge nicht merken konnten, mussten sich mit dem Einsatz von Strategien auseinandersetzen. Bei Lehrpersonen ist die Situation nochmals anders. Sie sollten sich so oder so damit auseinandersetzen, unabhängig der eigenen Persönlichkeit. Ich glaube, wenn Personen aus bildungsfernen Kreisen befragt werden, dann wissen diese wahrscheinlich nicht, was gemeint ist damit.
10.	(05:55)	I	Nun hast du unterschiedliche Themenbereiche angeschnitten. Ich möchte gerne weitergehen und herausfinden, was du über Lernstrategien weisst (..) Dies darf auch ganz theoretisch sein.
11.	(06:06)	A	Ich weiss, dass es viele verschiedene Sachen gibt, wie Inhalte aufgenommen werden können und dass es für jedes Kind anders ist. Es gilt im schulischen Kontext gemeinsam herauszufinden, welches gute Strategien sind. Es gibt Personen, die visuell aufnehmen, sich Inhalte aufschreiben und andere, die auditiv aufnehmen. Es gibt auch Personen, die alles machen müssen, um es sich merken zu

			können. Ich weiss, dass es viele unterschiedliche Vorgehensweisen gibt. Ich glaube auch, dass immer wieder andere Zugänge benötigt werden. Gerade, wenn man sich an eine Klasse und ihre Vorgehensweisen gewöhnt hat, heisst dies nicht, dass eine neue Klasse gleich funktioniert.
12.	(06:47)	I	Ich habe gehört, dass du gesagt hast, eine Möglichkeit, Wissen zu speichern, sei aufschreiben. Welche konkreten Strategien unterstützt du im Unterricht zum Thema Aufschreiben?
13.	(06:55)	A	(..) Nehmen wir gleich ein konkretes Beispiel: Englisch-Wörtli lernen. Schülerinnen und Schüler, bei denen ich das Gefühl habe, aufschreiben könnte ihnen helfen, fordere ich auf, die Englisch-Wörtli von Hand aufzuschreiben. Dann können sie es sich beim Schreiben vorstellen. Vielleicht gibt es Buchstaben, welche speziell unschön geschrieben wurden, dann kann man dies später vor seinem inneren Auge sehen und es sich auf diese Weise merken. Nur lesen reicht bei vielen Lernenden nicht. Beim Aufschreiben verwende ich auch Karteikarten. Diese können gleich mehrmals wiederholt werden und wenn man das Wort drei- viermal wusste, kann es zur Seite, gelegt werden. So wird der zu lernende Stapel immer kleiner. Am Ende werden alle Kärtli nochmals kontrolliert.
14.	(07:34)	I	Welche weiteren Strategien kommen dir in den Sinn zum Thema Aufschreiben?
15.	(07:40)	A	Ja. Zusammenfassungen, da gilt es, Wissen in eigenen Worten aufzuschreiben. Es ist die Verarbeitungsweise, welche ich heute bei deinem Besuch eingesetzt habe. Einige Schülerinnen und Schüler beklagten sich über die vielen Fachbegriffe. Sie wussten nicht, wie sie zum Beispiel die Sache mit den Stäbchen beim Ohr aufschreiben sollten. Da habe ich ihnen geraten, den Text zu lesen, einem Gruppenmitglied zu erzählen und anschliessend das Erzählte aufzuschreiben. In der Regel handelt es sich dann um die wichtigsten Inhalte. Auf diese Weise verstehen es dann meistens auch die restlichen Kinder der Klasse bei den Präsentationen.
16.	(08:09)	I	Ok. Dieselben Ausführungen würden mich nun interessieren in Bezug auf auditive Wissensaufnahme oder Verarbeitung (..) Gerne darfst du mir konkrete Beispiele aus dem Unterricht geben.
17.	(08:21)	A	Das Gehör steht im Zentrum beim mündlichen Abfragen, dabei hören die Schülerinnen und Schüler, wie es andere aussprechen und können es auf diese Weise aufnehmen. Ähm. Zum auditiven Lernen zähle ich auch das Bilden von Eselsbrücken. Das habe ich selber zum Teil gemacht in den Fremdsprachen. Damit sich die Schülerinnen und Schüler gewisse Wörter merken können. Eine Eselsbrücke, die mir gerade einfällt, ist beispielsweise die zum englischen Wort Unfall. Accident: Ich hatte einen tamilischen Mitschüler, sein Spitzname war Acci, dieser verlor bei einem Unfall seine Zähne, also dent. Seit ich mir diese Eselsbrücke überlegte, konnte ich mir das Wort merken. So gibt es viele Merkhilfen.

18.	(09:12)	I	Das Bilden von Eselsbrücken ist für dich eine auditive Lernstrategie. Welche weiteren Strategien kommen dir in den Sinn zum auditiven Lernen? ((Zuckt mit den Schultern)) Gibt es Arten von Lernstrategien, die du nicht einsetzt?
19.	(09:30)	A	Es gibt bestimmt viele, die ich nicht einsetze. In den Sinn kommt mir das Lernen und Erfahren mit den Händen. Ich versuche immer wieder handelnde Sequenzen einzubauen, oft ist es jedoch wie heute, Handlungen wie lesen, zusammenfassen, ausschneiden und aufkleben sind Handlungen, welche sich nicht direkt auf die Inhalte beziehen. Echte Experimente, welche den Wissenszuwachs oder die Verarbeitung unterstützen, kommen selten vor. Versuche benötigen sehr viel Zeit. Gerade in der 5./6. Klasse ist die Zeit wegen dem Übertritt und der Gymiprüfung knapp. Ich würde gerne mehr Angebote dazu machen, aber mir fehlt die Zeit.
20.	(10:15)	I	Ähm. Nun zur Förderung. Welche Lehrmittel oder Materialien verwendest du für die Förderung?
21.	(10:26)	A	Das ist stark abhängig vom Unterrichtsfach. In Mathematik gibt es bereits im obligatorischen Zürcher Lehrmittel sehr viele Materialien, welche eingesetzt werden können. Für den handelnden Zugang kommen mir gerade Klötzchen, Stäbchen und Hundertertafeln in den Sinn. Es gibt bestimmt noch viel mehr. Im Deutsch-Lehrmittel "Sprachstarken" gibt es meiner Meinung nach weniger Material, welches für die Förderung von Lernstrategien verwendet werden kann. Vielleicht kenne ich es auch einfach nicht. Häufig verwende ich Materialien, welche ich selber herstelle oder irgendwo finde. In Realien ist es abhängig vom Thema. Ich versuche Themen zu wählen, bei denen Experimente gemacht werden können. Beispielsweise das Thema Wasser eignete sich gut. Weniger gut klappte es bei der Schweizer Geographie. Es gilt bei der Themenwahl eine Balance zu finden zwischen den unterschiedlichen Zugängen.
22.	(11:35)	I	Gibt es Materialien, die du kennst, welche Lernstrategien fördern, die du aber selber nicht einsetzt?
23.	(11:43)	A	Wüsste ich jetzt gerade nichts auf die Schnelle.
24.	(11:49)	I	Wie entwickeln sich Lernstrategien bei Kindern?
25.	(11:55)	A	(...) Das weiss ich nicht. Wenn die Schülerinnen und Schüler zu mir kommen, dann wissen sie in der Regel schon, wie sie gut lernen. Es ist vielleicht eher ein Unterstufenthema. Vielleicht spielt auch das Elternhaus eine wichtige Rolle. Oder die persönlichen Vorlieben. Ich weiss nicht, ob der Einsatz von Lernstrategien vermittelt werden kann oder ob er gegeben ist.
26.	(12:24)	I	Im zweiten Teil möchte ich das Thema Lernstrategien weniger in den Fokus stellen. Da möchte ich mehr über deine Grundsätze bei der Lehr- und Lernprozessgestaltung herausfinden. Was ist dir persönlich wichtig bei der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen?
27.	(13:08)	A	Mir ist sehr wichtig, dass ich Aufgaben stelle, bei denen unterschiedliche Strategien eingesetzt werden können. Ich mache trotz meiner anspruchsvollen Klasse

			<p>oft Werkstattunterricht. Da erhalten Schülerinnen und Schüler Aufträge und können diese auf unterschiedliche Arten lösen. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann versuche ich es offen zu gestalten. Es gelingt nicht immer gleich gut, weil einige Lernende auch klare Vorgaben und Anleitungen benötigen. Häufig lasse ich die Vorgehensweise für stärkere Schülerinnen und Schüler frei. Für Kinder, die Unterstützung brauchen, erkläre ich eine passende Vorgehensweise. Viele gehen jedoch den Weg des kleinsten Widerstandes und machen möglichst schnell, dabei gelten für sie gelöste Aufgaben auch als verstanden. Dies ist leider oft nicht so. Sie wissen nachher meistens sehr wenig. Das ist ein grosses Problem beim Werkstattunterricht.</p>
28.	(14:02)	I	Welche weiteren Formen sind dir wichtig?
29.	(14:05)	A	<p>Projektarbeit finde ich toll, setze es aber wenig ein, weil mir die Zeit dafür fehlt. Momentan probiere ich es wieder einmal mit einem Wochenplan in Mathematik und Deutsch. Die Lernenden sind frei und können Mathematik- sowie Deutschaufträge selbstständig nach dem Lustprinzip einteilen. Beim letzten Versuch hat die freie Einteilung über die ganze Woche nicht gut funktioniert. Nun gibt es einige Schülerinnen und Schüler, die sich trotz Wochenplan an die Einteilung auf dem Stundenplan halten müssen. Andere dürfen frei wählen.</p>
30.	(14:44)	I	Welche persönlichen Erlebnisse haben deine Unterrichtsgestaltung geprägt?
31.	(14:53)	A	<p>Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann erinnere ich mich an Frontalunterricht. Wir hatten viel Frontalunterricht. Selten gab es Werkstattunterricht. Dabei mussten wir die Aufträge der Reihe nach lösen. Folglich bestand der Hauptunterschied darin, dass wir die Blätter nicht von der Lehrperson bekamen, sondern wir holten sie selber ab. Erst als ich selber zu unterrichten begann, setzte ich mich mit den verschiedenen Lehr- und Lernformen auseinander.</p>
32.	(15:40)	I	Was denkt die Gesellschaft über die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen?
33.	(15:52)	A	<p>Ich denke auch da ist es entscheidend, wo nachgefragt wird. Die Eltern meiner Klasse schätzen es, dass die Schülerinnen und Schüler Freiheiten haben, angehalten werden, selbstständig zu arbeiten und sich Aufträge einteilen müssen. Würden ältere Personen ohne Bezug zur Schule befragt werden, so würde bestimmt Frontalunterricht genannt. Auf diese Weise wurde früher gelernt. Ich habe das Gefühl, dass die 6.Klasskinder heute weniger gut sind, besonders wenn die Rechtschreibung angeschaut wird. Früher, so glaube ich, haben sie besser geschrieben. Heute haben sie dafür andere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es geht nicht mehr <u>nur</u> ums korrekte Schreiben.</p>
34.	(16:46)	I	Worum geht es dann noch?
35.	(16:48)	A	<p>Um die Selbstständigkeit, sich Gedanken machen können über das Lernen. Ich glaube früher (..) vor vielen Jahren haben sich Schülerinnen und Schüler nichts überlegt, da wurde gemacht, weil es die Lehrperson verlangte. Meine Schülerinnen und Schüler hinterfragen vieles. Sie möchten wissen, warum und wieso ge-</p>

			wisse Dinge gelernt werden müssen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Lerninhalte mit ihrem Alltag verknüpft werden und dass sie eine Zukunftsbedeutung haben.
36.	(17:26)	I	Nun hast du schon einige deiner Grundsätze beschrieben. Ich möchte noch genauer darauf eingehen. Wenn dir noch etwas in den Sinn kommt, dass du nicht genannt hast, kannst du es einfach anfügen. Beginnen möchte ich mit dem Werkstattunterricht. Welche Rolle hast du als Lehrperson in diesen Lektionen?
37.	(17:46)	A	Eine beratende, unterstützende Rolle.
38.	(17:50)	I	Welches sind dabei deine Hauptaufgaben?
39.	(17:54)	A	Lernstände erfassen und auftretende Schwierigkeiten erkennen. Dazu gehört für mich auch das Feststellen, wenn Lernende Inhalte verstanden haben und neue Herausforderungen benötigen. Ich bin der Meinung, dass durch Langeweile und Unterforderung, zu oft das selbe machen, Unterrichtsstörungen hervorgerufen werden. Es ist eine schwierige Aufgabe, von jedem Lernenden genau zu wissen, was benötigt wird. Schliesslich benötigen alle irgendwo Hilfe.
40.	(18:24)	I	Was haben die Schülerinnen und Schüler für eine Rolle im Werkstattunterricht?
41.	(18:28)	A	Sie müssen viel Verantwortung übernehmen. Zum Teil haben sie auch Gruppenarbeiten, in denen sie für sich selber und für Mitschüler Verantwortung tragen. Gruppenarbeiten in denen sie etwas leisten müssen, das am Ende allen hilft. Und sonst einfach die eigene Verantwortung. Sie wissen, bis wann Aufträge erledigt sein müssen. Wenn sie am Anfang nicht arbeiten, dann ist es am Ende brutal und sie wissen nicht mehr weiter. Sie müssen ihre Arbeit einteilen können, damit sie ihr Ziel auch erreichen. Zu merken, dass sie nicht weiterkommen und Hilfe holen und anstelle von einer Lektion darüber nachstudieren, dass sie nicht weiterkommen. Das ist gerade ein Thema bei zwei, drei Schülern. Sie haben am Anfang nichts gemacht, dann sassen sie vor dem Blatt, bis ich kam und gemerkt habe, dass sie nicht arbeiten können. Diesen Schritt nach vorne zu machen und zu sagen, "können sie mir helfen?", fällt schwer.
42.	(19:23)	I	Was benötigen die Schüler für Voraussetzungen, um beispielsweise einen solchen Schritt, Hilfe zu holen, machen können, damit sie in einer solchen Werkstatt-situation arbeiten können?
43.	(19:32)	A	Ich glaube, sie benötigen das Vertrauen, dass sie Hilfe holen können, und dass sie deswegen nicht gerade schlecht sind. Gerade in dieser Klasse war es am Anfang ein grosses Problem. Viele hatten das Gefühl, dass sie es selbstständig können müssen, sie wollten als intelligent dastehen. Hilfe holen ist blöd und das macht man nicht, das machen nur dumme Schüler. Wenn jemand kam und fragte, hiess es gleich, kannst du dies nicht selber? Zu Beginn war das Klima in dieser Klasse sehr, sehr schlecht. Es war schlimm. Und jetzt mittlerweile haben wir ein bisschen eine Basis, damit sie miteinander besser können, und es ist in Ordnung, wenn jemand Unterstützung benötigt. Sie helfen einander auch gegenseitig. Das war zu Beginn nicht möglich.

44.	(20:15)	I	Wenn wir nun das selbe noch anschauen auf Projektarbeit. Was ist dort deine Hauptaufgabe oder was ist dort deine Rolle?
45.	(20:25)	A	Häufig dürfen sie bei Projekten selber entscheiden, was für ein Thema, was für ein Projekt sie haben möchten. Der erste wichtige Schritt ist die Ideenfindung. Viele haben zu Beginn Mühe. Und dann haben sie eine Idee, die sie toll finden und dann merken sie, dass es nicht geht und es nur wenige Informationen gibt. Und sie wissen auch nicht, wie sie das angehen sollen. Es macht ihnen keinen Spass. Und wenn man sie <u>nicht</u> begleiten würde, hätten sie vielleicht eine Woche, bis sie merken, eigentlich habe ich immer noch nichts. Gewisse arbeiten sehr selbstständig und super. Gerade zack und dann ist alles fertig. Gewisse haben richtig Anfangsschwierigkeiten, so dass man sie zu Beginn eng führen muss, bis sie auf der richtigen Schiene sind, dann kann man sie laufen lassen.
46.	(21:13)	I	Mich würde interessieren, wie führst du sie dort eng?
47.	(21:17)	A	Wir arbeiten oft in Gruppen, damit sie zu zweit oder zu dritt an einem Projekt arbeiten. Ein erster Schritt ist die Gruppenbildung. Ich schaue immer, dass in jeder Gruppe mindestens ein starkes Kind vertreten ist, weil das die Zugpferde sind, die ein bisschen pushen, und sagen du machst das und du machst das und wir machen es so. Weil, je nach Gruppenzusammensetzung, hätte niemand eine Idee und alle würden in der Luft schweben und hätten keine Ahnung, wie sie vorgehen sollen. Ich achte mich bei der Gruppeneinteilung auch, dass die unterschiedlichen Lerntypen vertreten sind. So kann jedes Kind, das habe ich auch heute geschaut, eine Arbeit übernehmen, die es gut kann. Dadurch gibt es eine automatische Rollenverteilung und dadurch entstehen keine Diskussionen, wer jetzt das Plakat zeichnen darf.
48.	(22:10)	I	Was haben die Schüler für eine Rolle in der Projektarbeit und was sind ihre Hauptaufgaben dort drin?
49.	(22:16)	A	Sie müssen die Aufgaben gerecht verteilen und anschliessend leisten, was sie versprochen haben. Wenn sie ihre Versprechen nicht einhalten, dann fällt das ganze Projekt ins Wasser. Es funktioniert nur, wenn alle etwas beitragen. Das hatten wir auch schon. Teilweise müssen sie auch der Klasse präsentieren, damit die Mitschüler auch sehen, was gearbeitet wurde. Und dann gibt es teilweise Zweiergruppen, bei denen der eine Schüler super ist und der andere kaum etwas beitragen kann beim Vortrag. Das ist einfach schade für das ganze Projekt.
50.	(22:50)	I	Was benötigen die Schüler für Voraussetzungen, damit sie in diesen Projektarbeiten gerade auch miteinander arbeiten können?
51.	(23:00)	A	Ich glaube, sie müssen auch wissen, was ihre Stärken und Schwächen sind, damit sie die Aufgaben verteilen können. Wenn ein Kind das Gefühl hat, es wäre super in dem und es ist überhaupt nicht gut dabei, dann müssen sie als Gruppe auch abschätzen können, wer für welche Aufgabe am besten geeignet ist. Und auch wie bei vielen Sachen wieder das selbstständige Arbeiten. Schlussendlich muss jeder seinen Teil erfüllen können und er muss wissen, wie er das macht und

			wie es angepackt werden kann und auch dort wieder, Hilfe holen, wenn es nicht geht, Gruppenmitglieder fragen, wie soll ich das machen, wenn man ansteht. Es sind wieder ähnliche Sachen.
52.	(23:39)	I	Du hast noch Wochenplanunterricht genannt. Was hast du dort für eine Rolle?
53.	(23:48)	A	Eine wichtige Rolle ist es, zu schauen, dass sie vorwärtskommen und die Ziele erreichen, welche sie jeden Tag erreichen sollten. Wenn ich erst am Donnerstag kontrolliere, sie müssen jeweils am Freitag fertig sein, und sehe, dass sie erst gerade begonnen haben, ist es zu spät. Ich muss es von Anfang an im Auge behalten und merken, wer selbstständig arbeiten kann und wer noch Unterstützung benötigt. Einige Schüler arbeiten ohne Hilfe. Sie teilen sich die Hausaufgaben selber ein. Andere benötigen Hilfe, denen muss ich sagen, heute kommst du bis dort und dann machst du Hausaufgaben bis dort. Selbstständig ist es für sie zu anspruchsvoll. Ich habe beim Matheplan drei verschiedene Niveaus. Am Anfang war es schwierig, das passende Niveau festzulegen. Es gibt viele starke Schüler, welche das anspruchsvollste Niveau machen könnten, die finden aber, wenn ich das mittlere Niveau wähle, dann habe ich keine Hausaufgaben. In dem Fall löse ich das mittlere Niveau. Am Anfang haben wir auch viele Gespräche geführt mit einzelnen Kindern mit den Leitfragen: Wo bist du, wo stehst du, was müsstest du machen? Bis wir festgelegt haben, das ist das Niveau und das machst du solange, bis du das Gefühl hast, es wird dir zu viel und dann kannst du wieder kommen und mit uns sprechen.
54.	(24:56)	I	Ebenfalls eine begleitende Funktion, aber wie ich gehört habe, zusätzlich auch noch strukturierende Aufgaben. Es gilt sie anzuweisen und festzulegen, bis wann was erledigt werden muss.
55.	(25:04)	A	Ja genau. Gewisse Kinder benötigen dies einfach, weil sie es nicht selber können.
56.	(25:09)	I	Ja. Gibt es noch eine Unterrichtsumgebung, über die wir nicht gesprochen haben, die in deinem Unterricht aber auch noch vorkommt?
57.	(25:20)	A	Sonst beim Arbeiten einfach oft Gruppenarbeiten. Dann gibt es einen Einstieg vorne, der eigentlich frontal ist und dann werden sie in die Gruppen geschickt. Gewisse Sachen machen sie alleine und gewisse Arbeiten in kleineren Gruppen oder auch in grösseren Gruppen. Es gibt dann eine Art Austauschtreffen. So ähnlich wie heute. Oft erarbeitet jede Gruppe ein Teilthema und erklärt es dann. Auf diese Weise werden die Informationen zusammengeführt, eigentlich ein Expertengruppensystem.
58.	(25:48)	I	Du hast gesagt, da gibt es Einstiege, die mache ich dann frontal. Was sind dort deine Überlegungen zu diesen Einstiegen, die du frontal machst?
59.	(25:58)	A	Es sind Inhalte, die ich wichtig finde, die anschliessend wirklich alle im Heft haben sollten, damit dann auch für die Prüfung gelernt werden kann. Es sind die grundlegenden Sachen. Oft sind Frontaleinstiege zu Beginn eines neuen Themas. Auf diese Weise haben alle dieselben Informationen. Anschliessend können sie ihr Wissen selbstständig noch erweitern.

60.	(26:20)	I	Und was ist dort deine Rolle?
61.	(26:24)	A	Erklären, erklären und nochmals erklären. Und denen, die es nicht verstanden haben, nochmals erklären, auch spüren, wer Inhalte verstanden hat und weiterarbeiten kann. Sonst schlafen sie ein, wenn sie Erklärungen nochmals hören müssen. Zum Beispiel bei Matheeingängen müssen zu Beginn alle Kinder informiert werden, wie es funktioniert und dass es so gemacht wird. Wenn der Einstieg zu lange dauert, dann schlafen schnelle Schüler fast ein und andere haben noch keine Ahnung. Es gilt ein wenig zu spüren, wer schon verstanden hat und alleine arbeiten kann und wer nochmals zuhören sollte. Zum Teil muss man es fünf oder sechs Mal immer wieder anders erklären oder auch schauen, dass Mitschüler erklären, weil es dann nochmals anders gesagt wird, weil wenn ich es fünf Mal gleich sage, dann versteht er es fünf Mal nicht.
62.	(27:06)	I	Was ist die Hauptaufgabe der Schülerinnen und Schüler beim Frontalunterricht?
63.	(27:11)	A	Im Grunde müssen sie versuchen, sich auf das, was vorne ist, zu konzentrieren und nicht darauf achten, was neben ihnen geschieht oder was im Heft gekritzelt werden könnte. Gerade wenn man in der hintersten Reihe sitzt, dann sehe ich es nicht jedes Mal. Sie müssen wissen, dass die Erklärungen wichtig sind, damit sie zuhören und diese aufnehmen können, weil sie es sonst nachher nicht können. Die Inhalte sind wichtig, weil sie anschliessend benötigt werden, um zu arbeiten.
64.	(27:36)	I	Welche Voraussetzungen werden benötigt, um fokussiert zuhören zu können, und sich auf das zu konzentrieren, was du erklärst?
65.	(27:45)	A	Sicher die Sitzordnung muss vorgegeben sein, damit sie nicht neben einem Kind sitzen, neben dem sie sich sowieso nicht konzentrieren können. Und ich habe wie du siehst, neben meinem Pult noch einen Tisch, und der wird dann auch manchmal eingesetzt, wenn es nicht ruhig funktioniert und sie sich gegenseitig stören. Dann muss ein Schüler dort vorne sitzen. Einfach auch um zu zeigen, dass es mir wichtig ist. Mit der Zeit wissen sie es auch, dass es nicht darum geht, sie zu bestrafen, auf eine Art schon ein bisschen, aber eigentlich soll es mehr eine Hilfe sein, damit sie sich konzentrieren können und damit sie unter Beobachtung sind und wissen, dass sie nun arbeiten müssen. Auch der Tisch hinten wird dafür eingesetzt. Gerade in Mathe, der eine Schüler fragt oft, ob er allein hinten am Gruppentisch sitzen darf, weil er weiss, dass er sich vorne nicht konzentrieren kann. Weil er überall etwas sieht und hier hinten ist man etwas abgeschottet, die anderen sind etwas weg und wenn er sich dann noch auf diese Seite (mit dem Rücken zur Klasse) setzt, dann sieht er sie auch nicht. Am Anfang hatten sie immer das Gefühl, wenn jemand hinten sitzen muss, es wäre eine Bestrafung. Sie fanden es böse oder gemein. Nun sind sie so weit, dass viele gemerkt haben, dass es ihnen wirklich besser geht, wenn sie alleine sitzen können, dass sie weniger zu Hause arbeiten müssen, weil sie sich im Unterricht konzentrieren konnten.
66.	(29:04)	I	Gibt es noch Elemente, bei der Unterrichtsgestaltung, welche du nicht berücksichtigst, aus welchen Gründen auch immer, aber du im Grunde gerne würdest?

67.	(29:15)	A	Mhm. Ich würde gerne nach draussen gehen und irgendwo im Freien arbeiten. Aber da fehlt auf eine Art das Vertrauen zu ihnen noch. Manchmal gehen wir im Zeichnen nach draussen. Dann dürfen sie sich verteilen auf dem Areal und zeichnen. Aber es ist oft so, dass sie dann irgendetwas machen. Dann gibt es Gebäude, Büsche und Bäume dazwischen und ich kann sie nicht sehen. Ich würde es eigentlich gerne mehr nutzen und sagen, geht nach draussen, aber eben (lacht).
68.	(29:58)	I	Gibt es noch etwas zum Thema Lernstrategien oder zum Thema Unterrichtsgestaltung, dass du ergänzen möchtest? Vielleicht habe ich es nicht erfragt und es ist dir trotzdem wichtig, es gehört zu dir und zu deinem Unterricht?
69.	(30:12)	A	Ich habe das meiste gesagt, was ich sagen wollte.

14.	(03:23)	SuS	<i>(Stillarbeit)</i>
15.	(03:35)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
16.	(03:37)	B	Genau, zum Beispiel hier dagegen. Super. Genau, gut. Jetzt findest du noch mehr mit diesen Silben? So viele wie möglich.
17.	(03:55)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
18.	(03:58)	B	Das spielt keine Rolle.
19.	(04:00)	SuS	<i>(Stillarbeit)</i>
20.	(04:53)	B	Stopp. Nein. Nicht fragen, wie viel man hat, sondern das Heft gleich direkt dem Tischnachbarn geben, der nimmt eine andere Farbe in die Hand, schaut, ob die Wörter existieren, ob die Silbe enthalten ist, und dann zählen.
21.	(05:15)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
22.	(05:22)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
23.	(05:24)	B	Nein, Namen sind immer noch nicht erlaubt.
24.	(05:27)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
25.	(05:34)	B	Eine Gruft? Eine Gruft, ähm, wie erklärt man eine Gruft? (SuS: Eine Art Höhle?) Ja.
26.	(05:41)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
27.	(06:09)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
28.	(06:08)	B	J A A A, was ist ein Witwer?
29.	(06:14)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
30.	(06:18)	B	Genau, und was passiert, wenn der Mann gestorben ist? Wie nennt man das? Die Witwe. Der Witwer. Es kann auch sein, dass die Frau zuerst stirbt, oder?
31.	(06:32)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
32.	(06:37)	B	Was heisst das? (SuS: Datencomputer) Datencomputer? Umgekehrt Computerdaten. Das ist falsch.
33.	(06:50)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
34.	(07:04)	B	Wenn ihr es gezählt habt, dann tauscht ihr das Heft wieder zurück mit eurem Banknachbarn. Meine Hand ist oben, wenn ich bereit bin.
35.	(07:10)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
36.	(07:48)	B	10? 15? 20? 25? 30? Wie viele hast du S.? (SuS: 28) A. Lies uns bitte deine 30 Wörter vor.
37.	(08:08)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
38.	(08:42)	B	<u>Bravo, sehr gute</u> Worte hast du herausgefunden. Um Zeit zu sparen, gönnen wir euch beiden den zweiten Platz. Ihr könnt euer Allerleiheft bitte wieder unter dem Tisch versorgen.
39.	(09:07)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
40.	(09:22)	B	In unserem neuen Dossier werden wir uns als Erstes mit der direkten Rede befassen. Die 6.Klässler sollten sich noch an letztes Jahr erinnern können, wir haben es ganz kurz durchgenommen. Und die 5.Klässler können auch schon mitreden, bei Frau K. war das doch, Frau K. oder? Sie war dieses Jahr

			hier und hat es auch ganz kurz mit euch gemacht. Wir machen es jetzt ein bisschen ausführlicher. Wir schauen uns die drei Typen der direkten Rede an. Dann werde ich euch das Dossier verteilen und ihr könnt mit der freien Arbeitseinteilung weiterfahren. Der erste Satz an der Wandtafel. Lara schlug vor, wir könnten Schlitteln. Was wird direkt gesprochen? (5) D.
41.	(10:30)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B unterstreicht genannte Satzteile mit Farbe))</i>
42.	(10:31)	B	Sehr gut. Was muss ich machen, wenn etwas direkt gesprochen wird? Wie kann ich das hervorheben? N.
43.	(10:42)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
44.	(10:43)	B	Und welche Satzzeichen brauche ich? A.
45.	(10:48)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B zeichnet Satzzeichen ein))</i>
46.	(10:54)	B	Genau. Doppelpunkt, Anführungszeichen, ist es unten oder oben? S.
47.	(11:03)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B zeichnet Satzzeichen ein))</i>
48.	(11:04)	B	Genau. N.
49.	(11:08)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B zeichnet Satzzeichen ein))</i>
50.	(11:14)	B	Genau. ((B zeichnet Satzzeichen ein)) Haben wir etwas vergessen? A.
51.	(11:21)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
52.	(11:23)	B	<u>Bravo!</u> ((B zeichnet Grossbuchstabe ein)) Grossgeschrieben. Nächster Satz, Claudia warnte, pass auf. M.
53.	(11:35)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
54.	(11:37)	B	Wird direkt gesprochen. Wo kommen die Satzzeichen hin? W.
55.	(11:45)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B zeichnet Satzzeichen ein))</i>
56.	(11:48)	B	Sehr gut. M.
57.	(11:54)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B zeichnet Satzzeichen ein))</i>
58.	(11:58)	B	G.
59.	(11:59)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
60.	(12:01)	B	Wo ein Ausrufezeichen?
61.	(12:02)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
62.	(12:03)	B	Ja. ((B zeichnet Satzzeichen ein)) U.
63.	(12:10)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
64.	(12:13)	B	Genau. Letzter Satz, Simon erkundigt sich: Spielst du mit? Was wird direkt gesprochen? N.
65.	(12:20)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B unterstreicht genannte Satzteile mit Farbe))</i>
66.	(12:26)	B	Genau. Wo kommen welche Satzzeichen hin? A.
67.	(12:30)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B zeichnet Satzzeichen ein))</i>
68.	(12:36)	B	Genau.
69.	(12:37)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B zeichnet Satzzeichen ein))</i>
70.	(12:45)	B	Genau. Super! Was bedeutet jetzt Ankündigungssatz vorangestellt? Das ist der erste Typ der direkten Rede. A.
71.	(13:00)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>

72.	(13:07)	B	Genau. Das, was die direkte Rede ankündigt, der Ankündigungssatz, ist vor der direkten Rede. ((B unterstreicht genannte Satzteile mit Farbe)) Und jetzt ist es auch möglich, dass der Ankündigungssatz nachgestellt ist. Wieder der gleiche Satz. Wir könnten schlitteln, schlug Lara vor. Wo ist die direkte Rede? Was wird direkt gesprochen? E.
73.	(13:40)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
74.	(13:41)	B	Genau ((B unterstreicht genannte Satzteile mit Farbe)) Was für Satzzeichen benötige ich? Verändert sich irgendetwas? G.
75.	(13:51)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B zeichnet Satzzeichen ein))</i>
76.	(14:03)	B	Nein. Jetzt wird es etwas komplizierter. Wer kann sich erinnern? A.
77.	(14:08)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
78.	(14:10)	B	<u>Nein!</u> S.
79.	(14:15)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
80.	(14:17)	B	B R A V O ! Und was fehlt noch? Y.
81.	(14:27)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
82.	(14:28)	B	Wo?
83.	(14:30)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
84.	(14:31)	B	Genau. ((B zeichnet Satzzeichen ein)) Wo ist jetzt der Ankündigungssatz? M.
85.	(14:38)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
86.	(14:40)	B	Schlug Lara vor. Also nachgestellt. Er ist nachgestellt, nach der direkten Rede. Zweiter Satz, was wird direkt gesprochen? N.
87.	(14:56)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B unterstreicht genannte Satzteile mit Farbe))</i>
88.	(14:59)	B	Genau. Welche Satzzeichen benötige ich? A.
89.	(15:05)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B zeichnet Satzzeichen ein))</i>
90.	(15:09)	B	Sag jeweils auch, was dazwischenkommt. Anführungszeichen. Pass auf.
91.	(15:14)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
92.	(15:20)	B	Fast. Es ist ein Ausruf, darum muss ich noch?
93.	(15:24)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
94.	(15:25)	B	Ausrufezeichen, Schlusszeichen. Der Satz ist aber noch nicht zu Ende, weil der Ankündigungssatz kommt ja noch, darum das Komma nicht vergessen. Und da muss ganz klar ersichtlich sein, dass ein Satzzeichen nach dem anderen kommt. Nicht das Komma unter das Schlusszeichen setzen. Und was fehlt noch? N.
95.	(15:49)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B zeichnet Satzzeichen ein))</i>
96.	(15:50)	B	Am Schluss. Wo ist der Ankündigungssatz? J.
97.	(15:56)	SuS	<i>Sprechbeitrag (B: Nein) Sprechbeitrag ((B unterstreicht genannte Satzteile mit Farbe))</i>
98.	(16:05)	B	Genau. Und noch der letzte. J.
99.	(16:08)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B unterstreicht genannte Satzteile mit Farbe))</i>
100.	(16:11)	B	Genau. Aufgepasst. Wo kommen die Satzzeichen? Welche Satzzeichen und wo kommen sie hin? N.

101.	(16:18)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B zeichnet Satzzeichen ein))</i>
102.	(16:28)	B	Sehr gut. Und was fehlt noch? C. (SuS: Punkt) Punkt am Schluss. Wo ist der Ankündigungssatz? A.
103.	(16:39)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B unterstreicht genannte Satzteile mit Farbe))</i>
104.	(16:45)	B	Genau. Letzte Möglichkeit, Typ 3, der Ankündigungssatz ist eingeschoben. Lest einmal den ersten Satz, was wird direkt gesprochen? Wo ist die direkte Rede zu finden? (...) G.
105.	(17:08)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
106.	(17:13)	B	Genau. ((B unterstreicht genannte Satzteile mit Farbe)) Was brauche ich jetzt für Satzzeichen und wo, damit es klar wird, dass das gesprochen wird? M.
107.	(17:28)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B zeichnet zu Beginn Satzzeichen ein))</i>
108.	(17:51)	B	Nein. Wer weiss, wie es weitergeht? A.
109.	(17:58)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B zeichnet Satzzeichen ein))</i>
110.	(18:07)	B	Genau. Wieder in den Sinn gekommen M.? Wo ist der Ankündigungssatz? C.
111.	(18:17)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
112.	(18:18)	B	Genau. Das bedeutet, er ist eingeschoben zwischen zwei Teilen, die direkt gesprochen werden. Zweiter Satz. Was wird direkt gesprochen? (...) A.
113.	(18:36)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B unterstreicht genannte Satzteile mit Farbe))</i>
114.	(18:44)	B	Gut. Was benötige ich für Satzzeichen? J.
115.	(18:48)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
116.	(18:52)	B	Gut. Lies genau auch das, was da steht.
117.	(18:54)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B zeichnet Satzzeichen ein))</i>
118.	(19:11)	B	Es ist eher ich schimpfe her. Ich weiss G E N A U, dass du es warst! Dann kommt was am Schluss? M.
119.	(19:18)	SuS	<i>Sprechbeitrag (B: Ja) ((B zeichnet Satzzeichen ein))</i>
120.	(19:24)	B	Ankündigungssatz ist in diesem Satz also wo zu finden? Y.
121.	(19:28)	SuS	<i>Sprechbeitrag (B: Na, Ankündigungssatz!) Sprechbeitrag</i>
122.	(19:37)	B	Kannst weitermachen Y. Wo ist die direkte Rede?
123.	(19:41)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B unterstreicht genannte Satzteile mit Farbe))</i>
124.	(19:47)	B	Genau. Wer kann mir mit den Satzzeichen helfen? U.
125.	(19:58)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B zeichnet Satzzeichen ein))</i>
126.	(20:15)	B	Genau. Sehr gut U. Und noch den letzten Ankündigungssatz markieren, S.
127.	(20:23)	SuS	<i>Sprechbeitrag ((B unterstreicht genannte Satzteile mit Farbe))</i>
128.	(20:24)	B	Genau. Könnt ihr euch erinnern? Sehr gut. So viel dazu. Was ihr euch merken müsst, ist bei diesen eingeschobenen Ankündigungssätzen, dass die sich immer zwischen zwei Kommas befinden. Mir ist auch keine Ausnahme bekannt. Vielleicht finden wir eine. Also, wir gehen zurück zu unserer freien Arbeitseinteilung. Ich kann mich entscheiden zwischen Mathe. Wenn der Matheplan bis hier fertig ist und das betrifft vor allem die 6.Klässler, arbeitet nicht mehr am Matheplan von nächster Woche weiter, da die Einführung erst am Montag stattfindet. Aber ihr habt vielleicht bei Realien noch genug zu tun

			für die Prüfung vom nächsten Freitag. Auch die Zusatzposten sind sehr wichtig um da zu üben. Und jetzt neu kommt Deutsch dazu. Ihr dürft nur maximal bis Seite 15 arbeiten bis Ende nächster Woche. Ok? Die Verteiler verteilen bitte gleich die Dossiers. Schreibt euren Namen auf die erste Seite und dann könnt ihr schauen, was da für Aufgaben auf euch warten.
129.	(21:51)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
130.	(21:58)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
131.	(22:10)	B	Das kannst du selber entscheiden. (SuS: Ok) Im Dossier, die ersten Seiten sind nochmals Erklärungen bis die ersten Arbeitsaufgaben kommen.
132.	(22:28)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
133.	(22:30)	B	Ja, das mache ich nachher. Jetzt habe ich Zeit.
134.	(22:34)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
135.	(23:22)	B	W. kann ich nochmals deine Hausaufgabenliste haben? (15) Bist du bei Frau L. noch am Verben konjugieren? An diesem Dossier?
136.	(24:00)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
137.	(24:09)	B	Musst du das jeweils auch Zuhause üben? Deutschverben üben. Ok? (SuS: Nein) Übe das ein bisschen zu Hause. Gell. Deutsch Verben üben. Ok?
138.	(24:21)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
139.	(24:22)	B	Hat sie dein Dossier? Du kannst auch im Internet üben. Ok? Einfach 10 Minuten ... Und dann ... machst du das hier als Hausaufgabe. Du kannst jetzt schon beginnen und zwar machst du diese Hausaufgabe heute. Deutsch Seite 3 oben.
140.	(25:02)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
141.	(25:04)	B	Hier hast du einen Witz über einen Bären. Bei diesem Witz fehlen alle Satzzeichen. (SuS: Aha) Die direkte Rede musst du auch einsetzen. (SuS: Ja)
142.	(25:20)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
143.	(25:26)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
144.	(25:31)	B	Hat er den Posten noch nicht gemacht? Ihr könnt in den Gang gehen. Ja. Einen habe ich noch.
145.	(25:39)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
146.	(26:11)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
147.	(26:13)	B	Ja, die Knete könnt ihr bei Herrn H. holen.
148.	(26:15)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
149.	(26:32)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
150.	(26:33)	B	Ja, habe ich ganz viele.
151.	(26:34)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
152.	(26:51)	B	Weisst du, wie das funktioniert? Ok?
153.	(26:53)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B. B. arbeitet am Pult.)</i>
154.	(28:16)	B	Hast du Seite 24 bereits korrigiert? (SuS: Nein) Die kannst du selber korrigieren. Die Lösung findest du im Ordner (SuS: Ja).

155.	(28:24)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
156.	(29:01)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
157.	(29:04)	B	Ja. Die liegen hier.
158.	(29:07)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
159.	(29:11)	B	Für die Knete nicht. Das Modell ist ein anderer Posten.
160.	(29:15)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B. B. arbeitet am Pult.)</i>
161.	(29:26)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
162.	(29:35)	B	Ich würde eher ein Fragezeichen hinsetzen. Aber gute Frage A.
163.	(29:43)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B. B. arbeitet am Pult.)</i>
164.	(33:34)	B	G. diese Diskussion haben wir schon in der Pause geführt.
165.	(33:39)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
166.	(33:43)	B	Ja. Du kannst die Lösungen bei mir holen. Aber wir räumen jetzt auf. Vielleicht holst du eine Büroklammer und machst alles zusammen. Wo sitzt A? Darf ich unter dem Tisch schauen wegen Mathe? Hast du es korrigiert? (SuS: Ja) Dann mache noch einen Haken, lochen und abhaken und im Mäppli versorgen. Gut. Lösung versorgen, lochen und einordnen und hinten nicht vergessen abzuhaken.
167.	(34:26)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
168.	(34:38)	B	Kommt ihr bitte herein. Die Knete bitte wieder zu Herrn H. bringen und die Karte zu Frau Z. Hast du zwei eingelegt in den Füller? Die hintere Patrone legt man immer ein, damit der Druck bestehen bleibt. Du kannst die noch einlegen. Andersherum. Genau.
169.	(35:05)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
170.	(35:19)	B	Schulsack ausziehen. <i>(Klatschrhythmus der LP, SuS wiederholen)</i> Gut. Ist für morgen alles klar? Was nehmt ihr mit? M.
171.	(35:37)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
172.	(35:38)	B	Unbedingt. Und schon zuhause einstreichen. N.
173.	(35:42)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
174.	(35:47)	B	Ja. Oder ihr zieht alte Kleider an. Es ist ein Versprechen, dass die Farbe nicht mehr von euren Kleidern weggeht. Entweder nehme ich eine Mal-schürze mit oder alte Kleider. J.
175.	(36:02)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
176.	(36:07)	B	Und auch bei den Knieschonern oder bei den Kissen, wenn Farbe darauf kommt. Unbedingt ein altes Kissen mitnehmen. Was noch? A.
177.	(36:16)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
178.	(36:18)	B	Genau. Eine die ich jederzeit wieder auffüllen kann. Und genug zu Essen für den Znüni. Genau. Das nehmt ihr alles mit. Jetzt möchte ich, dass ihr das Freitagsprogramm durchführt. Ihr putzt den Tisch, wo nötig. Stuhl auf, weil

			wir morgen nur kurz zur Begrüssung im Schulzimmer sein werden. Ok? Los geht es. Ämtli noch die von dieser Woche machen.
179.	(36:50)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
180.	(36:53)	B	Ah. Das habe ich jetzt gerade vergessen.
181.	(36:56)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
182.	(37:00)	B	Das war der der letzten Woche. Nein. Ich hatte keine Zeit. Ich mache es morgen M.
183.	(37:03)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
184.	(37:05)	B	Nein. Ich hatte keine Zeit. Ich mache es morgen M.
185.	(37:09)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
186.	(37:13)	B	Ach nein! Wisst ihr was, heute Nachmittag ist in diesem Zimmer Religion. Aufstuhlen müsst ihr nicht, aber die Tische putzen. Die Klasse von Herrn H. ist in unserem Zimmer.
187.	(37:28)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
188.	(37:42)	B	Den Lappen noch nass machen N., das nützt sonst nichts.
189.	(37:45)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
190.	(37:59)	B	Ist das nass? N.!
191.	(38:02)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
192.	(38:25)	B	Wenn ich fertig bin, warte ich ruhig hinter meinem Stuhl. Ich habe nämlich etwas vergessen.
193.	(38:32)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B. Pausenglocke ertönt.)</i>
194.	(39:15)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
195.	(39:17)	B	Nein. Das habe ich gesagt.
196.	(39:19)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
197.	(40:20)	B	Erstens, wer bringt A. die Hausaufgaben? Wer wohnt in der Nähe?
198.	(40:25)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
199.	(40:35)	B	S. siehst du A. heute noch oder nicht? Ach nein. G. siehst du A. heute noch oder nicht?
200.	(40:39)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von B.)</i>
201.	(40:45)	B	Du kannst auf Google Maps nachschauen oder deine Mama fragen. Du bist sowieso immer am Handy. Gut, zweitens, Hausaufgaben auf den Montag. Die Deutschprüfung von den Redewendungen unterschreiben lassen, die Deutschprüfung mitbringen, wer es vergessen hat, und die Seite 3 im neuen Dossier lösen. Ihr findet da zwei Witze und ihr müsst die Satzzeichen einsetzen sowie die Gross- und Kleinschreibung anpassen. Und der Matheplan von dieser Woche muss bis am Montag bei beiden Klassen 5. und 6. Klasse fertig sein. Ok? Fragen? Dann wünsche ich euch einen guten Appetit und einen schönen Nachmittag. Ihr dürft gehen. Adieu miteinander.

A 7: Interview B

Demographische Daten

Name der interviewenden Person	Simone Meili
Name der transkribierenden Person	Simone Meili
Datum des Interviews	██████████
Ort des Interviews	█
Name der interviewten Person	█
Dauer des Interviews	██████████
Ausbildungsort	██
Abschlussjahr	██████
Tätig im Beruf seit... Jahren	██████████████████
Schulen an denen du gearbeitet hast...	█
Stufen auf denen du gearbeitet hast	██████████
Weiterbildungen	██
Längere Unterbrüche / Pausen / Absenzen	██████
Aktuelle berufliche Tätigkeit	██████████████████
Aktuelle Klasse	██████████
Aktuelle Anzahl Schülerinnen und Schüler	██████████████████
Aktueller Schulort	█
Besonderheiten des Interviewverlaufs	keine

Transkription des Interviews (B)

		Einleitung, Erklärung zum Ablauf sowie Erfassung der demographischen Daten wurden nicht transkribiert.
1.	(01:25)	I In einem ersten Teil werden wir über Lernstrategien sprechen. Da der Begriff in der Literatur sehr unterschiedlich definiert wird und es mir wichtig ist, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben, werde ich ihn zuerst beschreiben. Unter Lernstrategien werden Handlungsabfolgen oder Verhaltensweisen verstanden, welche Schülerinnen und Schüler aktivieren, um ihre Motivation sowie den Prozess der Wissensaufnahme und der Wissensverarbeitung zu unterstützen. Lernstrategien beschreiben bewusstseinsfähige, in der Regel automatisierbare Handlungsabfolgen. Sie sind situationspezifisch und können sich je nach Unterrichtsfach unterscheiden. Was für eine Bedeutung haben Lernstrategien für dich selber?

2.	(02:40)	B	Im Unterricht?
3.	(02:43)	I	Und auch für dich als Person bei deinen Lernprozessen. In deiner Ausbildung oder in deiner Schulzeit.
4.	(02:52)	B	Ich merke, dass ich am Anfang mehr darauf geachtet habe, die Lernstrategien abzuwechseln. Ich habe unterschiedliche Lernstrategien angewendet, damit die Kinder auf verschiedene Arten lernen konnten. Vor allem in den ersten zwei Jahren, weil es näher an der Ausbildung war und ich dort alles dazu gelernt habe. Ich merke, dass ich mit der Zeit weniger Wert lege auf, verschiedene Zugänge zu erreichen. Ich mache alles gleich und es gibt nicht mehr so viel Abwechslung. Ich baue weniger verschiedene Lernstrategien in den Unterricht ein. Die Priorität hat abgenommen bei diesem Thema.
5.	(03:36)	I	Du hast es nun auf deine Unterrichtspraxis bezogen. Wie sieht es bei dir selbst aus? Hast du persönliche Erfahrungen mit Lernstrategien? Oder persönliche Erlebnisse?
6.	(03:46)	B	Immer, wenn ich an Lernstrategien denke, dann kommt mir in den Sinn, wie ich früher auswendig gelernt habe. Es war meine Hauptstrategie und damit bin ich durch die ganze Schulzeit gekommen. Vor allem muss ich immer an die Karteikartenboxen denken, die wir früher hatten. Heute sind die Boxen ziemlich in den Hintergrund getreten, wenn ein Kind Mühe hat, dann wird es dem Kind nahegelegt, damit zu arbeiten, aber man macht es eigentlich nicht mehr. Auswendig lernen ist die einzige Strategie, die mir geholfen hat, durch die Schulzeit zu kommen.
7.	(04:22)	I	Ich habe dich richtig verstanden, du selber hast eine Lernkartei genutzt um auswendig zu lernen?
8.	(04:25)	B	Genau. In allen Fächern, ich habe auch Karteikarten in Geschichte geschrieben. Ich habe immer so gelernt.
9.	(04:36)	I	Was denkt die Gesellschaft deiner Meinung nach über Lernstrategien?
10.		B	Ich habe das Gefühl, dass Schule zu stark von der Wohlfühlkultur geprägt ist. Die Lernstrategien haben wir auch zum Thema gemacht. Es wurde mir dann bewusst, dass es viele verschiedene Arten gibt. Aber das Auswendiglernen wird von Lehrpersonen, seit dem Wandel, den es gegeben hat, immer schlecht gemacht. Man merkt im Unterricht, dass dadurch Defizite bestehen. Beispielsweise die kleinen Reihen sind nicht mehr richtig automatisiert. Die Kinder müssten eigentlich wissen, das 5x5, 25 gibt, aber sie müssen immer noch überlegen. Das ist das Auswendiglernen, das fehlt. In Elterngesprächen kommt immer wieder zum Vorschein, dass sie an den alten Zeiten festhalten möchten. Sie können mit dem Neuen, den vielen verschiedenen Lernstrategien, auch nicht viel anfangen.
11.	(05:41)	I	Du hörst in Elterngesprächen, dass das Auswendiglernen eine zentrale Bedeutung hat. Ich höre aber auch, dass du andere Sachen umsetzt und ausprobierst.
12.	(05:50)	B	Genau, auf jeden Fall.

13.	(05:54)	I	Du hast mir schon einiges erzählt und verschiedene Arten von Strategien aufgezählt. Was weisst du sonst noch über Lernstrategien?
14.	(06:04)	B	Ich weiss, dass Kinder unterschiedliche Zugänge haben und dass sie auf andere Arten aufnehmen, sei dies nun über das Gehör, über das Lesen oder über das Ausprobieren. Eine gewisse Zeit war ich auf dem Trip der bewegten Schule. Da habe ich diese Strategien häufig angewendet. Dann habe ich versucht, dass sie während dem Treppensteigen üben. Ich habe auch das Jonglieren in die Klasse gebracht. Dann aber habe ich gemerkt, dass ich noch zu wenig lange im Beruf bin, und dass es während diesen Sequenzen ein Chaos gibt. Dann habe ich es weggelassen. (...) Durch unterschiedliche Strategien die verschieden Zugänge der Kinder abzudecken und ihnen so gerecht zu werden.
15.	(07:02)	I	Ich habe gehört, verschiedene Strategien. Was meinst du damit konkret?
16.	(07:07)	B	Ja, es gibt natürlich das Vortragen, dann können sie einfach zuhören. Oder Geschichten lesen als Lernstrategie oder auch bewegte Schule als Lernstrategien. Das Auswendiglernen, was haben wir noch gemacht? Immer, wenn ich es aufzählen sollte, weiss ich es nicht mehr. Automatisieren als Strategie. Da merkt man auch, dass es im neuen Mathelehrmittel fehlt. Früher waren es 30 Seiten das gleiche Thema, ein Stöckli nach dem andern. Jetzt müssen sie es nach einer Woche können. Es hat Vor- und Nachteile, natürlich.
17.	(07:53)	I	Wenn ich dich konkret frage, bewegter Unterricht als Strategie, wie kann ich mir das vorstellen?
18.	(08:00)	B	Wir hatten an meinem ersten Arbeitsort eine ganze Schachtel gefüllt mit Materialien wie beispielsweise Schwebebalken oder Jonglierbällen oder solche Knollen, auf denen sie mit einem Bein balancieren mussten. Sie mussten sich dann immer körperlich auf etwas konzentrieren und gleichzeitig mussten sie eine Aufgabe lösen. Da hatten wir beispielsweise Schweizer Geografie und dann musste ein Kind einbeinig auf einem Balken balancieren, ein anderes Kind warf einen Ball und stellte auch noch eine Frage. Oder gleichzeitig zu zweit die Treppe hochsteigen und sich abfragen. Eigentlich sehr simple Sachen, oder mit Jonglieren die Reihen aufzählen.
19.	(08:48)	I	Jetzt kann ich mir etwas vorstellen. Es handelt sich dabei um einen aktiven Zugang. Wie kann ich mir das vorstellen unter dem Zugang lesen, den du genannt hast?
20.	(09:01)	B	Beim Lesen haben wir es anders gemacht. Wir haben das szenische Lesen angeschaut. Da mussten sie lesen und gleichzeitig darstellen. Dadurch haben sie den Text so lange geübt, bis sie ihn fast auswendig konnten. Dadurch hat sich das Lesen mehr verbessert, als wenn sie einfach am Tisch sitzen und lesen mussten. Das haben wir einmal ausprobiert.
21.	(09:29)	I	Du hast es also positiv erlebt.
22.	(09:31)	B	Sehr. Und es war auch nicht zeitaufwändig. Es war wirklich cool.
23.	(09:38)	I	Und der Zugang über das Gehör? Was kann ich mir da vorstellen?

24.	(09:42)	B	Zum Beispiel das Lehrmittel im Italienisch ist so aufgebaut, dass viele Lieder oder auch Geschichten gehört werden können. Sie können gleichzeitig auch mitlesen. Es gibt auch Teile, die sie nur hören dürfen und dann wird geschaut, was sie verstehen. Wir machen oft auch Hörverständnisse, das ist auch Aufnahmen über das Gehör. Anschliessend schreiben wir dann. Viel mehr haben wir nicht gemacht.
25.	(10:10)	I	Hast du konkrete Lehrmittel oder Materialien, die du verwendest für die Förderung von Lernstrategien?
26.	(10:22)	B	Nein. Ich arbeite oft mit den Broschüren von Bewegter Schule. Ich habe dort auch viel dazu bestellt. Ich kann dann dort herauspicken.
27.	(10:36)	I	Kennst du noch Lehrmittel, die du selber nicht verwendest, die aber Lernstrategien fördern?
28.	(10:44)	B	Nein. Es kommt mir spontan nichts in den Sinn. Ich weiss, es gibt eine Art Lesekartei. Es heisst aber glaub anders. Es handelt sich dabei um eine Art Geschichte mit unterschiedlichen Handlungen. Es steht dann beispielsweise auf dem Kärtli: Jemand geht an die Wandtafel und malte ein Kreuz.
29.	(11:08)	I	Ah, eine Lesespur.
30.	(11:10)	B	Genau, Lesespur. Ich weiss, dass es das gibt, habe es im Unterricht aber nie eingesetzt. Ich habe es selber als Schülerin gemacht.
31.	(11:23)	I	Wie entwickeln sich Lernstrategien bei Kindern?
32.	(11:30)	B	Von der ersten bis zur sechsten Klasse? (I: Ja) Ich war jetzt gerade auf Schulbesuch in einer ersten Klasse. Ich habe gemerkt, dass viel mehr spielerisch gearbeitet wird. Die spielerische Lernstrategie kommt in der 5./6. Klasse teilweise zu kurz. Ich weiss nicht, ob es nur bei mir ist, oder ob es allgemein ist. Wenn ich es wieder einmal mache, dann denke ich, sie finden es noch cool. Und beim nächsten Mal, wenn ich am Vorbereiten bin, denke ich, dass sie es blöd finden. Man hat dann das Gefühl, sie wären schon zu gross für das spielerische Lernen. Aber eigentlich würden sie es glaub wirklich toll finden. Durch das nicht machen verlieren sie das spielerische Lernen von der Entwicklung her.
33.	(12:23)	I	Wie eignen sie sich Lernstrategien an? Oder, was denkst du, wie sie sich das aneignen, wenn wir davon ausgehen, dass sie es nicht von Anfang an können?
34.	(12:40)	B	Das ist eine schwierige Frage (...) Sie eignen es sich sicher an, wenn man es ihnen immer wieder aufzeigt im Unterricht. Es ist aber auch Zuhause. Wenn sie eine Dokumentation schauen im Fernseher, dann lernen sie auch über das Schauen und das Hören. Das begegnet ihnen immer wieder im Alltag.
35.	(13:03)	I	Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann eignen sie sich Lernstrategien nebenbei an.
36.	(13:07)	B	Ja, einen Grundstein legen sie sicher mit den alltäglichen Tätigkeiten.

37.	(13:18)	I	Im zweiten Teil möchte ich das Thema Lernstrategien weniger in den Fokus stellen. Da möchte ich mehr über deine Grundsätze bei der Lehr- und Lernprozessgestaltung herausfinden. Was ist dir persönlich wichtig bei der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen?
38.	(14:07)	B	Mir ist wichtig, dass niemand überfordert ist und dass die Motivation erhalten bleiben kann. Ich denke, sobald jemand überfordert ist, nimmt die Motivation sofort ab und man steht vor einer Blockade, bei der es nicht mehr weitergeht.
39.	(14:29)	I	Welche persönlichen Erlebnisse als Lehrende oder als Lernende haben dich geprägt in dem, dass du sagst, die Motivation ist mir wichtig oder auch das nicht überfordert sein?
40.	(14:43)	B	Wir haben gerade Geometrie. Ich muss immer lachen. Einige Kinder sind gut in Mathematik, aber in der Geometrie da kippt ein Schalter, weil sie wissen, dass sie nicht gut sind in Geometrie. Bei mir war es genau auch so, wenn ich zurückdenke. Meine Motivation in der Schule im Bereich Geometrie war sehr klein. Bis mein Papa mir einen Würfel aus Holz nach Hause brachte und mir gezeigt hat, wie Würfelnetze gemacht werden können. Nachher ging es besser. Vor allem weil es im Schulalltag, gerade im Zusammenhang mit Geometrie, vorkommt, kann ich gut auf meine eigene Erfahrung zurückgreifen und versuchen, die Kinder so zu motivieren.
41.	(15:35)	I	Was ist der Gesellschaft wichtig in Bezug auf die Lehr- und Lernprozessgestaltung?
42.	(15:47)	B	Es ist so, dass die Eltern immer mehr Ansprüche haben, auch wenn man den Übertritt und die Oberstufe anschaut. Ich finde, die Gesellschaft hat allgemein viel mehr Ansprüche und fordert mehr. Gleichzeitig kommt der Vorwurf an die 5./6. Klasselehrpersonen, wir würden zu viel fordern und es bleibe keine Zeit mehr, Kind zu sein. Es ist ein Widerspruch in sich selber, den ich oft miterlebe.
43.	(16:19)	I	Was sind das dann für Ansprüche, die Eltern haben?
44.	(16:23)	B	Hier in B. ist die Gymiprüfung ein grosses Thema. Wir müssen mit den 6.Klasskindern von Beginn weg nur auf die Gymiprüfung hinarbeiten. Das ist ein hoher Anspruch, dass beinahe zwei Drittel von allen 6.Klasskindern an die Gymiprüfung gehen können. Die Eltern haben häufig akademische Hintergründe, wenn ich jetzt vergleiche mit meinem vorherigen Arbeitsort, dann haben sie die Ansprüche, dass die Kinder gute Noten haben. Es wird nicht geduldet, dass die Kinder nicht gut sind in der Schule. Daraus entsteht ein grosser Druck auf die Kinder, aber auch auf die Schule.
45.	(17:08)	I	Was bedeutet dies für die Gestaltung des Unterrichts?
46.	(17:12)	B	Zu merken, dass wir versuchen, viele Inhalte in einem Schuljahr durchzuarbeiten.
47.	(17:21)	I	Wie machst du das?
48.	(17:26)	B	Wir haben nur wenig Zeit für ausserschulische Aktivitäten. An meinem alten Schulort gingen wir einmal in die Badi oder auch auf die Skier. Das würde hier

			nicht gehen. Gerade bis zu den Sommerferien haben wir viele andere Sachen, die in der Schule passieren. Dann fallen da und dort Lektionen weg und dann merkt man, dass man ins Straucheln kommt, weil man noch das Zeug durchbringen müsste, damit man dann weitermachen kann, wenn sie in die 6.Klasse kommen. Man hat nicht mehr so viele Freiheiten.
49.	(18:06)	I	Was bedeutet dies für dich konkret für die Unterrichtslektionen? Was bedeutet dies für die Lektionsgestaltung?
50.	(18:20)	B	Die Lektionsgestaltung sieht so aus, dass man einfach pro Lektion so weit wie möglich kommen sollte.
51.	(18:26)	I	Wie machst du das?
52.	(18:31)	B	Die Schüler arbeiten oft alleine in Einzelarbeit vorwärts. Ich versuche das, was ich nicht geschafft habe, als Hausaufgabe mitzugeben, damit sie zuhause noch weiterarbeiten. Das funktioniert einige Wochen und dann nervt es die Lehrperson und die Kinder und dann hinterfragt man sich, warum man es so macht. Die Motivation geht verloren und im Grunde können wir froh sein, dass die Kinder das mitmachen. Es muss geschaut werden, dass die Motivation aufrechterhalten bleibt. Irgendwann sagt man, es ist egal, dann kommen wir nicht fertig. Aber das fertig zu kommen bleibt im Nacken.
53.	(19:13)	I	Du hast nun von Einzelarbeit gesprochen. Wie kann ich mir konkret vorstellen, wie deine Schüler arbeiten?
54.	(19:22)	B	In Mathe haben wir einen Wochenplan. Immer am Montag ist eine Einführung von 10 bis maximal 20 Minuten. Die Dauer ist etwas themenabhängig. Anschliessend sind sie am Arbeiten. Und dann plane ich die Lektionen so, dass sie schon nicht immer 45 Minuten am Arbeiten sind. Es gibt dann zum Beispiel am Dienstag zuerst ein Kopfrechnen oder in der Mitte der Lektion gibt es ein Kopfrechnen. Am Mittwoch habe ich eine Doppellektion, da gibt es meistens ein Blitzrechnen. Da haben sie drei Minuten Zeit für 100 Einmaleinsrechnungen des kleinen Einmaleinses. Bei schönem Wetter gehen wir nach draussen auf das 100er-Feld. Kurze, kleine Sequenzen, bei denen sie vom Matheplan wegkommen. Sequenzen, in denen sie sich wenn möglich schnell bewegen können in Form eines Spiels, das mit Mathe zu tun hat. Nachher sind sie wieder am Arbeiten.
55.	(20:18)	I	Was hast du für eine Rolle als Lehrperson in diesen Situationen?
56.	(20:23)	B	Ich bin Beraterin und Lerncoach. Ich schaue oft für die Kinder, die Schwierigkeiten haben, wenn sie Einzelarbeit machen. Ich habe auch Zeit, um zu korrigieren, damit sie wieder weiterarbeiten können. Die meiste Zeit ist für die einzelnen Schüler. Dafür hat man dann auch gut Zeit.
57.	(20:54)	I	Was für eine Rolle haben deine Schülerinnen und Schüler?
58.	(20:58)	B	Sie müssen eine selbstständige Rolle einnehmen. Sie sind gezwungen.
59.	(21:06)	I	Welches sind ihre Hauptaufgaben?

60.	(21:14)	B	Ihre Hauptaufgabe ist es, das umzusetzen, was sie am Montag gelernt haben. Im Deutsch arbeiten wir mit Dossiers. Sie kriegen alle Arbeitsblätter gebündelt in einem Dossier kopiert. Es funktioniert gleich wie in Mathe. Wir haben gemeinsame Sequenzen, dann arbeiten sie wieder im Dossier. Es ist ein Abwechseln. Sie müssen sehr selbstständig und fleissig sein. Und sie wissen auch, wenn sie nicht vorwärts arbeiten, dass es dann zuhause mehr Arbeit gibt.
61.	(21:53)	I	Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten oder auch Voraussetzungen erachtest du in Mathe und Deutsch als zentral?
62.	(22:04)	B	Eigeninitiative. Weil, in meinem Unterricht kann man sich sehr gut drücken. Aus diesem Grund ist es für mich sehr wichtig, dass sie Eigeninitiative haben, dass sie mit Problemen und Schwierigkeiten wirklich zu mir kommen. Auch wenn sie mit Aufgaben schneller fertig sind, lehnen sie sich gerne zurück anstatt Zusatzmaterial abzuholen. Da ist die Eigeninitiative sehr wichtig.
63.	(22:38)	I	Gibt es noch andere Unterrichtsformen, die du gerne mehr berücksichtigen würdest?
64.	(22:47)	B	Ich würde gerne mehr Gruppenarbeiten machen. Ich mache es schon, aber wegen Platzmangel ist es teilweise nicht möglich. Es ist dann laut und wir haben keine zusätzlichen Räumlichkeiten. Oder auch die kooperativen Lernformen. Ich bin Fan von kooperativen Lernformen. Aber ich sehe teilweise keine Möglichkeit sie einzusetzen, obwohl sie eigentlich da wären. Erst im Nachhinein merke ich, dass man es auch so hätte machen können.
65.	(23:22)	I	Nun hast du zwei Situationen genannt, die du gerne mehr ermöglichen möchtest. Was wären in diesen Situationen deine Hauptaufgaben?
66.	(23:35)	B	Beim kooperativen Lernen ist mir der Austausch über das Gelernte wichtig. Und sich nicht einfach gegenseitig Texte diktieren, damit sie dann auch über das Thema Bescheid wissen. Dort merke ich, dass ich mehr am Beobachten und Zuhören bin als wenn sie in Gruppenarbeiten arbeiten. Beim kooperativen Lernen ist es mir sehr wichtig, dass sie sich über das Gelernte austauschen.
67.	(24:05)	I	Wie kommen sie zu diesem Austausch? Hast du da eine Aufgabe oder machen sie das einfach?
68.	(24:14)	B	Wir haben zu Beginn angeschaut, wie man jemandem etwas noch nicht Bekanntes beibringt. Sie müssen jedesmal, wenn ich die kooperative Lernform einsetze, daran erinnert werden. Das mache ich mit Hilfe eines Blattes, auf dem die Lernform beschrieben ist.
69.	(24:32)	I	Wenn du an die Schülerinnen und Schüler denkst. Was ist ihre Hauptaufgabe beim kooperativen Lernen?
70.	(24:38)	B	Als erstes müssen sie ihr Teilthema verstanden haben, damit sie das auch weitergeben können. Dann müssen sie sich gut mitteilen können, damit die anderen auch verstehen, was sie meinen. Das Gelernte wiedergeben ist ihre Hauptaufgabe bei der kooperativen Lernform. Auch das Zuhören ist wichtig, damit sie dann weiterlernen können.

71.	(25:10)	I	Welche Voraussetzungen müssen sie mitbringen?
72.	(25:15)	B	Speziell fällt mir bei ruhigen Kindern ein, dass sie die Voraussetzung mitbringen müssen, dass sie kommunizieren können und sich mitteilen können. Natürlich das Verständnis für die Thematik. Lesen müssen sie meistens können, das wären die typischen Voraussetzungen. Meistens ist das Problem, dass sie sich nicht mitteilen können. Wenn man sagt, lies jetzt den Text darüber und notiere das Wichtigste in Stichworten und dann legst du diese weg und erzählst es einer Person. Das ist für die Kinder unheimlich schwer.
73.	(26:07)	I	Du hast auch Gruppenarbeiten genannt. Was hättest du für eine Rolle für Hauptaufgaben in der Gruppenarbeitssituation?
74.	(26:18)	B	Bei Gruppenarbeiten ist es meine Aufgabe, zu schauen, dass sie beim Thema bleiben, und auch das Planen der Gruppenkonstellation. Meistens kommt es nicht so gut, wenn die besten Kollegen zusammenarbeiten. Es beginnt schon bei der Gruppenplanung. Teilweise auch beim Diskutieren und Austauschen dafür sorgen, dass sie zurück zum Thema und auf den Punkt kommen. Gerne sprechen sie darüber, was am Mittwochnachmittag läuft.
75.	(27:08)	I	Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es keine beratende Funktion, sondern eher eine Kontrollfunktion?
76.	(27:17)	B	Nein. Ich höre auch gerne zu in Gruppen, was sie am Diskutieren sind, wo das Problem liegt und ich bringe mich auch gerne ein. Aber ich versuche mich auch so oft wie möglich rauszuhalten. Es ist auch entscheidend, was wir mit dem Ergebnis der Arbeit dann machen.
77.	(27:44)	I	Wenn wir nun noch die Rolle der Schülerinnen und Schüler anschauen in den Gruppenarbeiten. Benötigen sie spezielle Voraussetzungen?
78.	(27:54)	B	Ja, sich in einer Gruppe integrieren. Es gibt immer Kinder, die sich zurücklehnen und sich entspannen in Gruppenarbeiten. Sie müssen aber auch Eigeninitiative bringen und sich einbringen in den Gruppen, damit sie auch zum bestmöglichen Ergebnis kommen. Oft ist das schwierig. Und natürlich müssen sie auch Umgangsformen mitbringen. Gerade auch wenn die Konstellation so ist, dass sie mit Kindern zusammen sind, die sie nicht mögen, dann braucht es trotzdem Fairness und die in der Schule gelernten Umgangsformen, damit es überhaupt funktioniert.
79.	(28:46)	I	Nun habe ich einiges gehört und wir kommen zur letzten Frage. Gibt es von deiner Seite her noch Ergänzungen zum Thema?
80.	(28:58)	B	Zum Thema Lernstrategien?
81.	(29:00)	I	Zum ganzen Gespräch, etwas, dass ich vielleicht nicht erfragt habe, dass dir aber wichtig ist.
82.	(29:11)	B	Nein es gibt nichts mehr von meiner Seite. Ich habe alles gesagt.

			<p>los. Der Heizkörper ist zu klein, er hat zu wenig (...) mit Körperteilen (...) Ir- gendwas eingeben und dann prüft es am Schluss. Hier auf dieser Seite ist eine andere Übung. Also auf der gleichen Seite könnt ihr auswählen und da geht es darum zu vervollständigen. Einen groben Bock schießen, was bedeutet dies? Da habt ihr drei zur Auswahl (...) Einen schweren Fehler machen, vorwärts kommen, grossen Erfolg haben. (<i>Gemurmel in der Klasse</i>) Einen groben, habe ich grossen gesagt? Einen groben Bock schießen, was heisst das? Einen schweren Fehler machen, vorwärts kommen, grossen Erfolg haben (...) brau- chen wir sogar im Dialekt: Jetzt hani e Bogg gschossa. L.? (SuS: einen Feh- ler?). Genau, Fehler machen. Jetzt könnt ihr auswählen, wenn es richtig ist, kriegt ihr einen Smiley. Klaro? Ich komme nachher vorbei, falls jemand mit Übungen auswählen Probleme hätte. Posten 1. Posten 2 könnt ihr da (<i>unver- ständlich</i>) Lesecke gemütlich machen mit Karteikarte. Äh ihr seid immer zu viert in einer Gruppe und ihr könnt euch gegenseitig abfragen. Es gibt eine Dreiergruppe. Und zwar könnt ihr abfragen von der Bedeutung zur Redewen- dung, das finde ich fast schwieriger, oder umgekehrt. Mache mal je ein Bei- spiel: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Die Bedeutung davon. J. (SuS: <i>Lacht</i>. Ja, das wenn man eine (...)) Was ist damit gemeint? (SuS: Ja, man kriegt es zurück). Das ist mir zu ungenau. Jungs, kein Junge streckt auf? (SuS: Doch) Ah ja N. (SuS: <i>Lachen</i>). So nah, dass ich ihn nicht gesehen habe.</p>
4.	(04:01)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
5.	(04:08)	C	<p>Bingo. Hinten würde stehen: Dieses Sprichwort sagt aus, dass jemand ver- sucht, andere hereinzulegen und dabei selbst einen Schaden erleidet, unge- fähr. Die Variante, von der Redewendung oder eben umgekehrt. Jetzt lese ich die Bedeutung vor und ihr könnt selber entscheiden. Dieses Sprichwort sagt aus, dass man zu Tagesanfang viel erledigen kann. K.</p>
6.	(04:34)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
7.	(04:35)	C	<p>Bingo. <u>Fragen?</u> Da könnt ihr euch gemütlich machen jeweils zu zweit, eben die eine Dreiergruppe, da fragt jemand die zwei gleichzeitig ab. Geht da nicht ganz auf. Nächster Posten macht ihr hier bei Tisch M. Bin ich nicht sicher, habt ihr das schon einmal gesehen? (SuS: Ja) auch 5.Klasse.</p>
8.	(05:08)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
9.	(05:09)	SuS	<p>Das finde ich aber ganz witzig, da sind die Nummern drauf und ihr könnt drauf- los suchen. Da werdet ihr unmöglich fertig. (<i>Gemurmel in der Klasse</i>) Schscht. Unmöglich fertig. Weil es sind insgesamt 59. Ihr werdet auch nicht alle kennen, denn ich selber kenne auch nicht alle. Aber Ziel ist es, in den acht Minuten, die uns hoffentlich noch bleiben, so viel wie möglich daraufzupacken. N. könnte über den Elefanten, das wäre (...) aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ein kleines Problem (<i>unverständlich</i>) Ok? Da könnt ihr euch je ein Blatt schnappen. Am Schluss gibt es immer so zwei Minuten, da könnt ihr euch je- weils selber korrigieren. A. bring mir schnell den Sack. 3.Posten im Gang, weil</p>

			der ist ein bisschen laut, dann können wir hier im Zimmer konzentriert arbeiten.
10.	(06:03)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
11.	(06:16)	C	Hier geht es darum, das Sprichwort zu vervollständigen, so habt ihr sie immer im Kopf. Das sind die Lösungen, das lege ich hierhin. Und am Besten, das hatten wir einmal als Einstieg gemacht. Das kennt ihr, aber das sind schlussendlich doch etwa 20 Sprichwörter, Redewendungen, und dann könnt ihr die so trainieren. Es ist <u>immer</u> ein gelbes und ein blaues Täfelchen. Die gehören dann zusammen. Das wäre jetzt ein Anfang. Lernt Hans nimmermehr. Was Hänschen nicht lernt. ((<i>Steckt die beiden Tafeln zusammen</i>)). Das hier ist die einzige Arbeit, welche ihr als ganze Gruppe löst. Ich würde zuerst alle rausnehmen. Fragen zu dem? Gut, dann Turbostart. Gruppe M. Tisch M., A., A und G.
12.	(07:22)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
13.	(07:30)	C	Gruppe N. und so weiter, Tisch da vorne, startet bei den Laptops. Los. Gruppe S. und Co startet in der Leseecke mit Abfragen, und wer fehlt noch? (SuS: Wir) Ihr, je einen Stift hierhin und auf den Bildern, Bildrätsel suchen.
14.	(07:55)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
15.	(08:01)	C	((<i>C bewegt sich zur Dreiergruppe</i>)) Genau also das sind viele, die kennt man so halb aber du darfst auch einmal raten. Man kann am Schluss, wenn Lösungen siehst du meistens, ist es gar nicht so lang. Weil da kommt man, was macht der hier zum Beispiel?
16.	(08:13)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
17.	(08:16)	C	J. weiss schon das Sprichwort. Gehört A? (SuS: Nein) Einem geschenkten Esel schaut man nicht ins Maul oder einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber da könnte man nun darauf kommen, er schaute dem ganz offensichtlich ins Auge rein oder? Was macht der hier? ((<i>Zeigt auf ein Bild</i>))
18.	(08:34)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
19.	(08:37)	C	Den Teufel an die Wand malen.
20.	(08:38)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
21.	(08:43)	C	Die 43.
22.	(08:45)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
23.	(08:50)	C	Den Teufel an die Wand wahrscheinlich (..) Den Teufel an die Wand. Ah nein. Die ist so vollgepackt. 44 ist das, was du gesagt hast und 43 geht da drum, um das da. ((<i>LP zeigt auf ein Bild</i>)).
24.	(09:04)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
25.	(09:22)	C	N. funktioniert das? (SuS: Ja – aber das hatten wir noch nicht) Genau, es gibt jetzt auch dort Neue, immer wieder Neue. Aber das würde so viele geben, geht doch einfach einmal drauflos. Wir können ja auch nicht bei zwanzig bleiben, das wäre auch langweilig.
26.	(09:42)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
27.	(09:45)	C	Ah du bist auch noch im Gesamtmenu. Hast du auch Ding eingegeben? Gib einmal Redewendungen ein. Anstatt Sprichwörter, Redewendungen (...) Ja.

			Jetzt kannst du da auswählen. Redewendungen mit Farben, Körperteilen und so weiter (..) Das kenne ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ich denke fast, weil Rosinen picken ist ja auch so negativ.
28.	(10:14)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
29.	(10:33)	C	Das habe ich einfach eingegeben. Am Schluss wird es geprüft, ob es stimmt.
30.	(10:38)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
31.	(10:47)	C	Achtung das ist zusammengeschrieben. Flaschenhals. Gut, da läuft es.
32.	(10:53)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
33.	(11:19)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
34.	(11:23)	C	Wäre gut möglich.
35.	(11:24)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
36.	(11:29)	C	Du musst es noch allgemeiner sagen, hier geht es konkret um Bildrätseln. Du hast gesagt, der grössere frisst den kleineren. (SuS: Ja). Da würde noch ein Wort fehlen nämlich das Tier, was hier <i>((zeigt auf Stelle im Bild))</i>
37.	(11:46)	SuS	<i>Sprechbeitrag (C: Genau).</i>
38.	(11:49)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
39.	(12:00)	C	<i>((C geht zur Gruppe auf den Gang))</i> Alles durch? (SuS: Ja.) Dann haben wir noch ein Domino für euch.
40.	(12:03)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
41.	(12:16)	C	Eine für alle, alle für einen. Und da kommt jetzt natürlich das Bild dazu.
42.	(12:18)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
43.	(12:20)	C	Ich würde auch wieder alle auslegen. Dann findet ihr. Also immer Bild und Text passt je zusammen.
44.	(12:31)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
45.	(13:06)	SuS	<i>Sprechbeitrag (C: Ja) Sprechbeitrag (C: Verkehrsadern. Genau) Sprechbeitrag (C: Bitte?) Sprechbeitrag (C: Ja) (Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.) (C: Ja). Sprechbeitrag.</i>
46.	(13:44)	C	Wenn Herr C. nicht da ist, dann tanzen die Schüler auf dem Tisch. Geht auch bei uns.
47.	(13:48)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.) ((SuS niest))</i>
48.	(13:58)	C	Gesundheit (..) Das da <i>((zeigt auf die entsprechende Stelle im Bild))</i> ist auch ziemlich so, wie es auf dem Bild ist.
49.	(14:05)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
50.	(14:07)	C	Nicht sind wir (...) wenn man es einfach nicht wahrhaben will.
51.	(14:13)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
52.	(14:15)	C	Was ist das hier? (SuS: Eine Platte) noch allgemein. (SuS: Eine Holzplatte) Du musst schnell deine Nase putzen. Holzplatte (..) Ein Brett. Und wo hat er das Brett? (SuS: Im Gesicht?) Und das Sprichwort geht: Ein Brett vor dem Kopf.
53.	(14:38)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
54.	(14:41)	C	Probieren (..) Eine Minute habt ihr noch (...) ähm. Beginnt ihr zu korrigieren.
55.	(14:51)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>

56.	(14:57)	C	T. aufhören.
57.	(14:58)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
58.	(15:08)	C	Es läuft die letzte Minute
59.	(15:11)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
60.	(15:17)	C	Letzte Minute, kann jemand aus der Gruppe diese wieder durcheinanderbringen? Oder habt ihr schon?
61.	(15:21)	SuS	<i>Sprechbeitrag (C: Tiptop) (Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.) (Klangschale ertönt).</i>
62.	(15:46)	C	Alles so rum <i>((macht Handzeichen in die Luft))</i> Ihr geht nach draussen (...) und ihr geht an die Laptops.
63.	(15:58)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
64.	(16:16)	C	Dein Motto? (SuS: Ja) Gutes Motto <i>(Gemurmel in der Klasse)</i> Ihr wart bei Karteikarten? (SuS: Ja). Dann seid ihr jetzt hier.
65.	(16:28)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
66.	(16:32)	C	Also ich habe vorhin gemerkt, das ist noch schwierig, wenn man die Sprichwörter gerade nicht mehr so präsent hat. Aber meistens erkennt man sie recht gut.
67.	(16:41)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
68.	(16:45)	C	44 und Achtung es ist nicht Teufel in die Wand. (SuS: An) An der Wand, sonst wäre er in der Wand drin. Genau. Nummer 44 und die 43 ist das da gemeint <i>((zeigt auf das Bild))</i>
69.	(17:05)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
70.	(17:07)	C	Hat die Gruppe vorhin auch gesagt. Also nochmals. F. ist jetzt auch hier. Wirklich, die, die ihr kennt, gerade drauflos schreiben und sonst einfach einmal versuchen. Ihr könnt dann nachher bei den Lösungen, weil vieles kommt man wirklich drauf. Hier zum Beispiel die 13, was macht der da oben? Wer ist die 13? Was macht der? (SuS: Man kämpft mit dem Stier) Immer ziemlich genau ist es dargestellt.
71.	(17:37)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
72.	(17:42)	C	Ja. Den Stier an den Hörnern packen. Aber wenn man jetzt raten würde und man schreibt hier den Stier halten. Ist man schon in der Nähe. Dann merkt man bei den Lösungen, viel hat nicht gefehlt. Es ist auch lustig, einfach darauf los zu raten.
73.	(17:56)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
74.	(18:09)	C	<i>((Geht zum Laptop-Posten))</i> Geht es um Farben? Das kennst du A. (SuS: Ja) Wenn man etwas wirklich genau richtig gemacht hat. Dann ist es? (SuS: Schwarz) Es ist ins Schwarze getroffen. Da musst du noch den Satz anpassen.
75.	(18:27)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
76.	(18:48)	C	Wüsste ich gerade auch nicht. Diese Frage darf man nicht vom hmhmhm Tisch (unverständlich) Weiss ich selber nicht. Aber wenn du die mit probieren eingibst, nach Lösung zeigt es am Schluss, was richtig wäre.
77.	(19:05)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>

78.	(19:08)	C	Da läuft es.
79.	(19:09)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
80.	(19:23)	C	Was die Bedeutung ist? Macht ihr vom Sprichwort zur Bedeutung in dem Fall?
81.	(19:25)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
82.	(20:30)	C	<i>((Hört zu wie SuS Sprichworte laut vorlesen und kontrollieren mit dem Lösungsblatt))</i> Jetzt bin ich gerade. Nun stimmen alle so. Bin ich durch?
83.	(20:32)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
84.	(20:34)	C	Sauber. Sehr schnell gewesen Jungs. (SuS: Schneller als die anderen?) Ja extrem schnell gewesen. Super so. N. und J. können das gleich wieder durcheinander, damit die anderen nicht gleich so schnell sind. Nachher könnt ihr A. mit dem Domino helfen.
85.	(20:50)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
86.	(20:56)	C	<i>(unverständlich)</i> Ich würde alle auslegen und dann immer wieder lesen.
87.	(20:58)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
88.	(21:00)	C	Genau, ihr könnt blau gelb sortieren, einfach nicht schön der Reihe nach.
89.	(21:04)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
90.	(21:12)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
91.	(21:14)	C	Machen wir ein bisschen zusammen (SuS: Herr C. is das 44?) 44 ist das da gemeint und 43 ist das. Habt ihr Sprichwörter vielleicht schon angeschaut in der Schule vorher, wo du warst? (SuS: Nein) Nie. Wir haben letztes Jahr eben, die anderen kennen es deshalb schon ein bisschen. Dieses Jahr haben wir noch nie (...) Aber ein paar finden wir sicher zusammen heraus.
92.	(21:41)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
93.	(21:46)	C	Das, glaube ich, kennt man <i>((zeigt auf Bild))</i> oder hört man noch oft. Es ist gemeint, wenn viele die gleiche Arbeit machen, dann kommt es am Ende nicht so gut heraus. Was ist dann das hier? (SuS: 28 oder 27?) 28.
94.	(22:06)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
95.	(22:15)	C	Was sind das hier? (SuS: Köche) Köche. Und jetzt wäre es schon viele Köche, schon einmal gehört? Viele Köche verderben ... den Brei wärs.
96.	(22:27)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
97.	(22:32)	C	Genau.
98.	(22:33)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
99.	(22:42)	C	Und das sagt man, wenn viele am gleichen arbeiten, nützt es nicht so viel, es kommt nicht besser raus. Das hier ist auch genau so, wie es hier ist. (SuS: Gross frisst klein) Fast. Was machen die da?
100.	(23:04)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
101.	(23:10)	C	Ihr habt es fast, was sind es für Tiere (SuS: Fische) und dann (SuS: Frische Fische) Nein, nein, nein das ist kein Sprichwort sondern ein Zungenbrecher, Fischers Fritz fischt frische Fische, das wäre ein Zungenbrecher. Grosser Fische fressen (SuS: Kleine) ihr habt noch Fische vergessen. Was könnte das heissen, wenn man sagt grosse Fische fressen die Kleinen? Es ist ja nicht gemeint,

			dass wirklich (SuS: Nahrungskette) Nahrungskette finde ich eine gute Überlegung, aber es wäre jetzt hier nicht das. Es ist gemeint, dass die Reichen sich nicht um die Armen scheren, sie fressen die Armen, also nicht wortwörtlich fressen, sondern die Armen gehen unter sozusagen. Ok. 48. Die grossen Fische fressen die Kleinen. Hier hast du noch Fische weggelassen.
102.	(24:15)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
103.	(24:19)	C	Ja. Das weisst du auch. Du hast die Vorderseite auch schon? Du warst letztes Jahr nämlich Expertin bei den Redewendungen. Aber super, sogar die 12 hast du schon.
104.	(24:35)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
105.	(24:46)	C	Dann (...) das da, was machen die? (SuS: heulen? Wölfe heulen?) Mit den Wölfen heulen. Das können wir noch aufschreiben, dann müssen wir schon wechseln.
106.	(25:07)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
107.	(25:12)	C	Ein Brett vor dem Kopf haben. Schnell korrigieren, nachher gibt es Wechsel. Ihr habt jede Seite. Da müsst ihr nicht so kindisch tun. <i>((LP geht zur Gruppe auf dem Gang))</i> Hey - ihr seid echt schnell. Aber ihr werdet nicht fertig kommen bei dem, ihr müsst wechseln. Aber wir können noch schnell schauen, ob es stimmt bisher <i>((Liest die gelösten Sätze durch))</i> super. (SuS: Ist alles ok?) Ja. Macht ihr wieder ein bisschen auf einen Haufen, dann sind sie gleich gemischt <i>(Klangschale ertönt)</i> . Gleich wechseln wie vorher. So rum, die, die von draussen rein kommen, gehen an die Laptops. Das Blatt legt ihr an euren Platz.
108.	(26:31)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
109.	(26:37)	C	Übersetzen. Redewendungen übersetzen.
110.	(26:42)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
111.	(26:45)	C	Groben Bock schiessen, da hast du nochmals das gleiche. Und Smiley (...) Also jetzt kannst du da von den Redewendungen eines auswählen. Willst du das gleiche wie A.? (SuS: Ja) Auch so mit Auswahl, das wäre eine Variante. Das wäre übersetzen. Nein zurück.
112.	(27:15)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
113.	(27:31)	C	Und weil es die gleichen Aufgaben sind <i>((LP stellt Karton zwischen die SuS))</i> Klein begeben?
114.	(27:39)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
115.	(28:00)	C	Klein begeben, wenn man nachgibt (SuS: unverständlich)
116.	(28:09)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
117.	(28:31)	C	Das ist altdeutsch, deshalb klingt es so komisch. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing, das heisst eigentlich, von dem ich das Brot esse, von dem singe ich das Lied sozusagen.
118.	(28:43)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
119.	(29:17)	C	<u>C.!</u> (...) Ganz ruhig bleiben.
120.	(29:23)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>

121.	(29:29)	C	Ihr dort draussen, die Türe bleibt offen erstens und zweitens, wenn ihr fertig seid mit dem, dann könnt ihr das Domino machen. Aber ihr macht alle dort. M. hilft auch mit.
122.	(29:39)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
123.	(29:49)	C	Was habt ihr zwei gehabt?
124.	(29:51)	SuS	<i>Sprechbeiträge</i>
125.	(29:56)	C	Stopp, stopp, stopp! Zuerst frage ich A. dann frage ich dich N.
126.	(30:00)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
127.	(30:12)	C	Bei dem da, ihr wisst die Lösung. Und du N.? Was meinst du?
128.	(30:17)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
129.	(30:22)	C	Ok. Du wolltest ihm nur das sagen. Gut. Machen wir es so. Ab jetzt ist Einzelarbeit. Da. Du machst für dich Vollgas und A. für sich. Der Computer sagt ja, ob es richtig ist.
130.	(30:34)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
131.	(30:44)	C	Musst du gerade weinen, weil du es nicht weisst? (SuS: Nein) Ah etwas im Auge (schmunzelt). Wo seid ihr daran N.?
132.	(30:58)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
133.	(30:58)	C	Wie macht ihr es herum? Von der Bedeutung zur Redewendung? (SuS: Nein) A. liest die Redewendung und du sagst die Bedeutung? Dann unbedingt die Lösung vorlesen, dann habt ihr es im Hinterkopf, dann macht ihr alles richtig. Irgendwann muss man es zum ersten Mal hören.
134.	(31:19)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
135.	(31:28)	C	28 (...) glaube ich einmal. Es hat viele Nummern.
136.	(31:37)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
137.	(31:51)	C	Das ist vorne. Und hinten ist irgendetwas mit Schweif. Ein Schweif ist auch hier besser. Das ist der Schweif hinten beim Pferd oder? (SuS: Ja) <i>((LP liest die Lösung leise für sich))</i> Oh noch nie gehört. Das Pferd beim Schwanz aufzäumen. Habe ich noch nie gehört und ich weiss auch nicht, was es bedeutet.
138.	(32:25)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
139.	(32:30)	C	Mmh. Es wäre glaub das da. Du meinst das mit Spatzen und Tauben?
140.	(32:35)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
141.	(32:40)	C	Denke ich. Ja.
142.	(32:42)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
143.	(32:48)	C	Das heisst, das was du meinst, heisst, ich will lieber etwas sicher, obwohl es nicht das Beste ist, anstatt etwas sehr Gutes vielleicht haben. Und dann wäre es lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
144.	(33:01)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
145.	(33:06)	C	Wir haben vorhin ein bisschen zu lange gemacht, ihr müsst schon beginnen zu korrigieren. (SuS: Darf ich alles abschreiben?) Schaffst du nicht. (SuS: Weil dann habe ich es.) Die Seite auch beginnen. Also wir machen sowieso morgen noch weiter, und dann auch Arbeitsblätter, damit wir das auch schriftlich noch

			haben und so.
146.	(33:25)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
147.	(33:30)	C	Ihr müsst leider auch schon aufräumen. Bitte die da wieder so sortieren, gelb und blau Häufchen, so hat es die nächste Gruppe einfacher. Und natürlich nicht der Reihe nach. S. hilf auch mit, M. nicht zuschauen, das nützt wenig.
148.	(33:52)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
149.	(33:56)	C	Ja. Die sind jetzt in der Oberstufe.
150.	(34:01)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i> (Klangschale ertönt)
151.	(34:14)	C	Du hast auf der siebten Wolke? Da steht wahrscheinlich auf Wolke sieben. (SuS: Ja) Würde ich jetzt auch, weil es genauso eine Redewendung ist.
152.	(34:28)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
153.	(34:37)	C	So eines? Ja sicher.
154.	(34:38)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
155.	(34:47)	C	Schsch. Ihr müsst noch schnell korrigieren. Die gehen nachher raus. Ihr müsst hierhin. <i>((Zeigt mit dem Finger))</i>
156.	(34:54)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
157.	(35:05)	C	Da ist Einzelarbeit.
158.	(35:06)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
159.	(35:11)	C	Hast du dir weh gemacht? (SuS: Nein) Dieser Laptop funktioniert. Geht es, M.?
160.	(35:22)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
161.	(35:24)	C	J. ok jetzt (...) Jetzt habe ich mich ein bisschen verrechnet mit der Zeit. Beim letzten Posten habt ihr nur noch drei Minuten. (SuS: Nein) Aber wir machen morgen auch noch Redewendungen. Und F. nimm den Stuhl, sitz hin, dann hast du richtige PC-Haltung.
162.	(35:52)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
163.	(35:55)	C	Stehend? (SuS: Ja).
164.	(35:57)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
165.	(36:10)	C	Jungs, ich will nicht hören ich habe keine Ahnung, ihr könnt auch einmal raten. Was könnte es dann sein: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
166.	(36:19)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
167.	(36:21)	C	Der Vogel.
168.	(36:22)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
169.	(36:32)	C	Ihr denkt mit Fussball? (SuS: Nein. Etwas kleines nicht) Ist Sommer. Ich helfe euch ein bisschen. Sommer ist hier etwas Positives und mit Schwalbe ist gemeint, weil meistens, wenn die Schwalben kommen, fängt der Sommer an. Hier geht es darum, eine Schwalbe heisst noch nicht Sommer. Oder wie geht es wortwörtlich? Eine Schwalbe <u>macht</u> noch keinen Sommer. (SuS: (unverständlich). Keine Ahnung, wieso macht man es sich so einfach, wenn man es weiss.
170.	(37:10)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
171.	(37:15)	C	Jaja ist das? Ok. dann sagt J. die Lösung. (SuS: <i>Liest vor</i>) Hey, was läuft da?
172.	(37:29)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>

173.	(37:31)	C	Ihr zwei am Computer ist eine gefährliche Mischung. (...) S. das ist dein Computer und nichts anderes. Verstanden? Ich höre jetzt kein Wort mehr.
174.	(37:45)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
175.	(37:51)	C	Also es geht immer um Farben, oder? (SuS: Ja)
176.	(37:53)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
177.	(38:07)	C	Machst du unten weiter, da hast du noch mehr zur Auswahl. Am Ende kannst du prüfen und dann zeigt es, ob was stimmt oder nicht.
178.	(38:15)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
179.	(38:33)	C	Das heisst doch Geld stinkt <u>nicht</u> .
180.	(38:39)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
181.	(38:40)	C	Ihr habt doch gleich das Gegenteil gesagt. (SuS: Also ich habe gesagt, dass Geld schon manchmal wichtig ist.) Ah, dass es doch wichtig ist, könnte sein, geht auch in diese Richtung. Man sagt doch oft, reiche Leute sind (SuS: stinkreich) stinkreich (schmunzelt) geht auch, aber man sagt, die, die so viel Geld haben, die sind nicht mehr so glücklich und Geld macht nicht glücklich und all die Sätze, die man hört. Das sagt jetzt gerade das Gegenteil. Das heisst erstmal, dass, wenn man viel Geld hat, dann ist es kein Nachteil (...)
182.	(39:18)	SuS	<i>Sprechbeiträge</i>
183.	(39:28)	C	Ja - ist man dann glücklich? Das ist dann die Frage.
184.	(39:31)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
185.	(39:50)	C	Auch wieder Altdeutsch. (SuS: Altdeutsch? Geht das Hochdeutsch noch älter?) Ja sicher. (SuS: Ist es dann Hochhochdeutsch?) Altdeutsch sagt man. (Gesellschaftsspiel fällt aus dem Spielregal) Oh da kenne ich jemanden, der aufräumt.
186.	(40:12)	SuS	<i>Sprechbeiträge</i>
187.	(40:15)	C	Ah nein, es war nur laut. Was heisst es dann? Ihr seid mir ein bisschen zu lasch. Ein eigener Herd ist Gold wert, sag es einmal im Neudeutsch. Was könnte es heissen? Es geht ja nun die ganze Zeit um Symbole. (Pausenglocke ertönt) Ja, alles schliessen, herunterfahren und gleich im Laptopwagen versorgen.
188.	(40:42)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
189.	(40:47)	C	Ja. Es geht schon in diese Richtung. Ein eigener Herd ist Gold wert. Wo hat man den Herd? (SuS: In der Küche?) und noch weiter gedacht? (SuS: unverständlich) Es ist noch schwierig. Man muss halt so symbolisch denken, also ein eigener Herd ist Gold wert, heisst, ein eigenes Haus zu haben, ist wirklich das Ziel, das man hat. Weil ein Herd ist gleich wie ein Haus. Und im Haus kann man dann an den Herd. Zu weit weg. A. schau mich an. (SuS: Hilfe!) Gut, jetzt hast du es einmal gehört. Gut. Kisten aufräumen. Es sind fast alle von früher, deshalb sind die zum Teil fremd für uns. Gummi rundum. (SuS: Es sieht cool aus.) Du kannst gerade eines mitnehmen. Und dann setzt euch nochmals schnell hin. (SuS: Wo kommt das hin?) Ganz kurz noch hinsetzen.
190.	(41:59)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>

191.	(42:00)	C	Du kannst es gleich mitnehmen. Hier bin ich. N. mach dich bereit.
192.	(42:13)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
193.	(42:32)	C	Schsch. K. auch schnell an den Platz. Dann machst du das nachher fertig.
194.	(42:36)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
195.	(42:47)	C	Das ist von dir? (SuS: Und von mir.) N. und K.
196.	(42:52)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von C.)</i>
197.	(43:04)	C	Schsch. Ich gebe die Infos nach der Pause, aber vor der Pause noch etwas. Wir müssen, bis wir im Lager sind, mindestens auf die Fit for future Kiste aufpassen. Es geht am einfachsten, wenn immer zwei Schüler, kannst es hier hinglegen, danke, zwei Schüler, die Kiste eigentlich anfangs Pause öffnen, das haben wir jetzt schon verpasst. Dann gibt man es vor allem den Kleinen raus, die nicht in die Kiste kommen, Erstklässler und so weiter und auch wichtig, am Schluss schauen, dass alles ordentlich drin ist. Möchte das jemand freiwillig machen? (...) F. auch? (SuS: Ja). Wollen wir wochenweise oder wollen wir es fix?
198.	(43:54)	SuS	<i>Sprechbeitrag (C: Wenn ihr wollt.) Sprechbeitrag</i>
199.	(44:58)	C	Machen wir es so, mindestens einer von euch dreien, ihr könnt euch auch absprechen, ist immer bei der Kiste anfangs und Ende Pause. Ok? Schöne Pause.

A 9: Interview C

Demographische Daten

Name der interviewenden Person	Simone Meili
Name der transkribierenden Person	Simone Meili
Datum des Interviews	██████████
Ort des Interviews	█
Name der interviewten Person	█
Dauer des Interviews	██████████
Ausbildungsort	██
Abschlussjahr	████
Tätig im Beruf seit... Jahren	██████████████████
Schulen an denen du gearbeitet hast...	█
Stufen auf denen du gearbeitet hast	██████████
Weiterbildungen	████
Längere Unterbrüche / Pausen / Absenzen	████
Aktuelle berufliche Tätigkeit	██████████████████
Aktuelle Klasse	██████████
Aktuelle Anzahl Schülerinnen und Schüler	████████████████████
Aktueller Schulort	█
Besonderheiten des Interviewverlaufs	keine

Transkription des Interviews (C)

1.		Einleitung, Erklärung zum Ablauf sowie Erfassung der demographischen Daten wurden nicht transkribiert.
2.	(01:51)	I In einem ersten Teil werden wir über Lernstrategien sprechen. Da der Begriff in der Literatur sehr unterschiedlich definiert wird und es mir wichtig ist, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben, werde ich ihn zuerst beschreiben. Unter Lernstrategien werden Handlungsabfolgen oder Verhaltensweisen verstanden, welche Schülerinnen und Schüler aktivieren, um ihre Motivation sowie den Prozess der Wissensaufnahme und der Wissensverarbeitung zu unterstützen. Lernstrategien beschreiben bewussteinfähige, in der Regel automatisierbare Handlungsabfolgen. Sie sind situationspezifisch und können sich je nach Unterrichtsfach unterscheiden. Welche Bedeutungen haben Lernstrategien für dich persönlich, in deiner Berufs- oder Schulbiografie?

3.	(03:22)	C	Jetzt muss ich doch noch fragen: Strategien, selbstständige, welche die Schüler haben, oder so, wie ich ihnen helfe?
4.	(03:30)	I	Im ersten Teil geht es um deine persönlichen Lernstrategien. Anschliessend um Lernstrategien, welche die Schüler haben und dann geht es mehr um dein Verhalten, wie du ihnen hilfst. Das sind auf eine Art alle Strategien, das eine sind mehr Lernstrategien und das andere vielleicht Lehrstrategien. (C: Ah ok.) Zuerst geht es um Lernstrategien. Wenn du dir jetzt vorstellst, welche Bedeutung haben diese für dich als Schüler, als Student, vielleicht sogar auch jetzt als Lehrperson.
5.	(04:00)	C	Aha, für mich selber.
6.	(04:01)	I	Für dich selber.
7.	(04:02)	C	Nicht für die Kinder?
8.	(04:02)	I	Nein für dich selber als Person.
9.	(04:09)	C	Oh ja, es ist wichtig, (lacht) ich stehe noch etwas auf der Leitung. Also Lernstrategien sind natürlich wichtig, ich wende sie permanent an, wenn ich irgendwo eine Lücke habe, dann muss ich mich zuerst einarbeiten, dazu habe ich meine Strategien und ich weiss langsam, was mir selber am besten gelingt.
10.	(04:30)	I	Welche Strategien hast du, um deine Lücken zu schliessen?
11.	(04:34)	C	Meine persönliche Strategie? Zum Beispiel, wenn ich nebenbei noch Englisch lerne, dann lerne ich mit Karteikarten. Du meinst jetzt solche Strategien?
12.	(04:43)	I	Ja genau.
13.	(04:45)	C	Alles, was nicht sprachenbedingt ist, das lese ich und fasse es zusammen. Das kann ich am Besten. Und Anstreichen nützt bei mir nicht so viel. Ich lese Texte immer und fasse sie zusammen.
14.	(05:04)	I	Gibt es persönliche Erlebnisse, welche dir als Lehrender oder als Lernender in Erinnerung geblieben sind in Bezug auf Lernstrategien?
15.	(05:18)	C	Ich weiss am Gymnasium (...) wenn ich, dort hatte ich das selbe Vorgehen wie das, und nachher habe ich es jeweils noch einigen Kollegen erklärt, die Mühe hatten. So hatte ich selber den grössten Erfolg. Also das ist irgendwie logisch, dann habe ich es für mich selber gelernt lesen und zusammenfassen und dann habe ich es noch weiter erklärt, das hat mich beeindruckt, wie dann an der Prüfung alles sehr locker geht, wenn man es vorher schon einmal gelernt hat.
16.	(05:55)	I	Was denkt die Gesellschaft deiner Meinung nach über Lernstrategien?
17.	(06:04)	C	Ich glaube, ein grosser Teil, auch wenn ich mit Eltern spreche, denkt weniger über die Strategie nach, sie denken eher, man füllt den Kopf und dann kommt es schon heraus. Ich glaube, die Wenigsten sehen eine Strategie hinter dem Lernen und reflektieren diese. Beantwortet dies deine Frage?

18.	(06:33)	I	Ja. Jetzt möchte ich weitergehen. Es geht nun mehr um dein persönliches Wissen, du hast mir schon gesagt, welche Lernstrategien du persönlich anwendest. Was weisst du dann über Lernstrategien? Ganz allgemein?
19.	(06:50)	C	Ich weiss, dass es unterschiedliche Typen gibt. Es ist klar, dass das was bei mir am einfachsten funktioniert, bei anderen nicht auch am besten geht. Es gibt sicher unterschiedliche Strategien, die verschiedene Typen ansprechen.
20.	(07:06)	I	Was für Strategien sind das, wenn ich gleich fragen darf?
21.	(07:09)	C	Ja, jemand ist vielleicht bei den Karteikarten super. Jemand ist sehr motiviert, wenn er am Computer arbeiten kann, für andere genügt schon anstreichen in einem Text zum Beispiel, wieder andere müssen es zusammenfassen, andere erklären es einer Drittperson, dann selbstständig oder zu zweit lernen und nachher noch visuell oder mit Bildern verknüpfen irgendwie. Oder ein Gymkollege von mir hat immer Skizzen gemacht mit Männchen. Dann auditiv, vielleicht hört man sich einen Podcast über ein Thema an. So gibt es unterschiedliche Zugänge, die stark typabhängig sind.
22.	(08:06)	I	In welchen Situationen kommen in deinem Unterricht die einzelnen Strategien bei dir beispielsweise das Lernen mit Karteikarten, vor? Kannst du mir ein konkretes Beispiel geben?
23.	(08:15)	C	Ich unterrichte kein Italienisch, aber im Englisch haben wir auch schon angeschaut, wie man lernt. Dort ist eine Lernart, die wir angeschaut haben, Karteikarten.
24.	(08:28)	I	Hast du gerade noch eine andere Lernart angeschaut mit ihnen?
25.	(08:31)	C	Eben am Computer. Dann (...) ähm ich habe auch schon einen Postenlauf gemacht, dort haben wir vier Strategien nur für Wörtli angeschaut (...) Eine war Kartei, eine Computer, eine diktieren, da diktiert der eine und der andere schreibt auf, dann haben beide etwas, der, der diktiert und der, der schreibt und eine war Eselsbrücken suchen zu schwierigen Wörtern. Da haben sich alle zwei oder drei Wörter ausgesucht, die sie sich nicht merken konnten. Dann haben wir versucht, eine Eselsbrücke dazu zu finden.
26.	(09:18)	I	Nun hast du auch von Anstreichen gesprochen. In welchen konkreten Situationen nutzt du das Anstreichen oder nutzt du mit deinen Schülern das Anstreichen?
27.	(09:31)	C	Also Deutsch ohne das Fach Deutsch. Dort, bei längeren Texten, sage ich, sie sollen die drei wichtigsten Sachen anstreichen. Ich limitiere die Stellen immer, sonst gibt es Kandidaten, die alles einfärben. Immer, wenn es ums Anstreichen geht, sage ich, wie viele Stellen sie dürfen. Das machen wir im Deutsch, aber in Realien eigentlich auch. Realien ist Naturkunde und Geschichte, dort machen wir es auch bei Texten. Dann wählen sie Highlights aus und streichen diese an. Einfach immer limitiert.

28.	(10:13)	I	Da kann ich mir etwas vorstellen, das ist eine wichtige Information für mich, dass du die anzumalenden Stellen limitierst. Zusammenfassen, kannst du mir da eine konkrete Situation beschreiben, in der du das einsetzt?
29.	(10:24)	C	Eine Deutschlektion ist die Leselektion. Darauf folgt eine Schreiblektion. Meistens fassen wir dann das Gelesene zusammen. Oder sie lesen auch zuhause Bücher, sie müssen immer Bücher lesen zuhause. Von Ferien zu Ferien zwei Bücher, und wenn wir alle dasselbe Buch lesen, dann machen wir gemeinsam eine Zusammenfassung, so kapitelweise. Wenn sie einzeln lesen, dann haben wir das Lesetagebuch, in dem sie jede Woche einen Eintrag machen darüber, was sie gelesen haben die letzte Woche. Das ist allgemeines Zusammenfassen. Wir haben es auch schon spezifisch in einer Deutschlektion geübt. Abschnitt für Abschnitt lesen und dann daneben Stichworte notieren und dann nur noch die Stichworte anschauen und aus den Stichworten einen Fliesstext machen.
30.	(11:22)	I	Du hast auch erzählen genannt, also mündliches wiedergeben, kannst du mir da eine konkrete Situation beschreiben, in der du das einsetzt?
31.	(11:35)	C	Also, dass sie es nur mündlich wiederholen? Ich setze immer wieder kooperative Lernformen ein.
32.	(11:44)	I	Ah ok ja. Dann würdest du das mündliche Wiederholen den kooperativen Lernformen zuordnen?
33.	(11:45)	C	Genau, dann arbeiten sie zu zweit. Das wäre heute auch der Sinn gewesen, bei den Karteikarten. Auch wenn sie es nicht wissen, liest der, der abfragt, immer auch noch die Lösung vor. So hören sie die Lösung. Solche Sachen. Oder im Englisch haben wir auch schon, aber dort eher im Zusammenhang mit der Aussprache.
34.	(12:03)	I	Du hast noch die Strategie verknüpfen mit Bildern genannt. Kommt dir eine konkrete Situation in den Sinn, bei der du das eingesetzt hast?
35.	(12:18)	C	Es tönt jetzt dumm, aber es kommt mir gerade nichts konkretes in den Sinn, aber ich habe es bestimmt schon gemacht.
36.	(12:35)	I	Das Beispiel der Eselsbrücken hast du mir schon beschrieben. Das habe ich gleich schon so notiert (...) Wie förderst du Lernstrategien in deinem Unterricht? Das wäre das nächste Themengebiet. Gibt es Lehrmittel oder Materialien, die du kennst und welche du verwendest für die Förderung von Lernstrategien?
37.	(13:04)	C	Ich arbeite nicht mit einem fertigen Lehrmittel. Ich baue sie sonst immer wieder ein. Also konkret, im Unterricht gibt es in Mathe immer einen Wochenplan, dort gibt es eine oder auch zwei Aufgaben, bei denen sie sicher zu zweit arbeiten. Also das wäre dann kooperatives Lernen, voneinander lernen oder sich gegenseitig etwas beibringen. Dann sind es oft die Einstiege in die Lektionen, die ich so gestalte, dort lasse ich sie meist zu zweit, zum Beispiel eine

			komplizierte Aufgabe lösen und dokumentieren und dann können sie anschliessend der ganzen Klasse mit Hilfe des Beamers ihr Vorgehen erklären. Sie spielen dann Lehrer.
38.	(13:44)	I	Vorhin hast du viele Beispiele aufgezählt, mit Kartel, mit Computer, mit Eselsbrücken. Woher hast du diese Ideen?
39.	(13:56)	C	Eine Mischung. Einerseits wahrscheinlich aus dem Studium. Aber auch mein Heilpädagoge hat immer wieder Ideen, vor allem alles, was computerbezogen ist, egal zu welchem Thema hat er noch ein Programm dazu. Er ist auch der IT-Spezialist des Schulhauses. Computer ist auch oft im Wochenplan. Zum Beispiel Einmaleins trainieren tun wir meistens am Computer, weil dann haben sie gleich ein direktes Feedback. Mhm. Eines ist ein Lehrmittel, Kopfrechnen zu zweit heisst es glaub. Dort arbeiten für eine Woche zwei Schüler zusammen. Sie lösen in der Woche fünf Minuten Kopfrechnungsaufgaben. Und dann arbeiten sie vor der Türe und stellen sich gegenseitig Rechnungen. Ja und sonst vom Studium oder es kommt mir einfach in den Sinn.
40.	(14:52)	I	Es kommt dir einfach in den Sinn. Intuitiv?
41.	(14:55)	C	Ich glaube schon. Kann das sein? (lacht)
42.	(15:03)	I	Gibt es Materialien, vielleicht zu bestimmten Strategien, die du vermisst?
43.	(15:18)	C	Also, ich finde, gerade fürs kooperative Lernen gibt es eigentlich wenig. Auch das neue Mathelehrmittel wird als sehr offen verkauft und es beinhaltet im Grunde doch alles Einzelarbeiten. Dort finde ich, wenn man es schon als modern anpreist (...) Sonst finde ich, hat es viele gute Inputs, aber konkrete Hinweise, dass es sich um kooperative Aufgaben handelt, die zu zwei gelöst werden können, das würde ich mir schon wünschen in Mathe oder vielleicht einfach Ideen und Hinweise in den Lehrerkomentaren. Dazu, finde ich, gibt es relativ wenig.
44.	(16:00)	I	Wie entwickeln sich Lernstrategien bei Schülerinnen und Schülern?
45.	(16:08)	C	Also ich denke, zuerst muss Lernen lernen gelernt werden. Sie haben, im Durchschnitt jedes Quartal einen Block zum Thema Lernen lernen. Und wie es sich entwickelt, da denke ich durch Wiederholung und irgendwann müssen sie, obwohl sie vielleicht noch nicht so weit sind, in der 6.Klasse vielleicht schon eher, selber erkennen, was für sie am besten funktioniert. Also Entwicklung kurz zusammengefasst, vormachen, anwenden und reflektieren, was einem Erfolg bringt.
46.	(17:00)	I	Gibt es noch etwas zu Lernstrategien, dass du noch nicht gesagt hast, vielleicht habe ich es auch nicht erfragt, aber es wäre dir noch wichtig?
47.	(17:12)	C	Ähm. Ich habe einfach zwei bis drei schwache Kinder, bei denen mir nach drei Jahren die Ideen ausgehen. Was könnte ich denen noch zeigen? Ich habe das Gefühl, ich habe vorgemacht und vorgemacht, es führte aber nichts zu Erfolg oder Motivation. Das finde ich anstrengend. Wie soll ich es sagen, bis

			jetzt habe ich einfach zwei, bei denen bin ich am Limit, ich weiss nicht, wie ich sie dazu bringen kann, dass sie motiviert von sich aus etwas lernen.
48.	(17:56)	I	Also meinst du Motivationsstrategien?
49.	(17:58)	C	Also ich weiss nicht ob es die Motivation ist, sie sagen, sie hätten gearbeitet, dann wäre die Motivation ja schon da, aber es bleibt einfach wenig.
50.	(18:09)	I	Nehmen sie nur wenig mit oder haben sie Schwierigkeiten, die Aufgabe überhaupt anzupacken?
51.	(18:18)	C	Ja, das weiss ich nicht genau. Vor allem merke ich es bei den Wörtli in den Fremdsprachen. Bei diesen Kindern sind es auch die Eltern, die mich fragen, wie sie noch unterstützen könnten. Ich habe keine Ideen mehr und bin am Limit. Auch wenn man versucht, viele verschiedene Strategien einzubauen, können nicht alle Kinder erreicht werden.
52.	(18:56)	I	Wäre das dein Fazit?
53.	(19:00)	C	Nein, das ist einfach eine Ergänzung.
54.	(19:06)	I	Im zweiten Teil möchte ich das Thema Lernstrategien weniger in den Fokus stellen. Da möchte ich mehr über deine Grundsätze bei der Lehr- und Lernprozessgestaltung herausfinden. Was ist dir persönlich wichtig bei der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen?
55.	(19:41)	C	Aktivitäten während dem Lernen?
56.	(19:43)	I	Genau. Was versuchst du anzuregen durch die bewusste Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen. Was versuchst du anzuregen in deinem Unterricht? Oder eben auch nicht? Es beginnt wieder mit einem persönlichen Teil. Was ist dir persönlich wichtig bei der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen?
57.	(20:13)	C	Möglichst vielseitig, und jetzt Widerspruch, aber doch Routine.
58.	(20:22)	I	Vielseitige Routine?
59.	(20:26)	C	Viele verschiedene Zugänge zu einem Thema, aber doch auch Wiederholungen. Ich habe das Gefühl, sonst verliert man sich irgendwo.
60.	(20:39)	I	Welche persönlichen Erlebnisse als Lehrender oder als Lernender prägen deine Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen?
61.	(20:54)	C	Kannst du nochmals wiederholen?
62.	(20:55)	I	Ja. Welche persönlichen Erlebnisse als Lehrender oder als Lernender prägen deine Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen?
63.	(21:08)	C	Phuu – schwierige Frage (8) Ich würde sagen, eine Praxislehrperson im ersten Studienjahr. Dort war das Thema Mathematik mit Übergängen. 3. Klasse oder 4. Klasse, ich weiss es nicht mehr. Ein Schüler hat es nicht begriffen. Die Lehrperson ging alle Zugänge durch. Zuerst erklärte sie mit einer Hundertertafel und dann mit dem Dezimalsystem. Der Schüler hat es immer noch nicht begriffen. Dann holte der Lehrer Klötzchen und demonstrierte, jetzt legen wir noch ein Klötzchen dazu und dann ist die Platte voll. Und darum sind wir beim nächsten Hunderter.

64.	(22:05)	I	Das ist dir in Erinnerung geblieben.
65.	(22:10)	C	Ja. Das versuche ich jetzt auch so zu machen, wenn es beim zweiten Mal erklären nicht funktioniert, dann versuche ich, einen anderen Zugang zu wählen. Der Lehrer blieb damals so ruhig, es störte ihn nicht, das probiere ich auch so zu machen.
66.	(22:33)	I	Was denkst deiner Meinung nach die Gesellschaft über die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen?
67.	(22:44)	C	Ich glaube und habe das Gefühl, Lehrpersonen sind weiter als die Gesellschaft. Wir haben Besuchstage zweimal zwei Tage pro Jahr und wenn dann die Eltern kommen, oder auch die Grosseltern, dann sind sie meistens überrascht, weil kein Frontalunterricht mehr stattfindet. Sie sind überrascht, weil die Kinder anders lernen als sie. Bei den meisten ist Schule, wenn der Lehrer vor der Klasse steht und eine Lektion erzählt.
68.	(23:32)	I	Was weisst du theoretisch über die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen?
69.	(23:41)	C	Ich weiss, dass Kinder unterschiedliche Zugänge haben und aus diesem Grund sollte man es auf unterschiedliche Arten einführen. Das weiss ich nicht, aber ich denke es, das was ich vorhin gesagt habe, Routine tut den Kindern gut, ich weiss nicht, ob das bewiesen ist. Das glaube ich zu wissen, dass es dazu gehört. Unterschiedliche Zugänge, um zu konkretisieren, einige sind auditiv stark, andere können via Ohr fast nichts aufnehmen. Dann gibt es noch visuell oder handlerisch, wie sagt man dem? Handlerisch? Nein?
70.	(24:24)	I	Meinst du haptisch oder intellektuell?
71.	(24:29)	C	Das sind die verschiedenen Zugänge, dann, verschiedene Personen schadet sicher auch nicht. Wir sind nur zu zweit, machen aber die Inputs oft in der Halbkasse, dann haben sie die Abwechslung, einen Tag sind sie bei mir und am nächsten Tag sind sie beim Heilpädagogen. Damit sie die selben Inhalte von unterschiedlichen Lehrpersonen hören.
72.	(24:51)	I	Etwas, dass du vorhin schon genannt hast, ist Wochenplan.
73.	(24:58)	C	Das ist für mich eine Methode.
74.	(25:01)	I	Genau, Methoden prägen in der Regel die Unterrichtsgestaltung massgeblich.
75.	(25:11)	C	Wochenplan ist fix, jede Woche in Mathematik. Dann, das Lesetagebuch ist vielleicht auch eine Methode, damit arbeiten wir regelmässig. Dann gibt vielleicht einmal pro Jahr eine Werkstatt. Die Kinder machen ein Forscherheft, das war am Anfang geschlossener und jetzt offener. Es ist noch vorgesehen, dass sie über ein Land forschen (...) Ja, das ist das was mir spontan in den Sinn kommt, auch das, was ich am häufigsten mache.
76.	(26:03)	I	Wochenplan hast du bereits genannt, das haben sie jede Woche in Mathematik. Werkstatt?
77.	(26:14)	C	Nur in Realien. Ah ja, Postenlauf, so etwas wie heute, mache ich sehr häufig.
78.	(26:20)	I	In welchen Fächern oder in welchen Situationen machst du Postenlauf?

79.	(26:26)	C	Englisch. Also von den Fächern Englisch. Ich mache es oft als Einstieg, damit sie vollgeschüttet werden mit Infos. Deutsch, also so wie heute, wir hatten das Thema bereits einige Male, dieses Jahr noch nie und so haben sie dann den Kopf voll. Sogar im Werken habe ich auch schon einen Postenlauf gemacht. Dann haben sie überall so kleine Stationen. Und Realien auch schon.
80.	(27:04)	I	Forscherheft?
81.	(27:10)	C	Also das reine Forscherheft, so wie ich es mir vorstelle, ist nur in Realien bis jetzt. Und noch spezifischer in Geographie und Naturkunde. Und in Mathe haben wir ein Knobelheft, das geht ein wenig in diese Richtung, sie versuchen selber Aufgaben zu lösen mit Skizzen und so.
82.	(27:43)	I	Was für eine Rolle hast du als Lehrperson, wenn die Schüler und Schülerinnen in Mathematik mit Wochenplänen arbeiten?
83.	(27:52)	C	Also beim Einstieg, wie gesagt, teilen wir uns auf. Dann gibt es den Wochenplan, er geht immer von Montag bis Freitag. Am Montag ist immer der Haupteinstieg mit den Grundprinzipien. Damit sie mit der Arbeit beginnen können.
84.	(28:12)	I	Wie muss ich mir diesen Einstieg vorstellen?
85.	(28:18)	C	Je nach Thema. Er ist einfach immer in der Halbkasse. Immer. Und dann ist die Hälfte beim Heilpädagogen hinten und die andere Hälfte bei mir vorne. Vielleicht ein Beispiel: Wenn es um Volumen geht, haben wir dann hier so Littermasse und so weiter und wenn es um Meter geht, haben wir das. Wir haben ein grosses Zimmer, in dem wir Materialien holen können. In Mathe gibt es bald zu jedem Thema eine Box, die abgeholt werden kann. Meistens machen wir damit den Einstieg. Dann haben sie gleich die Vorstellungen. Und dann besprechen wir die Grundlagen, besprechen, worauf soll geachtet werden bei den Aufgaben und beim Thema. Wir besprechen aber keine Aufgaben.
86.	(29:10)	I	Habe ich dich richtig verstanden: deine Aufgabe und deine Rolle ist es ihnen diese Zugänge zu ermöglichen?
87.	(29:18)	C	Am Anfang ja. Ich habe aber noch andere Rollen und Aufgaben. Zuerst haben wir den Einstieg, damit das Grundwissen da ist und die Neugierde geweckt werden kann. Anschliessend gehen sie mit dem Wochenplan an den Platz und sehen das Wochenziel. Dann bin ich immer da, wenn es noch Probleme gibt, unterstütze ich sie in der Eins-zu-eins-Situation. Dann bin ich so quasi ein Coach. Ich bin aber auch der mit der Peitsche, wenn ich das Gefühl habe, dass sie mehr können als sie zeigen, dann stresse ich sie ein bisschen und sage, du kannst es schneller. Vor allem schwächere Schülerinnen und Schüler unterstützen wir bis jetzt bei der Einteilung. Wir geben Arbeitstipps, wann was gemacht wird. Das macht dann vor allem der Heilpädagoge. Sonst kontrolliere ich auch noch. Während der Lektion, wenn ich nicht am Arbeiten bin, dann laufe ich im Kreis.

88.	(30:33)	I	Bei Werkstatt? Wenn du an deine Rolle und Aufgaben bei Werkstätten denkst?
89.	(30:39)	C	Ich mache meistens Vertiefungswerkstatt, wenn das Thema schon behandelt wurde, dann können sie als Abschluss noch interessenorientiert arbeiten. Dort bin ich nur Coach.
90.	(30:50)	I	Und Forscherheft?
91.	(30:57)	C	Coach, Ideengeber und Motivator. Motivieren und Ideen geben, helfen, wenn sie eine konkrete Idee haben aber nicht wissen, wie sie diese umsetzen.
92.	(31:09)	I	Und beim Postenlauf?
93.	(31:14)	C	Dort soviel wie möglich auch beraten. Postenlauf komme ich fast am wenigsten zum beraten, habe ich das Gefühl. Aber ich finde, es muss auch nicht immer sein. Heute hätte ich bei zwei Tischen fast permanent sitzen können. Aber dann sind sie halt einmal so. Die Tische, mit den Knaben von heute, hätten rund um die Uhr Unterstützung benötigt. Aber das kann ich nicht. Dann versuche ich so viel wie möglich und schaue, dass ich trotzdem bei allen sein kann, auch bei den Starken, bei denen es funktioniert. Und das wichtigste sind Komplimente und Antrieb. Ich weiss nicht, ob ich es heute gemacht habe. Ich probiere bei allen zu sein und wenn ich sehe, dass etwas gut gemacht wird, dann sage ich es immer gleich. Ich habe das Gefühl, das Lob kommt bei den Starken zu kurz. Man sagt eher bei den Schwachen, die es für sich gut gemacht haben, super. Bei den Starken sagt man es nicht mehr. Ich probiere es.
94.	(32:18)	I	Was haben die Schülerinnen und Schüler für Rollen, in deinen genannten Lernumgebungen?
95.	(32:32)	C	Ja, sie sind selbstständig, verantwortlich (....) über ihr Arbeitsverhalten. Oder eher selbstständiger als bei anderen Methoden.
96.	(32:47)	I	Was müssen sie für Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen, damit sie Erfolg haben in diesen Lernumgebungen?
97.	(32:56)	C	Sicher Zeitmanagement. Gehört das sich selber einteilen auch zum Zeitmanagement? Manchmal müssen sie auch den Arbeitsaufwand abschätzen können, weil sie sich die Hausaufgaben selber geben in Mathe zum Beispiel. Dort hat am Ende einfach jeder und jede ungefähr 20 bis 30 Minuten Matheaufgaben pro Tag. Aber es ist nicht so, dass die Schwächeren mehr machen, weil sie haben einen anderen Wochenplan. Das gleicht sich dann aus, aber es müssen sich trotzdem alle einteilen, was wann gemacht wird. Bei den ganz Starken hat es auch noch schwierigere Aufgaben, die sie lösen müssen. Dann müssen auch diese etwas zu Hause erledigen. Sie können sich nicht davor drücken. Sie müssen, wenn ich alleine bin, in Mathe selbstständig sein, damit sie nicht einfach auf ihren Plätzen sitzen, sondern etwas arbeiten, auch wenn ich nicht gerade Zeit habe. Sie benötigen Problemlösestrategien. Das wäre das.

98.	(34:15)	I	Gibt es noch Ergänzungen zu den Prinzipien der Lehr- und Lernprozessgestaltung?
99.	(34:31)	C	Ich weiss nicht, ob ich es gesagt habe: gegenseitiges erklären. Aber das mache ich manchmal ganz kurz. Erkläre deinem Banknachbarn die Aufgabe.
100.	(34:43)	I	Eine einfache kooperative Form?
101.	(34:44)	C	Ja – eigentlich schon.
102.	(34:47)	I	Gibt es noch Prinzipien der Lehr- und Lernprozessgestaltung, die du aus irgendwelchen Gründen nicht berücksichtigst, aber eigentlich gerne möchtest?
103.	(34:59)	C	Ich würde gerne einmal Projektarbeit ausprobieren. Oder ganz offene Arbeiten, im Sinne von Forscherheft: Mach, was du willst. Aber es wird bei dieser Klasse nicht funktionieren, habe ich das Gefühl, darum mache ich es nicht.
104.	(35:28)	I	Was hättest du dort für eine Rolle? Inwiefern würde die sich unterscheiden zu dem, was du schon genannt hast? Kämen noch neue Aspekte dazu?
105.	(35:44)	C	Nein. Ich würde ihre Ideen unterstützen. Es wäre ähnlich wie bei den anderen.
106.	(35:58)	I	Gibt es für die Schülerinnen und Schülern noch Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche sie nicht oder selten einsetzen müssen in den von dir geplanten Lernumgebungen?
107.	(36:12)	C	Was noch neu wäre, wäre die ganze Struktur der Vorgehensweise. Diese Struktur ist beim Wochenplan vorgegeben. Und wie weit sie gehen und wie tief, wird jetzt immer noch vorgeschrieben. Natürlich macht beim Postenlauf eine Person sechs Posten und eine andere Person zwei freiwillige Posten. Bei der Projektarbeit könnte das dann ausufern und in die Tiefe gehen oder auch nicht. Bis jetzt gebe ich den Rahmen vor.
108.	(36:55)	I	Gibt es noch Ergänzungen, die du anfügen möchtest, die dir wichtig sind, die du aber noch nicht genannt hast?
109.	(37:15)	C	Mhm. Wenn immer möglich ein wenig Humor. Hat nichts mit dem zu tun aber bewegen habe ich ausgelassen.
110.	(37:26)	I	Humor und Bewegung. Gibt es noch weitere Aspekte, die wir ausgelassen haben?
111.	(37:37)	C	Freie Platzwahl gehört auch zum Lernen. Bei mir können sie ein wenig wählen, wenn ein Kind Mühe hat am Gruppentisch, kann er oder sie am Einzeltisch mit Trennwand arbeiten oder am Fenstersims. Wenn der gemeinsame Gruppentisch nicht besetzt ist, kann auch dort gearbeitet werden oder ganz draussen im Gang. Dann müssen sie aber fragen. Im Zimmer können sie selbstständig den Platz wählen. Meistens wählen sie Kopfhörer oder die Einzeltische mit den Trennwänden. Ich denke, das ist noch hilfreich und kann beim Lernen helfen. Und Bewegung, da denke ich, eine Lektion sitzen ist für mich schon Horror. Darum baue ich immer Bewegung ein. Auch wenn es nur kleine Aktivitäten sind wie Blätter oder Hefte abholen. Ich lege sie dann meist in die Ecken. In den Mathektionen bewegen sie sich oft, da gehen sie

			manchmal nach hinten, holen sich etwas, dann holen sie die Lösungen oder zwei gehen zum Kopfrechnen auf den Gang. Das scheint sie aber nicht zu stören. Was habe ich noch gesagt? Ich habe doch drei Sachen genannt.
112.	(39:10)	I	Humor, Bewegung und freie Platzwahl
113.	(39:14)	C	Genau. Humor? Wenn ein Kind grundlos laut ist, dann nervt es mich. Wenn ein Kind während der Stillarbeit ein Witzchen macht und andere lachen, dann unterbinde ich dies nicht gleich. Das schadet, glaube ich auch nicht. Das führt alles zu einem guten Klima und in einem guten Klima lernt man besser.

A 10: Unterrichtsbeobachtung D

Allgemeine Informationen

Name der aufnehmenden Person	Simone Meili
Besuchte Klassenlehrperson	D
Weitere anwesende Lehrpersonen	[REDACTED]
Datum des Besuchs	[REDACTED]
Zeit	[REDACTED]
Schulort	[REDACTED]
Dauer	[REDACTED]
Klasse	[REDACTED]
Anzahl Schülerinnen und Schüler	[REDACTED]
Unterrichtssituation	Schülervortrag, Einüben von Theaterszenen
Besonderheiten	[REDACTED]

Transkription der teilnehmenden Unterrichtsbeobachtung (D)

1.	(00:00)	D	Wir hören zu Beginn den Vortrag von C. und dann lernen wir die neuen Szenen des Theaters. Gut C. ich übergebe dir das Wort. ((D setzt sich in die erste Reihe neben einen IFmL-Schüler. SHP sitzt im hinteren Teil des Zimmers)) Gut dann darfst du beginnen.
2.	(00:15)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
3.	(12:19)	D	Das ist wahrscheinlich einfach, weil wir die Begriffe auch nicht kennen. Es sind viele Fremdwörter. Und dann weiss man nicht, was die bedeuten. (<i>Gemurmel in der Klasse.</i>) Wir versuchen unser Bestes.
4.	(12:37)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
5.	(12:38)	D	Das ist jetzt das Aufnahmegerät. Es nimmt alles auf, was wir miteinander sprechen.
6.	(12:47)	SuS	(<i>Gemurmel in der Klasse. D lacht.</i>)
7.	(12:56)	D	Vielleicht dann, wenn wir die Fragen anschauen.
8.	(12:58)	SuS	(<i>Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von D.</i>)
9.	(13:18)	D	((<i>Erhält Blatt mit Rätsel</i>)) Danke schön. Also jetzt ist hier die Frage, was bedeutet Bushido. Weißt du das noch? Er hat es ganz am Anfang erklärt. (SuS: Sie schneiden sich in den Bauch.) Das ist später, das ist das, was sie machen, wenn sie ehrenvoll sterben wollen. Das war der Harakiri, der mit dem Bauch. Und das am Anfang? Kannst du dich noch erinnern, was er ganz am Anfang gesagt hat? Er hat doch etwas erzählt, man soll nicht lügen, man soll die Wahrheit erzählen. Kannst du dich erinnern? (SuS: Ja). Genau. Der Bushido sind

			die Regeln oder der Glaube, nach dem sie leben. Die Regeln, die sie beachten müssen. Und damit man es nicht vergisst hatte er doch die verschiedenen japanischen Zeichen. Das ist der <i>Bushido</i> . Du kannst zum Beispiel aufschreiben Regeln oder Glaube. (SuS: Regeln). Genau.
10.	(14:20)	SuS	<i>Liest die Frage stockend vor.</i>
11.	(14:30)	D	Daishoo. Gute Frage. Daishoo hat er auch am Anfang erwähnt. Hast du verstanden, was das ist? (SuS: Mhm) Ich habe auch nicht alles verstanden. Also kannst einmal schreiben (<i>unverständlich</i>).
12.	(14:46)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
13.	(14:54)	D	C. reicht es, wenn wir es so aufschreiben, weil er versteht nicht ganz. Gut. Weisst du was, dann lassen wir das. Lies einmal das hier (<i>(D zeigt auf eine andere Frage)</i>) Verstehst du das?
14.	(15:08)	SuS	<i>Liest die Frage stockend vor.</i>
15.	(15:18)	D	Das ist immer noch ein Erzfeind. Weisst du, was ein Erzfeind ist? (SuS: Nein) Ein Erzfeind ist jemand, der ganz stark gegen jemand anders kämpft. Also jemand der immer das Gegenteil des anderen möchte. Welche waren das? Das war auf dem Bild der, der ganz schwarz gekleidet war. (SuS: Ich weiss nicht, wie die heissen.) Weisst du nicht mehr, wie die heissen? (SuS: Nein) Das sind die Ninjas.
16.	(15:41)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
17.	(15:52)	D	Wie funktioniert Harakiri? Das ist jetzt eben das, was du gesagt hast. Das ist das mit dem Bauch. Jetzt kannst du aufschreiben, dass es das mit dem Bauch aufschneiden ist.
18.	(16:03)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
19.	(16:19)	D	Jetzt kannst du hier noch überlegen, ob du diese Antworten weisst und ich gehe nach vorne.
20.	(16:22)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
21.	(16:51)	D	Vielen Dank C.
22.	(16:53)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
23.	(17:12)	D	A. also du kannst dich an den Platz setzen, wenn du abgegeben hast. D. kann auch an den Platz gehen. Gut schreibt noch das letzte Wort auf und dann gebt ihr das Blatt ab. Es hat sicher interessante Antworten.
24.	(17:37)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
25.	(17:51)	D	Das ist schon gut, er weiss dann, welches dein Blatt ist. Danke schön. Das behalte ich bei mir.
26.	(17:54)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
27.	(18:10)	D	Gut. (<i>Glöckchen ertönt</i>).
28.	(18:13)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
29.	(18:23)	D	Wir müssen noch ein bisschen üben (...) Noch einen Applaus für C. (<i>Klasse klatscht</i>) Ja. Der kann es nachher abgeben. So dann können S. und M. mit Frau SHP nach unten gehen (IFmL-Kinder). Die andern kommen nach vorne in

			den Kreis, ohne nichts, stehend.
30.	(18:56)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
31.	(19:24)	D	Gut. Schliesst den Kreis. Jungs, jetzt seid ihr leise. Rechte Schulter nach unten ziehen, ist nicht so schlimm, man kann erst links und dann rechts. Dann weiter nach unten ziehen. Vielleicht knackst es auch. Dann langsam den Kopf drehen. Dann die Schultern nach oben ziehen, bis zu den Ohren ziehen, ziehen, ziehen. Und dann noch einmal und jetzt von da aus nach hinten. Dann klatschen wir die Beine ab. Das andere Bein. Genau. Den einen Arm und dann den anderen Arm. Dann das Gesicht massieren. Die Backen locker lassen (...) Super. Schaut mit den Augen gerade aus und nun gehen nur die Augen nach oben und nach unten. Abwechselnd immer schneller werden und dann das gleiche mit rechts und links. Und nun versucht ihr die Augen zu kreisen (...) Schaut, dass es euch nicht schwindlig wird. Super. Gut, also wir üben heute am Theater. Wir machen der Reihe nach sicher die vierte, die fünfte und die sechste Szene.
32.	(22:01)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
33.	(22:02)	D	Wir machen es mit Musik. Ich möchte, dass C., M. und J. dann neben mir sitzen und wir die Sache mit dem Licht ganz genau durchgehen können. Die erste Regel habe ich euch schon einmal gesagt. Wer weiss sie noch?
34.	(22:18)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
35.	(22:20)	D	Hinter der Bühne wird nicht gesprochen.
36.	(22:23)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
37.	(22:27)	D	Ja, du kannst aber trotzdem hinter der Bühne nicht sprechen, weil man es hört. Dann bitte den Schreibtisch von M. und N. sowie von J. und D. nach vorne stellen und euch vorbereiten. S. würdest du nochmals die Musik übernehmen?
38.	(22:45)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
39.	(22:53)	D	Dann weisst du was, J. kannst du noch die Fenster kippen, alle Fenster kippen, damit wir genügend Sauerstoff bekommen.
40.	(23:02)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
41.	(23:06)	D	Du darfst hier sitzen. Ja. Vier, Fünf und Sechs. (SuS: Aber schaffen wir das?) Wir beginnen einfach bei vier. Wenn wir dann nicht vorankommen, ist es nicht so schlimm, wir können auch nur die vierte und fünfte Szene machen, das ist nicht so schlimm, wir beginnen einfach einmal. Gut, dann im Fall gleich mit dem Lied vier beginnen. Sobald alles aufgestellt ist.
42.	(23:38)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
43.	(23:47)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
44.	(23:49)	D	Gut. Interessant.
45.	(23:51)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
46.	(24:18)	D	Gut also. Setzt euch bitte hin. Danke schön. Wir beginnen bei der vierten Szene. Bei der vierten Szene, das ist da, wo Mister Oaties und Misses Oaties und alle auf der Bühne sind, nämlich beim Essen. Das heisst, diejenige bitte

			nach vorne.
47.	(24:49)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
48.	(24:59)	D	Gut. Musik läuft und ihr seid <u>leise</u> . Also, da haben wir gesagt, wir machen ein gemütliches Lied, das heisst es ist eher im gelb und orange Ton und nicht zu grell. Nicht kalte Farben. (SuS: Und den Fleckenschirm) Den müssen wir zwingend einspannen. Genau.
49.	(25:20)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Musik spielt. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
50.	(25:37)	D	Super gut.
51.	(25:40)	SuS	<i>Sprechen das Theaterstück.</i>
52.	(27:10)	D	S. Musik.
53.	(27:11)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Musik spielt. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
54.	(28:14)	SuS	<i>Sprechen das Theaterstück.</i>
55.	(28:35)	D	Das E kannst du weglassen am Ende.
56.	(28:38)	SuS	<i>Sprechen das Theaterstück.</i>
57.	(30:35)	D	Rocky Horror-Show
58.	(30:37)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Musik spielt. Keine Lautäusserungen von D.)</i>
59.	(30:55)	D	Genau. Jetzt tanzen sie mit dir. Und du schaust dann irgendwann nach hinten und dann kannst du mit deinem Text beginnen.
60.	(31:05)	SuS	<i>Sprechen das Theaterstück.</i>
61.	(31:37)	D	Dann übst du das einfach. Und ihr macht mit und irgendwann geht ihr langsam in den Eingang und versteinert wieder. Und A. kann dann die Musik ausschalten.
62.	(31:55)	SuS	<i>Sprechen das Theaterstück.</i>
63.	(32:06)	D	Das rote Licht werden wir mit einem Scheinwerfer auf sie richten. Sie ist die, die das Aufsehen macht.
64.	(32:16)	SuS	<i>Sprechen das Theaterstück.</i>
65.	(33:15)	D	A. Mama lass ihn doch in Ruhe.
66.	(33:18)	SuS	<i>Sprechen das Theaterstück.</i>
67.	(33:51)	D	Nicht so schlimm? Was passiert, wenn jetzt L. spricht? Dann lässt du deinen Satz einfach weg. Genau. Das ist so.
68.	(33:58)	SuS	<i>Sprechen das Theaterstück.</i>
69.	(35:18)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
70.	(35:22)	D	Nimm diesen hier.
71.	(35:23)		<i>(Musik spielt. Keine Lautäusserungen von D)</i>
72.	(35:47)	SuS	<i>Sprechen das Theaterstück.</i>
73.	(36:22)	D	Die Frau mit...
74.	(36:23)	SuS	<i>Sprechen das Theaterstück.</i>
75.	(37:55)	D	Ja, du bist die, die sich darüber nervt, dass er schon wieder über dich spricht.
76.	(37:59)	SuS	<i>Sprechen das Theaterstück.</i>
77.	(38:40)	D	Dann gehst du dann in der Mitte zurück. Gut, setzt euch bitte alle einmal hin.

			<p>Das mit der Regel, dass man hinter der Bühne nicht spricht, habt ihr schon um einiges besser eingehalten als auch schon. Der Übergang von der vierten in die fünfte Szene war jetzt fließend. Das ging tiptop. Das Einzige, was wir noch lernen müssen, ist der Tanz. Jetzt eine zweite Regel, einigen habe ich es schon gesagt und anderen noch nicht. Im Theater müssen wir dann doppelt so laut sprechen, wie ihr es jetzt hier macht. Sobald wir dann im Gemeindesaal auf der Bühne am Üben sind, müsst ihr lernen, wirklich laut zu sprechen. Das, was ihr hier im Schulzimmer macht, ist noch zu leise, das versteht man nicht. Sobald man in der fünften oder sechsten Reihe sitzt, muss man so <i>((Greift sich an das Ohr und dreht den Kopf))</i> wenn man nicht laut spricht. Da dürft ihr dann wirklich vorne stehen und ganz laut sprechen. Vor allem müsst ihr euch angewöhnen deutlich zu sprechen und die Worte nicht zu verschlucken. Sonst kann es sein, dass man einige Sätze nicht ganz versteht. Wenn es gerade in einem Moment wäre, wo gerade ein Witz fällt, dann wäre es schade, wenn nur die Hälfte des Publikums lachen darf, weil die andere Hälfte es nicht verstanden hat. Ok? Versteht ihr das? Super. Wir werden am Donnerstag und am Freitag nachdem wir die Kostüme in G. geholt haben, nochmals am Theater üben. Ab nächster Woche werden wir dann im Gemeindesaal anfangen auf der Bühne. Gut, dann bitte Stören wieder rauf und Tische wieder an die Plätze. Fenster bitte ganz öffnen.</p>
78.	(40:45)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von D.)</i>
79.	(41:25)	D	M. kannst du das Licht noch ausschalten?
80.	(41:30)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
81.	(41:32)	D	Nein. Das können wir dann zusammen machen. Ich habe ja gesagt, das Büchlein ist irgendwann so gebraucht, dass es beinahe auseinanderfällt. Nicht so schlimm. Gut, also steht bitte hinter euren Stuhl. Dann dreht ihr euch so zur Seite, dass ihr euren, das heisst diese Reihe dreht sich nach vorne zur Seite, diese dreht sich so ab, genau. Umgekehrt J. Ihr dreht euch auch so wie M. und J. und ihr genau in die umgekehrte Richtung. Und jetzt, schon richtig A. nach vorne. Also jetzt könnt ihr einmal den Schüler vor euch massieren am Rücken. Und wir wechseln nachher. Schön entspannen, locker lassen, nicht zu fest drücken und für diejenigen, die kitschig sind, vielleicht doch ein bisschen fester, damit man nicht zu fein drückt.
82.	(42:40)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von D.)</i>
83.	(42:53)	D	Super. Dann wechseln wir einmal. Dreht euch um. Jetzt massiert die andere Person.
84.	(42:58)	SuS	<i>(Gemurmel in der Klasse. Keine Lautäußerungen von D.)</i>
85.	(43:30)	SuS	Gut. Morgen habt ihr schulfrei, nicht vergessen. Das ist etwas Schönes für euch. Am Donnerstag sehen wir uns dann wieder. Ich habe morgen Schule. Ihr könnt jetzt noch schnell etwas trinken und aufs WC gehen, bis Frau C. hier ist und mit euch weitermacht.

86.	(43:58)	SuS	<i>Sprechbeitrag</i>
87.	(44:00)	D	Jetzt bin ich fertig. So wie immer. Ich gehe aber nicht nach Hause. Ich gehe nun ins Teamzimmer. Nachher habe ich dann noch eine Sitzung und dann gehe ich nach Hause. ((KLP verlässt das Zimmer))

A 11: Interview D

Demographische Daten

Name der interviewenden Person	Simone Meili
Name der transkribierenden Person	Simone Meili
Datum des Interviews	██████████
Ort des Interviews	█
Name der interviewten Person	█
Dauer des Interviews	██████████
Ausbildungsort	██
Abschlussjahr	████
Tätig im Beruf seit... Jahren	██████████████████
Schulen an denen du gearbeitet hast...	█
Stufen auf denen du gearbeitet hast	█
Weiterbildungen	██
Längere Unterbrüche / Pausen / Absenzen	████
Aktuelle berufliche Tätigkeit	██████████████████
Aktuelle Klasse	██████████
Aktuelle Anzahl Schülerinnen und Schüler	██
Aktueller Schulort	█
Besonderheiten des Interviewverlaufs	Interview musste im Teamzimmer stattfinden, es war teilweise unruhig und Aussagen mussten wiederholt werden. Wiederholungen werden nicht transkribiert.

Transkription des Interviews (D)

1.		Einleitung, Erklärung zum Ablauf sowie Erfassung der demographischen Daten wurden nicht transkribiert.
2.	(02:20)	I In einem ersten Teil werden wir über Lernstrategien sprechen, da der Begriff in der Literatur sehr unterschiedlich definiert wird und es mir wichtig ist, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben, werde ich ihn zuerst beschreiben. Unter Lernstrategien werden Handlungsabfolgen oder Verhaltensweisen verstanden, welche Schülerinnen und Schüler aktivieren, um ihre Motivation sowie den Prozess der Wissensaufnahme und der Wissensverarbeitung zu unterstützen. Lernstrategien beschreiben bewusstseinsfähige, in der Regel automatisierbare Hand-

			<p>lungsabfolgen. Sie sind situationsspezifisch und können sich je nach Unterrichtsfach unterscheiden. Welche Bedeutung haben Lernstrategien für dich persönlich?</p>
3.	(03:34)	D	<p>Mir persönlich sind Lernstrategien wichtig. Als ich noch studiert habe, habe ich bemerkt, dass ich mir, wie du gesagt hast, für unterschiedliche Fächer verschiedene Strategien aneignen musste. Weil nicht jede Strategie in jedem Fach gleich gut funktionierte. Ich fand das Thema schon immer spannend, weil ich der Meinung bin, dass jedes Kind anders lernt. Ich persönlich, als Lehrperson, finde es wichtig, den Kindern die Möglichkeit zu geben, verschiedene Lernstrategien kennen zu lernen. Es ist unmöglich, selbstständig alle kennenzulernen. Man denkt auch, mit der Mama lernen oder so reicht aus. Es ist spannend, weil es Kinder gibt, die durch Anschauen der Blätter nichts lernen. Sie benötigen eine andere Unterstützung. Aus diesem Grund ist es mir ein Anliegen, gerade sie mit Lernstrategien zu unterstützen. Es war bei mir schon so. Ich habe festgestellt, dass es den Schülern mit Prüfungsangst in Prüfungssituationen hilft. Die Prüfungsangst kann mit Lernstrategien verringert werden. Sie sind dann bei den Prüfungen nicht so nervös. Für mich ist es ein spannendes, ein Thema zu dem ich viel lerne kann und ein Thema bei dem ich nie ausgelernt haben werde. Und ich denke auch, dass es wichtig ist für junge Schülerinnen und Schüler aber auch für ältere Personen. Wenn man sich beispielsweise im Erwachsenenalter weiterbildet, ist es nützlich, Lernstrategien zu kennen. Ich denke es ist im Zusammenhang mit Lernen ein aktuelles Thema.</p>
4.	(05:10)	I	<p>Welche persönlichen Erlebnisse sind dir als Lehrerin oder auch als Lernende in Bezug auf Lernstrategien in Erinnerung geblieben?</p>
5.	(05:12)	D	<p>Vielleicht ist das eine einfache Strategie, aber ich habe früher die Liste durchgelesen und dann konnte man mich abfragen und dann wusste ich die Wörter. Ich konnte mir Wörtli in Fremdsprachen stets gut merken. Als ich an der Kantonschule war, kam ich an meine Grenzen mit dem Durchlesen. Da musste ich viele Wörter gleichzeitig lernen, zum Beispiel im Italienisch, da fragte die Lehrperson 300 Wörter ab. Ich habe dann für mich das Kärtlisystem entdeckt. Aber nicht nur im Bereich der Wörtli, sondern ich habe es auch in Geografie umgesetzt. Zum Beispiel, wenn unterschiedliche Begriffe gelernt werden mussten, wie die Plattentektonik eines Vulkans. So habe ich dort auch mit Kärtli gearbeitet. Ich konnte mich einfach besser erinnern, wenn es auf kleinen Kärtchen stand und ich wusste genau, welches Kärtli es war. So habe ich mir diese Lernstrategie aufgebaut. In Mathe hatte ich eher Mühe, hauptsächlich das Verstehen von Regeln fiel mir schwer. Das auswendige Wiedergeben war kein Problem. Aber das Verständnis für die Inhalte fehlte mir. Mit der Zeit habe ich angefangen, Mathematik mit Musik und Tanzen zu verbinden, weil ich schon seit ich klein bin tanze. Ich habe dann versucht, für jede Regelung eine Melodie oder eine Bewegung zu fin-</p>

			den. Für mich ist erfolgreiches Lernen verbunden mit Musik und körperlicher Aktivität und für andere ist es anders. Daher ist es mir als Lehrperson wichtig, unterschiedliche Zugänge anzubieten. Ich habe zum Beispiel ein Kind, das arbeitet visuell sehr gut. Beim Zuhören vergisst das Kind jedoch sehr vieles, nicht, weil es nicht zuhören möchte, sondern es kann Inhalte nicht speichern. Sobald Gesagtes visuell mit einer Zeichnung oder einer Aufstellung oder einer Statistik ergänzt wird, kann das Kind dies besser verarbeiten. Das ist ein Beispiel aus meiner Klasse. Es werden mehrere Zugänge unterschieden. Ich merke dann, egal in welchem Fach, dass Aufgabenstellungen abgeändert werden müssen, damit Kinder gleiche Chancen haben.
6.	(07:55)	I	Was denkt die Gesellschaft deiner Meinung nach über Lernstrategien?
7.	(08:01)	D	Ist schwierig zu sagen, ich denke einige, bis ungefähr die Generation meiner Eltern, die sind schon näher an das Thema herangeführt worden und sind auf einem besseren Stand, was das Wissen über Lernen anbelangt. Viele Weiterbildungen sind auf diesem Wissen aufgebaut. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es alle Weiterbildungen sind. Aber wenn man frühere Generationen anschaut, dann wird deutlich, dass die das noch nicht hatten. Da lernte man das, was aufgegeben wurde, so wie es auf dem Papier stand oder mit Hilfe der eigenen Notizen. Es war im Grunde nur auswendig lernen. Ich denke die Strategien waren nicht so bekannt, weil man sich damit nicht beschäftigt hat. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft bewusst davon abgeschaut hat, es war einfach noch nicht aktuell oder man wusste nicht, dass jede Person Wissen anders aufnimmt. Und dass eine Differenzierung nötig ist.
8.	(09:15)	I	Nun habe ich gehört, dass du gesagt hast, man hätte diese Strategien vielleicht nicht gekannt. Was sind dann das für Strategien?
9.	(09:23)	D	Also ich habe mit meinen Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Lernstrategien für die Schule angeschaut. Wir haben Strategien für das Lernen oder für die Teamarbeit oder für das Verhalten in der Schule angeschaut. Sie haben jeweils zwei Lernstrategien gekriegt. Anschliessend haben wir verschiedenes dazu gemacht. Ich kenne beispielsweise Schüler, welche in Stresssituationen Aufgaben nicht richtig und sorgfältig lesen. Sie vergessen dann die Hälfte und verlieren in Prüfungssituationen Punkte. Nachher sind sie enttäuscht von sich selber. Aus diesem Grund haben wir angefangen, Strategien schon beim Textlesen anzuwenden. Sie durften dann während den Prüfungen Leuchtstifte benutzen, um das Wichtigste oder die drei zentralen Punkte anzustreichen. So konnten sie am Ende der Prüfung kontrollieren, ob nichts vergessen ging. Das Vergessen, ausgelöst durch Druck oder Stress, fällt auf diese Weise weg. Weiter haben wir Strategien angeschaut, was gemacht werden kann, wenn man keine Lust oder Mühe hat, sich für das Wörtli üben zu motivieren. Das Wörtli lernen ist anstrengend und hat oft wenig Zusammenhang mit dem restlichen Sprachunterricht. So haben wir überlegt, wie gelernt werden könnte. Wir haben Ideen gesammelt wie

			<p>lernen mit Mama. Sie fragt dann ab und kontrolliert. Eine andere Idee war Seilhüpfen. Also Verbunden mit Sport ist immer gut. Wenn der Körper in Bewegung ist, dann lässt man sich auf das Lernen ein und man kann sich Inhalte besser merken. Einige arbeiten jeweils am Abend vorher, dann haben wir besprochen, dass auf diese Weise nur das Kurzzeitgedächtnis aktiviert wird. Vielleicht sollte portionenweise gelernt werden. Eine weitere Methode war es, Wörter, die man schlecht kann, auf Post-it-Zettel in der Wohnung zu verteilen. Jedesmal, wenn man daran vorbeikommt, kann man das Wort anschauen und es sich merken. Auf diese Weise haben wir unterschiedliche Vorgehensweisen, bei denen wir Potenzial sahen, für verschiedene Bereiche besprochen. Einige Schüler äusser-ten auch den Wunsch, nicht immer von Mama oder Papa abgefragt zu werden. Da habe ich gesagt, es ist auch gut am Mittwochnachmittag abzumachen und zu spielen, aber man könnte auch sagen, in den ersten 30 Minuten lernen wir das Thema zusammen. Für Schüler, denen das Lernen leicht fällt, ist dies auch Lernen. Durch das Erklären werden die Inhalte wiederholt. Und die, die es noch nicht so gut verstanden haben, hören es auf eine andere Arte und Weise, von einem Mitschüler und nicht von mir als Lehrperson. Je nach dem ist es dann von der Sprache her besser verständlich, wenn es ein Kind erklärt. Ebenso machen wir es im Schulzimmer im Matheunterricht. Ich habe ein Kärtli vorne auf dem steht: Ich brauche Hilfe oder ich verstehe es. Wenn jemand nicht versteht, kann er oder sie seinen Namen dazu hängen. Ein Kind das versteht, meldet sich dann. Sie können sich dann einen Platz suchen und in Ruhe die Aufgabe gemeinsam nochmals besprechen. Das sind unterschiedliche Arten, wie wir Lernstrategien einsetzen.</p>
10.	(12:49)	I	<p>Nun habe ich verschiedene Strategien gehört: Mündlich nochmals erklären, mit Leuchtstift arbeiten und Wortkärtli. Gibt es in diesem Bereich noch mehr, dass du einsetzt, dass dir gerade so in den Sinn kommt?</p>
11.	(13:06)	D	<p>Jetzt muss ich überlegen. Was wir gemerkt haben und was auch die Schüler zurückgemeldet haben ist, dass es für sie gut ist, wenn ich die Lernziele abgebe, wenn wir die Themen während dem Unterricht diskutiert oder mündlich besprochen haben. Vor allem in Realien, wenn sie für grössere Prüfungen lernen mussten. Sie hatten den Eindruck, dass wenn sie mitsprechen können, auch miteinander sprechen können oder sie auch etwas handelnd erfahren können, dass sie sich Informationen besser merken können. Wir haben verschiedene kleine Theater gemacht. Wir hatten nun gerade das Thema erste Hilfe, da konnten sie den Rettungsriff aus meinem Auto machen. Sie konnten Fingerkuppenverbände machen mit Papier. Da mussten sie selbst überlegen, wie sie es genau machen wollen. Auf diese Weise können sie sich Informationen besser merken, als wenn sie einfach eine schriftliche Anleitung auf einem Blatt erhalten und wir es gemeinsam durchlesen. Sie empfanden es auch als angenehmer.</p>

12.	(14:16)	I	Jetzt habe ich gehört, sie haben dir dies als Rückmeldung gegeben. Hast du ein Rückmeldegefäss, indem sie dir regelmässig Rückmeldungen geben zu dir und deinem Unterricht?
13.	(14:24)	D	Also ich habe im Moment kein offizielles Gefäss. Wir haben ein Tagebuch, in welchem sie ihre Rückmeldungen oder auch das Befinden, Probleme und Erfolge zur Woche festhalten. Es ist abgemacht, dass nur ich das lese und sonst niemand. Dort sind Rückmeldungen, die meinen Unterricht oder auch sie als Schüler betreffen.
14.	(14:53)	I	Du hast Lernstrategien und ihre zentrale Rolle mehrheitlich im Zusammenhang mit Prüfungen erwähnt. Wie sieht es aus mit Lernstrategien im Unterricht?
15.	(15:05)	D	Eine Lernstrategie, die ich während dem Unterricht anwende, ist Gruppenarbeit. Es gibt auch da unterschiedliche Arten, wie etwas gemacht werden kann. Für Prüfungen habe ich in diesem Jahr die grössten Erfolg gesehen. Wenn Lernstrategien während dem Unterricht angewendet werden, ist mehr Energie in der Lektion und es macht den Schülern mehr Spass. Ich sage nicht, dass wenn ich Frontalunterricht mache, dass es nicht spannend ist. Es braucht Frontalunterricht, damit die Kinder herunterfahren können. Gewisse Strategien, in denen sie nicht in Stillarbeit arbeiten, haben bei einigen Schülern sehr viel Energie, so dass sie auch wieder beruhigt werden müssen. Ich bin der Meinung es braucht eine Mischung zwischen Stillarbeit und lebendigem Unterricht, bei dem sie wirklich miteinander in Aktion treten können und etwas machen. Für mich als Lehrperson sind gerade diese Momente sehr spannend, weil ich dann Zeit habe, meine Schüler zu beobachten. Dann kann ich auch im sozialen Bereich viel herausfiltern. Es wird sichtbar, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich respektieren und wie sie miteinander sprechen und ob sie sich entwickelt haben im sprachlichen Bereich. Einfach solche Sachen.
16.	(16:36)	I	Welche Lehrmittel oder Materialien verwendest du für die Förderung von Lernstrategien?
17.	(16:43)	D	Wir haben hier im Schulhaus das Programm aus den Boxen Fit for future. Eine Lehrperson hat dazu eine Weiterbildung gemacht und die Materialien in die Schule gebracht. Ich habe aber Lernstrategien auch schon vorher angeschaut mit Materialien aus dem Internet, weil es mich interessiert hat. Wir haben oft mit Bewegungen gearbeitet, wie Bewegungspausen, Pingpong spielen auf den Tischen mit Büchern oder auch Konzentrationsförderung durch Fingerspiele oder Jonglieren. Diese Ideen kommen alle aus dem Programm Fit for future. Dort hat es auch Ideen zur Lernstrategieförderung, die angewendet werden können.
18.	(17:29)	I	Welche Lehrmittel kennst du sonst noch zur Förderung von Lernstrategien? Unabhängig davon ob du sie eingesetzt hast oder nicht.
19.	(17:36)	D	Keine Ahnung. Namen von Büchern. (...) Es kommt mir nichts in den Sinn. Ich arbeite oft einfach mit Blättern.
20.	(17:52)	I	Wie entwickeln sich Lernstrategien bei Schülerinnen und Schülern?

21.	(17:58)	D	Ich habe das Gefühl, dass gewisse Schüler Ideen wie Seilspringen oder Sportaktivitäten einbringen, weil sie damit Erfolg hatten. Andere lernen es erst kennen und filtern nachher das heraus, was ihnen am besten nützt. Ich habe festgestellt, dass einige Methoden gefunden haben, wie sie erfolgreich lernen. Andere arbeiten immer gleich, auch wenn es nicht zufriedenstellend ist. In dem Fall müssen sie noch neue Strategien entdecken und benötigen Inputs von anderen Schülern, damit sie überhaupt auf Ideen kommen, wie es anders gemacht werden könnte. Ich habe positive Erfahrungen mit dem Thema gemacht. Gerade als wir das Thema miteinander besprochen haben, gab es Schüler, die Neues entdecken konnten und überrascht waren, dass man Inhalte auch so lernen konnte und nicht nur so, wie sie es bis jetzt gemacht haben. Bis jetzt habe ich die Entwicklung als positiv erlebt, weil wir viel Neues kennenlernen konnten und nicht immer das altbewährte.
22.	(19:21)	I	Habe ich dich richtig verstanden, dass du sagen würdest, die Entwicklung ist geprägt davon, dass man gewisse Sachen sieht und implizit lernt?
23.	(19:29)	D	Genau und so auch etwas Neues dazu nimmt und nicht nur alleine sitzen muss.
24.	(19:43)	I	Im zweiten Teil möchte ich das Thema Lernstrategien weniger in den Fokus stellen. Da möchte ich mehr über deine Grundsätze bei der Lehr- und Lernprozessgestaltung herausfinden. Was ist dir persönlich wichtig bei der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen?
25.	(20:24)	D	Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Aus diesem Grund gefällt mir alles, was vielfältig und unterschiedlich ist. Dinge, die immer gleich sind, entsprechen mir weniger. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, es kann auch sehr gut sein, je nach Thema oder Sache, bei der es angewendet wird. Gerade bei Dingen, die immer gleich bearbeitet werden, wie beispielsweise Merkblätter oder Regelsachen, ist ein ähnlicher Ablauf sicher nichts Schlechtes. Ansonsten konnte ich für mich, auch während meiner Schulzeit, bei Lehrpersonen oder Dozenten die Aufmerksamkeit länger behalten, wenn ich aktiv sein konnte. Bei abwechslungsreichen Veranstaltungen mit Powerpoint-Präsentationen, Gruppenarbeiten und Diskussionen konnte ich Inhalte besser aufnehmen, als wenn ich nur sitzen musste, etwas erzählt bekam und nachher selber verarbeiten musste. Es war für mich dann mühsam.
26.	(21:35)	I	Jetzt hast du gerade schon ein persönliches Erlebnis geschildert, welches deine Gestaltung beeinflusst. Welche anderen persönlichen Erlebnisse prägen deine Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen?
27.	(21:50)	D	Für mich muss Bewegung während dem Schulunterricht Platz haben. Gerade, weil ich selber auch gerne Sport mache oder weiss, dass sich Kinder mit Sport, Musik und Bewegung leicht begeistern lassen, was man auch im Turnunterricht merkt. Seien es auch nur kleine 5-Minuten-Pausen, Bewegung nimmt die Ernsthaftigkeit aus dem Alltag. Man muss nicht immer fokussiert sein, sondern darf auch einmal loslassen. Das ist schon das, was ich wichtig finde. Meine 5./6.

			<p>Klass-Lehrperson war ein älterer Herr, der mochte solche Sachen und für mich ist es eine positive Erinnerung. Wenn man jetzt eine ganze Mathektion konzentriert arbeiten muss, ist man irgendwann ausgelaugt und die Energie ist weg. Wenn man sich bewegen konnte, aufstehen oder nur kurz nach draussen gehen konnte, dann konnte man sich nachher im Schulzimmer für die nächsten 40 Minuten auf die Deutschlektion konzentrieren. Es war nicht so, dass wir von acht bis zwölf zuhören mussten. Das funktioniert sowieso nicht und es ist auch bewiesen, dass man sich nicht lange auf etwas konzentrieren kann. Daher ist mir Abwechslung sehr wichtig.</p>
28.	(23:33)	I	Was denkt die Gesellschaft über die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen?
29.	(23:39)	D	<p>Ich denke, gerade im Gegensatz zu den Lernstrategien sind dort die Gedanken positiver, weil es einfach so viele kreative Köpfe gibt auf der Welt, egal in welchem Bereich. Ich glaube, es wird überall versucht, sei es durch die Medien oder auch sonst wie, Sachen vielfältiger zu machen, zu verbessern und Dinge zu zeigen und zu beweisen. Es kann durchaus auch negativ ausgelegt werden. Es wird versucht, den Leuten einen Weg einzutrichtern. An und für sich denke ich, die Einstellung gegenüber der Vielfältigkeit ist nicht so schlecht. Obwohl, während dem Studium, habe ich gemerkt, hat man uns Vielseitigkeit prophezeit, und, dass man Eintönigkeit vermeiden sollte. Trotzdem hatten wir nur Blockunterricht. Drei bis vier Lektionen dasselbe Fach, ohne grosse Pausen. Es wird deutlich, dass durch die Vielseitigkeit die Organisation auch anspruchsvoller wird. Es gibt sicher Sachen, die einem im Weg stehen, weil man es nicht anders organisieren kann. Nicht weil man es nicht will, sondern, weil es nicht anders geht.</p>
30.	(25:04)	I	Was weisst du über die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen. Sei dies nun über Arten oder über Vorgehensweisen. Was ist dir bekannt darüber?
31.	(25:18)	D	<p>Wir haben unterschiedliche Sachen angeschaut. Man kann Diskussionen, Kreisgespräche oder Lehrgespräche führen. Man kann auch Medien einsetzen, einen Video anschauen oder sogar Filme selber machen. Es muss nicht immer das Buch hervorgeholt werden. Lehr- und Lernprozess sollten darauf ausgelegt werden, dass verschiedene Materialien einbezogen werden können. Es besteht die Gefahr der Einseitigkeit, gerade wenn man gut vorwärts kommt. Es gilt, egal bei welchem Thema, Verschiedenes zu kombinieren. Auch die Schüler sollten unterschiedliche Arbeitsweisen einsetzen können. Gerade auch im Fach Geographie, einem eher trockenen Thema, kann beispielsweise ein Modell gebaut werden. Es benötigt mehr Zeit. Dafür arbeiten die Kinder anders. Sie können etwas konstruieren und können sich dadurch gerade eher etwas merken. Der Lernprozess ist dann anders, als wenn ich nur ein Blatt abgebe.</p>
32.	(26:26)	I	Du hast gesagt, eine Möglichkeit sind Lehrgespräche. In welchen Situationen kommen bei dir diese Gespräche vor?

33.	(26:36)	D	Wir hatten Lehrgespräche auch schon in Realien. Und weil ich gerade erst von der PH gekommen bin, habe ich bereits ein wenig Ethik einfließen lassen. Wir haben zum Beispiel provokative Fragen zu Tier- und Ölversuchen diskutiert. Die Schüler mussten dann in Gruppen diskutieren und überlegen, was sie davon halten. Anschliessend haben wir das Ganze in ein Lehrgespräch umgewandelt. Dann haben wir gemeinsam über das Thema gesprochen und die Gruppe konnte befragt werden.
34.	(27:22)	I	Eine Art Kreisgespräch. (D: Ja) Was für eine Rolle hattest du als Lehrperson in dieser Unterrichtssequenz?
35.		D	Meine Schüler neigen dazu, vom Thema abzuweichen, weil sie phantasievoll sind. Nicht im negativen Sinn, es gibt immer viele Punkte, die noch besprochen werden könnten, aber ich muss sie dann jeweils zurückholen, damit sie beim Thema bleiben. Bei einigen muss ich dafür sorgen, dass sie einander zuhören und sich aussprechen lassen. Es gibt solche, die euphorisch sind und dann einfach schwatzen. Ich leite sie im Ganzen. Zum Teil gebe ich auch noch selber eine provokative Frage in die Diskussionsrunde ein, wenn ich das Gefühl habe, dass das Ziel noch nicht ganz erreicht wurde. Manchmal lasse ich sie auch, weil es das Gespräch der Schüler ist. Es gibt auch Zeiten, da lasse ich sie einfach, weil ich ihnen nicht vorgeben möchte, was sie gut finden müssen und was nicht. Ich höre dann einfach nur zu und schaue, wer übernimmt das Wort, wer traut sich das Gespräch anzuführen. Es sind wieder spannende Situationen, was das Sozialverhalten anbelangt.
36.	(28:46)	I	Ich habe gehört, dass du sie anleitest und provokative Frage hereingibst. Welches sind die weiteren Aufgaben die du hast in solchen Sequenzen?
37.	(28:58)	D	Also hauptsächlich die Organisation. Sie sind manchmal ratlos. Sie wissen nicht, wie sie starten können. Es ist dann meine Aufgabe, ihnen einen Ablauf der Lektion oder eine Vorgehensweise vorzugeben, damit sie wissen, was sie zuerst machen und was dann folgt. Zeit spielt eine wichtige Rolle, damit es für alle klar ist. Manchmal wissen sie nicht, wie sie anfangen sollen. Wenn ich das Gefühl habe, dass sie keine Vorstellung haben, dann mache ich ein Beispiel am Visualizer oder ein Rollenspiel, in welchem ich zwei Personen spiele, die Art und Weise ist egal, es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich mache dann einfach ein Beispiel, damit sie wissen, wie es gemeint ist. Damit sie dann wissen, wie sie das anpacken können. Am Ende für die Auswertung treffen wir uns nochmals und halten die Hauptkenntnisse vielleicht auf einem Mindmap fest.
38.	(30:08)	I	Steht die Auswertung im Zusammenhang mit Beurteilung für dich?
39.	(30:12)	D	Zum Teil schon und zum Teil auch nicht. Gewisse Auswertungen sind einfach sinnvoll für die Klasse und für den Klassenzusammenhalt. Wenn wir dann zum Punkt gekommen sind, dann kann ich es auch einfach stehen lassen. Gewisse Inhalte sind Themen, die ich dann auch in die Beurteilung einfließen lassen kann. Es ist themenabhängig.

40.	(30:35)	I	Welche Rolle haben die Schülerinnen und Schüler in Bezug auf Lehrgespräche?
41.	(30:41)	D	Sie haben zu Beginn sicher die Aufgabe, sich selbst zu überwinden, etwas zu sagen. Ich habe Schüler, die scheu sind. Um etwas beizutragen, muss man sich selbst trauen und man muss sich selbst kennen lernen. Um diese Selbstsicherheit aufzubauen, damit man mitsprechen kann und nicht immer die sprechen, die den Mut oder die Gabe haben, hilft es, in eine Rolle zu schlüpfen. Es gibt die, die Vorträge halten können und die, die nervöser sind. Es hilft dann vielleicht, in eine charakterfremde Rolle zu schlüpfen. Das hilft nicht schlecht. Ich sage ihnen dann, sie sollen sich vorstellen, jemand anders zu sein. Eine andere Person, die mutig ist und nach vorne kommt und eine Rolle übernimmt. Alles was mit Theater zu tun hat, fällt ihnen leichter. Dann sind sie nicht sich selber und können spielen. Dann ist es ein Bauer oder ein Geschäftsmann und dadurch haben sie mehr Mut, diese Meinung zu präsentieren, weil man das in dieser Rolle kann. Ich denke, so lernen sie an sich zu glauben und Selbstsicherheit aufzubauen und wissen, dass sie eine eigene Meinung haben dürfen und dass Fehler gut und erlaubt sind. Nur aus Fehlern lernen wir. Einfach, dass sie diese Sicherheit in der Klasse, aber auch für sich selber lernen.
42.	(32:19)	I	Gibt es noch Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, die du als wichtig erachtest?
43.	(32:26)	D	Eine Voraussetzung ist bestimmt, sich auf etwas einlassen zu können. Das ist nicht für alle einfach. Es gibt Kinder, die verweigern und sagen, dass sie etwas nicht machen. Dann muss das Gespräch unter vier Augen gesucht werden, um herauszufinden, warum etwas nicht gemacht werden will. Man muss schon den Mut haben und das Kind muss den Willen zeigen, dass es mitmachen will. Nicht einfach nur dort sein und sagen, dass es nicht klappt. Diese Fertigkeit muss mitgebracht werden, und wenn sie nicht mitgebracht wird, dann muss sie gelernt werden.
44.	(33:10)	I	Nun hast du Lehrgespräch und Kreisgespräch genannt, ich nehme das zusammen. Du hast auch noch Modell genannt. Es nimmt mich Wunder, welche Rolle nimmst du als Lehrperson ein in Bezug auf Modell lernen oder bauen? Du hast es im Kontext von Geographie genannt.
45.	(33:29)	D	Ja. Zu Beginn übernahm ich dort die Rolle der Leitung. Wir haben zuerst die Fakten gesammelt. Wie gross muss das Modell sein? Welches Tal bearbeite ich? Wer ist mit mir in der Gruppe? Worauf muss geachtet werden? Können wir mit der Karte zusammenarbeiten? Anschliessend habe ich das Material zur Verfügung gestellt, weil es eher wie eine Projektarbeit war. Da habe ich ihnen das Kartenmaterial zur Verfügung gestellt und sie konnten die Laptops nutzen für Recherchen. Sie klärten die Fragen: Wie hoch ist dieser Berg? Muss der höher sein als der andere? Wie tief ist das Tal? Gibt es dort einen Fluss? Solche Sachen konnten sie selber recherchieren und dann mussten sie mir einen Zwischenbericht geben, bevor sie am Modell gearbeitet haben. Auf diese Weise

			<p>konnten Fehler noch berichtigt werden. Anschliessend durften sie mit dem Modellbau starten. Das Einzige, was ich vorgegeben habe war, dass wir mit Zeitung und Kleister arbeiten. Sie hatten keine grosse Materialauswahl. Ich wollte, dass alle Täler gleich aufgebaut waren. Sie konnten die Täler anschliessend selbstständig ausarbeiten. In einem zweiten Schritt habe ich den Auftrag gegeben, auch noch einen kleinen Vortrag über das Tal zu halten. Sie mussten das Tal vorstellen. Dort habe ich es richtig gelenkt, da habe ich das Material aus Büchern und dem Internet zusammengestellt. So konnte ich sichergehen, dass sie die Informationen, welche ich wichtig finde für das Thema, erhalten haben. Sie konnten dann die Sprechanteile selber aufteilen. Es gab gewisse Freiheiten und gewisse Eingrenzungen, damit ähnliche Produkte entstehen konnten. Durch das Heraussuchen des Materials war ich sicher, dass zu jedem Tal ungefähr gleich viel gesagt wurde und ungefähr dieselben Informationen existierten.</p>
46.	(35:32)	I	<p>Gibt es noch andere Prinzipien, die du berücksichtigst, die du aber am Anfang nicht aufgezählt hast?</p>
47.	(35:43)	D	<p>Ich habe auch schon, ich weiss nicht, ob es zu diesem Thema gehört, ich habe auch schon Sachen erlaubt, dass wenn ein Kind sich sehr für ein Thema interessiert, oder über das Thema mehr weiss als die andern, dass ich dann Zeit eingeplant habe im Unterricht, damit sie das, was sie wissen, auch mitteilen können. Dabei ist es mir wichtig, dass sich die anderen Schüler nicht im Nachteil fühlen. Ich bin der Meinung, dass die Kinder das mitteilen dürfen, was sie auch wirklich interessiert. Darum auch die Vorträge, da dürfen sie das Thema selber wählen. Wir hatten auch schon Vorträge, bei denen das Thema vorgegeben war. Man merkt einen anderen Elan und ein anderes Interesse bei selbstgewählten Themen, bei denen sie über die Präsentation entscheiden können. Sie sind motivierter und haben mehr Energie. Das ist mir im Unterricht wichtig. Auch Schüler, die sich gegenseitig helfen bei Aufgaben.</p>
48.	(36:56)	I	<p>Wäre ein Prinzip auch Projektarbeit?</p>
49.	(36:58)	D	<p>Ja, wir haben auch das IIM-Projekt. Das ist ein fachunabhängiges Dossier mit Anleitung für die Erarbeitung eines Themas. Da wählt man selber ein Thema, dann werden die Fragen notiert, dann wird festgehalten, wie man an die Informationen kommt und dann wird recherchiert. In diesem Heft ist alles enthalten, inklusive Auswertung und Fremdbewertung. Das haben wir auch bereits gemacht. Oder wir haben auch ein Slapbuch gemacht in der Geographie. Da haben sie beispielsweise in einer Mappe alles abgelegt mit Karten und Fotos. Es konnten dann verschiedene Teile geöffnet und geschlossen werden. So lagen die Informationen nicht normal im Ordner. Das geht auch in Richtung Projekt. Auf diese Weise können sie viel auch gestalten, einfach weil sie es sich so besser merken können und es selber lieber anschauen.</p>
50.	(38:00)	I	<p>Welche Rolle hast du dort, wenn es um gestalterische Aufgaben oder Projektarbeiten geht?</p>

51.	(38:08)	D	Definitiv habe ich dann die Leitung. Bei gewissen gestalterischen Sachen ist es so, dass ich keine Vorgaben mache, das heisst, wenn ich weiss, dass sie frei ihre Meinung präsentieren, dann sind sie frei und können selber wählen. Und bei gewisse Inhalten möchte ich, dass alle dasselbe im Ordner haben, dann mache ich Vorgaben. Vorgaben sind meistens Pläne, die ich zu Beginn der Lektion projiziere und dann gehen wir sie schrittweise durch. Wenn sie Fragen haben, können sie auch jederzeit fragen. Sonst bei Projektarbeiten mag ich es auch, wenn sie ein Lernjournal schreiben. Sie halten die Vorgehensweise fest. So kann ich den Prozess in die Bewertung einfließen lassen. Ich möchte nicht nur das Endresultat begutachten, sondern sie auch im Prinzip während der Arbeit beobachten. Gerade wenn das Endresultat nicht so gut gelungen ist, dann wäre es unfair, wenn ich die Überlegungen nicht berücksichtigen würde. Ich finde es auch spannend, was die Kinder sich überlegen, wenn sie ein Projekt starten.
52.	(39:46)	I	Ich habe nun gehört, deine Hauptaufgaben sind das Leiten, das Anleiten aber auch das Begleiten des Prozesses. Welche Rolle nehmen die Schülerinnen und Schüler in der Projektarbeit ein?
53.	(40:03)	D	Sie nehmen sicher die Rolle des selbstständigen Lernalters ein, der selber Ideen generiert und sammelt. Gerade das ist für einige Kinder schwierig, weil sie keine Ideen haben und nicht wissen, wie sie es anpacken sollten. Meistens zeige ich dann verschiedene Beispiele, dann können sie sich etwas vorstellen. Diese Kinder begleite ich dann von Beginn weg. Es gibt Schüler, die sind selbstständig und zeigen mir nur die Zwischenberichte. Da nehmen sie sehr unterschiedliche Rollen ein. Es nimmt nicht jedes Kind die selbe Rolle ein. Es gilt dann für die Lehrperson zu merken, wo mehr Unterstützung benötigt wird und wo weniger.
54.	(41:02)	I	Welche Voraussetzungen erachtest du in Bezug auf die Projektarbeit als wichtig?
55.	(41:14)	D	Welche Voraussetzungen ich als wichtig erachte: Sicher die Neugier auf das Thema und auf das Projekt selber, dass man sich vielleicht auch ein Thema überlegt, welches einem auch wirklich interessiert, das einem anspricht und noch nicht alles, ein Thema das einem anspricht, bei dem noch Fragen offen sind, bei denen man noch nicht alles weiss, so dass man noch etwas dazulernen kann und da noch Fragen offen sind bei denen etwas dazugelernt werden kann, damit man auch mit Stolz präsentieren kann.
56.	(41:46)	I	Welche Prinzipien würdest du gerne noch berücksichtigen? Gibt es Formen, die dir wichtig sind, die du nicht berücksichtigst?
57.	(42:00)	D	Ich würde gerne noch offener unterrichten, so dass die Kinder noch mehr mit-sprechen können, was ihnen wichtig ist im Unterricht. Ich habe den Eindruck, dass man dort eingeschränkt ist vom Lehrplan her, aber es wäre sicher toll, wenn man noch offener werden könnte, ich denke das kann man auch, aber ich muss es vielleicht einfach noch lernen. Man findet mit der Zeit bestimmt immer mehr heraus.

58.	(42:36)	I	Welche Rolle würdest du dort übernehmen, wenn der Unterricht noch offener wäre? Gibt es da noch Veränderungen zu deinen jetzigen Tätigkeiten?
59.	(42:44)	D	Bei diesen freien Formen wäre eine Veränderung, dass es noch weniger Vorgaben gibt. Nicht, dass ich nicht begleiten würde, es hätte dann vielleicht auch keine Materialvorgaben oder Formen, wie sie es umsetzen müssten. Sie wären noch freier und damit könnten Kreativität und Eigenleistungen der Schüler sichtbar werden. Dann könnte noch besser beobachtet werden, was in jedem einzelnen steckt oder was überlegt wurde.
60.	(43:16)	I	Für die Schülerinnen und Schüler gäbe es da noch eine Veränderung zu den Aufgaben und Voraussetzungen, die sie mitbringen müssten?
61.	(43:25)	D	Ich denke, sie müssten sich einfach daran gewöhnen, dass man nicht immer die Vorgaben der Lehrperson erfüllen muss, sondern dass sie selber auswählen und selber recherchieren. Sie müssten dann überlegen, welche Ziele sie erreichen möchten. Ich denke, das wäre noch schwierig, weil die Kinder das nicht üben, weil dieser Teil immer die Lehrperson übernimmt. Sei es für eine Prüfung oder sei es für ein Projekt, es ist immer die Lehrperson, welche die Ziele für die Lektion vorgibt und dann kann nach dem gearbeitet werden. Das, denke ich, wäre die grösste Umgewöhnung. Es wäre jedoch wichtig für die Zukunft. Ich muss mir später auch selbst Ziele setzen und ich muss selbst festlegen, was ich erreichen möchte.
62.	(44:19)	I	Ok. Gibt es noch etwas, dass ich vielleicht auch nicht erfragt habe, was dir noch wichtig ist?
63.	(44:30)	D	Nein. Mir fällt nichts mehr ein.

A 12: Kategoriensystem

Inhaltsverzeichnis

1. Lernstrategien	88
1.1 Kognitive Strategien	88
1.1.1 Wiederholungsstrategien	88
1.1.2 Elaborationsstrategien	88
1.1.3 Organisationsstrategien	89
1.2 Metakognitive Strategien	89
1.3 Strategien des Ressourcenmanagements	89
1.4 Förderung	90
1.4 Entwicklung & Erwerb	90
1.6 Persönliches	90
2. Lerntypen	92
3. Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen	93
3.1 Methoden	93
3.2 Aktivitäten der Lehrperson	93
3.2.1 Vorbereiten	94
3.2.2 Beobachten	94
3.2.3 Beraten	95
3.2.4 Fragen	95
3.2.5 Wissen vermitteln	95
3.2.6 Anweisen	96
3.3 Kompetenzen der Lernenden	96
3.4 Persönliches	96
4. Instruktionen mit organisatorischen Hinweisen	98
5. Weiteres	99

1. Lernstrategien

Definition:

In dieser Kategorie werden Lernstrategien beschrieben. Es handelt sich dabei um Verhaltensweisen, welche Schülerinnen und Schüler aktivieren, um die Motivation sowie den Prozess der Wissensaufnahme und der Wissensverarbeitung zu unterstützen (vgl. Mandl und Friedrich, 2006, S.1). Artelt, Demmrich und Baumert (2001) verstehen Lernstrategien als bewusstseinsfähige, in der Regel automatisierbare Handlungsabfolgen. Sie sind situationspezifisch und können sich je nach Unterrichtsfach unterscheiden (S.272). Aufgenommen sind auch Aussagen zur Aktivierung von Lernstrategien durch die Lehrperson sowie Hinweise, wie geübt oder recherchiert werden kann.

Ankerbeispiel:

Beim Aufschreiben verwende ich auch Karteikarten. Diese können gleich mehrmals wiederholt werden und wenn man das Wort drei- viermal wusste, kann es zur Seite gelegt werden (Interview A, 13).

1.1 Lernstrategien\Kognitive Strategien

Definition:

In dieser Kategorie werden Lernstrategien beschrieben, welche einen direkten Einfluss auf die Informationsverarbeitung haben. Sie unterstützen Lernprozesse so, dass Informationen besser verstanden, behalten, abgerufen und transferiert werden können (vgl. Artelt, 2000a, S.23)

Ankerbeispiel:

Dort bei längeren Texten, sage ich sie sollen die drei wichtigsten Sachen anstreichen. Ich limitiere die Stellen immer sonst gibt es Kandidaten, die alles einfärben. Immer wenn es ums Anstreichen geht, sage ich wie viele Stellen sie dürfen. Das machen wir im Deutsch aber in Realien eigentlich auch (Interview C, 27).

1.1.1 Lernstrategien\Kognitive Strategien\Wiederholungsstrategien

Definition:

Die Aussagen in dieser Unterkategorie beziehen sich auf Oberflächenstrategien. Es werden Aktivitäten wie auswendig lernen (Memorieretechniken), lautes Aufsagen, lautes Lesen, das Bilden von Eselsbrücken inkl. Sinnbilder und Geschichten sowie das Aufschreiben von wichtigen Daten genannt (vgl. Hellmich und Wernke, 2009, S.18f).

Ankerbeispiel:

Im Englisch haben wir auch schon angeschaut, wie man lernt. Dort ist eine Lernart, die wir angeschaut haben Karteikarten (Interview C, 23) Eine weitere Methode war es, Wörter die man schlecht kann auf Post-it-Zettel in der Wohnung zu verteilen. Jedesmal, wenn man daran vorbeikommt, kann man das Wort anschauen und es sich merken (Interview D, 9)

1.1.2 Lernstrategien\Kognitive Strategien\Elaborationsstrategien

Definition:

Diese Unterkategorie beschreibt Tiefenstrategien. Es werden Aussagen gemacht zum Analogien bilden, Skizzen herstellen, Hinterfragen (vgl. Artelt, Demmrich und Baumert, 2001, S.2001), Verknüpfen sowie

Herstellen von Querverbindungen (vgl. Mandl und Friedrich, 1992, S.12). In Abgrenzung zur Subkategorie 1.1.3 wird das Umschreiben in eigenen Worten der Organisationsstrategie im Sinne von Notizen, welche reduktive Komponenten aufweisen, zugeordnet.

Ankerbeispiel:

-

1.1.3 Lernstrategien\Kognitive Strategien\Organisationsstrategien

Definition:

Diese Unterkategorie enthält Aussagen zur Wissensorganisation. Aktivitäten wie wichtige Textstellen unterstreichen, Notizen, welche reduktive Komponenten aufweisen verfassen (zusammenfassen), Merklisten erstellen, Überbegriffe bilden sowie Grafiken anfertigen werden angesprochen (vgl. Hellmich und Wernke, 2009, S.19) Das Erzählen in eigenen Worten als Vorstufe des Zusammenfassens wird ebenfalls in dieser Subkategorie festgehalten.

Ankerbeispiel:

Ich würde einfach, da habt ihr ja verschiedene Abschnitte, oder. Ich würde einen nehmen, oder da ist zum Beispiel gerade ein Titel und schauen ok, was ist wichtig, nur in diesem Abschnitt und das in euren Worten aufschreiben (Beobachtung A, 72)

1.2 Lernstrategien\Metakognitive Strategien

Definition:

Laut Martin und Nicolaisen (2015) haben metakognitive Strategien, welche zum Bereich der Metakognition gehören, zum Ziel, den persönlichen Lernprozess in Hinblick auf Planung, Steuerung und Reflexion zu regulieren (S.25). Es gilt dabei, mittels Nachdenken über das eigene Lernen dieses zu optimieren. In Abgrenzung zur Kategorie Strategien des Ressourcenmanagements und dem Aspekt Zeit werden hier Teilbereiche der Planung nach Hellmich und Wernke (2009) festgehalten. Dies sind beispielsweise Herangehensweisen oder Tagesziele.

Ankerbeispiel:

Einige arbeiten jeweils am Abend vorher, dann haben wir besprochen, dass auf diese Weise nur das Kurzzeitgedächtnis aktiviert wird. Vielleicht sollte portionenweise gelernt werden (Interview D, 9).

1.3 Lernstrategien\Strategien des Ressourcenmanagements

Definition:

Diese Kategorie umfasst Aussagen zu Lernstrategien, welche den Informationsverarbeitungsprozess nicht direkt beeinflussen. Sie zielen darauf ab, Lernsituationen zu optimieren und motivationale, volitionale und emotionale Aspekte so zu beeinflussen, dass sie positiv auf die Informationsverarbeitung einwirken (vgl. Artelt, 2000a, S.23f.).

Dabei werden Aussagen gemacht zu Anstrengungsbereitschaft oder zum Umgang mit Erfolg oder Misserfolg (vgl. Wernke, 2013, S.28). Wild und Schiefele zitiert nach Wernke (2013) sind der Meinung, dass auch eine effektive Planung der Arbeitszeit dem Ressourcenmanagement zugeordnet werden kann (S.28). In dieser Kategorie werden auch alle Formen des positiven Feedbacks festgehalten, auch wenn nach Helmke (2017) nicht alle Rückmeldungen einen positiven Einfluss auf die Motivation haben (S.214). Auch Rückmeldungen zur Einhaltung von Wenn-Dann-Plänen werden in dieser Unterkategorie

beschrieben. Wernke (2013) hält fest, dass auch die Nutzung von kooperativen Lernformen dieser Kategorie zugeordnet werden kann (S.28). Da die Aussagen ebenfalls für die Prinzipien der Lehr- und Lernprozessgestaltung relevant sein können, werden sie doppelt codiert.

Ankerbeispiel:

Ich setzte immer wieder kooperative Lernformen ein (Interview B, 31).

1.4 Lernstrategien\Förderung

Definition:

In dieser Kategorie wird beschrieben, wie Lernstrategien im Unterricht gefördert werden. Es werden konkrete Vorgehensweisen, aber auch verwendete bzw. bekannte Lehrmittel festgehalten.

Ankerbeispiel:

Ich arbeite nicht mit einem fertigen Lehrmittel. Ich baue sie sonst immer wieder ein (C_Interview, 37 - 37). Nein. Ich arbeite oft mit den Broschüren von Bewegter Schule. Ich habe dort auch viel dazu bestellt. Ich kann dann dort herauspicken (Interview B, 26). Keine Ahnung. Namen von Büchern. (...) Es kommt mir nichts in den Sinn. Ich arbeite oft einfach mit Blättern (Interview D, 19).

1.5 Lernstrategien\Entwicklung & Erwerb

Definition:

Diese Kategorie umfasst Aussagen zur Entwicklung sowie zum Spontanerwerb (beiläufige Entwicklung) von Lernstrategien.

Ankerbeispiel:

(...) Das weiss ich nicht. Wenn die Schülerinnen und Schüler zu mir kommen, dann wissen sie in der Regel schon, wie sie gut lernen. Es ist vielleicht eher ein Unterstufenthema. Vielleicht spielt auch das Elternhaus eine wichtige Rolle. Oder die persönlichen Vorlieben. Ich weiss nicht, ob der Einsatz von Lernstrategien vermittelt werden kann oder ob er gegeben ist (Interview A, 27). Also Entwicklung kurz zusammengefasst, vormachen, anwenden und reflektieren, was einem Erfolg bringt (Interview C, 45).

1.6 Lernstrategien\Persönliches

Definition:

In dieser Unterkategorie werden persönliche Erfahrungen sowie Erinnerungen in Verbindung mit Lernstrategien festgehalten. Ausgenommen sind dabei Ereignisse in der Lehrpersonenrolle. Weiter wird auch die persönliche Meinung sowie deren Begründung beschrieben.

Ankerbeispiel:

Das habe ich selber zum Teil gemacht in den Fremdsprachen. Eine Eselsbrücke, die mir gerade einfällt ist beispielsweise die zum englischen Wort Unfall. Accident: Ich hatte einen tamilischen Mitschüler, sein Spitzname war Acci, dieser verlor bei einem Unfall seine Zähne also dent. Seit ich mir diese Eselsbrücke überlegte, konnte ich mir das Wort merken. So gibt es viele Merkhilfen (Interview A, 17). Eigentlich nicht unbedingt. Ich habe meistens sehr mühelos gelernt. Ich bin jemand, der Inhalte durchlesen und sich dann merken kann. Während meiner Schulzeit musste ich mich nicht damit auseinandersetzen. Mit den angebotenen schriftlichen Informationen konnte ich mir neues Wissen aneignen. Ich hatte aber

eine Kollegin, bei der schriftliche Informationen nicht genügten. Da musste viel zusätzlich gemacht werden, wie aufschreiben, darüber sprechen, bis sie neues Wissen aufgenommen hatte. Aus diesem Grund ist es mir bewusst, dass es wichtig ist. Aber ich selber war damit eigentlich nicht konfrontiert (Interview A, 5). Immer, wenn ich an Lernstrategien denke, dann kommt mir in den Sinn, wie ich früher auswendig gelernt habe. Es war meine Hauptstrategie und damit bin ich durch die ganze Schulzeit gekommen. Vor allem muss ich immer an die Karteikartenboxen denken, die wir früher hatten (Interview B, 6).

2. Lerntypen

Definition:

Diese Kategorie umfasst Aussagen zu Lerntypen und Lernstile. Es wird davon ausgegangen, dass Lernende unterschiedliche Zugänge benötigen, um sich Wissen erfolgreich aneignen zu können.

Das bekannteste Klassifikationssystem für Lerntypen und Lernstile wurde von Vester (1975) entwickelt. Er unterscheidet den auditiven, den visuellen, den haptischen und den intellektuellen Lerntyp (vgl. Helmke, 2017, S.255). Die beiden Begriffe Zugänge und Arten, im Kontext von Lernen beziehungsweise Unterrichtsgestaltung, werden als Hinweise auf die Lerntypentheorie verstanden.

Ankerbeispiel:

Für den handelnden Zugang kommen mir gerade Klötzchen, Stäbchen und Hundertertafeln in den Sinn. Es gibt bestimmt noch viel mehr (Interview A, 21). Ich weiss, dass Kinder unterschiedliche Zugänge haben und dass sie auf anderen Arten aufnehmen, sei dies nun über das Gehör, über das Lesen oder über das Ausprobieren. Eine gewisse Zeit war ich auf dem Trip der bewegten Schule. Da habe ich diese Strategien häufig angewendet. Dann habe ich versucht, dass sie während dem Treppen steigen üben. Ich habe auch das Jonglieren in die Klasse gebracht. Dann aber habe ich gemerkt, dass ich noch zu wenig lange im Beruf bin, und dass es während diesen Sequenzen ein Chaos gibt. Dann habe ich es weggelassen. (...) Durch unterschiedliche Strategien die verschieden Zugänge der Kinder abzudecken und ihnen so gerecht zu werden (Interview B, 14). Dann auditiv, vielleicht hört man sich einen Podcast über ein Thema an. So gibt es unterschiedliche Zugänge, die stark typabhängig sind (Interview C, 21).

3. Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen

Definition:

Die Aussagen in dieser Kategorie beziehen sich auf die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen. Es wird ausgeführt, welche Lehr- und Lernformen im Unterricht eingesetzt werden. Im Zentrum stehen Aktivitäten und Werte der Lehrperson sowie Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.

Ankerbeispiel:

Im Deutsch arbeiten wir mit Dossiers. Sie kriegen alle Arbeitsblätter gebündelt in einem Dossier kopiert. Es funktioniert gleich wie in Mathe. Wir haben gemeinsame Sequenzen, dann arbeiten sie wieder im Dossier. Es ist ein Abwechseln. Sie müssen sehr selbstständig und fleissig sein. Und sie wissen auch, wenn sie nicht vorwärts arbeiten, dass es dann Zuhause mehr Arbeit gibt (Interview B, 60).

Sonst beim Arbeiten einfach oft Gruppenarbeiten. Dann gibt es einen Einstieg vorne, der eigentlich frontal ist und dann werden sie in die Gruppen geschickt. Gewisse Sachen machen sie alleine und gewisse Arbeiten in kleineren Gruppen oder auch in grösseren Gruppen. Es gibt dann eine Art Austauschtreffen. So ähnlich wie heute. Oft erarbeitet jede Gruppe ein Teilthemen und erklärt es dann. Auf diese Weise werden die Informationen zusammengeführt, eigentlich ein Expertengruppensystem (Interview A, 61).

3.1 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Methoden

Definition:

Diese Unterkategorie umfasst Aussagen zu Unterrichtsmethoden, Lernformen sowie Unterrichtskonzepte. Nach Gasser (2003) sind Beispiele dafür Werkstattunterricht, Planarbeit, Projektarbeit, Rollenspiel, Lernpfad oder Leitprogramme (S.185 - 187). In Ergänzung zu Gasser werden auch Lehrgespräche (frontal), Diskussionen, Gruppenarbeiten, kooperatives Lernen, Lernen im Freien oder bewegter Unterricht zu Unterrichtsmethoden gezählt. Wernke (2013) hält fest, dass die Nutzung von kooperativen Lernformen auch den Strategien des Ressourcenmanagements zugeordnet werden kann (S.28). Da die Aussagen ebenfalls für den Bereich Lernstrategien relevant sein können, werden sie doppelt codiert.

Ankerbeispiel:

Projektarbeit finde ich toll, setze es aber wenig ein, weil mir die Zeit dafür fehlt. Momentan probiere ich es wieder einmal mit einem Wochenplan in Mathematik und Deutsch. Die Lernenden sind frei und können Mathematik- sowie Deutschaufträge selbstständig nach dem Lustprinzip einteilen. Beim letzten Versuch hat die freie Einteilung über die ganze Woche nicht gut funktioniert. Nun gibt es einige Schülerinnen und Schüler, die sich trotz Wochenplan an die Einteilung auf dem Stundenplan halten müssen. Andere dürfen frei wählen (Interview A, 31). Es gibt einen kleinen Postenlauf (Beobachtung B, 3). Wir haben oft mit Bewegungen gearbeitet, wie Bewegungspausen, Pingpong spielen auf den Tischen mit Büchern oder auch Konzentrationsförderung durch Fingerspiele oder Jonglieren. Diese Ideen kommen alle aus dem Programm Fit for future (Interview D, 17).

3.2 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson

Definition:

In dieser Unterkategorie werden die Aktivitäten der Lehrperson beschrieben. Beispiele sind Faktenwissen bzw. deklaratives Wissen weitergeben, erklären und begründen, Tipps und Vorschläge machen,

wie etwas gelöst werden könnte, Fragen stellen, mittels Fragen das Denken der Schülerinnen und Schülern anregen, modellieren oder konkrete Handlungsanweisungen geben. Das Kontrollieren, Korrigieren und Bewerten gehört ebenfalls in diese Subkategorie.

Aussagen zur Aufrechterhaltung der Motivation werden der Kategorie Lernstrategien zugeordnet. In Abgrenzung zum Fragen stellen, werden das Nachfragen wegen Unklarheiten sowie nicht in Kombination mit Anweisungen auftretende rhetorische Fragen der Kategorie weitere Sprechbeiträge zugeordnet.

Ankerbeispiel:

K. möchtest du schon einmal beginnen die Bilder schön auszuschneiden? Dann könntet ihr nachher entscheiden, welche ihr brauchen möchtet (Beobachtung A, 40). Und dann kannst du jeden Buchstaben mit einer anderen Farbe. Und schauen, dass du möglichst nicht über den Bleistiftrand hinausgehst (Beobachtung A, 94). Bei Gruppenarbeiten ist es meine Aufgabe zu schauen, dass sie beim Thema bleiben (Interview B, 74). Es ist immer ein gelbes und ein blaues Täfeli gehört zusammen. Das wäre jetzt ein Anfang. Lernt Hans nimmermehr. Was Hänschen nicht lernt (Beobachtung C, 11). Es gilt dann für die Lehrperson zu merken, wo mehr Unterstützung benötigt wird und wo weniger (Interview D, 53).

3.2.1 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Vorbereiten

Definition:

Diese Subkategorie umfasst Aussagen zur Unterrichtsplanung und Vorbereitung. Nach Gasser (2003) macht sich die Lehrperson bei der Unterrichtsplanung unter anderem Gedanken über Inhalte, Abläufe und organisatorische Gegebenheiten (S.153).

Ankerbeispiel:

Ein erster Schritt ist die Gruppenbildung. Ich schaue immer, dass in jeder Gruppe mindestens ein starkes Kind vertreten ist, weil das die Zugpferde sind, die ein bisschen Pushen, und sagen du machst das und du machst das und wir machen es so. Weil je nach Gruppenzusammensetzung, hätte niemand eine Idee und alle würden in der Luft schweben und hätten keine Ahnung wie sie vorgehen sollen (Interview A, 49).

3.2.2 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Beobachten

Definition:

In dieser Subkategorie werden Tätigkeiten wie Beobachten, Feststellen, Merken, Erfassen und Erkennen sowie die dazugehörigen verbalen Mitteilungen festgehalten. Da es sich beim Kontrollieren und Korrigieren im weitesten Sinne um feststellende Tätigkeiten handelt, werden diese Aktivitäten ebenfalls in dieser Unterkategorie beschrieben. Weil beobachtende Tätigkeiten im Unterrichtsgeschehen oft mit Aktionen aus den Subkategorien Fragen oder Anweisen verbunden sind, werden diese Aussagen doppelt codiert.

Ankerbeispiel:

Lernstände erfassen und auftretende Schwierigkeiten erkennen. Dazu gehört für mich auch das Feststellen, wenn Lernende Inhalte verstanden haben und neue Herausforderungen benötigen (Interview A, 41). Hier hast du noch Fische weggelassen (Beobachtung C, 101).

Sonst kontrolliere ich auch noch. Während der Lektion, wenn ich nicht am Arbeiten bin, dann laufe ich im Kreis (Interview C, 87).

3.2.3 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Beraten

Definition:

Die Unterkategorie umfasst Aussagen, in welchen die Lehrperson Lernende berät. Nach Dubs (2009) beinhaltet eine Lernberatung unterschiedliche Aktivitäten wie mittels Fragen das Denken anregen oder Anstösse geben für die Konstruktion von Wissen. Bestenfalls geben die Lehrpersonen keine konkreten Anweisungen oder Lösungen vor (S.92f.). Auch wenn Begleiten und Coachen einen anweisenden Charakter haben können, werden diese Tätigkeiten in der Subkategorie Beraten festgehalten. In Abgrenzung zur Subkategorie Anweisen werden keine konkreten Anweisungen oder Vorschläge festgehalten. Ebenso werden Tätigkeiten wie Unterstützen und Helfen in der Kategorie Anweisen beschrieben.

Ankerbeispiel:

Ich habe beim Matheplan drei verschiedene Niveaus. Am Anfang war es schwierig, das passende Niveau festzulegen. Es gibt viele starke Schüler, welche das anspruchsvollste Niveau machen könnten, die finden aber, wenn ich das mittlere Niveau wähle, dann habe ich keine Hausaufgaben. In dem Fall löse ich das mittlere Niveau. Am Anfang haben wir auch viele Gespräche geführt mit einzelnen Kindern mit den Leitfragen: Wo bist du, wo stehst du, was müsstest du machen? Bis wir festgelegt haben, das ist das Niveau und das machst du solange, bis du das Gefühl hast, es wird dir zu viel und dann kannst du wieder kommen und mit uns sprechen (Interview A, 55).

3.2.4 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Fragen

Definition:

In dieser Unterkategorie werden Fragen festgehalten, welche Schülerinnen und Schüler aktivieren, sie jedoch nicht zum Weiterdenken anregen. Es handelt sich mehrheitlich um Wissensfragen zu aktuellen Unterrichtsinhalten. Auch Aussagen, welche in Form von Fragen formuliert, aber selber beantwortet werden, werden in dieser Subkategorie beschrieben.

Ankerbeispiel:

Wo ist der Ankündigungssatz? A. (Beobachtung B, 102). Ja. Es geht schon in diese Richtung. Ein eigener Herd ist Gold wert. Wo hat man den Herd? (SuS: In der Küche?) und noch weiter gedacht? (Beobachtung C, 189).

3.2.5 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Wissen vermitteln

Definition:

Die Aussagen in dieser Unterkategorie beziehen sich auf darbietende Unterrichtsformen. Nach Gasser (2003) beinhalten diese Aktivitäten wie Vorlesen, Vortragen, Erzählen und Erklären (S.52). Rhetorische Fragen, welche innerhalb von Aussagen zu Fakten vorkommen, werden in dieser Unterkategorie festgehalten. In Abgrenzung zur Unterkategorie Anweisen handelt es sich hier um mündliche Aussagen, mit Informationen zum Thema (Faktenwissen bzw. deklaratives Wissen).

Ankerbeispiel:

Ausrufezeichen, Schlusszeichen. Der Satz ist aber noch nicht zu Ende, weil der Ankündigungssatz kommt ja noch, darum das Komma nicht vergessen. Und da muss ganz klar ersichtlich sein, dass ein Satzzeichen nach dem anderen kommt. Nicht, das Komma unter das Schlusszeichen setzen (Beobachtung B, 94). Das oder die Lederhaut hat die Aufgabe, das Auge zu ernähren oder mit Sauerstoff zu versorgen oder das alles äh zum Auge eigentlich hinkommt (Beobachtung A, 120).

3.2.6 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Anweisen

Definition:

In dieser Unterkategorie werden konkrete Anweisungen und Vorgehensweisen beschrieben. Anweisungen, bei denen die Lehrperson Vorschläge und Tipps abgibt, wie Probleme gelöst werden könnten, werden hier festgehalten. Auch rhetorische Fragen, welche in Verbindung mit Anweisungen vorkommen, werden dieser Unterkategorie zugeordnet.

Aktivitäten wie Helfen, Unterstützen und eng Führen könnten auch der Unterkategorie Beraten zugeordnet werden. Um ungewollte Doppelcodierungen zu vermeiden, werden Satzteile, welche Aktivitäten wie Helfen, Unterstützen, Schauen und eng Führen beschreiben, in dieser Subkategorie festgehalten. Es wird davon ausgegangen, dass in Abgrenzung zum Beraten hier einzelne Handlungsschritte an Hand des aktuellen Unterrichtsmaterials erläutert werden.

Ankerbeispiel:

Und jetzt kümmerst du dich um den Text (Beobachtung A, 54). Lies genau auch das, was da steht (Beobachtung B, 116). Du kannst zum Beispiel aufschreiben Regeln oder Glaube. (SuS: Regeln). Genau (Beobachtung D, 9). Ich schaue oft für die Kinder, die Schwierigkeiten haben, wenn sie Einzelarbeit machen (Interview B, 56).

3.3 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Kompetenzen der Lernenden

Definition:

Die Aussagen in dieser Unterkategorie beziehen sich auf verfügbare oder zu erlernende Fähigkeiten und Fertigkeiten von Schülerinnen und Schülern.

Ankerbeispiel:

Eigeninitiative. Weil in meinem Unterricht kann man sich sehr gut drücken. Aus diesem Grund ist es für mich sehr wichtig, dass sie Eigeninitiative haben, dass sie mit Problemen und Schwierigkeiten wirklich zu mir kommen. Auch wenn sie mit Aufgaben schneller fertig sind, lehnen sie sich gerne zurück anstatt Zusatzmaterial abzuholen. Da ist die Eigeninitiative sehr wichtig (Interview B, 62).

Was noch neu wäre, wäre die ganze Struktur der Vorgehensweise. Diese Struktur ist beim Wochenplan vorgegeben. Und wie weit sie gehen und wie tief, wird jetzt immer noch vorgeschrieben. Natürlich macht beim Postenlauf eine Person sechs Posten und eine andere Person zwei freiwillige Posten. Bei der Projektarbeit könnte das dann ausufern und in die Tiefe gehen oder auch nicht (Interview C, 107).

3.4 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Persönliches

Definition:

In dieser Unterkategorie werden persönliche Erfahrungen mit Lernstrategien sowie Erinnerungen an den Einsatz von Lernstrategien während der eigenen Schul- bzw. Studiumszeit festgehalten. Auch was Lehrpersonen wichtig ist beim Unterrichten, unabhängig von eingesetzten Methoden und Unterrichtsformen, wird in dieser Subkategorie beschrieben. Es handelt sich dabei um Aussagen, wie beispielsweise schnelles arbeiten oder fleissig sein. Werden die Aussagen begründet, so wird auch die Meinung dieser Unterkategorie zugeordnet.

Ankerbeispiel:

Ich bin der Meinung es braucht eine Mischung zwischen Stillarbeit und lebendigem Unterricht, bei dem

sie wirklich miteinander in Aktion treten können und etwas machen (Interview D, 15). Möglichst vielseitig und jetzt Widerspruch aber doch Routine (Interview C, 57). Die Lektionsgestaltung sieht so aus, dass man einfach pro Lektion so weit wie möglich kommen sollte (Interview B, 50).

4. Instruktionen mit organisatorischen Hinweisen

Definition:

In dieser Kategorie werden Instruktionen mit organisatorischen Hinweisen beschrieben. Organisatorische Hinweise werden verstanden als konkrete Gruppeneinteilungen, eingesetzte Schreibwerkzeuge und Arbeitsplätze. Auch Angaben zu verwendetem Material, Hinweise zu Hausaufgaben sowie zur Aufbewahrung von Material und zum Umgang damit werden dieser Kategorie zugeordnet. Allfällige Begründungen zu den einzelnen Aussagen werden ebenfalls dieser Unterkategorie zugeordnet. Auch Fragen und Anweisungen, die sich auf die Unterrichtsorganisation beziehen, werden in dieser Kategorie festgehalten. In Abgrenzung zur Kategorie Lernstrategien werden Aussagen der Lehrperson zur Aktivierung von Lernstrategien nicht aufgenommen. Hinweise zur effektiven Zeitnutzung werden der Kategorie Lernstrategien / Strategien des Ressourcenmanagements zugeordnet.

Ankerbeispiele:

Nehmt bitte euer Allerleiheft und einen Stift hervor (Beobachtung B, 1). Gruppe N. und so weiter Tisch da vorne, startet bei den Laptops. Los. Gruppe S. und Co startet in der Lesecke mit Abfragen und wer fehlt noch? (SuS: Wir) Ihr je einen Stift hierhin und auf den Bildern, Bild Rätsel suchen (Beobachtung C, 13). Dann weisst du was, J. kannst du noch die Fenster kippen, alle Fenster kippen, damit wir genügend Sauerstoff bekommen (Beobachtung D, 39)

5. Weiteres

Definition:

In dieser Kategorie werden Sprechbeiträge festgehalten, welche keiner anderen Kategorie zugeordnet werden können oder vom Text losgelöste, unverständliche Segmente. Auch Angaben zu Programmpunkten und Lektionsüberblicke werden dieser Kategorie zugeordnet. Ebenfalls werden erzieherische Hinweise und Regeleinhaltungen auch in Bezug auf Lernspiele hier notiert. Es werden auch Erklärungen in anderen Worten oder konkrete Hinweise auf Merkmale der Klasse in dieser Kategorie festgehalten. In Abgrenzung zur Kategorie Prinzipien der Lehr- und Lernprozessgestaltung werden Elemente des Nachfragens sowie Konkretisierungen und Feststellungen hier zugeordnet. Weiter werden Sprechbeiträge festgehalten, welche für die Beantwortung der Fragestellung nicht relevant sind.

Ankerbeispiele:

Genau ja. Wollte ich gerade auch sagen (Beobachtung A, 38). G. diese Diskussion haben wir schon der Pause geführt (Beobachtung B,164). Genau auf jeden Fall (Interview B, 12).

A 13: Codings und Zusammenfassungen Lehrperson A

Code	Codings	Zusammenfassung
Lernstrategien\Kognitive Strategien	<p>Zuerst einmal lesen. Wichtiges anstreichen A_Beobachtung: 17 - 17 (0)</p> <p>damit ihr diese Informationen aufs Plakat bringen könnt. A_Beobachtung: 17 - 17 (0)</p> <p>Am besten gleich auch den Leuchtstift zur Hand nehmen und die wichtigen Dinge, im Text anstreichen, damit es nachher einfacher wird, das aufs Plakat zu bringen. A_Beobachtung: 33 - 33 (0)</p> <p>Wichtiges anstreichen, das erleichtert es euch nachher. A_Beobachtung: 38 - 38 (0)</p> <p>Schaut, dass ihr das Wichtigste im Text anstreicht. Dann ist es nachher einfacher, die wichtigsten Informationen auf das Plakat zu bringen. A_Beobachtung: 44 - 44 (0)</p> <p>Ich würde einfach diese Informationen kürzer zusammenfassen, dass Dinge, die unwichtig sind, die könnt ihr gleich weglassen. Und wichtige Sachen, oder es hat ja immer so einen Titel, oder. Wir sehen die Welt mit unseren Augen. Dann nur das, was hier steht, das <u>Wichtigste</u> herausnehmen und in euren Worten aufschreiben. Dann dieser Titel, oder. Der Sehvorgang. Wieder nur in euren Worten das Wichtigste. A_Beobachtung: 61 - 61 (0)</p> <p>Einfach so, dass die andern, die ja das Auge nicht behandelt haben bis jetzt auch ungefähr wissen, wie ist dann das Auge aufgebaut. Warum, wie sehen wir überhaupt. Aber in eurer Sprache, oder, nicht so wahnsinnig kompliziert, so dass es alle am Schluss verstehen. A_Beobachtung: 63 - 63 (0)</p> <p>Dann könnt ihr euch an die Zusammenfassungen machen. (..) Da ist es ja auch, da hat es immer wieder so Titel. Ich würde nur einmal einen Titel nehmen, schauen, was steht da? Das Wichtigste, das ihr angestrichen habt herausnehmen und in eu-</p>	<p>A unterstützt im besuchten Unterrichtssetting drei verschiedene Organisationsstrategien (keine Wiederholungs- bzw. Elaborationsstrategien).</p> <p>Da die Klasse in Gruppen arbeitet werden die einzelnen Strategien mehrfach auf leicht unterschiedliche Arten angeregt.</p>

ren Worten eine kurze Zusammenfassung davon schreiben, damit es alle verstehen.

A_Beobachtung: 70 - 70 (0)

Ich würde einfach, da habt ihr ja verschiedene Abschnitte, oder. Ich würde einen nehmen, oder da ist zum Beispiel gerade ein Titel und schauen ok, was ist wichtig, nur in diesem Abschnitt und das in euren Worten aufschreiben. Das kann ein Satz sein, hier in diesem, oder. Einfach so, ihr seid ja die einzigen, oder, die jetzt die Zunge behandeln, so dass die andern nachher auch wissen, was ist wichtig. Was ist jetzt das Wichtigste bei der Zunge? Was würdest du sagen L?

A_Beobachtung: 72 - 72 (0)

Dann könnt ihr so ein Bild zu Hilfe nehmen, da ist gerade schön drauf, was schmeckt man wo. (SuS: Mhm) Oder? Und dann habt ihr schon einmal die wichtigsten Punkte zusammen, oder. Und jetzt müsst ihr das in eurer Sprache, wie wenn ihr es jemandem erzählen würdet, aufschreiben.

A_Beobachtung: 80 - 80 (0)

Wenn ihr es mit dem Bild nachher ein bisschen erklärt, ja. Einfach so dass, die vielen komplizierten Ausdrücke weg sind. Ihr könnt sie auf jeden Fall weglassen. Aber dass ihr erklären könnt, ok. Was ist dann das da? Warum ist das da. Zum Beispiel, was macht die Lederhaut, das ist hier beschrieben, sie umgibt das Auge, sie schützt den Augapfel eigentlich auch. Oder? Dass ihr das einfach so erklären könnt.

A_Beobachtung: 117 - 117 (0)

(..) Nehmen wir gleich ein konkretes Beispiel: Englisch-Wörtli lernen. Schülerinnen und Schüler, bei denen ich das Gefühl habe, aufschreiben könnte ihnen helfen, fordere ich auf, die Englisch-Wörtli von Hand aufzuschreiben. Dann können sie es sich beim Schreiben vorstellen. Vielleicht gibt es Buchstaben, welche speziell un schön geschrieben wurden, dann kann man dies später vor seinem inneren Auge sehen und es sich auf diese Weise merken. Nur lesen reicht bei vielen Lernenden nicht. Beim Aufschreiben verwende ich auch Karteikarten. Diese können gleich mehrmals wiederholt werden und wenn man das Wort drei- viermal wusste, kann es zur Seite, gelegt werden. So wird der zu lernende Stapel immer kleiner. Am Ende werden alle Kärtli nochmals kontrolliert.

A_Interview: 13 - 13 (0)

A. beschreibt mehrere Wiederholungsstrategien sowie einige Organisationsstrategien. Zu den Elaborationsstrategien werden keine Aussagen gemacht.

Die Aussagen zu den verschiedenen Strategien erfolgen ungeordnet (Kartei / Zusammenfassen / Eselsbrücken) Es kann davon ausgegangen werden, dass diesbezüglich kein systematisches Wissen besteht.

Ja Zusammenfassungen, da gilt es, Wissen in eigenen Worten aufzuschreiben. Es ist die Verarbeitungsweise, welche ich heute bei deinem Besuch eingesetzt habe. Einige Schülerinnen und Schüler beklagten sich über die vielen Fachbegriffe. Sie wussten nicht, wie sie zum Beispiel die Sache mit den Stäbchen beim Ohr aufschreiben sollten. Da habe ich ihnen geraten, den Text zu lesen, einem Gruppenmitglied zu erzählen und anschliessend das Erzählte aufzuschreiben. In der Regel handelt es sich dann um die wichtigsten Inhalte. Auf diese Weise verstehen es dann meistens auch die restlichen Kinder der Klasse bei den Präsentationen.

A_Interview: 15 - 15 (0)

Das Gehör steht im Zentrum beim mündlichen Abfragen, dabei hören die Schülerinnen und Schüler, wie es andere aussprechen und können es auf diese Weise aufnehmen. Ähm. Zum auditiven Lernen zähle ich auch das Bilden von Eselsbrücken.

A_Interview: 17 - 17 (0)

Lernstrategien\Kognitive Strategien\Wiederholungsstrategien

A. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Wiederholungsstrategien an.

Aufschreiben könnte ihnen helfen, fordere ich auf, die Englisch-Wörtli von Hand aufzuschreiben. Dann können sie es sich beim Schreiben vorstellen. Vielleicht gibt es Buchstaben, welche speziell unschön geschrieben wurden, dann kann man dies später vor seinem inneren Auge sehen und es sich auf diese Weise merken.

A_Interview: 13 - 13 (0)

Beim Aufschreiben verwende ich auch Karteikarten. Diese können gleich mehrmals wiederholt werden und wenn man das Wort drei- viermal wusste, kann es zur Seite gelegt werden.

A_Interview: 13 - 13 (0)

Das Gehör steht im Zentrum beim mündlichen Abfragen, dabei hören die Schülerinnen und Schüler, wie es andere aussprechen und können es auf diese Weise aufnehmen. Ähm. Zum auditiven Lernen zähle ich auch das Bilden von Eselsbrücken.

A_Interview: 17 - 17 (0)

A. hält SuS mit Schwierigkeiten beim Lernen von Fremdsprachenwörtli an, diese auf Karteikarten aufzuschreiben und mittels wiederholtem Durchgehen der Karten die Wörter zu lernen.

Mündliches Abfragen und Wiederholen.

Das Bilden von Eselsbrücken wird von A. als eine weitere Möglichkeit beschrieben sich anspruchsvolle Wörter einzuprägen.

Lernstrategien\Kognitive Strategien\Elaborationsstrategien

A. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Elaborationsstrategien an.

A. macht keine Aussagen zu den Elaborationsstrategien.

Lernstrategien\Kognitive Strategien\Organisationsstrategien

Zuerst einmal lesen. Wichtiges anstreichen

A_Beobachtung: 17 - 17 (0)

damit ihr diese Informationen aufs Plakat bringen könnt.

A_Beobachtung: 17 - 17 (0)

Am besten gleich auch den Leuchtstift zur Hand nehmen und die wichtigen Dinge, im Text anstreichen, damit es nachher einfacher wird, das aufs Plakat zu bringen.

A_Beobachtung: 33 - 33 (0)

Wichtiges anstreichen, das erleichtert es euch nachher.

A_Beobachtung: 38 - 38 (0)

Schaut, dass ihr das Wichtigste im Text anstreicht. Dann ist es nachher einfacher, die wichtigsten Informationen auf das Plakat zu bringen.

A_Beobachtung: 44 - 44 (0)

Ich würde einfach diese Informationen kürzer zusammenfassen, dass Dinge, die unwichtig sind, die könnt ihr gleich weglassen. Und wichtige Sachen, oder es hat ja immer so einen Titel, oder. Wir sehen die Welt mit unseren Augen. Dann nur das, was hier steht, das Wichtigste herausnehmen und in euren Worten aufschreiben. Dann dieser Titel, oder. Der Sehvorgang. Wieder nur in euren Worten das Wichtigste.

A_Beobachtung: 61 - 61 (0)

Einfach so, dass die andern, die ja das Auge nicht behandelt haben bis jetzt auch ungefähr wissen, wie ist dann das Auge aufgebaut. Warum, wie sehen wir überhaupt. Aber in eurer Sprache, oder, nicht so wahnsinnig kompliziert, so dass es alle am Schluss verstehen.

A_Beobachtung: 63 - 63 (0)

Dann könnt ihr euch an die Zusammenfassungen machen. (...) Da ist es ja auch, da hat es immer wieder so Titel. Ich würde nur einmal einen Titel nehmen, schauen,

Wichtige Informationen mit dem Leuchtstift anstreichen und zusammenfassen -> wird begründet mit Erleichterung / Vereinfachung.

Zusammenfassen (Notizen mit reduktiven Komponenten) mit Hilfe der vorhandenen Textstruktur: Titel und Abschnitte schrittweise bearbeiten, in eigenen Worten beschreiben.

In eigenen Worten erzählen um Komplexität des Textes zu reduzieren, Verständnis kann überprüft werden.

was steht da? Das Wichtigste, das ihr angestrichen habt herausnehmen und in euren Worten eine kurze Zusammenfassung davon schreiben, damit es alle verstehen.

A_Beobachtung: 70 - 70 (0)

Ich würde einfach, da habt ihr ja verschiedene Abschnitte, oder. Ich würde einen nehmen, oder da ist zum Beispiel gerade ein Titel und schauen ok, was ist wichtig, nur in diesem Abschnitt und das in euren Worten aufschreiben. Das kann ein Satz sein, hier in diesem, oder. Einfach so, ihr seid ja die einzigen, oder, die jetzt die Zunge behandeln, so dass die andern nachher auch wissen, was ist wichtig. Was ist jetzt das Wichtigste bei der Zunge? Was würdest du sagen L?

A_Beobachtung: 72 - 72 (0)

Dann könnt ihr so ein Bild zu Hilfe nehmen, da ist gerade schön drauf, was schmeckt man wo. (SuS: Mhm) Oder? Und dann habt ihr schon einmal die wichtigsten Punkte zusammen, oder. Und jetzt müsst ihr das in eurer Sprache, wie wenn ihr es jemandem erzählen würdet, aufschreiben.

A_Beobachtung: 80 - 80 (0)

Wenn ihr es mit dem Bild nachher ein bisschen erklärt, ja. Einfach so dass, die vielen komplizierten Ausdrücke weg sind. Ihr könnt sie auf jeden Fall weglassen. Aber dass ihr erklären könnt, ok. Was ist dann das da? Warum ist das da. Zum Beispiel, was macht die Lederhaut, das ist hier beschrieben, sie umgibt das Auge, sie schützt den Augapfel eigentlich auch. Oder? Dass ihr das einfach so erklären könnt.

A_Beobachtung: 117 - 117 (0)

Ja Zusammenfassungen, da gilt es, Wissen in eigenen Worten aufzuschreiben. Es ist die Verarbeitungsweise, welche ich heute bei deinem Besuch eingesetzt habe. Einige Schülerinnen und Schüler beklagten sich über die vielen Fachbegriffe. Sie wussten nicht, wie sie zum Beispiel die Sache mit den Stäbchen beim Ohr aufschreiben sollten. Da habe ich ihnen geraten, den Text zu lesen, einem Gruppenmitglied zu erzählen und anschliessend das Erzählte aufzuschreiben. In der Regel handelt es sich dann um die wichtigsten Inhalte. Auf diese Weise verstehen es dann meistens auch die restlichen Kinder der Klasse bei den Präsentationen.

A_Interview: 15 - 15 (0)

A. beschreibt zwei Organisationsstrategien und bezieht die Inhalte auf die besuchte Unterrichtssequenz.

Lernstrategien\Metakognitive Strategien

A. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Denkprozesse über das eigene Lernen an.

		A. macht keine Aussagen zu metakognitiven Strategien.
Lernstrategien\Strategien des Ressourcenmanagements	<p>Ich habe auch bereits euch in Gruppen eingeteilt, weil jede Gruppe äh wird <u>nachher</u> sich um eines dieser Sinnesorgane kümmern. A_Beobachtung: 5 - 5 (0)</p> <p>Heute diese Lektion. Präsentationen wird es das nächste Mal noch geben, wenn wir nicht fertig kommen. A_Beobachtung: 23 - 23 (0)</p> <p>Dass dies lauter Nasen sind. Ja, das sieht toll aus. A_Beobachtung: 50 - 50 (0)</p> <p>Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich sie nach Themen wählen lassen soll. Das Problem ist, ich habe ein bisschen eine schwierige Klasse und wenn sie die Gruppen selber auswählen dürfen, dann kommt es meistens nicht so gut. Deshalb habe ich die Gruppen gemacht und sie durften ein wenig mitentscheiden welches sie dann wollten. A_Beobachtung: 50 - 50 (0)</p> <p>Ich weiss, dass du das schaffst. Wenn du das willst, dann kannst du es. Nur manchmal vergisst du es ein bisschen. A_Beobachtung: 52 - 52 (0)</p> <p>Eine Lektion habt ihr jetzt um das Plakat zu gestalten, wenn wir noch dazu kommen, fangen wir bereits mit den Präsentationen an. (SuS: Sprechbeitrag) Ansonsten machen wir dies am Dienstag. A_Beobachtung: 59 - 59 (0)</p> <p>Du kannst sehr gut zeichnen. Ich weiss. Es sieht toll aus. A_Beobachtung: 65 - 65 (0)</p> <p>Aber macht mal, konzentriert euch mal jetzt auf das Plakat. Heute habt ihr einmal Zeit für das Plakat. Vielleicht kommen wir heute gar nicht zur Präsentation. Vielleicht machen wir es erst am Dienstag. Das Plakat schafft ihr heute. (SuS: Naja).</p>	<p>Während der besuchten Unterrichtseinheit findet keine Planung der Arbeitszeit statt.</p> <p>A. informiert die SuS über die zur Verfügung stehende Zeit und macht Hinweise, über die Folgen, wenn der Auftrag nicht fertig gelöst werden kann.</p> <p>Mögliche Vorgehensweisen werden von A angedeutet.</p> <p>A. macht mehrere Hinweise vorwärts zu arbeiten.</p> <p>A. reagiert auf Aussagen von SuS mit positiven Rückmeldungen, welche die Motivation unterstützen.</p> <p>A. scheint ein Wenn-Dann-System eingeführt zu haben mit einem einzelnen Schüler. (motivationaler Aspekt)</p> <p>A. plant die Gruppeneinteilung vor der Unterrichtslektion, da es ihr ein Anliegen ist, dass die Lernenden den Auftrag gemeinsam erfolgreich lösen können.</p>

Ein bisschen Gas geben. Ihr habt noch eine halbe Stunde.

A_Beobachtung: 68 - 68 (0)

Ihr habt noch genügend Zeit. 20 Minuten.

A_Beobachtung: 98 - 98 (0)

Also Informationen zusammenfassen schafft ihr sicher noch. Oder wenn jemand zeichnet, jemand aufklebt, zwei die Zusammenfassung machen, bisschen aufteilen.

A_Beobachtung: 100 - 100 (0)

Die ganze Lektion, eine Viertelstunde. Wenn ihr nicht fertig kommt, dann schauen wir dann am Dienstag nochmals. Aber schaut, dass ihr vorwärts arbeitet.

A_Beobachtung: 124 - 124 (0)

Bis jetzt machst du es gut M. Noch ein bisschen da ein bisschen mehr dich einbringen.

A_Beobachtung: 127 - 127 (0)

So noch etwa zehn Minuten, einfach einmal so weit ihr kommt. Ich werde es, ich sehe es, wir machen am Dienstag dann noch weiter. Also nicht schnell, schnell und dafür nicht schön, sondern wir haben dann schon noch Zeit.

A_Beobachtung: 145 - 145 (0)

Wir haben noch etwa zehn Minuten, ihr müsst nicht fertig werden, schaut, dass ihr so weit wie möglich kommt und dann bekommt ihr am Dienstag nochmals Zeit.

A_Beobachtung: 147 - 147 (0)

Das ist so eine Warnung. Es war nicht wirklich gut, aber auch nicht so schlecht, dass es Lätsch-Smileys ist.

A_Beobachtung: 190 - 190 (0)

Wir arbeiten oft in Gruppen, damit sie zu zweit oder zu dritt an einem Projekt arbeiten. Ein erster Schritt ist die Gruppenbildung. Ich schaue immer, dass in jeder Gruppe mindestens ein starkes Kind vertreten ist, weil das die Zugpferde sind, die ein bisschen pushen, und sagen du machst das und du machst das und wir machen es so. Weil, je nach Gruppenzusammensetzung, hätte niemand eine Idee und alle würden in der Luft schweben und hätten keine Ahnung, wie sie vorgehen sollen.

Gruppenarbeiten und auch kooperative Lernformen werden von A. bewusst eingeplant. Es wird darauf geachtet, dass die Gruppen heterogen sind und Lernende Aufträge erfolgreich lösen können.

A_Interview: 47 - 47 (0)

Sonst beim Arbeiten einfach oft Gruppenarbeiten. Dann gibt es einen Einstieg vorne, der eigentlich frontal ist, und dann werden sie in die Gruppen geschickt. Gewisse Sachen machen sie alleine und gewisse Arbeiten in kleineren Gruppen oder auch in grösseren Gruppen. Es gibt dann eine Art Austauschtreffen. So ähnlich wie heute. Oft erarbeitet jede Gruppe ein Teilthema und erklärt es dann. Auf diese Weise werden die Informationen zusammengeführt, eigentlich ein Expertengruppensystem.

A_Interview: 57 - 57 (0)

Lernstrategien\Förderung

A. unterstützt in der besuchten Unterrichtslektion drei verschiedene Organisationsstrategien.

A. weist die Lernenden mündlich an, die Strategien einzusetzen. Teilweise wird die Möglichkeitsform verwendet.

Das ist stark abhängig vom Unterrichtsfach. In Mathematik gibt es bereits im obligatorischen Zürcher Lehrmittel sehr viele Materialien, welche eingesetzt werden können.

A_Interview: 21 - 21 (0)

Im Deutsch-Lehrmittel "Sprachstarken" gibt es meiner Meinung nach weniger Material, welches für die Förderung von Lernstrategien verwendet werden kann. Vielleicht kenne ich es auch einfach nicht. Häufig verwende ich Materialien, welche ich selber herstelle oder irgendwo finde.

A_Interview: 21 - 21 (0)

Förderung der Lernstrategien findet bei A. mit den obligatorischen Lehrmitteln statt.

Nach A. bietet das Mathematiklehrmittel sehr viele Materialien zur Strategieförderung an.

Gemäss A. bietet das Lehrmittel die Sprachstarken wenig Material für die Förderung der Lernstrategien.

Häufig werden selbsthergestellte Materialien oder Materialien aus unbekanntem Quellen verwendet.

Lernstrategien\Entwicklung & Erwerb

Während der besuchten Unterrichtslektion bei A. konnten keine Hinweise auf Entwicklung und Erwerb von Lernstrategien beobachtet werden.

(...) Das weiss ich nicht. Wenn die Schülerinnen und Schüler zu mir kommen, dann wissen sie in der Regel schon, wie sie gut lernen. Es ist vielleicht eher ein Unterstufenthema. Vielleicht spielt auch das Elternhaus eine wichtige Rolle. Oder die persönlichen Vorlieben. Ich weiss nicht, ob der Einsatz von Lernstrategien vermittelt werden kann oder ob er gegeben ist.

A_Interview: 25 - 25 (0)

A. kann wenig Wissen darüber zeigen, wie Lernstrategien sich entwickeln.

Bezüglich Vermittlung äussert sich A. unsicher, es könnte sein, dass ein allfälliger Einsatz auch gegeben ist.

A. geht davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler bereits über das Strategiewissen verfügen, wenn sie in die 5. Klasse kommen. Lernstrategien = Thema der Unterstufe oder der Eltern.

Lernstrategien\Persönliches

Keine Hinweise auf Persönliches in Bezug auf Lernstrategien.

Eigentlich eine wichtige Bedeutung, weil man auch im Alltag lernt über Sachen. Und dass man weiss, wie man sich diese Sachen merken kann. Nur schon, wenn man irgendwo in der Zeitung etwas liest oder im Fernseher etwas sieht. Wie kann dies gespeichert werden, damit man sich auch später daran erinnern kann, damit es nicht gleich wieder vergessen geht. Da gibt es viele unterschiedliche Menschen, die das anders machen müssen. Es gibt viele, die etwas lesen und es sofort wieder vergessen und andere, die es sich merken können. Und das ist schon wichtig, dass man weiss, was für einem selber richtig ist.

A_Interview: 3 - 3 (0)

A. bezeichnet sich als mühelose Lernerin, welche keine Lernstrategien benötigt hat. Der Einsatz und die Bemühungen wurden jedoch bei einer Mitschülerin beobachtet.

A. geht davon aus, dass Lernstrategien im Alltag wichtig sind, um sich neue Informationen aus Zeitung und Fernsehberichten merken zu können.

Eigentlich nicht unbedingt. Ich habe meistens sehr mühelos gelernt. Ich bin jemand, der Inhalte durchlesen und sich dann merken kann. Während meiner Schulzeit musste ich mich nicht damit auseinandersetzen. Mit den angebotenen schriftlichen Informationen konnte ich mir neues Wissen aneignen. Ich hatte aber eine Kollegin, bei der schriftliche Informationen nicht genügten. Da musste viel zusätzlich gemacht werden, wie aufschreiben, darüber sprechen, bis sie neues Wissen aufgenommen hatte. Aus diesem Grund ist es mir bewusst, dass es wichtig ist. Aber ich selber war damit eigentlich nicht konfrontiert.

A_Interview: 5 - 5 (0)

A. berichtet über die Wiederholungsstrategie Eselsbrücken, welche sie selber angewendet hat beim Lernen von Fremdsprachenwörtli.

Man könnte zusammenfassen, dass du den Einsatz von Lernstrategien als Schülerin beobachtet hast.

A_Interview: 6 - 6 (0)

Das habe ich selber zum Teil gemacht in den Fremdsprachen. Damit sich die Schülerinnen und Schüler gewisse Wörter merken können. Eine Eselsbrücke, die mir gerade einfällt, ist beispielsweise die zum englischen Wort Unfall. Accident: Ich hatte einen tamilischen Mitschüler, sein Spitzname war Acci, dieser verlor bei einem Unfall seine Zähne, also dent. Seit ich mir diese Eselsbrücke überlegte, konnte ich mir das Wort merken. So gibt es viele Merkhilfen.

A_Interview: 17 - 17 (0)

Lerntypen

Es gibt immer äh Personen die äh vielleicht besser sind, Informationen zu verarbeiten und zusammenzufassen, dann gibt es solche, die sind kreativ oder möchten vielleicht besser das Plakat gestalten und andere dies dann präsentieren.

A_Beobachtung: 5 - 5 (0)

Ich weiss, dass es viele verschiedene Sachen gibt, wie Inhalte aufgenommen werden können und dass es für jedes Kind anders ist. Es gilt im schulischen Kontext gemeinsam herauszufinden, welches gute Strategien sind. Es gibt Personen, die visuell aufnehmen, sich Inhalte aufschreiben und andere, die auditiv aufnehmen. Es gibt auch Personen, die alles machen müssen, um es sich merken zu können. Ich weiss, dass es viele unterschiedliche Vorgehensweisen gibt. Ich glaube auch, dass immer wieder andere Zugänge benötigt werden. Gerade, wenn man sich an eine Klasse und ihre Vorgehensweisen gewöhnt hat, heisst dies nicht, dass eine neue Klasse gleich funktioniert.

A_Interview: 11 - 11 (0)

Das Gehör steht im Zentrum beim mündlichen Abfragen, dabei hören die Schülerinnen und Schüler, wie es andere aussprechen und können es auf diese Weise aufnehmen. Ähm. Zum auditiven Lernen zähle ich auch das Bilden von Eselsbrücken. Das habe ich selber zum Teil gemacht in den Fremdsprachen. Damit sich die Schülerinnen und Schüler gewisse Wörter merken können. Eine Eselsbrücke, die mir gerade einfällt, ist beispielsweise die zum englischen Wort Unfall. Accident: Ich hatte einen tamilischen Mitschüler, sein Spitzname war Acci, dieser verlor bei einem Unfall seine Zähne, also dent. Seit ich mir diese Eselsbrücke überlegte, konnte ich mir das Wort merken. So gibt es viele Merkhilfen.

A_Interview: 17 - 17 (0)

Es gibt bestimmt viele, die ich nicht einsetze. In den Sinn kommt mir das Lernen und Erfahren mit den Händen. Ich versuche immer wieder handelnde Sequenzen

A. macht Aussagen zu Stärken von unterschiedlichen Personen (Lesen / Schreiben / Gestalten / Sprechen).

A. nennt drei Zugänge, wie Schülerinnen und Schüler Informationen aufnehmen visuell, auditiv und haptisch.

Es fällt auf, dass Beschreibung auf dem Aufnehmen und Merken liegt. Die Verarbeitung von Informationen wird nicht angesprochen.

Auditives Lernen wird als Lernen über das Gehör definiert. Techniken wie Eselsbrücken bilden gehört dazu.

Handelndes / haptisches Lernen wird wenig unterstützt / kommt selten vor in Mathematik mit dem Cuisinier-Material.

Berücksichtigung unterschiedlicher Zugänge wird als wichtig erachtet, wird bei der Themenwahl berücksichtigt.

A. berücksichtigt die unterschiedlichen Lerntypen bei der Gruppeneinteilung -> klare Arbeitsverteilung (Ressourcenorientiert).

einzubauen, oft ist es jedoch wie heute, Handlungen wie lesen, zusammenfassen, ausschneiden und aufkleben sind Handlungen, welche sich nicht direkt auf die Inhalte beziehen. Echte Experimente, welche den Wissenszuwachs oder die Verarbeitung unterstützen, kommen selten vor. Versuche benötigen sehr viel Zeit. Gerade in der 5./6. Klasse ist die Zeit wegen dem Übertritt und der Gymiprüfung knapp. Ich würde gerne mehr Angebote dazu machen, aber mir fehlt die Zeit.

A_Interview: 19 - 19 (0)

Für den handelnden Zugang kommen mir gerade Klötzchen, Stäbchen und Hundertertafeln in den Sinn. Es gibt bestimmt noch viel mehr.

A_Interview: 21 - 21 (0)

In Realien ist es abhängig vom Thema. Ich versuche Themen zu wählen, bei denen Experimente gemacht werden können. Beispielsweise das Thema Wasser eignete sich gut. Weniger gut klappte es bei der Schweizer Geographie. Es gilt bei der Themenwahl eine Balance zu finden zwischen den unterschiedlichen Zugängen.

A_Interview: 21 - 21 (0)

Ich achte mich bei der Gruppeneinteilung auch, dass die unterschiedlichen Lerntypen vertreten sind. So kann jedes Kind, das habe ich auch heute geschaut, eine Arbeit übernehmen, die es gut kann. Dadurch gibt es eine automatische Rollenverteilung und dadurch entstehen keine Diskussionen, wer jetzt das Plakat zeichnen darf.

A_Interview: 47 - 47 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Methoden

Ich habe auch bereits euch in Gruppen eingeteilt, weil jede Gruppe äh wird nachher sich um eines dieser Sinnesorgane kümmern.

A_Beobachtung: 5 - 5 (0)

Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich sie nach Themen wählen lassen soll. Das Problem ist, ich habe ein bisschen eine schwierige Klasse und wenn sie die Gruppen selber auswählen dürfen, dann kommt es meistens nicht so gut. Deshalb habe ich die Gruppen gemacht und sie durften ein wenig mitentscheiden welches sie dann wollten.

A_Beobachtung: 50 - 50 (0)

Mir ist sehr wichtig, dass ich Aufgaben stelle, bei denen unterschiedliche Strategien eingesetzt werden können. Ich mache trotz meiner anspruchsvollen Klasse oft Werkstattunterricht. Da erhalten Schülerinnen und Schüler Aufträge und können

In der besuchten Unterrichtssequenz hat A. eine Gruppenarbeit durchgeführt.

Es handelt sich nicht um eine kooperative Lernform, da die erste Phase (sich selber über ein Thema informieren) fehlt.

A. nennt folgende Methoden / Lernformen / Unterrichtskonzepte:
- Projektarbeit (wird wenig eingesetzt)

diese auf unterschiedliche Arten lösen. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann versuche ich es offen zu gestalten. Es gelingt nicht immer gleich gut, weil einige Lernende auch klare Vorgaben und Anleitungen benötigen. Häufig lasse ich die Vorgehensweise für stärkere Schülerinnen und Schüler frei. Für Kinder, die Unterstützung brauchen, erkläre ich eine passende Vorgehensweise. Viele gehen jedoch den Weg des kleinsten Widerstandes und machen möglichst schnell, dabei gelten für sie gelöste Aufgaben auch als verstanden. Dies ist leider oft nicht so. Sie wissen nachher meistens sehr wenig. Das ist ein grosses Problem beim Werkstattunterricht.

A_Interview: 27 - 27 (0)

Projektarbeit finde ich toll, setze es aber wenig ein, weil mir die Zeit dafür fehlt. Momentan probiere ich es wieder einmal mit einem Wochenplan in Mathematik und Deutsch. Die Lernenden sind frei und können Mathematik- sowie Deutschaufträge selbstständig nach dem Lustprinzip einteilen. Beim letzten Versuch hat die freie Einteilung über die ganze Woche nicht gut funktioniert. Nun gibt es einige Schülerinnen und Schüler, die sich trotz Wochenplan an die Einteilung auf dem Stundenplan halten müssen. Andere dürfen frei wählen.

A_Interview: 29 - 29 (0)

Wir arbeiten oft in Gruppen, damit sie zu zweit oder zu dritt an einem Projekt arbeiten.

A_Interview: 47 - 47 (0)

Sonst beim Arbeiten einfach oft Gruppenarbeiten. Dann gibt es einen Einstieg vorne, der eigentlich frontal ist, und dann werden sie in die Gruppen geschickt. Gewisse Sachen machen sie alleine und gewisse Arbeiten in kleineren Gruppen oder auch in grösseren Gruppen. Es gibt dann eine Art Austauschtreffen. So ähnlich wie heute. Oft erarbeitet jede Gruppe ein Teilthema und erklärt es dann. Auf diese Weise werden die Informationen zusammengeführt, eigentlich ein Expertengruppensystem.

A_Interview: 57 - 57 (0)

Du hast gesagt, da gibt es Einstiege, die mache ich dann frontal. Was sind dort deine Überlegungen zu diesen Einstiegen, die du frontal machst?

A: Es sind Inhalte, die ich wichtig finde, die anschliessend wirklich alle im Heft haben sollten, damit dann auch für die Prüfung gelernt werden kann. Es sind die grundlegenden Sachen. Oft sind Frontaleinstiege zu Beginn eines neuen Themas.

- Wochenplan (über Fächer Mathe und Sprache)
- Werkstatt (differenziert)
- Gruppenarbeiten mit Expertengruppen
- Frontal (mehrheitlich Themeneinstiege, sonst nicht)
- Arbeit im Freien (Wunsch)

Auf diese Weise haben alle dieselben Informationen. Anschliessend können sie ihr Wissen selbstständig noch erweitern.

A_Interview: 58 - 59 (0)

Mhm. Ich würde gerne nach draussen gehen und irgendwo im Freien arbeiten. Aber da fehlt auf eine Art das Vertrauen zu ihnen noch. Manchmal gehen wir im Zeichnen nach draussen. Dann dürfen sie sich verteilen auf dem Areal und zeichnen. Aber es ist oft so, dass sie dann irgendetwas machen. Dann gibt es Gebäude, Büsche und Bäume dazwischen und ich kann sie nicht sehen. Ich würde es eigentlich gerne mehr nutzen und sagen, geht nach draussen, aber eben (lacht).

A_Interview: 67 - 67 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Vorbereiten

Ein erster Schritt ist die Gruppenbildung. Ich schaue immer, dass in jeder Gruppe mindestens ein starkes Kind vertreten ist, weil das die Zugpferde sind, die ein bisschen pushen, und sagen du machst das und du machst das und wir machen es so. Weil, je nach Gruppenzusammensetzung, hätte niemand eine Idee und alle würden in der Luft schweben und hätten keine Ahnung, wie sie vorgehen sollen.

A_Interview: 47 - 47 (0)

Sicher die Sitzordnung muss vorgegeben sein, damit sie nicht neben einem Kind sitzen, neben dem sie sich sowieso nicht konzentrieren können. Und ich habe, wie du siehst, neben meinem Pult noch einen Tisch, und der wird dann auch manchmal eingesetzt, wenn es nicht ruhig funktioniert und sie sich gegenseitig stören. Dann muss ein Schüler dort vorne sitzen. Einfach auch um zu zeigen, dass es mir wichtig ist. Mit der Zeit wissen sie es auch, dass es nicht darum geht sie zu bestrafen, auf eine Art schon ein bisschen, aber eigentlich soll es mehr eine Hilfe sein, damit sie sich konzentrieren können und damit sie unter Beobachtung sind und wissen, dass sie nun arbeiten müssen.

A_Interview: 65 - 65 (0)

A. nennt folgende Aktivitäten, welche der Subkategorie vorbereiten zugeordnet werden können:

- Gruppen bilden
- Sitzordnung

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Beobachten

Was ist Sehstörungen für eine Wortart?

A_Beobachtung: 156 - 156 (0)

Kurzsichtigkeit. Was ist das für eine Wortart? (SuS: Nomen) Schlaue. Die Kurzsichtigkeit also gross. Umgekeeeeert mit h?

A_Beobachtung: 168 - 168 (0)

Und sieht ist auch mit h nach dem e. (..) Erst, was ist das für eine Wortart? (SuS: man sieht) Man sieht erst ist das ein Nomen?

A. geht durch die Klasse zu den verschiedenen Gruppen. Dabei schaut sie den Lernenden über die Schulter und liest Geschriebenes leise für sich durch. Entdeckt sie Fehler, macht sie die SuS mit Fragen darauf aufmerksam.

A. verbalisiert Korrekturen in Form von Fragen. Dabei weisen die Fragen einen lenkenden Charakter auf.

A_Beobachtung: 170 - 170 (0)

Was ist das für eine Wortart?

A_Beobachtung: 172 - 172 (0)

Lernstände erfassen und auftretende Schwierigkeiten erkennen. Dazu gehört für mich auch das Feststellen, wenn Lernende Inhalte verstanden haben und neue Herausforderungen benötigen.

A_Interview: 39 - 39 (0)

Du hast noch Wochenplanunterricht genannt. Was hast du dort für eine Rolle?

A: Eine wichtige Rolle ist es, zu schauen, dass sie vorwärtskommen und die Ziele erreichen, welche sie jeden Tag erreichen sollten. Wenn ich erst am Donnerstag kontrolliere, sie müssen jeweils am Freitag fertig sein, und sehe, dass sie erst gerade begonnen haben, ist es zu spät. Ich muss es von Anfang an im Auge behalten und merken, wer selbstständig arbeiten kann und wer noch Unterstützung benötigt.

A_Interview: 52 - 53 (0)

auch spüren, wer Inhalte verstanden hat und weiterarbeiten kann. Sonst schlafen sie ein, wenn sie Erklärungen nochmals hören müssen.

A_Interview: 61 - 61 (0)

Wenn der Einstieg zu lange dauert, dann schlafen schnelle Schüler fast ein und andere haben noch keine Ahnung. Es gilt ein wenig zu spüren, wer schon verstanden hat und alleine arbeiten kann und wer nochmals zuhören sollte.

A_Interview: 61 - 61 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Beraten

Beginnen möchte ich mit dem Werkstattunterricht. Welche Rolle hast du als Lehrperson in diesen Lektionen?

A: Eine beratende, unterstützende Rolle.

A_Interview: 36 - 37 (0)

Viele haben zu Beginn Mühe. Und dann haben sie eine Idee, die sie toll finden und dann merken sie, dass es nicht geht und es nur wenige Informationen gibt. Und sie wissen auch nicht, wie sie das angehen sollen. Es macht ihnen keinen Spass. Und wenn man sie nicht begleiten würde, hätten sie vielleicht eine Woche, bis sie merken, eigentlich habe ich immer noch nichts. Gewisse arbeiten sehr selbstständig und super. Gerade zack und dann ist alles fertig.

A_Interview: 45 - 45 (0)

A. nennt folgende Aktivitäten, welche der Kategorie beobachten zugeordnet werden kann. Über die konkrete Vorgehensweise werden keine Angaben gemacht.

- Lernstände erfassen
- Schwierigkeiten erkennen
- Arbeiten kontrollieren
- Arbeit überwachen
- Langeweile / Verständnis erkennen

In den besuchten Lektionen konnten die Aktivitäten Arbeiten kontrollieren und überwachen erkannt werden.

A. nennt im Interview mehrmals Aktivitäten, welche der Kategorie Beratung zugeordnet werden können. Im Unterricht konnten keine beratende Aktivitäten erkannt werden.

Als eine Form der Beratung beschreibt A. Einzelgespräche, die als Beispiel genannten Fragen, weisen keine Denkanregungen auf, nach Dubs (2009, S.92) würde es sich dabei nicht um eine Beratung handeln.

	<p>Ich habe beim Matheplan drei verschiedene Niveaus. Am Anfang war es schwierig, das passende Niveau festzulegen. Es gibt viele starke Schüler, welche das anspruchsvollste Niveau machen könnten, die finden aber, wenn ich das mittlere Niveau wähle, dann habe ich keine Hausaufgaben. In dem Fall löse ich das mittlere Niveau. Am Anfang haben wir auch viele Gespräche geführt mit einzelnen Kindern mit den Leitfragen: Wo bist du, wo stehst du, was müsstest du machen? Bis wir festgelegt haben, das ist das Niveau und das machst du solange, bis du das Gefühl hast, es wird dir zu viel und dann kannst du wieder kommen und mit uns sprechen. A_Interview: 53 - 53 (0)</p>	<p>Die Situation wird interpretiert, als dass der Begriff Beratung unklar definiert ist im Wissen von A. und A. Anweisen ebenfalls als Beratung versteht.</p>
<p>Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Fragen</p>	<p>Zuerst gleich einmal eine Frage: Was haben wir sonst noch äh für Sinnesorgane? Was gibt es da noch? A_Beobachtung: 1 - 1 (0)</p> <p>Was noch, wenn ihr vielleicht noch dieses oder dieses Bild anschaut? A_Beobachtung: 76 - 76 (0)</p> <p>Also allgemein gesagt, oder, ist, auf der Zunge gibt es? (SuS: Geschmacksknospen) Mhm sind die alle überall? (..) Ist es überall genau gleich auf der Zunge? Schmecke ich das Süsse überall genau gleich wie das? A_Beobachtung: 78 - 78 (0)</p> <p>Was ist Sehstörungen für eine Wortart? A_Beobachtung: 156 - 156 (0)</p> <p>Kurzsichtigkeit. Was ist das für eine Wortart? (SuS: Nomen) Schlaue. Die Kurzsichtigkeit also gross. A_Beobachtung: 168 - 168 (0)</p> <p>Was ist das für eine Wortart? A_Beobachtung: 172 - 172 (0)</p>	<p>Das Frageverhalten von A. zeichnet sich aus durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fragen, welche als das Erinnern an Fakten und Informationen gedeutet werden. - Die Fragen werden als eng / geschlossene interpretiert, da es jeweils nur eine korrekte Antwort gibt. <p>A. stellt keine Fragen, welche Denkprozesse über das Lernen anregen.</p> <p>A. geht durch die Reihen und liest Texte der SuS leise für sich durch. Setzt Fragen ein um Lernende auf Fehler hinzuweisen. (Doppelcodierung mit Beobachten).</p>
<p>Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Wissen vermitteln</p>	<p>Genau, eigentlich ist die Zunge aufgeteilt. Mhm. Sie ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche oder? In jedem Bereich schmeckt man etwas anderes stärker. Oder? (SuS: Mhm) Das ist auch etwas, dass ganz wichtig ist, was reinkommt. A_Beobachtung: 80 - 80 (0)</p> <p>Mhm. Ja also Sehsinn ist etwas ganz Wichtiges. Darüber macht man so viel. Der</p>	<p>Bei der Wissensvermittlung setzt A. rhetorische Fragen ein. Diese beantwortet sie teilweise gleich selbst.</p> <p>A. macht Aussagen über Wichtigkeit von Fakten, welche sie vermittelt.</p>

Sehsinn beeinflusst ja auch zum Teil die anderen Sinne. Wenn du dir überlegst, wenn wir etwas essen, vielleicht habt ihr es Zuhause auch schon einmal gemacht. Wir machen dann nächste Woche auch ein paar Experimente. Wenn du etwas isst, und du siehst nicht, was es ist, dann ist es sehr schwierig, manchmal überhaupt zu erkennen, was es für ein Geschmack, weil das Auge für uns so wichtig geworden ist, oder.

A_Beobachtung: 107 - 107 (0)

Das ist ganz speziell. Das (..) Das verwirrt uns total. Deshalb ist es auch so, oder, wenn ein Mensch der blind ist, oder, der den Sehsinn nicht mehr hat, der kann die anderen Sinne viel weiter, äh also eigentlich ausweiten, dass man da viel mehr spürt und viel mehr riecht, und alles mögliche, weil das Eine halt nicht funktioniert. Aber für diejenigen, die sehen, ist es so wichtig geworden, deshalb steht es hier,

A_Beobachtung: 109 - 109 (0)

Das oder die Lederhaut hat die Aufgabe, das Auge zu ernähren oder mit Sauerstoff zu versorgen oder dass das alles äh zum Auge eigentlich hinkommt.

A_Beobachtung: 119 - 119 (0)

Die Netzhaut ist da vorne, schau. ((Zeigt auf ein Bild)). Das ist diese, die geht da ganz nach vorne oder? Und nachher ist die Aderhaut, das was hier drin ist ((Zeigt auf ein Bild)). Und die Lederhaut ist das, was hier rundherum geht, oder? Da das schmale hier ist der Sehnerv und da oben ist noch der Augenmuskel.

A_Beobachtung: 121 - 121 (0)

Einfach wichtig ist, mit den Erinnerungen, dass Gerüche uns an Dinge erinnern.

A_Beobachtung: 154 - 154 (0)

Es gibt beides, es gibt beides (..) Viele Menschen, wenn man älter wird, sieht man weniger gut, aber es gibt viele, die haben schon als Baby eine Kurzsichtigkeit.

A_Beobachtung: 158 - 158 (0)

Krankheit ist vielleicht (SuS: Schwäche, Behinderung) Ja, es ist eine Schwäche des Auges eigentlich, oder. Das Auge.

A_Beobachtung: 160 - 160 (0)

Theoretisch schon. Ja aber das ist eine andere Art von Sehschwäche. Oder im Alter sehen die meisten Leute ein bisschen weniger gut, oder?

Bei der Wissensvermittlung vage Ausdrücke teilweise unklare Satzstellung es bleibt offen, inwiefern dies als Zeichen für mangelnde Kompetenz ist (Dubs, S.140).

A. nimmt Aussagen und Antworten von Lernenden wenig in Erklärungen auf.

Es kommt zur Vermittlung von Faktenwissen bei der Beantwortung der SuS-Frage, in einer Gesprächssituation. Es wird davon ausgegangen, dass das Faktenwissen aus diesem Grund wenig strukturiert vermittelt wird.

A_Beobachtung: 162 - 162 (0)

Umgekeeeeert mit h?

A_Beobachtung: 168 - 168 (0)

Erklären, erklären und nochmals erklären. Und denen, die es nicht verstanden haben, nochmals erklären,

A_Interview: 61 - 61 (0)

Zum Beispiel bei Matheeinstiegen müssen zu Beginn alle Kinder informiert werden, wie es funktioniert und dass es so gemacht wird.

A_Interview: 61 - 61 (0)

Zum Teil muss man es fünf oder sechs Mal immer wieder anders erklären oder auch schauen, dass Mitschüler erklären, weil es dann nochmals anders gesagt wird, weil wenn ich es fünf Mal gleich sage, dann versteht er es fünf Mal nicht.

A_Interview: 61 - 61 (0)

A. beschreibt das Vermitteln von Faktenwissen als erklären, informieren, sagen.

Über den Aspekt Schüleraktivierung macht A. keine Aussagen.

Aussagen von A. werden als Wissensweitergabe interpretiert, dabei steht das Anlernen im Zentrum.

Das Verständnis bzw. die Konstruktion von eigenem Wissen kann nicht erkannt werden, beim Vermitteln von Faktenwissen.

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Anweisen

Ihr bekommt ein A3-Blatt, da müsst ihr ein kleines Plakat daraus gestalten. Wichtig für euch, ich werde dieses Plakat bewerten nach:

A_Beobachtung: 5 - 5 (0)

Also bei euch K. Du könntest dich vor allem darum kümmern, da diese Bilder schön auszuschneiden und dann später helfen, diese auf das Plakat aufzukleben. Ihr drei seid eher die, die sich um die Informationen kümmern. Ok? K. ist vor allem kreativer Teil, ihr könnt sie natürlich unterstützen. Ihr seid eher Textteil.

A_Beobachtung: 27 - 27 (0)

Ihr könnt auch einmal beginnen und dann schauen, wer macht was gerne und dann am Schluss entscheiden, wer hat vielleicht noch nicht so viel gemacht, ((SuS aus anderer Gruppe ruft A)) wer könnte jetzt noch präsentieren. Ihr könnt es auch zusammen machen.

A_Beobachtung: 29 - 29 (0)

Dann einfach die wichtigsten Informationen auf das Plakat, plus Bilder, vielleicht zeichnet ihr noch etwas dazu, einfach dass nachher für alle klar ist, was ist das Wichtige bei der Zunge.

Das Anweisungsverhalten von A. zeichnet sich aus durch:

- Vorschläge in der Möglichkeitsform, wie etwas gemacht werden könnte
- Entscheidungen überlässt sie der Gruppe - könnt ihr dann später entscheiden / könnt es dann zusammen machen, macht einen Hinweis auf Möglichkeit bei Schwierigkeiten Dinge auszulösen
- Beschreibt, wie sie vorgehen würde (ich würde...)
- unklare Zuordnungen kann man (wer ist jetzt damit gemeint?) oder ihr könnt...
- Anweisungen an das ISS-Kind unterscheiden sich, enthalten klare Aufträge: Stifte holen, Ausschneiden auf der Linie...
- Rhetorische Fragen

A_Beobachtung: 35 - 35 (0)

K. möchtest du schon einmal beginnen, die Bilder schön auszuschneiden? Dann könntet ihr nachher entscheiden, welche ihr brauchen möchtet.

A_Beobachtung: 40 - 40 (0)

Möglichst genau der Kante nachschneiden. Bei diesen ist es ein bisschen schwieriger, da einfach möglichst gerade. Ok?

A_Beobachtung: 42 - 42 (0)

Die Bilder würde ich erst am Schluss aufkleben, wenn ihr da wisst, was im Text überhaupt steht. Oder?

A_Beobachtung: 44 - 44 (0)

Und jetzt kümmerst du dich um den Text.

A_Beobachtung: 54 - 54 (0)

Sonst wenn jemand nichts zu tun hat, kann man auch schon einmal den Titel beginnen zu schreiben. Vielleicht könnte M. es ja doppelt vorschreiben, damit es K. nachher farbig ausmalen kann.

A_Beobachtung: 56 - 56 (0)

Eben, Titel vorschreiben könntest du, oder dann könntet ihr vielleicht noch äh farbiges Papier nehmen, oder um die Zusammenfassungen aufzuschreiben, dann könnte K. nochmals was ausschneiden. (SuS: Kann ich Sprechbeitrag). Ihr könnt auch zusammen. Das könnt ihr zusammen bestimmen, wie ihr es möchtet. (SuS: L.) Einfach fair, nicht jemanden bestimmen, sonst könnt ihr auch auslösen, wenn ihr euch nicht einigen könnt.

A_Beobachtung: 68 - 68 (0)

Falls jemand multitaskingfähig ist, zuhören kann und etwas malen kann, könnte man den Titel die "Haut" auch schon einmal schreiben, dann wärt ihr schon ein bisschen weiter. Aber trotzdem auch noch zuhören

A_Beobachtung: 70 - 70 (0)

(...) K. du könntest dir schon einmal überlegen, welche Farben ihr für den Titel brauchen möchtet, dann könntest du die Farbstifte, die ihr möchtet, könntest du

Die Anweisungen von A. enthalten keine modellierenden Elemente, das eigene Denken wird wenig angeregt.

A. scheint mehrheitlich eigenen Gedankengängen zu folgen, geht vereinzelt auf Lernende ein.

A. regt SuS wenig an über das eigene Lernen nachzudenken (Gedanken von Dubs, 2001, S.108).

A. scheint wenig zurückhaltend zu sein, bringt sofort eigene Varianten und mögliche Lösungen ein.

Nach Dubs (2001), können vage Lehrerausdrücke Zeichen für mangelnde Kompetenz sein (S.140).

schon einmal holen und dann kannst du es nachher ausmalen. Wie viele verschiedene Farben möchtet ihr für den Titel? (SuS: Eins) Wie viele möchtest du K.? Jeden Buchstaben eine andere Farbe oder alles die gleichen oder jedes Wort eine andere Farbe? Möchtest du es ganz farbig oder nicht ganz so farbig? (SuS: Sprechbeitrag) Farbig? Jeden Buchstaben eine andere Farbe? Schau einmal, wie viele Buchstaben sind es hier in diesem Titel. Kannst du sie einmal zählen? Das ist einer.

A_Beobachtung: 85 - 85 (0)

Das heisst, du kannst an deinen Platz gehen und sechs verschiedene Farbstifte holen. (...) Könntet ihr nachher ein bisschen helfen, mit welcher Farbe sie wo genau machen kann, und bisschen helfen, damit sie sich dann traut, das auszumalen.

A_Beobachtung: 87 - 87 (0)

Komm K., dann kannst du die Farben anordnen, was kommt nacheinander. Wie möchtest du das aufteilen. So?

A_Beobachtung: 89 - 89 (0)

Und dann kannst du jeden Buchstaben mit einer anderen Farbe. Und schauen, dass du möglichst nicht über den Bleistiftrand hinausgehst.

A_Beobachtung: 93 - 93 (0)

gibt es verschiedene Möglichkeiten bei diesem Auftrag. Du musst ja nicht zeichnen.

A_Beobachtung: 95 - 95 (0)

du könntest dich ja, weil da zum Beispiel, das unterste, da geht es um Sehstörungen, dass du dich einmal um das kümmerst.

A_Beobachtung: 129 - 129 (0)

Was Süßes, was Bitteres, was Salziges, was Saures. Wenn du etwas zeichnen möchtest.

A_Beobachtung: 132 - 132 (0)

Vielleicht könnt ihr euch schon einmal für ein Bild entscheiden, das vielleicht K. schon einmal irgendwo aufkleben könnte, weil sie ist jetzt ja fertig.

A_Beobachtung: 149 - 149 (0)

Sonst, wenn ihr noch nicht wisst wo aufkleben, dann könnt ihr es auch zum Beispiel

auf ein farbiges Papier aufkleben, das könnte K. ausschneiden und das Bild darauf kleben, oder, dann könnt ihr nachher immer noch schauen wo. Einfach als Tipp. Ihr könnt es ja einmal besprechen. (SuS: Gemurmel in der Gruppe) Dann schaut einmal wo, dann besprecht mit K. was sie machen kann. Ok?

A_Beobachtung: 151 - 151 (0)

Ja, das könnt ihr schreiben. (SuS: Eben) Ihr müsst nicht genau das, was da steht. Das ist gut. Es gibt ja verschiedene Sachen, hier wird ja irgendwie vom Fischen und von Ferien in Italien gesprochen, wenn das für euch, vielleicht gibt es etwas anderes oder, das euch an etwas bestimmtes erinnert. Wenn es so etwas gibt, könnt ihr es schreiben. Ihr müsst aber auch nicht.

A_Beobachtung: 154 - 154 (0)

Beginnen möchte ich mit dem Werkstattunterricht. Welche Rolle hast du als Lehrperson in diesen Lektionen?

A: Eine beratende, unterstützende Rolle.

A_Interview: 36 - 37 (0)

Gewisse haben richtig Anfangsschwierigkeiten, so dass man sie zu Beginn eng führen muss, bis sie auf der richtigen Schiene sind, dann kann man sie laufen lassen.

A_Interview: 45 - 45 (0)

Einige Schüler arbeiten ohne Hilfe. Sie teilen sich die Hausaufgaben selber ein. Andere benötigen Hilfe, denen muss ich sagen, heute kommst du bis dort und dann machst du Hausaufgaben bis dort. Selbstständig ist es für sie zu anspruchsvoll.

A_Interview: 53 - 53 (0)

A. ist der Meinung, dass gewisse Kinder eng geführt werden müssen, dies wird interpretiert als direkte Anweisungen.

Die unterstützende Rolle im Werkstattunterricht wird ebenfalls interpretiert als anweisen, klar mitteilen, was gemacht werden muss.

Arbeitsplanung in Form von Anweisungen, was bis wann gemacht werden muss.

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Kompetenzen der Lernenden

Um die Selbstständigkeit, sich Gedanken machen können über das Lernen. Ich glaube früher (..) vor vielen Jahren haben sich Schülerinnen und Schüler nichts überlegt, da wurde gemacht, weil es die Lehrperson verlangte. Meine Schülerinnen und Schüler hinterfragen vieles. Sie möchten wissen, warum und wieso gewisse Dinge gelernt werden müssen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Lerninhalte mit ihrem Alltag verknüpft werden und dass sie eine Zukunftsbedeutung haben.

A_Interview: 35 - 35 (0)

Sie müssen viel Verantwortung übernehmen. Zum Teil haben sie auch Gruppenarbeiten, in denen sie für sich selber und für Mitschüler Verantwortung tragen. Gruppenarbeiten, in denen sie etwas leisten müssen, das am Ende allen hilft. Und sonst

Selbstständigkeit

Über das Lernen reflektieren

Hinterfragen

(Metakognitive Kompetenzen)

Verantwortung übernehmen für das eigene Lernen auch in Gruppen

einfach die eigene Verantwortung. Sie wissen, bis wann Aufträge erledigt sein müssen. Wenn sie am Anfang nicht arbeiten, dann ist es am Ende brutal und sie wissen nicht mehr weiter. Sie müssen ihre Arbeit einteilen können, damit sie ihr Ziel auch erreichen. Zu merken, dass sie nicht weiterkommen und Hilfe holen und anstelle von einer Lektion darüber nachstudieren, dass sie nicht weiterkommen. Das ist gerade ein Thema bei zwei, drei Schülern. Sie haben am Anfang nichts gemacht, dann sassen sie vor dem Blatt, bis ich kam und gemerkt habe, dass sie nicht arbeiten können. Diesen Schritt nach vorne zu machen und zu sagen "können sie mir helfen?", fällt schwer.

A_Interview: 41 - 41 (0)

Ich glaube, sie benötigen das Vertrauen, dass sie Hilfe holen können, und dass sie deswegen nicht gerade schlecht sind. Gerade in dieser Klasse war es am Anfang ein grosses Problem. Viele hatten das Gefühl, dass sie es selbstständig können müssen, sie wollten als intelligent dastehen. Hilfe holen ist blöd und das macht man nicht, das machen nur dumme Schüler. Wenn jemand kam und fragte, hiess es gleich, kannst du dies nicht selber? Zu Beginn war das Klima in dieser Klasse sehr, sehr schlecht. Es war schlimm. Und jetzt mittlerweile haben wir ein bisschen eine Basis, damit sie miteinander besser können, und es ist in Ordnung, wenn jemand Unterstützung benötigt. Sie helfen einander auch gegenseitig. Das war zu Beginn nicht möglich.

A_Interview: 43 - 43 (0)

Häufig dürfen sie bei Projekten selber entscheiden, was für ein Thema, was für ein Projekt sie haben möchten. Der erste wichtige Schritt ist die Ideenfindung.

A_Interview: 45 - 45 (0)

Sie müssen die Aufgaben gerecht verteilen und anschliessend leisten, was sie versprochen haben. Wenn sie ihre Versprechen nicht einhalten, dann fällt das ganze Projekt ins Wasser. Es funktioniert nur, wenn alle etwas beitragen. Das hatten wir auch schon. Teilweise müssen sie auch der Klasse präsentieren, damit die Mitschüler auch sehen, was gearbeitet wurde. Und dann gibt es teilweise Zweiergruppen, bei denen der eine Schüler super ist und der andere kaum etwas beitragen kann beim Vortrag. Das ist einfach schade für das ganze Projekt.

A_Interview: 49 - 49 (0)

Ich glaube, sie müssen auch wissen, was ihre Stärken und Schwächen sind, damit sie die Aufgaben verteilen können. Wenn ein Kind das Gefühl hat, es wäre super in

Arbeitsplanung

Hilfe holen von sich aus

Verschiedenheit akzeptieren

dem und es ist überhaupt nicht gut dabei, dann müssen sie als Gruppe auch abschätzen können, wer für welche Aufgabe am besten geeignet ist. Und auch wie bei vielen Sachen wieder das selbstständige Arbeiten. Schlussendlich muss jeder seinen Teil erfüllen können und er muss wissen, wie er das macht und wie es angepackt werden kann und auch dort wieder, Hilfe holen, wenn es nicht geht, Gruppenmitglieder fragen, wie soll ich das machen, wenn man ansteht. Es sind wieder ähnliche Sachen.

A_Interview: 51 - 51 (0)

Im Grunde müssen sie versuchen, sich auf das, was vorne ist, zu konzentrieren und nicht darauf zu achten, was neben ihnen geschieht oder was im Heft gekritzelt werden könnte. Gerade wenn man in der hintersten Reihe sitzt, dann sehe ich es nicht jedes Mal. Sie müssen wissen, dass die Erklärungen wichtig sind, damit sie zuhören und diese aufnehmen können, weil sie es sonst nachher nicht können. Die Inhalte sind wichtig, weil sie anschliessend benötigt werden, um zu arbeiten.

A_Interview: 63 - 63 (0)

Auch der Tisch hinten wird dafür eingesetzt. Gerade in Mathe, der eine Schüler fragt oft, ob er allein hinten am Gruppentisch sitzen darf, weil er weiss, dass er sich vorne nicht konzentrieren kann. Weil er überall etwas sieht und hier hinten ist man etwas abgeschottet, die anderen sind etwas weg und wenn er sich dann noch auf diese Seite (mit dem Rücken zur Klasse) setzt, dann sieht er sie auch nicht. Am Anfang hatten sie immer das Gefühl, wenn jemand hinten sitzen muss, es wäre eine Bestrafung. Sie fanden es böse oder gemein. Nun sind sie so weit, dass viele gemerkt haben, dass es ihnen wirklich besser geht, wenn sie alleine sitzen können, dass sie weniger zu Hause arbeiten müssen, weil sie sich im Unterricht konzentrieren konnten.

A_Interview: 65 - 65 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Persönliches

Ich möchte einfach, dass jeder und jede da mitwirkt. Nicht dass einer oder eine arbeitet und die andern zwei sich zurücklehnen. Alle müssen etwas machen.

A_Beobachtung: 5 - 5 (0)

Wäre es nicht noch toll, wenn ihr das alle lesen würdet, damit ihr alle Bescheid wisst?

A_Beobachtung: 46 - 46 (0)

A. ist es wichtig, dass sich alle Lernenden an der Arbeit beteiligen.

Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann erinnere ich mich an Frontalunterricht. Wir hatten viel Frontalunterricht. Selten gab es Werkstattunterricht. Dabei

A. erinnert sich an Frontalunterricht, selten Werkstattunterricht.

mussten wir die Aufträge der Reihe nach lösen. Folglich bestand der Hauptunterschied darin, dass wir die Blätter nicht von der Lehrperson bekamen, sondern wir holten sie selber ab. Erst als ich selber zu unterrichten begann, setzte ich mich mit den verschiedenen Lehr- und Lernformen auseinander.

A_Interview: 31 - 31 (0)

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Lerninhalte mit ihrem Alltag verknüpft werden und dass sie eine Zukunftsbedeutung haben

A_Interview: 35 - 35 (0)

Ich bin der Meinung, dass durch Langeweile und Unterforderung, zu oft das selbe machen, Unterrichtsstörungen hervorgerufen werden. Es ist eine schwierige Aufgabe, von jedem Lernenden genau zu wissen, was benötigt wird. Schliesslich benötigen alle irgendwo Hilfe.

A_Interview: 39 - 39 (0)

Gegenwarts- sowie Zukunftsbedeutung?

A 14: Codings und Zusammenfassungen Lehrperson B

Code	Codings	Zusammenfassung
Lernstrategien\Kognitive Strategien	Du kannst auch im Internet üben. B_Beobachtung: 139 - 139 (0)	In der besuchten Unterrichtslektion macht B. einen einzigen Hinweis auf eine Wiederholungsstrategie.
	Ich habe das Gefühl, dass Schule zu stark von der Wohlfühlkultur geprägt ist. Die Lernstrategien haben wir auch zum Thema gemacht. Es wurde mir dann bewusst, dass es viele verschiedene Arten gibt. Aber das Auswendiglernen wird von Lehrpersonen, seit dem Wandel, den es gegeben hat, immer schlecht gemacht. Man merkt im Unterricht, dass dadurch Defizite bestehen. Beispielsweise die kleinen Reihen sind nicht mehr richtig automatisiert. Die Kinder müssten eigentlich wissen, das 5x5, 25 gibt, aber sie müssen immer noch überlegen. Das ist das Auswendiglernen, das fehlt. In Elterngesprächen kommt immer wieder zum Vorschein, dass sie an den alten Zeiten festhalten möchten. Sie können mit dem Neuen, den vielen verschiedenen Lernstrategien, auch nicht viel anfangen. B_Interview: 10 - 10 (0)	B. zählt Begriffe wie vortragen, zuhören, lesen, bewegte Schule, auswendig lernen und automatisieren auf. Diese Aufzählung wird interpretiert als nicht Wissen, was Lernstrategien sind und welche Formen existieren.
	Ja, es gibt natürlich das Vortragen, dann können sie einfach zuhören. Oder Geschichten lesen als Lernstrategie oder auch bewegte Schule als Lernstrategien. Das Auswendiglernen, was haben wir noch gemacht? Immer, wenn ich es aufzählen sollte, weiss ich es nicht mehr. Automatisieren als Strategie. Da merkt man auch, dass es im neuen Mathelehrmittel fehlt. Früher waren es 30 Seiten das gleiche Thema, ein Stöckli nach dem andern. Jetzt müssen sie es nach einer Woche können. Es hat Vor- und Nachteile, natürlich. B_Interview: 16 - 16 (0)	B. nennt Auswendig lernen als eine Strategie. Es wird nicht weiter ausgeführt, wie dieser Prozess konkret unterstützt wird.
Lernstrategien\Kognitive Strategien\Wiederholungsstrategien	Du kannst auch im Internet üben. B_Beobachtung: 139 - 139 (0)	B. macht in einem Einzelgespräch einen Hinweis, wie das Konjugieren von Deutschverben geübt werden kann. Die konkrete Vorgehensweise wird nicht beschrieben.
	Ich habe das Gefühl, dass Schule zu stark von der Wohlfühlkultur geprägt ist. Die	Das Üben im Internet wird als Aktivität, die das Auswendiglernen unterstützen sollte verstanden.
		B. nennt Auswendig lernen als eine Strategie. Es

	<p>Lernstrategien haben wir auch zum Thema gemacht. Es wurde mir dann bewusst, dass es viele verschiedene Arten gibt. Aber das Auswendiglernen wird von Lehrpersonen, seit dem Wandel, den es gegeben hat, immer schlecht gemacht. Man merkt im Unterricht, dass dadurch Defizite bestehen. Beispielsweise die kleinen Reihen sind nicht mehr richtig automatisiert. Die Kinder müssten eigentlich wissen, das 5x5, 25 gibt, aber sie müssen immer noch überlegen. Das ist das Auswendiglernen, das fehlt. In Elterngesprächen kommt immer wieder zum Vorschein, dass sie an den alten Zeiten festhalten möchten. Sie können mit dem Neuen, den vielen verschiedenen Lernstrategien, auch nicht viel anfangen.</p> <p>B_Interview: 10 - 10 (0)</p> <p>Auswendiglernen B_Interview: 16 - 16 (0)</p>	<p>wird nicht konkret ausgeführt, mit welcher Mnemotechnik dieser Prozess unterstützt wird.</p>
Lernstrategien\Kognitive Strategien\Elaborationsstrategien		<p>B. regt in der besuchten Unterrichtslektion keine Elaborationsstrategien an.</p> <p>B. macht keine Aussagen zu den Elaborationsstrategien.</p>
Lernstrategien\Kognitive Strategien\Organisationsstrategien		<p>B. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Organisationsstrategien an.</p> <p>B. macht keine Aussagen zu den Organisationsstrategien.</p>
Lernstrategien\Metakognitive Strategien		<p>B. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Denkprozesse über das eigene Lernen an.</p> <p>B. macht keine Aussagen zu metakognitiven Strategien.</p>
Lernstrategien\Strategien des Ressourcenmanagements	<p>Halbzeit. B_Beobachtung: 13 - 13 (0)</p>	<p>B. reagiert positiv auf mündliche Beiträge von</p>

Super. Genau, gut. Jetzt findest du noch mehr mit diesen Silben? So viele wie möglich.

B_Beobachtung: 16 - 16 (0)

Bravo, sehr gute Worte hast du herausgefunden. Um Zeit zu sparen, gönnen wir euch beiden den zweiten Platz.

B_Beobachtung: 38 - 38 (0)

Sehr gut. M.

B_Beobachtung: 56 - 56 (0)

Genau. Sehr gut U.

B_Beobachtung: 126 - 126 (0)

Wenn der Matheplan bis hier fertig ist und das betrifft vor allem die 6.Klässler, arbeitet nicht mehr am Matheplan von nächster Woche weiter, da die Einführung erst am Montag stattfindet. Aber ihr habt vielleicht bei Realien noch genug zu tun für die Prüfung vom nächsten Freitag. Auch die Zusatzposten sind sehr wichtig um da zu üben. Und jetzt neu kommt Deutsch dazu. Ihr dürft nur maximal bis Seite 15 arbeiten bis Ende nächster Woche.

B_Beobachtung: 128 - 128 (0)

Einfach 10 Minuten ... Und dann ... machst du das hier als Hausaufgabe. Du kannst jetzt schon beginnen und zwar machst du diese Hausaufgabe heute. Deutsch Seite 3 oben.

B_Beobachtung: 139 - 139 (0)

Aber gute Frage A.

B_Beobachtung: 162 - 162 (0)

Ich würde gerne mehr Gruppenarbeiten machen. Ich mache es schon, aber wegen Platzmangel ist es teilweise nicht möglich. Es ist dann laut und wir haben keine zusätzlichen Räumlichkeiten. Oder auch die kooperativen Lernformen. Ich bin Fan von kooperativen Lernformen. Aber ich sehe teilweise keine Möglichkeit sie einzusetzen, obwohl sie eigentlich da wären. Erst im Nachhinein merke ich, dass man es auch so hätte machen können.

B_Interview: 64 - 64 (0)

Lernenden. Es handelt sich dabei um wenig differenzierte Rückmeldungen. Nach Helmke (2017) sind lernwirksame Feedbacks unter anderem transparent und herausfordernd in Bezug auf Ziele, differenziert, Aufgaben- oder Sachbezogen sowie gut dosiert (S.214).

Die positiven Kommentare werden als Beiträge zur Aufrechterhaltung der Motivation interpretiert.

In der Einzelsituation teilt B. mit einem Schüler die Hausaufgaben ein. Dabei erteilt B. Anweisungen. Es findet keine Denkanregung und kein gemeinsames Entwickeln von Lösungen statt.

B. ist der Meinung, dass Gruppenarbeiten wegen Platzmangel teilweise nicht möglich sind.

Die Möglichkeit die Ressourcen der kooperativen Lernformen zu nutzen, werden von B. teilweise erst im Nachhinein erkannt.

Lernstrategien\Förderung

B. unterstützt in der besuchten Unterrichtssequenz eine Wiederholungsstrategie.

Der Lernende wird angewiesen im Internet zu üben.

Nein. Ich arbeite oft mit den Broschüren von Bewegter Schule. Ich habe dort auch viel dazu bestellt. Ich kann dann dort herauspicken.

B_Interview: 26 - 26 (0)

Für die Förderung der Lernstrategien verwendet B. Teile aus den Broschüren von "Bewegter Schule".

Lernstrategien\Entwicklung & Erwerb

Während der besuchten Unterrichtslektion bei B. konnten keine Hinweise auf Entwicklung und Erwerb von Lernstrategien beobachtet werden.

Von der ersten bis zur sechsten Klasse? (I: Ja) Ich war jetzt gerade auf Schulbesuch in einer ersten Klasse. Ich habe gemerkt, dass viel mehr spielerisch gearbeitet wird. Die spielerische Lernstrategie kommt in der 5./6. Klasse teilweise zu kurz. Ich weiss nicht, ob es nur bei mir ist, oder ob es allgemein ist. Wenn ich es wieder einmal mache, dann denke ich, sie finden es noch cool. Und beim nächsten Mal, wenn ich am Vorbereiten bin, denke ich, dass sie es blöd finden. Man hat dann das Gefühl, sie wären schon zu gross für das spielerische Lernen. Aber eigentlich würden sie es glaub wirklich toll finden. Durch das nicht machen verlieren sie das spielerische Lernen von der Entwicklung her.

B_Interview: 32 - 32 (0)

B. geht davon aus, dass Schülerinnen und Schüler sich Lernstrategien im Alltag aneignen, durch Aufzeigen der Lehrperson aber auch durch alltägliche Tätigkeiten wie Dokumentationen schauen.

Auf die Frage der Entwicklung folgt eine Antwort zum Thema spielerisches Lernen. Diese Tatsache wird als nicht Wissen, wie sich Lernstrategien entwickeln interpretiert.

Das ist eine schwierige Frage (..) Sie eignen es sich sicher an, wenn man es ihnen immer wieder aufzeigt im Unterricht. Es ist aber auch Zuhause. Wenn sie eine Dokumentation schauen im Fernseher, dann lernen sie auch über das Schauen und das Hören. Das begegnet ihnen immer wieder im Alltag.

B_Interview: 34 - 34 (0)

Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann eignen sie sich Lernstrategien nebenbei an.

B: Ja, einen Grundstein legen sie sicher mit den alltäglichen Tätigkeiten.

B_Interview: 35 - 36 (0)

Lernstrategien\Persönliches

Keine Hinweise auf Persönliches in Bezug auf Lernstrategien.

Immer, wenn ich an Lernstrategien denke, dann kommt mir in den Sinn, wie ich früher auswendig gelernt habe. Es war meine Hauptstrategie und damit bin ich durch die ganze Schulzeit gekommen. Vor allem muss ich immer an die Karteikartenboxen denken, die wir früher hatten. Heute sind die Boxen ziemlich in den Hintergrund getreten, wenn ein Kind Mühe hat, dann wird es dem Kind nahegelegt ,damit zu arbeiten, aber man macht es eigentlich nicht mehr. Auswendig lernen ist die einzige Strategie, die mir geholfen hat, durch die Schulzeit zu kommen.

B_Interview: 6 - 6 (0)

Genau. In allen Fächern, ich habe auch Karteikarten in Geschichte geschrieben. Ich habe immer so gelernt.

B_Interview: 8 - 8 (0)

In Bezug auf Lernstrategien erinnert sich B. an eine Wiederholungsstrategie - Karteikartenbox, welche in allen Fächern eingesetzt wurde.

Auswendig lernen wird von B. als einzige hilfreiche Strategien bezeichnet.

Lerntypen

In der besuchten Unterrichtssequenz bei B. konnten keine Hinweise auf Lerntypen beobachtet werden.

Ich merke, dass ich am Anfang mehr darauf geachtet habe, die Lernstrategien abzuwechseln. Ich habe unterschiedliche Lernstrategien angewendet, damit die Kinder auf verschiedene Arten lernen konnten. Vor allem in den ersten zwei Jahren, weil es näher an der Ausbildung war und ich dort alles dazu gelernt habe. Ich merke, dass ich mit der Zeit weniger Wert lege auf, verschiedene Zugänge zu erreichen. Ich mache alles gleich und es gibt nicht mehr so viel Abwechslung. Ich baue weniger verschiedene Lernstrategien in den Unterricht ein. Die Priorität hat abgenommen bei diesem Thema.

B_Interview: 4 - 4 (0)

Ich weiss, dass Kinder unterschiedliche Zugänge haben und dass sie auf andere Arten aufnehmen, sei dies nun über das Gehör, über das Lesen oder über das Ausprobieren. Eine gewisse Zeit war ich auf dem Trip der bewegten Schule. Da habe ich diese Strategien häufig angewendet. Dann habe ich versucht, dass sie während dem Treppensteigen üben. Ich habe auch das Jonglieren in die Klasse gebracht. Dann aber habe ich gemerkt, dass ich noch zu wenig lange im Beruf bin, und dass es während diesen Sequenzen ein Chaos gibt. Dann habe ich es weggelassen.

B. hält fest, dass SuS auf unterschiedliche Arten lernen.

Verschiedene Zugänge wurden in den ersten Unterrichtsjahren vermehrt beachtet.

SuS nehmen auf unterschiedliche Arten auf, haben verschiedene Zugänge.

B. nennt auditive, visuelle und haptische Lerntypen.

(...) Durch unterschiedliche Strategien die verschiedenen Zugänge der Kinder abzudecken und ihnen so gerecht zu werden.

B_Interview: 14 - 14 (0)

Zum Beispiel das Lehrmittel im Italienisch ist so aufgebaut, dass viele Lieder oder auch Geschichten gehört werden können. Sie können gleichzeitig auch mitlesen. Es gibt auch Teile, die sie nur hören dürfen und dann wird geschaut, was sie verstehen. Wir machen oft auch Hörverständnisse, das ist auch Aufnahmen über das Gehör. Anschliessend schreiben wir dann. Viel mehr haben wir nicht gemacht.

B_Interview: 24 - 24 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Methoden

Während der besuchten Unterrichtslektion arbeitet die Klasse zuerst frontal ohne Differenzierung und anschliessend können die SuS aus unterschiedlichen Angeboten wählen, wobei es sich dabei um Werkstattposten, Dossierarbeit oder Matheplan handelt.

Wir hatten an meinem ersten Arbeitsort eine ganze Schachtel gefüllt mit Materialien wie beispielsweise Schwebebalken oder Jonglierbällen oder solche Knollen, auf denen sie mit einem Bein balancieren mussten. Sie mussten sich dann immer körperlich auf etwas konzentrieren und gleichzeitig mussten sie eine Aufgabe lösen. Da hatten wir beispielsweise Schweizer Geografie und dann musste ein Kind einbeinig auf einem Balken balancieren, ein anderes Kind warf einen Ball und stellte auch noch eine Frage. Oder gleichzeitig zu zweit die Treppe hochsteigen und sich abfragen. Eigentlich sehr simple Sachen, oder mit Jonglieren die Reihen aufzählen.

B_Interview: 18 - 18 (0)

Beim Lesen haben wir es anders gemacht. Wir haben das szenische Lesen angeschaut. Da mussten sie lesen und gleichzeitig darstellen. Dadurch haben sie den Text so lange geübt, bis sie ihn fast auswendig konnten. Dadurch hat sich das Lesen mehr verbessert, als wenn sie einfach am Tisch sitzen und lesen mussten. Das haben wir einmal ausprobiert.

B_Interview: 20 - 20 (0)

Die Schüler arbeiten oft alleine in Einzelarbeit vorwärts. Ich versuche das, was ich nicht geschafft habe, als Hausaufgabe mitzugeben, damit sie zuhause noch weiterarbeiten. Das funktioniert einige Wochen und dann nervt es die Lehrperson und die

B. nennt folgende Methoden / Lernformen / Unterrichtskonzepte:

- bewegter Unterricht
- Szenisches Lesen
- Einzelarbeit
- Wochenplan in Mathe
- Dossier (Deutsch)
- Gruppenarbeiten (selten, wegen Platz und Zeit)
- Kooperative Lernformen (selten, keine Möglichkeit)

B. hat keine Hinweise auf Differenzierung gemacht, auch im besuchten Unterricht konnten keine Differenzierungen beobachtet werden.

Kinder und dann hinterfragt man sich, warum man es so macht. Die Motivation geht verloren und im Grunde können wir froh sein, dass die Kinder das mitmachen. Es muss geschaut werden, dass die Motivation aufrechterhalten bleibt. Irgendwann sagt man, es ist egal, dann kommen wir nicht fertig. Aber das fertig zu kommen bleibt im Nacken.

B_Interview: 52 - 52 (0)

In Mathe haben wir einen Wochenplan. Immer am Montag ist eine Einführung von 10 bis maximal 20 Minuten. Die Dauer ist etwas themenabhängig.

B_Interview: 54 - 54 (0)

Im Deutsch arbeiten wir mit Dossiers. Sie kriegen alle Arbeitsblätter gebündelt in einem Dossier kopiert. Es funktioniert gleich wie in Mathe. Wir haben gemeinsame Sequenzen, dann arbeiten sie wieder im Dossier. Es ist ein Abwechseln. Sie müssen sehr selbstständig und fleissig sein. Und sie wissen auch, wenn sie nicht vorwärts arbeiten, dass es dann zuhause mehr Arbeit gibt.

B_Interview: 60 - 60 (0)

Ich würde gerne mehr Gruppenarbeiten machen. Ich mache es schon, aber wegen Platzmangel ist es teilweise nicht möglich. Es ist dann laut und wir haben keine zusätzlichen Räumlichkeiten. Oder auch die kooperativen Lernformen. Ich bin Fan von kooperativen Lernformen. Aber ich sehe teilweise keine Möglichkeit sie einzusetzen, obwohl sie eigentlich da wären. Erst im Nachhinein merke ich, dass man es auch so hätte machen können.

B_Interview: 64 - 64 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Vorbereiten

Anschliessend sind sie am Arbeiten. Und dann plane ich die Lektionen so, dass sie schon nicht immer 45 Minuten am Arbeiten sind. Es gibt dann zum Beispiel am Dienstag zuerst ein Kopfrechnen oder in der Mitte der Lektion gibt es ein Kopfrechnen. Am Mittwoch habe ich eine Doppellektion, da gibt es meistens ein Blitzrechnen. Da haben sie drei Minuten Zeit für 100 Einmaleinsrechnungen des kleinen Einmaleinses. Bei schönem Wetter gehen wir nach draussen auf das 100er-Feld. Kurze, kleine Sequenzen, bei denen sie vom Matheplan wegkommen. Sequenzen in denen sie sich wenn möglich schnell bewegen können in Form eines Spiels, das mit Mathe zu tun hat. Nachher sind sie wieder am Arbeiten.

B_Interview: 54 - 54 (0)

und auch das Planen der Gruppenkonstellation. Meistens kommt es nicht so gut,

B. nennt folgende Aktivitäten, welche der Subkategorie vorbereiten zugeordnet werden können:
- Lektion planen / Bewegungspausen planen (Auflockerungen zwischen den Einzelarbeitsphasen)
- Gruppen bilden

	wenn die besten Kollegen zusammenarbeiten. Es beginnt schon bei der Gruppenplanung. B_Interview: 74 - 74 (0)	
Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Beobachten	<p>Ich habe auch Zeit um zu korrigieren, damit sie wieder weiterarbeiten können. B_Interview: 56 - 56 (0)</p> <p>Beim kooperativen Lernen ist mir der Austausch über das Gelernte wichtig. Und sich nicht einfach gegenseitig Texte diktieren, damit sie dann auch über das Thema Bescheid wissen. Dort merke ich, dass ich mehr am Beobachten und Zuhören bin als wenn sie in Gruppenarbeiten arbeiten. Beim kooperativen Lernen ist es mir sehr wichtig, dass sie sich über das Gelernte austauschen. B_Interview: 66 - 66 (0)</p> <p>Bei Gruppenarbeiten ist es meine Aufgabe, zu schauen, dass sie beim Thema bleiben, B_Interview: 74 - 74 (0)</p> <p>Teilweise auch beim Diskutieren und Austauschen dafür sorgen, dass sie zurück zum Thema und auf den Punkt kommen. Gerne sprechen sie darüber, was am Mittwochnachmittag läuft. B_Interview: 74 - 74 (0)</p> <p>Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es keine beratende Funktion, sondern eher eine Kontrollfunktion? B: Nein. Ich höre auch gerne zu in Gruppen, was sie am Diskutieren sind, wo das Problem liegt und ich bringe mich auch gerne ein. Aber ich versuche mich auch so oft wie möglich rauszuhalten. Es ist auch entscheidend, was wir mit dem Ergebnis der Arbeit dann machen. B_Interview: 75 - 76 (0)</p>	<p>B. nennt folgende Aktivitäten, welche der Kategorie beobachten zugeordnet werden können.</p> <ul style="list-style-type: none"> - korrigieren - beobachten durch zuhören - Gespräch bei Gruppenarbeiten überwachen - Probleme erkennen <p>Über die konkrete Vorgehensweise bzw. wie mit den gemachten Beobachtungen umgegangen wird, werden keine Angaben gemacht.</p>
Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Beraten	<p>Ich bin Beraterin und Lerncoach. B_Interview: 56 - 56 (0)</p> <p>Die meiste Zeit ist für die einzelnen Schüler. Dafür hat man dann auch gut Zeit. B_Interview: 56 - 56 (0)</p>	<p>B. bezeichnet sich im Kontext von Einzelarbeit am Matheplan als Beraterin. Es bleibt unklar, welche Aktivitäten damit verbunden werden und ob es sich um eine nach Dubs (2009) definierte, beratende Aktivität handelt.</p> <p>In der besuchten Unterrichtslektion von B. kann-</p>

ten keine beratenden Aktivitäten beobachtet werden.

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Fragen

Die Regeln sind allen noch bekannt? (SuS: Nein) Wer wiederholt sie für N? A.
B_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Eine Gruft? Eine Gruft, ähm, wie erklärt man eine Gruft? (SuS: Eine Art Höhle?)
Ja.
B_Beobachtung: 25 - 25 (0)

J A A A, was ist ein Witwer?
B_Beobachtung: 28 - 28 (0)

Genau, und was passiert, wenn der Mann gestorben ist? Wie nennt man das? Die Witwe. Der Witwer. Es kann auch sein, dass die Frau zuerst stirbt, oder?
B_Beobachtung: 30 - 30 (0)

10? 15? 20? 25? 30? Wie viele hast du S.?
B_Beobachtung: 36 - 36 (0)

Der erste Satz an der Wandtafel. Lara schlug vor, wir könnten Schlitteln. Was wird direkt gesprochen? (5) D.
B_Beobachtung: 40 - 40 (0)

Sehr gut. Was muss ich machen, wenn etwas direkt gesprochen wird? Wie kann ich das hervorheben? N.
B_Beobachtung: 42 - 42 (0)

Und welche Satzzeichen brauche ich? A.
B_Beobachtung: 44 - 44 (0)

Genau. Doppelpunkt, Anführungszeichen, ist es unten oder oben? S.
B_Beobachtung: 46 - 46 (0)

Haben wir etwas vergessen? A.
B_Beobachtung: 50 - 50 (0)

B. stellt vor allem geschlossene Fragen und spricht damit einzelne SuS an.

Das Frageverhalten von B. zeichnet sich aus durch:

- Fragen, welche als das Erinnern an Fakten und Informationen gedeutet werden.
- Die Fragen werden als eng / geschlossene interpretiert, da es jeweils nur eine korrekte Antwort gibt.
- Es fällt auf, dass durch die Fragen nur ein Teil der SuS aktiviert wird.
- Interaktion findet zwischen LP und einem Kind statt, auch wenn die Fragen an die ganze Klasse gerichtet werden.
- Zwischen den einzelnen Fragen und Antworten muss gemäss Dubs (2001) genügend Zeit (ca. 3 Sekunden) eingerechnet werden (S.132).

Bravo!((B zeichnet Grossbuchstabe ein)) Grossgeschrieben. Nächster Satz, Claudia warnte, pass auf. M.

B_Beobachtung: 52 - 52 (0)

Wird direkt gesprochen. Wo kommen die Satzzeichen hin? W.

B_Beobachtung: 54 - 54 (0)

Wo ein Ausrufezeichen?

B_Beobachtung: 60 - 60 (0)

Genau. Letzter Satz, Simon erkundigt sich: Spielst du mit? Was wird direkt gesprochen? N.

B_Beobachtung: 64 - 64 (0)

Wo kommen welche Satzzeichen hin? A.

B_Beobachtung: 66 - 66 (0)

Genau. Super! Was bedeutet jetzt Ankündigungssatz vorangestellt?

B_Beobachtung: 70 - 70 (0)

Wieder der gleiche Satz. Wir könnten schlitteln, schlug Lara vor. Wo ist die direkte Rede? Was wird direkt gesprochen? E.

B_Beobachtung: 72 - 72 (0)

Was für Satzzeichen benötige ich? Verändert sich irgendetwas? G.

B_Beobachtung: 74 - 74 (0)

Jetzt wird es etwas komplizierter. Wer kann sich erinnern? A.

B_Beobachtung: 76 - 76 (0)

B R A V O ! Und was fehlt noch? Y.

B_Beobachtung: 80 - 80 (0)

Wo ist jetzt der Ankündigungssatz? M.

B_Beobachtung: 84 - 84 (0)

Zweiter Satz, was wird direkt gesprochen? N.

B_Beobachtung: 86 - 86 (0)

Genau. Welche Satzzeichen benötige ich? A.

B_Beobachtung: 88 - 88 (0)

Fast. Es ist ein Ausruf, darum muss ich noch?

B_Beobachtung: 92 - 92 (0)

Und was fehlt noch? N.

B_Beobachtung: 94 - 94 (0)

Wo ist der Ankündigungssatz? J.

B_Beobachtung: 96 - 96 (0)

Genau. Und noch der letzte? J.

B_Beobachtung: 98 - 98 (0)

Aufgepasst. Wo kommen die Satzzeichen? Welche Satzzeichen und wo kommen sie hin? N.

B_Beobachtung: 100 - 100 (0)

Sehr gut. Und was fehlt noch?

B_Beobachtung: 102 - 102 (0)

Wo ist der Ankündigungssatz? A.

B_Beobachtung: 102 - 102 (0)

Wo ist die direkte Rede zu finden? (...) G.

B_Beobachtung: 104 - 104 (0)

Was brauche ich jetzt für Satzzeichen und wo, damit es klar wird, dass das gesprochen wird? M.

B_Beobachtung: 106 - 106 (0)

Nein. Wer weiss, wie es weitergeht? A.

B_Beobachtung: 108 - 108 (0)

Wieder in den Sinn gekommen M.? Wo ist der Ankündigungssatz? C.

B_Beobachtung: 110 - 110 (0)

Zweiter Satz. Was wird direkt gesprochen? (...) A.

B_Beobachtung: 112 - 112 (0)

Gut. Was benötige ich für Satzzeichen? J.

B_Beobachtung: 114 - 114 (0)

Dann kommt was am Schluss? M.

B_Beobachtung: 118 - 118 (0)

Ankündigungssatz ist in diesem Satz also wo zu finden? Y.

B_Beobachtung: 120 - 120 (0)

Wo ist die direkte Rede?

B_Beobachtung: 122 - 122 (0)

Wer kann mir mit den Satzzeichen helfen? U.

B_Beobachtung: 124 - 124 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Wissen vermitteln

Genau, was dürfte man jetzt beim Elefanten schreiben, N.? (SuS: Rüssel) Jaaa, kann man, weil nur der Elefant einen Rüssel hat. (SuS: Elefantenstosszähne) Nein, würde ich nicht. Ich habe eher an die Ohren gedacht, weil die Ohren so speziell gross sind beim Elefanten. Aber Elefantenfüsse, Elefantenbauch, Elefantenrücken, das würde nicht zählen.

B_Beobachtung: 5 - 5 (0)

Das ist der erste Typ der direkten Rede. A.

B_Beobachtung: 70 - 70 (0)

Genau. Das, was die direkte Rede ankündigt, der Ankündigungssatz, ist vor der direkten Rede. ((B unterstreicht genannte Satzteile mit Farbe)) Und jetzt ist es auch möglich, dass der Ankündigungssatz nachgestellt ist.

B_Beobachtung: 72 - 72 (0)

Schlug Lara vor. Also nachgestellt. Er ist nachgestellt, nach der direkten Rede.

B_Beobachtung: 86 - 86 (0)

B. wiederholt Antworten der SuS.

B. unterstützt Erklärungen visuell und zeichnet korrekte Aussagen der SuS ein.

Keine Individualisierung der Erklärung (findet anschliessend selbstständig statt, SuS haben die Möglichkeit Informationen im Dossier nachzulesen).

Aussagen von B. werden mehrheitlich dem Vermitteln von deklarativem Wissen zugeordnet (Informationen über einen Sachverhalt, wenig verknüpfende Hinweise)

Ausrufezeichen, Schlusszeichen. Der Satz ist aber noch nicht zu Ende, weil der Ankündigungssatz kommt ja noch, darum das Komma nicht vergessen. Und da muss ganz klar ersichtlich sein, dass ein Satzzeichen nach dem anderen kommt. Nicht das Komma unter das Schlusszeichen setzen.

B_Beobachtung: 94 - 94 (0)

Punkt am Schluss.

B_Beobachtung: 102 - 102 (0)

Letzte Möglichkeit, Typ 3, der Ankündigungssatz ist eingeschoben.

B_Beobachtung: 104 - 104 (0)

Das bedeutet, er ist eingeschoben zwischen zwei Teilen, die direkt gesprochen werden.

B_Beobachtung: 112 - 112 (0)

Was ihr euch merken müsst, ist bei diesen eingeschobenen Ankündigungssätzen, dass die sich immer zwischen zwei Kommas befinden. Mir ist auch keine Ausnahme bekannt. Vielleicht finden wir eine.

B_Beobachtung: 128 - 128 (0)

Wir haben zu Beginn angeschaut, wie man jemandem etwas noch nicht Bekanntes beibringt. Sie müssen jedesmal, wenn ich die kooperative Lernform einsetze, daran erinnert werden. Das mache ich mit Hilfe eines Blattes, auf dem die Lernform beschrieben ist.

B_Interview: 68 - 68 (0)

Wissen abrufen mittels nachlesen und erinnern.

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Anweisen

Nein. Nicht fragen, wie viel man hat, sondern das Heft gleich direkt dem Tischnachbarn geben, der nimmt eine andere Farbe in die Hand, schaut, ob die Wörter existieren, ob die Silbe enthalten ist, und dann zählen.

B_Beobachtung: 20 - 20 (0)

Wenn ihr es gezählt habt, dann tauscht ihr das Heft wieder zurück mit eurem Banknachbarn.

B_Beobachtung: 34 - 34 (0)

A. Liest uns bitte deine 30 Wörter vor.

B_Beobachtung: 36 - 36 (0)

Das Anweisungsverhalten von B. zeichnet sich aus durch:

- klare, ohne Zusatzinformationen, nicht kompliziert verbindliche Anweisungen an Klasse bzw. einzelne SuS was gemacht werden muss
- Frage – Antwort - Spiel, wenig kognitiver Gehalt
- Lehrgespräch zur Repetition / Instruktion
- Kommunikation scheint eng, Lernende haben keinen Einfluss auf den Unterrichtsverlauf
- Kommunikation scheint nach dem selben Schema abzulaufen, B. bringt wenig emotionale Aspekte ein

Sag jeweils auch, was dazwischenkommt. Anführungszeichen. Pass auf.

B_Beobachtung: 90 - 90 (0)

Lest einmal den ersten Satz, was wird direkt gesprochen?

B_Beobachtung: 104 - 104 (0)

Lies genau auch das, was da steht.

B_Beobachtung: 116 - 116 (0)

Kannst weitermachen Y.

B_Beobachtung: 122 - 122 (0)

Und noch den letzten Ankündigungssatz markieren, S.

B_Beobachtung: 126 - 126 (0)

Deutschverben üben. Ok? (SuS: Nein) Übe das ein bisschen zu Hause. Gell.

Deutsch Verben üben. Ok?

B_Beobachtung: 137 - 137 (0)

Die direkte Rede musst du auch einsetzen.

B_Beobachtung: 141 - 141 (0)

Die kannst du selber korrigieren. Die Lösung findest du im Ordner

B_Beobachtung: 154 - 154 (0)

Ich würde eher ein Fragezeichen hinsetzen.

B_Beobachtung: 162 - 162 (0)

Dann mache noch einen Haken, lochen und abhaken und im Mäppli versorgen.

Gut. Lösung versorgen, lochen und einordnen und hinten nicht vergessen abzuhaken.

B_Beobachtung: 166 - 166 (0)

Du kannst auf Google Maps nachschauen oder deine Mama fragen. Du bist sowieso immer am Handy.

B_Beobachtung: 201 - 201 (0)

- Nach Dubs (2001) stellt B. enge Fragen (S.127).

- Wartezeit zwischen den einzelnen Fragen scheint kurz (nach Dubs 2001, konnte Rowe (1974) mehrere positive Einflüsse auf bei Wartezeiten von 3 Sekunden nachweisen)

- kurze Wartezeiten führen zu kurzen Antworten

- Es stellt sich die Frage inwiefern es sich bei diese Sequenz um Scheinaktivitäten ohne pädagogischen Wert handelt (Dubs, 2001, S.132)

	<p>Ich schaue oft für die Kinder, die Schwierigkeiten haben, wenn sie Einzelarbeit machen. B_Interview: 56 - 56 (0)</p> <p>Die meiste Zeit ist für die einzelnen Schüler. Dafür hat man dann auch gut Zeit. B_Interview: 56 - 56 (0)</p>	<p>Zeit haben für einzelne SuS und schauen wird interpretiert als Zeit haben diese anzuweisen.</p>
<p>Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Kompetenzen der Lernenden</p>	<p>Sie müssen eine selbstständige Rolle einnehmen. Sie sind gezwungen. B_Interview: 58 - 58 (0)</p> <p>Ihre Hauptaufgabe ist es, das umzusetzen, was sie am Montag gelernt haben. B_Interview: 60 - 60 (0)</p> <p>Eigeninitiative. Weil, in meinem Unterricht kann man sich sehr gut drücken. Aus diesem Grund ist es für mich sehr wichtig, dass sie Eigeninitiative haben, dass sie mit Problemen und Schwierigkeiten wirklich zu mir kommen. Auch wenn sie mit Aufgaben schneller fertig sind, lehnen sie sich gerne zurück anstatt Zusatzmaterial abzuholen. Da ist die Eigeninitiative sehr wichtig. B_Interview: 62 - 62 (0)</p> <p>Als erstes müssen sie ihr Teilthema verstanden haben, damit sie das auch weitergeben können. Dann müssen sie sich gut mitteilen können, damit die anderen auch verstehen, was sie meinen. Das Gelernte wiedergeben ist ihre Hauptaufgabe bei der kooperativen Lernform. Auch das Zuhören ist wichtig, damit sie dann weiterlernen können. B_Interview: 70 - 70 (0)</p> <p>Speziell fällt mir bei ruhigen Kindern ein, dass sie die Voraussetzung mitbringen müssen, dass sie kommunizieren können und sich mitteilen können. Natürlich das Verständnis für die Thematik. Lesen müssen sie meistens können, das wären die typischen Voraussetzungen. Meistens ist das Problem, dass sie sich nicht mitteilen können. Wenn man sagt, lies jetzt den Text darüber und notiere das Wichtigste in Stichworten und dann legst du diese weg und erzählst es einer Person. Das ist für die Kinder unheimlich schwer. B_Interview: 72 - 72 (0)</p> <p>Ja, sich in einer Gruppe integrieren. Es gibt immer Kinder, die sich zurücklehnen und sich entspannen in Gruppenarbeiten. Sie müssen aber auch Eigeninitiative</p>	<p>Selbstständig Arbeiten können.</p> <p>Inputs (Gelerntes) umsetzen können.</p> <p>Eigeninitiative - Lernmotivation - von sich aus Aufgaben anpacken.</p> <p>Schriftliche Informationen verarbeiten.</p> <p>Informationen in eigenen Worten wiedergeben, Stichworte machen.</p> <p>Zuhören.</p> <p>Sich mitteilen, den Mut haben, sich zu melden.</p> <p>Sich in einer Gruppe integrieren und einbringen.</p> <p>Umgangsformen (Fairness und Toleranz).</p>

bringen und sich einbringen in den Gruppen, damit sie auch zum bestmöglichen Ergebnis kommen. Oft ist das schwierig. Und natürlich müssen sie auch Umgangsformen mitbringen. Gerade auch wenn die Konstellation so ist, dass sie mit Kindern zusammen sind, die sie nicht mögen, dann braucht es trotzdem Fairness und die in der Schule gelernten Umgangsformen, damit es überhaupt funktioniert.

B_Interview: 78 - 78 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Persönliches

Mir ist wichtig, dass niemand überfordert ist und dass die Motivation erhalten bleiben kann. Ich denke, sobald jemand überfordert ist, nimmt die Motivation sofort ab und man steht vor einer Blockade, bei der es nicht mehr weitergeht.

B_Interview: 38 - 38 (0)

Wir haben gerade Geometrie. Ich muss immer lachen. Einige Kinder sind gut in Mathematik aber in der Geometrie da kippt ein Schalter, weil sie wissen, dass sie nicht gut sind in Geometrie. Bei mir war es genau auch so, wenn ich zurückdenke. Meine Motivation in der Schule im Bereich Geometrie war sehr klein. Bis mein Papa mir einen Würfel aus Holz nach Hause brachte und mir gezeigt hat, wie Würfelnetze gemacht werden können. Nachher ging es besser. Vor allem weil es im Schulalltag, gerade im Zusammenhang mit Geometrie, vorkommt, kann ich gut auf meine eigene Erfahrung zurückgreifen und versuchen, die Kinder so zu motivieren.

B_Interview: 40 - 40 (0)

Was bedeutet dies für die Gestaltung des Unterrichts?

B: Zu merke, dass wir versuchen, viele Inhalte in einem Schuljahr durchzuarbeiten.

B_Interview: 45 - 46 (0)

Wir haben nur wenig Zeit für außerschulische Aktivitäten. An meinem alten Schulort gingen wir einmal in die Badi oder auch auf die Skier. Das würde hier nicht gehen. Gerade bis zu den Sommerferien haben wir viele andere Sachen, die in der Schule passieren. Dann fallen da und dort Lektionen weg und dann merkt man, dass man ins Straucheln kommt, weil man noch das Zeug durchbringen müsste, damit man dann weitermachen kann, wenn sie in die 6.Klasse kommen. Man hat nicht mehr so viele Freiheiten.

B_Interview: 48 - 48 (0)

Die Lektionsgestaltung sieht so aus, dass man einfach pro Lektion so weit wie möglich kommen sollte.

B_Interview: 50 - 50 (0)

B. erinnert sich an Motivationschwierigkeiten in Geometrie, bis ihr Vater ein Modell mitbrachte -> hat dazu geführt, dass Motivation als wichtig erachtet wird.

B. ist es wichtig, niemanden zu überfordern, damit die Motivation erhalten bleiben kann und keine Blockaden entstehen.

Wegen den Ansprüchen der Eltern und der Aufnahmeprüfung ans Gymnasium ist es B. wichtig möglichst viele Inhalte in einem Schuljahr durchzuarbeiten.

Es bleibt wenig Zeit für außerschulische Projekte.

B. plant die Lektionen mit dem Fokus möglichst weit zu kommen.

A 15: Codings und Zusammenfassungen Lehrperson C

Code	Codings	Zusammenfassung
Lernstrategien\Kognitive Strategien	<p>Ich unterrichte kein Italienisch, aber im Englisch haben wir auch schon angeschaut, wie man lernt. Dort ist eine Lernart, die wir angeschaut haben, Karteikarten. C_Interview: 23 - 23 (0)</p> <p>Eben am Computer. Dann (...) ähm ich habe auch schon einen Postenlauf gemacht, dort haben wir vier Strategien nur für Wörtli angeschaut (...) Eine war Kartei, eine Computer, eine diktieren, da diktiert der eine und der andere schreibt auf, dann haben beide etwas, der, der diktiert und der, der schreibt und eine war Eselsbrücken suchen zu schwierigen Wörtern. Da haben sich alle zwei oder drei Wörter ausgesucht, die sie sich nicht merken konnten. Dann haben wir versucht, eine Eselsbrücke dazu zu finden. C_Interview: 25 - 25 (0)</p> <p>Also Deutsch ohne das Fach Deutsch. Dort, bei längeren Texten, sage ich, sie sollen die drei wichtigsten Sachen anstreichen. Ich limitiere die Stellen immer, sonst gibt es Kandidaten, die alles einfärben. Immer, wenn es ums Anstreichen geht, sage ich, wie viele Stellen sie dürfen. Das machen wir im Deutsch, aber in Realien eigentlich auch. Realien ist Naturkunde und Geschichte, dort machen wir es auch bei Texten. Dann wählen sie Highlights aus und streichen diese an. Einfach immer limitiert. C_Interview: 27 - 27 (0)</p> <p>Eine Deutschlektion ist die Leselektion. Darauf folgt eine Schreiblektion. Meistens fassen wir dann das Gelesene zusammen. Oder sie lesen auch zuhause Bücher, sie müssen immer Bücher lesen zuhause. Von Ferien zu Ferien zwei Bücher, und wenn wir alle dasselbe Buch lesen, dann machen wir gemeinsam eine Zusammenfassung, so kapitelweise. Wenn sie einzeln lesen, dann haben wir das Lesetagebuch, in dem sie jede Woche einen Eintrag machen darüber, was sie gelesen haben die letzte Woche. Das ist allgemeines Zusammenfassen. Wir haben es auch schon spezifisch in einer Deutschlektion geübt. Abschnitt für Abschnitt lesen und dann daneben Stichworte notieren und dann nur noch die Stichworte anschauen</p>	<p>C. unterstützt in der besuchten Unterrichtssequenz keine kognitiven Strategien.</p> <p>C. beschreibt mehrere Wiederholungsstrategien sowie einige Organisationsstrategien. Zu den Elaborationsstrategien werden keine Aussagen gemacht.</p> <p>Die Aussagen zu den verschiedenen Strategien erfolgen geordnet. C. zählt zuerst die Wiederholungsstrategien im Kontext von Wörter lernen auf und anschliessend im Zusammenhang mit Sprache und Realien die Organisationsstrategien.</p>

	<p>und aus den Stichworten einen Fliesstext machen. C_Interview: 29 - 29 (0)</p>	
<p>Lernstrategien\Kognitive Strategien\Wiederholungsstrategien</p>		<p>C. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Wiederholungsstrategien an.</p>
	<p>Englisch haben wir auch schon angeschaut, wie man lernt. Dort ist eine Lernart, die wir angeschaut haben, Karteikarten. C_Interview: 23 - 23 (0)</p> <p>Eine war Kartei, eine Computer, eine diktieren, da diktiert der eine und der andere schreibt auf, dann haben beide etwas, der, der diktiert und der, der schreibt und eine war Eselsbrücken suchen zu schwierigen Wörtern. C_Interview: 25 - 25 (0)</p>	<p>C. beschreibt unterschiedliche Wiederholungsstrategien wie Karteikarten.</p> <p>Eselsbrücken bilden für anspruchsvolle Wörter.</p> <p>Diktieren und aufschreiben.</p> <p>Schriftliches Abfragen am Computer.</p>
<p>Lernstrategien\Kognitive Strategien\Elaborationsstrategien</p>		<p>C. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Elaborationsstrategien an.</p>
		<p>C. macht keine Aussagen zu den Elaborationsstrategien.</p>
<p>Lernstrategien\Kognitive Strategien\Organisationsstrategien</p>		<p>C. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Organisationsstrategien an.</p>
	<p>Dort, bei längeren Texten, sage ich, sie sollen die drei wichtigsten Sachen anstreichen. Ich limitiere die Stellen immer, sonst gibt es Kandidaten, die alles einfärben. Immer, wenn es ums Anstreichen geht, sage ich, wie viele Stellen sie dürfen. Das machen wir im Deutsch, aber in Realien eigentlich auch. C_Interview: 27 - 27 (0)</p> <p>Eine Deutschlektion ist die Leselektion. Darauf folgt eine Schreiblektion. Meistens fassen wir dann das Gelesene zusammen. Oder sie lesen auch zuhause Bücher, sie müssen immer Bücher lesen zuhause. Von Ferien zu Ferien zwei Bücher, und wenn wir alle dasselbe Buch lesen, dann machen wir gemeinsam eine Zusammen-</p>	<p>C. beschreibt drei Organisationsstrategien. (limitiertes Anstreichen, zusammenfassen, Stichworte notieren).</p>

fassung, so kapitelweise. Wenn sie einzeln lesen, dann haben wir das Lesetagebuch, in dem sie jede Woche einen Eintrag machen darüber, was sie gelesen haben die letzte Woche. Das ist allgemeines Zusammenfassen. Wir haben es auch schon spezifisch in einer Deutschlektion geübt. Abschnitt für Abschnitt lesen und dann daneben Stichworte notieren und dann nur noch die Stichworte anschauen und aus den Stichworten einen Fliesstext machen.

C_Interview: 29 - 29 (0)

Lernstrategien\Metakognitive Strategien

C. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Denkprozesse über das eigene Lernen an.

C. macht keine Aussagen zu metakognitiven Strategien.

Lernstrategien\Strategien des Ressourcenmanagements

Aber Ziel ist es, in den acht Minuten, die uns hoffentlich noch bleiben, so viel wie möglich daraufzupacken.

C_Beobachtung: 9 - 9 (0)

Gut, da läuft es.

C_Beobachtung: 31 - 31 (0)

Das kennst du A.

C_Beobachtung: 74 - 74 (0)

Da läuft es.

C_Beobachtung: 78 - 78 (0)

Sauber. Sehr schnell gewesen Jungs. (SuS: Schneller als die anderen?) Ja extrem schnell gewesen. Super so.

C_Beobachtung: 84 - 84 (0)

Ja. Das weißt du auch. Du hast die Vorderseite auch schon? Du warst letztes Jahr nämlich Expertin bei den Redewendungen. Aber super, sogar die 12 hast du schon.

C_Beobachtung: 103 - 103 (0)

Das können wir noch aufschreiben, dann müssen wir schon wechseln.

C. lobt die Schülerinnen und Schüler. Die Rückmeldungen sind wenig sachbezogen. Zwei Äußerungen beziehen sich auf das Arbeitstempo.

C. informiert die SuS über die zur Verfügung stehende Zeit, begründet seine Aussagen, formuliert konkrete Anweisungen und macht Hinweise, über das weitere Vorgehen.

Die SuS arbeiten in Gruppen, die Kooperation innerhalb der Gruppen wird nicht im Sinne einer zusätzlichen Nutzung von Ressourcen eingesetzt. Die Gruppen scheinen mehr einen organisatorischen Hintergrund zu haben.

C. plant die Gruppeneinteilung vor der Unterrichtslektion. Es konnten keine Einteilungskriterien erkannt werden.

C. ermutigt Lernende in dem er sie daran erinnert Dinge bereits gekonnt oder gewusst zu haben.

C_Beobachtung: 105 - 105 (0)

Hey - ihr seid echt schnell. Aber ihr werdet nicht fertig kommen bei dem, ihr müsst wechseln. Aber wir können noch schnell schauen, ob es stimmt bisher ((Liest die gelösten Sätze durch)) super.

C_Beobachtung: 107 - 107 (0)

Wir haben vorhin ein bisschen zu lange gemacht, ihr müsst schon beginnen zu korrigieren. (SuS: Darf ich alles abschreiben?) Schaffst du nicht. (SuS: Weil dann habe ich es.) Die Seite auch beginnen. Also wir machen sowieso morgen noch weiter, und dann auch Arbeitsblätter, damit wir das auch schriftlich noch haben und so.

C_Beobachtung: 145 - 145 (0)

Jetzt habe ich mich ein bisschen verrechnet mit der Zeit. Beim letzten Posten habt ihr nur noch drei Minuten.

C_Beobachtung: 161 - 161 (0)

Ich setze immer wieder kooperative Lernformen ein.

C_Interview: 31 - 31 (0)

Also konkret, im Unterricht gibt es in Mathe immer einen Wochenplan, dort gibt es eine oder auch zwei Aufgaben, bei denen sie sicher zu zweit arbeiten. Also das wäre dann kooperatives Lernen, voneinander lernen oder sich gegenseitig etwas beibringen. Dann sind es oft die Einstiege in die Lektionen, die ich so gestalte, dort lasse ich sie meist zu zweit, zum Beispiel eine komplizierte Aufgabe lösen und dokumentieren und dann können sie anschliessend der ganzen Klasse mit Hilfe des Beamers ihr Vorgehen erklären. Sie spielen dann Lehrer.

C_Interview: 37 - 37 (0)

Ich weiss nicht, ob ich es gesagt habe: gegenseitiges erklären. Aber das mache ich manchmal ganz kurz. Erkläre deinem Banknachbarn die Aufgabe.

C_Interview: 99 - 99 (0)

Gruppenarbeiten und auch kooperative Lernformen werden von C. bewusst eingeplant.

Über die Gruppeneinteilung werden keine Äusserungen gemacht.

Lernstrategien\Förderung

C. unterstützt in der besuchten Unterrichtssituation keine Lernstrategien.

Ich arbeite nicht mit einem fertigen Lehrmittel. Ich baue sie sonst immer wieder ein.

C_Interview: 37 - 37 (0)

C. fördert Lernstrategien nicht mit einem Lehrmittel.

Eine Mischung. Einerseits wahrscheinlich aus dem Studium. Aber auch mein Heilpädagoger hat immer wieder Ideen, vor allem alles, was computerbezogen ist, egal zu welchem Thema hat er noch ein Programm dazu. Er ist auch der IT-Spezialist des Schulhauses. Computer ist auch oft im Wochenplan. Zum Beispiel Einmaleins trainieren tun wir meistens am Computer, weil dann haben sie gleich ein direktes Feedback. Mhm. Eines ist ein Lehrmittel, Kopfrechnen zu zweit heisst es glaub. Dort arbeiten für eine Woche zwei Schüler zusammen. Sie lösen in der Woche fünf Minuten Kopfrechnungsaufgaben. Und dann arbeiten sie vor der Türe und stellen sich gegenseitig Rechnungen. Ja und sonst vom Studium oder es kommt mir einfach in den Sinn.

I: Es kommt dir einfach in den Sinn. Intuitiv?

C: Ich glaube schon. Kann das sein? (lacht)

C_Interview: 39 - 41 (0)

Ja, das weiss ich nicht genau. Vor allem merke ich es bei den Wörtli in den Fremdsprachen. Bei diesen Kindern sind es auch die Eltern, die mich fragen, wie sie noch unterstützen könnten. Ich habe keine Ideen mehr und bin am Limit. Auch wenn man versucht, viele verschiedene Strategien einzubauen, können nicht alle Kinder erreicht werden.

C_Interview: 51 - 51 (0)

C. setzt im Bereich der Lernstrategieförderung Ideen aus dem Studium und des SHPs um. In Bezug auf Ideen für Lernende mit Schwierigkeiten bezeichnet sich C. als ratlos.

Gemäss C. findet die Förderung der Lernstrategien eher intuitiv statt.

C. hält fest, dass gerade Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten auch durch den Einsatz von verschiedenen Strategien nicht erreicht werden können.

Lernstrategien\Entwicklung & Erwerb

Während der besuchten Unterrichtslektion bei C. konnten keine Hinweise auf Entwicklung und Erwerb von Lernstrategien beobachtet werden.

Also ich denke, zuerst muss Lernen lernen gelernt werden. Sie haben, im Durchschnitt jedes Quartal einen Block zum Thema Lernen lernen. Und wie es sich entwickelt, da denke ich durch Wiederholung und irgendwann müssen sie, obwohl sie vielleicht noch nicht so weit sind, in der 6.Klasse vielleicht schon eher, selber erkennen, was für sie am besten funktioniert. Also Entwicklung kurz zusammengefasst, vormachen, anwenden und reflektieren, was einem Erfolg bringt.

C_Interview: 45 - 45 (0)

C. geht davon aus, dass Lernstrategien gelernt werden müssen.

Entwicklung fasst C. zusammen als vormachen, anwenden und reflektieren, was Erfolg bringt (Originalzitat).

Lernstrategien\Persönliches

Keine Hinweise auf Persönliches in Bezug auf Lernstrategien.

Oh ja, es ist wichtig, (lacht) ich stehe noch etwas auf der Leitung. Also Lernstrategien sind natürlich wichtig, ich wende sie permanent an, wenn ich irgendwo eine Lücke habe, dann muss ich mich zuerst einarbeiten, dazu habe ich meine Strategien und ich weiss langsam, was mir selber am besten gelingt.

C_Interview: 9 - 9 (0)

Meine persönliche Strategie? Zum Beispiel, wenn ich nebenbei noch Englisch lerne, dann lerne ich mit Karteikarten. Du meinst jetzt solche Strategien?

C_Interview: 11 - 11 (0)

Alles, was nicht sprachenbedingt ist, das lese ich und fasse es zusammen. Das kann ich am Besten. Und Anstreichen nützt bei mir nicht so viel. Ich lese Texte immer und fasse sie zusammen.

C_Interview: 13 - 13 (0)

Ich weiss, am Gymnasium (...) wenn ich, dort hatte ich das selbe Vorgehen wie das, und nachher habe ich es jeweils noch einigen Kollegen erklärt, die Mühe hatten. So hatte ich selber den grössten Erfolg. Also das ist irgendwie logisch, dann habe ich es für mich selber gelernt lesen und zusammenfassen und dann habe ich es noch weitererklärt, das hat mich beeindruckt, wie dann an der Prüfung alles sehr locker geht, wenn man es vorher schon einmal gelernt hat.

C_Interview: 15 - 15 (0)

C. ist der Meinung, dass Lernstrategien auch im Erwachsenenalter wichtig sind um Wissenslücken zu schliessen.

Folgende Strategien setzt er ein: Karteikarten beim Englisch lernen, zusammenfassen beim Erarbeiten von nicht sprachlichen Themen, in eigenen Worten erzählen, anderen Personen erklären.

C. hat den Einsatz von Lernstrategien während seiner Gymnasiumszeit als positiv erlebt.

Lerntypen

In der besuchten Unterrichtslektion von C. konnten keine Hinweise auf Lerntypen beobachtet werden.

Ich weiss, dass es unterschiedliche Typen gibt. Es ist klar, dass das was bei mir am einfachsten funktioniert, bei anderen nicht auch am besten geht. Es gibt sicher unterschiedliche Strategien, die verschiedene Typen ansprechen.

C_Interview: 19 - 19 (0)

C. spricht von unterschiedlichen Typen und unterschiedlichen Zugängen.

Zugänge sind typabhängig.

Ja, jemand ist vielleicht bei den Karteikarten super. Jemand ist sehr motiviert, wenn er am Computer arbeiten kann, für andere genügt schon anstreichen in einem Text zum Beispiel, wieder andere müssen es zusammenfassen, andere erklären es einer Drittperson, dann selbstständig oder zu zweit lernen und nachher noch visuell oder mit Bildern verknüpfen irgendwie. Oder ein Gymikollege von mir hat immer

Aussagen über Zugänge und Typen werden in Kombination mit Lernstrategien wie Zusammenfassen genannt.

Es werden Beispiele aus der Praxis beschrieben bei welchen visuelle, intellektuelle, auditive und

Skizzen gemacht mit Männchen. Dann auditiv, vielleicht hört man sich einen Podcast über ein Thema an. So gibt es unterschiedliche Zugänge, die stark typabhängig sind.

C_Interview: 21 - 21 (0)

Viele verschiedene Zugänge zu einem Thema, aber doch auch Wiederholungen. Ich habe das Gefühl, sonst verliert man sich irgendwo.

C_Interview: 59 - 59 (0)

Phuu – schwierige Frage (8) Ich würde sagen, eine Praxislehrperson im ersten Studienjahr. Dort war das Thema Mathematik mit Übergängen. 3. Klasse oder 4. Klasse, ich weiss es nicht mehr. Ein Schüler hat es nicht begriffen. Die Lehrperson ging alle Zugänge durch. Zuerst erklärte sie mit einer Hundertertafel und dann mit dem Dezimalsystem. Der Schüler hat es immer noch nicht begriffen. Dann holte der Lehrer Klötzchen und demonstrierte, jetzt legen wir noch ein Klötzchen dazu und dann ist die Platte voll. Und darum sind wir beim nächsten Hunderter.

C_Interview: 63 - 63 (0)

Ich weiss, dass Kinder unterschiedliche Zugänge haben und aus diesem Grund sollte man es auf unterschiedliche Arten einführen. Das weiss ich nicht, aber ich denke es, das was ich vorhin gesagt habe, Routine tut den Kindern gut, ich weiss nicht, ob das bewiesen ist. Das glaube ich zu wissen, dass es dazu gehört. Unterschiedliche Zugänge, um zu konkretisieren, einige sind auditiv stark, andere können via Ohr fast nichts aufnehmen. Dann gibt es noch visuell oder handlerisch, wie sagt man dem? Handlerisch? Nein?

C_Interview: 69 - 69 (0)

haptische Lerntypen berücksichtigt werden.

C. ist der Meinung, dass unterschiedliche Zugänge berücksichtigt werden sollen bei der Einführung von Themen.

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Methoden

Es gibt einen kleinen Postenlauf.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

In der besuchten Unterrichtslektion hat C. einen Postenlauf durchgeführt.

Äh ihr seid immer zu viert in einer Gruppe und ihr könnt euch gegenseitig abfragen.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Die SuS haben den Postenlauf in Gruppen absolviert.

Ich setze immer wieder kooperative Lernformen ein.

C_Interview: 31 - 31 (0)

C. nennt folgende Methoden / Lernformen / Unterrichtskonzepte:

- kooperative Lernformen (unklar inwiefern damit Gruppenarbeiten gemeint sind, Fokus auf ge-

Also konkret, im Unterricht gibt es in Mathe immer einen Wochenplan, dort gibt es eine oder auch zwei Aufgaben, bei denen sie sicher zu zweit arbeiten. Also das

wäre dann kooperatives Lernen, voneinander lernen oder sich gegenseitig etwas beibringen. Dann sind es oft die Einstiege in die Lektionen, die ich so gestalte, dort lasse ich sie meist zu zweit, zum Beispiel eine komplizierte Aufgabe lösen und dokumentieren und dann können sie anschliessend der ganzen Klasse mit Hilfe des Beamers ihr Vorgehen erklären. Sie spielen dann Lehrer.

C_Interview: 37 - 37 (0)

Wochenplan ist fix, jede Woche in Mathematik. Dann, das Lesetagebuch ist vielleicht auch eine Methode, damit arbeiten wir regelmässig. Dann gibt vielleicht einmal pro Jahr eine Werkstatt. Die Kinder machen ein Forscherheft, das war am Anfang geschlossener und jetzt offener. Es ist noch vorgesehen, dass sie über ein Land forschen (...) Ja, das ist das was mir spontan in den Sinn kommt, auch das, was ich am häufigsten mache.

C_Interview: 75 - 75 (0)

Wochenplan hast du bereits genannt, das haben sie jede Woche in Mathematik. Werkstatt?

C: Nur in Realien. Ah ja, Postenlauf, so etwas wie heute, mache ich sehr häufig.

C_Interview: 76 - 77 (0)

Englisch. Also von den Fächern Englisch. Ich mache es oft als Einstieg, damit sie vollgeschüttet werden mit Infos. Deutsch, also so wie heute, wir hatten das Thema bereits einige Male, dieses Jahr noch nie und so haben sie dann den Kopf voll. Sogar im Werken habe ich auch schon einen Postenlauf gemacht. Dann haben sie überall so kleine Stationen. Und Realien auch schon.

C_Interview: 79 - 79 (0)

Also das reine Forscherheft, so wie ich es mir vorstelle, ist nur in Realien bis jetzt. Und noch spezifischer in Geographie und Naturkunde. Und in Mathe haben wir ein Knobelheft, das geht ein wenig in diese Richtung, sie versuchen selber Aufgaben zu lösen mit Skizzen und so.

C_Interview: 81 - 81 (0)

Je nach Thema. Er ist einfach immer in der Halbkasse. Immer. Und dann ist die Hälfte beim Heilpädagogen hinten und die andere Hälfte bei mir vorne. Vielleicht ein Beispiel: Wenn es um Volumen geht, haben wir dann hier so Litermasse und so weiter und wenn es um Meter geht, haben wir das. Wir haben ein grosses Zimmer, in dem wir Materialien holen können. In Mathe gibt es bald zu jedem Thema

meinsames Erklären und Austauschen vorhanden)

- Wochenplan (Mathe)
- Lesetagebuch
- Werkstatt (einmal pro Jahr)
- Forscherheft (Projektarbeit mit Forscherfragen)
- Postenlauf
- Projektarbeit (offener als Forscherheft, Wunsch)

eine Box, die abgeholt werden kann. Meistens machen wir damit den Einstieg. Dann haben sie gleich die Vorstellungen. Und dann besprechen wir die Grundlagen, besprechen, worauf soll geachtet werden bei den Aufgaben und beim Thema. Wir besprechen aber keine Aufgaben.

C_Interview: 85 - 85 (0)

Ich weiss nicht, ob ich es gesagt habe: gegenseitiges erklären. Aber das mache ich manchmal ganz kurz. Erkläre deinem Banknachbarn die Aufgabe.

C_Interview: 99 - 99 (0)

Ich würde gerne einmal Projektarbeit ausprobieren. Oder ganz offene Arbeiten, im Sinne von Forscherheft: Mach, was du willst. Aber es wird bei dieser Klasse nicht funktionieren, habe ich das Gefühl, darum mache ich es nicht.

C_Interview: 103 - 103 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Vorbereiten

Bis jetzt gebe ich den Rahmen vor.

C_Interview: 107 - 107 (0)

Und Bewegung, da denke ich, eine Lektion sitzen ist für mich schon Horror. Darum baue ich immer Bewegung ein. Auch wenn es nur kleine Aktivitäten sind wie Blätter oder Hefte abholen. Ich lege sie dann meist in die Ecken. In den Mathektionen bewegen sie sich oft, da gehen sie manchmal nach hinten, holen sich etwas, dann holen sie die Lösungen oder zwei gehen zum Kopfrechnen auf den Gang. Das scheint sie aber nicht zu stören. Was habe ich noch gesagt? Ich habe doch drei Sachen genannt.

C_Interview: 111 - 111 (0)

C. nennt folgende Aktivitäten, welche der Subkategorie vorbereiten zugeordnet werden können:
- Rahmen vorgeben (wird verstanden als formale sowie inhaltliche Angaben bei Projektarbeiten)
- Bewegungspausen einplanen

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Beobachten

Achtung das ist zusammengeschrieben. Flaschenhals.

C_Beobachtung: 31 - 31 (0)

Du musst es noch allgemeiner sagen, hier geht es konkret um Bildrätsel.

C_Beobachtung: 36 - 36 (0)

Eine für alle, alle für einen.

C_Beobachtung: 41 - 41 (0)

Nicht sind wir (...) wenn man es einfach nicht wahrhaben will?

C_Beobachtung: 50 - 50 (0)

C. geht durch die Klasse zu den verschiedenen Gruppen. Dabei schaut er den Lernenden über die Schulter und liest Geschriebenes leise für sich durch. Entdeckt er Fehler, macht er die SuS mit einer Aussage bzw. einer Anweisung oder eine Frage darauf aufmerksam.

Achtung, es ist nicht Teufel in die Wand. (SuS: An) An der Wand, sonst wäre er in der Wand drin.

C_Beobachtung: 68 - 68 (0)

Es ist ins Schwarze getroffen. Da musst du noch den Satz anpassen.

C_Beobachtung: 74 - 74 (0)

Das hier ist auch genau so, wie es hier ist. (SuS: Gross frisst klein) Fast. Was machen die da?

C_Beobachtung: 99 - 99 (0)

Ihr habt es fast, was sind es für Tiere (SuS: Fische) und dann (SuS: Frische Fische)

C_Beobachtung: 101 - 101 (0)

Grosser Fische fressen (SuS: Kleine) ihr habt noch Fische vergessen.

C_Beobachtung: 101 - 101 (0)

Hier hast du noch Fische weggelassen.

C_Beobachtung: 101 - 101 (0)

Ich bin aber auch der mit der Peitsche, wenn ich das Gefühl habe, dass sie mehr können als sie zeigen, dann stresse ich sie ein bisschen und sage, du kannst es schneller.

C_Interview: 87 - 87 (0)

Sonst kontrolliere ich auch noch. Während der Lektion, wenn ich nicht am Arbeiten bin, dann laufe ich im Kreis.

C_Interview: 87 - 87 (0)

C. nennt folgende Aktivitäten, welche der Kategorie beobachten zugeordnet werden können.

- kontrollieren
- Präsent sein (im Kreis laufen)
- überwachen (Peitsche)
- herausfordern mittels mündlichem Antreiben

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Beraten

Dann bin ich immer da, wenn es noch Probleme gibt, unterstütze ich sie in der Eins-zu-eins-Situation. Dann bin ich so quasi ein Coach.

C_Interview: 87 - 87 (0)

Ich mache meistens Vertiefungswerkstatt, wenn das Thema schon behandelt wurde, dann können sie als Abschluss noch Interessensorientiert arbeiten. Dort bin ich nur Coach.

C_Interview: 89 - 89 (0)

C. nennt mehrere Situationen in denen er als Coach tätig ist. Es bleibt unklar, welche Aktivitäten damit verbunden werden und inwiefern motivieren und Ideen geben beratende Aspekte nach Dubs (2009) beinhalten.

In der besuchten Unterrichtslektion von C. konnten keine beratenden Aktivitäten beobachtet werden, es handelt sich eher um Anweisungen.

Coach, Ideengeber und Motivator. Motivieren und Ideen geben, helfen, wenn sie eine konkrete Idee haben aber nicht wissen, wie sie diese umsetzen.

C_Interview: 91 - 91 (0)

Dort soviel wie möglich auch beraten. Postenlauf komme ich fast am wenigsten zum beraten, habe ich das Gefühl. Aber ich finde, es muss auch nicht immer sein. Heute hätte ich bei zwei Tischen fast permanent sitzen können. Aber dann sind sie halt einmal so. Die Tische, mit den Knaben von heute, hätten rund um die Uhr Unterstützung benötigt. Aber das kann ich nicht. Dann versuche ich so viel wie möglich und schaue, dass ich trotzdem bei allen sein kann, auch bei den Starken, bei denen es funktioniert. Und das wichtigste sind Komplimente und Antrieb. Ich weiss nicht, ob ich es heute gemacht habe. Ich probiere bei allen zu sein und wenn ich sehe, dass etwas gut gemacht wird, dann sage ich es immer gleich. Ich habe das Gefühl, das Lob kommt bei den Starken zu kurz. Man sagt eher bei den Schwachen, die es für sich gut gemacht haben, super. Bei den Starken sagt man es nicht mehr. Ich probiere es.

C_Interview: 93 - 93 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Fragen

Was bedeutet das? Ja. A.

C_Beobachtung: 1 - 1 (0)

Die Bedeutung davon. J. (SuS: Lacht. Ja, das wenn man eine (...)) Was ist damit gemeint? (SuS: Ja, man kriegt es zurück). Das ist mir zu ungenau.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Was macht der hier? ((Zeigt auf ein Bild))

C_Beobachtung: 17 - 17 (0)

Nicht sind wir (...) wenn man es einfach nicht wahrhaben will?

C_Beobachtung: 50 - 50 (0)

Was ist das hier? (SuS: Eine Platte) noch allgemeiner. (SuS: Eine Holzplatte)

C_Beobachtung: 52 - 52 (0)

Holzplatte (..) Ein Brett. Und wo hat er das Brett? (SuS: Im Gesicht?)

C_Beobachtung: 52 - 52 (0)

Wenn man etwas wirklich genau richtig gemacht hat. Dann ist es? (SuS: Schwarz)

Das Frageverhalten von C. zeichnet sich aus durch:

- Fragen, welche als das Erinnern an Fakten und Informationen gedeutet werden.
- Die Fragen werden als eng / geschlossene interpretiert, da es jeweils nur eine korrekte Antwort gibt.

Gemäss Dubs (2009) sind kognitiv wenig anspruchsvolle Fragen lernwirksamer, bei leistungsschwächeren Lernenden sowie im Kontext von Lernzielen, welche die Grundfertigkeiten betreffen (S.123). Es bleibt offen, inwiefern C. kognitiv anspruchsvollere Fragen einsetzt um selbstständiges, kritisches Denken zu fördern.

C. geht zu den einzelnen Gruppen, liest leise für sich, was geschrieben wurde und verwendet Fragen / Anweisungen um Beobachtungen zu verba-

C_Beobachtung: 74 - 74 (0)

Was sind das hier? (SuS: Köche) Köche. Und jetzt wäre es schon viele Köche, schon einmal gehört?

C_Beobachtung: 95 - 95 (0)

Was könnte das heissen, wenn man sagt grosse Fische fressen die Kleinen?

C_Beobachtung: 101 - 101 (0)

Dann (...) das da, was machen die?

C_Beobachtung: 105 - 105 (0)

Klein beigegeben?

C_Beobachtung: 113 - 113 (0)

Was könnte es dann sein: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

C_Beobachtung: 165 - 165 (0)

Was heisst es dann?

C_Beobachtung: 187 - 187 (0)

Was könnte es heissen?

C_Beobachtung: 187 - 187 (0)

Ja. Es geht schon in diese Richtung. Ein eigener Herd ist Gold wert. Wo hat man den Herd? (SuS: In der Küche?) und noch weiter gedacht?

C_Beobachtung: 189 - 189 (0)

lisieren bzw. SuS auf Fehler aufmerksam zu machen.

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Wissen vermitteln

Redewendungen, wenn man die nämlich wortwörtlich nimmt, gibt es überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel wenn wir sagen, ich haue mich schnell auf das Ohr.

C_Beobachtung: 1 - 1 (0)

Aber da könnte man nun darauf kommen, er schaute dem ganz offensichtlich ins Auge rein oder?

C_Beobachtung: 17 - 17 (0)

Dann findet ihr. Also immer Bild und Text passt je zusammen.

C_Beobachtung: 43 - 43 (0)

Bei der Wissensvermittlung nutzt C. Beispiele, Umschreibungen oder nennt Lösungen.

Die Vermittlung von Wissen hat bei C. durch das Nennen von Lösungen den Charakter von Wissenswiedergabe, dabei steht die Reproduktion im Zentrum.

Es bleibt offen, inwiefern der Fokus auf Wissens-

Und das Sprichwort geht: Ein Brett vor dem Kopf.

C_Beobachtung: 52 - 52 (0)

Es ist ins Schwarze getroffen. Da musst du noch den Satz anpassen.

C_Beobachtung: 74 - 74 (0)

Das, glaube ich, kennt man ((zeigt auf Bild)) oder hört man noch oft. Es ist gemeint, wenn viele die gleiche Arbeit machen, dann kommt es am Ende nicht so gut heraus.

C_Beobachtung: 93 - 93 (0)

Viele Köche verderben ... den Brei wärs.

C_Beobachtung: 95 - 95 (0)

Nein, nein, nein das ist kein Sprichwort sondern ein Zungenbrecher, Fischers Fritz fischt frische Fische, das wäre ein Zungenbrecher.

C_Beobachtung: 101 - 101 (0)

Es ist ja nicht gemeint, dass wirklich (SuS: Nahrungskette) Nahrungskette finde ich eine gute Überlegung, aber es wäre jetzt hier nicht das. Es ist gemeint, dass die Reichen sich nicht um die Armen scheren, sie fressen die Armen also nicht wortwörtlich fressen, sondern die Armen gehen unter sozusagen. Ok. 48. Die grossen Fische fressen die Kleinen.

C_Beobachtung: 101 - 101 (0)

Klein begeben, wenn man nachgibt

C_Beobachtung: 115 - 115 (0)

Man sagt doch oft, reiche Leute sind (SuS: stinkreich) stinkreich (schmunzelt) geht auch, aber man sagt, die, die so viel Geld haben, die sind nicht mehr so glücklich und Geld macht nicht glücklich und all die Sätze, die man hört. Das sagt jetzt gerade das Gegenteil. Das heisst erstmal, dass, wenn man viel Geld hat, dann ist es kein Nachteil (...)

C_Beobachtung: 181 - 181 (0)

Auch wieder Altdeutsch. (SuS: Altdeutsch? Geht das Hochdeutsch noch älter?) Ja sicher. (SuS: Ist es dann Hochhochdeutsch?) Altdeutsch sagt man.

wiedergabe sich mit der Anweisung Ausprobieren verbinden lässt.

C_Beobachtung: 185 - 185 (0)

Es ist noch schwierig. Man muss halt so symbolisch denken, also ein eigener Herd ist Gold wert, heisst, ein eigenes Haus zu haben, ist wirklich das Ziel, das man hat. Weil ein Herd ist gleich wie ein Haus. Und im Haus kann man dann an den Herd.

C_Beobachtung: 189 - 189 (0)

Zuerst haben wir den Einstieg, damit das Grundwissen da ist und die Neugierde geweckt werden kann. Anschliessend gehen sie mit dem Wochenplan an den Platz und sehen das Wochenziel.

C_Interview: 87 - 87 (0)

C. macht keine Aussagen, wie Wissen konkret vermittelt wird.

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Anweisen

Ah der ist schon eingestellt, ich zeige es so, weil das könntet ihr auch von zuhause aus. Auf Google, dann eingeben Redewendungen. (SuS: Was eingeben?). Redewendungen online hotpotatoes.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Jetzt könnt ihr hier auswählen, Wortschatzübungen, das zählt dazu, Redewendungen, zum Beispiel Redewendungen mit Körperteilen und jetzt geht es los.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Irgendwas eingeben und dann prüft es am Schluss.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Also auf der gleichen Seite könnt ihr auswählen und da geht es darum zu vervollständigen. Einen groben Bock schiessen, was bedeutet dies? Da habt ihr drei zur Auswahl (...) Einen schweren Fehler machen, vorwärts kommen, grossen Erfolg haben.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Jetzt könnt ihr auswählen, wenn es richtig ist, kriegt ihr einen Smiley.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Und zwar könnt ihr abfragen von der Bedeutung zur Redewendung, das finde ich fast schwieriger, oder umgekehrt.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Mache mal je ein Beispiel: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Anweisungsverhalten von C. zeichnet sich aus durch:

- modellierenden Charakter (macht Aufgaben selber laut denkend vor), dabei wird das eigene Handeln nicht kommentiert.
- weist mehrmals SuS an auszuprobieren / zu raten / zu versuchen (Es kann sich gefragt werden, weshalb die SuS nicht von sich aus ausprobieren. Angst vor Fehlern?).
- macht konkrete Beispiele vor (löst dabei selber Teilaufgaben).
- bringt Persönliches in den Unterricht ein .
- klare Anweisungen an SuS was gemacht werden muss, Niveau der Aufgaben scheint für einige SuS hoch zu sein, benötigen Hilfe.
- Hilfe / Unterstützung besteht aus Beispielen nennen oder rhetorischen Fragen, das Denken der SuS wird wenig angeregt durch Fragestellungen.

Jetzt lese ich die Bedeutung vor und ihr könnt selber entscheiden.

C_Beobachtung: 5 - 5 (0)

Hier geht es darum, das Sprichwort zu vervollständigen, so habt ihr sie immer im Kopf.

C_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Es ist immer ein gelbes und ein blaues Täfeli. Die gehören dann zusammen. Das wäre jetzt ein Anfang. Lernt Hans nimmermehr. Was Hänschen nicht lernt.

C_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Ich würde zuerst alle rausnehmen. Fragen zu dem?

C_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Genau also das sind viele, die kennt man so halb aber du darfst auch einmal raten. Man kann am Schluss, wenn Lösungen siehst du meistens, ist es gar nicht so lang. Weil da kommt man, was macht der hier zum Beispiel?

C_Beobachtung: 15 - 15 (0)

Aber das würde so viele geben, geht doch einfach einmal drauflos.

C_Beobachtung: 25 - 25 (0)

Gib einmal Redewendungen ein. Anstatt Sprichwörter, Redewendungen (...) Ja. Jetzt kannst du da auswählen. Redewendungen mit Farben, Körperteilen und so weiter (..)

C_Beobachtung: 27 - 27 (0)

Du musst es noch allgemeiner sagen, hier geht es konkret um Bildrätsel.

C_Beobachtung: 36 - 36 (0)

Und da kommt jetzt natürlich das Bild dazu.

C_Beobachtung: 41 - 41 (0)

Ich würde auch wieder alle auslegen.

C_Beobachtung: 43 - 43 (0)

Das da ((zeigt auf die entsprechende Stelle im Bild)) ist auch ziemlich so, wie es

auf dem Bild ist.

C_Beobachtung: 48 - 48 (0)

Beginnt ihr zu korrigieren.

C_Beobachtung: 54 - 54 (0)

Letzte Minute, kann jemand aus der Gruppe diese wieder durcheinanderbringen?

C_Beobachtung: 60 - 60 (0)

Wirklich, die, die ihr kennt, gerade drauflos schreiben und sonst einfach einmal versuchen.

C_Beobachtung: 70 - 70 (0)

Ja. Den Stier an den Hörnern packen. Aber wenn man jetzt raten würde und man schreibt hier den Stier halten. Ist man schon in der Nähe. Dann merkt man bei den Lösungen, viel hat nicht gefehlt.

C_Beobachtung: 72 - 72 (0)

Aber wenn du die mit probieren eingibst, nach Lösung zeigt es am Schluss, was richtig wäre.

C_Beobachtung: 76 - 76 (0)

N. und J. können das gleich wieder durcheinander, damit die anderen nicht gleich so schnell sind. Nachher könnt ihr A. mit dem Domino helfen.

C_Beobachtung: 84 - 84 (0)

Ich würde alle auslegen und dann immer wieder lesen.

C_Beobachtung: 86 - 86 (0)

Genau, ihr könnt blau gelb sortieren, einfach nicht schön der Reihe nach.

C_Beobachtung: 88 - 88 (0)

Das hier ist auch genau so, wie es hier ist. (SuS: Gross frisst klein) Fast. Was machen die da?

C_Beobachtung: 99 - 99 (0)

Macht ihr wieder ein bisschen auf einen Haufen, dann sind sie gleich gemischt

C_Beobachtung: 107 - 107 (0)

Also jetzt kannst du da von den Redewendungen eines auswählen. Willst du das gleiche wie A.? (SuS: Ja) Auch so mit Auswahl, das wäre eine Variante. Das wäre übersetzen. Nein zurück.

C_Beobachtung: 111 - 111 (0)

und zweitens, wenn ihr fertig seid mit dem, dann könnt ihr das Domino machen.

C_Beobachtung: 121 - 121 (0)

Ab jetzt ist Einzelarbeit. Da. Du machst für dich Vollgas und A. für sich.

C_Beobachtung: 129 - 129 (0)

nbedingt die Lösung vorlesen, dann habt ihr es im Hinterkopf, dann macht ihr alles richtig. Irgendwann muss man es zum ersten Mal hören.

C_Beobachtung: 133 - 133 (0)

Bitte die da wieder so sortieren, gelb und blau Häufchen, so hat es die nächste Gruppe einfacher. Und natürlich nicht der Reihe nach.

C_Beobachtung: 147 - 147 (0)

Ihr müsst noch schnell korrigieren.

C_Beobachtung: 155 - 155 (0)

ihr könnt auch einmal raten.

C_Beobachtung: 165 - 165 (0)

Ich helfe euch ein bisschen. Sommer ist hier etwas Positives und mit Schwalbe ist gemeint, weil meistens, wenn die Schwalben kommen, fängt der Sommer an. Hier geht es darum, eine Schwalbe heisst noch nicht Sommer. Oder wie geht es wortwörtlich? Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

C_Beobachtung: 169 - 169 (0)

Machst du unten weiter, da hast du noch mehr zur Auswahl. Am Ende kannst du prüfen und dann zeigt es, ob was stimmt oder nicht.

C_Beobachtung: 177 - 177 (0)

Was heisst es dann? Ihr seid mir ein bisschen zu lasch. Ein eigener Herd ist Gold wert, sag es einmal im Neudeutsch. Was könnte es heissen? Es geht ja nun die

ganze Zeit um Symbole. (Pausenglocke ertönt)

C_Beobachtung: 187 - 187 (0)

Dann bin ich immer da, wenn es noch Probleme gibt, unterstütze ich sie in der Eins-zu-eins-Situation. Dann bin ich so quasi ein Coach.

C_Interview: 87 - 87 (0)

Vor allem schwächere Schülerinnen und Schüler unterstützen wir bis jetzt bei der Einteilung. Wir geben Arbeitstipps, wann was gemacht wird. Das macht dann vor allem der Heilpädagoge.

C_Interview: 87 - 87 (0)

helfen, wenn sie eine konkrete Idee haben aber nicht wissen, wie sie diese umsetzen.

C_Interview: 91 - 91 (0)

C. sieht sich selber als Coach, der hilft und unterstützt

In der Unterrichtssituation wird Hilfe / Unterstützung als nennen von Beispielen beobachtet, ohne Reflexion des eigenen Verhaltens

Arbeitsplanung in Form von Anweisungen, was bis wann gemacht werden muss (durch den SHP)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Kompetenzen der Lernenden

Sicher Zeitmanagement. Gehört das sich selber einteilen auch zum Zeitmanagement? Manchmal müssen sie auch den Arbeitsaufwand abschätzen können, weil sie sich die Hausaufgaben selber geben in Mathe zum Beispiel. Dort hat am Ende einfach jeder und jede ungefähr 20 bis 30 Minuten Mathehausaufgaben pro Tag. Aber es ist nicht so, dass die Schwächeren mehr machen, weil sie haben einen anderen Wochenplan. Das gleicht sich dann aus, aber es müssen sich trotzdem alle einteilen, was wann gemacht wird. Bei den ganz Starken hat es auch noch schwierigere Aufgaben, die sie lösen müssen. Dann müssen auch diese etwas zu Hause erledigen. Sie können sich nicht davor drücken. Sie müssen, wenn ich alleine bin, in Mathe selbstständig sein, damit sie nicht einfach auf ihren Plätzen sitzen, sondern etwas arbeiten, auch wenn ich nicht gerade Zeit habe. Sie benötigen Problemlösestrategien. Das wäre das.

C_Interview: 97 - 97 (0)

Was noch neu wäre, wäre die ganze Struktur der Vorgehensweise. Diese Struktur ist beim Wochenplan vorgegeben. Und wie weit sie gehen und wie tief, wird jetzt immer noch vorgeschrieben. Natürlich macht beim Postenlauf eine Person sechs Posten und eine andere Person zwei freiwillige Posten. Bei der Projektarbeit könnte das dann ausufern und in die Tiefe gehen oder auch nicht.

C_Interview: 107 - 107 (0)

Freie Platzwahl gehört auch zum Lernen. Bei mir können sie ein wenig wählen, wenn ein Kind Mühe hat am Gruppentisch, kann er oder sie am Einzeltisch mit

Zeitmanagement (Arbeitsplanung / Arbeitseinteilung)

Problemlösestrategien

Ressourcenmanagement (Platzwahl)

Vorgehensweise strukturieren, sich selber Ziele setzen, Inhalte einteilen.

Eigene Möglichkeiten in Bezug auf das zu lernende Thema einschätzen können (persönliche Stärken / Schwächen) kennen.

Trennwand arbeiten oder am Fenstersims. Wenn der gemeinsame Gruppentisch nicht besetzt ist, kann auch dort gearbeitet werden oder ganz draussen im Gang. Dann müssen sie aber fragen. Im Zimmer können sie selbstständig den Platz wählen. Meistens wählen sie Kopfhörer oder die Einzeltische mit den Trennwänden. Ich denke, das ist noch hilfreich und kann beim Lernen helfen.
C_Interview: 111 - 111 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Persönliches

Aber ihr macht alle dort. M. hilft auch mit.
C_Beobachtung: 121 - 121 (0)

C. ist es wichtig, dass sich alle SuS beteiligen an der Gruppenarbeit.

Möglichst vielseitig, und jetzt Widerspruch, aber doch Routine.
C_Interview: 57 - 57 (0)

Praxislehrperson - Differenzierung im Mathematikunterricht, nicht persönlich nehmen von nicht verstehen, prägen Unterrichtsgestaltung von C.

Phuu – schwierige Frage (8) Ich würde sagen, eine Praxislehrperson im ersten Studienjahr. Dort war das Thema Mathematik mit Übergängen. 3. Klasse oder 4. Klasse, ich weiss es nicht mehr. Ein Schüler hat es nicht begriffen. Die Lehrperson ging alle Zugänge durch. Zuerst erklärte sie mit einer Hundertertafel und dann mit dem Dezimalsystem. Der Schüler hat es immer noch nicht begriffen. Dann holte der Lehrer Klötzchen und demonstrierte, jetzt legen wir noch ein Klötzchen dazu und dann ist die Platte voll. Und darum sind wir beim nächsten Hunderter.
C_Interview: 63 - 63 (0)

Vielseitig mit Routine.

Abwechslung in Zugängen und Personen

C. ist der Meinung, dass Humor - ein lernförderliches Klassenklima unterstützt.

Ja. Das versuche ich jetzt auch so zu machen, wenn es beim zweiten Mal erklären nicht funktioniert, dann versuche ich, einen anderen Zugang zu wählen. Der Lehrer blieb damals so ruhig, es störte ihn nicht, das probiere ich auch so zu machen.
C_Interview: 65 - 65 (0)

Das sind die verschiedenen Zugänge, dann, verschiedene Personen schadet sicher auch nicht. Wir sind nur zu zweit, machen aber die Inputs oft in der Halbklassen, dann haben sie die Abwechslung, einen Tag sind sie bei mir und am nächsten Tag sind sie beim Heilpädagogen. Damit sie die selben Inhalte von unterschiedlichen Lehrpersonen hören.
C_Interview: 71 - 71 (0)

Mhm. Wenn immer möglich ein wenig Humor. Hat nichts mit dem zu tun aber bewegen habe ich ausgelassen.
C_Interview: 109 - 109 (0)

Genau. Humor? Wenn ein Kind grundlos laut ist, dann nervt es mich. Wenn ein Kind während der Stillarbeit ein Witzchen macht und andere lachen, dann unterbinde ich dies nicht gleich. Das schadet, glaube ich auch nicht. Das führt alles zu einem guten Klima und in einem guten Klima lernt man besser.

C_Interview: 113 - 113 (0)

A 16: Codings und Zusammenfassungen Lehrperson D

Code	Codings	Zusammenfassung
Lernstrategien\Kognitive Strategien	<p>Also ich habe mit meinen Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Lernstrategien für die Schule angeschaut. Wir haben Strategien für das Lernen oder für die Teamarbeit oder für das Verhalten in der Schule angeschaut. Sie haben jeweils zwei Lernstrategien gekriegt. Anschliessend haben wir verschiedenes dazu gemacht. Ich kenne beispielsweise Schüler, welche in Stresssituationen Aufgaben nicht richtig und sorgfältig lesen. Sie vergessen dann die Hälfte und verlieren in Prüfungssituationen Punkte. Nachher sind sie enttäuscht von sich selber. Aus diesem Grund haben wir angefangen, Strategien schon beim Textlesen anzuwenden. Sie durften dann während den Prüfungen Leuchtstifte benutzen, um das Wichtigste oder die drei zentralen Punkte anzustreichen. So konnten sie am Ende der Prüfung kontrollieren, ob nichts vergessen ging. Das Vergessen, ausgelöst durch Druck oder Stress, fällt auf diese Weise weg. D_Interview: 9 - 9 (0)</p> <p>Eine weitere Methode war es, Wörter, die man schlecht kann, auf Post-it-Zettel in der Wohnung zu verteilen. Jedesmal, wenn man daran vorbeikommt, kann man das Wort anschauen und es sich merken. Auf diese Weise haben wir unterschiedliche Vorgehensweisen, bei denen wir Potenzial sahen, für verschiedene Bereiche besprochen. D_Interview: 9 - 9 (0)</p> <p>Einige Schüler äusserten auch den Wunsch, nicht immer von Mama oder Papa abgefragt zu werden. Da habe ich gesagt, es ist auch gut, am Mittwochnachmittag abzumachen und zu spielen, aber man könnte auch sagen, in den ersten 30 Minuten lernen wir das Thema zusammen. Für Schüler, denen das Lernen leicht fällt, ist dies auch Lernen. Durch das Erklären werden die Inhalte wiederholt. Und die, die es noch nicht so gut verstanden haben, hören es auf eine andere Arte und Weise, von einem Mitschüler und nicht von mir als Lehrperson. Je nach dem ist es dann von der Sprache her besser verständlich, wenn es ein Kind erklärt. Ebenso machen wir es im Schulzimmer im Matheunterricht. Ich habe ein Kärtli vorne auf dem steht: Ich brauche Hilfe oder ich verstehe es. Wenn jemand nicht versteht, kann er oder</p>	<p>D. unterstützt in der besuchten Unterrichtssequenz keine kognitiven Strategien.</p> <p>D. beschreibt eine Wiederholungsstrategie sowie zwei Organisationsstrategien. Zu möglichen Elaborationsstrategien werden keine Aussagen gemacht.</p>

	<p>sie seinen Namen dazu hängen. Ein Kind das versteht, meldet sich dann. Sie können sich dann einen Platz suchen und in Ruhe die Aufgabe gemeinsam nochmals besprechen. Das sind unterschiedliche Arten, wie wir Lernstrategien einsetzen. D_Interview: 9 - 9 (0)</p>	
<p>Lernstrategien\Kognitive Strategien\Wiederholungsstrategien</p>		<p>D. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Wiederholungsstrategien an.</p>
	<p>Eine weitere Methode war es, Wörter, die man schlecht kann, auf Post-it-Zettel in der Wohnung zu verteilen. Jedesmal, wenn man daran vorbeikommt, kann man das Wort anschauen und es sich merken. Auf diese Weise haben wir unterschiedliche Vorgehensweisen, bei denen wir Potenzial sahen, für verschiedene Bereiche besprochen. D_Interview: 9 - 9 (0)</p>	<p>Anspruchsvolle Wörter auf Post-it-Zettel notieren.</p>
<p>Lernstrategien\Kognitive Strategien\Elaborationsstrategien</p>		<p>D. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Elaborationsstrategien an.</p>
		<p>D. macht keine Aussagen zu den Elaborationsstrategien.</p>
<p>Lernstrategien\Kognitive Strategien\Organisationsstrategien</p>	<p>Also ich habe mit meinen Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Lernstrategien für die Schule angeschaut. Wir haben Strategien für das Lernen oder für die Teamarbeit oder für das Verhalten in der Schule angeschaut. Sie haben jeweils zwei Lernstrategien gekriegt. Anschliessend haben wir verschiedenes dazu gemacht. Ich kenne beispielsweise Schüler, welche in Stresssituationen Aufgaben nicht richtig und sorgfältig lesen. Sie vergessen dann die Hälfte und verlieren in Prüfungssituationen Punkte. Nachher sind sie enttäuscht von sich selber. Aus diesem Grund haben wir angefangen, Strategien schon beim Textlesen anzuwenden. Sie durften dann während den Prüfungen Leuchtstifte benutzen, um das Wichtigste oder die drei zentralen Punkte anzustreichen. So konnten sie am Ende der Prüfung kontrollieren, ob nichts vergessen ging. Das Vergessen, ausgelöst durch Druck oder Stress, fällt auf diese Weise weg.</p>	<p>D. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Organisationsstrategien an.</p> <p>Zentrale Punkte während dem Lesen sowie während Prüfungen mit Leuchtstift markieren.</p> <p>Sich Inhalte gegenseitig erklären.</p>

D_Interview: 9 - 9 (0)

Einige Schüler äusserten auch den Wunsch, nicht immer von Mama oder Papa abgefragt zu werden. Da habe ich gesagt, es ist auch gut, am Mittwochnachmittag abzumachen und zu spielen, aber man könnte auch sagen, in den ersten 30 Minuten lernen wir das Thema zusammen. Für Schüler, denen das Lernen leicht fällt, ist dies auch Lernen. Durch das Erklären werden die Inhalte wiederholt. Und die, die es noch nicht so gut verstanden haben, hören es auf eine andere Arte und Weise, von einem Mitschüler und nicht von mir als Lehrperson. Je nach dem ist es dann von der Sprache her besser verständlich, wenn es ein Kind erklärt. Ebenso machen wir es im Schulzimmer im Matheunterricht. Ich habe ein Kärtli vorne auf dem steht: Ich brauche Hilfe oder ich verstehe es. Wenn jemand nicht versteht, kann er oder sie seinen Namen dazu hängen. Ein Kind das versteht, meldet sich dann. Sie können sich dann einen Platz suchen und in Ruhe die Aufgabe gemeinsam nochmals besprechen. Das sind unterschiedliche Arten, wie wir Lernstrategien einsetzen.

D_Interview: 9 - 9 (0)

Lernstrategien\Metakognitive Strategien

D. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Denkprozesse über das eigene Lernen an.

Einige arbeiten jeweils am Abend vorher, dann haben wir besprochen, dass auf diese Weise nur das Kurzzeitgedächtnis aktiviert wird. Vielleicht sollte portionenweise gelernt werden.

D_Interview: 9 - 9 (0)

D. regt die SuS in Bezug auf kurzfristiges Lernen zum Denken an.

Lernstrategien\Strategien des Ressourcenmanagements

Das mit der Regel, dass man hinter der Bühne nicht spricht, habt ihr schon um einiges besser eingehalten als auch schon. Der Übergang von der vierten in die fünfte Szene war jetzt fließend. Das ging tiptop.

D_Beobachtung: 77 - 77 (0)

D. formuliert eine positive Rückmeldung an die Klasse.

Die positiven Rückmeldungen werden als Beiträge zur Aufrechterhaltung der Motivation interpretiert.

Weiter haben wir Strategien angeschaut, was gemacht werden kann, wenn man keine Lust oder Mühe hat, sich für das Wörtli üben zu motivieren. Das Wörtli lernen ist anstrengend und hat oft wenig Zusammenhang mit dem restlichen Sprachunterricht. So haben wir überlegt, wie gelernt werden könnte. Wir haben Ideen gesammelt wie lernen mit Mama. Sie fragt dann ab und kontrolliert. Eine andere Idee war

D. bespricht mit den Lernenden Strategien zur Förderung der Motivation bzw. Überwindung der Unlust.

Seilhüpfen. Also Verbunden mit Sport ist immer gut. Wenn der Körper in Bewegung ist, dann lässt man sich auf das Lernen ein und man kann sich Inhalte besser merken.

D_Interview: 9 - 9 (0)

Eine Lernstrategie, die ich während dem Unterricht anwende, ist Gruppenarbeit. Es gibt auch da unterschiedliche Arten, wie etwas gemacht werden kann. Für Prüfungen habe ich in diesem Jahr die grössten Erfolg gesehen. Wenn Lernstrategien während dem Unterricht angewendet werden, ist mehr Energie in der Lektion und es macht den Schülern mehr Spass. Ich sage nicht, dass wenn ich Frontalunterricht mache, dass es nicht spannend ist. Es braucht Frontalunterricht, damit die Kinder herunterfahren können. Gewisse Strategien, in denen sie nicht in Stillarbeit arbeiten, haben bei einigen Schülern sehr viel Energie, so dass sie auch wieder beruhigt werden müssen. Ich bin der Meinung es braucht eine Mischung zwischen Stillarbeit und lebendigem Unterricht, bei dem sie wirklich miteinander in Aktion treten können und etwas machen. Für mich als Lehrperson sind gerade diese Momente sehr spannend, weil ich dann Zeit habe, meine Schüler zu beobachten. Dann kann ich auch im sozialen Bereich viel herausfiltern. Es wird sichtbar, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich respektieren und wie sie miteinander sprechen und ob sie sich entwickelt haben im sprachlichen Bereich. Einfach solche Sachen.

D_Interview: 15 - 15 (0)

Gruppenarbeit bzw. kooperative Lernformen werden von D. bewusst eingeplant. Das Miteinander wird als positiv mit mehr Energie beschrieben.

Lernstrategien\Förderung

D. unterstützt in der besuchten Unterrichtssituation keine Lernstrategien.

Wir haben hier im Schulhaus das Programm aus den Boxen Fit for future. Eine Lehrperson hat dazu eine Weiterbildung gemacht und die Materialien in die Schule gebracht. Ich habe aber Lernstrategien auch schon vorher angeschaut mit Materialien aus dem Internet, weil es mich interessiert hat.

D_Interview: 17 - 17 (0)

Diese Ideen kommen alle aus dem Programm Fit for future. Dort hat es auch Ideen zur Lernstrategieförderung, die angewendet werden können.

D_Interview: 17 - 17 (0)

Keine Ahnung. Namen von Büchern. (...) Es kommt mir nichts in den Sinn. Ich arbeite oft einfach mit Blättern.

D_Interview: 19 - 19 (0)

D. nennt für die Förderung von Lernstrategien das Programm "Fit for future".

D. fördert Lernstrategien mittels Blättern (Materialien aus dem Internet, Quellen können nicht benannt werden).

Lernstrategien\Entwicklung & Erwerb

Während der besuchten Unterrichtslektion bei D. konnten keine Hinweise auf Entwicklung und Erwerb von Lernstrategien beobachtet werden.

Ich habe das Gefühl, dass gewisse Schüler Ideen wie Seilspringen oder Sportaktivitäten einbringen, weil sie damit Erfolg hatten. Andere lernen es erst kennen und filtern nachher das heraus, was ihnen am besten nützt. Ich habe festgestellt, dass einige Methoden gefunden haben, wie sie erfolgreich lernen. Andere arbeiten immer gleich, auch wenn es nicht zufriedenstellend ist. In dem Fall müssen sie noch neue Strategien entdecken und benötigen Inputs von anderen Schülern, damit sie überhaupt auf Ideen kommen, wie es anders gemacht werden könnte. Ich habe positive Erfahrungen mit dem Thema gemacht. Gerade als wir das Thema miteinander besprochen haben, gab es Schüler, die Neues entdecken konnten und überrascht waren, dass man Inhalte auch so lernen konnte und nicht nur so, wie sie es bis jetzt gemacht haben. Bis jetzt habe ich die Entwicklung als positiv erlebt, weil wir viel Neues kennenlernen konnten und nicht immer das altbewährte.

D_Interview: 21 - 21 (0)

Habe ich dich richtig verstanden, dass du sagen würdest, die Entwicklung ist geprägt davon, dass man gewisse Sachen sieht und implizit lernt?

D: Genau und so auch etwas Neues dazu nimmt und nicht nur alleine sitzen muss.

D_Interview: 22 - 23 (0)

D. geht davon aus, dass Schülerinnen und Schüler sich Lernstrategien aneignen durch Inputs von Mitlernenden sowie Besprechungen mit Fokus auf Ideenaustausch in der Schule.

Lernstrategien\Persönliches

Keine Hinweise auf Persönliches in Bezug auf Lernstrategien.

Mir persönlich sind Lernstrategien wichtig. Als ich noch studiert habe, habe ich bemerkt, dass ich mir, wie du gesagt hast, für unterschiedliche Fächer verschiedene Strategien aneignen musste. Weil nicht jede Strategie in jedem Fach gleich gut funktionierte. Ich fand das Thema schon immer spannend, weil ich der Meinung bin, dass jedes Kind anders lernt. Ich persönlich, als Lehrperson, finde es wichtig, den Kindern die Möglichkeit zu geben, verschiedene Lernstrategien kennen zu lernen. Es ist unmöglich, selbstständig alle kennenzulernen. Man denkt auch, mit der Mama lernen oder so reicht aus. Es ist spannend, weil es Kinder gibt, die durch Anschauen der Blätter nichts lernen. Sie benötigen eine andere Unterstützung. Aus diesem Grund ist es mir ein Anliegen, gerade sie mit Lernstrategien zu unterstüt-

D. findet Lernstrategien wichtig und musste sich während dem Studium an der PHGR verschiedene Strategien aneignen.

Während dem Gymnasium hat D. mit Wortkarten / Begriffsdefinitionen gearbeitet.

D. verbindet Mathematik mit körperlichen Aktivitäten und macht damit positive Erfahrungen.

D. hat unterschiedliche Beobachtungen in Bezug

zen. Es war bei mir schon so. Ich habe festgestellt, dass es den Schülern mit Prüfungsangst in Prüfungssituationen hilft. Die Prüfungsangst kann mit Lernstrategien verringert werden. Sie sind dann bei den Prüfungen nicht so nervös. Für mich ist es ein spannendes, ein Thema zu dem ich viel lernen kann und ein Thema bei dem ich nie ausgelernt haben werde. Und ich denke auch, dass es wichtig ist für junge Schülerinnen und Schüler aber auch für ältere Personen. Wenn man sich beispielsweise im Erwachsenenalter weiterbildet, ist es nützlich, Lernstrategien zu kennen. Ich denke es ist im Zusammenhang mit Lernen ein aktuelles Thema.

D_Interview: 3 - 3 (0)

Vielleicht ist das eine einfache Strategie, aber ich habe früher die Liste durchgelesen und dann konnte man mich abfragen und dann wusste ich die Wörter. Ich konnte mir Wörtli in Fremdsprachen stets gut merken. Als ich an der Kantonsschule war, kam ich an meine Grenzen mit dem Durchlesen. Da musste ich viele Wörter gleichzeitig lernen, zum Beispiel im Italienisch, da fragte die Lehrperson 300 Wörter ab. Ich habe dann für mich das Kärtlisystem entdeckt. Aber nicht nur im Bereich der Wörtli, sondern ich habe es auch in Geografie umgesetzt. Zum Beispiel, wenn unterschiedliche Begriffe gelernt werden mussten, wie die Plattentektonik eines Vulkans. So habe ich dort auch mit Kärtli gearbeitet. Ich konnte mich einfach besser erinnern, wenn es auf kleinen Kärtchen stand und ich wusste genau, welches Kärtli es war. So habe ich mir diese Lernstrategie aufgebaut. In Mathe hatte ich eher Mühe, hauptsächlich das Verstehen von Regeln fiel mir schwer. Das auswendige Wiedergeben war kein Problem. Aber das Verständnis für die Inhalte fehlte mir. Mit der Zeit habe ich angefangen, Mathematik mit Musik und Tanzen zu verbinden, weil ich schon seit ich klein bin tanze. Ich habe dann versucht, für jede Regelung eine Melodie oder eine Bewegung zu finden. Für mich ist erfolgreiches Lernen verbunden mit Musik und körperlicher Aktivität und für andere ist es anders. Daher ist es mir als Lehrperson wichtig, unterschiedliche Zugänge anzubieten. Ich habe zum Beispiel ein Kind, das arbeitet visuell sehr gut. Beim Zuhören vergisst das Kind jedoch sehr vieles, nicht, weil es nicht zuhören möchte, sondern es kann Inhalte nicht speichern. Sobald Gesagtes visuell mit einer Zeichnung oder einer Aufstellung oder einer Statistik ergänzt wird, kann das Kind dies besser verarbeiten. Das ist ein Beispiel aus meiner Klasse. Es werden mehrere Zugänge unterschieden. Ich merke dann, egal in welchem Fach, dass Aufgabenstellungen abgeändert werden müssen, damit Kinder gleiche Chancen haben.

D_Interview: 5 - 5 (0)

auf Lernstrategien gemacht (Prüfungsangst, Zugänge).

Lerntypen

In der besuchten Unterrichtslektion von D. konnten keine Hinweise auf Lerntypen beobachtet werden.

D. macht keine Aussagen über Lerntypen.

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Methoden

In der besuchten Unterrichtslektion bei D. fand zuerst ein Vortrag statt (Abschluss eine Projektarbeit) und anschliessend eine Theaterprobe (frontal).

Jetzt muss ich überlegen. Was wir gemerkt haben und was auch die Schüler zurückgemeldet haben ist, dass es für sie gut ist, wenn ich die Lernziele abgebe, wenn wir die Themen während dem Unterricht diskutiert oder mündlich besprochen haben. Vor allem in Realien, wenn sie für grössere Prüfungen lernen mussten. Sie hatten den Eindruck, dass wenn sie mitsprechen können, auch miteinander sprechen können oder sie auch etwas handelnd erfahren können, dass sie sich Informationen besser merken können. Wir haben verschiedene kleine Theater gemacht. Wir hatten nun gerade das Thema erste Hilfe, da konnten sie den Rettungsgreif aus meinem Auto machen. Sie konnten Fingerkuppenverbände machen mit Papier. Da mussten sie selbst überlegen, wie sie es genau machen wollen. Auf diese Weise können sie sich Informationen besser merken, als wenn sie einfach eine schriftliche Anleitung auf einem Blatt erhalten und wir es gemeinsam durchlesen. Sie empfanden es auch als angenehmer.

D_Interview: 11 - 11 (0)

Eine Lernstrategie, die ich während dem Unterricht anwende, ist Gruppenarbeit. Es gibt auch da unterschiedliche Arten, wie etwas gemacht werden kann. Für Prüfungen habe ich in diesem Jahr die grössten Erfolg gesehen. Wenn Lernstrategien während dem Unterricht angewendet werden, ist mehr Energie in der Lektion und es macht den Schülern mehr Spass. Ich sage nicht, dass wenn ich Frontalunterricht mache, dass es nicht spannend ist. Es braucht Frontalunterricht, damit die Kinder herunterfahren können. Gewisse Strategien, in denen sie nicht in Stillarbeit arbeiten, haben bei einigen Schülern sehr viel Energie, so dass sie auch wieder beruhigt werden müssen. Ich bin der Meinung es braucht eine Mischung zwischen Stillarbeit und lebendigem Unterricht, bei dem sie wirklich miteinander in Aktion treten können

D. nennt folgende Methoden / Lernformen / Unterrichtskonzepte:

- Lehrgespräch
- Diskussion
- Theater / Rollenspiele
- Gruppenarbeit
- Frontalunterricht
- Einzelarbeit
- Bewegter Unterricht
- Modell bauen
- Projektarbeit (Vortrag über eigenes Thema)
- IIM-Methode
- Slapbuch
- Offener Unterricht (Wunsch, mehr Mitsprache der SuS)

und etwas machen. Für mich als Lehrperson sind gerade diese Momente sehr spannend, weil ich dann Zeit habe, meine Schüler zu beobachten. Dann kann ich auch im sozialen Bereich viel herausfiltern. Es wird sichtbar, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich respektieren und wie sie miteinander sprechen und ob sie sich entwickelt haben im sprachlichen Bereich. Einfach solche Sachen.

D_Interview: 15 - 15 (0)

Wir haben oft mit Bewegungen gearbeitet, wie Bewegungspausen, Pingpong spielen auf den Tischen mit Büchern oder auch Konzentrationsförderung durch Fingerspiele oder Jonglieren. Diese Ideen kommen alle aus dem Programm Fit for future.

D_Interview: 17 - 17 (0)

Wir haben unterschiedliche Sachen angeschaut. Man kann Diskussionen, Kreisgespräche oder Lehrgespräche führen. Man kann auch Medien einsetzen, einen Video anschauen oder sogar Filme selber machen. Es muss nicht immer das Buch hervorgeholt werden. Lehr- und Lernprozess sollten darauf ausgelegt werden, dass verschiedene Materialien einbezogen werden können. Es besteht die Gefahr der Einseitigkeit, gerade wenn man gut vorwärts kommt. Es gilt, egal bei welchem Thema, Verschiedenes zu kombinieren. Auch die Schülerinnen und Schüler sollten unterschiedliche Arbeitsweisen einsetzen können. Gerade auch im Fach Geographie, einem eher trockenen Thema, kann beispielsweise ein Modell gebaut werden. Es benötigt mehr Zeit. Dafür arbeiten die Kinder anders. Sie können etwas konstruieren und können sich dadurch gerade eher etwas merken. Der Lernprozess ist dann anders, als wenn ich nur ein Blatt abgebe.

D_Interview: 31 - 31 (0)

Wir hatten Lehrgespräche auch schon in Realien. Und weil ich gerade erst von der PH gekommen bin, habe ich bereits ein wenig Ethik einfließen lassen. Wir haben zum Beispiel provokative Fragen zu Tier- und Ölversuchen diskutiert. Die Schüler mussten dann in Gruppen diskutieren und überlegen, was sie davon halten. Anschließend haben wir das Ganze in ein Lehrgespräch umgewandelt. Dann haben wir gemeinsam über das Thema gesprochen und die Gruppe konnte befragt werden.

D_Interview: 33 - 33 (0)

Ich habe auch schon, ich weiss nicht, ob es zu diesem Thema gehört, ich habe auch schon Sachen erlaubt, dass wenn ein Kind sich sehr für ein Thema interes-

siert, oder über das Thema mehr weiss als die andern, dass ich dann Zeit eingeplant habe im Unterricht, damit sie das, was sie wissen, auch mitteilen können. Dabei ist es mir wichtig, dass sich die anderen Schüler nicht im Nachteil fühlen. Ich bin der Meinung, dass die Kinder das mitteilen dürfen, was sie auch wirklich interessiert. Darum auch die Vorträge, da dürfen sie das Thema selber wählen. Wir hatten auch schon Vorträge, bei denen das Thema vorgegeben war. Man merkt einen anderen Elan und ein anderes Interesse bei selbstgewählten Themen, bei denen sie über die Präsentation entscheiden können. Sie sind motivierter und haben mehr Energie. Das ist mir im Unterricht wichtig. Auch Schüler, die sich gegenseitig helfen bei Aufgaben.

D_Interview: 47 - 47 (0)

Ja, wir haben auch das IIM-Projekt. Das ist ein fachunabhängiges Dossier mit Anleitung für die Erarbeitung eines Themas. Da wählt man selber ein Thema, dann werden die Fragen notiert, dann wird festgehalten, wie man an die Informationen kommt und dann wird recherchiert. In diesem Heft ist alles enthalten, inklusive Auswertung und Fremdbewertung. Das haben wir auch bereits gemacht. Oder wir haben auch ein Slapbuch gemacht in der Geographie. Da haben sie beispielsweise in einer Mappe alles abgelegt mit Karten und Fotos. Es konnten dann verschiedene Teile geöffnet und geschlossen werden. So lagen die Informationen nicht normal im Ordner. Das geht auch in Richtung Projekt. Auf diese Weise können sie viel auch gestalten, einfach weil sie es sich so besser merken können und es selber lieber anschauen.

D_Interview: 49 - 49 (0)

Ich würde gerne noch offener unterrichten, so dass die Kinder noch mehr mitsprechen können, was ihnen wichtig ist im Unterricht. Ich habe den Eindruck, dass man dort eingeschränkt ist vom Lehrplan her, aber es wäre sicher toll, wenn man noch offener werden könnte, ich denke das kann man auch, aber ich muss es vielleicht einfach noch lernen. Man findet mit der Zeit bestimmt immer mehr heraus.

D_Interview: 57 - 57 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Vorbereiten

Also hauptsächlich die Organisation. Sie sind manchmal ratlos. Sie wissen nicht, wie sie starten können. Es ist dann meine Aufgabe, ihnen einen Ablauf der Lektion oder eine Vorgehensweise vorzugeben, damit sie wissen, was sie zuerst machen und was dann folgt. Zeit spielt eine wichtige Rolle, damit es für alle klar ist.

D_Interview: 37 - 37 (0)

D. nennt folgende Aktivitäten, welche der Subkategorie vorbereiten zugeordnet werden können:
- Organisation (Vorgehensweise und Lektionsablauf)
- teilweise Materialien wie Lesetexte zu bestimmten Sachthemen

Ja. Zu Beginn übernahm ich dort die Rolle der Leitung. Wir haben zuerst die Fakten gesammelt. Wie gross muss das Modell sein? Welches Tal bearbeite ich? Wer ist mit mir in der Gruppe? Worauf muss geachtet werden? Können wir mit der Karte zusammenarbeiten? Anschliessend habe ich das Material zur Verfügung gestellt, weil es eher wie eine Projektarbeit war. Da habe ich ihnen das Kartenmaterial zur Verfügung gestellt und sie konnten die Laptops nutzen für Recherchen. Sie klärten die Fragen: Wie hoch ist dieser Berg? Muss der höher sein als der andere? Wie tief ist das Tal? Gibt es dort einen Fluss? Solche Sachen konnten sie selber recherchieren und dann mussten sie mir einen Zwischenbericht geben, bevor sie am Modell gearbeitet haben. Auf diese Weise konnten Fehler noch berichtigt werden. Anschliessend durften sie mit dem Modellbau starten. Das Einzige, was ich vorgegeben habe war, dass wir mit Zeitung und Kleister arbeiten. Sie hatten keine grosse Materialauswahl. Ich wollte, dass alle Täler gleich aufgebaut waren. Sie konnten die Täler anschliessend selbstständig ausarbeiten. In einem zweiten Schritt habe ich den Auftrag gegeben auch noch einen kleinen Vortrag über das Tal zu halten. Sie mussten das Tal vorstellen. Dort habe ich es richtig gelenkt, da habe ich das Material aus Büchern und dem Internet zusammengestellt. So konnte ich sicher gehen, dass sie die Informationen, welche ich wichtig finde für das Thema erhalten haben. Sie konnten dann die Sprechanteile selber aufteilen. Es gab gewisse Freiheiten und gewisse Eingrenzungen, damit ähnliche Produkte entstehen konnten. Durch das Heraussuchen des Materials war ich sicher, dass zu jedem Tal ungefähr gleich viel gesagt wurde und ungefähr dieselben Informationen existierten.

D_Interview: 45 - 45 (0)

Definitiv habe ich dann die Leitung. Bei gewissen gestalterischen Sachen ist es so, dass ich keine Vorgaben mache, das heisst, wenn ich weiss, dass sie frei ihre Meinung präsentieren, dann sind sie frei und können selber wählen. Und bei gewisse Inhalten möchte ich, dass alle dasselbe im Ordner haben, dann mache ich Vorgaben. Vorgaben sind meistens Pläne, die ich zu Beginn der Lektion projiziere und dann gehen wir sie schrittweise durch. Wenn sie Fragen haben, können sie auch jederzeit fragen. Sonst bei Projektarbeiten mag ich es auch, wenn sie ein Lernjournal schreiben. Sie halten die Vorgehensweise fest. So kann ich den Prozess in die Bewertung einfließen lassen. Ich möchte nicht nur das Endresultat begutachten, sondern sie auch im Prinzip während der Arbeit beobachten. Gerade wenn das Endresultat nicht so gut gelungen ist, dann wäre es unfair, wenn ich die Überlegungen nicht berücksichtigen würde. Ich finde es auch spannend, was die Kinder sich überlegen, wenn sie ein Projekt starten.

D_Interview: 51 - 51 (0)

- Materialvorgaben

-

D. möchte durch Materialvorgaben, wie Texte sicher stellen, dass die ihr wichtigen Informationen genutzt werden.

D. geht davon aus, dass durch die Materialvorgaben ähnliche Produkte entstehen können, da dieselben Informationen existieren.

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Beobachten

Das mit der Regel, dass man hinter der Bühne nicht spricht, habt ihr schon um einiges besser eingehalten als auch schon. Der Übergang von der vierten in die fünfte Szene war jetzt fließend. Das ging tiptop. Das Einzige, was wir noch lernen müssen, ist der Tanz. Jetzt eine zweite Regel, einigen habe ich es schon gesagt und anderen noch nicht. Im Theater müssen wir dann doppelt so laut sprechen, wie ihr es jetzt hier macht. Sobald wir dann im Gemeindesaal auf der Bühne am Üben sind, müsst ihr lernen, wirklich laut zu sprechen. Das was ihr hier im Schulzimmer macht, ist noch zu leise, das versteht man nicht. Sobald man in der fünften oder sechsten Reihe sitzt, muss man so ((Greift sich an das Ohr und dreht den Kopf)) wenn man nicht laut spricht. Da dürft ihr dann wirklich vorne stehen und ganz laut sprechen. Vor allem müsst ihr euch angewöhnen, deutlich zu sprechen und die Worte nicht zu verschlucken. Sonst kann es sein, dass man einige Sätze nicht ganz versteht. Wenn es gerade in einem Moment wäre, wo gerade ein Witz fällt, dann wäre es schade, wenn nur die Hälfte des Publikums lachen darf, weil die andere Hälfte es nicht verstanden hat. Ok?

D_Beobachtung: 77 - 77 (0)

Meine Schüler neigen dazu, vom Thema abzuweichen, weil sie phantasievoll sind. Nicht im negativen Sinn, es gibt immer viele Punkte, die noch besprochen werden könnten, aber ich muss sie dann jeweils zurückholen, damit sie beim Thema bleiben. Bei einigen muss ich dafür sorgen, dass sie einander zuhören und sich aussprechen lassen. Es gibt solche, die euphorisch sind und dann einfach schwatzen. Ich leite sie im Ganzen.

D_Interview: 35 - 35 (0)

Manchmal lasse ich sie auch, weil es das Gespräch der Schüler ist. Es gibt auch Zeiten, da lasse ich sie einfach, weil ich ihnen nicht vorgeben möchte, was sie gut finden müssen und was nicht. Ich höre dann einfach nur zu und schaue, wer übernimmt das Wort, wer traut sich, das Gespräch anzuführen. Es sind wieder spannende Situationen, was das Sozialverhalten anbelangt.

D_Interview: 35 - 35 (0)

Es gilt dann für die Lehrperson zu merken, wo mehr Unterstützung benötigt wird und wo weniger.

D_Interview: 53 - 53 (0)

Dann könnte noch besser beobachtet werden, was in jedem einzelnen steckt oder was überlegt wurde.

D. macht sich Notizen während der besuchten Unterrichtssequenz (Theater). Formuliert aus den Beobachtungen eine Rückmeldung mit positiven und negativen Punkten sowie einem Ausblick an die Schülerinnen und Schüler.

D. nennt folgende Aktivitäten, welche der Kategorie beobachten zugeordnet werden können.

- Gespräche bei Gruppenarbeiten überwachen
- zuhören
- zuschauen
- Schwierigkeiten erkennen
- Ressourcen erkennen

D. macht Hinweise, dass es gilt Unterrichtssituationen zu schaffen in denen Stärken und Schwächen beobachtet werden können.

Wie D. in der besuchten Unterrichtssequenz gezeigt hat, kann davon ausgegangen werden, dass gemachte Beobachtungen in Form von Feedbacks an die Lernenden zurückgegeben werden.

D. macht Hinweise auf Prozessbeobachtung, möchte nicht nur Endresultat in Bewertung einfließen lassen, sondern auch Aktivität während

	D_Interview: 59 - 59 (0)	der Themenbearbeitung.
Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Beraten	<p>Meistens zeige ich dann verschiedene Beispiele, dann können sie sich etwas vorstellen. Diese Kinder begleite ich dann von Beginn weg. Es gibt Schüler, die sind selbstständig und zeigen mir nur die Zwischenberichte. Da nehmen sie sehr unterschiedliche Rollen ein. Es nimmt nicht jedes Kind die selbst Rolle ein. D_Interview: 53 - 53 (0)</p> <p>Bei diesen freien Formen wäre eine Veränderung, dass es noch weniger Vorgaben gibt. Nicht, dass ich nicht begleiten würde, es hätte dann vielleicht auch keine Materialvorgaben oder Formen, wie sie es umsetzen müssten. Sie wären noch freier und damit könnten Kreativität und Eigenleistungen der Schüler sichtbarer werden. D_Interview: 59 - 59 (0)</p>	<p>D. nennt die Aktivität begleiten im Kontext von Projektarbeit. Es bleibt unklar, welche Aktivitäten damit verbunden werden und ob es sich um eine nach Dubs (2009) definierte, beratende Aktivität handelt.</p> <p>In der besuchten Unterrichtslektion von D. konnten keine beratenden Aktivitäten beobachtet werden.</p>
Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Fragen	<p>Also jetzt ist hier die Frage, was bedeutet Bushido. Weißt du das noch? D_Beobachtung: 9 - 9 (0)</p> <p>Und das am Anfang? Kannst du dich noch erinnern, was er ganz am Anfang gesagt hat? D_Beobachtung: 9 - 9 (0)</p> <p>Hast du verstanden, was das ist? D_Beobachtung: 11 - 11 (0)</p> <p>Die erste Regel habe ich euch schon einmal gesagt. Wer weiss sie noch? D_Beobachtung: 33 - 33 (0)</p>	<p>Das Frageverhalten von D. zeichnet sich aus durch: - Fragen, welche mit Ja/Nein beantwortet werden können.</p> <p>D. setzt mehrheitlich rhetorische Fragen ein.</p>
	<p>Zum Teil gebe ich auch noch selber eine provokative Frage in die Diskussionsrunde ein, wenn ich das Gefühl habe, dass das Ziel noch nicht ganz erreicht wurde. D_Interview: 35 - 35 (0)</p>	<p>Es bleibt offen, welchem Niveau eine provokative Frage zugeordnet werden kann.</p> <p>Da D. die provokative Frage als Zusatz einbringt, kann davon ausgegangen werden, dass sie den SuS einen Denkanstoss geben möchte, aus diesem Grund wird vermutet, dass es sich um eine kognitiv anspruchsvolle Frage handelt.</p>

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Wissen vermitteln

Er hat es ganz am Anfang erklärt. (SuS: Sie schneiden sich in den Bauch.) Das ist später, das ist das, was sie machen, wenn sie ehrenvoll sterben wollen. Das war der Harakiri, der mit dem Bauch.

D_Beobachtung: 9 - 9 (0)

Er hat doch etwas erzählt, man soll nicht lügen, man soll die Wahrheit erzählen. Kannst du dich erinnern? (SuS: Ja). Genau. Der Bushido sind die Regeln oder der Glaube, nach dem sie leben. Die Regeln, die sie beachten müssen. Und damit man es nicht vergisst hatte er doch die verschiedenen japanischen Zeichen. Das ist der Bushido.

D_Beobachtung: 9 - 9 (0)

Daishoo. Gute Frage. Daishoo hat er auch am Anfang erwähnt.

D_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Das ist immer noch ein Erzfeind. Weisst du, was ein Erzfeind ist? (SuS: Nein) Ein Erzfeind ist jemand, der ganz stark gegen jemand anders kämpft. Also jemand der immer das Gegenteil des anderen möchte. Welche waren das? Das war auf dem Bild der, der ganz schwarz gekleidet war. (SuS: Ich weiss nicht, wie die heissen.) Weisst du nicht mehr, wie die heissen? (SuS: Nein) Das sind die Ninjas.

D_Beobachtung: 15 - 15 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Anweisen

Du kannst zum Beispiel aufschreiben Regeln oder Glaube. (SuS: Regeln). Genau.

D_Beobachtung: 9 - 9 (0)

Ich habe auch nicht alles verstanden. Also kannst einmal schreiben

D_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Lies einmal das hier ((D zeigt auf eine andere Frage)) Verstehst du das?

D_Beobachtung: 13 - 13 (0)

Wie funktioniert Harakiri? Das ist jetzt eben das, was du gesagt hast. Das ist das mit dem Bauch.

D_Beobachtung: 17 - 17 (0)

Jetzt kannst du aufschreiben, dass es das mit dem Bauch aufschneiden ist.

D_Beobachtung: 17 - 17 (0)

D. probiert Hilfestellungen in Form von wann (zeitlich) etwas erwähnt wurde zu nutzen.

D. setzt rhetorische Fragen ein, welche mehrheitlich in Einwortsätzen von den SuS beantwortet werden.

Unabhängig von den Antworten der SuS folgen Erklärungen, dabei verwendet D. eine einfache Sprache.

Anweisungeverhalten von D. zeichnet sich aus durch:

- Anweisungen an Klasse unterscheiden sich von Anweisungen an einzelne SuS
- Anweisungen an die Klasse beinhalten klare Information, werden auch gleich umgesetzt von SuS.
- Anweisungen an einzelne SuS unterscheiden sich, als dass D. Persönliches hineinbringt
- Anweisungen sind teilweise klar

Nach Dubs (2001), können vage Lehrerausdrücke Zeichen für mangelnde Kompetenz sein (S.140), fällt auf im Zusammenhang mit dem Definieren der japanischen Begriffe.

Jetzt kannst du hier noch überlegen, ob du diese Antworten weisst

D_Beobachtung: 19 - 19 (0)

Rechte Schulter nach unten ziehen, ist nicht so schlimm, man kann erst links und dann rechts. Dann weiter nach unten ziehen. Vielleicht knackst es auch. Dann langsam den Kopf drehen. Dann die Schultern nach oben ziehen, bis zu den Ohren ziehen, ziehen, ziehen. Und dann noch einmal und jetzt von da aus nach hinten. Dann klatschen wir die Beine ab. Das andere Bein. Genau. Den einen Arm und dann den anderen Arm. Dann das Gesicht massieren. Die Backen locker lassen (...) Super. Schaut mit den Augen gerade aus und nun gehen nur die Augen nach oben und nach unten. Abwechselnd immer schneller werden und dann das gleiche mit rechts und links. Und nun versucht ihr die Augen zu kreisen (...) Schaut, dass es euch nicht schwindlig wird. Super.

D_Beobachtung: 31 - 31 (0)

Gut Musik läuft und ihr seid leise. Also, da haben wir gesagt, wir machen ein gemütliches Lied, das heisst es ist eher im gelb und orange Ton und nicht zu grell. Nicht kalte Farben. (SuS: Und den Fleckenschirm) Den müssen wir zwingend einspannen. Genau.

D_Beobachtung: 48 - 48 (0)

S. Musik.

D_Beobachtung: 52 - 52 (0)

Das E kannst du weglassen am Ende.

D_Beobachtung: 55 - 55 (0)

Genau. Jetzt tanzen sie mit dir. Und du schaust dann irgendwann nach hinten und dann kannst du mit deinem Text beginnen.

D_Beobachtung: 59 - 59 (0)

Dann übst du das einfach. Und ihr macht mit und irgendwann geht ihr langsam in den Eingang und versteinert wieder. Und A. kann dann die Musik ausschalten.

D_Beobachtung: 61 - 61 (0)

Das rote Licht werden wir mit einem Scheinwerfer auf sie richten. Sie ist die, die das Aufsehen macht.

D_Beobachtung: 63 - 63 (0)

Nicht so schlimm? Was passiert, wenn jetzt L. spricht? Dann lässt du deinen Satz einfach weg. Genau. Das ist so.

D_Beobachtung: 67 - 67 (0)

Dann gehst du dann in der Mitte zurück.

D_Beobachtung: 77 - 77 (0)

Also jetzt könnt ihr einmal den Schüler vor euch massieren am Rücken. Und wir wechseln nachher. Schön entspannen, locker lassen, nicht zu fest drücken und für diejenigen, die kitzlig sind, vielleicht doch ein bisschen fester, damit man nicht zu fein drückt.

D_Beobachtung: 81 - 81 (0)

Jetzt massiert die andere Person.

D_Beobachtung: 83 - 83 (0)

Manchmal wissen sie nicht, wie sie anfangen sollen. Wenn ich das Gefühl habe, dass sie keine Vorstellung haben, dann mache ich ein Beispiel am Visualizer oder ein Rollenspiel, in welchem ich zwei Personen spiele, die Art und Weise ist egal, es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich mache dann einfach ein Beispiel, damit sie wissen, wie es gemeint ist. Damit sie dann wissen, wie sie das anpacken können.

D_Interview: 37 - 37 (0)

Am Ende für die Auswertung treffen wir uns nochmals und halten die Hauptkenntnisse vielleicht auf einem Mindmap fest.

D_Interview: 37 - 37 (0)

Ich sage ihnen dann, sie sollen sich vorstellen, jemand anders zu sein. Eine andere Person, die mutig ist und nach vorne kommt und eine Rolle übernimmt.

D_Interview: 41 - 41 (0)

D. macht Beispiele um Ideen zu generieren, über konkrete Anweisungen (Schrittweise) macht D. keine Aussagen.

Anregen des eigenen Denkens findet wenig statt.

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Kompetenzen der Lernenden

Sie haben zu Beginn sicher die Aufgabe, sich selbst zu überwinden, etwas zu sagen. Ich habe Schüler, die scheu sind. Um etwas beizutragen, muss man sich selbst trauen und man muss sich selbst kennen lernen. Um diese Selbstsicherheit aufzubauen, damit man mitsprechen kann und nicht immer die sprechen, die den Mut oder die Gabe haben, hilft es in eine Rolle zu schlüpfen. Es gibt die, die Vor-

Selbstsicherheit haben / Mutig sein

Sich in einer Gruppe einbringen können

Eigene Meinung präsentieren und vertreten

träge halten können und die, die nervöser sind. Es hilft dann vielleicht in eine charakterfremde Rolle zu schlüpfen. Das hilft nicht schlecht.

D_Interview: 41 - 41 (0)

Alles was mit Theater zu tun hat, fällt ihnen leichter. Dann sind sie nicht sich selber und können spielen. Dann ist es ein Bauer oder ein Geschäftsmann und dadurch haben sie mehr Mut, diese Meinung zu präsentieren, weil man das in dieser Rolle kann.

D_Interview: 41 - 41 (0)

Eine Voraussetzung ist bestimmt, sich auf etwas einlassen zu können. Das ist nicht für alle einfach. Es gibt Kinder, die verweigern und sagen, dass sie etwas nicht machen. Dann muss das Gespräch unter vier Augen gesucht werden, um herauszufinden, warum etwas nicht gemacht werden will. Man muss schon den Mut haben und das Kind muss den Willen zeigen, dass es mitmachen will. Nicht einfach nur dort sein und sagen, dass es nicht klappt. Diese Fertigkeit muss mitgebracht werden, und wenn sie nicht mitgebracht wird, dann muss sie gelernt werden.

D_Interview: 43 - 43 (0)

Sie nehmen sicher die Rolle des selbstständigen Lerners ein, der selber Ideen generiert und sammelt. Gerade das ist für einige Kinder schwierig, weil sie keine Ideen haben und nicht wissen, wie sie es anpacken sollten.

D_Interview: 53 - 53 (0)

Welche Voraussetzungen ich als wichtig erachte: Sicher die Neugier auf das Thema und auf das Projekt selber, dass man sich vielleicht auch ein Thema überlegt, welches einem auch wirklich interessiert, das einem anspricht und noch nicht alles, ein Thema das einem anspricht, bei dem noch Fragen offen sind, bei denen man noch nicht alles weiss, so dass man noch etwas dazulernen kann und da noch Fragen offen sind bei denen etwas dazugelernt werden kann, damit man auch mit Stolz präsentieren kann.

D_Interview: 55 - 55 (0)

Ich denke, sie müssten sich einfach daran gewöhnen, dass man nicht immer die Vorgaben der Lehrperson erfüllen muss, sondern dass sie selber auswählen und selber recherchieren. Sie müssten dann überlegen, welche Ziele sie erreichen möchten. Ich denke, das wäre noch schwierig, weil die Kinder das nicht üben, weil dieser Teil immer die Lehrperson übernimmt. Sei es für eine Prüfung oder sei es für

Sich auf etwas einlassen, auch wenn das Thema nicht im Interessensgebiet liegt

Selbstregulation

Selbstständiges Lernen

Ideen generieren, Neugierig sein

Problemlösestrategien

Sich selber herausfordern (persönliche Stärken / Schwächen kennen)

Vorgehensweise strukturieren, sich selber Ziele setzen, Inhalte einteilen.

Recherchieren

Sich eigene Ziele setzen

ein Projekt, es ist immer die Lehrperson, welche die Ziele für die Lektion vorgibt und dann kann nach dem gearbeitet werden. Das, denke ich, wäre die grösste Umgewöhnung. Es wäre jedoch wichtig für die Zukunft. Ich muss mir später auch selbst Ziele setzen und ich muss selbst festlegen, was ich erreichen möchte.

D_Interview: 61 - 61 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Persönliches

Ich bin der Meinung es braucht eine Mischung zwischen Stillarbeit und lebendigem Unterricht, bei dem sie wirklich miteinander in Aktion treten können und etwas machen.

D_Interview: 15 - 15 (0)

Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Aus diesem Grund gefällt mir alles, was vielfältig und unterschiedlich ist. Dinge, die immer gleich sind entsprechen mir weniger. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, es kann auch sehr gut sein, je nach Thema oder Sache, bei der es angewendet wird. Gerade bei Dingen, die immer gleich bearbeitet werden, wie beispielsweise Merkblätter oder Regelsachen, ist ein ähnlicher Ablauf sicher nichts Schlechtes. Ansonsten konnte ich für mich, auch während meiner Schulzeit, bei Lehrpersonen oder Dozenten die Aufmerksamkeit länger behalten, wenn ich aktiv sein konnte. Bei abwechslungsreichen Veranstaltungen mit Powerpoint-Präsentationen, Gruppenarbeiten und Diskussionen konnte ich Inhalte besser aufnehmen, als wenn ich nur sitzen musste, etwas erzählt bekam und nachher selber verarbeiten musste. Es war für mich dann mühsam.

D_Interview: 25 - 25 (0)

Für mich muss Bewegung während dem Schulunterricht Platz haben. Gerade, weil ich selber auch gerne Sport mache oder weiss, dass sich Kinder mit Sport, Musik und Bewegung leicht begeistern lassen, was man auch im Turnunterricht merkt. Seien es auch nur kleine 5-Minuten-Pausen, Bewegung nimmt die Ernsthaftigkeit aus dem Alltag. Man muss nicht immer fokussiert sein, sondern darf auch einmal loslassen. Das ist schon das, was ich wichtig finde. Meine 5./6. Klass-Lehrperson war ein älterer Herr, der mochte solche Sachen und für mich ist es eine positive Erinnerung. Wenn man jetzt eine ganze Mathektion konzentriert arbeiten muss, ist man irgendwann ausgelaugt und die Energie ist weg. Wenn man sich bewegen konnte, aufstehen oder nur kurz nach draussen gehen konnte, dann konnte man sich nachher im Schulzimmer für die nächsten 40 Minuten auf die Deutschlektion konzentrieren. Es war nicht so, dass wir von acht bis zwölf zuhören mussten. Das funktioniert sowieso nicht und es ist auch bewiesen, dass man sich nicht lange auf etwas konzentrieren kann. Daher ist mir Abwechslung sehr wichtig.

D. schätzt Vielfältigkeit und Aktivität (kooperative Lernformen) während dem Lernprozess.

Bewegung ist D. wichtig. Sie ist der Meinung, dass dies die Ernsthaftigkeit aus dem Unterricht nimmt.

D. ist sich sicher, dass Bewegung die Konzentrationsfähigkeit fördert.

Selbstsicherheit aufbauen.

Fehler machen können und dürfen.

Abwechslung in den Sozialformen.

D_Interview: 27 - 27 (0)

Ich denke, so lernen sie an sich zu glauben und Selbstsicherheit aufzubauen und wissen, dass sie eine eigene Meinung haben dürfen und dass Fehler gut und erlaubt sind. Nur aus Fehlern lernen wir. Einfach, dass sie diese Sicherheit in der Klasse, aber auch für sich selber lernen.

D_Interview: 41 - 41 (0)

A 18: Kategorienbasierte Codings und Zusammenfassungen - Unterrichtsgestaltung

Methoden

Code	Codings	Zusammenfassung
Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Methoden	<p>Ich habe auch bereits euch in Gruppen eingeteilt, weil jede Gruppe äh wird <u>nachher</u> sich um eines dieser Sinnesorgane kümmern.</p> <p>A_Beobachtung: 5 - 5 (0)</p>	<p>In der besuchten Unterrichtssequenz hat A. eine Gruppenarbeit durchgeführt.</p> <p>Es handelt sich nicht um eine kooperative Lernform, da die erste Phase (sich selber über ein Thema informieren) fehlt.</p>
	<p>Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich sie nach Themen wählen lassen soll. Das Problem ist, ich habe ein bisschen eine schwierige Klasse und wenn sie die Gruppen selber auswählen dürfen, dann kommt es meistens nicht so gut. Deshalb habe ich die Gruppen gemacht und sie durften ein wenig mitentscheiden welches sie dann wollten.</p> <p>A_Beobachtung: 50 - 50 (0)</p>	
	<p>Mir ist sehr wichtig, dass ich Aufgaben stelle, bei denen unterschiedliche Strategien eingesetzt werden können. Ich mache trotz meiner anspruchsvollen Klasse oft Werkstattunterricht. Da erhalten Schülerinnen und Schüler Aufträge und können diese auf unterschiedliche Arten lösen. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann versuche ich es offen zu gestalten. Es gelingt nicht immer gleich gut, weil einige Lernende auch klare Vorgaben und Anleitungen benötigen. Häufig lasse ich die Vorgehensweise für stärkere Schülerinnen und Schüler frei. Für Kinder, die Unterstützung brauchen, erkläre ich eine passende Vorgehensweise. Viele gehen jedoch den Weg des kleinsten Widerstandes und machen möglichst schnell, dabei gelten für sie gelöste Aufgaben auch als verstanden. Dies ist leider oft nicht so. Sie wissen nachher meistens sehr wenig. Das ist ein grosses Problem beim Werkstattunterricht.</p> <p>A_Interview: 27 - 27 (0)</p>	<p>A. nennt folgende Methoden / Lernformen / Unterrichtskonzepte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektarbeit (wird wenig eingesetzt) - Wochenplan (über Fächer Mathe und Sprache) - Werkstatt (differenziert) - Gruppenarbeiten mit Expertengruppen - Frontal (mehrheitlich Themeneinstiege, sonst nicht) - Arbeit im Freien (Wunsch)
	<p>Projektarbeit finde ich toll, setze es aber wenig ein, weil mir die Zeit dafür fehlt. Momentan probiere ich es wieder einmal mit einem Wochenplan in Mathematik und Deutsch. Die Lernenden sind frei und können Mathematik- sowie Deutschaufträge selbstständig nach dem Lustprinzip einteilen. Beim letzten Versuch hat die freie Einteilung über die ganze Woche nicht gut funktioniert. Nun gibt es einige Schülerinnen und Schüler, die sich trotz Wochenplan an die Einteilung auf dem Stundenplan halten müssen. Andere dürfen frei wählen.</p> <p>A_Interview: 29 - 29 (0)</p>	

Wir arbeiten oft in Gruppen, damit sie zu zweit oder zu dritt an einem Projekt arbeiten.

A_Interview: 47 - 47 (0)

Sonst beim Arbeiten einfach oft Gruppenarbeiten. Dann gibt es einen Einstieg vorne, der eigentlich frontal ist, und dann werden sie in die Gruppen geschickt. Gewisse Sachen machen sie alleine und gewisse Arbeiten in kleineren Gruppen oder auch in grösseren Gruppen. Es gibt dann eine Art Austauschtreffen. So ähnlich wie heute. Oft erarbeitet jede Gruppe ein Teilthema und erklärt es dann. Auf diese Weise werden die Informationen zusammengeführt, eigentlich ein Expertengruppensystem.

A_Interview: 57 - 57 (0)

Du hast gesagt, da gibt es Einstiege, die mache ich dann frontal. Was sind dort deine Überlegungen zu diesen Einstiegen, die du frontal machst?

A: Es sind Inhalte, die ich wichtig finde, die anschliessend wirklich alle im Heft haben sollten, damit dann auch für die Prüfung gelernt werden kann. Es sind die grundlegenden Sachen. Oft sind Frontaleinstiege zu Beginn eines neuen Themas. Auf diese Weise haben alle dieselben Informationen. Anschliessend können sie ihr Wissen selbstständig noch erweitern.

A_Interview: 58 - 59 (0)

Mhm. Ich würde gerne nach draussen gehen und irgendwo im Freien arbeiten. Aber da fehlt auf eine Art das Vertrauen zu ihnen noch. Manchmal gehen wir im Zeichnen nach draussen. Dann dürfen sie sich verteilen auf dem Areal und zeichnen. Aber es ist oft so, dass sie dann irgendetwas machen. Dann gibt es Gebäude, Büsche und Bäume dazwischen und ich kann sie nicht sehen. Ich würde es eigentlich gerne mehr nutzen und sagen, geht nach draussen, aber eben (lacht).

A_Interview: 67 - 67 (0)

Während der besuchten Unterrichtslektion arbeitet die Klasse zuerst frontal ohne Differenzierung und anschliessend können die SuS aus unterschiedlichen Angeboten wählen, wobei es sich dabei um Werkstattposten, Dossierarbeit oder Matheplan handelt.

Wir hatten an meinem ersten Arbeitsort eine ganze Schachtel gefüllt mit Materialien wie beispielsweise Schwebebalken oder Jonglierbällen oder solche Knollen, auf denen sie mit einem Bein balancieren mussten. Sie mussten sich dann immer körperlich auf etwas konzentrieren und gleichzeitig mussten sie eine Aufgabe lösen. Da hatten wir beispielsweise Schweizer Geografie und dann musste ein Kind einbeinig auf einem Balken balancieren, ein anderes Kind warf einen Ball und stellte auch noch eine Frage. Oder gleichzeitig zu zweit die Treppe hochsteigen und sich abfragen. Eigentlich sehr simple Sachen, oder mit Jonglieren die Reihen aufzählen.

B_Interview: 18 - 18 (0)

Beim Lesen haben wir es anders gemacht. Wir haben das szenische Lesen angeschaut. Da mussten sie lesen und gleichzeitig darstellen. Dadurch haben sie den Text so lange geübt, bis sie ihn fast auswendig konnten. Dadurch hat sich das Lesen mehr verbessert, als wenn sie einfach am Tisch sitzen und lesen mussten. Das haben wir einmal ausprobiert.

B_Interview: 20 - 20 (0)

Die Schüler arbeiten oft alleine in Einzelarbeit vorwärts. Ich versuche das, was ich nicht geschafft habe, als Hausaufgabe mitzugeben, damit sie zuhause noch weiterarbeiten. Das funktioniert einige Wochen und dann nervt es die Lehrperson und die Kinder und dann hinterfragt man sich, warum man es so macht. Die Motivation geht verloren und im Grunde können wir froh sein, dass die Kinder das mitmachen. Es muss geschaut werden, dass die Motivation aufrechterhalten bleibt. Irgendwann sagt man, es ist egal, dann kommen wir nicht fertig. Aber das fertig zu kommen bleibt im Nacken.

B_Interview: 52 - 52 (0)

In Mathe haben wir einen Wochenplan. Immer am Montag ist eine Einführung von 10 bis maximal 20 Minuten. Die Dauer ist etwas themenabhängig.

B_Interview: 54 - 54 (0)

Im Deutsch arbeiten wir mit Dossiers. Sie kriegen alle Arbeitsblätter gebündelt in einem Dossier kopiert. Es funktioniert gleich wie in Mathe. Wir haben gemeinsame Sequenzen, dann arbeiten sie wieder im Dossier. Es ist ein Abwechseln. Sie müssen sehr selbstständig und fleissig sein. Und sie wissen auch, wenn sie nicht vorwärts arbeiten, dass es dann zuhause mehr Arbeit gibt.

B_Interview: 60 - 60 (0)

B. nennt folgende Methoden / Lernformen / Unterrichtskonzepte:

- bewegter Unterricht
- Szenisches Lesen
- Einzelarbeit
- Wochenplan in Mathe
- Dossier (Deutsch)
- Gruppenarbeiten (selten, wegen Platz und Zeit)
- Kooperative Lernformen (selten, keine Möglichkeit)

B. hat keine Hinweise auf Differenzierung gemacht, auch im besuchten Unterricht konnten keine Differenzierungen beobachtet werden.

Ich würde gerne mehr Gruppenarbeiten machen. Ich mache es schon, aber wegen Platzmangel ist es teilweise nicht möglich. Es ist dann laut und wir haben keine zusätzlichen Räumlichkeiten. Oder auch die kooperativen Lernformen. Ich bin Fan von kooperativen Lernformen. Aber ich sehe teilweise keine Möglichkeit sie einzusetzen, obwohl sie eigentlich da wären. Erst im Nachhinein merke ich, dass man es auch so hätte machen können.

B_Interview: 64 - 64 (0)

Es gibt einen kleinen Postenlauf.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

In der besuchten Unterrichtslektion hat C. einen Postenlauf durchgeführt.

Äh ihr seid immer zu viert in einer Gruppe und ihr könnt euch gegenseitig abfragen.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Die SuS haben den Postenlauf in Gruppen absolviert.

Ich setze immer wieder kooperative Lernformen ein.

C_Interview: 31 - 31 (0)

Also konkret, im Unterricht gibt es in Mathe immer einen Wochenplan, dort gibt es eine oder auch zwei Aufgaben, bei denen sie sicher zu zweit arbeiten. Also das wäre dann kooperatives Lernen, voneinander lernen oder sich gegenseitig etwas beibringen. Dann sind es oft die Einstiege in die Lektionen, die ich so gestalte, dort lasse ich sie meist zu zweit, zum Beispiel eine komplizierte Aufgabe lösen und dokumentieren und dann können sie anschliessend der ganzen Klasse mit Hilfe des Beamers ihr Vorgehen erklären. Sie spielen dann Lehrer.

C_Interview: 37 - 37 (0)

Wochenplan ist fix, jede Woche in Mathematik. Dann, das Lesetagebuch ist vielleicht auch eine Methode, damit arbeiten wir regelmässig. Dann gibt vielleicht einmal pro Jahr eine Werkstatt. Die Kinder machen ein Forscherheft, das war am Anfang geschlossener und jetzt offener. Es ist noch vorgesehen, dass sie über ein Land forschen (...) Ja, das ist das was mir spontan in den Sinn kommt, auch das, was ich am häufigsten mache.

C_Interview: 75 - 75 (0)

Wochenplan hast du bereits genannt, das haben sie jede Woche in Mathematik. Werkstatt?

C: Nur in Realien. Ah ja, Postenlauf, so etwas wie heute, mache ich sehr häufig.

C_Interview: 76 - 77 (0)

C. nennt folgende Methoden / Lernformen / Unterrichtskonzepte:

- kooperative Lernformen (unklar inwiefern damit Gruppenarbeiten gemeint sind, Fokus auf gemeinsames Erklären und Austauschen vorhanden)
- Wochenplan (Mathe)
- Lesetagebuch
- Werkstatt (einmal pro Jahr)
- Forscherheft (Projektarbeit mit Forscherfragen)
- Postenlauf
- Projektarbeit (offener als Forscherheft, Wunsch)

Englisch. Also von den Fächern Englisch. Ich mache es oft als Einstieg, damit sie vollgeschüttet werden mit Infos. Deutsch, also so wie heute, wir hatten das Thema bereits einige Male, dieses Jahr noch nie und so haben sie dann den Kopf voll. Sogar im Werken habe ich auch schon einen Postenlauf gemacht. Dann haben sie überall so kleine Stationen. Und Realien auch schon.

C_Interview: 79 - 79 (0)

Also das reine Forscherheft, so wie ich es mir vorstelle, ist nur in Realien bis jetzt. Und noch spezifischer in Geographie und Naturkunde. Und in Mathe haben wir ein Knobelheft, das geht ein wenig in diese Richtung, sie versuchen selber Aufgaben zu lösen mit Skizzen und so.

C_Interview: 81 - 81 (0)

Je nach Thema. Er ist einfach immer in der Halbkasse. Immer. Und dann ist die Hälfte beim Heilpädagogen hinten und die andere Hälfte bei mir vorne. Vielleicht ein Beispiel: Wenn es um Volumen geht, haben wir dann hier so Litermasse und so weiter und wenn es um Meter geht, haben wir das. Wir haben ein grosses Zimmer, in dem wir Materialien holen können. In Mathe gibt es bald zu jedem Thema eine Box, die abgeholt werden kann. Meistens machen wir damit den Einstieg. Dann haben sie gleich die Vorstellungen. Und dann besprechen wir die Grundlagen, besprechen, worauf soll geachtet werden bei den Aufgaben und beim Thema. Wir besprechen aber keine Aufgaben.

C_Interview: 85 - 85 (0)

Ich weiss nicht, ob ich es gesagt habe: gegenseitiges erklären. Aber das mache ich manchmal ganz kurz. Erkläre deinem Banknachbarn die Aufgabe.

C_Interview: 99 - 99 (0)

Ich würde gerne einmal Projektarbeit ausprobieren. Oder ganz offene Arbeiten, im Sinne von Forscherheft: Mach, was du willst. Aber es wird bei dieser Klasse nicht funktionieren, habe ich das Gefühl, darum mache ich es nicht.

C_Interview: 103 - 103 (0)

In der besuchten Unterrichtslektion bei D. fand zuerst ein Vortrag statt (Abschluss einer Projektarbeit) und anschliessend eine Theaterprobe (frontal)

Jetzt muss ich überlegen. Was wir gemerkt haben und was auch die Schüler zurückgemeldet haben ist, dass es für sie gut ist, wenn ich die Lernziele abgebe, wenn wir die Themen während dem Unterricht diskutiert oder mündlich besprochen haben. Vor allem in Realien, wenn sie für grössere Prüfungen lernen mussten. Sie hatten den Eindruck, dass wenn sie mitsprechen können, auch miteinander sprechen können oder sie auch etwas handelnd erfahren können, dass sie sich Informationen besser merken können. Wir haben verschiedene kleine Theater gemacht. Wir hatten nun gerade das Thema erste Hilfe, da konnten sie den Rettungsruf aus meinem Auto machen. Sie konnten Fingerkuppenverbände machen mit Papier. Da mussten sie selbst überlegen, wie sie es genau machen wollen. Auf diese Weise können sie sich Informationen besser merken, als wenn sie einfach eine schriftliche Anleitung auf einem Blatt erhalten und wir es gemeinsam durchlesen. Sie empfanden es auch als angenehmer.

D_Interview: 11 - 11 (0)

Eine Lernstrategie, die ich während dem Unterricht anwende, ist Gruppenarbeit. Es gibt auch da unterschiedliche Arten, wie etwas gemacht werden kann. Für Prüfungen habe ich in diesem Jahr die grössten Erfolg gesehen. Wenn Lernstrategien während dem Unterricht angewendet werden, ist mehr Energie in der Lektion und es macht den Schülern mehr Spass. Ich sage nicht, dass wenn ich Frontalunterricht mache, dass es nicht spannend ist. Es braucht Frontalunterricht, damit die Kinder herunterfahren können. Gewisse Strategien, in denen sie nicht in Stillarbeit arbeiten, haben bei einigen Schülern sehr viel Energie, so dass sie auch wieder beruhigt werden müssen. Ich bin der Meinung es braucht eine Mischung zwischen Stillarbeit und lebendigem Unterricht, bei dem sie wirklich miteinander in Aktion treten können und etwas machen. Für mich als Lehrperson sind gerade diese Momente sehr spannend, weil ich dann Zeit habe, meine Schüler zu beobachten. Dann kann ich auch im sozialen Bereich viel herausfiltern. Es wird sichtbar, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich respektieren und wie sie miteinander sprechen und ob sie sich entwickelt haben im sprachlichen Bereich. Einfach solche Sachen.

D_Interview: 15 - 15 (0)

Wir haben oft mit Bewegungen gearbeitet, wie Bewegungspausen, Pingpong spielen auf den Tischen mit Büchern oder auch Konzentrationsförderung durch Fingerspiele oder Jonglieren. Diese Ideen kommen alle aus dem Programm Fit for future.

D_Interview: 17 - 17 (0)

D. nennt folgende Methoden / Lernformen / Unterrichtskonzepte:

- Lehrgespräch
- Diskussion
- Theater / Rollenspiele
- Gruppenarbeit
- Frontalunterricht
- Einzelarbeit
- Bewegter Unterricht
- Modell bauen
- Projektarbeit (Vortrag über eigenes Thema)
- IIM-Methode
- Slapbuch
- Offener Unterricht (Wunsch, mehr Mitsprache der SuS)

Wir haben unterschiedliche Sachen angeschaut. Man kann Diskussionen, Kreisgespräche oder Lehrgespräche führen. Man kann auch Medien einsetzen, einen Video anschauen oder sogar Filme selber machen. Es muss nicht immer das Buch hervorgeholt werden. Lehr- und Lernprozess sollten darauf ausgelegt werden, dass verschiedene Materialien einbezogen werden können. Es besteht die Gefahr der Einseitigkeit, gerade wenn man gut vorwärts kommt. Es gilt, egal bei welchem Thema, Verschiedenes zu kombinieren. Auch die Schülerinnen und Schüler sollten unterschiedliche Arbeitsweisen einsetzen können. Gerade auch im Fach Geographie, einem eher trockenen Thema, kann beispielsweise ein Modell gebaut werden. Es benötigt mehr Zeit. Dafür arbeiten die Kinder anders. Sie können etwas konstruieren und können sich dadurch gerade eher etwas merken. Der Lernprozess ist dann anders, als wenn ich nur ein Blatt abgebe.

D_Interview: 31 - 31 (0)

Wir hatten Lehrgespräche auch schon in Realien. Und weil ich gerade erst von der PH gekommen bin, habe ich bereits ein wenig Ethik einfließen lassen. Wir haben zum Beispiel provokative Fragen zu Tier- und Ölversuchen diskutiert. Die Schüler mussten dann in Gruppen diskutieren und überlegen, was sie davon halten. Anschließend haben wir das Ganze in ein Lehrgespräch umgewandelt. Dann haben wir gemeinsam über das Thema gesprochen und die Gruppe konnte befragt werden.

D_Interview: 33 - 33 (0)

Ich habe auch schon, ich weiss nicht, ob es zu diesem Thema gehört, ich habe auch schon Sachen erlaubt, dass wenn ein Kind sich sehr für ein Thema interessiert, oder über das Thema mehr weiss als die andern, dass ich dann Zeit eingeplant habe im Unterricht, damit sie das, was sie wissen, auch mitteilen können. Dabei ist es mir wichtig, dass sich die anderen Schüler nicht im Nachteil fühlen. Ich bin der Meinung, dass die Kinder das mitteilen dürfen, was sie auch wirklich interessiert. Darum auch die Vorträge, da dürfen sie das Thema selber wählen. Wir hatten auch schon Vorträge, bei denen das Thema vorgegeben war. Man merkt einen anderen Elan und ein anderes Interesse bei selbstgewählten Themen, bei denen sie über die Präsentation entscheiden können. Sie sind motivierter und haben mehr Energie. Das ist mir im Unterricht wichtig. Auch Schüler, die sich gegenseitig helfen bei Aufgaben.

D_Interview: 47 - 47 (0)

Ja, wir haben auch das IIM-Projekt. Das ist ein fachunabhängiges Dossier mit Anleitung für die Erarbeitung eines Themas. Da wählt man selber ein Thema, dann werden die Fragen notiert, dann wird festgehalten, wie man an die Informationen kommt und dann wird recherchiert. In diesem Heft ist alles enthalten, inklusive Auswertung und Fremdbewertung. Das haben wir auch bereits gemacht. Oder wir haben auch ein Slapbuch gemacht in der Geographie. Da haben sie beispielsweise in einer Mappe alles abgelegt mit Karten und Fotos. Es konnten dann verschiedene Teile geöffnet und geschlossen werden. So lagen die Informationen nicht normal im Ordner. Das geht auch in Richtung Projekt. Auf diese Weise können sie viel auch gestalten, einfach weil sie es sich so besser merken können und es selber lieber anschauen.

D_Interview: 49 - 49 (0)

Ich würde gerne noch offener unterrichten, so dass die Kinder noch mehr mitsprechen können, was ihnen wichtig ist im Unterricht. Ich habe den Eindruck, dass man dort eingeschränkt ist vom Lehrplan her, aber es wäre sicher toll, wenn man noch offener werden könnte, ich denke das kann man auch, aber ich muss es vielleicht einfach noch lernen. Man findet mit der Zeit bestimmt immer mehr heraus.

D_Interview: 57 - 57 (0)

Aktivitäten der Lehrpersonen

Code	Codings	Zusammenfassung
Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Vorbereiten	<p>Ein erster Schritt ist die Gruppenbildung. Ich schaue immer, dass in jeder Gruppe mindestens ein starkes Kind vertreten ist, weil das die Zugpferde sind, die ein bisschen pushen, und sagen du machst das und du machst das und wir machen es so. Weil, je nach Gruppenzusammensetzung, hätte niemand eine Idee und alle würden in der Luft schweben und hätten keine Ahnung, wie sie vorgehen sollen.</p> <p>A_Interview: 47 - 47 (0)</p>	<p>A. nennt folgende Aktivitäten, welche der Subkategorie vorbereiten zugeordnet werden können:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppen bilden - Sitzordnung festlegen
	<p>Sicher die Sitzordnung muss vorgegeben sein, damit sie nicht neben einem Kind sitzen, neben dem sie sich sowieso nicht konzentrieren können. Und ich habe, wie du siehst, neben meinem Pult noch einen Tisch, und der wird dann auch manchmal eingesetzt, wenn es nicht ruhig funktioniert und sie sich gegenseitig stören. Dann muss ein Schüler dort vorne sitzen. Einfach auch um zu zeigen, dass es mir wichtig ist. Mit der Zeit wissen sie es auch, dass es nicht darum geht sie zu bestrafen, auf eine Art schon ein bisschen, aber eigentlich soll es mehr eine Hilfe sein, damit sie sich konzentrieren können und damit sie unter Beobachtung sind und wissen, dass sie nun arbeiten müssen.</p> <p>A_Interview: 65 - 65 (0)</p>	
	<p>Anschliessend sind sie am Arbeiten. Und dann plane ich die Lektionen so, dass sie schon nicht immer 45 Minuten am Arbeiten sind. Es gibt dann zum Beispiel am Dienstag zuerst ein Kopfrechnen oder in der Mitte der Lektion gibt es ein Kopfrechnen. Am Mittwoch habe ich eine Doppellektion, da gibt es meistens ein Blitzrechnen. Da haben sie drei Minuten Zeit für 100 Einmaleinsrechnungen des kleinen Einmaleins. Bei schönem Wetter gehen wir nach draussen auf das 100er-Feld. Kurze, kleine Sequenzen, bei denen sie vom Matheplan wegkommen. Sequenzen in denen sie sich wenn möglich schnell bewegen können in Form eines Spiels, das mit Mathe zu tun hat. Nachher sind sie wieder am Arbeiten.</p> <p>B_Interview: 54 - 54 (0)</p>	<p>B. nennt folgende Aktivitäten, welche der Subkategorie vorbereiten zugeordnet werden können:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lektion planen / Bewegungspausen planen (Auflockerungen zwischen den Einzelarbeitsphasen) - Gruppen bilden
	<p>und auch das Planen der Gruppenkonstellation. Meistens kommt es nicht so gut, wenn die besten Kollegen zusammenarbeiten. Es beginnt schon bei der Gruppenplanung.</p> <p>B_Interview: 74 - 74 (0)</p>	
<p>Bis jetzt gebe ich den Rahmen vor.</p> <p>C_Interview: 107 - 107 (0)</p>	<p>B. nennt folgende Aktivitäten, welche der Subkategorie vorbereiten zugeordnet werden können:</p>	

Und Bewegung, da denke ich, eine Lektion sitzen ist für mich schon Horror. Darum baue ich immer Bewegung ein. Auch wenn es nur kleine Aktivitäten sind wie Blätter oder Hefte abholen. Ich lege sie dann meist in die Ecken. In den Mathektionen bewegen sie sich oft, da gehen sie manchmal nach hinten, holen sich etwas, dann holen sie die Lösungen oder zwei gehen zum Kopfrechnen auf den Gang. Das scheint sie aber nicht zu stören. Was habe ich noch gesagt? Ich habe doch drei Sachen genannt.

C_Interview: 111 - 111 (0)

Also hauptsächlich die Organisation. Sie sind manchmal ratlos. Sie wissen nicht, wie sie starten können. Es ist dann meine Aufgabe, ihnen einen Ablauf der Lektion oder eine Vorgehensweise vorzugeben, damit sie wissen, was sie zuerst machen und was dann folgt. Zeit spielt eine wichtige Rolle, damit es für alle klar ist.

D_Interview: 37 - 37 (0)

Ja. Zu Beginn übernahm ich dort die Rolle der Leitung. Wir haben zuerst die Fakten gesammelt. Wie gross muss das Modell sein? Welches Tal bearbeite ich? Wer ist mit mir in der Gruppe? Worauf muss geachtet werden? Können wir mit der Karte zusammenarbeiten? Anschliessend habe ich das Material zur Verfügung gestellt, weil es eher wie eine Projektarbeit war. Da habe ich ihnen das Kartenmaterial zur Verfügung gestellt und sie konnten die Laptops nutzen für Recherchen. Sie klärten die Fragen: Wie hoch ist dieser Berg? Muss der höher sein als der andere? Wie tief ist das Tal? Gibt es dort einen Fluss? Solche Sachen konnten sie selber recherchieren und dann mussten sie mir einen Zwischenbericht geben, bevor sie am Modell gearbeitet haben. Auf diese Weise konnten Fehler noch berichtigt werden. Anschliessend durften sie mit dem Modellbau starten. Das Einzige, was ich vorgegeben habe war, dass wir mit Zeitung und Kleister arbeiten. Sie hatten keine grosse Materialauswahl. Ich wollte, dass alle Täler gleich aufgebaut waren. Sie konnten die Täler anschliessend selbstständig ausarbeiten. In einem zweiten Schritt habe ich den Auftrag gegeben auch noch einen kleinen Vortrag über das Tal zu halten. Sie mussten das Tal vorstellen. Dort habe ich es richtig gelenkt, da habe ich das Material aus Büchern und dem Internet zusammengestellt. So konnte ich sichergehen, dass sie die Informationen, welche ich wichtig finde für das Thema erhalten haben. Sie konnten dann die Sprechanteile selber aufteilen. Es gab gewisse Freiheiten und gewisse Eingrenzungen, damit ähnliche Produkte entstehen konnten. Durch das Heraussuchen des Materials war ich sicher, dass zu jedem Tal ungefähr gleich viel gesagt wurde und ungefähr dieselben Informationen existierten.

- Rahmen vorgeben (wird verstanden als formale sowie inhaltliche Angaben bei Projektarbeiten)

- Bewegungspausen einplanen

D. nennt folgende Aktivitäten, welche der Subkategorie vorbereiten zugeordnet werden können:

- Organisation (Vorgehensweise und Lektionsablauf)

- teilweise Materialien wie Lesetexte zu bestimmten Sachthemen

- Materialvorgaben

D. möchte durch Materialvorgaben, wie Texte sicherstellen, dass die ihr wichtigen Informationen genutzt werden.

D. geht davon aus, dass durch die Materialvorgaben ähnliche Produkte entstehen können, da dieselben Informationen existieren.

D_Interview: 45 - 45 (0)

Definitiv habe ich dann die Leitung. Bei gewissen gestalterischen Sachen ist es so, dass ich keine Vorgaben mache, das heisst, wenn ich weiss, dass sie frei ihre Meinung präsentieren, dann sind sie frei und können selber wählen. Und bei gewisse Inhalten möchte ich, dass alle dasselbe im Ordner haben, dann mache ich Vorgaben. Vorgaben sind meistens Pläne, die ich zu Beginn der Lektion projiziere und dann gehen wir sie schrittweise durch. Wenn sie Fragen haben, können sie auch jederzeit fragen. Sonst bei Projektarbeiten mag ich es auch, wenn sie ein Lernjournal schreiben. Sie halten die Vorgehensweise fest. So kann ich den Prozess in die Bewertung einfliessen lassen. Ich möchte nicht nur das Endresultat begutachten, sondern sie auch im Prinzip während der Arbeit beobachten. Gerade wenn das Endresultat nicht so gut gelungen ist, dann wäre es unfair, wenn ich die Überlegungen nicht berücksichtigen würde. Ich finde es auch spannend, was die Kinder sich überlegen, wenn sie ein Projekt starten.

D_Interview: 51 - 51 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Beobachten

Was ist Sehstörungen für eine Wortart?

A_Beobachtung: 156 - 156 (0)

Kurzsichtigkeit. Was ist das für eine Wortart? (SuS: Nomen) Schlau. Die Kurzsichtigkeit also gross. Umgekeeeeert mit h?

A_Beobachtung: 168 - 168 (0)

Und sieht ist auch mit h nach dem e. (..) Erst, was ist das für eine Wortart? (SuS: man sieht) Man sieht erst ist das ein Nomen?

A_Beobachtung: 170 - 170 (0)

Was ist das für eine Wortart?

A_Beobachtung: 172 - 172 (0)

Lernstände erfassen und auftretende Schwierigkeiten erkennen. Dazu gehört für mich auch das Feststellen, wenn Lernende Inhalte verstanden haben und neue Herausforderungen benötigen.

A_Interview: 39 - 39 (0)

Du hast noch Wochenplanunterricht genannt. Was hast du dort für eine Rolle?

A: Eine wichtige Rolle ist es, zu schauen, dass sie vorwärtskommen und die Ziele erreichen, welche sie jeden Tag erreichen sollten. Wenn ich erst am Donnerstag

A. geht durch die Klasse zu den verschiedenen Gruppen. Dabei schaut sie den Lernenden über die Schulter und liest Geschriebenes leise für sich durch. Entdeckt sie Fehler, macht sie die SuS mit Fragen darauf aufmerksam.

A. verbalisiert Korrekturen in Form von Fragen. Dabei weisen die Fragen einen lenkenden Charakter auf.

A. nennt folgende Aktivitäten, welche der Kategorie beobachten zugeordnet werden können. Über die konkrete Vorgehensweise werden keine Angaben gemacht.

- Lernstände erfassen
- Schwierigkeiten erkennen
- Arbeiten kontrollieren
- Arbeit überwachen

kontrolliere, sie müssen jeweils am Freitag fertig sein, und sehe, dass sie erst gerade begonnen haben, ist es zu spät. Ich muss es von Anfang an im Auge behalten und merken, wer selbstständig arbeiten kann und wer noch Unterstützung benötigt.

A_Interview: 52 - 53 (0)

auch spüren, wer Inhalte verstanden hat und weiterarbeiten kann. Sonst schlafen sie ein, wenn sie Erklärungen nochmals hören müssen.

A_Interview: 61 - 61 (0)

Wenn der Einstieg zu lange dauert, dann schlafen schnelle Schüler fast ein und andere haben noch keine Ahnung. Es gilt ein wenig zu spüren, wer schon verstanden hat und alleine arbeiten kann und wer nochmals zuhören sollte.

A_Interview: 61 - 61 (0)

Ich habe auch Zeit um zu korrigieren, damit sie wieder weiterarbeiten können.

B_Interview: 56 - 56 (0)

Beim kooperativen Lernen ist mir der Austausch über das Gelernte wichtig. Und sich nicht einfach gegenseitig Texte diktieren, damit sie dann auch über das Thema Bescheid wissen. Dort merke ich, dass ich mehr am Beobachten und Zuhören bin als wenn sie in Gruppenarbeiten arbeiten. Beim kooperativen Lernen ist es mir sehr wichtig, dass sie sich über das Gelernte austauschen.

B_Interview: 66 - 66 (0)

Bei Gruppenarbeiten ist es meine Aufgabe, zu schauen, dass sie beim Thema bleiben,

B_Interview: 74 - 74 (0)

Teilweise auch beim Diskutieren und Austauschen dafür sorgen, dass sie zurück zum Thema und auf den Punkt kommen. Gerne sprechen sie darüber, was am Mittwochnachmittag läuft.

B_Interview: 74 - 74 (0)

Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es keine beratende Funktion, sondern eher eine Kontrollfunktion?

B: Nein. Ich höre auch gerne zu in Gruppen, was sie am Diskutieren sind, wo das Problem liegt und ich bringe mich auch gerne ein. Aber ich versuche mich auch so oft wie möglich rauszuhalten. Es ist auch entscheidend, was wir mit dem Ergebnis

- Langeweile / Verständnis erkennen

In den besuchten Lektionen konnten die Aktivitäten Arbeiten kontrollieren und überwachen erkannt werden.

B. nennt folgende Aktivitäten, welche der Kategorie beobachten zugeordnet werden können.

- korrigieren
- beobachten durch zuhören
- Gespräch bei Gruppenarbeiten überwachen
- Probleme erkennen

Über die konkrete Vorgehensweise bzw. wie mit den gemachten Beobachtungen umgegangen wird, werden keine Angaben gemacht.

der Arbeit dann machen.

B_Interview: 75 - 76 (0)

Achtung das ist zusammengeschrieben. Flaschenhals.

C_Beobachtung: 31 - 31 (0)

Du musst es noch allgemeiner sagen, hier geht es konkret um Bildrätsel.

C_Beobachtung: 36 - 36 (0)

Eine für alle, alle für einen.

C_Beobachtung: 41 - 41 (0)

Nicht sind wir (...) wenn man es einfach nicht wahrhaben will?

C_Beobachtung: 50 - 50 (0)

Achtung, es ist nicht Teufel in die Wand. (SuS: An) An der Wand, sonst wäre er in der Wand drin.

C_Beobachtung: 68 - 68 (0)

Es ist ins Schwarze getroffen. Da musst du noch den Satz anpassen.

C_Beobachtung: 74 - 74 (0)

Das hier ist auch genau so, wie es hier ist. (SuS: Gross frisst klein) Fast. Was machen die da?

C_Beobachtung: 99 - 99 (0)

Ihr habt es fast, was sind es für Tiere (SuS: Fische) und dann (SuS: Frische Fische)

C_Beobachtung: 101 - 101 (0)

Grosser Fische fressen (SuS: Kleine) ihr habt noch Fische vergessen.

C_Beobachtung: 101 - 101 (0)

Hier hast du noch Fische weggelassen.

C_Beobachtung: 101 - 101 (0)

Ich bin aber auch der mit der Peitsche, wenn ich das Gefühl habe, dass sie mehr können als sie zeigen, dann stressen sie ein bisschen und sage, du kannst es schneller.

C. geht durch die Klasse zu den verschiedenen Gruppen. Dabei schaut er den Lernenden über die Schulter und liest Geschriebenes leise für sich durch. Entdeckt er Fehler, macht er die SuS mit einer Aussage bzw. einer Anweisung oder eine Frage darauf aufmerksam.

C. nennt folgende Aktivitäten, welche der Kategorie beobachten zugeordnet werden können:
- kontrollieren

C_Interview: 87 - 87 (0)

Sonst kontrolliere ich auch noch. Während der Lektion, wenn ich nicht am Arbeiten bin, dann laufe ich im Kreis.

C_Interview: 87 - 87 (0)

- Präsent sein (im Kreis laufen)
- überwachen (Peitsche)
- herausfordern mittels mündlichem Antreiben

Das mit der Regel, dass man hinter der Bühne nicht spricht, habt ihr schon um einiges besser eingehalten als auch schon. Der Übergang von der vierten in die fünfte Szene war jetzt fließend. Das ging tiptop. Das Einzige, was wir noch lernen müssen, ist der Tanz. Jetzt eine zweite Regel, einigen habe ich es schon gesagt und anderen noch nicht. Im Theater müssen wir dann doppelt so laut sprechen, wie ihr es jetzt hier macht. Sobald wir dann im Gemeindesaal auf der Bühne am Üben sind, müsst ihr lernen, wirklich laut zu sprechen. Das was ihr hier im Schulzimmer macht, ist noch zu leise, das versteht man nicht. Sobald man in der fünften oder sechsten Reihe sitzt, muss man so ((Greift sich an das Ohr und dreht den Kopf)) wenn man nicht laut spricht. Da dürft ihr dann wirklich vorne stehen und ganz laut sprechen. Vor allem müsst ihr euch angewöhnen, deutlich zu sprechen und die Worte nicht zu verschlucken. Sonst kann es sein, dass man einige Sätze nicht ganz versteht. Wenn es gerade in einem Moment wäre, wo gerade ein Witz fällt, dann wäre es schade, wenn nur die Hälfte des Publikums lachen darf, weil die andere Hälfte es nicht verstanden hat. Ok?

D_Beobachtung: 77 - 77 (0)

D. macht sich Notizen während der besuchten Unterrichtssequenz (Theater). Formuliert aus den Beobachtungen eine Rückmeldung mit positiven und negativen Punkten sowie einem Ausblick an die Schülerinnen und Schüler.

Meine Schüler neigen dazu, vom Thema abzuweichen, weil sie phantasievoll sind. Nicht im negativen Sinn, es gibt immer viele Punkte, die noch besprochen werden könnten, aber ich muss sie dann jeweils zurückholen, damit sie beim Thema bleiben. Bei einigen muss ich dafür sorgen, dass sie einander zuhören und sich aussprechen lassen. Es gibt solche, die euphorisch sind und dann einfach schwatzen. Ich leite sie im Ganzen.

D_Interview: 35 - 35 (0)

D. nennt folgende Aktivitäten, welche der Kategorie beobachten zugeordnet werden können.

- Gespräche bei Gruppenarbeiten überwachen
- zuhören
- zuschauen
- Schwierigkeiten erkennen
- Ressourcen erkennen

Manchmal lasse ich sie auch, weil es das Gespräch der Schüler ist. Es gibt auch Zeiten, da lasse ich sie einfach, weil ich ihnen nicht vorgeben möchte, was sie gut finden müssen und was nicht. Ich höre dann einfach nur zu und schaue, wer übernimmt das Wort, wer traut sich, das Gespräch anzuführen. Es sind wieder spannende Situationen, was das Sozialverhalten anbelangt.

D_Interview: 35 - 35 (0)

D. macht Hinweise, dass es gilt Unterrichtssituationen zu schaffen in denen Stärken und Schwächen beobachtet werden können.

Es gilt dann für die Lehrperson zu merken, wo mehr Unterstützung benötigt wird

Wie D. in der besuchten Unterrichtssequenz gezeigt hat, kann davon ausgegangen werden, dass gemachte Beobachtungen in Form von Feedbacks an die Lernenden zurückgegeben

	<p>und wo weniger. D_Interview: 53 - 53 (0)</p> <p>Dann könnte noch besser beobachtet werden, was in jedem einzelnen steckt oder was überlegt wurde. D_Interview: 59 - 59 (0)</p>	<p>werden.</p> <p>D. macht Hinweise auf Prozessbeobachtung, möchte nicht nur Endresultat in Bewertung einfließen lassen, sondern auch Aktivität während der Themenbearbeitung.</p>
<p>Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Beraten</p>	<p>Beginnen möchte ich mit dem Werkstattunterricht. Welche Rolle hast du als Lehrperson in diesen Lektionen? A: Eine beratende, unterstützende Rolle. A_Interview: 36 - 37 (0)</p> <p>Viele haben zu Beginn Mühe. Und dann haben sie eine Idee, die sie toll finden und dann merken sie, dass es nicht geht und es nur wenige Informationen gibt. Und sie wissen auch nicht, wie sie das angehen sollen. Es macht ihnen keinen Spass. Und wenn man sie <u>nicht</u> begleiten würde, hätten sie vielleicht eine Woche, bis sie merken, eigentlich habe ich immer noch nichts. Gewisse arbeiten sehr selbstständig und super. Gerade zack und dann ist alles fertig. A_Interview: 45 - 45 (0)</p> <p>Ich habe beim Matheplan drei verschiedene Niveaus. Am Anfang war es schwierig, das passende Niveau festzulegen. Es gibt viele starke Schüler, welche das anspruchsvollste Niveau machen könnten, die finden aber, wenn ich das mittlere Niveau wähle, dann habe ich keine Hausaufgaben. In dem Fall löse ich das mittlere Niveau. Am Anfang haben wir auch viele Gespräche geführt mit einzelnen Kindern mit den Leitfragen: Wo bist du, wo stehst du, was müsstest du machen? Bis wir festgelegt haben, das ist das Niveau und das machst du solange, bis du das Gefühl hast, es wird dir zu viel und dann kannst du wieder kommen und mit uns sprechen. A_Interview: 53 - 53 (0)</p>	<p>A. nennt im Interview mehrmals Aktivitäten, welche der Kategorie Beratung zugeordnet werden können. Im Unterricht konnten keine beratende Aktivitäten erkannt werden.</p> <p>Als eine Form der Beratung beschreibt A. Einzelgespräche, die als Beispiel genannten Fragen, weisen keine Denkanregungen auf, nach Dubs (2009) würde es sich dabei nicht um eine Beratung handeln.</p> <p>Die Situation wird interpretiert, als dass der Begriff Beratung unklar definiert ist im Wissen von A. und A. Anweisen ebenfalls als Beratung versteht.</p>
	<p>Ich bin Beraterin und Lerncoach. B_Interview: 56 - 56 (0)</p> <p>Die meiste Zeit ist für die einzelnen Schüler. Dafür hat man dann auch gut Zeit. B_Interview: 56 - 56 (0)</p>	<p>B. bezeichnet sich im Kontext von Einzelarbeit am Matheplan als Beraterin. Es bleibt unklar, welche Aktivitäten damit verbunden werden und ob es sich um eine nach Dubs (2009) definierte, beratende Aktivität handelt.</p> <p>In der besuchten Unterrichtslektion von B. konnten keine beratenden Aktivitäten beobachtet</p>

werden.

Dann bin ich immer da, wenn es noch Probleme gibt, unterstütze ich sie in der Eins-zu-eins-Situation. Dann bin ich so quasi ein Coach.

C_Interview: 87 - 87 (0)

Ich mache meistens Vertiefungswerkstatt, wenn das Thema schon behandelt wurde, dann können sie als Abschluss noch Interessensorientiert arbeiten. Dort bin ich nur Coach.

C_Interview: 89 - 89 (0)

Coach, Ideengeber und Motivator. Motivieren und Ideen geben, helfen, wenn sie eine konkrete Idee haben aber nicht wissen, wie sie diese umsetzen.

C_Interview: 91 - 91 (0)

Dort soviel wie möglich auch beraten. Postenlauf komme ich fast am wenigsten zum beraten, habe ich das Gefühl. Aber ich finde, es muss auch nicht immer sein. Heute hätte ich bei zwei Tischen fast permanent sitzen können. Aber dann sind sie halt einmal so. Die Tische, mit den Knaben von heute, hätten rund um die Uhr Unterstützung benötigt. Aber das kann ich nicht. Dann versuche ich so viel wie möglich und schaue, dass ich trotzdem bei allen sein kann, auch bei den Starken, bei denen es funktioniert. Und das wichtigste sind Komplimente und Antrieb. Ich weiss nicht, ob ich es heute gemacht habe. Ich probiere bei allen zu sein und wenn ich sehe, dass etwas gut gemacht wird, dann sage ich es immer gleich. Ich habe das Gefühl, das Lob kommt bei den Starken zu kurz. Man sagt eher bei den Schwachen, die es für sich gut gemacht haben, super. Bei den Starken sagt man es nicht mehr. Ich probiere es.

C_Interview: 93 - 93 (0)

Meistens zeige ich dann verschiedene Beispiele, dann können sie sich etwas vorstellen. Diese Kinder begleite ich dann von Beginn weg. Es gibt Schüler, die sind selbstständig und zeigen mir nur die Zwischenberichte. Da nehmen sie sehr unterschiedliche Rollen ein. Es nimmt nicht jedes Kind die selbst Rolle ein.

D_Interview: 53 - 53 (0)

Bei diesen freien Formen wäre eine Veränderung, dass es noch weniger Vorgaben gibt. Nicht, dass ich nicht begleiten würde, es hätte dann vielleicht auch keine Materialvorgaben oder Formen, wie sie es umsetzen müssten. Sie wären noch freier

C. nennt mehrere Situationen in denen er als Coach tätig ist. Es bleibt unklar, welche Aktivitäten damit verbunden werden und inwiefern motivieren und Ideen geben beratende Aspekte nach Dubs (2009) beinhalten.

In der besuchten Unterrichtslektion von C. konnten keine beratenden Aktivitäten beobachtet werden, es handelt sich eher um Anweisungen.

D. nennt die Aktivität begleiten im Kontext von Projektarbeit. Es bleibt unklar, welche Aktivitäten damit verbunden werden und ob es sich um eine nach Dubs (2009) definierte, beratende Aktivität handelt.

In der besuchten Unterrichtslektion von D. konnten keine beratenden Aktivitäten beobachtet werden.

und damit könnten Kreativität und Eigenleistungen der Schüler sichtbarer werden.
D_Interview: 59 - 59 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Fragen

uerst gleich einmal eine Frage: Was haben wir sonst noch äh für Sinnesorgane?
Was gibt es da noch?
A_Beobachtung: 1 - 1 (0)

Was noch, wenn ihr vielleicht noch dieses oder dieses Bild anschaut?
A_Beobachtung: 76 - 76 (0)

Also allgemein gesagt, oder, ist, auf der Zunge gibt es? (SuS: Geschmacksknospen) Mhm sind die alle überall? (..) Ist es überall genau gleich auf der Zunge?
Schmecke ich das Süsse überall genau gleich wie das?
A_Beobachtung: 78 - 78 (0)

Was ist Sehstörungen für eine Wortart?
A_Beobachtung: 156 - 156 (0)

Kurzsichtigkeit. Was ist das für eine Wortart? (SuS: Nomen) Schlau. Die Kurzsichtigkeit also gross.
A_Beobachtung: 168 - 168 (0)

Was ist das für eine Wortart?
A_Beobachtung: 172 - 172 (0)

Die Regeln sind allen noch bekannt? (SuS: Nein) Wer wiederholt sie für N? A.
B_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Eine Gruft? Eine Gruft, ähm, wie erklärt man eine Gruft? (SuS: Eine Art Höhle?)
Ja.
B_Beobachtung: 25 - 25 (0)

J A A A, was ist ein Witwer?
B_Beobachtung: 28 - 28 (0)

Genau, und was passiert, wenn der Mann gestorben ist? Wie nennt man das? Die Witwe. Der Witwer. Es kann auch sein, dass die Frau zuerst stirbt, oder?
B_Beobachtung: 30 - 30 (0)

Das Frageverhalten von A. zeichnet sich aus durch:
- Fragen, welche als das Erinnern an Fakten und Informationen gedeutet werden.
- Die Fragen werden als eng / geschlossene interpretiert, da es jeweils nur eine korrekte Antwort gibt.

A. stellt keine Fragen, welche Denkprozesse über das Lernen anregen.

A. geht durch die Reihen und liest Texte der SuS leise für sich durch. Setzt Fragen ein um Lernende auf Fehler hinzuweisen. (Doppelcodierung mit Beobachten).

Das Frageverhalten von B. zeichnet sich aus durch:
- Fragen, welche als das Erinnern an Fakten und Informationen gedeutet werden.
- Die Fragen werden als eng / geschlossene interpretiert, da es jeweils nur eine korrekte Antwort gibt.
- Es fällt auf, dass durch die Fragen nur ein Teil der SuS aktiviert wird.
- Interaktion findet zwischen LP und einem Kind statt, auch wenn die Fragen an die ganze Klasse gerichtet werden.
- Zwischen den einzelnen Fragen und Antworten muss gemäss Dubs (2001) genügend Zeit (ca. 3

10? 15? 20? 25? 30? Wie viele hast du S.?

B_Beobachtung: 36 - 36 (0)

Sekunden) eingerechnet werden (S.132).

Der erste Satz an der Wandtafel. Lara schlug vor, wir könnten Schlitteln. Was wird direkt gesprochen? (5) D.

B_Beobachtung: 40 - 40 (0)

Sehr gut. Was muss ich machen, wenn etwas direkt gesprochen wird? Wie kann ich das hervorheben? N.

B_Beobachtung: 42 - 42 (0)

Und welche Satzzeichen brauche ich? A.

B_Beobachtung: 44 - 44 (0)

Genau. Doppelpunkt, Anführungszeichen, ist es unten oder oben? S.

B_Beobachtung: 46 - 46 (0)

Haben wir etwas vergessen? A.

B_Beobachtung: 50 - 50 (0)

Bravo!((B zeichnet Grossbuchstabe ein)) Grossgeschrieben. Nächster Satz, Claudia warnte, pass auf. M.

B_Beobachtung: 52 - 52 (0)

Wird direkt gesprochen. Wo kommen die Satzzeichen hin? W.

B_Beobachtung: 54 - 54 (0)

Wo ein Ausrufezeichen?

B_Beobachtung: 60 - 60 (0)

Genau. Letzter Satz, Simon erkundigt sich: Spielst du mit? Was wird direkt gesprochen? N.

B_Beobachtung: 64 - 64 (0)

Wo kommen welche Satzzeichen hin? A.

B_Beobachtung: 66 - 66 (0)

Genau. Super! Was bedeutet jetzt Ankündigungssatz vorangestellt?

B_Beobachtung: 70 - 70 (0)

Wieder der gleiche Satz. Wir könnten schlitteln, schlug Lara vor. Wo ist die direkte Rede? Was wird direkt gesprochen? E.

B_Beobachtung: 72 - 72 (0)

Was für Satzzeichen benötige ich? Verändert sich irgendetwas? G.

B_Beobachtung: 74 - 74 (0)

Jetzt wird es etwas komplizierter. Wer kann sich erinnern? A.

B_Beobachtung: 76 - 76 (0)

B R A V O ! Und was fehlt noch? Y.

B_Beobachtung: 80 - 80 (0)

Wo ist jetzt der Ankündigungssatz? M.

B_Beobachtung: 84 - 84 (0)

Zweiter Satz, was wird direkt gesprochen? N.

B_Beobachtung: 86 - 86 (0)

Genau. Welche Satzzeichen benötige ich? A.

B_Beobachtung: 88 - 88 (0)

Fast. Es ist ein Ausruf, darum muss ich noch?

B_Beobachtung: 92 - 92 (0)

Und was fehlt noch? N.

B_Beobachtung: 94 - 94 (0)

Wo ist der Ankündigungssatz? J.

B_Beobachtung: 96 - 96 (0)

Genau. Und noch der letzte? J.

B_Beobachtung: 98 - 98 (0)

Aufgepasst. Wo kommen die Satzzeichen? Welche Satzzeichen und wo kommen sie hin? N.

B_Beobachtung: 100 - 100 (0)

Sehr gut. Und was fehlt noch?

B_Beobachtung: 102 - 102 (0)

Wo ist der Ankündigungssatz? A.

B_Beobachtung: 102 - 102 (0)

Wo ist die direkte Rede zu finden? (...) G.

B_Beobachtung: 104 - 104 (0)

Was brauche ich jetzt für Satzzeichen und wo, damit es klar wird, dass das gesprochen wird? M.

B_Beobachtung: 106 - 106 (0)

Nein. Wer weiss, wie es weitergeht? A.

B_Beobachtung: 108 - 108 (0)

Wieder in den Sinn gekommen M.? Wo ist der Ankündigungssatz? C.

B_Beobachtung: 110 - 110 (0)

Zweiter Satz. Was wird direkt gesprochen? (...) A.

B_Beobachtung: 112 - 112 (0)

Gut. Was benötige ich für Satzzeichen? J.

B_Beobachtung: 114 - 114 (0)

Dann kommt was am Schluss? M.

B_Beobachtung: 118 - 118 (0)

Ankündigungssatz ist in diesem Satz also wo zu finden? Y.

B_Beobachtung: 120 - 120 (0)

Wo ist die direkte Rede?

B_Beobachtung: 122 - 122 (0)

Wer kann mir mit den Satzzeichen helfen? U.

B_Beobachtung: 124 - 124 (0)

Was bedeutet das? Ja. A.

C_Beobachtung: 1 - 1 (0)

Die Bedeutung davon. J. (SuS: Lacht. Ja, das wenn man eine (...)) Was ist damit gemeint? (SuS: Ja, man kriegt es zurück). Das ist mir zu ungenau.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Was macht der hier? ((Zeigt auf ein Bild))

C_Beobachtung: 17 - 17 (0)

Nicht sind wir (...) wenn man es einfach nicht wahrhaben will?

C_Beobachtung: 50 - 50 (0)

Was ist das hier? (SuS: Eine Platte) noch allgemeiner. (SuS: Eine Holzplatte)

C_Beobachtung: 52 - 52 (0)

Holzplatte (..) Ein Brett. Und wo hat er das Brett? (SuS: Im Gesicht?)

C_Beobachtung: 52 - 52 (0)

Wenn man etwas wirklich genau richtig gemacht hat. Dann ist es? (SuS: Schwarz)

C_Beobachtung: 74 - 74 (0)

Was sind das hier? (SuS: Köche) Köche. Und jetzt wäre es schon viele Köche, schon einmal gehört?

C_Beobachtung: 95 - 95 (0)

Was könnte das heissen, wenn man sagt grosse Fische fressen die Kleinen?

C_Beobachtung: 101 - 101 (0)

Dann (...) das da, was machen die?

C_Beobachtung: 105 - 105 (0)

Klein beigegeben?

C_Beobachtung: 113 - 113 (0)

Was könnte es dann sein: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

C_Beobachtung: 165 - 165 (0)

Das Frageverhalten von C. zeichnet sich aus durch:

- Fragen, welche als das Erinnern an Fakten und Informationen gedeutet werden.
- Die Fragen werden als eng / geschlossene interpretiert, da es jeweils nur eine korrekte Antwort gibt.

Gemäss Dubs (2009) sind kognitiv wenig anspruchsvolle Fragen lernwirksamer, bei leistungsschwächeren Lernenden sowie im Kontext von Lernzielen, welche die Grundfertigkeiten betreffen (S.123). Es bleibt offen, inwiefern C. kognitiv anspruchsvollere Fragen einsetzt um selbstständiges, kritisches Denken zu fördern.

C. geht zu den einzelnen Gruppen, liest leise für sich, was geschrieben wurde und verwendet Fragen / Anweisungen um Beobachtungen zu verbalisieren bzw. SuS auf Fehler aufmerksam zu machen.

Was heisst es dann?

C_Beobachtung: 187 - 187 (0)

Was könnte es heissen?

C_Beobachtung: 187 - 187 (0)

Ja. Es geht schon in diese Richtung. Ein eigener Herd ist Gold wert. Wo hat man den Herd? (SuS: In der Küche?) und noch weiter gedacht?

C_Beobachtung: 189 - 189 (0)

Also jetzt ist hier die Frage, was bedeutet Bushido. Weißt du das noch?

D_Beobachtung: 9 - 9 (0)

Und das am Anfang? Kannst du dich noch erinnern, was er ganz am Anfang gesagt hat?

D_Beobachtung: 9 - 9 (0)

Hast du verstanden, was das ist?

D_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Die erste Regel habe ich euch schon einmal gesagt. Wer weiss sie noch?

D_Beobachtung: 33 - 33 (0)

Zum Teil gebe ich auch noch selber eine provokative Frage in die Diskussionsrunde ein, wenn ich das Gefühl habe, dass das Ziel noch nicht ganz erreicht wurde.

D_Interview: 35 - 35 (0)

Das Frageverhalten von D. zeichnet sich aus durch:

- Fragen, welche mit Ja/Nein beantwortet werden können.

D. setzt mehrheitlich rhetorische Fragen ein.

Es bleibt offen, welchem Niveau eine provokative Frage zugeordnet werden kann.

Da D. die provokative Frage als Zusatz einbringt, kann davon ausgegangen werden, dass sie den SuS einen Denkanstoss geben möchte, aus diesem Grund wird vermutet, dass es sich um eine kognitiv anspruchsvolle Frage handelt.

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Aktivität der Lehrperson\Wissen vermitteln

Genau, eigentlich ist die Zunge aufgeteilt. Mhm. Sie ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche oder? In jedem Bereich schmeckt man etwas anderes stärker. Oder? (SuS: Mhm) Das ist auch etwas, dass ganz wichtig ist, was reinkommt.

A_Beobachtung: 80 - 80 (0)

Mhm. Ja also Sehsinn ist etwas ganz Wichtiges. Darüber macht man so viel. Der

Bei der Wissensvermittlung setzt A. rhetorische Fragen ein. Diese beantwortet sie teilweise gleich selbst.

A. macht Aussagen über Wichtigkeit von Fakten, welche sie vermittelt.

Sehsinn beeinflusst ja auch zum Teil die anderen Sinne. Wenn du dir überlegst, wenn wir etwas essen, vielleicht habt ihr es Zuhause auch schon einmal gemacht. Wir machen dann nächste Woche auch ein paar Experimente. Wenn du etwas isst, und du siehst nicht, was es ist, dann ist es sehr schwierig, manchmal überhaupt zu erkennen, was es für ein Geschmack, weil das Auge für uns so wichtig geworden ist, oder.

A_Beobachtung: 107 - 107 (0)

Das ist ganz speziell. Das (..) Das verwirrt uns total. Deshalb ist es auch so, oder, wenn ein Mensch der blind ist, oder, der den Sehsinn nicht mehr hat, der kann die anderen Sinne viel weiter, äh also eigentlich ausweiten, dass man da viel mehr spürt und viel mehr riecht, und alles mögliche, weil das Eine halt nicht funktioniert. Aber für diejenigen, die sehen, ist es so wichtig geworden, deshalb steht es hier,

A_Beobachtung: 109 - 109 (0)

Das oder die Lederhaut hat die Aufgabe, das Auge zu ernähren oder mit Sauerstoff zu versorgen oder dass das alles äh zum Auge eigentlich hinkommt.

A_Beobachtung: 119 - 119 (0)

Die Netzhaut ist da vorne, schau. ((Zeigt auf ein Bild)). Das ist diese, die geht da ganz nach vorne oder? Und nachher ist die Aderhaut, das was hier drin ist ((Zeigt auf ein Bild)). Und die Lederhaut ist das, was hier rundherum geht, oder? Da das schmale hier ist der Sehnerv und da oben ist noch der Augenmuskel.

A_Beobachtung: 121 - 121 (0)

Einfach wichtig ist, mit den Erinnerungen, dass Gerüche uns an Dinge erinnern.

A_Beobachtung: 154 - 154 (0)

Es gibt beides, es gibt beides (..) Viele Menschen, wenn man älter wird, sieht man weniger gut, aber es gibt viele, die haben schon als Baby eine Kurzsichtigkeit.

A_Beobachtung: 158 - 158 (0)

Krankheit ist vielleicht (SuS: Schwäche, Behinderung) Ja, es ist eine Schwäche des Auges eigentlich, oder. Das Auge.

A_Beobachtung: 160 - 160 (0)

Theoretisch schon. Ja aber das ist eine andere Art von Sehschwäche. Oder im Alter sehen die meisten Leute ein bisschen weniger gut, oder?

Bei der Wissensvermittlung vage Ausdrücke teilweise unklare Satzstellung es bleibt offen, inwiefern dies als Zeichen für mangelnde Kompetenz ist (Dubs, S.140).

A. nimmt Aussagen und Antworten von Lernenden wenig in Erklärungen auf.

Es kommt zur Vermittlung von Faktenwissen bei der Beantwortung der SuS-Frage, in einer Gesprächssituation. Es wird davon ausgegangen, dass das Faktenwissen aus diesem Grund wenig strukturiert vermittelt wird.

A_Beobachtung: 162 - 162 (0)

Umgekeeeeert mit h?

A_Beobachtung: 168 - 168 (0)

Erklären, erklären und nochmals erklären. Und denen, die es nicht verstanden haben, nochmals erklären,

A_Interview: 61 - 61 (0)

Zum Beispiel bei Matheeingängen müssen zu Beginn alle Kinder informiert werden, wie es funktioniert und dass es so gemacht wird.

A_Interview: 61 - 61 (0)

Zum Teil muss man es fünf oder sechs Mal immer wieder anders erklären oder auch schauen, dass Mitschüler erklären, weil es dann nochmals anders gesagt wird, weil wenn ich es fünf Mal gleich sage, dann versteht er es fünf Mal nicht.

A_Interview: 61 - 61 (0)

A. beschreibt das Vermitteln von Faktenwissen als erklären, informieren, sagen.

Über den Aspekt Schüleraktivierung macht A. keine Aussagen.

Aussagen von A. werden als Wissensweitergabe interpretiert, dabei steht das Anlernen im Zentrum.

Das Verständnis bzw. die Konstruktion von eigenem Wissen kann nicht erkannt werden, beim Vermitteln von Faktenwissen.

Genau, was dürfte man jetzt beim Elefanten schreiben, N.? (SuS: Rüssel) Jaaa, kann man, weil nur der Elefant einen Rüssel hat. (SuS: Elefantenzähne)
Nein, würde ich nicht. Ich habe eher an die Ohren gedacht, weil die Ohren so speziell gross sind beim Elefanten. Aber Elefantenfüsse, Elefantenbauch, Elefantenrücken, das würde nicht zählen.

B_Beobachtung: 5 - 5 (0)

Das ist der erste Typ der direkten Rede. A.

B_Beobachtung: 70 - 70 (0)

Genau. Das, was die direkte Rede ankündigt, der Ankündigungssatz, ist vor der direkten Rede. ((B unterstreicht genannte Satzteile mit Farbe)) Und jetzt ist es auch möglich, dass der Ankündigungssatz nachgestellt ist.

B_Beobachtung: 72 - 72 (0)

Schlug Lara vor. Also nachgestellt. Er ist nachgestellt, nach der direkten Rede.

B_Beobachtung: 86 - 86 (0)

B. wiederholt Antworten der SuS.

B. unterstützt Erklärungen visuell und zeichnet korrekte Aussagen der SuS ein.

Keine Individualisierung der Erklärung (findet anschliessend selbstständig statt, SuS haben die Möglichkeit Informationen im Dossier nachzulesen).

Aussagen von B. werden mehrheitlich dem Vermitteln von deklarativem Wissen zugeordnet (Informationen über einen Sachverhalt, wenig verknüpfende Hinweise).

Ausrufezeichen, Schlusszeichen. Der Satz ist aber noch nicht zu Ende, weil der Ankündigungssatz kommt ja noch, darum das Komma nicht vergessen. Und da muss ganz klar ersichtlich sein, dass ein Satzzeichen nach dem anderen kommt. Nicht das Komma unter das Schlusszeichen setzen.

B_Beobachtung: 94 - 94 (0)

Punkt am Schluss.

B_Beobachtung: 102 - 102 (0)

Letzte Möglichkeit, Typ 3, der Ankündigungssatz ist eingeschoben.

B_Beobachtung: 104 - 104 (0)

Das bedeutet, er ist eingeschoben zwischen zwei Teilen, die direkt gesprochen werden.

B_Beobachtung: 112 - 112 (0)

Was ihr euch merken müsst, ist bei diesen eingeschobenen Ankündigungssätzen, dass die sich immer zwischen zwei Kommas befinden. Mir ist auch keine Ausnahme bekannt. Vielleicht finden wir eine.

B_Beobachtung: 128 - 128 (0)

Wir haben zu Beginn angeschaut, wie man jemandem etwas noch nicht Bekanntes beibringt. Sie müssen jedesmal, wenn ich die kooperative Lernform einsetze, daran erinnert werden. Das mache ich mit Hilfe eines Blattes, auf dem die Lernform beschrieben ist.

B_Interview: 68 - 68 (0)

Wissen abrufen mittels nachlesen und erinnern.

Redewendungen, wenn man die nämlich wortwörtlich nimmt, gibt es überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel wenn wir sagen, ich haue mich schnell auf das Ohr.

C_Beobachtung: 1 - 1 (0)

Bei der Wissensvermittlung nutzt C. Beispiele, Umschreibungen oder nennt Lösungen.

Aber da könnte man nun darauf kommen, er schaute dem ganz offensichtlich ins Auge rein oder?

C_Beobachtung: 17 - 17 (0)

Die Vermittlung von Wissen hat bei C. durch das Nennen von Lösungen den Charakter von Wissenswiedergabe, dabei steht die Reproduktion im Zentrum.

Dann findet ihr. Also immer Bild und Text passt je zusammen.

C_Beobachtung: 43 - 43 (0)

Es bleibt offen, inwiefern der Fokus auf Wissenswiedergabe sich mit der Anweisung Ausprobieren verbinden lässt.

Und das Sprichwort geht: Ein Brett vor dem Kopf.

C_Beobachtung: 52 - 52 (0)

Es ist ins Schwarze getroffen. Da musst du noch den Satz anpassen.

C_Beobachtung: 74 - 74 (0)

Das, glaube ich, kennt man ((zeigt auf Bild)) oder hört man noch oft. Es ist gemeint, wenn viele die gleiche Arbeit machen, dann kommt es am Ende nicht so gut heraus.

C_Beobachtung: 93 - 93 (0)

Viele Köche verderben ... den Brei wärs.

C_Beobachtung: 95 - 95 (0)

Nein, nein, nein das ist kein Sprichwort sondern ein Zungenbrecher, Fischers Fritz fischt frische Fische, das wäre ein Zungenbrecher.

C_Beobachtung: 101 - 101 (0)

Es ist ja nicht gemeint, dass wirklich (SuS: Nahrungskette) Nahrungskette finde ich eine gute Überlegung, aber es wäre jetzt hier nicht das. Es ist gemeint, dass die Reichen sich nicht um die Armen scheren, sie fressen die Armen also nicht wörtlich fressen, sondern die Armen gehen unter sozusagen. Ok. 48. Die grossen Fische fressen die Kleinen.

C_Beobachtung: 101 - 101 (0)

Klein begeben, wenn man nachgibt

C_Beobachtung: 115 - 115 (0)

Man sagt doch oft, reiche Leute sind (SuS: stinkreich) stinkreich (schmunzelt) geht auch, aber man sagt, die, die so viel Geld haben, die sind nicht mehr so glücklich und Geld macht nicht glücklich und all die Sätze, die man hört. Das sagt jetzt gerade das Gegenteil. Das heisst erstmal, dass, wenn man viel Geld hat, dann ist es kein Nachteil (...)

C_Beobachtung: 181 - 181 (0)

Auch wieder Altdeutsch. (SuS: Altdeutsch? Geht das Hochdeutsch noch älter?) Ja sicher. (SuS: Ist es dann Hochhochdeutsch?) Altdeutsch sagt man.

C_Beobachtung: 185 - 185 (0)

Es ist noch schwierig. Man muss halt so symbolisch denken, also ein eigener Herd ist Gold wert, heisst, ein eigenes Haus zu haben, ist wirklich das Ziel, das man hat. Weil ein Herd ist gleich wie ein Haus. Und im Haus kann man dann an den Herd.
C_Beobachtung: 189 - 189 (0)

Zuerst haben wir den Einstieg, damit das Grundwissen da ist und die Neugierde geweckt werden kann. Anschliessend gehen sie mit dem Wochenplan an den Platz und sehen das Wochenziel.
C_Interview: 87 - 87 (0)

Er hat es ganz am Anfang erklärt. (SuS: Sie schneiden sich in den Bauch.) Das ist später, das ist das, was sie machen, wenn sie ehrenvoll sterben wollen. Das war der Harakiri, der mit dem Bauch.
D_Beobachtung: 9 - 9 (0)

Er hat doch etwas erzählt, man soll nicht lügen, man soll die Wahrheit erzählen. Kannst du dich erinnern? (SuS: Ja). Genau. Der Bushido sind die Regeln oder der Glaube, nach dem sie leben. Die Regeln, die sie beachten müssen. Und damit man es nicht vergisst hatte er doch die verschiedenen japanischen Zeichen. Das ist der Bushido.
D_Beobachtung: 9 - 9 (0)

Daishoo. Gute Frage. Daishoo hat er auch am Anfang erwähnt.
D_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Das ist immer noch ein Erzfeind. Weisst du, was ein Erzfeind ist? (SuS: Nein) Ein Erzfeind ist jemand, der ganz stark gegen jemand anders kämpft. Also jemand der immer das Gegenteil des anderen möchte. Welche waren das? Das war auf dem Bild der, der ganz schwarz gekleidet war. (SuS: Ich weiss nicht, wie die heissen.) Weisst du nicht mehr, wie die heissen? (SuS: Nein) Das sind die Ninjas.
D_Beobachtung: 15 - 15 (0)

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen/Aktivität der Lehrperson/Anweisen

Ihr bekommt ein A3-Blatt, da müsst ihr ein kleines Plakat daraus gestalten. Wichtig für euch, ich werde dieses Plakat bewerten nach:
A_Beobachtung: 5 - 5 (0)

Also bei euch K. Du könntest dich vor allem darum kümmern, da diese Bilder schön auszuschneiden und dann später helfen, diese auf das Plakat aufzukleben. Ihr drei

C. macht keine Aussagen, wie Wissen konkret vermittelt wird.

D. probiert Hilfestellungen in Form von wann (zeitlich) etwas erwähnt wurde zu nutzen.

D. setzt rhetorische Fragen ein, welche mehrheitlich in Einwortsätzen von den SuS beantwortet werden.

Unabhängig von den Antworten der SuS folgen Erklärungen, dabei verwendet D. eine einfache Sprache.

Das Anweisungsverhalten von A. zeichnet sich aus durch:
- Vorschläge in der Möglichkeitsform, wie etwas gemacht werden könnte
- Entscheidungen überlässt sie der Gruppe - könnt ihr dann später entscheiden / könnt es dann zusammen machen, macht einen Hinweis

seid eher die, die sich um die Informationen kümmern. Ok? K. ist vor allem kreativer Teil, ihr könnt sie natürlich unterstützen. Ihr seid eher Textteil.

A_Beobachtung: 27 - 27 (0)

Ihr könnt auch einmal beginnen und dann schauen, wer macht was gerne und dann am Schluss entscheiden, wer hat vielleicht noch nicht so viel gemacht, ((SuS aus anderer Gruppe ruft A)) wer könnte jetzt noch präsentieren. Ihr könnt es auch zusammen machen.

A_Beobachtung: 29 - 29 (0)

Dann einfach die wichtigsten Informationen auf das Plakat, plus Bilder, vielleicht zeichnet ihr noch etwas dazu, einfach dass nachher für alle klar ist, was ist das Wichtige bei der Zunge.

A_Beobachtung: 35 - 35 (0)

K. möchtest du schon einmal beginnen, die Bilder schön auszuschneiden? Dann könntet ihr nachher entscheiden, welche ihr brauchen möchtet.

A_Beobachtung: 40 - 40 (0)

Möglichst genau der Kante nachschneiden. Bei diesen ist es ein bisschen schwieriger, da einfach möglichst gerade. Ok?

A_Beobachtung: 42 - 42 (0)

Die Bilder würde ich erst am Schluss aufkleben, wenn ihr da wisst, was im Text überhaupt steht. Oder?

A_Beobachtung: 44 - 44 (0)

Und jetzt kümmerst du dich um den Text.

A_Beobachtung: 54 - 54 (0)

Sonst wenn jemand nichts zu tun hat, kann man auch schon einmal den Titel beginnen zu schreiben. Vielleicht könnte M. es ja doppelt vorschreiben, damit es K. nachher farbig ausmalen kann.

A_Beobachtung: 56 - 56 (0)

Eben, Titel vorschreiben könntest du, oder dann könntet ihr vielleicht noch äh farbiges Papier nehmen, oder um die Zusammenfassungen aufzuschreiben, dann könnte K. nochmals was ausschneiden. (SuS: Kann ich Sprechbeitrag). Ihr könnt

auf Möglichkeit bei Schwierigkeiten Dinge auszulösen

- Beschreibt, wie sie vorgehen würde (ich würde...)

- unklare Zuordnungen kann man (wer ist jetzt damit gemeint?) oder ihr könnt...

- Anweisungen an das ISS-Kind unterscheiden sich, enthalten klare Aufträge: Stifte holen, Ausschneiden auf der Linie...

- Rhetorische Fragen

Die Anweisungen von A. enthalten keine modellierenden Elemente, das eigene Denken wird wenig angeregt.

A. scheint mehrheitlich eigenen Gedankengängen zu folgen, geht vereinzelt auf Lernende ein.

A. regt SuS wenig an über das eigene Lernen nachzudenken (Gedanken von Dubs, 2001, S.108).

A. scheint wenig zurückhaltend zu sein, bringt sofort eigene Varianten und mögliche Lösungen ein.

Nach Dubs (2001), können vage Lehrerausdrücke Zeichen für mangelnde Kompetenz sein (S.140).

auch zusammen. Das könnt ihr zusammen bestimmen, wie ihr es möchtet. (SuS: L.) Einfach fair, nicht jemanden bestimmen, sonst könnt ihr auch auslösen, wenn ihr euch nicht einigen könnt.

A_Beobachtung: 68 - 68 (0)

Falls jemand multitaskingfähig ist, zuhören kann und etwas malen kann, könnte man den Titel die "Haut" auch schon einmal schreiben, dann wärt ihr schon ein bisschen weiter. Aber trotzdem auch noch zuhören

A_Beobachtung: 70 - 70 (0)

(...) K. du könntest dir schon einmal überlegen, welche Farben ihr für den Titel brauchen möchtet, dann könntest du die Farbstifte, die ihr möchtet, könntest du schon einmal holen und dann kannst du es nachher ausmalen. Wie viele verschiedene Farben möchtet ihr für den Titel? (SuS: Eins) Wie viele möchtest du K.? Jeden Buchstaben eine andere Farbe oder alles die gleichen oder jedes Wort eine andere Farbe? Möchtest du es ganz farbig oder nicht ganz so farbig? (SuS: Sprechbeitrag) Farbig? Jeden Buchstaben eine andere Farbe? Schau einmal, wie viele Buchstaben sind es hier in diesem Titel. Kannst du sie einmal zählen? Das ist einer.

A_Beobachtung: 85 - 85 (0)

Das heisst, du kannst an deinen Platz gehen und sechs verschiedene Farbstifte holen. (...) Könntet ihr nachher ein bisschen helfen, mit welcher Farbe sie wo genau machen kann, und bisschen helfen, damit sie sich dann traut, das auszumalen.

A_Beobachtung: 87 - 87 (0)

Komm K., dann kannst du die Farben anordnen, was kommt nacheinander. Wie möchtest du das aufteilen. So?

A_Beobachtung: 89 - 89 (0)

Und dann kannst du jeden Buchstaben mit einer anderen Farbe. Und schauen, dass du möglichst nicht über den Bleistiftrand hinausgehst.

A_Beobachtung: 93 - 93 (0)

gibt es verschiedene Möglichkeiten bei diesem Auftrag. Du musst ja nicht zeichnen.

A_Beobachtung: 95 - 95 (0)

du könntest dich ja, weil da zum Beispiel, das unterste, da geht es um Sehstörungen, dass du dich einmal um das kümmerst.

A_Beobachtung: 129 - 129 (0)

Was Süßes, was Bitteres, was Salziges, was Saures. Wenn du etwas zeichnen möchtest.

A_Beobachtung: 132 - 132 (0)

Vielleicht könnt ihr euch schon einmal für ein Bild entscheiden, das vielleicht K. schon einmal irgendwo aufkleben könnte, weil sie ist jetzt ja fertig.

A_Beobachtung: 149 - 149 (0)

Sonst, wenn ihr noch nicht wisst wo aufkleben, dann könnt ihr es auch zum Beispiel auf ein farbiges Papier aufkleben, das könnte K. ausschneiden und das Bild darauf kleben, oder, dann könnt ihr nachher immer noch schauen wo. Einfach als Tipp. Ihr könnt es ja einmal besprechen. (SuS: Gemurmel in der Gruppe) Dann schaut einmal wo, dann besprecht mit K. was sie machen kann. Ok?

A_Beobachtung: 151 - 151 (0)

Ja, das könnt ihr schreiben. (SuS: Eben) Ihr müsst nicht genau das, was da steht. Das ist gut. Es gibt ja verschiedene Sachen, hier wird ja irgendwie vom Fischen und von Ferien in Italien gesprochen, wenn das für euch, vielleicht gibt es etwas anderes oder, das euch an etwas bestimmtes erinnert. Wenn es so etwas gibt, könnt ihr es schreiben. Ihr müsst aber auch nicht.

A_Beobachtung: 154 - 154 (0)

Beginnen möchte ich mit dem Werkstattunterricht. Welche Rolle hast du als Lehrperson in diesen Lektionen?

A: Eine beratende, unterstützende Rolle.

A_Interview: 36 - 37 (0)

Gewisse haben richtig Anfangsschwierigkeiten, so dass man sie zu Beginn eng führen muss, bis sie auf der richtigen Schiene sind, dann kann man sie laufen lassen.

A_Interview: 45 - 45 (0)

Einige Schüler arbeiten ohne Hilfe. Sie teilen sich die Hausaufgaben selber ein. Andere benötigen Hilfe, denen muss ich sagen, heute kommst du bis dort und dann

A. ist der Meinung, dass gewisse Kinder eng geführt werden müssen, dies wird interpretiert als direkte Anweisungen.

Die unterstützende Rolle im Werkstattunterricht wird ebenfalls interpretiert als anweisen, klar mitteilen, was gemacht werden muss.

Arbeitsplanung in Form von Anweisungen, was bis wann gemacht werden muss.

machst du Hausaufgaben bis dort. Selbstständig ist es für sie zu anspruchsvoll.

A_Interview: 53 - 53 (0)

Nein. Nicht fragen, wie viel man hat, sondern das Heft gleich direkt dem Tischnachbarn geben, der nimmt eine andere Farbe in die Hand, schaut, ob die Wörter existieren, ob die Silbe enthalten ist, und dann zählen.

B_Beobachtung: 20 - 20 (0)

Wenn ihr es gezählt habt, dann tauscht ihr das Heft wieder zurück mit eurem Banknachbarn.

B_Beobachtung: 34 - 34 (0)

A. Liest uns bitte deine 30 Wörter vor.

B_Beobachtung: 36 - 36 (0)

Sag jeweils auch, was dazwischenkommt. Anführungszeichen. Pass auf.

B_Beobachtung: 90 - 90 (0)

Lest einmal den ersten Satz, was wird direkt gesprochen?

B_Beobachtung: 104 - 104 (0)

Lies genau auch das, was da steht.

B_Beobachtung: 116 - 116 (0)

Kannst weitermachen Y.

B_Beobachtung: 122 - 122 (0)

Und noch den letzten Ankündigungssatz markieren, S.

B_Beobachtung: 126 - 126 (0)

Deutschverben üben. Ok? (SuS: Nein) Übe das ein bisschen zu Hause. Gell.

Deutsch Verben üben. Ok?

B_Beobachtung: 137 - 137 (0)

Die direkte Rede musst du auch einsetzen.

B_Beobachtung: 141 - 141 (0)

Die kannst du selber korrigieren. Die Lösung findest du im Ordner

Das Anweisungsverhalten von B. zeichnet sich aus durch:

- klare, ohne Zusatzinformationen, nicht kompliziert verbindliche Anweisungen an Klasse bzw. einzelne SuS was gemacht werden muss
- Frage - Antwort Spiel, wenig kognitiver Gehalt
- Lehrgespräch zur Repetition / Instruktion
- Kommunikation scheint eng, Lernende haben keinen Einfluss auf den Unterrichtsverlauf
- Kommunikation scheint nach dem selben Schema abzulaufen, B. bringt wenig emotionale Aspekte ein.

- Nach Dubs (2001) stellt B. enge Fragen (S.127).

- Wartezeit zwischen den einzelnen Fragen scheint kurz (nach Dubs 2001, konnte Rowe (1974) mehrere positive Einflüsse auf bei Wartezeiten von 3 Sekunden nachweisen)

- kurze Wartezeiten führen zu kurzen Antworten

- Es stellt sich die Frage, inwiefern es sich bei diesen Sequenzen um Scheinaktivitäten ohne pädagogischen Wert handelt (Dubs, 2001, S.132).

B_Beobachtung: 154 - 154 (0)

Ich würde eher ein Fragezeichen hinsetzen.

B_Beobachtung: 162 - 162 (0)

Dann mache noch einen Haken, lochen und abhaken und im Mäppli versorgen.
Gut. Lösung versorgen, lochen und einordnen und hinten nicht vergessen abzuhaken.

B_Beobachtung: 166 - 166 (0)

Du kannst auf Google Maps nachschauen oder deine Mama fragen. Du bist sowieso immer am Handy.

B_Beobachtung: 201 - 201 (0)

Ich schaue oft für die Kinder, die Schwierigkeiten haben, wenn sie Einzelarbeit machen.

B_Interview: 56 - 56 (0)

Zeit haben für einzelne SuS und schauen wird interpretiert als Zeit haben diese anzuweisen.

Die meiste Zeit ist für die einzelnen Schüler. Dafür hat man dann auch gut Zeit.

B_Interview: 56 - 56 (0)

Ah der ist schon eingestellt, ich zeige es so, weil das könntet ihr auch von zuhause aus. Auf Google, dann eingeben Redewendungen. (SuS: Was eingeben?). Redewendungen online hotpotatoes.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Anweisungsverhalten von C. zeichnet sich aus durch:

- modellierenden Charakter (macht Aufgaben selber laut denkend vor), dabei wird das eigene Handeln nicht kommentiert
- weist mehrmals SuS an auszuprobieren / zu raten / zu versuchen (Es kann gefragt werden, weshalb die SuS nicht von sich aus ausprobieren. Angst vor Fehlern?)
- macht konkrete Beispiele vor (löst dabei selber Teilaufgaben)
- bringt Persönliches in den Unterricht ein
- klare Anweisungen an SuS was gemacht werden muss, Niveau der Aufgaben scheint für einige SuS hoch zu sein, benötigen Hilfe
- Hilfe / Unterstützung besteht aus Beispielen nennen oder rhetorischen Fragen, das Denken

Jetzt könnt ihr hier auswählen, Wortschatzübungen, das zählt dazu, Redewendungen, zum Beispiel Redewendungen mit Körperteilen und jetzt geht es los.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Irgendwas eingeben und dann prüft es am Schluss.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Also auf der gleichen Seite könnt ihr auswählen und da geht es darum zu vervollständigen. Einen groben Bock schießen, was bedeutet dies? Da habt ihr drei zur Auswahl (...) Einen schweren Fehler machen, vorwärts kommen, grossen Erfolg haben.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Jetzt könnt ihr auswählen, wenn es richtig ist, kriegt ihr einen Smiley.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

der SuS wird wenig angeregt durch Fragestellungen

Und zwar könnt ihr abfragen von der Bedeutung zur Redewendung, das finde ich fast schwieriger, oder umgekehrt.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Mache mal je ein Beispiel: Wer an dem eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Jetzt lese ich die Bedeutung vor und ihr könnt selber entscheiden.

C_Beobachtung: 5 - 5 (0)

Hier geht es darum, das Sprichwort zu vervollständigen, so habt ihr sie immer im Kopf.

C_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Es ist immer ein gelbes und ein blaues Täfelchen. Die gehören dann zusammen. Das wäre jetzt ein Anfang. Lernt Hans nimmermehr. Was Hänschen nicht lernt.

C_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Ich würde zuerst alle rausnehmen. Fragen zu dem?

C_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Genau also das sind viele, die kennt man so halb aber du darfst auch einmal raten. Man kann am Schluss, wenn Lösungen siehst du meistens, ist es gar nicht so lang. Weil da kommt man, was macht der hier zum Beispiel?

C_Beobachtung: 15 - 15 (0)

Aber das würde so viele geben, geht doch einfach einmal drauflos.

C_Beobachtung: 25 - 25 (0)

Gib einmal Redewendungen ein. Anstatt Sprichwörter, Redewendungen (...) Ja. Jetzt kannst du da auswählen. Redewendungen mit Farben, Körperteilen und so weiter (..)

C_Beobachtung: 27 - 27 (0)

Du musst es noch allgemeiner sagen, hier geht es konkret um Bildrätsel.

C_Beobachtung: 36 - 36 (0)

Und da kommt jetzt natürlich das Bild dazu.

C_Beobachtung: 41 - 41 (0)

Ich würde auch wieder alle auslegen.

C_Beobachtung: 43 - 43 (0)

Das da ((zeigt auf die entsprechende Stelle im Bild)) ist auch ziemlich so, wie es auf dem Bild ist.

C_Beobachtung: 48 - 48 (0)

Beginnt ihr zu korrigieren.

C_Beobachtung: 54 - 54 (0)

Letzte Minute, kann jemand aus der Gruppe diese wieder durcheinanderbringen?

C_Beobachtung: 60 - 60 (0)

Wirklich, die, die ihr kennt, gerade drauflos schreiben und sonst einfach einmal versuchen.

C_Beobachtung: 70 - 70 (0)

Ja. Den Stier an den Hörnern packen. Aber wenn man jetzt raten würde und man schreibt hier den Stier halten. Ist man schon in der Nähe. Dann merkt man bei den Lösungen, viel hat nicht gefehlt.

C_Beobachtung: 72 - 72 (0)

Aber wenn du die mit probieren eingibst, nach Lösung zeigt es am Schluss, was richtig wäre.

C_Beobachtung: 76 - 76 (0)

N. und J. können das gleich wieder durcheinander, damit die anderen nicht gleich so schnell sind. Nachher könnt ihr A. mit dem Domino helfen.

C_Beobachtung: 84 - 84 (0)

Ich würde alle auslegen und dann immer wieder lesen.

C_Beobachtung: 86 - 86 (0)

Genau, ihr könnt blau gelb sortieren, einfach nicht schön der Reihe nach.

C_Beobachtung: 88 - 88 (0)

Das hier ist auch genau so, wie es hier ist. (SuS: Gross frisst klein) Fast. Was machen die da?

C_Beobachtung: 99 - 99 (0)

Macht ihr wieder ein bisschen auf einen Haufen, dann sind sie gleich gemischt

C_Beobachtung: 107 - 107 (0)

Also jetzt kannst du da von den Redewendungen eines auswählen. Willst du das gleiche wie A.? (SuS: Ja) Auch so mit Auswahl, das wäre eine Variante. Das wäre übersetzen. Nein zurück.

C_Beobachtung: 111 - 111 (0)

und zweitens, wenn ihr fertig seid mit dem, dann könnt ihr das Domino machen.

C_Beobachtung: 121 - 121 (0)

Ab jetzt ist Einzelarbeit. Da. Du machst für dich Vollgas und A. für sich.

C_Beobachtung: 129 - 129 (0)

nbedingt die Lösung vorlesen, dann habt ihr es im Hinterkopf, dann macht ihr alles richtig. Irgendwann muss man es zum ersten Mal hören.

C_Beobachtung: 133 - 133 (0)

Bitte die da wieder so sortieren, gelb und blau Häufchen, so hat es die nächste Gruppe einfacher. Und natürlich nicht der Reihe nach.

C_Beobachtung: 147 - 147 (0)

Ihr müsst noch schnell korrigieren.

C_Beobachtung: 155 - 155 (0)

ihr könnt auch einmal raten.

C_Beobachtung: 165 - 165 (0)

Ich helfe euch ein bisschen. Sommer ist hier etwas Positives und mit Schwalbe ist gemeint, weil meistens, wenn die Schwalben kommen, fängt der Sommer an. Hier

geht es darum, eine Schwalbe heisst noch nicht Sommer. Oder wie geht es wortwörtlich? Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

C_Beobachtung: 169 - 169 (0)

Machst du unten weiter, da hast du noch mehr zur Auswahl. Am Ende kannst du prüfen und dann zeigt es, ob was stimmt oder nicht.

C_Beobachtung: 177 - 177 (0)

Was heisst es dann? Ihr seid mir ein bisschen zu lasch. Ein eigener Herd ist Gold wert, sag es einmal im Neudeutsch. Was könnte es heissen? Es geht ja nun die ganze Zeit um Symbole. (Pausenglocke ertönt)

C_Beobachtung: 187 - 187 (0)

Dann bin ich immer da, wenn es noch Probleme gibt, unterstütze ich sie in der Eins-zu-eins-Situation. Dann bin ich so quasi ein Coach.

C_Interview: 87 - 87 (0)

Vor allem schwächere Schülerinnen und Schüler unterstützen wir bis jetzt bei der Einteilung. Wir geben Arbeitstipps, wann was gemacht wird. Das macht dann vor allem der Heilpädagoge.

C_Interview: 87 - 87 (0)

helfen, wenn sie eine konkrete Idee haben aber nicht wissen, wie sie diese umsetzen.

C_Interview: 91 - 91 (0)

Du kannst zum Beispiel aufschreiben Regeln oder Glaube. (SuS: Regeln). Genau.

D_Beobachtung: 9 - 9 (0)

Ich habe auch nicht alles verstanden. Also kannst einmal schreiben

D_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Lies einmal das hier ((D zeigt auf eine andere Frage)) Verstehst du das?

D_Beobachtung: 13 - 13 (0)

Wie funktioniert Harakiri? Das ist jetzt eben das, was du gesagt hast. Das ist das mit dem Bauch.

D_Beobachtung: 17 - 17 (0)

C. sieht sich selber als Coach, der hilft und unterstützt.

In der Unterrichtssituation wird Hilfe / Unterstützung als nennen von Beispielen beobachtet, ohne Reflexion des eigenen Verhaltens.

Arbeitsplanung in Form von Anweisungen, was bis wann gemacht werden muss (durch den SHP).

Anweisungsverhalten von D. zeichnet sich aus durch:

- Anweisungen an Klasse unterscheiden sich von Anweisungen an einzelne SuS
- Anweisungen an die Klasse beinhalten klare Information, werden auch gleich umgesetzt von SuS.
- Anweisungen an einzelne SuS unterscheiden sich, als dass D. Persönliches hineinbringt
- Anweisungen sind teilweise klar.

Nach Dubs (2001), können vage Lehrerausdrücke Zeichen für mangelnde Kompetenz sein

Jetzt kannst du aufschreiben, dass es das mit dem Bauch aufschneiden ist.

D_Beobachtung: 17 - 17 (0)

(S.140), äussert D. im Zusammenhang mit dem Definieren der japanischen Begriffe.

Jetzt kannst du hier noch überlegen, ob du diese Antworten weisst

D_Beobachtung: 19 - 19 (0)

Rechte Schulter nach unten ziehen, ist nicht so schlimm, man kann erst links und dann rechts. Dann weiter nach unten ziehen. Vielleicht knackst es auch. Dann langsam den Kopf drehen. Dann die Schultern nach oben ziehen, bis zu den Ohren ziehen, ziehen, ziehen. Und dann noch einmal und jetzt von da aus nach hinten. Dann klatschen wir die Beine ab. Das andere Bein. Genau. Den einen Arm und dann den anderen Arm. Dann das Gesicht massieren. Die Backen locker lassen (...) Super. Schaut mit den Augen gerade aus und nun gehen nur die Augen nach oben und nach unten. Abwechselnd immer schneller werden und dann das gleiche mit rechts und links. Und nun versucht ihr die Augen zu kreisen (...) Schaut, dass es euch nicht schwindlig wird. Super.

D_Beobachtung: 31 - 31 (0)

Gut Musik läuft und ihr seid leise. Also, da haben wir gesagt, wir machen ein gemütliches Lied, das heisst es ist eher im gelb und orange Ton und nicht zu grell. Nicht kalte Farben. (SuS: Und den Fleckenschirm) Den müssen wir zwingend einspannen. Genau.

D_Beobachtung: 48 - 48 (0)

S. Musik.

D_Beobachtung: 52 - 52 (0)

Das E kannst du weglassen am Ende.

D_Beobachtung: 55 - 55 (0)

Genau. Jetzt tanzen sie mit dir. Und du schaust dann irgendwann nach hinten und dann kannst du mit deinem Text beginnen.

D_Beobachtung: 59 - 59 (0)

Dann übst du das einfach. Und ihr macht mit und irgendwann geht ihr langsam in den Eingang und versteinert wieder. Und A. kann dann die Musik ausschalten.

D_Beobachtung: 61 - 61 (0)

Das rote Licht werden wir mit einem Scheinwerfer auf sie richten. Sie ist die, die das Aufsehen macht.

D_Beobachtung: 63 - 63 (0)

Nicht so schlimm? Was passiert, wenn jetzt L. spricht? Dann lässt du deinen Satz einfach weg. Genau. Das ist so.

D_Beobachtung: 67 - 67 (0)

Dann gehst du dann in der Mitte zurück.

D_Beobachtung: 77 - 77 (0)

Also jetzt könnt ihr einmal den Schüler vor euch massieren am Rücken. Und wir wechseln nachher. Schön entspannen, locker lassen, nicht zu fest drücken und für diejenigen, die kitzlig sind, vielleicht doch ein bisschen fester, damit man nicht zu fein drückt.

D_Beobachtung: 81 - 81 (0)

Jetzt massiert die andere Person.

D_Beobachtung: 83 - 83 (0)

Manchmal wissen sie nicht, wie sie anfangen sollen. Wenn ich das Gefühl habe, dass sie keine Vorstellung haben, dann mache ich ein Beispiel am Visualizer oder ein Rollenspiel, in welchem ich zwei Personen spiele, die Art und Weise ist egal, es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich mache dann einfach ein Beispiel, damit sie wissen, wie es gemeint ist. Damit sie dann wissen, wie sie das anpacken können.

D_Interview: 37 - 37 (0)

Am Ende für die Auswertung treffen wir uns nochmals und halten die Hauptkenntnisse vielleicht auf einem Mindmap fest.

D_Interview: 37 - 37 (0)

Ich sage ihnen dann, sie sollen sich vorstellen, jemand anders zu sein. Eine andere Person, die mutig ist und nach vorne kommt und eine Rolle übernimmt.

D_Interview: 41 - 41 (0)

D. macht Beispiele um Ideen zu generieren, über konkrete Anweisungen (Schrittweise) macht D. keine Aussagen.

Anregen des eigenen Denkens findet wenig statt.

Kompetenzen der Lernenden

Code

Codings

Zusammenfassung

Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Kompetenzen der Lernenden

Um die Selbstständigkeit, sich Gedanken machen können über das Lernen. Ich glaube früher (..) vor vielen Jahren haben sich Schülerinnen und Schüler nichts überlegt, da wurde gemacht, weil es die Lehrperson verlangte. Meine Schülerinnen und Schüler hinterfragen vieles. Sie möchten wissen, warum und wieso gewisse Dinge gelernt werden müssen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Lerninhalte mit ihrem Alltag verknüpft werden und dass sie eine Zukunftsbedeutung haben.

A_Interview: 35 - 35 (0)

Sie müssen viel Verantwortung übernehmen. Zum Teil haben sie auch Gruppenarbeiten, in denen sie für sich selber und für Mitschüler Verantwortung tragen. Gruppenarbeiten, in denen sie etwas leisten müssen, das am Ende allen hilft. Und sonst einfach die eigene Verantwortung. Sie wissen, bis wann Aufträge erledigt sein müssen. Wenn sie am Anfang nicht arbeiten, dann ist es am Ende brutal und sie wissen nicht mehr weiter. Sie müssen ihre Arbeit einteilen können, damit sie ihr Ziel auch erreichen. Zu merken, dass sie nicht weiterkommen und Hilfe holen und anstelle von einer Lektion darüber nachstudieren, dass sie nicht weiterkommen. Das ist gerade ein Thema bei zwei, drei Schülern. Sie haben am Anfang nichts gemacht, dann sassen sie vor dem Blatt, bis ich kam und gemerkt habe, dass sie nicht arbeiten können. Diesen Schritt nach vorne zu machen und zu sagen "können sie mir helfen?", fällt schwer.

A_Interview: 41 - 41 (0)

Ich glaube, sie benötigen das Vertrauen, dass sie Hilfe holen können, und dass sie deswegen nicht gerade schlecht sind. Gerade in dieser Klasse war es am Anfang ein grosses Problem. Viele hatten das Gefühl, dass sie es selbstständig können müssen, sie wollten als intelligent dastehen. Hilfe holen ist blöd und das macht man nicht, das machen nur dumme Schüler. Wenn jemand kam und fragte, hiess es gleich, kannst du dies nicht selber? Zu Beginn war das Klima in dieser Klasse sehr, sehr schlecht. Es war schlimm. Und jetzt mittlerweile haben wir ein bisschen eine Basis, damit sie miteinander besser können, und es ist in Ordnung, wenn jemand Unterstützung benötigt. Sie helfen einander auch gegenseitig. Das war zu Beginn nicht möglich.

A_Interview: 43 - 43 (0)

Häufig dürfen sie bei Projekten selber entscheiden, was für ein Thema, was für ein Projekt sie haben möchten. Der erste wichtige Schritt ist die Ideenfindung.

A_Interview: 45 - 45 (0)

Selbstständigkeit

Über das Lernen reflektieren

Hinterfragen

(Metakognitive Kompetenzen)

Verantwortung übernehmen für das eigene Lernen auch in Gruppen

Arbeitsplanung

Hilfe holen von sich aus

Verschiedenheit akzeptieren

Sie müssen die Aufgaben gerecht verteilen und anschliessend leisten, was sie versprochen haben. Wenn sie ihre Versprechen nicht einhalten, dann fällt das ganze Projekt ins Wasser. Es funktioniert nur, wenn alle etwas beitragen. Das hatten wir auch schon. Teilweise müssen sie auch der Klasse präsentieren, damit die Mitschüler auch sehen, was gearbeitet wurde. Und dann gibt es teilweise Zweiergruppen, bei denen der eine Schüler super ist und der andere kaum etwas beitragen kann beim Vortrag. Das ist einfach schade für das ganze Projekt.

A_Interview: 49 - 49 (0)

Ich glaube, sie müssen auch wissen, was ihre Stärken und Schwächen sind, damit sie die Aufgaben verteilen können. Wenn ein Kind das Gefühl hat, es wäre super in dem und es ist überhaupt nicht gut dabei, dann müssen sie als Gruppe auch abschätzen können, wer für welche Aufgabe am besten geeignet ist. Und auch wie bei vielen Sachen wieder das selbstständige Arbeiten. Schlussendlich muss jeder seinen Teil erfüllen können und er muss wissen, wie er das macht und wie es angepackt werden kann und auch dort wieder, Hilfe holen, wenn es nicht geht, Gruppenmitglieder fragen, wie soll ich das machen, wenn man ansteht. Es sind wieder ähnliche Sachen.

A_Interview: 51 - 51 (0)

Im Grunde müssen sie versuchen, sich auf das, was vorne ist, zu konzentrieren und nicht darauf zu achten, was neben ihnen geschieht oder was im Heft gekritzelt werden könnte. Gerade wenn man in der hintersten Reihe sitzt, dann sehe ich es nicht jedes Mal. Sie müssen wissen, dass die Erklärungen wichtig sind, damit sie zuhören und diese aufnehmen können, weil sie es sonst nachher nicht können. Die Inhalte sind wichtig, weil sie anschliessend benötigt werden, um zu arbeiten.

A_Interview: 63 - 63 (0)

Auch der Tisch hinten wird dafür eingesetzt. Gerade in Mathe, der eine Schüler fragt oft, ob er allein hinten am Gruppentisch sitzen darf, weil er weiss, dass er sich vorne nicht konzentrieren kann. Weil er überall etwas sieht und hier hinten ist man etwas abgeschottet, die anderen sind etwas weg und wenn er sich dann noch auf diese Seite (mit dem Rücken zur Klasse) setzt, dann sieht er sie auch nicht. Am Anfang hatten sie immer das Gefühl, wenn jemand hinten sitzen muss, es wäre eine Bestrafung. Sie fanden es böse oder gemein. Nun sind sie so weit, dass viele gemerkt haben, dass es ihnen wirklich besser geht, wenn sie alleine sitzen können, dass sie weniger zu Hause arbeiten müssen, weil sie sich im Unterricht konzentrieren konnten.

A_Interview: 65 - 65 (0)

Sie müssen eine selbstständige Rolle einnehmen. Sie sind gezwungen.

B_Interview: 58 - 58 (0)

Ihre Hauptaufgabe ist es, das umzusetzen, was sie am Montag gelernt haben.

B_Interview: 60 - 60 (0)

Eigeninitiative. Weil, in meinem Unterricht kann man sich sehr gut drücken. Aus diesem Grund ist es für mich sehr wichtig, dass sie Eigeninitiative haben, dass sie mit Problemen und Schwierigkeiten wirklich zu mir kommen. Auch wenn sie mit Aufgaben schneller fertig sind, lehnen sie sich gerne zurück anstatt Zusatzmaterial abzuholen. Da ist die Eigeninitiative sehr wichtig.

B_Interview: 62 - 62 (0)

Als erstes müssen sie ihr Teilthema verstanden haben, damit sie das auch weitergeben können. Dann müssen sie sich gut mitteilen können, damit die anderen auch verstehen, was sie meinen. Das Gelernte wiedergeben ist ihre Hauptaufgabe bei der kooperativen Lernform. Auch das Zuhören ist wichtig, damit sie dann weiterlernen können.

B_Interview: 70 - 70 (0)

Speziell fällt mir bei ruhigen Kindern ein, dass sie die Voraussetzung mitbringen müssen, dass sie kommunizieren können und sich mitteilen können. Natürlich das Verständnis für die Thematik. Lesen müssen sie meistens können, das wären die typischen Voraussetzungen. Meistens ist das Problem, dass sie sich nicht mitteilen können. Wenn man sagt, lies jetzt den Text darüber und notiere das Wichtigste in Stichworten und dann legst du diese weg und erzählst es einer Person. Das ist für die Kinder unheimlich schwer.

B_Interview: 72 - 72 (0)

Ja, sich in einer Gruppe integrieren. Es gibt immer Kinder, die sich zurücklehnen und sich entspannen in Gruppenarbeiten. Sie müssen aber auch Eigeninitiative bringen und sich einbringen in den Gruppen, damit sie auch zum bestmöglichen Ergebnis kommen. Oft ist das schwierig. Und natürlich müssen sie auch Umgangsformen mitbringen. Gerade auch wenn die Konstellation so ist, dass sie mit Kindern zusammen sind, die sie nicht mögen, dann braucht es trotzdem Fairness und die in der Schule gelernten Umgangsformen, damit es überhaupt funktioniert.

Selbstständig Arbeiten können

Inputs (Gelerntes) umsetzen können

Eigeninitiative - Lernmotivation - von sich aus Aufgaben anpacken

Schriftliche Informationen verarbeiten

Informationen in eigenen Worten wiedergeben, Stichworte machen

Zuhören

Sich mitteilen, den Mut haben, sich zu melden

Sich in einer Gruppe integrieren und einbringen

Umgangsformen (Fairness und Toleranz)

B_Interview: 78 - 78 (0)

Sicher Zeitmanagement. Gehört das sich selber einteilen auch zum Zeitmanagement? Manchmal müssen sie auch den Arbeitsaufwand abschätzen können, weil sie sich die Hausaufgaben selber geben in Mathe zum Beispiel. Dort hat am Ende einfach jeder und jede ungefähr 20 bis 30 Minuten Mathehausaufgaben pro Tag. Aber es ist nicht so, dass die Schwächeren mehr machen, weil sie haben einen anderen Wochenplan. Das gleicht sich dann aus, aber es müssen sich trotzdem alle einteilen, was wann gemacht wird. Bei den ganz Starken hat es auch noch schwierigere Aufgaben, die sie lösen müssen. Dann müssen auch diese etwas zu Hause erledigen. Sie können sich nicht davor drücken. Sie müssen, wenn ich alleine bin, in Mathe selbstständig sein, damit sie nicht einfach auf ihren Plätzen sitzen, sondern etwas arbeiten, auch wenn ich nicht gerade Zeit habe. Sie benötigen Problemlösestrategien. Das wäre das.

C_Interview: 97 - 97 (0)

Was noch neu wäre, wäre die ganze Struktur der Vorgehensweise. Diese Struktur ist beim Wochenplan vorgegeben. Und wie weit sie gehen und wie tief, wird jetzt immer noch vorgeschrieben. Natürlich macht beim Postenlauf eine Person sechs Posten und eine andere Person zwei freiwillige Posten. Bei der Projektarbeit könnte das dann ausufern und in die Tiefe gehen oder auch nicht.

C_Interview: 107 - 107 (0)

Freie Platzwahl gehört auch zum Lernen. Bei mir können sie ein wenig wählen, wenn ein Kind Mühe hat am Gruppentisch, kann er oder sie am Einzeltisch mit Trennwand arbeiten oder am Fenstersims. Wenn der gemeinsame Gruppentisch nicht besetzt ist, kann auch dort gearbeitet werden oder ganz draussen im Gang. Dann müssen sie aber fragen. Im Zimmer können sie selbstständig den Platz wählen. Meistens wählen sie Kopfhörer oder die Einzeltische mit den Trennwänden. Ich denke, das ist noch hilfreich und kann beim Lernen helfen.

C_Interview: 111 - 111 (0)

Sie haben zu Beginn sicher die Aufgabe, sich selbst zu überwinden, etwas zu sagen. Ich habe Schüler, die scheu sind. Um etwas beizutragen, muss man sich selbst trauen und man muss sich selbst kennen lernen. Um diese Selbstsicherheit aufzubauen, damit man mitsprechen kann und nicht immer die sprechen, die den Mut oder die Gabe haben, hilft es in eine Rolle zu schlüpfen. Es gibt die, die Vorträge halten können und die, die nervöser sind. Es hilft dann vielleicht in eine charakterfremde Rolle zu schlüpfen. Das hilft nicht schlecht.

Zeitmanagement (Arbeitsplanung / Arbeitseinteilung)

Problemlösestrategien

Ressourcenmanagement (Platzwahl)

Vorgehensweise strukturieren, sich selber Ziele setzen, Inhalte einteilen.

Eigene Möglichkeiten in Bezug auf das zu lernende Thema einschätzen können (persönliche Stärken / Schwächen) kennen

Selbstsicherheit haben / Mutig sein

Sich in einer Gruppe einbringen können

Eigene Meinung präsentieren und vertreten

Sich auf etwas einlassen, auch wenn das Thema

D_Interview: 41 - 41 (0)

Alles was mit Theater zu tun hat, fällt ihnen leichter. Dann sind sie nicht sich selber und können spielen. Dann ist es ein Bauer oder ein Geschäftsmann und dadurch haben sie mehr Mut, diese Meinung zu präsentieren, weil man das in dieser Rolle kann.

D_Interview: 41 - 41 (0)

Eine Voraussetzung ist bestimmt, sich auf etwas einlassen zu können. Das ist nicht für alle einfach. Es gibt Kinder, die verweigern und sagen, dass sie etwas nicht machen. Dann muss das Gespräch unter vier Augen gesucht werden, um herauszufinden, warum etwas nicht gemacht werden will. Man muss schon den Mut haben und das Kind muss den Willen zeigen, dass es mitmachen will. Nicht einfach nur dort sein und sagen, dass es nicht klappt. Diese Fertigkeit muss mitgebracht werden, und wenn sie nicht mitgebracht wird, dann muss sie gelernt werden.

D_Interview: 43 - 43 (0)

Sie nehmen sicher die Rolle des selbstständigen Lerners ein, der selber Ideen generiert und sammelt. Gerade das ist für einige Kinder schwierig, weil sie keine Ideen haben und nicht wissen, wie sie es anpacken sollten.

D_Interview: 53 - 53 (0)

Welche Voraussetzungen ich als wichtig erachte: Sicher die Neugier auf das Thema und auf das Projekt selber, dass man sich vielleicht auch ein Thema überlegt, welches einem auch wirklich interessiert, das einem anspricht und noch nicht alles, ein Thema das einem anspricht, bei dem noch Fragen offen sind, bei denen man noch nicht alles weiss, so dass man noch etwas dazulernen kann und da noch Fragen offen sind bei denen etwas dazugelernt werden kann, damit man auch mit Stolz präsentieren kann.

D_Interview: 55 - 55 (0)

Ich denke, sie müssten sich einfach daran gewöhnen, dass man nicht immer die Vorgaben der Lehrperson erfüllen muss, sondern dass sie selber auswählen und selber recherchieren. Sie müssten dann überlegen, welche Ziele sie erreichen möchten. Ich denke, das wäre noch schwierig, weil die Kinder das nicht üben, weil dieser Teil immer die Lehrperson übernimmt. Sei es für eine Prüfung oder sei es für ein Projekt, es ist immer die Lehrperson, welche die Ziele für die Lektion vorgibt

nicht im Interessensgebiet liegt

Selbstregulation

Selbstständiges Lernen

Ideen generieren, Neugierig sein

Problemlösestrategien

Sich selber herausfordern (persönliche Stärken / Schwächen kennen)

Vorgehensweise strukturieren, sich selber Ziele setzen, Inhalte einteilen.

Recherchieren

Sich eigene Ziele setzen

und dann kann nach dem gearbeitet werden. Das, denke ich, wäre die grösste Um-
gewöhnung. Es wäre jedoch wichtig für die Zukunft. Ich muss mir später auch
selbst Ziele setzen und ich muss selbst festlegen, was ich erreichen möchte.

D_Interview: 61 - 61 (0)

Persönliches

Code	Codings	Zusammenfassung
Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen\Persönliches	<p>Ich möchte einfach, dass jeder und jede da mitwirkt. Nicht dass einer oder eine arbeitet und die andern zwei sich zurücklehnen. <u>Alle</u> müssen etwas machen. A_Beobachtung: 5 - 5 (0)</p>	A. ist es wichtig, dass sich alle Lernenden an der Arbeit beteiligen.
	<p>Wäre es nicht noch toll, wenn ihr das alle lesen würdet, damit ihr alle Bescheid wisst? A_Beobachtung: 46 - 46 (0)</p>	
	<p>Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann erinnere ich mich an Frontalunterricht. Wir hatten viel Frontalunterricht. Selten gab es Werkstattunterricht. Dabei mussten wir die Aufträge der Reihe nach lösen. Folglich bestand der Hauptunterschied darin, dass wir die Blätter nicht von der Lehrperson bekamen, sondern wir holten sie selber ab. Erst als ich selber zu unterrichten begann, setzte ich mich mit den verschiedenen Lehr- und Lernformen auseinander. A_Interview: 31 - 31 (0)</p>	<p>A. erinnert sich an Frontalunterricht, selten Werkstattunterricht.</p> <p>Gegenwarts- sowie Zukunftsbedeutung</p>
	<p>Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Lerninhalte mit ihrem Alltag verknüpft werden und dass sie eine Zukunftsbedeutung haben A_Interview: 35 - 35 (0)</p>	
	<p>Ich bin der Meinung, dass durch Langeweile und Unterforderung, zu oft das selbe machen, Unterrichtsstörungen hervorgerufen werden. Es ist eine schwierige Aufgabe, von jedem Lernenden genau zu wissen, was benötigt wird. Schliesslich benötigen alle irgendwo Hilfe. A_Interview: 39 - 39 (0)</p>	
	<p>Mir ist wichtig, dass niemand überfordert ist und dass die Motivation erhalten bleiben kann. Ich denke, sobald jemand überfordert ist, nimmt die Motivation sofort ab und man steht vor einer Blockade, bei der es nicht mehr weitergeht. B_Interview: 38 - 38 (0)</p>	B. erinnert sich an Motivationsschwierigkeiten in Geometrie, bis ihr Vater ein Modell mitbrachte -> hat dazu geführt, dass Motivation als wichtig erachtet wird.
<p>Wir haben gerade Geometrie. Ich muss immer lachen. Einige Kinder sind gut in Mathematik aber in der Geometrie da kippt ein Schalter, weil sie wissen, dass sie nicht gut sind in Geometrie. Bei mir war es genau auch so, wenn ich zurückdenke. Meine Motivation in der Schule im Bereich Geometrie war sehr klein. Bis mein</p>	B. ist es wichtig, niemanden zu überfordern, damit die Motivation erhalten bleiben kann und keine Blockaden entstehen.	

Papa mir einen Würfel aus Holz nach Hause brachte und mir gezeigt hat, wie Würfelnetze gemacht werden können. Nachher ging es besser. Vor allem weil es im Schulalltag, gerade im Zusammenhang mit Geometrie, vorkommt, kann ich gut auf meine eigene Erfahrung zurückgreifen und versuchen, die Kinder so zu motivieren.
B_Interview: 40 - 40 (0)

Was bedeutet dies für die Gestaltung des Unterrichts?

B: Zu merke, dass wir versuchen, viele Inhalte in einem Schuljahr durchzuarbeiten.

B_Interview: 45 - 46 (0)

Wir haben nur wenig Zeit für außerschulische Aktivitäten. An meinem alten Schulort gingen wir einmal in die Badi oder auch auf die Skier. Das würde hier nicht gehen. Gerade bis zu den Sommerferien haben wir viele andere Sachen, die in der Schule passieren. Dann fallen da und dort Lektionen weg und dann merkt man, dass man ins Straucheln kommt, weil man noch das Zeug durchbringen müsste, damit man dann weitermachen kann, wenn sie in die 6.Klasse kommen. Man hat nicht mehr so viele Freiheiten.

B_Interview: 48 - 48 (0)

Die Lektionsgestaltung sieht so aus, dass man einfach pro Lektion so weit wie möglich kommen sollte.

B_Interview: 50 - 50 (0)

Aber ihr macht alle dort. M. hilft auch mit.

C_Beobachtung: 121 - 121 (0)

Möglichst vielseitig, und jetzt Widerspruch, aber doch Routine.

C_Interview: 57 - 57 (0)

Phuu – schwierige Frage (8) Ich würde sagen, eine Praxislehrperson im ersten Studienjahr. Dort war das Thema Mathematik mit Übergängen. 3. Klasse oder 4. Klasse, ich weiss es nicht mehr. Ein Schüler hat es nicht begriffen. Die Lehrperson ging alle Zugänge durch. Zuerst erklärte sie mit einer Hundertertafel und dann mit dem Dezimalsystem. Der Schüler hat es immer noch nicht begriffen. Dann holte der Lehrer Klötzchen und demonstrierte, jetzt legen wir noch ein Klötzchen dazu und dann ist die Platte voll. Und darum sind wir beim nächsten Hunderter.

C_Interview: 63 - 63 (0)

Wegen den Ansprüchen der Eltern und der Aufnahmeprüfung ans Gymnasium ist es B. wichtig möglichst viele Inhalte in einem Schuljahr durchzuarbeiten.

Es bleibt wenig Zeit für außerschulische Projekte.

B. plant die Lektionen mit dem Fokus möglichst weit zu kommen.

C. ist es wichtig, dass sich alle SuS beteiligen an der Gruppenarbeit.

Praxislehrperson und ihre Differenzierung im Mathematikunterricht sowie das nicht persönlich nehmen von nicht verstehen, prägen die Unterrichtsgestaltung von C.

Vielseitig mit Routine.

Abwechslung in Zugängen und Personen.

C. ist der Meinung, dass Humor - ein lernförderliches Klassenklima unterstützt.

Ja. Das versuche ich jetzt auch so zu machen, wenn es beim zweiten Mal erklären nicht funktioniert, dann versuche ich, einen anderen Zugang zu wählen. Der Lehrer blieb damals so ruhig, es störte ihn nicht, das probiere ich auch so zu machen.

C_Interview: 65 - 65 (0)

Das sind die verschiedenen Zugänge, dann, verschiedene Personen schadet sicher auch nicht. Wir sind nur zu zweit, machen aber die Inputs oft in der Halbkategorie, dann haben sie die Abwechslung, einen Tag sind sie bei mir und am nächsten Tag sind sie beim Heilpädagogen. Damit sie die selben Inhalte von unterschiedlichen Lehrpersonen hören.

C_Interview: 71 - 71 (0)

Mhm. Wenn immer möglich ein wenig Humor. Hat nichts mit dem zu tun aber bewegen habe ich ausgelassen.

C_Interview: 109 - 109 (0)

Genau. Humor? Wenn ein Kind grundlos laut ist, dann nervt es mich. Wenn ein Kind während der Stillarbeit ein Witzchen macht und andere lachen, dann unterbinde ich dies nicht gleich. Das schadet, glaube ich auch nicht. Das führt alles zu einem guten Klima und in einem guten Klima lernt man besser.

C_Interview: 113 - 113 (0)

Ich bin der Meinung es braucht eine Mischung zwischen Stillarbeit und lebendigem Unterricht, bei dem sie wirklich miteinander in Aktion treten können und etwas machen.

D_Interview: 15 - 15 (0)

Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Aus diesem Grund gefällt mir alles, was vielfältig und unterschiedlich ist. Dinge, die immer gleich sind entsprechen mir weniger. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, es kann auch sehr gut sein, je nach Thema oder Sache, bei der es angewendet wird. Gerade bei Dingen, die immer gleich bearbeitet werden, wie beispielsweise Merkblätter oder Regelsachen, ist ein ähnlicher Ablauf sicher nichts Schlechtes. Ansonsten konnte ich für mich, auch während meiner Schulzeit, bei Lehrpersonen oder Dozenten die Aufmerksamkeit länger behalten, wenn ich aktiv sein konnte. Bei abwechslungsreichen Veranstaltungen mit Powerpoint-Präsentationen, Gruppenarbeiten und Diskussionen konnte ich Inhalte besser aufnehmen, als wenn ich nur sitzen musste, etwas erzählt bekam und nachher selber verarbeiten musste. Es war für mich dann mühsam.

D. schätzt Vielfältigkeit und Aktivität (kooperative Lernformen) während dem Lernprozess.

Bewegung ist D. wichtig. Sie ist der Meinung, dass dies die Ernsthaftigkeit aus dem Unterricht nimmt.

D. ist sich sicher, dass Bewegung die Konzentrationsfähigkeit fördert.

Selbstsicherheit aufbauen.

Fehler machen können und dürfen.

Abwechslung in den Sozialformen.

D_Interview: 25 - 25 (0)

Für mich muss Bewegung während dem Schulunterricht Platz haben. Gerade, weil ich selber auch gerne Sport mache oder weiss, dass sich Kinder mit Sport, Musik und Bewegung leicht begeistern lassen, was man auch im Turnunterricht merkt. Seien es auch nur kleine 5-Minuten-Pausen, Bewegung nimmt die Ernsthaftigkeit aus dem Alltag. Man muss nicht immer fokussiert sein, sondern darf auch einmal loslassen. Das ist schon das, was ich wichtig finde. Meine 5./6. Klass-Lehrperson war ein älterer Herr, der mochte solche Sachen und für mich ist es eine positive Erinnerung. Wenn man jetzt eine ganze Mathektion konzentriert arbeiten muss, ist man irgendwann ausgelaugt und die Energie ist weg. Wenn man sich bewegen konnte, aufstehen oder nur kurz nach draussen gehen konnte, dann konnte man sich nachher im Schulzimmer für die nächsten 40 Minuten auf die Deutschlektion konzentrieren. Es war nicht so, dass wir von acht bis zwölf zuhören mussten. Das funktioniert sowieso nicht und es ist auch bewiesen, dass man sich nicht lange auf etwas konzentrieren kann. Daher ist mir Abwechslung sehr wichtig.

D_Interview: 27 - 27 (0)

Ich denke, so lernen sie an sich zu glauben und Selbstsicherheit aufzubauen und wissen, dass sie eine eigene Meinung haben dürfen und dass Fehler gut und erlaubt sind. Nur aus Fehlern lernen wir. Einfach, dass sie diese Sicherheit in der Klasse, aber auch für sich selber lernen.

D_Interview: 41 - 41 (0)

A 19: Kategorienbasierte Codings und Zusammenfassungen - Lernstrategien

Kognitive Strategien

Code	Codings	Zusammenfassung
Lernstrategien\Kognitive Strategien	<p>Zuerst einmal lesen. Wichtiges anstreichen A_Beobachtung: 17 - 17 (0)</p> <p>damit ihr diese Informationen aufs Plakat bringen könnt. A_Beobachtung: 17 - 17 (0)</p> <p>Am besten gleich auch den Leuchtstift zur Hand nehmen und die wichtigen Dinge, im Text anstreichen, damit es nachher einfacher wird, das aufs Plakat zu bringen. A_Beobachtung: 33 - 33 (0)</p> <p>Wichtiges anstreichen, das erleichtert es euch nachher. A_Beobachtung: 38 - 38 (0)</p> <p>Schaut, dass ihr das Wichtigste im Text anstreicht. Dann ist es nachher einfacher, die wichtigsten Informationen auf das Plakat zu bringen. A_Beobachtung: 44 - 44 (0)</p> <p>Ich würde einfach diese Informationen kürzer zusammenfassen, dass Dinge, die unwichtig sind, die könnt ihr gleich weglassen. Und wichtige Sachen, oder es hat ja immer so einen Titel, oder. Wir sehen die Welt mit unseren Augen. Dann nur das, was hier steht, das <u>Wichtigste</u> herausnehmen und in euren Worten aufschreiben. Dann dieser Titel, oder. Der Sehvorgang. Wieder nur in euren Worten das Wichtigste. A_Beobachtung: 61 - 61 (0)</p> <p>Einfach so, dass die ändern, die ja das Auge nicht behandelt haben bis jetzt auch ungefähr wissen, wie ist dann das Auge aufgebaut. Warum, wie sehen wir überhaupt. Aber in eurer Sprache, oder, nicht so wahnsinnig kompliziert, so dass es alle am Schluss verstehen. A_Beobachtung: 63 - 63 (0)</p> <p>Dann könnt ihr euch an die Zusammenfassungen machen. (..) Da ist es ja auch, da hat es immer wieder so Titel. Ich würde nur einmal einen Titel nehmen, schauen,</p>	<p>A unterstützt im besuchten Unterrichtssetting drei verschiedene Organisationsstrategien (keine Wiederholungs- bzw. Elaborationsstrategien).</p> <p>Da die Klasse in Gruppen arbeitet werden die einzelnen Strategien mehrfach auf leicht unterschiedliche Arten angeregt.</p>

was steht da? Das Wichtigste, das ihr angestrichen habt herausnehmen und in euren Worten eine kurze Zusammenfassung davon schreiben, damit es alle verstehen.

A_Beobachtung: 70 - 70 (0)

Ich würde einfach, da habt ihr ja verschiedene Abschnitte, oder. Ich würde einen nehmen, oder da ist zum Beispiel gerade ein Titel und schauen ok, was ist wichtig, nur in diesem Abschnitt und das in euren Worten aufschreiben. Das kann ein Satz sein, hier in diesem, oder. Einfach so, ihr seid ja die einzigen, oder, die jetzt die Zunge behandeln, so dass die andern nachher auch wissen, was ist wichtig. Was ist jetzt das Wichtigste bei der Zunge? Was würdest du sagen L?

A_Beobachtung: 72 - 72 (0)

Dann könnt ihr so ein Bild zu Hilfe nehmen, da ist gerade schön drauf, was schmeckt man wo. (SuS: Mhm) Oder? Und dann habt ihr schon einmal die wichtigsten Punkte zusammen, oder. Und jetzt müsst ihr das in eurer Sprache, wie wenn ihr es jemandem erzählen würdet, aufschreiben.

A_Beobachtung: 80 - 80 (0)

Wenn ihr es mit dem Bild nachher ein bisschen erklärt, ja. Einfach so dass, die vielen komplizierten Ausdrücke weg sind. Ihr könnt sie auf jeden Fall weglassen. Aber dass ihr erklären könnt, ok. Was ist dann das da? Warum ist das da. Zum Beispiel, was macht die Lederhaut, das ist hier beschrieben, sie umgibt das Auge, sie schützt den Augapfel eigentlich auch. Oder? Dass ihr das einfach so erklären könnt.

A_Beobachtung: 117 - 117 (0)

(..) Nehmen wir gleich ein konkretes Beispiel: Englisch-Wörtli lernen. Schülerinnen und Schüler, bei denen ich das Gefühl habe, aufschreiben könnte ihnen helfen, fordere ich auf, die Englisch-Wörtli von Hand aufzuschreiben. Dann können sie es sich beim Schreiben vorstellen. Vielleicht gibt es Buchstaben, welche speziell un schön geschrieben wurden, dann kann man dies später vor seinem inneren Auge sehen und es sich auf diese Weise merken. Nur lesen reicht bei vielen Lernenden nicht. Beim Aufschreiben verwende ich auch Karteikarten. Diese können gleich mehrmals wiederholt werden und wenn man das Wort drei- viermal wusste, kann es zur Seite, gelegt werden. So wird der zu lernende Stapel immer kleiner. Am Ende werden alle Kärtli nochmals kontrolliert.

A_Interview: 13 - 13 (0)

A. beschreibt mehrere Wiederholungsstrategien sowie einige Organisationsstrategien. Zu den Elaborationsstrategien werden keine Aussagen gemacht.

Die Aussagen zu den verschiedenen Strategien erfolgen ungeordnet (Kartei / Zusammenfassen / Eselsbrücken) Es kann davon ausgegangen werden, dass diesbezüglich kein systematisches Wissen besteht.

Ja Zusammenfassungen, da gilt es, Wissen in eigenen Worten aufzuschreiben. Es ist die Verarbeitungsweise, welche ich heute bei deinem Besuch eingesetzt habe. Einige Schülerinnen und Schüler beklagten sich über die vielen Fachbegriffe. Sie wussten nicht, wie sie zum Beispiel die Sache mit den Stäbchen beim Ohr aufschreiben sollten. Da habe ich ihnen geraten, den Text zu lesen, einem Gruppenmitglied zu erzählen und anschliessend das Erzählte aufzuschreiben. In der Regel handelt es sich dann um die wichtigsten Inhalte. Auf diese Weise verstehen es dann meistens auch die restlichen Kinder der Klasse bei den Präsentationen.

A_Interview: 15 - 15 (0)

Das Gehör steht im Zentrum beim mündlichen Abfragen, dabei hören die Schülerinnen und Schüler, wie es andere aussprechen und können es auf diese Weise aufnehmen. Ähm. Zum auditiven Lernen zähle ich auch das Bilden von Eselsbrücken.

A_Interview: 17 - 17 (0)

Du kannst auch im Internet üben.

B_Beobachtung: 139 - 139 (0)

In der besuchten Unterrichtslektion macht B. einen einzigen Hinweis auf eine Wiederholungsstrategie.

Ich habe das Gefühl, dass Schule zu stark von der Wohlfühlkultur geprägt ist. Die Lernstrategien haben wir auch zum Thema gemacht. Es wurde mir dann bewusst, dass es viele verschiedene Arten gibt. Aber das Auswendiglernen wird von Lehrpersonen, seit dem Wandel, den es gegeben hat, immer schlecht gemacht. Man merkt im Unterricht, dass dadurch Defizite bestehen. Beispielsweise die kleinen Reihen sind nicht mehr richtig automatisiert. Die Kinder müssten eigentlich wissen, das 5x5, 25 gibt, aber sie müssen immer noch überlegen. Das ist das Auswendiglernen, das fehlt. In Elterngesprächen kommt immer wieder zum Vorschein, dass sie an den alten Zeiten festhalten möchten. Sie können mit dem Neuen, den vielen verschiedenen Lernstrategien, auch nicht viel anfangen.

B_Interview: 10 - 10 (0)

B. zählt Begriffe wie vortragen, zuhören, lesen, bewegte Schule, auswendig lernen und automatisieren auf. Diese Aufzählung wird interpretiert als nicht Wissen, was Lernstrategien sind und welche Formen existieren.

B. nennt Auswendig lernen als eine Strategie. Es wird nicht weiter ausgeführt, wie dieser Prozess konkret unterstützt wird.

Ja, es gibt natürlich das Vortragen, dann können sie einfach zuhören. Oder Geschichten lesen als Lernstrategie oder auch bewegte Schule als Lernstrategien. Das Auswendiglernen, was haben wir noch gemacht? Immer, wenn ich es aufzählen sollte, weiss ich es nicht mehr. Automatisieren als Strategie. Da merkt man auch, dass es im neuen Mathelehrmittel fehlt. Früher waren es 30 Seiten das gleiche Thema, ein Stöckli nach dem andern. Jetzt müssen sie es nach einer Woche

können. Es hat Vor- und Nachteile, natürlich.

B_Interview: 16 - 16 (0)

C. unterstützt in der besuchten Unterrichtssequenz keine kognitiven Lernstrategien.

Ich unterrichte kein Italienisch, aber im Englisch haben wir auch schon angeschaut, wie man lernt. Dort ist eine Lernart, die wir angeschaut haben, Karteikarten.

C_Interview: 23 - 23 (0)

C. beschreibt mehrere Wiederholungsstrategien sowie einige Organisationsstrategien. Zu den Elaborationsstrategien werden keine Aussagen gemacht.

Eben am Computer. Dann (...) ähm ich habe auch schon einen Postenlauf gemacht, dort haben wir vier Strategien nur für Wörtli angeschaut (...) Eine war Kartei, eine Computer, eine diktieren, da diktiert der eine und der andere schreibt auf, dann haben beide etwas, der, der diktiert und der, der schreibt und eine war Eselsbrücken suchen zu schwierigen Wörtern. Da haben sich alle zwei oder drei Wörter ausgesucht, die sie sich nicht merken konnten. Dann haben wir versucht, eine Eselsbrücke dazu zu finden.

C_Interview: 25 - 25 (0)

Die Aussagen zu den verschiedenen Strategien erfolgen geordnet. C. zählt zuerst die Wiederholungsstrategien im Kontext von Wörter lernen auf und anschliessend im Zusammenhang mit Sprache und Realien die Organisationsstrategien.

Also Deutsch ohne das Fach Deutsch. Dort, bei längeren Texten, sage ich, sie sollen die drei wichtigsten Sachen anstreichen. Ich limitiere die Stellen immer, sonst gibt es Kandidaten, die alles einfärben. Immer, wenn es ums Anstreichen geht, sage ich, wie viele Stellen sie dürfen. Das machen wir im Deutsch, aber in Realien eigentlich auch. Realien ist Naturkunde und Geschichte, dort machen wir es auch bei Texten. Dann wählen sie Highlights aus und streichen diese an. Einfach immer limitiert.

C_Interview: 27 - 27 (0)

Eine Deutschlektion ist die Leselektion. Darauf folgt eine Schreiblektion. Meistens fassen wir dann das Gelesene zusammen. Oder sie lesen auch zuhause Bücher, sie müssen immer Bücher lesen zuhause. Von Ferien zu Ferien zwei Bücher, und wenn wir alle dasselbe Buch lesen, dann machen wir gemeinsam eine Zusammenfassung, so kapitelweise. Wenn sie einzeln lesen, dann haben wir das Lesetagebuch, in dem sie jede Woche einen Eintrag machen darüber, was sie gelesen haben die letzte Woche. Das ist allgemeines Zusammenfassen. Wir haben es auch schon spezifisch in einer Deutschlektion geübt. Abschnitt für Abschnitt lesen und dann daneben Stichworte notieren und dann nur noch die Stichworte anschauen und aus den Stichworten einen Fliesstext machen.

C_Interview: 29 - 29 (0)

D. unterstützt in der besuchten Unterrichtssequenz keine kognitiven Lernstrategien.

Also ich habe mit meinen Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Lernstrategien für die Schule angeschaut. Wir haben Strategien für das Lernen oder für die Teamarbeit oder für das Verhalten in der Schule angeschaut. Sie haben jeweils zwei Lernstrategien gekriegt. Anschliessend haben wir verschiedenes dazu gemacht. Ich kenne beispielsweise Schüler, welche in Stresssituationen Aufgaben nicht richtig und sorgfältig lesen. Sie vergessen dann die Hälfte und verlieren in Prüfungssituationen Punkte. Nachher sind sie enttäuscht von sich selber. Aus diesem Grund haben wir angefangen, Strategien schon beim Textlesen anzuwenden. Sie durften dann während den Prüfungen Leuchtstifte benutzen, um das Wichtigste oder die drei zentralen Punkte anzustreichen. So konnten sie am Ende der Prüfung kontrollieren, ob nichts vergessen ging. Das Vergessen, ausgelöst durch Druck oder Stress, fällt auf diese Weise weg.

D_Interview: 9 - 9 (0)

Eine weitere Methode war es, Wörter, die man schlecht kann, auf Post-it-Zettel in der Wohnung zu verteilen. Jedesmal, wenn man daran vorbeikommt, kann man das Wort anschauen und es sich merken. Auf diese Weise haben wir unterschiedliche Vorgehensweisen, bei denen wir Potenzial sahen, für verschiedene Bereiche besprochen.

D_Interview: 9 - 9 (0)

Einige Schüler äusserten auch den Wunsch, nicht immer von Mama oder Papa abgefragt zu werden. Da habe ich gesagt, es ist auch gut, am Mittwochnachmittag abzumachen und zu spielen, aber man könnte auch sagen, in den ersten 30 Minuten lernen wir das Thema zusammen. Für Schüler, denen das Lernen leicht fällt, ist dies auch Lernen. Durch das Erklären werden die Inhalte wiederholt. Und die, die es noch nicht so gut verstanden haben, hören es auf eine andere Art und Weise, von einem Mitschüler und nicht von mir als Lehrperson. Je nach dem ist es dann von der Sprache her besser verständlich, wenn es ein Kind erklärt. Ebenso machen wir es im Schulzimmer im Matheunterricht. Ich habe ein Kärtli vorne auf dem steht: Ich brauche Hilfe oder ich verstehe es. Wenn jemand nicht versteht, kann er oder sie seinen Namen dazu hängen. Ein Kind das versteht, meldet sich dann. Sie können sich dann einen Platz suchen und in Ruhe die Aufgabe gemeinsam nochmals

D. beschreibt eine Wiederholungsstrategie sowie zwei Organisationsstrategien. Zu möglichen Elaborationsstrategien werden keine Aussagen gemacht.

besprechen. Das sind unterschiedliche Arten, wie wir Lernstrategien einsetzen.
D_Interview: 9 - 9 (0)

Lernstrategien\Kognitive Strategien\Wiederholungsstrategien

A. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Wiederholungsstrategien an.

ufschreiben könnte ihnen helfen, fordere ich auf, die Englisch-Wörtli von Hand aufzuschreiben. Dann können sie es sich beim Schreiben vorstellen. Vielleicht gibt es Buchstaben, welche speziell unschön geschrieben wurden, dann kann man dies später vor seinem inneren Auge sehen und es sich auf diese Weise merken.
A_Interview: 13 - 13 (0)

A hält SuS mit Schwierigkeiten beim Lernen von Fremdsprachenwörtli an, diese auf Karteikarten aufzuschreiben und mittels wiederholtem Durchgehen der Karten die Wörter zu lernen.

Beim Aufschreiben verwende ich auch Karteikarten. Diese können gleich mehrmals wiederholt werden und wenn man das Wort drei- viermal wusste, kann es zur Seite, gelegt werden.
A_Interview: 13 - 13 (0)

Mündliches Abfragen und Wiederholen.

Das Gehör steht im Zentrum beim mündlichen Abfragen, dabei hören die Schülerinnen und Schüler, wie es andere aussprechen und können es auf diese Weise aufnehmen. Ähm. Zum auditiven Lernen zähle ich auch das Bilden von Eselsbrücken.
A_Interview: 17 - 17 (0)

Das Bilden von Eselsbrücken wird von A. als eine weitere Möglichkeit beschrieben sich anspruchsvolle Wörter einzuprägen.

Du kannst auch im Internet üben.
B_Beobachtung: 139 - 139 (0)

B. macht in einem Einzelgespräch einen Hinweis, wie das Konjugieren von Deutschverben geübt werden kann. Die konkrete Vorgehensweise wird nicht beschrieben.

Das Üben im Internet wird als Aktivität, die das Auswendig lernen unterstützen sollte verstanden.

Ich habe das Gefühl, dass Schule zu stark von der Wohlfühlkultur geprägt ist. Die Lernstrategien haben wir auch zum Thema gemacht. Es wurde mir dann bewusst, dass es viele verschiedene Arten gibt. Aber das Auswendiglernen wird von Lehrpersonen, seit dem Wandel, den es gegeben hat, immer schlecht gemacht. Man merkt im Unterricht, dass dadurch Defizite bestehen. Beispielsweise die kleinen Reihen sind nicht mehr richtig automatisiert. Die Kinder müssten eigentlich wissen,

B. nennt Auswendig lernen als eine Strategie. Es wird nicht konkret ausgeführt, mit welcher Mnemotechnik dieser Prozess unterstützt wird.

das 5x5, 25 gibt, aber sie müssen immer noch überlegen. Das ist das Auswendiglernen, das fehlt. In Elterngesprächen kommt immer wieder zum Vorschein, dass sie an den alten Zeiten festhalten möchten. Sie können mit dem Neuen, den vielen verschiedenen Lernstrategien, auch nicht viel anfangen.

B_Interview: 10 - 10 (0)

Auswendiglernen

B_Interview: 16 - 16 (0)

C. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Wiederholungsstrategien an.

Englisch haben wir auch schon angeschaut, wie man lernt. Dort ist eine Lernart, die wir angeschaut haben, Karteikarten.

C_Interview: 23 - 23 (0)

Eine war Kartei, eine Computer, eine diktieren, da diktiert der eine und der andere schreibt auf, dann haben beide etwas, der, der diktiert und der, der schreibt und eine war Eselsbrücken suchen zu schwierigen Wörtern.

C_Interview: 25 - 25 (0)

B. beschreibt unterschiedliche Wiederholungsstrategien wie Karteikarten.

Eselsbrücken bilden für anspruchsvolle Wörter.

Diktieren und aufschreiben.

Schriftliches Abfragen am Computer.

D. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Wiederholungsstrategien an.

Eine weitere Methode war es, Wörter, die man schlecht kann, auf Post-it-Zettel in der Wohnung zu verteilen. Jedesmal, wenn man daran vorbeikommt, kann man das Wort anschauen und es sich merken. Auf diese Weise haben wir unterschiedliche Vorgehensweisen, bei denen wir Potenzial sahen, für verschiedene Bereiche besprochen.

D_Interview: 9 - 9 (0)

Anspruchsvolle Wörter auf Post-it-Zettel notieren.

Lernstrategien\Kognitive Strategien\Elaborationsstrategien

A. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Elaborationsstrategien an.

A. macht keine Aussagen zu den Elaborationsstrategien.

		B. regt in der besuchten Unterrichtslektion keine Elaborationsstrategien an.
		B. macht keine Aussagen zu den Elaborationsstrategien.
		C. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Elaborationsstrategien an.
		C. macht keine Aussagen zu den Elaborationsstrategien.
		D. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Elaborationsstrategien an.
		D. macht keine Aussagen zu den Elaborationsstrategien.
Lernstrategien\Kognitive Strategien\Organisationsstrategien	<p>Zuerst einmal lesen. Wichtiges anstreichen A_Beobachtung: 17 - 17 (0)</p> <p>damit ihr diese Informationen aufs Plakat bringen könnt. A_Beobachtung: 17 - 17 (0)</p> <p>Am besten gleich auch den Leuchtstift zur Hand nehmen und die wichtigen Dinge, im Text anstreichen, damit es nachher einfacher wird, das aufs Plakat zu bringen. A_Beobachtung: 33 - 33 (0)</p> <p>Wichtiges anstreichen, das erleichtert es euch nachher. A_Beobachtung: 38 - 38 (0)</p> <p>Schaut, dass ihr das Wichtigste im Text anstreicht. Dann ist es nachher einfacher,</p>	<p>Wichtige Informationen mit dem Leuchtstift anstreichen und zusammenfassen -> wird begründet mit Erleichterung / Vereinfachung.</p> <p>Zusammenfassen (Notizen mit reduktiven Komponenten) mit Hilfe der vorhandenen Textstruktur: Titel und Abschnitte schrittweise bearbeiten, in eigenen Worten beschreiben.</p> <p>In eigenen Worten erzählen um Komplexität des Textes zu reduzieren, Verständnis kann überprüft werden.</p>

die wichtigsten Informationen auf das Plakat zu bringen.

A_Beobachtung: 44 - 44 (0)

Ich würde einfach diese Informationen kürzer zusammenfassen, dass Dinge, die unwichtig sind, die könnt ihr gleich weglassen. Und wichtige Sachen, oder es hat ja immer so einen Titel, oder. Wir sehen die Welt mit unseren Augen. Dann nur das, was hier steht, das Wichtigste herausnehmen und in euren Worten aufschreiben. Dann dieser Titel, oder. Der Sehvorgang. Wieder nur in euren Worten das Wichtigste.

A_Beobachtung: 61 - 61 (0)

Einfach so, dass die andern, die ja das Auge nicht behandelt haben bis jetzt auch ungefähr wissen, wie ist dann das Auge aufgebaut. Warum, wie sehen wir überhaupt. Aber in eurer Sprache, oder, nicht so wahnsinnig kompliziert, so dass es alle am Schluss verstehen.

A_Beobachtung: 63 - 63 (0)

Dann könnt ihr euch an die Zusammenfassungen machen. (..) Da ist es ja auch, da hat es immer wieder so Titel. Ich würde nur einmal einen Titel nehmen, schauen, was steht da? Das Wichtigste, das ihr angestrichen habt herausnehmen und in euren Worten eine kurze Zusammenfassung davon schreiben, damit es alle verstehen.

A_Beobachtung: 70 - 70 (0)

Ich würde einfach, da habt ihr ja verschiedene Abschnitte, oder. Ich würde einen nehmen, oder da ist zum Beispiel gerade ein Titel und schauen ok, was ist wichtig, nur in diesem Abschnitt und das in euren Worten aufschreiben. Das kann ein Satz sein, hier in diesem, oder. Einfach so, ihr seid ja die einzigen, oder, die jetzt die Zunge behandeln, so dass die andern nachher auch wissen, was ist wichtig. Was ist jetzt das Wichtigste bei der Zunge? Was würdest du sagen L?

A_Beobachtung: 72 - 72 (0)

Dann könnt ihr so ein Bild zu Hilfe nehmen, da ist gerade schön drauf, was schmeckt man wo. (SuS: Mhm) Oder? Und dann habt ihr schon einmal die wichtigsten Punkte zusammen, oder. Und jetzt müsst ihr das in eurer Sprache, wie wenn ihr es jemandem erzählen würdet, aufschreiben.

A_Beobachtung: 80 - 80 (0)

Wenn ihr es mit dem Bild nachher ein bisschen erklärt, ja. Einfach so dass, die vielen komplizierten Ausdrücke weg sind. Ihr könnt sie auf jeden Fall weglassen. Aber dass ihr erklären könnt, ok. Was ist dann das da? Warum ist das da. Zum Beispiel, was macht die Lederhaut, das ist hier beschrieben, sie umgibt das Auge, sie schützt den Augapfel eigentlich auch. Oder? Dass ihr das einfach so erklären könnt.

A_Beobachtung: 117 - 117 (0)

Ja Zusammenfassungen, da gilt es, Wissen in eigenen Worten aufzuschreiben. Es ist die Verarbeitungsweise, welche ich heute bei deinem Besuch eingesetzt habe. Einige Schülerinnen und Schüler beklagten sich über die vielen Fachbegriffe. Sie wussten nicht, wie sie zum Beispiel die Sache mit den Stäbchen beim Ohr aufschreiben sollten. Da habe ich ihnen geraten, den Text zu lesen, einem Gruppenmitglied zu erzählen und anschliessend das Erzählte aufzuschreiben. In der Regel handelt es sich dann um die wichtigsten Inhalte. Auf diese Weise verstehen es dann meistens auch die restlichen Kinder der Klasse bei den Präsentationen.

A_Interview: 15 - 15 (0)

A. beschreibt zwei Organisationsstrategien und bezieht die Inhalte auf die besuchte Unterrichtssequenz.

B. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Organisationsstrategien an.

B. macht keine Aussagen zu den Organisationsstrategien.

C. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Organisationsstrategien an.

Dort, bei längeren Texten, sage ich, sie sollen die drei wichtigsten Sachen anstreichen. Ich limitiere die Stellen immer, sonst gibt es Kandidaten, die alles einfärben. Immer, wenn es ums Anstreichen geht, sage ich, wie viele Stellen sie dürfen. Das machen wir im Deutsch, aber in Realien eigentlich auch.

C_Interview: 27 - 27 (0)

C. beschreibt drei Organisationsstrategien. (limitiertes Anstreichen, zusammenfassen, Stichworte notieren).

Eine Deutschlektion ist die Leselektion. Darauf folgt eine Schreiblektion. Meistens fassen wir dann das Gelesene zusammen. Oder sie lesen auch zuhause Bücher, sie müssen immer Bücher lesen zuhause. Von Ferien zu Ferien zwei Bücher, und

wenn wir alle dasselbe Buch lesen, dann machen wir gemeinsam eine Zusammenfassung, so kapitelweise. Wenn sie einzeln lesen, dann haben wir das Lesetagebuch, in dem sie jede Woche einen Eintrag machen darüber, was sie gelesen haben die letzte Woche. Das ist allgemeines Zusammenfassen. Wir haben es auch schon spezifisch in einer Deutschlektion geübt. Abschnitt für Abschnitt lesen und dann daneben Stichworte notieren und dann nur noch die Stichworte anschauen und aus den Stichworten einen Fliesstext machen.

C_Interview: 29 - 29 (0)

D. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Organisationsstrategien an.

Also ich habe mit meinen Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Lernstrategien für die Schule angeschaut. Wir haben Strategien für das Lernen oder für die Teamarbeit oder für das Verhalten in der Schule angeschaut. Sie haben jeweils zwei Lernstrategien gekriegt. Anschliessend haben wir verschiedenes dazu gemacht. Ich kenne beispielsweise Schüler, welche in Stresssituationen Aufgaben nicht richtig und sorgfältig lesen. Sie vergessen dann die Hälfte und verlieren in Prüfungssituationen Punkte. Nachher sind sie enttäuscht von sich selber. Aus diesem Grund haben wir angefangen, Strategien schon beim Textlesen anzuwenden. Sie durften dann während den Prüfungen Leuchtstifte benutzen, um das Wichtigste oder die drei zentralen Punkte anzustreichen. So konnten sie am Ende der Prüfung kontrollieren, ob nichts vergessen ging. Das Vergessen, ausgelöst durch Druck oder Stress, fällt auf diese Weise weg.

D_Interview: 9 - 9 (0)

Zentrale Punkte während dem Lesen sowie während Prüfungen mit Leuchtstift markieren.

Sich Inhalte gegenseitig erklären.

Einige Schüler äusserten auch den Wunsch, nicht immer von Mama oder Papa abgefragt zu werden. Da habe ich gesagt, es ist auch gut, am Mittwochnachmittag abzumachen und zu spielen, aber man könnte auch sagen, in den ersten 30 Minuten lernen wir das Thema zusammen. Für Schüler, denen das Lernen leicht fällt, ist dies auch Lernen. Durch das Erklären werden die Inhalte wiederholt. Und die, die es noch nicht so gut verstanden haben, hören es auf eine andere Art und Weise, von einem Mitschüler und nicht von mir als Lehrperson. Je nach dem ist es dann von der Sprache her besser verständlich, wenn es ein Kind erklärt. Ebenso machen wir es im Schulzimmer im Matheunterricht. Ich habe ein Kärtli vorne auf dem steht: Ich brauche Hilfe oder ich verstehe es. Wenn jemand nicht versteht, kann er oder sie seinen Namen dazu hängen. Ein Kind das versteht, meldet sich dann. Sie können sich dann einen Platz suchen und in Ruhe die Aufgabe gemeinsam nochmals

besprechen. Das sind unterschiedliche Arten, wie wir Lernstrategien einsetzen.
D_Interview: 9 - 9 (0)

Metakognitive Strategie

Code	Codings	Zusammenfassung
Lernstrategien\Metakognitive Strategien		A. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Denkprozesse über das eigene Lernen an.
		A. macht keine Aussagen zu metakognitiven Strategien.
		B. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Denkprozesse über das eigene Lernen an.
		B. macht keine Aussagen zu metakognitiven Strategien.
		C. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Denkprozesse über das eigene Lernen an.
		C. macht keine Aussagen zu metakognitiven Strategien.
		D. regt in der besuchten Unterrichtssequenz keine Denkprozesse über das eigene Lernen an.
	Einige arbeiten jeweils am Abend vorher, dann haben wir besprochen, dass auf diese Weise nur das Kurzzeitgedächtnis aktiviert wird. Vielleicht sollte portionenweise gelernt werden. D_Interview: 9 - 9 (0)	

Strategien des Ressourcenmanagements

Code	Codings	Zusammenfassung
Lernstrategien\Strategien des Ressourcenmanagements	<p>Ich habe auch bereits euch in Gruppen eingeteilt, weil jede Gruppe äh wird <u>nachher</u> sich um eines dieser Sinnesorgane kümmern. A_Beobachtung: 5 - 5 (0)</p>	<p>Während der besuchten Unterrichtseinheit findet keine Planung der Arbeitszeit statt.</p> <p>A. informiert die SuS über die zur Verfügung stehende Zeit und macht Hinweise, über die Folgen, wenn der Auftrag nicht fertig gelöst werden kann. Mögliche Vorgehensweisen werden von A angedeutet.</p> <p>A. macht Hinweise vorwärts zu arbeiten</p> <p>A. reagiert auf Aussagen von SuS mit positiven Rückmeldungen, welche die Motivation unterstützen.</p> <p>A. scheint ein Wenn-Dann-System eingeführt zu haben mit einem einzelnen Schüler.</p> <p>A. plant die Gruppeneinteilung vor der Unterrichtslektion, da es ihr ein Anliegen ist, dass die Lernenden den Auftrag gemeinsam erfolgreich lösen können.</p>
	<p>Heute diese Lektion. Präsentationen wird es das nächste Mal noch geben, wenn wir nicht fertig kommen. A_Beobachtung: 23 - 23 (0)</p>	
	<p>Dass dies lauter Nasen sind. Ja, das sieht toll aus. A_Beobachtung: 50 - 50 (0)</p>	
	<p>Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich sie nach Themen wählen lassen soll. Das Problem ist, ich habe ein bisschen eine schwierige Klasse und wenn sie die Gruppen selber auswählen dürfen, dann kommt es meistens nicht so gut. Deshalb habe ich die Gruppen gemacht und sie durften ein wenig mitentscheiden welches sie dann wollten. A_Beobachtung: 50 - 50 (0)</p>	
	<p>Ich weiss, dass du das schaffst. Wenn du das willst, dann kannst du es. Nur manchmal vergisst du es ein bisschen. A_Beobachtung: 52 - 52 (0)</p>	
	<p>Eine Lektion habt ihr jetzt um das Plakat zu gestalten, wenn wir noch dazu kommen, fangen wir bereits mit den Präsentationen an. (SuS: Sprechbeitrag) Ansonsten machen wir dies am Dienstag. A_Beobachtung: 59 - 59 (0)</p>	
	<p>Du kannst sehr gut zeichnen. Ich weiss. Es sieht toll aus. A_Beobachtung: 65 - 65 (0)</p>	
<p>Aber macht mal, konzentriert euch mal jetzt auf das Plakat. Heute habt ihr einmal Zeit für das Plakat. Vielleicht kommen wir heute gar nicht zur Präsentation. Vielleicht machen wir es erst am Dienstag. Das Plakat schafft ihr heute. (SuS: Naja). Ein bisschen Gas geben. Ihr habt noch eine halbe Stunde. A_Beobachtung: 68 - 68 (0)</p>		

Ihr habt noch genügend Zeit. 20 Minuten.

A_Beobachtung: 98 - 98 (0)

Also Informationen zusammenfassen schafft ihr sicher noch. Oder wenn jemand zeichnet, jemand aufklebt, zwei die Zusammenfassung machen, bisschen aufteilen.

A_Beobachtung: 100 - 100 (0)

Die ganze Lektion, eine Viertelstunde. Wenn ihr nicht fertig kommt, dann schauen wir dann am Dienstag nochmals. Aber schaut, dass ihr vorwärts arbeitet.

A_Beobachtung: 124 - 124 (0)

Bis jetzt machst du es gut M. Noch ein bisschen da ein bisschen mehr dich einbringen.

A_Beobachtung: 127 - 127 (0)

So noch etwa zehn Minuten, einfach einmal so weit ihr kommt. Ich werde es, ich sehe es, wir machen am Dienstag dann noch weiter. Also nicht schnell, schnell und dafür nicht schön, sondern wir haben dann schon noch Zeit.

A_Beobachtung: 145 - 145 (0)

Wir haben noch etwa zehn Minuten, ihr müsst nicht fertig werden, schaut, dass ihr so weit wie möglich kommt und dann bekommt ihr am Dienstag nochmals Zeit.

A_Beobachtung: 147 - 147 (0)

Das ist so eine Warnung. Es war nicht wirklich gut, aber auch nicht so schlecht, dass es Lätsch-Smileys ist.

A_Beobachtung: 190 - 190 (0)

Wir arbeiten oft in Gruppen, damit sie zu zweit oder zu dritt an einem Projekt arbeiten. Ein erster Schritt ist die Gruppenbildung. Ich schaue immer, dass in jeder Gruppe mindestens ein starkes Kind vertreten ist, weil das die Zugpferde sind, die ein bisschen pushen, und sagen du machst das und du machst das und wir machen es so. Weil, je nach Gruppenzusammensetzung, hätte niemand eine Idee und alle würden in der Luft schweben und hätten keine Ahnung, wie sie vorgehen sollen.

A_Interview: 47 - 47 (0)

Gruppenarbeiten und auch kooperative Lernformen werden von A. bewusst eingeplant. Es wird darauf geachtet, dass die Gruppen heterogen sind und Lernende Aufträge erfolgreich lösen können.

Sonst beim Arbeiten einfach oft Gruppenarbeiten. Dann gibt es einen Einstieg vorne, der eigentlich frontal ist, und dann werden sie in die Gruppen geschickt. Gewisse Sachen machen sie alleine und gewisse Arbeiten in kleineren Gruppen oder auch in grösseren Gruppen. Es gibt dann eine Art Austauschtreffen. So ähnlich wie heute. Oft erarbeitet jede Gruppe ein Teilthema und erklärt es dann. Auf diese Weise werden die Informationen zusammengeführt, eigentlich ein Expertengruppensystem.

A_Interview: 57 - 57 (0)

Halbzeit.

B_Beobachtung: 13 - 13 (0)

Super. Genau, gut. Jetzt findest du noch mehr mit diesen Silben? So viele wie möglich.

B_Beobachtung: 16 - 16 (0)

Bravo, sehr gute Worte hast du herausgefunden. Um Zeit zu sparen, gönnen wir euch beiden den zweiten Platz.

B_Beobachtung: 38 - 38 (0)

Sehr gut. M.

B_Beobachtung: 56 - 56 (0)

Genau. Sehr gut U.

B_Beobachtung: 126 - 126 (0)

Wenn der Matheplan bis hier fertig ist und das betrifft vor allem die 6.Klässler, arbeitet nicht mehr am Matheplan von nächster Woche weiter, da die Einführung erst am Montag stattfindet. Aber ihr habt vielleicht bei Realien noch genug zu tun für die Prüfung vom nächsten Freitag. Auch die Zusatzposten sind sehr wichtig um da zu üben. Und jetzt neu kommt Deutsch dazu. Ihr dürft nur maximal bis Seite 15 arbeiten bis Ende nächster Woche.

B_Beobachtung: 128 - 128 (0)

Einfach 10 Minuten ... Und dann ... machst du das hier als Hausaufgabe. Du kannst jetzt schon beginnen und zwar machst du diese Hausaufgabe heute. Deutsch Seite 3 oben.

B_Beobachtung: 139 - 139 (0)

B. reagiert positiv auf mündliche Beiträge von Lernenden. Es handelt sich dabei um wenig differenzierte Rückmeldungen. Nach Helmke (2017) sind lernwirksame Feedbacks unter anderem transparent und herausfordernd in Bezug auf Ziele, differenziert, Aufgaben- oder Sachbezogen sowie gut dosiert (S.214).

Die positiven Kommentare werden als Beiträge zur Aufrechterhaltung der Motivation interpretiert.

In der Einzelsituation teilt B. mit einem Schüler die Hausaufgaben ein. Dabei erteilt B. Anweisungen. Es findet keinerlei Denkanregung statt.

Aber gute Frage A.

B_Beobachtung: 162 - 162 (0)

Ich würde gerne mehr Gruppenarbeiten machen. Ich mache es schon, aber wegen Platzmangel ist es teilweise nicht möglich. Es ist dann laut und wir haben keine zusätzlichen Räumlichkeiten. Oder auch die kooperativen Lernformen. Ich bin Fan von kooperativen Lernformen. Aber ich sehe teilweise keine Möglichkeit sie einzusetzen, obwohl sie eigentlich da wären. Erst im Nachhinein merke ich, dass man es auch so hätte machen können.

B_Interview: 64 - 64 (0)

B. ist der Meinung, dass Gruppenarbeiten wegen Platzmangel teilweise nicht möglich sind.

Die Möglichkeit die Ressourcen der kooperativen Lernformen zu nutzen, werden von B. teilweise erst im Nachhinein erkannt.

Aber Ziel ist es, in den acht Minuten, die uns hoffentlich noch bleiben, so viel wie möglich daraufzupacken.

C_Beobachtung: 9 - 9 (0)

Gut, da läuft es.

C_Beobachtung: 31 - 31 (0)

Das kennst du A.

C_Beobachtung: 74 - 74 (0)

Da läuft es.

C_Beobachtung: 78 - 78 (0)

Sauber. Sehr schnell gewesen Jungs. (SuS: Schneller als die anderen?) Ja extrem schnell gewesen. Super so.

C_Beobachtung: 84 - 84 (0)

Ja. Das weißt du auch. Du hast die Vorderseite auch schon? Du warst letztes Jahr nämlich Expertin bei den Redewendungen. Aber super, sogar die 12 hast du schon.

C_Beobachtung: 103 - 103 (0)

Das können wir noch aufschreiben, dann müssen wir schon wechseln.

C_Beobachtung: 105 - 105 (0)

Hey - ihr seid echt schnell. Aber ihr werdet nicht fertig kommen bei dem, ihr müsst wechseln. Aber wir können noch schnell schauen, ob es stimmt bisher ((Liest die

C. lobt die Schülerinnen und Schüler. Die Rückmeldungen sind wenig sachbezogen. Zwei Äusserungen beziehen sich auf das Arbeitstempo.

C. informiert die SuS über die zur Verfügung stehende Zeit, begründet seine Aussagen, formuliert konkrete Anweisungen und macht Hinweise, über das weitere Vorgehen.

Die SuS arbeiten in Gruppen, die Kooperation innerhalb der Gruppen wird nicht im Sinne einer zusätzlichen Nutzung von Ressourcen eingesetzt. Die Gruppen scheinen mehr einen organisatorischen Hintergrund zu haben.

C. plant die Gruppeneinteilung vor der Unterrichtslektion. Es konnten keine Einteilungskriterien erkannt werden.

C. ermutigt Lernende in dem er sie daran erinnert Dinge bereits gekonnt oder gewusst zu haben.

gelösten Sätze durch)) super.
C_Beobachtung: 107 - 107 (0)

Wir haben vorhin ein bisschen zu lange gemacht, ihr müsst schon beginnen zu korrigieren. (SuS: Darf ich alles abschreiben?) Schaffst du nicht. (SuS: Weil dann habe ich es.) Die Seite auch beginnen. Also wir machen sowieso morgen noch weiter, und dann auch Arbeitsblätter, damit wir das auch schriftlich noch haben und so.
C_Beobachtung: 145 - 145 (0)

Jetzt habe ich mich ein bisschen verrechnet mit der Zeit. Beim letzten Posten habt ihr nur noch drei Minuten.
C_Beobachtung: 161 - 161 (0)

Ich setze immer wieder kooperative Lernformen ein.
C_Interview: 31 - 31 (0)

Gruppenarbeiten und auch kooperative Lernformen werden von C. bewusst eingeplant.

Also konkret, im Unterricht gibt es in Mathe immer einen Wochenplan, dort gibt es eine oder auch zwei Aufgaben, bei denen sie sicher zu zweit arbeiten. Also das wäre dann kooperatives Lernen, voneinander lernen oder sich gegenseitig etwas beibringen. Dann sind es oft die Einstiege in die Lektionen, die ich so gestalte, dort lasse ich sie meist zu zweit, zum Beispiel eine komplizierte Aufgabe lösen und dokumentieren und dann können sie anschliessend der ganzen Klasse mit Hilfe des Beamers ihr Vorgehen erklären. Sie spielen dann Lehrer.
C_Interview: 37 - 37 (0)

Über die Gruppeneinteilung werden keine Äusserungen gemacht.

Ich weiss nicht, ob ich es gesagt habe: gegenseitiges erklären. Aber das mache ich manchmal ganz kurz. Erkläre deinem Banknachbarn die Aufgabe.
C_Interview: 99 - 99 (0)

Das mit der Regel, dass man hinter der Bühne nicht spricht, habt ihr schon um einiges besser eingehalten als auch schon. Der Übergang von der vierten in die fünfte Szene war jetzt flussend. Das ging tiptop.
D_Beobachtung: 77 - 77 (0)

C. formuliert eine positive Rückmeldung an die Klasse.

Die positiven Rückmeldungen werden als Beiträge zur Aufrechterhaltung der Motivation interpretiert.

Weiter haben wir Strategien angeschaut, was gemacht werden kann, wenn man keine Lust oder Mühe hat, sich für das Wörtli üben zu motivieren. Das Wörtli lernen

D. bespricht mit den Lernenden Strategien zur Förderung der Motivation bzw. Überwindung der

ist anstrengend und hat oft wenig Zusammenhang mit dem restlichen Sprachunterricht. So haben wir überlegt, wie gelernt werden könnte. Wir haben Ideen gesammelt wie lernen mit Mama. Sie fragt dann ab und kontrolliert. Eine andere Idee war Seilhüpfen. Also Verbunden mit Sport ist immer gut. Wenn der Körper in Bewegung ist, dann lässt man sich auf das Lernen ein und man kann sich Inhalte besser merken.

D_Interview: 9 - 9 (0)

Eine Lernstrategie, die ich während dem Unterricht anwende, ist Gruppenarbeit. Es gibt auch da unterschiedliche Arten, wie etwas gemacht werden kann. Für Prüfungen habe ich in diesem Jahr die grössten Erfolg gesehen. Wenn Lernstrategien während dem Unterricht angewendet werden, ist mehr Energie in der Lektion und es macht den Schülern mehr Spass. Ich sage nicht, dass wenn ich Frontalunterricht mache, dass es nicht spannend ist. Es braucht Frontalunterricht, damit die Kinder herunterfahren können. Gewisse Strategien, in denen sie nicht in Stillarbeit arbeiten, haben bei einigen Schülern sehr viel Energie, so dass sie auch wieder beruhigt werden müssen. Ich bin der Meinung es braucht eine Mischung zwischen Stillarbeit und lebendigem Unterricht, bei dem sie wirklich miteinander in Aktion treten können und etwas machen. Für mich als Lehrperson sind gerade diese Momente sehr spannend, weil ich dann Zeit habe, meine Schüler zu beobachten. Dann kann ich auch im sozialen Bereich viel herausfiltern. Es wird sichtbar, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich respektieren und wie sie miteinander sprechen und ob sie sich entwickelt haben im sprachlichen Bereich. Einfach solche Sachen.

D_Interview: 15 - 15 (0)

Unlust.

Gruppenarbeit bzw. kooperative Lernformen werden von D. bewusst eingeplant. Das Miteinander wird als positiv mit mehr Energie beschrieben.

Entwicklung und Erwerb

Code	Codings	Zusammenfassung
Lernstrategien\Entwicklung & Erwerb		Während der besuchten Unterrichtslektion bei A. konnten keine Verbindungen zwischen der Vorstellung über Entwicklung / Erwerb und der Art der Unterstützung von Lernstrategien im Unterricht wahrgenommen werden.
	<p>(...) Das weiss ich nicht. Wenn die Schülerinnen und Schüler zu mir kommen, dann wissen sie in der Regel schon, wie sie gut lernen. Es ist vielleicht eher ein Unterstufenthema. Vielleicht spielt auch das Elternhaus eine wichtige Rolle. Oder die persönlichen Vorlieben. Ich weiss nicht, ob der Einsatz von Lernstrategien vermittelt werden kann oder ob er gegeben ist.</p> <p>A_Interview: 25 - 25 (0)</p>	<p>A. hat kein Wissen darüber, wie Lernstrategien sich entwickeln.</p> <p>Bezüglich Vermittlung äussert sich A. unsicher, es könnte sein, dass ein allfälliger Einsatz auch gegeben ist.</p> <p>A. geht davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler bereits über das Strategiewissen verfügen, wenn sie in die 5. Klasse kommen. Lernstrategien = Thema der Unterstufe oder der Eltern.</p>
		Während der besuchten Unterrichtslektion bei B. konnten keine Hinweise auf Entwicklung und Erwerb von Lernstrategien beobachtet werden.
	<p>Von der ersten bis zur sechsten Klasse? (I: Ja) Ich war jetzt gerade auf Schulbesuch in einer ersten Klasse. Ich habe gemerkt, dass viel mehr spielerisch gearbeitet wird. Die spielerische Lernstrategie kommt in der 5./6. Klasse teilweise zu kurz. Ich weiss nicht, ob es nur bei mir ist, oder ob es allgemein ist. Wenn ich es wieder einmal mache, dann denke ich, sie finden es noch cool. Und beim nächsten Mal, wenn ich am Vorbereiten bin, denke ich, dass sie es blöd finden. Man hat dann das Gefühl, sie wären schon zu gross für das spielerische Lernen. Aber eigentlich würden sie es glaub wirklich toll finden. Durch das nicht machen verlieren sie das spielerische Lernen von der Entwicklung her.</p> <p>B_Interview: 32 - 32 (0)</p>	<p>B. geht davon aus, dass Schülerinnen und Schüler sich Lernstrategien im Alltag aneignen, durch Aufzeigen der Lehrperson aber auch durch alltägliche Tätigkeiten wie Dokumentationen schauen.</p> <p>Auf die Frage der Entwicklung folgt eine Antwort zum Thema spielerisches Lernen. Diese Tatsache wird als nicht wissen, wie sich Lernstrategien entwickeln interpretiert.</p>

Das ist eine schwierige Frage (..) Sie eignen es sich sicher an, wenn man es ihnen immer wieder aufzeigt im Unterricht. Es ist aber auch Zuhause. Wenn sie eine Dokumentation schauen im Fernseher, dann lernen sie auch über das Schauen und das Hören. Das begegnet ihnen immer wieder im Alltag.

B_Interview: 34 - 34 (0)

Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann eignen sie sich Lernstrategien nebenbei an.

B: Ja, einen Grundstein legen sie sicher mit den alltäglichen Tätigkeiten.

B_Interview: 35 - 36 (0)

Während der besuchten Unterrichtslektion bei C. konnten keine Verbindungen zwischen der Vorstellung über Entwicklung / Erwerb und der Art der Unterstützung von Lernstrategien im Unterricht wahrgenommen werden.

Also ich denke, zuerst muss Lernen lernen gelernt werden. Sie haben, im Durchschnitt jedes Quartal einen Block zum Thema Lernen lernen. Und wie es sich entwickelt, da denke ich durch Wiederholung und irgendwann müssen sie, obwohl sie vielleicht noch nicht so weit sind, in der 6.Klasse vielleicht schon eher, selber erkennen, was für sie am besten funktioniert. Also Entwicklung kurz zusammenfasst, vormachen, anwenden und reflektieren, was einem Erfolg bringt.

C_Interview: 45 - 45 (0)

C. geht davon aus, dass Lernstrategien gelernt werden müssen.

Entwicklung fasst C. zusammen als vormachen, anwenden und reflektieren, was Erfolg bringt (Originalzitat).

Während der besuchten Unterrichtslektion bei D. konnten keine Verbindungen zwischen der Vorstellung über Entwicklung / Erwerb und der Art der Unterstützung von Lernstrategien im Unterricht wahrgenommen werden.

Ich habe das Gefühl, dass gewisse Schüler Ideen wie Seilspringen oder Sportaktivitäten einbringen, weil sie damit Erfolg hatten. Andere lernen es erst kennen und filtern nachher das heraus, was ihnen am besten nützt. Ich habe festgestellt, dass einige Methoden gefunden haben, wie sie erfolgreich lernen. Andere arbeiten immer gleich, auch wenn es nicht zufriedenstellend ist. In dem Fall müssen sie noch neue Strategien entdecken und benötigen Inputs von anderen Schülern, damit sie überhaupt auf Ideen kommen, wie es anders gemacht werden könnte. Ich habe positive Erfahrungen mit dem Thema gemacht. Gerade als wir das Thema

D. geht davon aus, dass Schülerinnen und Schüler sich Lernstrategien aneignen durch Inputs von Mitlernenden sowie Besprechungen mit Fokus auf Ideenaustausch in der Schule.

miteinander besprochen haben, gab es Schüler, die Neues entdecken konnten und überrascht waren, dass man Inhalte auch so lernen konnte und nicht nur so, wie sie es bis jetzt gemacht haben. Bis jetzt habe ich die Entwicklung als positiv erlebt, weil wir viel Neues kennenlernen konnten und nicht immer das altbewährte.

D_Interview: 21 - 21 (0)

Habe ich dich richtig verstanden, dass du sagen würdest, die Entwicklung ist geprägt davon, dass man gewisse Sachen sieht und implizit lernt?

D: Genau und so auch etwas Neues dazu nimmt und nicht nur alleine sitzen muss.

D_Interview: 22 - 23 (0)

Förderung

Code	Codings	Zusammenfassung
Lernstrategien\Förderung		<p>A. unterstützt in der besuchten Unterrichtslektion drei verschiedene Organisationsstrategien.</p> <p>A. weist die Lernenden mündlich an, die Strategien einzusetzen. Teilweise wird die Möglichkeitsform verwendet.</p>
	<p>Das ist stark abhängig vom Unterrichtsfach. In Mathematik gibt es bereits im obligatorischen Zürcher Lehrmittel sehr viele Materialien, welche eingesetzt werden können.</p> <p>A_Interview: 21 - 21 (0)</p> <p>Im Deutsch-Lehrmittel "Sprachstarken" gibt es meiner Meinung nach weniger Material, welches für die Förderung von Lernstrategien verwendet werden kann. Vielleicht kenne ich es auch einfach nicht. Häufig verwende ich Materialien, welche ich selber herstelle oder irgendwo finde.</p> <p>A_Interview: 21 - 21 (0)</p>	<p>Förderung der Lernstrategien findet bei A. mit den obligatorischen Lehrmitteln statt.</p> <p>Nach A. bietet das Mathematiklehrmittel sehr viele Materialien zur Strategieförderung an.</p> <p>Gemäss A. bietet das Lehrmittel die Sprachstarken weniger Material für die Förderung der Lernstrategien.</p> <p>Häufig werden selbsthergestellte Materialien oder Materialien aus unbekanntenen Quellen verwendet.</p>
		<p>B. unterstützt in der besuchten Unterrichtssequenz eine Wiederholungsstrategie.</p> <p>Der Lernende wird angewiesen im Internet zu üben.</p>
	<p>Nein. Ich arbeite oft mit den Broschüren von Bewegter Schule. Ich habe dort auch viel dazu bestellt. Ich kann dann dort herauspicken.</p> <p>B_Interview: 26 - 26 (0)</p>	<p>Für die Förderung der Lernstrategien verwendet B. Teile aus den Broschüren von "Bewegter Schule".</p>

C. unterstützt in der besuchten Unterrichtssituation keine Lernstrategien.

Ich arbeite nicht mit einem fertigen Lehrmittel. Ich baue sie sonst immer wieder ein.
C_Interview: 37 - 37 (0)

C. fördert Lernstrategien nicht mit einem Lehrmittel.

Eine Mischung. Einerseits wahrscheinlich aus dem Studium. Aber auch mein Heilpädagoge hat immer wieder Ideen, vor allem alles, was computerbezogen ist, egal zu welchem Thema hat er noch ein Programm dazu. Er ist auch der IT-Spezialist des Schulhauses. Computer ist auch oft im Wochenplan. Zum Beispiel Einmaleins trainieren tun wir meistens am Computer, weil dann haben sie gleich ein direktes Feedback. Mhm. Eines ist ein Lehrmittel, Kopfrechnen zu zweit heisst es glaub. Dort arbeiten für eine Woche zwei Schüler zusammen. Sie lösen in der Woche fünf Minuten Kopfrechnungsaufgaben. Und dann arbeiten sie vor der Türe und stellen sich gegenseitig Rechnungen. Ja und sonst vom Studium oder es kommt mir einfach in den Sinn.

C. setzt im Bereich der Lernstrategieförderung Ideen aus dem Studium und des SHPs um. In Bezug auf Ideen für Lernende mit Schwierigkeiten bezeichnet sich C. als ratlos.

Gemäss C. findet die Förderung der Lernstrategien eher intuitiv statt.

I: Es kommt dir einfach in den Sinn. Intuitiv?

C: Ich glaube schon. Kann das sein? (lacht)

C. hält fest, dass gerade Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten auch durch den Einsatz von verschiedenen Strategien nicht erreicht werden können.

C_Interview: 39 - 41 (0)

Ja, das weiss ich nicht genau. Vor allem merke ich es bei den Wörtli in den Fremdsprachen. Bei diesen Kindern sind es auch die Eltern, die mich fragen, wie sie noch unterstützen könnten. Ich habe keine Ideen mehr und bin am Limit. Auch wenn man versucht, viele verschiedene Strategien einzubauen, können nicht alle Kinder erreicht werden.

C_Interview: 51 - 51 (0)

D. unterstützt in der besuchten Unterrichtssituation keine Lernstrategien.

Wir haben hier im Schulhaus das Programm aus den Boxen Fit for future. Eine Lehrperson hat dazu eine Weiterbildung gemacht und die Materialien in die Schule gebracht. Ich habe aber Lernstrategien auch schon vorher angeschaut mit Materialien aus dem Internet, weil es mich interessiert hat.

D. nennt für die Förderung von Lernstrategien das Programm "Fit for future".

D. fördert Lernstrategien mittels Blättern (Materialien aus dem Internet, Quellen können nicht benannt werden).

D_Interview: 17 - 17 (0)

Diese Ideen kommen alle aus dem Programm Fit for future. Dort hat es auch Ideen

zur Lernstrategieförderung, die angewendet werden können.

D_Interview: 17 - 17 (0)

Keine Ahnung. Namen von Büchern. (...) Es kommt mir nichts in den Sinn. Ich arbeite oft einfach mit Blättern.

D_Interview: 19 - 19 (0)

Persönliches

Code	Codings	Zusammenfassung
Lernstrategien\Persönliches	<p>Eigentlich eine wichtige Bedeutung, weil man auch im Alltag lernt über Sachen. Und dass man weiss, wie man sich diese Sachen merken kann. Nur schon, wenn man irgendwo in der Zeitung etwas liest oder im Fernseher etwas sieht. Wie kann dies gespeichert werden, damit man sich auch später daran erinnern kann, damit es nicht gleich wieder vergessen geht. Da gibt es viele unterschiedliche Menschen, die das anders machen müssen. Es gibt viele, die etwas lesen und es sofort wieder vergessen und andere, die es sich merken können. Und das ist schon wichtig, dass man weiss, was für einem selber richtig ist. A_Interview: 3 - 3 (0)</p> <p>Eigentlich nicht unbedingt. Ich habe meistens sehr mühelos gelernt. Ich bin jemand, der Inhalte durchlesen und sich dann merken kann. Während meiner Schulzeit musste ich mich nicht damit auseinandersetzen. Mit den angebotenen schriftlichen Informationen konnte ich mir neues Wissen aneignen. Ich hatte aber eine Kollegin, bei der schriftliche Informationen nicht genügten. Da musste viel zusätzlich gemacht werden, wie aufschreiben, darüber sprechen, bis sie neues Wissen aufgenommen hatte. Aus diesem Grund ist es mir bewusst, dass es wichtig ist. Aber ich selber war damit eigentlich nicht konfrontiert. A_Interview: 5 - 5 (0)</p> <p>Man könnte zusammenfassen, dass du den Einsatz von Lernstrategien als Schülerin beobachtet hast. A_Interview: 6 - 6 (0)</p> <p>Das habe ich selber zum Teil gemacht in den Fremdsprachen. Damit sich die Schülerinnen und Schüler gewisse Wörter merken können. Eine Eselsbrücke, die mir gerade einfällt, ist beispielsweise die zum englischen Wort Unfall. Accident: Ich hatte einen tamilischen Mitschüler, sein Spitzname war Acci, dieser verlor bei einem Unfall seine Zähne, also dent. Seit ich mir diese Eselsbrücke überlegte,</p>	<p>Keine Hinweise auf Persönliches in Bezug auf Lernstrategien, es ist nicht so, dass A. Lernstrategien, welche sie als unterstützend empfand, bei den SuS anregt.</p> <p>A. bezeichnet sich als mühelose Lernerin, welche keine Lernstrategien benötigt hat. Der Einsatz und die Bemühungen wurden jedoch bei einer Mitschülerin beobachtet.</p> <p>A. geht davon aus, dass Lernstrategien im Alltag wichtig sind, um sich neue Informationen aus Zeitung und Fernsehberichten merken zu können.</p> <p>A. berichtet über die Wiederholungsstrategie Eselsbrücken, welche sie selber angewendet hat beim Lernen von Fremdsprachenwörtli.</p>

konnte ich mir das Wort merken. So gibt es viele Merkhilfen.

A_Interview: 17 - 17 (0)

B. spricht in Bezug auf das eigene Lernen vor allem von Wiederholungsstrategien, macht in der besuchten Unterrichtssequenz einen Hinweis.

Immer, wenn ich an Lernstrategien denke, dann kommt mir in den Sinn, wie ich früher auswendig gelernt habe. Es war meine Hauptstrategie und damit bin ich durch die ganze Schulzeit gekommen. Vor allem muss ich immer an die Karteikartenboxen denken, die wir früher hatten. Heute sind die Boxen ziemlich in den Hintergrund getreten, wenn ein Kind Mühe hat, dann wird es dem Kind nahegelegt, damit zu arbeiten, aber man macht es eigentlich nicht mehr. Auswendig lernen ist die einzige Strategie, die mir geholfen hat, durch die Schulzeit zu kommen.

B_Interview: 6 - 6 (0)

In Bezug auf Lernstrategien erinnert sich B. an eine Wiederholungsstrategie - Karteikartenbox, welche in allen Fächern eingesetzt wurde.

Auswendig lernen wird von B. als einzige hilfreiche Strategien bezeichnet.

Genau. In allen Fächern, ich habe auch Karteikarten in Geschichte geschrieben. Ich habe immer so gelernt.

B_Interview: 8 - 8 (0)

Keine Hinweise auf Persönliches in Bezug auf Lernstrategien.

Oh ja, es ist wichtig, (lacht) ich stehe noch etwas auf der Leitung. Also Lernstrategien sind natürlich wichtig, ich wende sie permanent an, wenn ich irgendwo eine Lücke habe, dann muss ich mich zuerst einarbeiten, dazu habe ich meine Strategien und ich weiss langsam, was mir selber am besten gelingt.

C_Interview: 9 - 9 (0)

C. ist der Meinung, dass Lernstrategien auch im Erwachsenenalter wichtig sind um Wissenslücken zu schliessen.

Meine persönliche Strategie? Zum Beispiel, wenn ich nebenbei noch Englisch lerne, dann lerne ich mit Karteikarten. Du meinst jetzt solche Strategien?

C_Interview: 11 - 11 (0)

Folgende Strategien setzt er ein: Karteikarten beim Englisch lernen, zusammenfassen beim Erarbeiten von nicht sprachlichen Themen, in eigenen Worten erzählen, anderen Personen erklären

Alles, was nicht sprachenbedingt ist, das lese ich und fasse es zusammen. Das kann ich am Besten. Und Anstreichen nützt bei mir nicht so viel. Ich lese Texte immer und fasse sie zusammen.

C_Interview: 13 - 13 (0)

C. hat den Einsatz von Lernstrategien während seiner Gymnasiumszeit als positiv erlebt.

Ich weiss, am Gymnasium (...) wenn ich, dort hatte ich das selbe Vorgehen wie das, und nachher habe ich es jeweils noch einigen Kollegen erklärt, die Mühe hatten. So hatte ich selber den grössten Erfolg. Also das ist irgendwie logisch, dann habe ich es für mich selber gelernt lesen und zusammenfassen und dann habe ich es noch weitererklärt, das hat mich beeindruckt, wie dann an der Prüfung alles sehr locker geht, wenn man es vorher schon einmal gelernt hat.

C_Interview: 15 - 15 (0)

Keine Hinweise auf Persönliches in Bezug auf Lernstrategien.

Mir persönlich sind Lernstrategien wichtig. Als ich noch studiert habe, habe ich bemerkt, dass ich mir, wie du gesagt hast, für unterschiedliche Fächer verschiedene Strategien aneignen musste. Weil nicht jede Strategie in jedem Fach gleich gut funktionierte. Ich fand das Thema schon immer spannend, weil ich der Meinung bin, dass jedes Kind anders lernt. Ich persönlich, als Lehrperson, finde es wichtig, den Kindern die Möglichkeit zu geben, verschiedene Lernstrategien kennen zu lernen. Es ist unmöglich, selbstständig alle kennenzulernen. Man denkt auch, mit der Mama lernen oder so reicht aus. Es ist spannend, weil es Kinder gibt, die durch Anschauen der Blätter nichts lernen. Sie benötigen eine andere Unterstützung. Aus diesem Grund ist es mir ein Anliegen, gerade sie mit Lernstrategien zu unterstützen. Es war bei mir schon so. Ich habe festgestellt, dass es den Schülern mit Prüfungsangst in Prüfungssituationen hilft. Die Prüfungsangst kann mit Lernstrategien verringert werden. Sie sind dann bei den Prüfungen nicht so nervös. Für mich ist es ein spannendes, ein Thema zu dem ich viel lernen kann und ein Thema bei dem ich nie ausgelernt haben werde. Und ich denke auch, dass es wichtig ist für junge Schülerinnen und Schüler aber auch für ältere Personen. Wenn man sich beispielsweise im Erwachsenenalter weiterbildet, ist es nützlich, Lernstrategien zu kennen. Ich denke es ist im Zusammenhang mit Lernen ein aktuelles Thema.

D_Interview: 3 - 3 (0)

D. findet Lernstrategien wichtig und musste sich während dem Studium an der PHGR verschiedene Strategien aneignen.

Während dem Gymnasium hat D. mit Wortkarten / Begriffsdefinitionen gearbeitet.

D. verbindet Mathematik mit körperlichen Aktivitäten und macht damit positive Erfahrungen.

D. hat unterschiedliche Beobachtungen in Bezug auf Lernstrategien gemacht (Prüfungsangst, Zugänge).

Vielleicht ist das eine einfache Strategie, aber ich habe früher die Liste durchgelesen und dann konnte man mich abfragen und dann wusste ich die Wörter. Ich konnte mir Wörtli in Fremdsprachen stets gut merken. Als ich an der Kantonsschule war, kam ich an meine Grenzen mit dem Durchlesen. Da musste ich viele Wörter gleichzeitig lernen, zum Beispiel im Italienisch, da fragte die Lehrperson 300 Wörter ab. Ich habe dann für mich das Kärtlisystem entdeckt. Aber nicht nur im Bereich der

Wörtli, sondern ich habe es auch in Geografie umgesetzt. Zum Beispiel, wenn unterschiedliche Begriffe gelernt werden mussten, wie die Plattentektonik eines Vulkans. So habe ich dort auch mit Kärtli gearbeitet. Ich konnte mich einfach besser erinnern, wenn es auf kleinen Kärtchen stand und ich wusste genau, welches Kärtli es war. So habe ich mir diese Lernstrategie aufgebaut. In Mathe hatte ich eher Mühe, hauptsächlich das Verstehen von Regeln fiel mir schwer. Das auswendige Wiedergeben war kein Problem. Aber das Verständnis für die Inhalte fehlte mir. Mit der Zeit habe ich angefangen, Mathematik mit Musik und Tanzen zu verbinden, weil ich schon seit ich klein bin tanze. Ich habe dann versucht, für jede Regelung eine Melodie oder eine Bewegung zu finden. Für mich ist erfolgreiches Lernen verbunden mit Musik und körperlicher Aktivität und für andere ist es anders. Daher ist es mir als Lehrperson wichtig, unterschiedliche Zugänge anzubieten. Ich habe zum Beispiel ein Kind, das arbeitet visuell sehr gut. Beim Zuhören vergisst das Kind jedoch sehr vieles, nicht, weil es nicht zuhören möchte, sondern es kann Inhalte nicht speichern. Sobald Gesagtes visuell mit einer Zeichnung oder einer Aufstellung oder einer Statistik ergänzt wird, kann das Kind dies besser verarbeiten. Das ist ein Beispiel aus meiner Klasse. Es werden mehrere Zugänge unterschieden. Ich merke dann, egal in welchem Fach, dass Aufgabenstellungen abgeändert werden müssen, damit Kinder gleiche Chancen haben.

D_Interview: 5 - 5 (0)

A 20: Kategorienbasierte Codings und Zusammenfassungen - Lerntypen

Code	Codings	Zusammenfassung
Lerntypen	<p>Es gibt immer äh Personen die äh vielleicht besser sind, Informationen zu verarbeiten und zusammenzufassen, dann gibt es solche, die sind kreativ oder möchten vielleicht besser das Plakat gestalten und andere dies dann präsentieren. A_Beobachtung: 5 - 5 (0)</p>	<p>A. macht Aussagen zu Stärken von unterschiedlichen Personen (Lesen / Schreiben / Gestalten / Sprechen).</p>
	<p>Ich weiss, dass es viele verschiedene Sachen gibt, wie Inhalte aufgenommen werden können und dass es für jedes Kind anders ist. Es gilt im schulischen Kontext gemeinsam herauszufinden, welches gute Strategien sind. Es gibt Personen, die visuell aufnehmen, sich Inhalte aufschreiben und andere, die auditiv aufnehmen. Es gibt auch Personen, die alles machen müssen, um es sich merken zu können. Ich weiss, dass es viele unterschiedliche Vorgehensweisen gibt. Ich glaube auch, dass immer wieder andere Zugänge benötigt werden. Gerade, wenn man sich an eine Klasse und ihre Vorgehensweisen gewöhnt hat, heisst dies nicht, dass eine neue Klasse gleich funktioniert. A_Interview: 11 - 11 (0)</p>	<p>A. nennt drei Zugänge, wie Schülerinnen und Schüler Informationen aufnehmen visuell, auditiv und haptisch.</p> <p>Es fällt auf, dass Beschreibung auf dem Aufnehmen und Merken liegt. Die Verarbeitung von Informationen wird nicht angesprochen.</p> <p>Auditives Lernen wird als Lernen über das Gehör definiert. Techniken wie Eselsbrücken bilden gehört dazu.</p>
	<p>Das Gehör steht im Zentrum beim mündlichen Abfragen, dabei hören die Schülerinnen und Schüler, wie es andere aussprechen und können es auf diese Weise aufnehmen. Ähm. Zum auditiven Lernen zähle ich auch das Bilden von Eselsbrücken. Das habe ich selber zum Teil gemacht in den Fremdsprachen. Damit sich die Schülerinnen und Schüler gewisse Wörter merken können. Eine Eselsbrücke, die mir gerade einfällt, ist beispielsweise die zum englischen Wort Unfall. Accident: Ich hatte einen tamilischen Mitschüler, sein Spitzname war Acci, dieser verlor bei einem Unfall seine Zähne, also dent. Seit ich mir diese Eselsbrücke überlegte, konnte ich mir das Wort merken. So gibt es viele Merkhilfen. A_Interview: 17 - 17 (0)</p>	<p>Handelndes / haptisches Lernen wird wenig unterstützt / kommt selten vor in Mathematik mit dem Cuisinier-Material.</p> <p>Berücksichtigung unterschiedlicher Zugänge wird als wichtig erachtet, wird bei der Themenwahl berücksichtigt.</p>
	<p>Es gibt bestimmt viele, die ich nicht einsetze. In den Sinn kommt mir das Lernen und Erfahren mit den Händen. Ich versuche immer wieder handelnde Sequenzen einzubauen, oft ist es jedoch wie heute, Handlungen wie lesen, zusammenfassen, ausschneiden und aufkleben sind Handlungen, welche sich nicht direkt auf die Inhalte beziehen. Echte Experimente, welche den Wissenszuwachs oder die Verarbeitung unterstützen, kommen selten vor. Versuche benötigen sehr viel Zeit. Gerade in der 5./6. Klasse ist die Zeit wegen dem Übertritt und der Gymiprüfung knapp. Ich würde gerne mehr Angebote dazu machen, aber mir fehlt die Zeit.</p>	<p>A. berücksichtigt die unterschiedlichen Lerntypen bei der Gruppeneinteilung -> klare Arbeitsverteilung (Ressourcenorientiert).</p>

A_Interview: 19 - 19 (0)

Für den handelnden Zugang kommen mir gerade Klötzchen, Stäbchen und Hundertertafeln in den Sinn. Es gibt bestimmt noch viel mehr.

A_Interview: 21 - 21 (0)

In Realien ist es abhängig vom Thema. Ich versuche Themen zu wählen, bei denen Experimente gemacht werden können. Beispielsweise das Thema Wasser eignete sich gut. Weniger gut klappte es bei der Schweizer Geographie. Es gilt bei der Themenwahl eine Balance zu finden zwischen den unterschiedlichen Zugängen.

A_Interview: 21 - 21 (0)

Ich achte mich bei der Gruppeneinteilung auch, dass die unterschiedlichen Lerntypen vertreten sind. So kann jedes Kind, das habe ich auch heute geschaut, eine Arbeit übernehmen, die es gut kann. Dadurch gibt es eine automatische Rollenverteilung und dadurch entstehen keine Diskussionen, wer jetzt das Plakat zeichnen darf.

A_Interview: 47 - 47 (0)

In der besuchten Unterrichtssequenz bei B. konnten keine Hinweise auf Lerntypen beobachtet werden.

Ich merke, dass ich am Anfang mehr darauf geachtet habe, die Lernstrategien abzuwechseln. Ich habe unterschiedliche Lernstrategien angewendet, damit die Kinder auf verschiedene Arten lernen konnten. Vor allem in den ersten zwei Jahren, weil es näher an der Ausbildung war und ich dort alles dazu gelernt habe. Ich merke, dass ich mit der Zeit weniger Wert lege auf, verschiedene Zugänge zu erreichen. Ich mache alles gleich und es gibt nicht mehr so viel Abwechslung. Ich baue weniger verschiedene Lernstrategien in den Unterricht ein. Die Priorität hat abgenommen bei diesem Thema.

B_Interview: 4 - 4 (0)

B. hält fest, dass SuS auf unterschiedliche Arten lernen.

Verschiedene Zugänge wurden in den ersten Unterrichtsjahren vermehrt beachtet.

SuS nehmen auf unterschiedliche Arten auf, haben verschiedene Zugänge.

Ich weiss, dass Kinder unterschiedliche Zugänge haben und dass sie auf andere Arten aufnehmen, sei dies nun über das Gehör, über das Lesen oder über das Ausprobieren. Eine gewisse Zeit war ich auf dem Trip der bewegten Schule. Da habe ich diese Strategien häufig angewendet. Dann habe ich versucht, dass sie während dem Treppensteigen üben. Ich habe auch das Jonglieren in die Klasse gebracht.

B. nennt auditive, visuelle und haptische Lerntypen.

Dann aber habe ich gemerkt, dass ich noch zu wenig lange im Beruf bin, und dass es während diesen Sequenzen ein Chaos gibt. Dann habe ich es weggelassen.
(...) Durch unterschiedliche Strategien die verschieden Zugänge der Kinder abzudecken und ihnen so gerecht zu werden.

B_Interview: 14 - 14 (0)

Zum Beispiel das Lehrmittel im Italienisch ist so aufgebaut, dass viele Lieder oder auch Geschichten gehört werden können. Sie können gleichzeitig auch mitlesen. Es gibt auch Teile, die sie nur hören dürfen und dann wird geschaut, was sie verstehen. Wir machen oft auch Hörverständnisse, das ist auch Aufnehmen über das Gehör. Anschliessend schreiben wir dann. Viel mehr haben wir nicht gemacht.

B_Interview: 24 - 24 (0)

In der besuchten Unterrichtslektion von C. konnten keine Hinweise auf Lerntypen beobachtet werden.

Ich weiss, dass es unterschiedliche Typen gibt. Es ist klar, dass das was bei mir am einfachsten funktioniert, bei anderen nicht auch am besten geht. Es gibt sicher unterschiedliche Strategien, die verschiedene Typen ansprechen.

C_Interview: 19 - 19 (0)

C. spricht von unterschiedlichen Typen und unterschiedlichen Zugängen.

Zugänge sind typabhängig.

Ja, jemand ist vielleicht bei den Karteikarten super. Jemand ist sehr motiviert, wenn er am Computer arbeiten kann, für andere genügt schon anstreichen in einem Text zum Beispiel, wieder andere müssen es zusammenfassen, andere erklären es einer Drittperson, dann selbstständig oder zu zweit lernen und nachher noch visuell oder mit Bildern verknüpfen irgendwie. Oder ein Gymikollege von mir hat immer Skizzen gemacht mit Männchen. Dann auditiv, vielleicht hört man sich einen Podcast über ein Thema an. So gibt es unterschiedliche Zugänge, die stark typabhängig sind.

C_Interview: 21 - 21 (0)

Aussagen über Zugänge und Typen werden in Kombination mit Lernstrategien wie Zusammenfassen genannt.

Es werden Beispiele aus der Praxis beschrieben bei welchen visuelle, intellektuelle, auditive und haptische Lerntypen berücksichtigt werden.

Viele verschiedene Zugänge zu einem Thema, aber doch auch Wiederholungen. Ich habe das Gefühl, sonst verliert man sich irgendwo.

C_Interview: 59 - 59 (0)

C. ist der Meinung, dass unterschiedliche Zugänge berücksichtigt werden sollen bei der Einführung von Themen.

Phuu – schwierige Frage (8) Ich würde sagen, eine Praxislehrperson im ersten Studienjahr. Dort war das Thema Mathematik mit Übergängen. 3. Klasse oder 4.

Klasse, ich weiss es nicht mehr. Ein Schüler hat es nicht begriffen. Die Lehrperson ging alle Zugänge durch. Zuerst erklärte sie mit einer Hundertertafel und dann mit dem Dezimalsystem. Der Schüler hat es immer noch nicht begriffen. Dann holte der Lehrer Klötzchen und demonstrierte, jetzt legen wir noch ein Klötzchen dazu und dann ist die Platte voll. Und darum sind wir beim nächsten Hunderter.

C_Interview: 63 - 63 (0)

Ich weiss, dass Kinder unterschiedliche Zugänge haben und aus diesem Grund sollte man es auf unterschiedliche Arten einführen. Das weiss ich nicht, aber ich denke es, das was ich vorhin gesagt habe, Routine tut den Kindern gut, ich weiss nicht, ob das bewiesen ist. Das glaube ich zu wissen, dass es dazu gehört. Unterschiedliche Zugänge, um zu konkretisieren, einige sind auditiv stark, andere können via Ohr fast nichts aufnehmen. Dann gibt es noch visuell oder handlerisch, wie sagt man dem? Handlerisch? Nein?

C_Interview: 69 - 69 (0)

In der besuchten Unterrichtslektion von D. konnten keine Hinweise auf Lerntypen beobachtet werden.

D. macht keine Aussagen über Lerntypen.

A 21: Kategorienbasierte Codings– Instruktionen mit organisatorischen Hinweisen

Code	Codings	Zusammenfassung
Instruktionen mit organisatorischen Hinweisen	<p>Ich habe fünf verschiedene Mäppli bereitgemacht. Im einen Mäppli ist Material über das Ohr, dann haben wir das Auge, die Haut, die Zunge und die Nase. A_Beobachtung: 5 - 5 (0)</p> <p>Im Mäppli findet ihr jeweils zwei Ausgaben des Textes, das ist einfach damit ihr es ein bisschen einfacher habt zu lesen plus ein Blatt, auf dem sind äh Bilder darauf, die dürft ihr verwenden für das Plakat, ihr müsst nicht alle nehmen, ihr dürft nehmen, was ihr möchtet, ihr könnt auch selber noch etwas dazu zeichnen. Es ist <u>absolut</u> in eurer Hand. Ihr dürft auch farbige Blätter hinten nehmen, damit es noch etwas farbiger gestaltet wird, das könnt ihr selber entscheiden. Alles klar? Die Gruppen sind, die erste Gruppe ist P., R., N. und M., zweite Gruppe L., M., J. und K., dritte Gruppe L., L. und F., vierte Gruppe E., L. und M., und die letzte Gruppe, L. und R. (SuS: Äh?). Jetzt die ersten äh L. R. und T. Entschuldigung. Die ersten beiden sind jeweils vier Personen, da müsstet ihr euch entscheiden, wer von euch möchte das Auge und wer das Ohr, weil da ist ein <u>bisschen</u> mehr Inhalt, deshalb seid ihr auch zu viert. Habt ihr da ein bestimmtes Thema, dass euch <u>mehr</u> interessiert? Die zwei ersten Gruppen. Oder soll ich einfach zuteilen? A_Beobachtung: 5 - 5 (0)</p> <p>P., R., N., M. und L., M., J. und K. Auge oder Ohr. A_Beobachtung: 7 - 7 (0)</p> <p>Beide sagen Auge. Ich werde das schnell auslösen. ((Nimmt zwei Wäscheklammern mit Name und mischt sie in der Hand, hält sie K. hin))Das was K. zieht der nimmt das Auge. (Gemurmel in der Klasse) Die Gruppe von R. <u>Ok</u>. A_Beobachtung: 9 - 9 (0)</p> <p>Äh. Welches habt ihr? Auge. Ihr habt Ohr. (SuS: Nein umgekehrt haben wir jetzt gesagt). R. hat Auge. Bist du mit R. in der Gruppe? (SuS: Ja.) Dann die anderen Gruppen: Ich habe Haut, Zunge und Nase. Gibt es etwas, dass ihr wollt? A_Beobachtung: 11 - 11 (0)</p> <p>Ähm Gruppe T. möchte Nase, sonst noch jemand? Gut, dann ist das gemacht. T. kannst du nach vorne kommen. Dann habe ich noch Haut und Zunge. E. (SuS: Zunge). Möchte die andere Gruppe auch Zunge? (SuS: Ja). Dann lösen wir schnell</p>	

E. oder L.? ((Nimmt zwei Wäscheklammern mit Name und mischt sie in der Hand))Das was gezogen wird bekommt die Zunge.

A_Beobachtung: 13 - 13 (0)

Sehr gut, dann bekommt ihr die Zunge und die andere Gruppe bekommt die Haut.

A_Beobachtung: 15 - 15 (0)

Schsch. Wie gesagt, Informationen und Bilder sind im Mäppli.

A_Beobachtung: 17 - 17 (0)

und ich werde euch dann das Plakat verteilen,

A_Beobachtung: 17 - 17 (0)

Ihr dürft zusammensitzen in eurer Gruppe. Natürlich. Ja.

A_Beobachtung: 19 - 19 (0)

Das bekommt ihr ja. Ihr wisst, wo das ist. Mäppli habe ich verteilt.

A_Beobachtung: 21 - 21 (0)

Ja - eine Gruppe darf raus.

A_Beobachtung: 25 - 25 (0)

Ja, das ist damit ihr es besser lesen könnt, damit nicht nur jemand liest. Immer in zweifacher Ausgabe, habe ich vorhin auch gesagt (...)

A_Beobachtung: 35 - 35 (0)

Dann schauen, was passt eigentlich dazu. Ihr könnt auch zu zweit lesen, ihr habt ja extra zwei

A_Beobachtung: 44 - 44 (0)

Wollt ihr in den Computerraum?

A_Beobachtung: 85 - 85 (0)

Äh. K. sonst könntest du vielleicht deine Unterlage auch noch holen, dann hast du etwas besser Platz.

A_Beobachtung: 91 - 91 (0)

Da ist noch ein Text.

A_Beobachtung: 129 - 129 (0)

Wer nun bei den Bildern, ihr dürft alle verwenden, ihr könnt euch auch nur für eines oder zwei entscheiden. Da seid ihr völlig frei. Das ist einfach eine Auswahl für euch.

A_Beobachtung: 134 - 134 (0)

Das könnt ihr entscheiden. Die Bilder ist einfach eine Auswahl, ihr könnt nehmen, was ihr möchtet und was ihr nicht möchtet, könnt ihr weglassen.

A_Beobachtung: 164 - 164 (0)

Dann langsam ans Aufräumen denken, alles, was ihr braucht in das farbige Mäppli rein legen.

A_Beobachtung: 174 - 174 (0)

Bei euch auch da draussen, aufräumen langsam, alles ins Mäppli reinlegen, damit er es am Dienstag auch noch habt ausser das Plakat, das hat nicht Platz. Ok? Aber sonst so die Schnipsel und so. Alles weg.

A_Beobachtung: 176 - 176 (0)

Dann aufräumen, wer aufgeräumt hat noch kurz mit dem Elternkontaktheftli zu mir kommen!

A_Beobachtung: 178 - 178 (0)

Die Plakate A3-Blätter könnt ihr sonst auf dem Fenstersims oder auf dem Regal da hinten stapeln, das Mäppli vielleicht in euer Fächli hinten, dass alles dann da ist am Dienstag.

A_Beobachtung: 181 - 181 (0)

Wer aufgeräumt hat, hinter den Stuhl stehen.

A_Beobachtung: 181 - 181 (0)

Wer aufgeräumt hat, Elternkontaktheftli gezeigt hat, dann hinter den Stuhl stehen.

A_Beobachtung: 183 - 183 (0)

Auf das Fenstersims, das Mäppli in dein Fächli würde ich vorschlagen. Nein, ändere nicht mehr zu viel herum, mache es in dein Fächli.

A_Beobachtung: 186 - 186 (0)

Schsch. (...) Das auf die Fensterbank, das in dein Fächli.

A_Beobachtung: 188 - 188 (0)

Wer aufgeräumt hat, Elternkontaktheftli gezeigt hat, kann sich verabschieden.

A_Beobachtung: 194 - 194 (0)

Nehmt bitte euer Allerleiheft und einen Stift hervor.

B_Beobachtung: 1 - 1 (0)

Meine Hand ist oben, wenn ich bereit bin.

B_Beobachtung: 34 - 34 (0)

Ihr könnt euer Allerleiheft bitte wieder unter dem Tisch versorgen.

B_Beobachtung: 38 - 38 (0)

Dann werde ich euch das Dossier verteilen und ihr könnt mit der freien Arbeitseinteilung weiterfahren.

B_Beobachtung: 40 - 40 (0)

Die Verteiler verteilen bitte gleich die Dossiers. Schreibt euren Namen auf die erste Seite und dann könnt ihr schauen, was da für Aufgaben auf euch warten.

B_Beobachtung: 128 - 128 (0)

Im Dossier, die ersten Seiten sind nochmals Erklärungen bis die ersten Arbeitsaufgaben kommen.

B_Beobachtung: 131 - 131 (0)

W. kann ich nochmals deine Hausaufgabenliste haben?

B_Beobachtung: 135 - 135 (0)

Ihr könnt in den Gang gehen. Ja. Einen habe ich noch.

B_Beobachtung: 144 - 144 (0)

Ja, die Knete könnt ihr bei Herrn H. holen.

B_Beobachtung: 147 - 147 (0)

Ja, habe ich ganz viele.

B_Beobachtung: 150 - 150 (0)

Für die Knete nicht. Das Modell ist ein anderer Posten.

B_Beobachtung: 159 - 159 (0)

Du kannst die Lösungen bei mir holen. Aber wir räumen jetzt auf. Vielleicht holst du eine Büroklammer und machst alles zusammen.

B_Beobachtung: 166 - 166 (0)

Kommt ihr bitte herein. Die Knete bitte wieder zu Herrn H. bringen und die Karte zu Frau Z. Hast du zwei eingelegt in den Füller? Die hintere Patrone legt man immer ein, damit der Druck bestehen bleibt. Du kannst die noch einlegen. Andersherum. Genau.

B_Beobachtung: 168 - 168 (0)

Schulsack ausziehen. (Klatschrhythmus der LP, SuS wiederholen) Gut. Ist für morgen alles klar? Was nehmt ihr mit? M.

B_Beobachtung: 170 - 170 (0)

Unbedingt. Und schon zuhause einstreichen. N.

B_Beobachtung: 172 - 172 (0)

Ja. Oder ihr zieht alte Kleider an. Es ist ein Versprechen, dass die Farbe nicht mehr von euren Kleidern weggeht. Entweder nehme ich eine Malschürze mit oder alte Kleider. J.

B_Beobachtung: 174 - 174 (0)

Und auch bei den Knieschonern oder bei den Kissen, wenn Farbe darauf kommt. Unbedingt ein altes Kissen mitnehmen. Was noch? A.

B_Beobachtung: 176 - 176 (0)

Genau. Eine die ich jederzeit wieder auffüllen kann. Und genug zu Essen für den Znüni. Genau. Das nehmt ihr alles mit. Jetzt möchte ich, dass ihr das Freitagsprogramm durchführt. Ihr putzt den Tisch, wo nötig. Stuhlt auf, weil wir morgen nur kurz zur Begrüssung im Schulzimmer sein werden. Ok? Los geht es. Ämtli noch die von dieser Woche machen.

B_Beobachtung: 178 - 178 (0)

Ach nein! Wisst ihr was, heute Nachmittag ist in diesem Zimmer Religion. Aufstuhlen müsst ihr nicht, aber die Tische putzen. Die Klasse von Herrn H. ist in unserem Zimmer.

B_Beobachtung: 186 - 186 (0)

Wenn ich fertig bin, warte ich ruhig hinter meinem Stuhl. Ich habe nämlich etwas vergessen.

B_Beobachtung: 192 - 192 (0)

Erstens, wer bringt A. die Hausaufgaben? Wer wohnt in der Nähe?

B_Beobachtung: 197 - 197 (0)

Gut, zweitens, Hausaufgaben auf den Montag. Die Deutschprüfung von den Redewendungen unterschreiben lassen, die Deutschprüfung mitbringen, wer es vergessen hat, und die Seite 3 im neuen Dossier lösen. Ihr findet da zwei Witze und ihr müsst die Satzzeichen einsetzen sowie die Gross- und Kleinschreibung anpassen. Und der Matheplan von dieser Woche muss bis am Montag bei beiden Klassen 5. und 6. Klasse fertig sein. Ok? Fragen?

B_Beobachtung: 201 - 201 (0)

Alle einmal hier hin.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Hier auf dieser Seite ist eine andere Übung.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Ich komme nachher vorbei, falls jemand mit Übungen auswählen Probleme hätte. Posten 1. Posten 2 könnt ihr da (unverständlich) Lesecke gemütlich machen mit Karteikarte.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Es gibt eine Dreiergruppe.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Da könnt ihr euch gemütlich machen jeweils zu zweit, eben die eine Dreiergruppe, da fragt jemand die zwei gleichzeitig ab. Geht da nicht ganz auf. Nächster Posten macht ihr hier bei Tisch M.

C_Beobachtung: 7 - 7 (0)

Da werdet ihr unmöglich fertig. (Gemurmel in der Klasse) Schscht. Unmöglich fertig. Weil es sind insgesamt 59.

C_Beobachtung: 9 - 9 (0)

Ok? Da könnt ihr euch je ein Blatt schnappen. Am Schluss gibt es immer so zwei Minuten da könnt ihr euch jeweils selber korrigieren. A. bring mir schnell den Sack. 3.Posten im Gang, weil der ist ein bisschen laut, dann können wir hier im Zimmer konzentriert arbeiten.

C_Beobachtung: 9 - 9 (0)

Das sind die Lösungen, das lege ich hierhin.

C_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Das hier ist die einzige Arbeit, welche ihr als ganze Gruppe löst.

C_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Gruppe M. Tisch M., A., A und G.

C_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Gruppe N. und so weiter, Tisch da vorne, startet bei den Laptops. Los. Gruppe S. und Co startet in der Lesecke mit Abfragen, und wer fehlt noch? (SuS: Wir) Ihr, je einen Stift hierhin und auf den Bildern, Bildrätsel suchen.

C_Beobachtung: 13 - 13 (0)

Dann haben wir noch ein Domino für euch.

C_Beobachtung: 39 - 39 (0)

Eine Minute habt ihr noch

C_Beobachtung: 54 - 54 (0)

Alles so rum ((macht Handzeichen in die Luft)) Ihr geht nach draussen (...) und ihr geht an die Laptops.

C_Beobachtung: 62 - 62 (0)

Ihr wart bei Karteikarten? (SuS: Ja). Dann seid ihr jetzt hier.

C_Beobachtung: 64 - 64 (0)

Schnell korrigieren, nachher gibt es Wechsel. Ihr habt jede Seite. Da müsst ihr nicht so kindisch tun.

C_Beobachtung: 107 - 107 (0)

Gleich wechseln wie vorher. So rum, die, die von draussen reinkommen, gehen an die Laptops. Das Blatt legt ihr an euren Platz.

C_Beobachtung: 107 - 107 (0)

Und weil es die gleichen Aufgaben sind ((LP stellt Karton zwischen die SuS))

C_Beobachtung: 113 - 113 (0)

Ihr müsst leider auch schon aufräumen.

C_Beobachtung: 147 - 147 (0)

Die gehen nachher raus. Ihr müsst hierhin.

C_Beobachtung: 155 - 155 (0)

Dieser Laptop funktioniert.

C_Beobachtung: 159 - 159 (0)

Ja, alles schliessen, herunterfahren und gleich im Laptopwagen versorgen.

C_Beobachtung: 187 - 187 (0)

Kisten aufräumen.

C_Beobachtung: 189 - 189 (0)

Gummi rundum. (SuS: Es sieht cool aus.) Du kannst gerade eines mitnehmen.

Und dann setzt euch nochmals schnell hin. (SuS: Wo kommt das hin?) Ganz kurz noch hinsetzen.

C_Beobachtung: 189 - 189 (0)

Du kannst es gleich mitnehmen. Hier bin ich. N. mach dich bereit.

C_Beobachtung: 191 - 191 (0)

K. auch schnell an den Platz. Dann machst du das nachher fertig.

C_Beobachtung: 193 - 193 (0)

Das ist von dir? (SuS: Und von mir.) N. und K.

C_Beobachtung: 195 - 195 (0)

Ich gebe die Infos nach der Pause, aber vor der Pause noch etwas. Wir müssen, bis wir im Lager sind, mindestens auf die Fit for future Kiste aufpassen. Es geht am einfachsten, wenn immer zwei Schüler, kannst es hier hinlegen, danke, zwei Schüler, die Kiste eigentlich anfangs Pause öffnen, das haben wir jetzt schon verpasst. Dann gibt man es vor allem den Kleinen raus, die nicht in die Kiste kommen, Erstklässler und so weiter und auch wichtig, am Schluss schauen, dass alles ordentlich drin ist. Möchte das jemand freiwillig machen? (...) F. auch? (SuS: Ja). Wollen wir wochenweise oder wollen wir es fix?

C_Beobachtung: 197 - 197 (0)

Machen wir es so, mindestens einer von euch dreien, ihr könntet euch auch absprechen, ist immer bei der Kiste anfangs und Ende Pause. Ok?

C_Beobachtung: 199 - 199 (0)

und ich gehe nach vorne.

D_Beobachtung: 19 - 19 (0)

A. also du kannst dich an den Platz setzen, wenn du abgegeben hast. D. kann auch an den Platz gehen. Gut schreibt noch das letzte Wort auf und dann gebt ihr das Blatt ab.

D_Beobachtung: 23 - 23 (0)

Der kann es nachher abgeben. So dann können S. und M. mit Frau SHP nach unten gehen (IFmL-Kinder). Die andern kommen nach vorne in den Kreis, ohne nichts, stehend.

D_Beobachtung: 29 - 29 (0)

Gut. Schliesst den Kreis.

D_Beobachtung: 31 - 31 (0)

Wir machen es mit Musik. Ich möchte, dass C., M. und J. dann neben mir sitzen und wir die Sache mit dem Licht ganz genau durchgehen können.

D_Beobachtung: 33 - 33 (0)

Dann bitte den Schreibtisch von M. und N. sowie von J. und D. nach vorne stellen und euch vorbereiten. S. würdest du nochmals die Musik übernehmen?

D_Beobachtung: 37 - 37 (0)

Dann weisst du was, J. kannst du noch die Fenster kippen, alle Fenster kippen, damit wir genügend Sauerstoff bekommen.

D_Beobachtung: 39 - 39 (0)

Du darfst hier sitzen.

D_Beobachtung: 41 - 41 (0)

Gut also. Setzt euch bitte hin. Danke schön. Wir beginnen bei der vierten Szene. Bei der vierten Szene, das ist da, wo Mister Oaties und Misses Oaties und alle auf der Bühne sind nämlich beim Essen. Das heisst, diejenige bitte nach vorne.

D_Beobachtung: 46 - 46 (0)

Nimm diesen hier.

D_Beobachtung: 70 - 70 (0)

Gut, setzt euch bitte alle einmal hin.

D_Beobachtung: 77 - 77 (0)

Gut, dann bitte Stolen wieder rauf und Tische wieder an die Plätze. Fenster bitte ganz öffnen.

D_Beobachtung: 77 - 77 (0)

M. kannst du das Licht noch ausschalten?

D_Beobachtung: 79 - 79 (0)

Gut, also steht bitte hinter euren Stuhl. Dann dreht ihr euch so zur Seite, dass ihr euren, das heisst diese Reihe dreht sich nach vorne zur Seite, diese dreht sich so ab, genau. Umgekehrt J. Ihr dreht euch auch so wie M. und J. und ihr genau in die umgekehrte Richtung. Und jetzt, schon richtig A. nach vorne.

D_Beobachtung: 81 - 81 (0)

Dann wechseln wir einmal. Dreht euch um.

D_Beobachtung: 83 - 83 (0)

Gut. Morgen habt ihr schulfrei, nicht vergessen.

D_Beobachtung: 85 - 85 (0)

Ihr könnt jetzt noch schnell etwas trinken und aufs WC gehen, bis Frau C. hier ist
und mit euch weitermacht.

D_Beobachtung: 85 - 85 (0)

A 22: Kategorienbasierte Codings - Weiteres

Code	Codings	Zusammenfassung
Weiteres	<p><u>Also</u> wir machen heute weiter mit Realien und wir haben uns ja das letzte Mal mit unserer Haut beschäftigt. Heute äh werden wir weiter mit diesen Sinnesorganen arbeiten. A_Beobachtung: 1 - 1 (0)</p> <p>Mund. Was ist da ganz genau, das wichtigste daran? (SuS: Zunge) Genau die Zunge. Ja. A_Beobachtung: 3 - 3 (0)</p> <p>Gehört dann auch dazu. A_Beobachtung: 5 - 5 (0)</p> <p>Schsch. Jetzt müsst ihr zuhören. Müsst die Gruppen nicht besprechen, sie sind bereits gemacht. A_Beobachtung: 5 - 5 (0)</p> <p>Kreativität ist der eine Punkt, die Informationen, die sich darauf, befinden ist der andere Punkt, plus ihr müsst es dann noch kurz der Klasse präsentieren, das ist der dritte Punkt. Überlegt euch dann in einer Gruppe, ihr seid zu dritt oder zu viert. A_Beobachtung: 5 - 5 (0)</p> <p>Gibt es Fragen? A_Beobachtung: 17 - 17 (0)</p> <p>Ihr seid eine Gruppe L. Überlegen. M. A_Beobachtung: 21 - 21 (0)</p> <p>Gut, dann könnt ihr starten. A_Beobachtung: 23 - 23 (0)</p> <p>Genau den. A_Beobachtung: 25 - 25 (0)</p> <p>Alles gut? A_Beobachtung: 27 - 27 (0)</p>	

Frage P.?

A_Beobachtung: 29 - 29 (0)

Hast du nicht Frau A. gerufen?

A_Beobachtung: 31 - 31 (0)

Dann kommt es dir vielleicht später wieder in den Sinn.

A_Beobachtung: 31 - 31 (0)

Sehr gut.

A_Beobachtung: 35 - 35 (0)

Genau ja. Wollte ich gerade auch sagen.

A_Beobachtung: 38 - 38 (0)

Das glaube ich dir nicht M. Nicht von J. K. dann ganz cool, bei diesem Bild siehst du ja schön die Kanten oder.

A_Beobachtung: 42 - 42 (0)

Bei euch.

A_Beobachtung: 44 - 44 (0)

Und was macht ihr? Laut? Ihr müsst es einfach absprechen. Zwei die herumsitzen und nichts tun und jemand der es alleine liest, ist nicht sooooo dass, was gedacht ist. Es ist ja eine Gruppenarbeit. Oder?

A_Beobachtung: 46 - 46 (0)

Das Mädchen mit den blonden Haaren, welches ausschneidet, ist das ISS-Mädchen. Ich habe sie auch integriert, weil sie einfach sehr gerne mit den anderen mitmacht. Sie übernimmt die Aufgabe des Ausschneidens. (..) Nächste Woche beginnen wir dann mit unterschiedlichen Versuchen zu den Sinnen.

A_Beobachtung: 48 - 48 (0)

Er ist sehr kreativ und macht spezielle Sachen, die nicht jedem in den Sinn kommen.

A_Beobachtung: 50 - 50 (0)

Was war die Regel, die wir da haben? Anständig miteinander umgehen? Kommt euch das bekannt vor?

A_Beobachtung: 52 - 52 (0)

Eben anständig miteinander umgehen.

A_Beobachtung: 52 - 52 (0)

Habt ihr schon ein Plakat? Noch nicht?

A_Beobachtung: 54 - 54 (0)

Oder so? Wäre das noch was?

A_Beobachtung: 56 - 56 (0)

Es ist ja eine Seite Text, da ist ja noch ein Bild darauf.

A_Beobachtung: 59 - 59 (0)

Ja. Das schauen wir am Ende. Schaust du, dass du nun genug andere Aufgaben machst.

A_Beobachtung: 68 - 68 (0)

Wie geht es bei euch?

A_Beobachtung: 72 - 72 (0)

Wie meinst du, nichts Kreatives zur Zusammenfassung?

A_Beobachtung: 72 - 72 (0)

Genau, das muss auf jeden Fall rein. Was ist auch noch?

A_Beobachtung: 74 - 74 (0)

Genau, das ist auch wichtig.

A_Beobachtung: 76 - 76 (0)

Da sieht man es recht gut.

A_Beobachtung: 78 - 78 (0)

M. hast du wieder einen Ballon? Kannst ihn mir gleich geben. Hast du noch mehr in deiner Tasche? Sonst jetzt.

A_Beobachtung: 83 - 83 (0)

Könnt ihr euch nicht konzentrieren, weil ihr euch gegenseitig in eurer Gruppe stört, oder weil eine andere Gruppe stört?

A_Beobachtung: 85 - 85 (0)

Einfach genau. Du niemanden, dich niemanden. Dann kommt es gut. (..)

A_Beobachtung: 89 - 89 (0)

Bist du hier fertig mit Schreiben?

A_Beobachtung: 91 - 91 (0)

R. geh zu deiner Gruppe zurück. Du siehst es dann früh genug.

A_Beobachtung: 95 - 95 (0)

Zwanzig, nicht neunzig. Neunzig wäre ein bisschen lange, dann habe ich bereits Mittag gegessen.

A_Beobachtung: 100 - 100 (0)

Das siehst du am Nachmittag.

A_Beobachtung: 102 - 102 (0)

Geht es besser jetzt? (..) Mit der Zusammenfassung?

A_Beobachtung: 104 - 104 (0)

oder dass(unverständlich)

A_Beobachtung: 109 - 109 (0)

F. was ist deine Aufgabe? Integriert ihr ihn bitte auch in eure Gruppe.

A_Beobachtung: 111 - 111 (0)

Nur immer, wenn ich vorbeilaufe, seid ihr zu zweit.

A_Beobachtung: 111 - 111 (0)

Ein bisschen unterstützen vielleicht. Oder?

A_Beobachtung: 111 - 111 (0)

Dieser Abschnitt?

A_Beobachtung: 113 - 113 (0)

Sicher ja, das könnt ihr natürlich benutzen ja. Auf jeden Fall.

A_Beobachtung: 115 - 115 (0)

Vielleicht oder?

A_Beobachtung: 132 - 132 (0)

Ja. (SuS: Gell, sie, das ist schön so?) Wunderschön. (SuS: L. sagt, dass ist eklig).

Was ist daran nicht schön? (SuS: Mhh) Sie ist nicht so gegen dich, wie du denkst.

A_Beobachtung: 137 - 137 (0)

Euer Stift ist da drüben. Jetzt reicht es M. Es ist gut. Ok? (...)

A_Beobachtung: 139 - 139 (0)

Du bist schon ein armer, J. ärgert dich, L. ärgert dich. Ich kann bei beidem nicht ganz glauben.

A_Beobachtung: 141 - 141 (0)

Ich weiss, dort geh ich jeden Dienstag hin. Gell J?

A_Beobachtung: 143 - 143 (0)

Ja, das könnt ihr schreiben. (SuS: Eben) Ihr müsst nicht genau das, was da steht.

Das ist gut.

A_Beobachtung: 154 - 154 (0)

Genau. Ist das gross oder klein geschrieben. (SuS: Gross) Gut (...) ((zeigt auf ein Wort)) nicht, ja aber scharf, scharf oder? Nicht schaf sonder nicht scharf. (..)

Scharf. (SuS: Ist kurz) Und scharf ist dann ein Adjektiv oder?

A_Beobachtung: 156 - 156 (0)

Das müsst ihr in der Gruppe besprechen, wenn ihr denkt, es braucht nicht, dann lasst ihr es weg, kein Problem.

A_Beobachtung: 166 - 166 (0)

Aha, das habe ich nicht gesehen. Ah, ok.

A_Beobachtung: 170 - 170 (0)

Gerade gedacht, das ist komisch.

A_Beobachtung: 183 - 183 (0)

Nein, das ist nichts. Nur Lätsch-Smiley zählt fürs Nachsitzen. Da hast du nochmals Glück, hä?

A_Beobachtung: 190 - 190 (0)

Äh. F. kannst du den Schnipsel, der da vor deinem Tisch liegt, bitte noch in den Papierkorb schmeissen.

A_Beobachtung: 192 - 192 (0)

Ja - vor allem auch der Unterricht früher. Er war viel frontaler. Auch zu meiner Zeit ((schmunzelt)) fand noch oft Frontalunterricht statt. Und es gibt viele Schülerinnen und Schüler, die damit nicht umgehen können.

A_Interview: 7 - 7 (0)

Ich denke es ist entscheidend, wo nachgefragt wird. Personen wie ich, die damit nicht konfrontiert wurden, machen sich weniger Gedanken darüber. Personen, die Mühe hatten, sich neues Wissen anzueignen und sich Dinge nicht merken konnten, mussten sich mit dem Einsatz von Strategien auseinandersetzen. Bei Lehrpersonen ist die Situation nochmals anders. Sie sollten sich so oder so damit auseinandersetzen, unabhängig der eigenen Persönlichkeit. Ich glaube, wenn Personen aus bildungsfernen Kreisen befragt werden, dann wissen diese wahrscheinlich nicht, was gemeint ist damit.

A_Interview: 9 - 9 (0)

Wüsste ich jetzt gerade nichts auf die Schnelle.

A_Interview: 23 - 23 (0)

Ich denke auch da ist es entscheidend, wo nachgefragt wird. Die Eltern meiner Klasse schätzen es, dass die Schülerinnen und Schüler Freiheiten haben, angehalten werden, selbstständig zu arbeiten und sich Aufträge einteilen müssen. Würden ältere Personen ohne Bezug zur Schule befragt werden, so würde bestimmt Frontalunterricht genannt. Auf diese Weise wurde früher gelernt. Ich habe das Gefühl, dass die 6.Klasskinder heute weniger gut sind, besonders wenn die Rechtschreibung angeschaut wird. Früher, so glaube ich, haben sie besser geschrieben. Heute haben sie dafür andere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es geht nicht mehr nur ums korrekte Schreiben.

A_Interview: 33 - 33 (0)

Ja genau. Gewisse Kinder benötigen dies einfach, weil sie es nicht selber können.

A_Interview: 55 - 55 (0)

Ich habe das meiste gesagt, was ich sagen wollte.

A_Interview: 69 - 69 (0)

Heute ist wieder einmal das Wortschatzrätsel an der Reihe, wir haben es schon lange nicht mehr gemacht.

B_Beobachtung: 1 - 1 (0)

Seid ihr bereit? A C H T U N G, los! Ja, jetzt.

B_Beobachtung: 5 - 5 (0)

Nein, pro Wort eine Silbe.

B_Beobachtung: 8 - 8 (0)

Nein, ein ü daraus machen darfst du nicht. Es ist ein u.

B_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Genau, zum Beispiel hier dagegen.

B_Beobachtung: 16 - 16 (0)

Das spielt keine Rolle.

B_Beobachtung: 18 - 18 (0)

Stopp. Nein.

B_Beobachtung: 20 - 20 (0)

Nein, Namen sind immer noch nicht erlaubt.

B_Beobachtung: 23 - 23 (0)

Was heisst das? (SuS: Datencomputer) Datencomputer? Umgekehrt Computerdaten. Das ist falsch.

B_Beobachtung: 32 - 32 (0)

In unserem neuen Dossier werden wir uns als Erstes mit der direkten Rede befassen. Die 6.Klässler sollten sich noch an letztes Jahr erinnern können, wir haben es

ganz kurz durchgenommen. Und die 5.Klässler können auch schon mitreden, bei Frau K. war das doch, Frau K. oder? Sie war dieses Jahr hier und hat es auch ganz kurz mit euch gemacht. Wir machen es jetzt ein bisschen ausführlicher. Wir schauen uns die drei Typen der direkten Rede an.

B_Beobachtung: 40 - 40 (0)

Genau. N.

B_Beobachtung: 48 - 48 (0)

Genau.

B_Beobachtung: 68 - 68 (0)

Nein! S.

B_Beobachtung: 78 - 78 (0)

Wo?

B_Beobachtung: 82 - 82 (0)

Am Schluss.

B_Beobachtung: 96 - 96 (0)

Es ist eher ich schimpfe her. Ich weiss G E N A U, dass du es warst!

B_Beobachtung: 118 - 118 (0)

Könnt ihr euch erinnern? Sehr gut. So viel dazu.

B_Beobachtung: 128 - 128 (0)

Also, wir gehen zurück zu unserer freien Arbeitseinteilung. Ich kann mich entscheiden zwischen Mathe.

B_Beobachtung: 128 - 128 (0)

Das kannst du selber entscheiden.

B_Beobachtung: 131 - 131 (0)

Ja, das mache ich nachher. Jetzt habe ich Zeit.

B_Beobachtung: 133 - 133 (0)

Bist du bei Frau L. noch am Verben konjugieren? An diesem Dossier?

B_Beobachtung: 135 - 135 (0)

Musst du das jeweils auch Zuhause üben?

B_Beobachtung: 137 - 137 (0)

Hat sie dein Dossier?

B_Beobachtung: 139 - 139 (0)

Hier hast du einen Witz über einen Bären. Bei diesem Witz fehlen alle Satzzeichen.

B_Beobachtung: 141 - 141 (0)

Hat er den Posten noch nicht gemacht?

B_Beobachtung: 144 - 144 (0)

Weisst du, wie das funktioniert?

B_Beobachtung: 152 - 152 (0)

Hast du Seite 24 bereits korrigiert?

B_Beobachtung: 154 - 154 (0)

Ja. Die liegen hier.

B_Beobachtung: 157 - 157 (0)

G. diese Diskussion haben wir schon in der Pause geführt.

B_Beobachtung: 164 - 164 (0)

Wo sitzt A? Darf ich unter dem Tisch schauen wegen Mathe? Hast du es korrigiert?

B_Beobachtung: 166 - 166 (0)

Das habe ich jetzt gerade vergessen.

B_Beobachtung: 180 - 180 (0)

Das war der der letzten Woche. Nein. Ich hatte keine Zeit. Ich mache es morgen M.

B_Beobachtung: 182 - 182 (0)

Nein. Ich hatte keine Zeit. Ich mache es morgen M.

B_Beobachtung: 184 - 184 (0)

Den Lappen noch nass machen N., das nützt sonst nichts.

B_Beobachtung: 188 - 188 (0)

Ist das nass? N.!

B_Beobachtung: 190 - 190 (0)

Nein. Das habe ich gesagt.

B_Beobachtung: 195 - 195 (0)

S. siehst du A. heute noch oder nicht? Ach nein. G. siehst du A. heute noch oder nicht?

B_Beobachtung: 199 - 199 (0)

Dann wünsche ich euch einen guten Appetit und einen schönen Nachmittag. Ihr dürft gehen. Adieu miteinander.

B_Beobachtung: 201 - 201 (0)

Im Unterricht?

B_Interview: 2 - 2 (0)

Genau, auf jeden Fall.

B_Interview: 12 - 12 (0)

Sehr. Und es war auch nicht zeitaufwändig. Es war wirklich cool.

B_Interview: 22 - 22 (0)

Nein. Es kommt mir spontan nichts in den Sinn. Ich weiss, es gibt eine Art Lesekartei. Es heisst aber glaub anders. Es handelt sich dabei um eine Art Geschichte mit unterschiedlichen Handlungen. Es steht dann beispielsweise auf dem Kärtli: Jemand geht an die Wandtafel und malte ein Kreuz.

B_Interview: 28 - 28 (0)

Genau, Lesespur. Ich weiss, dass es das gibt, habe es im Unterricht aber nie eingesetzt. Ich habe es selber als Schülerin gemacht.

B_Interview: 30 - 30 (0)

Es ist so, dass die Eltern immer mehr Ansprüche haben, auch wenn man den Übertritt und die Oberstufe anschaut. Ich finde, die Gesellschaft hat allgemein viel mehr

Ansprüche und fordert mehr. Gleichzeitig kommt der Vorwurf an die 5./6. Klassenlehrpersonen, wir würden zu viel fordern und es bleibe keine Zeit mehr, Kind zu sein. Es ist ein Widerspruch in sich selber, den ich oft miterlebe.

B_Interview: 42 - 42 (0)

Hier in B. ist die Gymiprüfung ein grosses Thema. Wir müssen mit den 6.Klasskindern von Beginn weg nur auf die Gymiprüfung hinarbeiten. Das ist ein hoher Anspruch, dass beinahe zwei Drittel von allen 6.Klasskindern an die Gymiprüfung gehen können. Die Eltern haben häufig akademische Hintergründe, wenn ich jetzt vergleiche mit meinem vorherigen Arbeitsort, dann haben sie die Ansprüche, dass die Kinder gute Noten haben. Es wird nicht geduldet, dass die Kinder nicht gut sind in der Schule. Daraus entsteht ein grosser Druck auf die Kinder, aber auch auf die Schule.

B_Interview: 44 - 44 (0)

Zum Thema Lernstrategien?

B_Interview: 80 - 80 (0)

Nein es gibt nichts mehr von meiner Seite. Ich habe alles gesagt.

B_Interview: 82 - 82 (0)

Wir machen etwas, das haben wir bereits in der vierten Klasse, nein fünften Klasse sogar gemacht. Aber ist immer wieder wichtig nämlich Redewendungen.

C_Beobachtung: 1 - 1 (0)

Genau. Aber damit du das weisst, musst du das zuerst wie lernen. Sogar die, die schon seit Kind Deutsch sprechen, müssen dies lernen. Jemand, der dies wortwörtlich nimmt, der denkt, äh, wieso schlägt er sich jetzt. Es macht keinen Sinn. Haben wir schon einmal gemacht in der 5.Klasse. Aber das Wiederholen schadet nicht.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Ich glaube „hotpotatoes“ waren wir auch schon einmal. (SuS Ja – Gemurmel in der Klasse.) Schscht. Hotpotatoe. Heisse Kartoffel.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Der Heizkörper ist zu klein, er hat zu wenig (...) mit Körperteilen (...)

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Einen groben, habe ich grossen gesagt? Einen groben Bock schiessen, was heisst das? Einen schweren Fehler machen, vorwärts kommen, grossen Erfolg haben (..) brauchen wir sogar im Dialekt: Jetzt hani e Bogg gschossa. L.? (SuS: einen Fehler?). Genau, Fehler machen.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Jungs, kein Junge streckt auf? (SuS: Doch) Ah ja N. (SuS: Lachen). So nah, dass ich ihn nicht gesehen habe.

C_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Bingo. Hinten würde stehen: Dieses Sprichwort sagt aus, dass jemand versucht, andere hereinzulegen und dabei selbst einen Schaden erleidet, ungefähr. Die Variante, von der Redewendung oder eben umgekehrt.

C_Beobachtung: 5 - 5 (0)

Dieses Sprichwort sagt aus, dass man zu Tagesanfang viel erledigen kann. K.

C_Beobachtung: 5 - 5 (0)

Bingo. Fragen?

C_Beobachtung: 7 - 7 (0)

Bin ich nicht sicher, habt ihr das schon einmal gesehen? (SuS: Ja) auch 5.Klasse.

C_Beobachtung: 7 - 7 (0)

Das finde ich aber ganz witzig, da sind die Nummern drauf und ihr könnt drauflos suchen.

C_Beobachtung: 9 - 9 (0)

Ihr werdet auch nicht alle kennen, denn ich selber kenne auch nicht alle.

C_Beobachtung: 9 - 9 (0)

N. könnte über den Elefanten, das wäre (..) aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ein kleines Problem (unverständlich) Ok?

C_Beobachtung: 9 - 9 (0)

Und am Besten, das hatten wir einmal als Einstieg gemacht. Das kennt ihr, aber das sind schlussendlich doch etwa 20 Sprichwörter, Redewendungen, und dann könnt ihr die so trainieren.

C_Beobachtung: 11 - 11 (0)

Gut, dann Turbostart.

C_Beobachtung: 11 - 11 (0)

J. weiss schon das Sprichwort. Gehört A. (SuS: Nein) Einem geschenkten Esel schaut man nicht ins Maul oder einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.

C_Beobachtung: 17 - 17 (0)

Den Teufel an die Wand malen.

C_Beobachtung: 19 - 19 (0)

Die 43.

C_Beobachtung: 21 - 21 (0)

Den Teufel an die Wand wahrscheinlich (..) Den Teufel an die Wand. Ah nein. Die ist so vollgepackt. 44 ist das, was du gesagt hast und 43 geht da drum, um das da.

C_Beobachtung: 23 - 23 (0)

N. funktioniert das? (SuS: Ja – aber das hatten wir noch nicht) Genau, es gibt jetzt auch dort Neue, immer wieder Neue.

C_Beobachtung: 25 - 25 (0)

Wir können ja auch nicht bei zwanzig bleiben, das wäre auch langweilig.

C_Beobachtung: 25 - 25 (0)

Ah du bist auch noch im Gesamtmenu. Hast du auch Ding eingegeben?

C_Beobachtung: 27 - 27 (0)

Das kenne ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ich denke fast, weil Rosinen picken ist ja auch so negativ.

C_Beobachtung: 27 - 27 (0)

Das habe ich einfach eingegeben. Am Schluss wird es geprüft, ob es stimmt.

C_Beobachtung: 29 - 29 (0)

Wäre gut möglich.

C_Beobachtung: 34 - 34 (0)

Du hast gesagt, der grössere frisst den kleineren. (SuS: Ja). Da würde noch ein Wort fehlen nämlich das Tier, was hier

C_Beobachtung: 36 - 36 (0)

Alles durch? (SuS: Ja.)

C_Beobachtung: 39 - 39 (0)

Wenn Herr C. nicht da ist, dann tanzen die Schüler auf dem Tisch. Geht auch bei uns.

C_Beobachtung: 46 - 46 (0)

Du musst schnell deine Nase putzen.

C_Beobachtung: 52 - 52 (0)

T. aufhören.

C_Beobachtung: 56 - 56 (0)

Oder habt ihr schon?

C_Beobachtung: 60 - 60 (0)

Also ich habe vorhin gemerkt, das ist noch schwierig, wenn man die Sprichwörter gerade nicht mehr so präsent hat. Aber meistens erkennt man sie recht gut.

C_Beobachtung: 66 - 66 (0)

Nummer 44 und die 43 ist das da gemeint

C_Beobachtung: 68 - 68 (0)

Hat die Gruppe vorhin auch gesagt. Also nochmals. F. ist jetzt auch hier.

C_Beobachtung: 70 - 70 (0)

hr könnt dann nachher bei den Lösungen, weil vieles kommt man wirklich drauf.

C_Beobachtung: 70 - 70 (0)

Es ist auch lustig, einfach darauf los zu raten.

C_Beobachtung: 72 - 72 (0)

Geht es um Farben?

C_Beobachtung: 74 - 74 (0)

Wüsste ich gerade auch nicht. Diese Frage darf man nicht vom hmhmhm Tisch (unverständlich) Weiss ich selber nicht.

C_Beobachtung: 76 - 76 (0)

Was die Bedeutung ist? Macht ihr vom Sprichwort zur Bedeutung in dem Fall?

C_Beobachtung: 80 - 80 (0)

Jetzt bin ich gerade. Nun stimmen alle so. Bin ich durch?

C_Beobachtung: 82 - 82 (0)

Machen wir ein bisschen zusammen (SuS: Herr C. is das 44?) 44 ist das da gemeint und 43 ist das. Habt ihr Sprichwörter vielleicht schon angeschaut in der Schule vorher, wo du warst? (SuS: Nein) Nie. Wir haben letztes Jahr eben, die anderen kennen es deshalb schon ein bisschen. Dieses Jahr haben wir noch nie (...) Aber ein paar finden wir sicher zusammen heraus.

C_Beobachtung: 91 - 91 (0)

Was ist dann das hier? (SuS: 28 oder 27?) 28.

C_Beobachtung: 93 - 93 (0)

Genau.

C_Beobachtung: 97 - 97 (0)

Und das sagt man, wenn viele am gleichen arbeiten, nützt es nicht so viel, es kommt nicht besser raus.

C_Beobachtung: 99 - 99 (0)

Mit den Wölfen heulen.

C_Beobachtung: 105 - 105 (0)

Ein Brett vor dem Kopf haben.

C_Beobachtung: 107 - 107 (0)

Übersetzen. Redewendungen übersetzen.

C_Beobachtung: 109 - 109 (0)

Groben Bock schießen, da hast du nochmals das gleiche. Und Smiley (...)

C_Beobachtung: 111 - 111 (0)

Wes Brot ich esse, des Lied ich sing, das heisst eigentlich, von dem ich das Brot esse, von dem singe ich das Lied sozusagen.

C_Beobachtung: 117 - 117 (0)

C.! (...) Ganz ruhig bleiben.

C_Beobachtung: 119 - 119 (0)

Ihr dort draussen, die Türe bleibt offen erstens und

C_Beobachtung: 121 - 121 (0)

M. hilft auch mit.

C_Beobachtung: 121 - 121 (0)

Was habt ihr zwei gehabt?

C_Beobachtung: 123 - 123 (0)

Stopp, stopp, stopp! Zuerst frage ich A. dann frage ich dich N.

C_Beobachtung: 125 - 125 (0)

Bei dem da, ihr wisst die Lösung. Und du N.? Was meinst du?

C_Beobachtung: 127 - 127 (0)

Ok. Du wolltest ihm nur das sagen. Gut. Machen wir es so.

C_Beobachtung: 129 - 129 (0)

Der Computer sagt ja, ob es richtig ist.

C_Beobachtung: 129 - 129 (0)

Musst du gerade weinen, weil du es nicht weisst? (SuS: Nein) Ah etwas im Auge (schmunzelt). Wo seid ihr daran N.?

C_Beobachtung: 131 - 131 (0)

Wie macht ihr es herum? Von der Bedeutung zur Redewendung? (SuS: Nein) A. liest die Redewendung und du sagst die Bedeutung?

C_Beobachtung: 133 - 133 (0)

28 (...) glaube ich einmal. Es hat viele Nummern.

C_Beobachtung: 135 - 135 (0)

Das ist vorne. Und hinten ist irgendetwas mit Schweif. Ein Schweif ist auch hier besser. Das ist der Schweif hinten beim Pferd oder? (SuS: Ja) ((LP liest die Lösung leise für sich)) Oh noch nie gehört. Das Pferd beim Schwanz aufzäumen. Habe ich noch nie gehört und ich weiss auch nicht, was es bedeutet.

C_Beobachtung: 137 - 137 (0)

Mmh. Es wäre glaub das da. Du meinst das mit Spatzen und Tauben?

C_Beobachtung: 139 - 139 (0)

Denke ich. Ja.

C_Beobachtung: 141 - 141 (0)

Das heisst, das was du meinst, heisst, ich will lieber etwas sicher, obwohl es nicht das Beste ist, anstatt etwas sehr Gutes vielleicht haben. Und dann wäre es lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.

C_Beobachtung: 143 - 143 (0)

S. hilf auch mit, M. nicht zuschauen, das nützt wenig.

C_Beobachtung: 147 - 147 (0)

Ja. Die sind jetzt in der Oberstufe.

C_Beobachtung: 149 - 149 (0)

Du hast auf der siebten Wolke? Da steht wahrscheinlich auf Wolke sieben. (SuS: Ja) Würde ich jetzt auch, weil es genauso eine Redewendung ist.

C_Beobachtung: 151 - 151 (0)

So eines? Ja sicher.

C_Beobachtung: 153 - 153 (0)

Da ist Einzelarbeit.

C_Beobachtung: 157 - 157 (0)

Hast du dir weh gemacht?

C_Beobachtung: 159 - 159 (0)

Geht es, M.?

C_Beobachtung: 159 - 159 (0)

J. ok jetzt (...)

C_Beobachtung: 161 - 161 (0)

Aber wir machen morgen auch noch Redewendungen. Und F. nimm den Stuhl, sitz hin, dann hast du richtige PC-Haltung.

C_Beobachtung: 161 - 161 (0)

Stehend?

C_Beobachtung: 163 - 163 (0)

Jungs, ich will nicht hören ich habe keine Ahnung,

C_Beobachtung: 165 - 165 (0)

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

C_Beobachtung: 165 - 165 (0)

Der Vogel.

C_Beobachtung: 167 - 167 (0)

Ihr denkt mit Fussball? (SuS: Nein. Etwas kleines nicht) Ist Sommer.

C_Beobachtung: 169 - 169 (0)

Keine Ahnung, wieso macht man es sich so einfach, wenn man es weiss.

C_Beobachtung: 169 - 169 (0)

Jaja ist das? Ok. dann sagt J. die Lösung. (SuS: Liest vor) Hey, was läuft da?

C_Beobachtung: 171 - 171 (0)

Ihr zwei am Computer ist eine gefährliche Mischung. (...) S. das ist dein Computer und nichts anderes. Verstanden? Ich höre jetzt kein Wort mehr.

C_Beobachtung: 173 - 173 (0)

Also es geht immer um Farben, oder?

C_Beobachtung: 175 - 175 (0)

Das heisst doch Geld stinkt nicht.

C_Beobachtung: 179 - 179 (0)

Ihr habt doch gleich das Gegenteil gesagt (SuS: Also ich habe gesagt, dass Geld schon manchmal wichtig ist.) Ah, dass es doch wichtig ist, könnte sein, geht auch in diese Richtung.

C_Beobachtung: 181 - 181 (0)

Ja - ist man dann glücklich? Das ist dann die Frage.

C_Beobachtung: 183 - 183 (0)

Oh da kenne ich jemanden, der aufräumt.

C_Beobachtung: 185 - 185 (0)

Ah nein, es war nur laut.

C_Beobachtung: 187 - 187 (0)

A. schau mich an.

C_Beobachtung: 189 - 189 (0)

Gut, jetzt hast du es einmal gehört. Gut.

C_Beobachtung: 189 - 189 (0)

Es sind fast alle von früher, deshalb sind die zum Teil fremd für uns.

C_Beobachtung: 189 - 189 (0)

Schöne Pause.

C_Beobachtung: 199 - 199 (0)

Jetzt muss ich doch noch fragen: Strategien, selbstständige, welche die Schüler haben, oder so, wie ich ihnen helfe?

C_Interview: 3 - 3 (0)

Aha, für mich selber.

C_Interview: 5 - 5 (0)

Nicht für die Kinder?

C_Interview: 7 - 7 (0)

Ich glaube, ein grosser Teil, auch wenn ich mit Eltern spreche, denkt weniger über die Strategie nach, sie denken eher, man füllt den Kopf und dann kommt es schon heraus. Ich glaube die wenigsten sehen eine Strategie hinter dem Lernen und reflektieren diese. Beantwortet dies deine Frage?

C_Interview: 17 - 17 (0)

Also, dass sie es nur mündlich wiederholen?

C_Interview: 31 - 31 (0)

Genau, dann arbeiten sie zu zweit. Das wäre heute auch der Sinn gewesen, bei den Karteikarten. Auch wenn sie es nicht wissen, liest der, der abfragt, immer auch noch die Lösung vor. So hören sie die Lösung. Solche Sachen. Oder im Englisch haben wir auch schon, aber dort eher im Zusammenhang mit der Aussprache.

C_Interview: 33 - 33 (0)

Es tönt jetzt dumm, aber es kommt mir gerade nichts konkretes in den Sinn aber ich habe es bestimmt schon gemacht.

C_Interview: 35 - 35 (0)

Also, ich finde, gerade fürs kooperative Lernen gibt es eigentlich wenig. Auch das neue Mathelehrmittel wird als sehr offen verkauft und es beinhaltet im Grunde doch alles Einzelarbeiten. Dort finde ich, wenn man es schon als modern anpreist (...) Sonst finde ich, hat es viele gute Inputs, aber konkrete Hinweise, dass es sich um kooperative Aufgaben handelt, die zu zwei gelöst werden können, das würde ich mir schon wünschen in Mathe oder vielleicht einfach Ideen und Hinweise in den Lehrerkommentaren. Dazu, finde ich, gibt es relativ wenig.

C_Interview: 43 - 43 (0)

Ich habe einfach zwei bis drei schwache Kinder, bei denen mir nach drei Jahren die Ideen ausgehen. Was könnte ich denen noch zeigen? Ich habe das Gefühl, ich habe vorgemacht und vorgemacht, es führte aber nichts zu Erfolg oder Motivation. Das finde ich anstrengend. Wie soll ich es sagen, bis jetzt habe ich einfach zwei, bei denen bin ich am Limit, ich weiss nicht, wie ich sie dazu bringen kann, dass sie motiviert von sich aus etwas lernen.

C_Interview: 47 - 47 (0)

Also ich weiss nicht ob es die Motivation ist, sie sagen, sie hätten gearbeitet, dann wäre die Motivation ja schon da, aber es bleibt einfach wenig.

C_Interview: 49 - 49 (0)

Nein, das ist einfach eine Ergänzung.

C_Interview: 53 - 53 (0)

Aktivitäten während dem Lernen?

C_Interview: 55 - 55 (0)

Kannst du nochmals wiederholen?

C_Interview: 61 - 61 (0)

Ich glaube und habe das Gefühl, Lehrpersonen sind weiter als die Gesellschaft. Wir haben Besuchstage zweimal zwei Tage pro Jahr und wenn dann die Eltern kommen, oder auch die Grosseltern, dann sind sie meistens überrascht, weil kein Frontalunterricht mehr stattfindet. Sie sind überrascht, weil die Kinder anders lernen als sie. Bei den meisten ist Schule, wenn der Lehrer vor der Klasse steht und eine Lektion erzählt.

C_Interview: 67 - 67 (0)

Das ist für mich eine Methode.

C_Interview: 73 - 73 (0)

Also beim Einstieg, wie gesagt, teilen wir uns auf. Dann gibt es den Wochenplan, er geht immer von Montag bis Freitag. Am Montag ist immer der Haupteinstieg mit den Grundprinzipien. Damit sie mit der Arbeit beginnen können.

C_Interview: 83 - 83 (0)

Ja, sie sind selbstständig, verantwortlich (...) über ihr Arbeitsverhalten. Oder eher selbstständiger als bei anderen Methoden.

C_Interview: 95 - 95 (0)

Ja – eigentlich schon.

C_Interview: 101 - 101 (0)

Nein. Ich würde ihre Ideen unterstützen. Es wäre ähnlich wie bei den anderen.

C_Interview: 105 - 105 (0)

Wir hören zu Beginn den Vortrag von C. und dann am Theater weiterarbeiten. Gut C. ich übergebe dir das Wort. ((D setzt sich in die erste Reihe neben einen IFmL-Schüler. SHP sitzt im hinteren Teil des Zimmers))Gut dann darfst du beginnen.

D_Beobachtung: 1 - 1 (0)

Das ist wahrscheinlich einfach, weil wir die Begriffe auch nicht kennen. Es sind viele Fremdwörter. Und dann weiss man nicht, was die bedeuten. (Gemurmel in der Klasse.) Wir versuchen unser Bestes.

D_Beobachtung: 3 - 3 (0)

Das ist jetzt das Aufnahmegerät. Es nimmt alles auf, was wir miteinander sprechen.

D_Beobachtung: 5 - 5 (0)

Vielleicht dann, wenn wir die Fragen anschauen.

D_Beobachtung: 7 - 7 (0)

Danke schön.

D_Beobachtung: 9 - 9 (0)

C. reicht es, wenn wir es so aufschreiben, weil er versteht nicht ganz. Gut. Weisst du was, dann lassen wir das.

D_Beobachtung: 13 - 13 (0)

Vielen Dank C.

D_Beobachtung: 21 - 21 (0)

Es hat sicher interessante Antworten.

D_Beobachtung: 23 - 23 (0)

Das ist schon gut, er weiss dann, welches dein Blatt ist. Danke schön. Das behalte ich bei mir.

D_Beobachtung: 25 - 25 (0)

Wir müssen noch ein bisschen üben (...) Noch einen Applaus für C.

D_Beobachtung: 29 - 29 (0)

Jungs, jetzt seid ihr leise.

D_Beobachtung: 31 - 31 (0)

Gut, also wir üben heute am Theater. Wir machen der Reihe nach sicher die vierte, die fünfte und die sechste Szene.

D_Beobachtung: 31 - 31 (0)

Hinter der Bühne wird nicht gesprochen.

D_Beobachtung: 35 - 35 (0)

Ja, du kannst aber trotzdem hinter der Bühne nicht sprechen, weil man es hört.

D_Beobachtung: 37 - 37 (0)

Ja. Vier, Fünf und Sechs. (SuS: Aber schaffen wir das?) Wir beginnen einfach bei vier. Wenn wir dann nicht vorankommen, ist es nicht so schlimm, wir können auch nur die vierte und fünfte Szene machen, das ist nicht so schlimm, wir beginnen einfach einmal. Gut, dann im Fall gleich mit dem Lied vier beginnen. Sobald alles aufgestellt ist.

D_Beobachtung: 41 - 41 (0)

Gut. Interessant.

D_Beobachtung: 44 - 44 (0)

Super gut.

D_Beobachtung: 50 - 50 (0)

Rocky Horror-Show

D_Beobachtung: 57 - 57 (0)

A. Mama lass ihn doch in Ruhe.

D_Beobachtung: 65 - 65 (0)

Die Frau mit...

D_Beobachtung: 73 - 73 (0)

Ja, du bist die, die sich darüber nervt, dass er schon wieder über dich spricht.

D_Beobachtung: 75 - 75 (0)

Wir werden am Donnerstag und am Freitag nachdem wir die Kostüme in G. geholt haben, nochmals am Theater üben. Ab nächster Woche werden wir dann im Gemeindesaal anfangen auf der Bühne. Versteht ihr das? Super.

D_Beobachtung: 77 - 77 (0)

Nein. Das können wir dann zusammen machen. Ich habe ja gesagt, das Büchlein ist irgendwann so gebraucht, dass es beinahe auseinanderfällt. Nicht so schlimm.

D_Beobachtung: 81 - 81 (0)

Das ist etwas Schönes für euch. Am Donnerstag sehen wir uns dann wieder. Ich habe morgen Schule.

D_Beobachtung: 85 - 85 (0)

Jetzt bin ich fertig. So wie immer. Ich gehe aber nicht nach Hause. Ich gehe nun ins Teamzimmer. Nachher habe ich dann noch eine Sitzung und dann gehe ich nach Hause.

D_Beobachtung: 87 - 87 (0)

Ist schwierig zu sagen, ich denke einige, bis ungefähr die Generation meiner Eltern, die sind schon näher an das Thema herangeführt worden und sind auf einem besseren Stand, was das Wissen über Lernen anbelangt. Viele Weiterbildungen sind auf diesem Wissen aufgebaut. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es alle Weiterbildungen sind. Aber wenn man frühere Generationen anschaut, dann wird deutlich, dass die das noch nicht hatten. Da lernte man das, was aufgegeben wurde, so wie es auf dem Papier stand oder mit Hilfe der eigenen Notizen. Es war im Grunde nur auswendig lernen. Ich denke die Strategien war nicht so bekannt, weil man sich damit nicht beschäftigt hat. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft bewusst davon abgeschaut hat, es war einfach noch nicht aktuell oder man wusste nicht, dass jede Person Wissen anders aufnimmt. Und dass eine Differenzierung nötig ist.

D_Interview: 7 - 7 (0)

Also ich habe im Moment kein offizielles Gefäß. Wir haben ein Tagebuch, in welchem sie ihre Rückmeldungen oder auch das Befinden, Probleme und Erfolge zur Woche festhalten. Es ist abgemacht, dass nur ich das lese und sonst niemand. Dort sind Rückmeldungen, die meinen Unterricht oder auch sie als Schüler betreffen.

D_Interview: 13 - 13 (0)

Ich denke, gerade im Gegensatz zu den Lernstrategien sind dort die Gedanken positiver, weil es einfach so viele kreative Köpfe gibt auf der Welt, egal in welchem Bereich. Ich glaube, es wird überall versucht, sei es durch die Medien oder auch sonst wie, Sachen vielfältiger zu machen, zu verbessern und Dinge zu zeigen und zu beweisen. Es kann durchaus auch negativ ausgelegt werden. Es wird versucht den Leuten einen Weg einzutrichtern. An und für sich denke ich die Einstellung gegenüber der Vielfältigkeit ist nicht so schlecht. Obwohl, während dem Studium, habe ich gemerkt, hat man uns Vielseitigkeit prophezeit und, dass man Eintönigkeit vermeiden sollte. Trotzdem hatten wir nur Blockunterricht. Drei bis vier Lektionen dasselbe Fach, ohne grosse Pausen. Es wird deutlich, dass durch die Vielseitigkeit die Organisation auch anspruchsvoller wird. Es gibt sicher Sachen, die einem im Weg stehen, weil man es nicht anders organisieren kann. Nicht weil man es nicht will, sondern, weil es nicht anders geht.

D_Interview: 29 - 29 (0)

Nein. Mir fällt nichts mehr ein.

D_Interview: 63 - 63 (0)